

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Ajda Gabrič

Deutsche Fantasyliteratur und die Romane von Walter Moers
Nemška fantazijska književnost in romani Walterja Moersa

Doktorska disertacija

Mentorica: prof. dr. Špela Virant

Študijski program: Humanistika in družboslovje

Področje: Literarne vede

Ljubljana, 2025

Izvleček

Cikel romanov o Zamoniji nemškega pisatelja Walterja Moersa je v literarni vedi in literarni kritiki najpogosteje označen kot primer fantazijske književnosti, a v besedilih najdemo tudi prvine drugih žanrov. Disertacija zato preizprašuje to žanrsko oznako. Teoretični del definira fantazijsko književnost v odnosu do fantastične. Fantazijska književnost je v tem kontekstu opredeljena kot del fantastike v širšem smislu, za katero je značilen mitični oz. pravljlični način dojemanja sveta, ki nadnaravne elemente postavi na isto raven z naravnimi, dogajanje pa se vsaj deloma odvija v fiktivnem sekundarnem svetu, oblikovanem po vzorih preteklih zgodovinskih obdobj, najpogosteje evropskega srednjega veka. Večina teoretikov žanra v svoje definicije vključuje zahtevo, da nadnaravni elementi niso alegorije zunajliterarnih pojavov, temveč dobesedno razumljeni, sami po sebi zanimivi deli fiktivnega sveta. Temu žanrskemu vzorcu Moersovi romani le delno ustrezajo, saj je dogajanje sicer umeščeno v fiktiven sekundarni svet Zamonije, a ta na različne načine vedno znova vzpostavlja stik z zunajliterarno resničnostjo 20. in 21. stoletja. Besedila s pomočjo medbesedilnih navezav na znana književna dela, pripovedovalčevih komentarjev, izbire besedišča, samorefleksivnega tematiziranja lastne fiktivnosti ter prikazovanja romanov kot fiktivnih prevodov iz zamonijščine komentirajo sodobne družbene probleme, s tem pa kršijo žanrska določila fantazijske književnosti. Zato je primerneje trditi, da romani sicer prevzemajo nekatere prvine fantazijske književnosti, a te instrumentalizirajo za satirično tematizacijo problemov kapitalizma, družbene moči in sistemov vladanja.

Ključne besede: Walter Moers, fantazijska književnost, fantazijski roman, fantastična književnost, žanr

German Fantasy Literature and the Novels by Walter Moers

Abstract

The series of novels about Zamonian by the German author Walter Moers is usually described as fantasy literature by literary scholars and critics, however, elements of other genres can also be identified in the texts. The dissertation re-examines this genre classification. The theoretical part defines fantasy literature in relation to the fantastic literature. In this context, fantasy literature is described as a part of fantastic literature in the wider sense, one that typically features a mythical or fairy-tale worldview that considers supernatural elements on the same level as natural ones. The plot is at least partly set in a fictional secondary world based on past historical eras, most often the European middle age. Most genre theoreticians include in their definitions the demand that the supernatural elements are not allegories of real-life phenomena, but literal parts of the fictional world that are interesting by themselves. Moers' novels only partly fit into this genre schema as the plots are set in a fictional secondary world of Zamonian, but this world repeatedly establishes contact with real life of the 20th and the 21st century in various ways. The texts comment on the current social problems using intertextual references to well-known literary works, narrator's comments, the choice of vocabulary, self-references to their own fictionality and presenting the novels as fictional translations from Zamonian, which breaks the fantasy genre criteria. Therefore, it is more appropriate to claim that while the novels take on some of the characteristics of the fantasy literature, they use these to satirically comment on the topics of capitalism, social power, and systems of government.

Key words: Walter Moers, fantasy literature, fantasy novel, fantastic literature, genre

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	7
1.1 Zum ausgewählten Textkorpus.....	7
1.2 Forschungsfragen und Hypothesen.....	15
1.3 Methode und Korpuseingrenzung.....	17
2 Theorien der fantastischen Literatur und der Fantasy.....	19
2.1 Theorien des Fantastischen.....	19
2.1.1 Die frühen Theorien von Vax und Caillois.....	29
2.1.2 Tzvetan Todorov und die Unschlüssigkeit.....	30
2.1.3 Marianne Wünsch: Die Erklärungsangebote.....	35
2.1.4 Dursts narratives Spektrum und seine Ergänzung.....	37
2.1.5 Das Liminale und die Überschreitung der Grenze – Clemens Ruthner.....	43
2.2 Theorien der Fantasy.....	45
2.2.1 Tolkiens <i>Fairy-Stories</i>	54
2.2.2 Petzolds Modi des Fantasmatischen.....	56
2.2.3 Peschs Definition.....	60
2.2.4 Weinreichs Definition.....	65
2.2.5 Andere deutschsprachige Definitionsversuche.....	68
2.3 Auswertung und Ergänzung des theoretischen Modells.....	74
3 Fantastik und Fantasy in der deutschsprachigen Literatur.....	81
3.1 Deutschsprachige fantastische Literatur.....	81
3.1.1 Anfänge in der Vorromantik und Romantik.....	81
3.1.2 Die realistische Novelle.....	84
3.1.3 Die Jahrhundertwende und frühes 20. Jahrhundert.....	86
3.1.4 Vielfältige Spielarten der Fantastik nach 1945.....	90
3.2 Von der Fantastik zur Fantasy.....	92
3.2.1 Entwicklung der Fantasy im englischsprachigen Raum.....	93
3.2.2 Deutschsprachige Fantasy.....	98
4 Forschungsstand: Walter Moers in der Literaturwissenschaft.....	105
5 Walter Moers' Romane als Fantasy.....	107
5.1 Handlungsraum: Die Welt Zamoniens.....	119
5.1.1 Ensel und Krete: Auf textuellen Holzwegen.....	121

5.1.2 Perfekter Orientierungssinn von Rumo	131
5.1.3 (Prinzessinnen)Gehirn als Labyrinth	136
5.1.4 Handlungsabläufe als Queste	139
5.1.5 Das Schwinden der Räumlichkeit	147
5.2 Literarische Figuren	151
5.2.1 Die Fhernhachenkinder Ensel und Krete (sowie ihr fiktiver Autor).....	151
5.2.2 Rumo, der größte Held Zamoniens	154
5.2.3. Dylia und Opal.....	161
5.3 Magisches Bewusstsein	169
5.4 Besonderheiten des sprachlichen Stils und der narrativen Strukturen.....	179
5.4.1 Autorfiktion und (un)glaubwürdiges Erzählen	179
5.4.2 Sprachstil der Romane	188
5.5 Paratextuelle Elemente.....	201
5.6 Zamonien und die außerliterarische Realität	207
5.7 Fazit	211
6 Schlussbemerkungen	218
7 Zusammenfassung	221
8 Povzetek.....	226
Uvod.....	226
Teorija fantastične in fantazijske literature.....	229
Nemška fantastična in fantazijska literatura	235
Obravnave Walterja Moersa v strokovni literaturi	237
Moersovi romani kot fantazijska literatura	237
Zaključek	243
Literaturverzeichnis	247
Verzeichnis der Abkürzungen.....	247
Primärliteratur	247
Sekundärliteratur.....	250
Priloge.....	266

Einleitung

„Ich halte die Literaturwissenschaft für eine völlig unexakte Disziplin.“ (R 274)

Dieses Zitat aus Walter Moers' *Rumo und Die Wunder im Dunkeln* zeigt kurz und knapp die Richtung, die die Texte des Autors einschlagen, um ihre Beliebtheit beim Lesepublikum zu sichern – satirisch, ironisch, provokant thematisieren sie unterschiedliche Bereiche der zeitgenössischen Welt, darunter auch die Wissenschaften. Obwohl einer der Charaktere aus der vielfältigen Welt Zamoniens kein Vertrauen in die Literaturwissenschaft zu haben scheint, soll dennoch eine literaturtheoretische Auseinandersetzung mit diesem Romanzyklus versucht werden.

Die Romane sind ein besonderes Phänomen auf dem deutschsprachigen und internationalen Literaturmarkt, da sie sowohl von der breiteren Leseöffentlichkeit mit Freude aufgegriffen als auch von der Literaturkritik gelobt werden.¹ Auch die Literaturwissenschaft beschäftigt sich in den letzten Jahren gerne mit dem Opus des öffentlichkeitsscheuen Autors aus Hamburg, der als kritischer und provokativer Comiczeichner sowie Autor der Blaubär-Figur im Kinderfernsehen berühmt wurde, bevor er sich der schriftstellerischen Karriere widmete.

Seine Romane über den fiktiven Kontinent Zamonien sind der Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Die Texte, die Elemente unterschiedlicher Erzähltraditionen neukombinieren, werden in kritischen sowie literaturwissenschaftlichen Publikationen unterschiedlich eingeordnet. Das Vorhaben der Arbeit ist es, der Frage nach ihrer Gattungszugehörigkeit nachzugehen und sie unter dem Gesichtspunkt der Theorien der Fantastik und Fantasy zu analysieren. Dies wird einen Beitrag zur Erforschung der zeitgenössischen deutschsprachigen Literaturproduktion an der Schnittstelle zwischen Fantasy, Parodie und Märchen leisten, und vielleicht wenigstens teilweise die Frage beantworten können, was die Romane so attraktiv macht.

1.1 Zum ausgewählten Textkorpus

Der deutsche Schriftsteller und Illustrator Walter Moers begann seine Karriere als Comiczeichner und wurde wegen seiner provokanten Figuren *Kleines Arschloch* (der erste Band 1990 und weitere Bände) und *Adolf, die Nazi-Sau* (3 Bände: *Adolf – äch bin wieder da*,

¹ Eine Auswahl der Rezensionen: Heine 2003; Kreitling 2004; Lindhold 2017; Pellin 2003; Platthaus 2004; Die Intellektuellen-Fantasy 2011; Walter Moers trifft Gottfried Keller 2007. Vgl. den Überblick der Rezeption der ersten fünf Romane in: Lembke 2011a: 27, 28, 30, 32

1998;² *Äch bin schon wieder da*, 1999; *Der Bonker*, 2006), berühmt. Die Ursprünge seiner Reihe um Zamonien liegen bei der Figur des Käpt'n Blaubär, die zuerst in einer Kindersendung im Fernsehen auftrat, 1999 wurde der Bär aber zum ersten Protagonisten eines Romans von Moers. Seitdem publiziert der Autor Bücher aus dem Zyklus über den fiktiven Kontinent Zamonien, die noch einige Gemeinsamkeiten mit den Comics aufweisen; einige von ihnen tragen den Untertitel „Roman“ und einige „Märchen“. Die Reihe begann mit den *13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär* und umfasst 2023 schon neun Romane bzw. Märchen sowie eine zweibändige Graphic Novel und ein fiktionales Lexikon, das die Welt Zamoniens erläutert. Neben dem zamonischen Zyklus verfasste Moers noch den Roman *Die Wilde Reise durch die Nacht* (2001), der sich nicht mit dem Leben auf dem fiktiven Kontinent befasst. Darin wird die abenteuerliche Handlung mit den Illustrationen Gustave Dorés kombiniert.

Über den Autor Walter Moers ist wenig bekannt, da er ganz selten Interviews gibt und auch das nur per E-Mail. Er lässt sich nicht fotografieren und auf seiner offiziellen Webseite gibt es über sein Leben nur die kurze Angabe „geboren in Mönchengladbach, lebt in Hamburg“ (Zamonien [Offizielle Seite]). Er „kann sich kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als prominent zu sein, kein wirkliches Privatleben mehr zu haben“ (Langenau 2017), deshalb versteckt er sich in der Öffentlichkeit hinter der Persönlichkeit des fiktiven Autors Hildegunst von Mythenmetz, eines dichtenden Lindwurms, der auf den Titelblättern der meisten Romane im Sinne einer Autorschaftsinszenierung als Verfasser angeführt wird. Mythenmetz wurde als bedeutender zamonischer Schriftsteller schon in den *13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär* eingeführt, das Spiel mit der Autorinstanz begann jedoch mit dem Interview, in dem Moers lediglich als Journalist, der den Bären sprechen lässt, auftritt (Moers 1999). Damit „beginnt er einen Rückzug in die anderen Rollen“ (Lembke 2011a: 25) – er präsentiert sich lediglich in der Rolle des Schreibers, den Blaubär als „lebendes Diktaphon“ missbraucht hätte. In *Ensel und Krete*, der auch der erste Roman ist, der im Untertitel die Gattungsbezeichnung „Märchen“ trägt, wird Moers auf der Titelseite nur noch als der Übersetzer des Mythenmetz'schen Textes aus dem Zamonischen ins Deutsche genannt. Das Buch wurde angeblich vom Mythenmetz geschrieben, der darin auch zur Sprache kommt. Der dritte zamonische Roman *Rumo und Die Wunder im Dunkeln* weist keine Autorfiktion auf. Anlässlich der Publikation vom *Schrecksenmeister* wurde ein Kurzfilm gedreht, in dem Mythenmetz am plastischsten zum Leben erweckt wird; der Lindwurm kritisiert

² In diesem Kontext kommentiert Moers, dass sich Timur Vermes einen anderen Titel für seinen 2012 erschienen Roman über Hitler *Er ist wieder da* hätte ausdenken können, denn „das war nicht sehr originell“ (Langenau 2017).

darin unter anderem seinen Übersetzer sowie den deutschsprachigen Literaturkanon.³ Die fiktionale Autorinstanz ist mittlerweile aus dem Rahmen der Romanpublikationen getreten und hat eine Präsenz sowohl in Zeitungsinterviews, wo er mit seinem Übersetzer streitet (Platthaus 2007a: Z3, Moers 2007, Platthaus 2007b), als auch in sozialen Netzwerken (Facebook-Seite von Hildegunst von Mythenmetz). Sogar die Dankesrede beim Erhalt des Phantastikpreises der Stadt Wetzlar für *Die Stadt der Träumenden Bücher* legte Moers „Hildegunst von Mythenmetz, dem Dichterfürsten [...], in den Mund“, indem er die Rede zum Vorlesen vorlegte und nicht persönlich an der Zeremonie teilnahm (Moers 2005: 33). Auf diese Weise wird die Lücke gefüllt, die mit Moers' Verweigerung der Öffentlichkeitsarbeit entsteht; Peterjan interpretiert die mediale Inszenierung Mythenmetz' als eine „Kompensationsstrategie [...], mit der primär in journalistischen Medien die vorerst als Mangel empfundene Abwesenheit Moers' ausgeglichen und letztlich gar in eine positive Eigenschaft überführt wird“ (Peterjan 2017a: 139). Sowohl Kreitling (2011) in einem Interview als auch Peterjan (2017a: 142) und Irsigler (2015: 68) in ihren literaturwissenschaftlichen Aufsätzen nennen Mythenmetz ein „Alter Ego“ Moers';⁴ Klenke (2014: 541) spricht in diesem Kontext über eine „Hybridfigur“ von Moers und Mythenmetz.

Lembke (2011a: 26) bemerkt, dass sich im *Schrecksenmeister* die Autorfiktion noch vertieft, indem Moers' in seiner Rolle weiter zurücktritt: Der Roman präsentiert sich als eine Übersetzung (von Walter Moers) des Märchens (von Mythenmetz), das selbst eine Bearbeitung des älteren Textes eines weiteren fiktiven zamonischen Autors Gofid Letterkerl sei. Die späteren Bände *Das Labyrinth der Träumenden Bücher*, *Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr*, *Weihnachten auf der Lindwurmfest* und *Der Bücherdrache* geben sich alle als Werke Mythenmetz' aus, wobei in den meisten der Lindwurm auch als handelnde Figur auftritt; lediglich Prinzessin Insomnia ist eine eigenständige Heldin, in deren Geschichte kein Bezug auf die Figur des fiktiven Autors genommen wird.

Auf den nächsten Seiten sollen die zamonischen Romane in Kürze beschrieben werden, damit danach eine Auswahl getroffen werden kann, auf welche sich die Analyse konzentrieren wird.

³ Drachengespräche – Hildegunst von Mythenmetz, ein Kurzfilm von Achim Zeilmann. Mythenmetz wirft darin nach der Behauptung „Wer bei Ihnen als Genie gilt, darf bei uns Klappentexte zu meinen Romanen schreiben“ sowohl eine Gesamtausgabe Goethes als auch Günter Grass' *Die Blechtrommel* herabwürdigend über seine Schulter.

⁴ Auch Moers selbst hat diese Bezeichnung verwendet: „Hildegunst von Mythenmetz, der überspannte Schriftsteller, der wird langsam zum Alter Ego, da muss ich aufpassen.“ (Nüchtern 2003: 22)

Die 13 ½ Leben des Küpt'n Blaubär (1999)

Der blaue Bär wurde zuerst als eine Figur für das Kinderfernsehprogramm *Sendung mit der Maus* gezeichnet (Lembke 2011a: 18), entwickelte sich danach aber in seinem Roman zum ersten Helden von Zamonien. Dabei lief einzig seine Figur den Medienwechsel durch; „alle anderen Handlungsstränge, Personen und sonstigen Ereignisse“ kommen im Roman nicht vor (Stemmann 2014: 553), es lassen sich jedoch vereinzelte Verbindungen zur Fernsehserie auf der Motivebene herstellen (ebd., 554). Der erste Band über den Kontinent berichtet in Form einer Autobiografie über die erste Hälfte des Bärenlebens, denn

Ein Blaubär hat siebenundzwanzig Leben. Dreizehnhalb davon werde ich in diesem Buch preisgeben, über die anderen werde ich schweigen. Ein Bär muß seine dunklen Seiten haben, das macht ihn attraktiv und mysteriös. (KBB 6)

Die episodische Handlung beginnt mit Blaubärs Kindheit und berichtet weiter über die Epochen seiner Ausbildung und seiner unterschiedlichen Karrieren als Rettungssauriergehilfe, Traumkomponist, Lügengladiator sowie Sklave auf einem Riesenschiff. Die Lebensgeschichte führt den Bären in unterschiedliche Landschaften Zamoniens und gibt dadurch einen Überblick über den Erdteil; auf diese Weise fungiert der erste Roman als ein geeigneter Startpunkt, durch den die Leser und Leserinnen den fiktiven Kontinent betreten.

Der Roman wurde sowohl vom Lesepublikum als auch von der Literaturkritik begeistert aufgenommen; er stand 30 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste (Lembke 2011a: 27).

Ensel und Krete (2000)

Der zweite zamonische Roman ist eine Bearbeitung des Grimm'schen Märchens *Hänsel und Gretel* bzw. des fiktiven zamonischen Märchens, das angeblich von dem schon in den *13 ½ Leben* erwähnten zamonischen Autor Hildegunst von Mythenmetz (KBB 142) neuerzählt wird. Ähnlich wie in der literarischen Vorlage verirren sich die Geschwister Ensel und Krete im Wald und stoßen nach einer langen Suche nach dem Ausgang auf ein Hexenhaus, das bei Moers eine quasi-naturwissenschaftliche Erklärung hat. Der Bericht über die Märchenhandlung wird von Abschweifungen des fiktiven Autors unterbrochen, die seine Ansichten über das zamonische Schulsystem, den Literaturbetrieb und andere Problematiken thematisieren.

Dieses Buch wurde „zwar von der Kritik begeistert aufgenommen, blieb mit den Verkaufszahlen aber hinter den Erwartungen zurück“ (Lembke 2011a: 28). Auch wurde es seltener als die anderen Romane in andere Sprachen übersetzt. John Brownjohn, der Übersetzer Moers' ins Englische, war z. B. der Ansicht, dass das Buch für eine Übersetzung ins Englische nicht geeignet sei (Interview John Brownjohn 2012).

Rumo und die Wunder im Dunkeln (2003)

Der dritte Band berichtet über den Lebensweg des Wolpertingers Rumo, einer Randfigur aus den *13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär*, der sich in seinem eigenen Roman verselbstständigt und die zentrale Rolle annimmt. Der Held folgt im Laufe der Handlung dem schicksalhaften Silbernen Faden, der ihn zuerst in die Stadt Wolperting bringt, wo er eine Ausbildung bekommt und seine große Liebe Rala kennenlernt. Seine Tapferkeit und Kampfbereitschaft muss er beweisen, indem er sein Volk aus den Händen des bösen Königs der Untenwelt retten muss; dafür wird er am Ende mit Ralas Liebe und einem „happy end“ belohnt. M. J. Conrad nennt den Roman „eine im klassischen Stil der Artusepik gehaltene Abenteuergeschichte“, die seinen Leserinnen und Lesern „einen stringenten Handlungsverlauf, zahlreiche Nahkämpfe sowie abenteuerliche Ausflüge, garniert mit der für das Heldenepos konstitutiven dramatischen Liebesgeschichte und Kämpfen um Leben und Tod“ bietet (Conrad 2011a: 235). Der Text kombiniert also Züge unterschiedlicher Traditionen, unter welchen besonders die Artusepik und das Heldenepos als ausschlaggebend hervorzuheben sind.

Die Stadt der Träumenden Bücher (2004)

Der Text der *Stadt* gibt sich als eine fingierte Übersetzung der ersten zwei Kapitel von Mythenmetz' Autobiografie *Reiseerinnerungen eines sentimental Dinosauriers* aus. Der Protagonist und Erzähler ist der dichtende Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz, den das Lesepublikum in *Ensel und Krete* als einen alten, erfolgreichen Klassiker kennengelernt hat; im vierten zamonischen Roman präsentiert er sich jedoch noch als junger, unerfahrener Schriftstellerlehrling. Nach dem Tode seines Dichtpaten Danzelot von Silbendrechsler findet er in dessen Nachlass eine brillante Handschrift und entscheidet sich, sich in die Stadt Buchhaim zu begeben, um den Autor des geheimnisvollen Textes zu finden. Dort wird er vom bösen Antiquar und Verleger Phistomefel Smeik überlistet, der ihn betäubt und in den labyrinthischen Katakomben unterhalb der Stadt zurücklässt. Während der Suche nach dem Ausgang erlebt Hildegunst zahlreiche Abenteuer und lernt vom literaturliebenden Volk der Buchlinge und dem geheimnisvollen Schattenkönig, ein besserer Schriftsteller zu sein. Am Ende rächt er sich an Smeik und erlangt das „Orm“, die magische Kraft, die es ihm erlaubt, der beste Literat Zamoniens zu werden.

Mit der *Stadt* erreichte Moers den größten Erfolg seiner bisherigen schriftstellerischen Karriere. Der Roman wurde von den „durchweg euphorischen“ (Lembke 2011a: 30) Kritiken vielfach gepriesen, wurde zum Bestseller und wurde mit dem Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar (Preisträger des Phantastikpreises) sowie mit dem Preis der Jury der jungen Leser ausgezeichnet

(Literaturpreis der Jury der jungen Leser. Wikipedia), was davon zeugt, dass Moers' Werk sowohl von Jugendlichen als auch von Erwachsenen positiv rezipiert wurde. 2017 und 2018 erschien die zweibändige Graphic-Novel-Ausgabe, die Moers zusammen mit dem Illustrator Florian Biege verfasste (Langenau 2017). Leider erreicht der Comic aufgrund von Kürzungen und Vereinfachungen, die im Originaltext vorgenommen wurden, nicht die sprachliche Meisterschaft des ursprünglichen Romans, doch die Welt Buchhaims tritt in Farbe besonders plastisch in Erscheinung.

Der Schreckenmeister (2007)

Dieser Roman ist die Neufassung der Novelle *Spiegel, das Kätzchen* von Gottfried Keller bzw. ihrer zamonischen Variante *Echo, das Krätzchen* von Gofid Letterkerl, die Moers „neu, um und gross“-schreibt (Walter Moers trifft Gottfried Keller 2007: 46). Die Handlung folgt der Vorlage, sie ist lediglich „zamonisiert“. Es geht um die Teufelspaktgeschichte eines Krätzchens (einer zamonischen sprechenden Katze), das mit dem Schreckenmeister Eißpin einen Vertrag schließt: Eißpin wird den hungrigen Protagonisten Echo einen Monat lang mit den besten Gerichten mästen und ihn danach umbringen, um das Krätzchenfett für seine alchemistischen Experimente zu gewinnen. Doch Echo gelingt es am Ende des Monats lebendig zu entkommen, der teuflische Eißpin wird aber bestraft.

Auch dieser Roman wurde positiv aufgenommen, jedoch nicht auf der Ebene der *Stadt*, er erscheint laut einer Rezension „nun doch eher als Nebenwerk. So wird das Buch sicher ein Bestseller, aber vielleicht kein Klassiker“ (Kreitling 2007: 8).

Das Labyrinth der Träumenden Bücher (2011)

Das Labyrinth der Träumenden Bücher ist die direkte Fortsetzung der *Stadt der Träumenden Bücher*, in dem der viel ältere Hildegunst von Mythenmetz als erfolgsmüder Schriftsteller nach Buchhaim zurückkehrt. Dort besucht er unterschiedliche Orte der einst bekannten Stadt, geht ins Puppentheater, wo ihm die Puppenversion seines Erfolgsbuches *Die Stadt der Träumenden Bücher* vorgespielt wird, und steht am Schluss wieder vor dem Eingang in die Katakomben unterhalb der Stadt.

Der Roman wurde von der Kritik viel weniger begeistert aufgenommen als *Die Stadt*. André Schwarz berichtet enttäuscht, dass es „ein überaus uninspiriertes und geradezu ermüdendes Buch“ sei und dass „das, was die Romane von Moers schon immer ausgemacht hatte, diese überbordende Lust am Erzählen, sein Gespür für Timing, seine Gabe, die aberwitzigsten Wendungen plausibel in eine Geschichte einzubauen“, im *Labyrinth*

vollkommen fehle (Schwarz 2011). Der Verlag habe „keinesfalls Walter Moers einen Gefallen damit getan [...], Das Labyrinth der träumenden Bücher in diesem Zustand zu veröffentlichen“, denn der Roman „wirkt wie ein rundes Manuskript von vielleicht 100 Seiten, das in großer, großer Eile auf über 400 Seiten aufgeblasen werden musste“ (Löffler 2011). Die Rezension von Kokaly (2011) ist etwas positiver, dennoch bemerkt auch diese Kritikerin, dass der Cliffhanger am Schluss überflüssig sei und dass Moers „die Handlung ständig aus den Augen [verliert], um sich lustvoll in Details zu verlieren.“ Die meisten Rezensionen kritisieren am Buch die mangelnde Handlung, die Langwierigkeit, die Wiederholung des schon Bekannten aus der *Stadt*: „Das lässt Tempo und Faszination ein wenig vermissen, wirkt zu langatmig und ausschweifend“ (Kuhr 2011).

Auch wird dem Buch vorgeworfen, dass es genau dort aufhört, wo die Handlung spannend wird, nämlich in dem Moment, in dem Hildegunst die Katakomben betritt. Diese Unterbrechung ist dadurch zu erklären, dass es sich um einen unbeendeten Text handelt, denn dem Roman hätte die dritte Buchhaimer Geschichte folgen sollen, *Das Schloss der Träumenden Bücher*, das aber nach mehreren Verschiebungen des geplanten Erscheinungsdatums 2023 noch nicht vorliegt.

Prinzessin Insomnia und der alpträumfarbene Nachtmahr (2017)

Alle Zamonienromane bis einschließlich *Labyrinth* wurden von Moers selbst illustriert, doch bei der Arbeit an *Prinzessin Insomnia* hatte der Schriftsteller zum ersten Mal Hilfe von der jungen Illustratorin Lydia Rode, die das Buch grafisch gestaltete und mit farbigen Abbildungen ausstattete. Es ist zugleich der einzige bisher erschienene zamonische Roman, der eine weibliche Protagonistin ins Zentrum rückt. Dieses „somnambule[] Märchen aus Zamonien“ (PI 2017: 3), wie es vom fiktiven Autor Mythenmetz betitelt wird, wurde von Rodes Krankheit inspiriert – die Künstlerin leidet nämlich am chronischen Erschöpfungssyndrom (PI 337). Die Handlung des Märchens erzählt von Prinzessin Dylia (Anagramm von Lydia), die an chronischer Schlaflosigkeit leidet. Eines Nachts wird sie vom vielfärbigen Nachtmahr Havarius Opal heimgesucht, der ihr droht, sie in den Wahnsinn zu treiben, bis sie Selbstmord begeht. Da sich die Prinzessin dagegen wehrt, nimmt der Nachtmahr sie mit ins „dunkle Herz der Nacht“ (PI 103), ihre Amygdala. Die Prinzessin und der Nachtmahr unternehmen eine abenteuerliche Reise durch ihr Gehirn. Nach der Rückkehr überlistet Dylia den Nachtmahr und überlebt, während der Nachtmahr an ihrer Stelle aus dem Fenster stürzen muss.

Bei der Beschreibung der Reise durch das Gehirn geht es Moers nicht um die anatomische Korrektheit, sondern „wieder sehr darum, der deutschen Sprache zu huldigen und mit ihr zu

spielen“ (Brauer 2017), denn „[m]ehr denn je ist in diesem Roman des notorischen Wort-Akrobaten und Anagramm-Liebhabers Moers die Sprache der eigentliche Mittelpunkt“ (Lindhold 2017). Der Stil setzt diesmal besonders auf Alliterationen und aus dem Lateinischen sowie den exotischeren Sprachen entlehnte bzw. übernommene Vokabeln. Kritisiert wurde am Buch seine Länge, denn „[d]urch zu viele Wiederholungen und ausufernde Beschreibungen trüben zahlreiche Längen leider den Lesespaß“ (Driller 2017), doch den Einfallsreichtum von Moers wurde in derselben Rezension gepriesen. Ähnlich schreibt Bauer, dass man „eine schlanke Erzählung“ gern gelesen hätte, doch ein ganzer Roman trage die Kernidee nicht (Bauer 2018). Der Text „ertrinkt in einer barocken Beispielfülle, die weder die Narration voranbringt noch an den funkelnden Ideenreichtum früherer Romane heranreicht“ (ebd.). Lindhold bemerkt dieselbe Langwierigkeit und die ausufernden Sprachspiele im Roman, doch schaut auf diese positiv, denn das „ist Teil des Gesamtkonzepts und führt zu einem sehr eigenen Leseerlebnis“; das Buch sei nicht langweilig, „höchstens gelegentlich etwas langatmig“ (Lindhold 2017). Jedenfalls ist die Handlung des Märchens vielleicht etwas langsamer als bei einigen der früheren Bände, doch die Sprachspiele und der Wortschatz bleiben auf demselben hohen Niveau. Dylia ist im Vergleich zu den anderen zamonischen Protagonisten nachdenklicher und eher in sich als in die äußere Welt gekehrt, was ihr eine besondere Stellung unter ihnen verleiht. Auch die Langwierigkeit des Romans, oder besser gesagt sein sprachlicher Reichtum, hat durchaus eine wichtige Funktion, der besonders im Kapitel 5.4.2 der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden soll.

Weihnachten auf der Lindwurmefeste (2018)

Die letzten zwei zamonischen Texte sind kürzere Bände, die wieder zum Mythos um Hildegunst von Mythenmetz zurückkehren. Das von Moers und Lydia Rode illustrierte *Weihnachten auf der Lindwurmefeste* ist eine Art Briefroman: Hildegunst schreibt an Hachmed von Kibitzer, einen Charakter aus der *Stadt* und dem *Labyrinth*. Der Brief berichtet ausführlich über die zamonischen Bräuche um den Feiertag Hamoulimepp, der an Weihnachten erinnert. Die Handlung im Brief ist extrem spärlich und einen relativ großen Teil des Bandes stellen die Illustrationen in Form von Abbildungstabellen dar. Das Buch hat weniger kritische Reaktionen als die übrigen Romane hervorgebracht, es kann aber mit Anne Amend-Söchting zusammengefasst werden, dass *Weihnachten auf der Lindwurmefeste* zwar ein großer Spaß ist, „den man aber nur dann mögen wird, wenn man zumindest ein klein wenig ‚Moers-affin‘ ist“ (Amend-Söchting 2018).

***Der Bücherdrache* (2019)**

Der Bücherdrache berichtet über die Begegnung des Buchlings Hildegunst von Mythenmetz mit dem legendären Drachen, einer Kreatur aus den Katakomben von Buchhaim. Die Erzählung, die wieder ausschließlich von Moers illustriert wurde, wird vom Gespräch des Schriftstellers Hildegunst mit dem Buchling Hildegunst eingeleitet; dieses Ereignis, das als ein Rahmen für die eigentliche Handlung fungiert, wird in Comicform dargestellt. Wegen seiner Struktur sei *Der Bücherdrache* eher eine Novelle als ein Roman (Höppner 2019) und erinnere an die Begegnung von Bilbo und Smaug in Tolkiens *The Hobbit* (Höppner 2019; Betschart 2019). Mit der Erzählung zeige sich Moers „wieder in Form“, obwohl sie „an die Qualität der frühen Zamonien-Romane wieder einmal nicht heranreicht“ (Höppner 2019).

1.2 Forschungsfragen und Hypothesen

In der vorliegenden Dissertation sollen die eben vorgestellten literarischen Texte behandelt werden, deren Besonderheit es ist, dass sie Elemente unterschiedlicher Kategorien vereinen – die der Fantasy, des Märchens, der Schauerliteratur und anderer. Allen diesen sogenannten Gattungen ist es gemeinsam, dass sie oft als „benachbarte“ Genres einer rätselhaften literarischen Kategorie beschrieben werden – der Fantastik. Die Literaturwissenschaft kennt verschiedene Ansätze, die diesen Begriff zu definieren und einzuordnen versuchen. Die Theorien unterschiedlicher LiteraturwissenschaftlerInnen sind sich sehr uneinheitlich schon in der Grundfrage, ob es sich beim Begriff der Fantastik um einen Schreibmodus, eine Gattung, eine Rezeptionshaltung oder um etwas Anderes handelt. Einige wichtige Fragen, die das Verfassen der Arbeit gesteuert haben, sind deshalb die nach den verschiedenen Definitionsversuchen der Begriffe „fantastische Literatur“ bzw. „literarische Fantastik“.

Dazu erhebt sich die Frage, wie der aus dem Englischen stammende Begriff der Fantasy beschrieben wird und wie sich Fantasy im Vergleich zur Fantastik definieren lässt – geht es hier um zwei zwar ähnliche, aber dennoch klar voneinander abzugrenzende Kategorien? Gibt es zwischen den beiden Überschneidungen oder ist die jüngere, seit dem 20. Jahrhundert sich durchsetzende Fantasy als eine Nachfolgerin der älteren literarischen Fantastik zu verstehen? Auf der anderen Seite gibt es noch die Beziehung zwischen Fantasy und dem Märchen – von einigen Autoren wird suggeriert, dass Fantasy ein „Märchen für Erwachsene“ darstelle (Wünsch 2006: 314). Welche Gemeinsamkeiten weisen also die Fantasy und das Märchen aus,

vor allem, wenn sich wie bei den zamonischen Romanen die Texte explizit als Märchen ausgeben?

Der nächste Schritt der Analyse bezieht sich auf die ausgewählten Romane von Walter Moers, denn es stellt sich die Frage, ob diese entweder als literarische Fantastik, als Fantasyliteratur, als beides bezeichnet werden können, oder ob keine von diesen Bezeichnungen auf sie zutrifft. Diese Romane werden sowohl in der Publizistik als auch in der Literaturwissenschaft nämlich oft als Fantasy beschrieben, jedoch mit einem Vorbehalt: Moers' Bücher funktionieren als Fantasy, „die auf der Handlungsebene halten, was die Gattung verlangt“, jedoch gehe der Autor „über die Standards der Gattung“ hinaus (Fesler 2007: 6–7) – Lindemann (2007: 87) zufolge erfindet er sogar das Genre neu. Angesichts solcher Behauptungen ist es fraglich, ob es bei diesen Texten immer noch um Fantasy geht bzw. ob es nicht sinnvoll wäre, die Gattungszugehörigkeit der Texte genauer zu untersuchen. Das ist die wichtigste Forschungsfrage dieser Arbeit.

In der Arbeit wird die Hypothese vertreten, dass es sich beim Begriff literarische Fantastik bzw. fantastische Literatur um ein breites Feld handelt und dass unter diesem Terminus sehr viele literarische Texte gefasst werden können. Nach Durst (2001: 26) geht es hier um eine maximalistische Definition. Diese erscheint anhand der breiten Verwendung für die Bedürfnisse der vorliegenden Arbeit sinnvoller als eine minimalistische, die eine Vielzahl an Texten ausschließt. Demnach werden auch die Fantasytexte, die aus einer minimalistischen Definition wie z. B. bei Todorov (1992: 26) ausgeschlossen werden, als eine Unterart des Fantastischen verstanden. Die Fantasy wird hier als ein Korpus narrativer Texte verstanden, denen einige Elemente auf der inhaltlichen Ebene gemeinsam sind – vor allem geht es hier um die Präsenz übernatürlicher Erscheinungen wie der Magie, der mythischen sowie märchenhaften Figuren (Götter, Hexen, Drachen usw.). Weiterhin ist es für die meisten Fantasytexte typisch, dass die Handlung entweder ganz oder teilweise in einen der Realität der Leser und Leserinnen fremden Raum gestellt wird; die fiktiven Länder oder Kontinente sind häufig ein wichtiger Teil des Reizes dieser Geschichten. Ein Hang zu längeren Romanen und Romanzyklen ist für die Fantasyliteratur typisch, obwohl durchaus auch kürzere Novellen zum Korpus gezählt werden können (die aber oft auch zu Zyklen gesammelt werden).

Im analytischen Teil wird die Hypothese verfolgt, dass die zamonischen Romane von Walter Moers als Fantasyliteratur bezeichnet werden können, dass sie aber eine untypische Abart dieser Gattung darstellen. Darin wird das durchgesetzte Genreschema verfremdet, parodiert und ironisiert, so dass die Aufmerksamkeit der Rezipierenden auf den Leseakt selbst,

auf die überlieferten Genreerwartungen sowie (ganz gegen die Genrekonventionen) auf die zeitgenössische gesellschaftliche und literarische Realität des 21. Jahrhunderts gesteuert wird.

1.3 Methode und Korpuseingrenzung

Um die Forschungsfragen zu beantworten, muss zunächst ein Überblick über die bestehenden Ansätze zur literarischen Fantastik sowie Fantasy gemacht werden. Im theoretischen Teil der Dissertation wird zunächst von älteren Auffassungen ausgegangen – die Pioniere der Theorien der Fantastik waren Roger Caillois und Tzvetan Todorov, anhand derer dann auch die späteren Definitionsversuche von Marianne Wunsch und Uwe Durst entwickelt wurden. Diese minimalistischen Ansätze zeigen sich aber für eine Annäherung an die ausgewählten literarischen Texte von Walter Moers eher wenig brauchbar, deshalb wird in den darauffolgenden Kapiteln meistens von den Autoren und Autorinnen ausgegangen, die sich primär auf die Fantasyliteratur konzentrieren. Die Definitionsversuche von Helmut Pesch und Frank Weinreich sind die aufschlussreichsten, weswegen ihre Theorien im Vordergrund stehen. Diese werden mithilfe von einzelnen Genrebeschreibungen von Hans-Heino Ewers, Henning Ahrens, Martin G. E. Sternberg, Hans-Edwin Friedrich, Gerhard Haas und Anderen ergänzt. Anhand der bestehenden Modelle wird eine Arbeitsdefinition des Genres entworfen, die die moderne Fantasyliteratur erfasst und die sich für die Analyse der konkreten Primärtexte eignet sowie die Besonderheiten der zamonischen Texte von Moers sichtbar machen kann.

Im dritten Kapitel soll ein Überblick über die Geschichte der deutschsprachigen fantastischen Literatur und danach der deutschsprachigen Fantasyliteratur gegeben werden. Bei der Fantasyliteratur muss notwendig auch die englischsprachige Literatur berücksichtigt werden, da das Genre im englischsprachigen Raum entstand und auch zahlreiche deutschsprachige Texte wesentlich von der englischen und US-amerikanischen Tradition geprägt sind.

Im darauffolgenden Kapitel wird der Forschungsstand in der germanistischen Literaturwissenschaft beschrieben, was die Beschäftigung mit Moers' Romanen angeht. Es wird gezeigt, dass Moers' Texte schon aus mehreren Perspektiven behandelt wurden, die Frage nach der Gattungszugehörigkeit wurde bisher jedoch nicht ausreichend beantwortet. Diese Frage versucht das zentrale fünfte Kapitel näher zu beleuchten, in dem die Romane anhand des davor aufgestellten Beschreibungsmodells analysiert werden.

Für die Analyse wurde der zamonische Romanzyklus von Walter Moers gewählt. Da der Zyklus (bisher) aus neun Bänden besteht, war eine Eingrenzung des zu analysierenden Korpus

notwendig. Als der vom Fantasyschema (und jeglichem anderen Genreschema) am meisten abweichend erscheint auf den ersten Blick der zweite zamonische Band, *Ensel und Krete*. Die Geschichte, die sich als ein Märchen ausgibt, setzt sich einerseits aus der Hauptgeschichte mit einem offenen Ende und ohne eine klar zu definierende Antagonistenfigur und andererseits aus den Abschweifungen des fiktiven Autors zusammen; dieser zweiteiligen Struktur wird eine fiktive Biografie des angeblichen Autors hinzugefügt. Schon diese Struktur weicht von allen Schemata der üblicherweise klar und einfach gebauten Genreliteratur ab und der Text eignet sich deshalb besonders gut zur Überprüfung der Hypothese, vor allem, wenn er mit einem auf den ersten Blick viel typischeren Fantasytext verglichen wird. Der dritte zamonische Roman, *Rumo und Die Wunder im Dunkeln*, scheint ein wenig hinterfragbares Beispiel des Genres zu sein, da er einen kampfbereiten Krieger in den Mittelpunkt rückt, ihn in ein sich als mittelalterlich ausgebendes Setting setzt und eine klare Queste vor ihn stellt, die am Ende vollzogen wird. Wegen ihrer unterschiedlichen Grade an Abweichung vom Genreschema sind diese zwei Romane ein guter Ausgangspunkt für die Analyse der Genrekonventionen in den Romanen. Als dritter wird der letzte umfangreichere Roman *Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr* herangezogen, da dieser von der Literaturwissenschaft wegen seines späten Erscheinungsdatums noch am wenigsten erforscht wurde und die vorliegende Dissertation in diesem Sinne eine Pionierarbeit leisten kann. Dieser Roman hat eine ähnliche Struktur wie *Rumo*, indem die klar definierte Protagonistenfigur eine Queste antritt, auf der sie gegen einen Antagonisten kämpfen muss. Jedoch geht es hier mehr um die Vertiefung in sich selbst, in die eigene Psychologie, womit die Genrezugehörigkeit wieder in Frage gestellt wird.

Aus diesen Gründen sollen die Romane *Ensel und Krete*, *Rumo* sowie *Prinzessin Insomnia* im Zentrum der Analyse in der vorliegenden Arbeit stehen. Die übrigen längeren Romane (*Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär*, *Die Stadt der Träumenden Bücher*, *Der Schreckenmeister* und *Das Labyrinth der Träumenden Bücher*) sollen nach Bedarf herangezogen werden, um einzelne Entwicklungen innerhalb des Gesamtwerks Moers' zu illustrieren oder einzelne Beispiele zu liefern, mit denen die Besonderheiten der Romane besonders anschaulich erläutert werden können.

2 Theorien der fantastischen Literatur und der Fantasy

Auf den folgenden Seiten sollen zunächst sehr kurz einige wichtige Ansätze zur Theorie der fantastischen Literatur zusammengefasst werden, um später einen Versuch der Eingrenzung der Begriffe des Fantastischen und der Fantasy zu unternehmen. Da es sich im Verlauf der Literaturrecherche herausgestellt hat, dass sich die Theorien der Fantasy auf ganz andere theoretische Grundlagen stützen als die Theorien der Fantastik, soll der Schwerpunkt des Kapitels auf den ersteren liegen. Im Vergleich mit den klassischen Fantastiktheorien, die sich vorerst in der französischen Literaturwissenschaft entwickelten (Todorov, Caillois, Vax), muss der Anfangspunkt der theoretischen Überlegungen über Fantasy im englischsprachigen Gebiet, vor allem bei Tolkien, gesucht werden.

2.1 Theorien des Fantastischen

Den ersten Versuch einer Definition des Fantastischen in der Literatur unternahm 1830 Charles Nodier in seinem Aufsatz *De fantastique en littérature* (Zondergeld 1983: 11, 177) und auch im 20. Jahrhundert regten hauptsächlich französische Literaturwissenschaftler die Diskussion darüber an (ebd., 11). Wann das Wort *fantastisch* bzw. *Fantastik* zum ersten Mal in deutscher Sprache auf Literatur bezogen wurde, ist unklar, aber schon 1930 wurde es „im heutigen Sinne“ verwendet (Wünsch 1991: 7). Eine umfangreichere Auseinandersetzung mit dem Begriff der fantastischen Literatur ist vor allem in der deutschsprachigen Literaturwissenschaft jedoch eine relativ neue Erscheinung.

Todorovs Buch und seine Übersetzung ins Deutsche 1972 regten zwar die Fantastikforschung auch in der deutschsprachigen Literaturwissenschaft an, trotzdem besteht aber keine Übereinstimmung darüber, was unter dem Begriff zu verstehen ist. Schon 1983 beklagt Zondergeld beim Erstellen seines *Lexikons der phantastischen Literatur* den Mangel an „einer Arbeitsdefinition des Phantastischen in der Literatur“ (Zondergeld 1983: 8). Die spätere Entwicklung der Theorien brachte wenig zur Vereinheitlichung des Begriffsverständnisses, denn jeder Theoretiker und jede Theoretikerin scheinen das Wort anders aufzufassen: „In der Tat stellt sich das Phantastische, schlägt man die entsprechenden Definitionen in den einschlägigen Lexika nach, als eine überaus schillernde Kategorie heraus“ (Antonsen 2007: 12). Durst nennt den Stand auf dem Feld eine „terminologische Anarchie“, die die Forschung lähmt, „indem sie jede wissenschaftliche Verständigung unterbindet“ (Durst 2001: 21). Die LiteraturwissenschaftlerInnen gehen mit dem Terminus unterschiedlich um: Entweder sie setzen ihn als unproblematisch und allgemein bekannt voraus, oder sie

erklären ihn als undefinierbar und weichen einer eigenen Definition aus (ebd., 24–25). Problematisch ist auch, dass manchmal „unbestimmt bleibt, ob es sich dabei um eine Eigenschaft oder um ein Genre handelt“ (Schmitz-Emans 1995: 62). Noch verwirrender ist ein Vergleich der Benutzung ähnlicher Begriffe in unterschiedlichen Sprachen. Während die deutsche Literaturwissenschaft beim Versuch einer Arbeitsdefinition die *Fantastik* in Anlehnung an ältere französische Theoretiker generell in einem engeren Sinne auffasst, wird *fantasy* im Englischen in einem viel weiteren Sinne verstanden.

Eine grundlegende Frage, die sich beim Begriff des Fantastischen stellt, ist, wie das Fantastische in der Literatur überhaupt einzuordnen ist: Handelt es sich dabei um eine *Gattung* mit einem klar definierbaren Korpus an Texten, oder ist es ein besonderer *Modus* des literarischen Schreibens, oder sogar nur ein *Empfinden* beim impliziten oder realen Leser, das als Resultat der Rezeption eines Textes vorkommt? In der Literaturwissenschaft wird eine Diskussion darüber geführt,

ob Phantastik – oder: *das Phantastische?* – besser als literarisches *Genre*, als *Diskurs* oder bloß als *Struktur* zu fassen wäre; in beiden letzteren Fällen würde dies bedeuten, dass ‚Phantastik‘ gewissermaßen eine freischwebende Entität wäre, die beliebig zwischen den verschiedenen Textsorten bzw. auch den Medien der Kultur fluktuiert. (Ruthner 2006a: 9)

Wünsch stellte schon 1991 fest, dass Theoretiker immer wieder gezwungen werden, „trotz ihrer Absicht einer texttypologischen Fundierung ihres Gegenstandes diesen zugleich noch auf einer anderen Ebene, als ‚Element‘, einführen zu müssen“ (Wünsch 1991: 13). Abraham schreibt, dass „teilweise in der Fachliteratur das Fantastische tatsächlich insgesamt als eine Gattung gesehen“ werde, „oder aber als *ein Genre*“ (Abraham 2012: 42).

Eine noch grundsätzlichere Frage ist die, ob man die Fantastik überhaupt in Genrebegriffen beschreiben kann. Dagegen spricht nämlich, dass ein Genre im herkömmlichen Verstand so ziemlich alles das ist, das die Fantastik nicht ist: gegen andere Genres gut abgrenzbar sowie thematisch und formal einigermaßen festgelegt. (Abraham 2012: 43)

Schon wenn das Fantastische als eine literarische *Gattung* verstanden wird, stößt man auf ein Problem, denn das deutsche Wort *Gattung* ist ein relativ unspezifischer Begriff und kann in der Literaturwissenschaft nach Fricke „unter anderem die folgenden Resultate literarischer Sortierungsversuche“ bedeuten:

- *Sammelbegriffe* wie ‚Epik‘, ‚Lyrik‘, ‚Drama‘
- *Klassenbildungen* wie ‚Gebrauchsliteratur‘, ‚Fiktionale Literatur‘, ‚Frauenliteratur‘
- *Grundqualitäten* (im Sinne Goethes ‚Naturformen‘ [...]) wie ‚das Lyrische‘, ‚das Epische‘, ‚das Dramatische‘
- *Schreibweisen* als Repertoire transhistorischer Invarianten wie ‚das Satirische‘, ‚das Komische‘, ‚das Tragische‘

- *Historische Textgruppen* wie ‚Verssatire‘, ‚Prosaroman‘, ‚Tragödie‘
- *Untergruppen* wie ‚anakreontische Ode‘, ‚Briefroman‘, ‚bürgerliches Trauerspiel‘
- Metrisch bestimmte *Formen* wie ‚Sonett‘, ‚Rondeau‘, ‚Limerick‘. (Fricke 2010: 10)

Diese Auffassungen des Gattungsbegriffs beziehen sich auf sehr unterschiedliche Textebenen, vom, beispielsweise, Zielpublikum bis hin zu den formalen Eigenschaften. Dunker macht auf die Tatsache aufmerksam, dass sich einige von diesen Auffassungen auf ahistorische Beschreibungen der literarischen Texte beziehen, andere jedoch auf ihre historischen Realisationen (Dunker 2010: 14). Literaturtheoretiker und -theoretikerinnen versuchten, eine Ordnung in diese Terminologie zu bringen; Dunker zitiert zum Beispiel die sinnvolle Beschreibung von Klaus Hempfer:

Mit ‚Schreibweise‘ sind ahistorische Konstanten wie das Narrative, das Dramatische, das Satirische usw. gemeint, mit ‚Gattung‘ historisch konkrete Realisationen dieser allgemeinen Schreibweisen wie z.B. Verssatire, Roman, Novelle, Epos usw., während ‚Untergattungen‘ die pathetische Verssatire, der pikareske Roman u. ä. sind. (Hempfer, zitiert nach Dunker 2010: 14)

Solche Versuche der Differenzierung „zwischen Gattungen als historischen Gruppen von Texten und (mehr oder weniger) transhistorisch invarianten generischen Strukturen“ werden seit dem Anfang der siebziger Jahre gemacht (Hempfer 2010: 16). Der Terminus *Gattung* bleibt für die historischen Textsorten reserviert, während die invarianten Strukturen *Schreibweisen*, *Textsorten* oder *modes* genannt werden (ebd., 16).

Ähnlich wird die Fantastik bzw. das Fantastische von verschiedenen Autoren und Autorinnen entweder als eine Gattung bzw. ein Genre oder aber als eine narrative Struktur innerhalb der Texte, die für kein spezifisches Genre kennzeichnend ist, aufgefasst: Antonsen spricht über das Fantastische als Genre (2007: 12–13, 27), ähnlich wie Zondergeld (1983: 7). Bei Uwe Durst wird es sowohl als ein Genre als auch als ein narratives Realitätssystem verstanden (Durst 2001: 101), bei Monika Schmitz-Emans als bloß eine „Struktur“ bezeichnet (Abraham 2012: 44). Genauso wird es bei Marianne Wünsch als eine Struktur verstanden, die sich immer „auf der Ebene der ‚histoire‘“ befinde (Wünsch 1991: 16):

Somit liegt eine erste Folgerung auf der Hand: das ‚Fantastische‘ kann nicht sinnvoll auf der texttypologischen Ebene, sondern es muß auf der Ebene elementarer Strukturen definiert werden: das ‚Fantastische‘ ist nicht als *Texttyp*, sondern es ist als eine vom Texttyp unabhängige *Struktur*, die als Element in verschiedene Texttypen und Medien integriert werden kann, einzuführen. Die Klassenbildung ‚*fantastische Literatur*‘ ist dann keine elementare, sondern eine abgeleitete Größe: sie bezeichnet die Texte, in denen das Fantastische *dominant* ist. (Ebd., 13)

Abraham entscheidet, „dass das Fantastische neben dem Realistischen grundsätzlich ein ‚*Modus*‘ der Literatur ist, und zwar über alle ‚Epochen‘ hinweg“ (Abraham 2012: 43;

Hervorhebung im Original). Die meisten Theoretiker und Theoretikerinnen entscheiden sich also, die Fantastik nicht als eine klar abgrenzbare Gattung aufzufassen, sondern als einen Schreibmodus, der dann in verschiedenen Formen realisiert werden kann. Winfried Freund teilt die Geschichte der deutschsprachigen Fantastik nach formalen Gattungen Ballade, Kurzprosa, Novelle und Roman; er stellt fest, dass die Ballade die einzige bedeutende fantastische Gattung in Versen ist. Von der Romantik bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war die Novelle die Hauptgattung des Fantastischen, im 20. Jahrhundert wurde diese Rolle vom Roman übernommen (Freund 1999: 9).

Es ist also sinnvoll zu behaupten, dass die Fantastik keine klar abgrenzbare formale literarische Gattung ist, sondern eine Schreibweise bzw. ein Modus, der in unterschiedlichen Texten realisiert wird. Das ist schon der erste Punkt, in dem sich die Auffassungen der Fantastik von den Auffassungen der Fantasy unterscheiden. Die letztere wird nämlich immer als ein spezifisches historisches Genre definiert, das in der englischsprachigen Literatur des späten 19. Jahrhunderts seine Wurzeln hat und im 20. Jahrhundert popularisiert wurde.

Dass das Fantastische als eine Schreibweise verstanden wird, beantwortet aber noch nicht die Frage, wie dieser Schreibmodus aussieht bzw. welche Eigenschaften ein Text haben muss, um als „fantastisch“ beschrieben zu werden. Dazu braucht man definitive, verständliche und brauchbare Kriterien, mit denen gezeigt werden kann, welche Texte zu dieser umstrittenen Kategorie gehören.

Monika Schmitz-Emans unterscheidet zwei verschiedene theoretische Ausgangspunkte. Einerseits wird Fantastik auf der inhaltlich-stofflichen Ebene der Texte definiert. Demnach gelten diejenigen Texte als fantastisch, in denen bestimmte Wesen oder Typen von Wesenheiten auftauchen, die in der Wirklichkeit nicht existieren. Einige Literaturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen versuchen es, Listen und Kataloge typischer Wesen oder Phänomene, die in den fantastischen Texten vorkommen, aufzustellen, um diese literarische Kategorie abzugrenzen (Schmitz-Emans 1995: 60). Diese Auflistungen halten die meisten Theoretiker und Theoretikerinnen für ungeeignet, um Texte zu klassifizieren. „Über Motivkataloge und Stoffgeschichten ist in der Theorie der Literarischen Fantastik mehr gestritten worden als solche Aufstellungen wert sind“, führt Ulf Abraham (2012: 37) das Kapitel über die typischen Stoffe und Motive fantastischer Literatur ein. Die Auflistungen charakteristischer Motive sind auch nach Meinung von Schmitz-Emans problematisch, denn sie vermischen Kategorien aus verschiedenen Ebenen, z. B. Motive, Stoffe, Themenbereiche sowie poetologische und psychologische Kategorien (nach Schmitz-Emans 1995: 101–103). Das Vorkommen dieser Elemente in einem literarischen Text sei kein definitives Kriterium

dafür, den Text als fantastisch zu bezeichnen; sie könnten lediglich als Indizien dafür wirken, dass es sich um einen fantastischen Text handeln könnte (ebd., 103–104). Ähnlich scheint die Stellung von Marianne Wünsch zu sein: „Zu solchen ‚Motiven‘ / ‚Stoffen‘ in einem Text muß also noch etwas hinzukommen, um den Text zu einem fantastischen zu machen; und das ist der denkgeschichtliche Kontext, in dem sie auftreten“ (Wünsch 1991: 9). Auch Durst (2001: 175–178) hält die bisherigen Versuche der stofflichen Klassifikation der literarischen Texte für zu wenig systematisch und zu wenig abstrakt. Trotzdem betrachtet Abraham „die Frage, was typischerweise in einem fantastischen Text vorkommt, als hilfreich“ (Abraham 2012: 38). Er meint, die literarische Fantastik thematisiere „grundsätzlich und weit über die Epoche der Romantik hinaus das Unmögliche, Unerklärliche oder Unheimliche“ (Abraham 2012: 41). An dieser Stelle wird wegen zahlreicher Kritiken solcher Ansätze nicht näher darauf eingegangen; es sollte jedoch bemerkt werden, dass sich im Gegensatz zu den Fantastiktheoretiker und -theoretikerinnen die Fantasytheoretiker und -theoretikerinnen sehr wohl auf die inhaltlichen Elemente auf der Handlungsebene der Texte konzentrieren, um die Gattung zu definieren (vgl. Kap. 2.2 dieser Arbeit).

Andererseits wird Fantastik strukturell definiert. „Hier ist danach gefragt, in welcher Weise die inhaltlichen Elemente arrangiert werden, unter welchen Perspektiven und in welcher Konstellation sie dem Leser des jeweiligen Textes erscheinen“ (Schmitz-Emans 1995: 60). Diese Ansätze funktionieren auf einem höheren Abstraktionsniveau als die inhaltlichen (ebd., 61). Die beiden Ausrichtungen machen es aber klar, dass bei den Definitionen des Fantastischen immer eine Relation zum Gegenbegriff auftaucht – dem des Wirklichen, Realen, des Ordnungsgemäßen als Gegenpol zum Fantastischen.

Ein vorwissenschaftliches Verständnis des Fantastikbegriffs beruht nach Monika Schmitz-Emans auf der Annahme, dass es sich bei allem Fantastischen um etwas nicht Reales oder nicht Wirkliches handele. Das Verständnis des Fantastischen orientiere sich danach, was das Fantastische *nicht* ist, und zwar werden bei den Definitionsversuchen oft Kontrastbegriffe gegenübergestellt, um anhand der Relationen das Wesen des Fantastischen zu erklären:

Dabei ergeben sich dann Dichotomien wie „Phantastisches“ / „Realistisches“ oder auch „Phantastisches“ / „Reales“ respektive „Wirkliches“; ferner werden „Phantastisches“ und „Mögliches“ oder auch „Phantastisches“ und „Alltägliches“ einander gegenübergestellt. [...] Ob das Gegenstück zum „Phantastischen“ im Zuge solchen Vor-Verstehens nun eher als „das Wirkliche“ oder als „das Mögliche“ oder auch als „das Wahrscheinliche“ angesprochen wird – als eine Art Generalnenner vieler Vor-Begriffe mag vielleicht die Vorstellung festgehalten werden, das „Phantastische“ sei dort anzutreffen, wo etwas „*nicht mit rechten Dingen*“ zugehe. (Schmitz-Emans 1995: 54)

Demzufolge wird das Fantastische als ein Relationsbegriff verstanden. Das Phänomen des Fantastischen ist immer da anzutreffen, wo es zu einem Bruch mit der bekannten, gewohnten, normalen Ordnung der Dinge vorkommt; in Fantastik wird etwas dargestellt, „das in der ‚normalen Realitätserfahrung‘ nicht vorkommt und in ihr keinen Platz hat“ (Wünsch 1991: 17).

Schmitz-Emans zieht daraus die These, dass der Begriff der Fantastik nie endgültig definiert werden kann, „denn die unumgänglichen Relationsbegriffe ‚Wirklichkeit‘ und ‚Ordnung‘ entziehen sich der Definition“ (Schmitz-Emans 1995: 59). Sowohl Wünsch (1991), Schmitz-Emans (1995), Durst (2001) als auch Abraham (2012) widmen sich in ihren Studien zur fantastischen Literatur den Überlegungen, was eigentlich „das Reale“ bzw. „das Realistische“ in der Fiktion wäre: „So paradox es klingen mag: Das eigentliche Problem für den, der in qualifizierter Weise über die Gegenstände der Literatur sprechen möchte, sind die Gegenstände der ‚Realität‘“ (Schmitz-Emans 1995: 69). Literatur ist *per definitionem* fiktiv, also nicht wahr. Sie ist keine Abbildung der objektiven Wirklichkeit, sondern eine künstliche und künstlerische Konstruktion, die eher konstruiert als widerspiegelt. Trotzdem wird im alltäglichen Verständnis Literatur oft als „realistisch“ oder „fantastisch“ beschrieben, je nachdem, ob die Leser und Leserinnen einen Text als mit ihren Realitätsannahmen übereinstimmend einschätzen oder nicht. Dies wird meistens mit der Unterscheidung solcher Texte begründet, in denen keine übernatürlichen Phänomene vorkommen, von solchen, in denen man Dämonen, Geister, Zauberer, Drachen, Prophezeiungen oder Länder, die in keinem Atlas zu finden sind, entdeckt. Die letzteren werden als „fantastisch“ empfunden.

Die Vorstellungen darüber, was wirklich, wahr, möglich, real, realistisch einerseits und unreal, unmöglich, unrealistisch, übernatürlich andererseits ist, sind kulturbedingt. Sie hängen von der jeweiligen Zeit und gesellschaftlichen Umgebung des Subjekts ab (vgl. Wünsch 1991: 17). Trotzdem lehnen sich einige Theoretiker und Theoretikerinnen an die Vorstellung einer objektiven Wirklichkeit an, die außerhalb literarischer Texte existiere und die die „realistischen“ Texte abbilden sollen. Durst problematisiert den Begriff der Wahrheit bzw. der Realität, dessen sich Autoren bedienen, um mit seiner Hilfe das Übernatürliche, das Wunderbare und das Fantastische in der Literatur zu erklären.

Nicht wenige Arbeiten, z.B. die von Caillois und Castex, sehen überhaupt keine Notwendigkeit, zwischen fiktionsexterner *Wirklichkeit* und fiktionsinterner *Realität* zu differenzieren. Sowohl für maximalistische als auch für minimalistische Theoretiker scheint es keinen Zweifel an der Güte von Empirie und Naturwissenschaft zur Bestimmung von Genredifferenzen zu geben. Marzin beispielsweise geht davon aus, daß sich alle erzählende Literatur außerhalb des ‚phantastischen‘ (wunderbaren) Bereichs am naturwissenschaftlichen Weltbild orientiere[.] (Durst 2001: 60)

Die von Durst angeführten Theoretiker gehen also davon aus, dass die außerliterarische Welt, in der sich Autoren und Autorinnen, Leser und Leserinnen bewegen, mit der innerliterarischen Welt in einem realistischen literarischen Text identisch sei – oder die innerliterarische Realität sei wenigstens nach dem Muster der außerliterarischen modelliert. Es liegt die Vorstellung zugrunde, dass auch alle Leser und Leserinnen ein gleiches Realitätsverständnis hätten, das auf der abendländischen naturwissenschaftlichen Empirie begründet sei. Marianne Wünsch versucht, die kulturelle und historische Bedingtheit des Realitätsbegriffs mitzudenken: Sie führt das Konzept des kulturellen Wissens ein, um sich zu einer epochenübergreifenden Definition des Realitäts- bzw. Mimesisbegriffs in der Literatur zu verhelfen (Wünsch 1991: 18). Das kulturelle Wissen einer spezifischen historisch bedingten Gruppe sei dann die Grundlage einer herrschenden Realitätsvorstellung:

„Realitätsbegriff“ einer (Gruppe in der) Epoche/Kultur soll nun eine Teilmenge des kulturellen Wissens heißen, die die Gesamtheit aller *Gesetzmäßigkeitsannahmen* über die ‚Realität‘ umfaßt, die bewußt oder unbewußt, explizit oder implizit, intuitiv oder theoretisch begründet, in wissenschaftlicher oder nicht-wissenschaftlicher Form gemacht werden, seien diese Gesetzmäßigkeitsannahmen bloße statische ‚Regularitätsannahmen‘ oder Annahmen vom Typ nomologischer ‚Gesetze‘, gleichgültig ob sie Alltagserfahrungen oder fundamentale ontologische oder theologische Phänomene betreffen, gleichgültig, ob es sich um physikalische oder biologische oder soziologische oder psychologische usw. Gegenstandsbereiche handelt. (Ebd., 19)

Wünsch bedenkt also sehr wohl mit, dass sich die Vorstellungen der Realität in verschiedenen Kulturen und sogar innerhalb einer Kultur (zwischen spezifischen gesellschaftlichen Gruppen) stark unterscheiden können. Deshalb formuliert sie die Definition der realitätskompatiblen und der nicht-realitätskompatiblen Literatur:

[I]ch will im folgenden eine Literatur, die gegen den Realitätsbegriff ihrer Epoche nicht verstößt, eine *‚realitätskompatible‘*, und eine solche, die gegen den je geltenden Realitätsbegriff verstößt, eine *‚nicht-realitätskompatible‘* nennen, wobei ‚Realität‘ in diesen Ausdrücken immer für ‚Realitätsbegriff‘ stehen soll – die Kurzform dient der Vermeidung noch ärgerer Wortungetüme. (Wünsch 1991: 23–24)

Die realitätskompatible wäre die Gruppe der literarischen Texte, die mit den in einer Epoche gültigen Realitätsbegriffen übereinstimmen; für die nicht-realitätskompatible gilt der Gegensatz. Die Teilung bezieht sich nur auf die Ebene der Handlung, der *histoire*, und nicht auf die Art und Weise, wie diese wiedergegeben wird – den *discours* (ebd., 23). Aus dem Possessivpronomen „ihrer“ in der obigen Definition scheint es klar zu sein, dass sich Wünsch auf die Entstehungszeit und nicht die Rezeptionszeit eines literarischen Textes bezieht. Bei einer Analyse und der Entscheidung, ob ein Text potentiell als realitätsinkompatibel,

fantastisch, wunderbar usw. zu klassifizieren wäre, sind also stets das überwiegende kulturelle Wissen und die Realitätsauffassungen der Zeit und Gesellschaft der Entstehung mitzudenken.⁵ Die Texte, die vor der Entwicklung der modernen abendländischen Realitätsvorstellungen, die auf der naturwissenschaftlichen Empirie beruhen, entstanden, entziehen sich deshalb der modernen Klassifikation bzw. der Unterscheidung zwischen der realitätskompatiblen und nicht-realitätskompatiblen Weltanschauung. Die Texte, die in der vorliegenden Arbeit besprochen werden, sind aber im 20. und 21. Jahrhundert entstanden und genau bei der Fantasyliteratur, die im Folgenden näher besprochen wird, sind die Begriffe des Realitätskompatiblen und des Nicht-realitätskompatiblen besonders nützlich. In Fantasytexten kommen nämlich häufig zwei (oder mehr) Weltentwürfe vor, von denen nur einer als realitätskompatibel bezeichnet werden kann.

Auf diesen Überlegungen über die Realitätskompatibilität fantastischer Texte aufbauend lassen sich im Großen und Ganzen zwei Gruppen der Definitionsversuche der Fantastik unterscheiden. Eine prägnante Beschreibung beider kann schon dem *Metzler Lexikon Literatur* entnommen werden. Danach sei die Fantastik:

Im weiteren Sinne jede Art von Lit., die dem empirisch überprüfbaren Weltbild des Lesers ein anderes entgegenstellt, u.a. Science-Fiction, *fantasy*, Legende, Horror, Märchen; im Gegensatz dazu Ph[antastik] im engeren Sinne, in der innerhalb des Texts ein Konflikt zwischen dem zunächst vorgestellten Weltbild, das auch das des Lesers ist, und Ereignissen, die sich nicht innerhalb dieses Weltbilds erklären lassen, dargestellt wird [...]. Die meisten Definitionen berufen sich auf einen solchen Ordnungskonflikt als bestimmendes Merkmal der Ph[antastik], wenn auch die in der Lit. theorie zu beobachtende Subjektivierung des Wirklichkeitsbegriffs die Definition erschwert. (Grein 2013: 598)

Die Ansätze, die im Lexikon als Fantastik im „weiteren Sinne“ beschrieben werden, werden von Durst (2001: 26) als die maximalistischen bezeichnet. Diese treffen für einen viel größeren Korpus an Texten zu als die Auffassungen im engeren Sinne. Die Fantastik umfasse danach „alle erzählenden Texte, in deren fiktiver Welt die Naturgesetze verletzt werden. Der grundsätzliche Unterschied zur minimalistischen Bestimmung besteht darin, daß ein Zweifel an der binnenfiktionalen Tatsächlichkeit des Übernatürlichen keine definitorische Rolle spielt“ (ebd., 27). Die maximalistischen Ansätze umfassen einen umfangreichen Korpus an sehr unterschiedlichen literarischen Texten; von Lucie Armitt werden in ihrer englisch verfassten *Introduction* so verschiedene Texttypen von „fantasy“⁶ aufgelistet wie

⁵ Interessant ist das Beispiel der Volksmärchen, für die Wünsch meint, dass sie in ihrer Entstehungszeit gegen keine Basispostulate des Realitätsbegriffs verstoßen hätten, „wohl aber in dem ihrer neuzeitlichen gebildeten Sammler und Leser.“ (Wünsch 1991: 34)

⁶ Das Wort „fantasy“ wird im Englischen viel breiter als sowohl die deutsche „Fantastik“ und der deutsche Gebrauch von „Fantasy“ aufgefasst.

Utopia, allegory, fable, myth, science fiction, the ghost story, space opera, travelogue, the Gothic, cyberpunk, magic realism; the list is not exhaustive[.] (Armitt 2005: 1)

Neben den neueren zählt sie auch die älteren Texte zur „fantasy“, die noch vor dem modernen Verständnis der Realität entstanden sind: „Whether it be the gods of ancient Greece or the Yahweh of the Old Testament, writings of the gods typically employ narrative modes we would now call ‚fantasy‘“ (ebd., 13). Armitt verfolgt die Geschichte der „fantasy“ von der Antike durch das Mittelalter, findet sie in den Dramen Shakespeares wie in Disneys Zeichentrickfilm (ebd., 15–16, 12–22). Das maximalistische Verstehen Armitts ist nach Durst ahistorisch. Den ahistorischen Definitionen zufolge gehören der Gattung der Fantastik alle Texte an, die „nach heutiger naturwissenschaftlicher Sicht übernatürliche Elemente enthalten“ (Durst 2001: 27). Das bedeutet, dass auch ältere Texte, z. B. Legenden und Mythen verschiedener Religionen nachträglich als fantastisch erklärt werden können, obwohl sie in ihrer Entstehungszeit nicht als solche galten. Diese Ansätze sind unspezifisch; sie seien für die Literaturwissenschaft unbrauchbar, weil sie keine Differenzierung zwischen sehr verschiedenen Texten zulassen (ebd., 35).

Die historischen Definitionen versuchen spezifischer zu sein und führen unterschiedliche Kriterien ein, mit denen die fantastischen Texte näher definiert werden können. Als fantastisch werden hier nur die Texte verstanden, „in denen das Übernatürliche in die (mehr oder minder) *zeitgenössische* Wirklichkeit einbricht“ (ebd., 29). Die Entstehungszeit literarischer Texte und das überwiegende kulturhistorische Verständnis zu dieser Zeit werden mitberücksichtigt. Dadurch werden vor allem ältere Texte ausgeschlossen, deren Handlungen zu ihrer Entstehungszeit als nicht übernatürlich galten, z. B. Heiligenlegenden. Cersowsky schlägt den Forschungskonsens vor, den Beginn der Geschichte der Fantastik im achtzehnten Jahrhundert zu suchen; sie wird als „Kontrapunkt zur aufklärerischen Betonung von natürlicher Erfahrungsrealität und Ratio“ verstanden (Cersowsky 1999: 19). Die historischen Definitionen versuchen es, andere, oft textexterne Kriterien einzuführen, um das Feld des Fantastischen übersichtlicher zu machen und es näher abzugrenzen. Das häufig angeführte Kriterium für die Fantastik sei „die Angst, die der reale Leser angeblich bei der Lektüre phantastischer Texte vor dem Übernatürlichen empfindet“ (Durst 2001: 30). Die übernatürlichen Phänomene müssten demzufolge bei den Lesenden Angst hervorrufen, um als fantastisch zu gelten. Das andere mögliche Kriterium suchen die Literaturtheoretiker und -theoretikerinnen in der Person des Autors – wenn der (reale) Autor bzw. die (reale) Autorin an die Handlung in seinem bzw. ihrem Text glaubt, sei der Text nicht fantastisch. Diese Kriterien knüpfen nicht an den Text selber,

sondern an die Leser und Leserinnen bzw. an Autoren und Autorinnen an, was ihre Brauchbarkeit begrenzt (ebd., 32).

Den maximalistischen Genredefinitionen stehen die minimalistischen gegenüber, die den Korpus der Texte, die als fantastisch bezeichnet werden, deutlich verkleinern. Der wichtigste Vertreter dieser Ausrichtung ist Tzvetan Todorov, der als das definierende Kriterium der Fantastik die Reaktionen des impliziten Lesers erklärt.

Neben der Frage, ob die dargestellte innerliterarische Realität die außerliterarische Wirklichkeit (oder eine konsensuelle Annahme davon) abbildet oder aber sie sich davon entfernt, ist noch die Frage relevant, auf welche Weise sich diese Darstellungen auf die außerliterarische Welt beziehen und sie thematisieren. Ist es also notwendig, dass ein literarischer Text z. B. die zeitgenössische Gesellschaft „realistisch“ abbildet, um etwas darüber zu sagen? Wie schon am Ende des Kapitels 1.2 angedeutet wurde, beziehen sich die Texte von Walter Moers auf die zeitgenössische außerliterarische Wirklichkeit des 20. und 21. Jahrhunderts, und zwar obwohl weder der Handlungsort noch die Figuren oder die Geschehnisse darin diese Realität „realitätsgetreu“ abbilden. Die Stoffe und Motive, die in Romanen Moers' auftreten, sind von den gängigen Realitätsvorstellungen der Leserschaft im 21. Jahrhundert weit entfernt: Die Handlung spielt an einem offensichtlich fiktiven Ort und die Figuren sind Vertreter der Spezies, die auf der realen Erde nicht zu finden sind. Trotzdem thematisiert der Zyklus einige Bereiche, die auch in deutschsprachigen Ländern der modernen Welt relevant scheinen: Die Lage auf dem Literaturmarkt, die Literaturkritik, die Wissenschaft und ihre Methoden, weiter die (kapitalistischen) Machtstrukturen, die Ausgrenzung einzelner gesellschaftlicher Gruppen usw. Daraus folgt, dass die realistische bzw. realitätsgetreue Abbildung der Wirklichkeit nicht gleich Referenzialität ist – ein Text kann auf etwas hinweisen oder etwas thematisieren, obwohl er es nicht direkt nachahmt oder detailliert sprachlich darstellt – also obwohl es im weitesten Sinne fantastisch ist.

Verschiedene literaturwissenschaftliche Ausrichtungen nähern sich dem Feld der literarischen Fantastik von verschiedenen methodologischen Blickwinkeln an. Clemens Ruthner unterscheidet elf unterschiedliche methodologische Zugangsmöglichkeiten von den literaturpsychologischen über die verschiedenen kultur- und sozialbezogenen Ansätze sowie Geschichten der literarischen Motive und Figuren bis zu den strukturalistischen und poststrukturalistischen Theorien (nach Ruthner 2005: 11–12).⁷ Die auf den nächsten Seiten

⁷ Eine überschaubare Auflistung wenigstens älterer Ansätze wird auch von Cersowsky (1999: 11–16) angeboten.

beschriebenen Ansätze sind nach dieser Klassifikation „*strukturalistisch* bzw. *narratologisch*“, für die vor allem der Einfluss von Bakhtin und Todorov kennzeichnend sei (ebd., 12).

2.1.1 Die frühen Theorien von Vax und Caillois

Die Fantastiktheorien Caillois‘ und Vax‘ werden von den späteren Literaturwissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen zumeist nicht direkt für die Analyse konkreter literarischer Texte angewendet, sie werden aber vielfach zitiert, da ihre Aufsätze frühe Versuche einer Beschreibung der fantastischen Literatur darstellen. Beide Aufsätze, Vax‘ *Die Phantastik* (frz. Original 1963) sowie Caillois‘ *Das Bild des Phantastischen* (frz. Original 1966) wurden dem deutschsprachigen Lesepublikum 1974 in dem von Rein Zondergeld herausgegebenen Sammelband *Phaicon I* zugänglich gemacht.

Louis Vax versucht, „das Gebiet des Phantastischen einzugrenzen, indem wir die Beziehungen zu benachbarten Genres aufzeigen, zum Märchenhaften, zum Poetischen, zum Tragischen usw.“ (Vax 1974: 11). Er bemüht sich explizit nicht darum, eine Definition des Fantastischen aufzustellen (ebd., 11), sondern vergleicht es mit anderen, deutlich unterschiedlichen literarischen (die Lyrik, die Kriminalliteratur, das Tragische usw.) sowie nichtliterarischen Kategorien (der Okkultismus, die Psychiatrie usw.). Im Weiteren schreibt er, dass „die phantastische Literatur nur ein verhältnismäßig beschränktes Themenmaterial zur Verfügung hat, daß dieselben Motive, die man oft mit den Archetypen Jungs in Verbindung gebracht hat, immer wieder auftauchen“ (ebd., 17); zugleich aber sei nicht das typische Motiv das Wichtigste, „sondern die Art, in der es gebraucht wird“ (ebd., 17). Trotz dieser Feststellung listet er einige Motive bzw. Stoffe auf, die seiner Meinung nach für die fantastische Literatur kennzeichnend seien.

Roger Caillois erklärt die Fantastik in der Literatur anhand der Gegenüberstellung zweier Welten: Der einen, in der die alltäglichen Gesetze der Ordnung, der Normalität, des Vertrauten gelten, und der anderen, wo diese eben nicht gelten. Für ein Märchen sei es kennzeichnend, dass es in einer Welt spiele, wo das Übernatürliche keine besondere emotionale Reaktion hervorrufe; die wunderbaren Elemente fügten sich reibungslos in den Fluss der Erzählung (Caillois 1974: 46). Das Fantastische jedoch entspringe aus der Diskrepanz zwischen der Norm und dem Abnormen. Dies beschreibt Caillois mithilfe der Metapher des Risses:

Im Phantastischen aber offenbart sich das Übernatürliche wie ein Riß in dem universellen Zusammenhang. Das Wunder wird dort zu einer verbotenen Aggression, die bedrohlich wirkt und die Sicherheit einer Welt zerbricht, in der man bis dahin die Gesetze für allgültig und unverrückbar gehalten hat. Es ist das Unmögliche, das unerwartet in einer Welt auftaucht, aus der das Unmögliche per definitionem verbannt ist. (Caillois 1974: 46)

Der Autor erklärt die Differenz zwischen dem Märchen und der Fantastik. Demzufolge spiele das Märchen in einer Welt ab, in der das Vorkommen des Übernatürlichen durchaus erwartet und als normal wahrgenommen werde, während die Fantastik eine Alltagswelt schildere, in die unerwartet etwas Übernatürliches eindringe, was Grauen bzw. Angst hervorrufe. Diese Unterscheidung verbindet er mit dem jeweiligen Motivbestand der Gattungen – für Märchen seien z. B. „Feen oder Zauberer“, für Fantastik jedoch „Gespenster oder Vampire“ kennzeichnend (ebd., 51). „Das Phantastische spielt sich nicht in dem Zauberwald Dornröschens ab, sondern in dem trostlosen bürokratischen Universum der heutigen Gesellschaft“ (ebd., 52). Dies ist für die spätere Grenzziehung zwischen der Fantastik, wie sie Caillois definiert, und der Fantasy von Bedeutung, denn die Fantasy spielt meist (wenigstens teilweise) in den von Autoren und Autorinnen frei erfundenen Welten und Zeiten, die nicht als von der Leserschaft bekannt vorausgesetzt werden können. Nach Caillois wären die Fantasy-Texte nicht unter den Begriff der Fantastik zu zählen, da ihnen die bekannte Welt als Grundlage fehlt, sondern seien in der Nähe des Märchens einzuordnen.

Caillois meint weiter, dass die Anzahl der Themen bzw. Stoffe, die das Fantastische kennzeichnen, begrenzt sei (ebd., 63), und nimmt sich vor, einige davon aufzuzählen. Schmitz-Emans kritisiert seinen Katalog, weil dieser „Ungleichartiges aufreihet: sie enthält Figuren neben Handlungsmustern, unter- und übergeordnete Handlungselemente, Motive und Stoffe in bunter Reihung“ (Schmitz-Emans 1995: 102).

2.1.2 Tzvetan Todorov und die Unschlüssigkeit

Auf mehr Nachklang als Vax und Caillois ist der Theorieansatz von Tzvetan Todorov gestoßen. Todorov, der sich ausführlich mit der Theorie der fantastischen Literatur beschäftigte, verfasste 1970 auf Französisch seine *Einführung in die fantastische Literatur*, die trotz der Kritiken die grundlegende Untersuchung zum Thema darstellt (Durst 2001: 13). Nach Schmitz-Emans sei es Todorovs Verdienst, dass er „den Blick dezidiert vom Gegenständlich-Stofflichen auf die strukturelle Dimension“ umgelenkt habe (1995: 60, Anm. 7). Armitt meint, dass das primäre Ziel von Todorovs Text eine Differenzierung zwischen der Fantastik (im maximalistischen Sinne) verschiedener Gattungen und den Texten, die sich nicht so einfach in die eine oder andere Gattung einordnen lassen, war (Armitt 2005: 195).⁸ Todorov bezieht sich

⁸ Obwohl Todorov den Texten, die seiner engen Definition des Fantastischen nicht entsprechen, die Zuschreibung zur Fantastik abspricht, spricht Armitt auch in diesem Kontext weiterhin von „fantasy“. Siehe z. B.: „For Todorov, the literary fantastic involves a sense of prevarication that occupies only the duration of this moment of hesitancy; the instant we decide upon a single reading – supernatural over psychological, or vice versa – we

bei seiner Definition auf ältere Autoren und Autorinnen wie Wladimir Solowjow, Montagu Rhodes James und Olga Reimann (Todorov 1992: 26).

Todorov weist die maximalistische Definition der Fantastik zurück, nach der das Fantastische in der Literatur überall da zu finden sei, wo übernatürliche Ereignisse vorkommen. Seiner Meinung nach sei die Kategorie des Übernatürlichen viel zu breit und umfasse einen Korpus an so unterschiedlichen Texten, dass man sie alle nicht unter einem Begriff fassen könne: „Das Übernatürliche charakterisiert die Werke nicht genau genug; seine Reichweite ist viel zu groß“ (ebd., 34). Ebenso lehnt er die Versuche ab, die Gattung durch das Vorkommen der Angstgefühle beim Lesepublikum und durch die Intention des Autors zu definieren (ebd., 34–35).

Er begründet seine Theorie der Fantastik an zwei Beispielen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, nämlich *Le Diable amoureux* von Jacques Cazotte und *Die Abenteuer in der Sierra Morena* von Jan Potocki. In beiden Texten passieren Ereignisse und treten Charaktere auf, die nicht mit Naturgesetzen, wie diese sich ein rationaler Mensch deutet, kompatibel sind – weder für die Hauptperson noch für den Leser der Geschichte. Todorov macht es klar, dass er bei seiner Definition keinen realen Leser bzw. keine reale Leserin meint, sondern ein narratives Konstrukt: „Wir müssen sogleich präzisieren, daß wir dabei nicht diesen oder jenen bestimmten wirklichen Leser im Auge haben, sondern eine ‚Funktion‘ des Lesers, die im Text impliziert ist (so wie er die Funktion des Erzählers impliziert“ (ebd., 31).

Sowohl der implizite Leser als auch die literarischen Figuren fangen angesichts eines übernatürlich wirkenden Phänomens an, nach einer rationalen Erklärung zu suchen. Sie können „das Ungewöhnliche nicht in seiner Ungewöhnlichkeit und Unbegreiflichkeit auf sich beruhen lassen, sondern versuchen, es interpretierend in die Ordnung der Dinge zurückzuführen, respektive sich und anderen nachzuweisen, daß diese Ordnung nie durchbrochen wurde“ (Schmitz-Emans 1995: 78). Und wenn eine irrationale, übernatürliche Erklärung des Phänomens unzulässig ist, liegt die Vermutung nahe, dass es sich beim ungewöhnlichen Ereignis, das nicht in die bekannte Ordnung hineinpasst, um eine Störung der Wahrnehmung handelt. Der literarische Held und der implizite Leser deuten das ungewöhnliche Ereignis als Traum, Halluzination, Einbildung oder Ähnliches. Um eine endgültige Erklärung der Handlung

leave the fantastic for ‚genre fantasy‘ and place the text in a box“ (Armitt 2005: 196; Hervorhebung A. G.). Dies lässt sich durch den Unterschied zwischen dem allgemeineren englischen Verständnis von *fantasy* und dem engeren Verständnis von *Fantastik* Todorovs erklären. Armitt unterscheidet deshalb zwischen *fantasy* im Allgemeinen und *literary fantastic*, wie es Todorov definiert.

finden zu können, muss man sich für eine von den zwei möglichen Erklärungsangeboten entscheiden:

[E]ntweder handelt es sich um eine Sinnestäuschung, ein Produkt der Einbildungskraft, und die Gesetze der Welt bleiben, was sie sind, oder das Ereignis hat wirklich stattgefunden, ist integrierender Bestandteil der Realität. (Todorov 1992: 26)

Für Todorov ist es wichtig, dass der Text keine endgültige Antwort auf die Frage nach dem Status der übernatürlichen Elemente bietet. Und genau diese Ambiguität deklariert er für das entscheidende Kriterium des Fantastischen in der Literatur:

Das Fantastische liegt im Moment dieser Ungewißheit; sobald man sich für die eine oder die andere Antwort entscheidet, verläßt man das Fantastische und tritt in ein benachbartes Genre ein, in das des Unheimlichen oder das des Wunderbaren. Das Fantastische ist die Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die natürlichen Gesetze kennt und sich einem Ereignis gegenüber sieht, das den Anschein des Übernatürlichen hat. (Ebd., 26)

Bei dieser Definition muss eine besondere Aufmerksamkeit auf das Wort „Anschein“ gelegt werden. Es gehe also bei der Fantastik nicht darum, dass in einem Text das Übernatürliche vorkommt, sondern darum, dass es eben nicht klar sei, ob es sich um etwas Übernatürliches handelt oder ob die literarischen Figuren das Irrationale nur geträumt, etwas falsch interpretiert oder vorgetäuscht bekommen haben. Diese Unschlüssigkeit beziehe sich nicht etwa auf literarische Figuren, sondern auf den impliziten Leser. Die im Text festgeschriebenen Wahrnehmungen seien also das, was den Text als Fantastik definiert. Bei den meisten fantastischen Texten teilten diese Unschlüssigkeit auch die handelnden Personen, es gebe aber auch Ausnahmen, bei denen die Figuren an den fantastischen Ereignissen nicht zweifelten und sich darüber keine besonderen Gedanken machten (ebd., 32). Die übernatürlichen Vorkommnisse dürfen nicht allegorisch oder poetisch zu lesen sein (ebd., 33).

Durst stellt fest, dass die meisten Theoretiker und Theoretikerinnen die Bedeutung von Todorov für die wissenschaftliche Diskussion zwar erkennen, seine Theorie aber trotzdem scharf kritisieren und sie bei der Arbeit mit literarischen Texten nicht unmittelbar anwenden. „Bemerkenswert ist die Strategie maximalistischer Forscher, die wissenschaftliche Bedeutung der Todorovschen Poetik zwar anzuerkennen, die ihr zugrundeliegende Definition aber einem traditionellen, maximalistischen Konzept unterzuordnen und hierdurch zu negieren“ (Durst 2001: 51). Um die Kritiken an Todorov zu illustrieren, werden hier beispielhaft die Einwände von Stanislaw Lem zusammengefasst. Dieser beginnt mit der Kritik am Strukturalismus im Allgemeinen, der nicht dazu fähig sei, die für die modernen literarischen Werke besonders bedeutende Konflikte und Antinomien zu berücksichtigen, da er sich nur an abstrakten Modellen orientiere (Lem 1974: 96). Strenge und abstrakte Theorien sollen zugleich als

Grenzen fungieren, gegen welche sich besonders die innovativsten Autoren und Autorinnen der literarischen Texte stemmen, was aber immer auch das Gattungsparadigma verändert. In diesem Sinne sei keine dauerhafte, langfristig gültige Literaturtheorie, die nur auf abstrakten Modellen basiert, möglich (ebd., 98–99).

Konkreter kritisiert Lem dann einzelne Behauptungen von Todorov, zuerst einmal die Flüchtigkeit, die der fantastischen Kategorie seitens Todorov zugeschrieben wird, denn „ein einziger Satz, dem Ende einer Geschichte hinzugefügt, genügt, deren geologische Zugehörigkeit sprunghaft zu verändern“ (ebd., 102). In diesem Sinne werde ein mehrmaliges Lesen eines und desselben Textes sehr unterschiedlich, denn das zweite und weitere Lesen könne „nicht mehr den Eindruck auf den Leser ausüben, der dem der ersten Lektüre ähnlich wäre“ (ebd., 104), denn das Rätsel von der Übernatürlichkeit oder deren Absenz im Text sei am Ende eindeutig gelöst. Somit aber auch die Einordnung des Textes als phantastisch. Ein Rätsel innerhalb eines literarischen Textes als Gattungskriterium zu erklären, scheint Lem willkürlich und logisch inkonsequent; vor allem, weil sich die strukturalistische Theorie als naturwissenschaftlich logisch darstellt (ebd., 104–105). Ebenso kritisiert er die psychoanalytischen Komponenten von Todorovs Theorie (ebd., 106) und die Tatsache, dass Todorov die Fantastik im 20. Jahrhundert als unmöglich erklärt (ebd., 106–110). Einige Texte, besonders neuere, bleiben so „heimatlos“ (ebd., 112), ließen sich also in keine geologische Kategorie einordnen. Besonders wichtig scheint der Einwand gegenüber den sogenannten implizierten Leser von Todorov (ebd., 114) zu sein, der nicht klar genug vom realen Leser abgegrenzt werde.

Auch andere spätere Literaturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen haben ähnliche Schwachstellen der Theorie Todorovs identifiziert. Es gibt äußerst wenige literarische Texte, die seiner Definition des Fantastischen entsprechen. Zondergeld glaubt sogar, dass diese Definition „zu einer so großen Einengung des Begriffes [führt], daß er sich selbst, auch wenn dies paradox erscheinen mag, aufzulösen droht“ (Zondergeld 1983: 12). Die meisten Texte, die die Ambiguität zwischen den ordnungsgemäßen, also natürlichen, und den potentiell ordnungswidrigen, übernatürlichen Phänomenen aufbauen, lösen diese am Ende auch wieder auf. Entweder erweist es sich am Schluss der Erzählung, dass das Übernatürliche in der dargestellten Welt tatsächlich passieren kann, oder es wird gezeigt, dass dies eben nicht der Fall ist. Schmitz-Emans problematisiert Todorovs Definition vor allem auf der Basis der schon von Lem bemerkten Flüchtigkeit – da das Fantastische am Ende des Textes aufgelöst werden kann (wenn sich das übernatürlich scheinende Element entweder als Sinnestäuschung oder als tatsächlich vorgekommen erweist), kann man es sehr schlecht als eine Qualität des gesamten

Textes beschreiben. Es ist „kein Gegenstand, keine Eigenschaft, sondern eine vorübergehend bestehende Beziehung zwischen Text, Textinhalt und Leser, ein vorübergehend aufgebautes Spannungsfeld, das anschließend ebenso verschwindet wie die Stromspannung nach dem Ausknipsen des Schalters“ (Schmitz-Emans 1995: 79). Dies ist ein großes Problem der Definition Todorovs – da das Fantastische keine Eigenschaft des gesamten Textes ist, kann ein Text entweder als fantastisch oder nicht-fantastisch beschrieben werden, je nachdem, welchen Teil davon man gerade gelesen hat. Der literarische Text wird nicht als Ganzes gesehen, da sich die fantastische Spannung bzw. die Unschlüssigkeit bis zum Ende der Lektüre auflösen kann. Schmitz-Emans hebt hervor, dass eine solche Gattungseinteilung gar keinen Sinn mehr ergeben würde, „wenn der vordere Teil eines Textes der einen, der hintere der anderen angehört“ (ebd., 82). Wie Martínez und Scheffel betonen, kann ein Text „einer bestimmten Gattung nur retrospektiv mit Gewissheit zugeordnet werden“ (Martínez/Scheffel 2019: 130) – eben im Hinblick auf den Text als ein Ganzes. Wenn das Ende die Gattung, die dem Text seitens der Rezipierenden bis dahin zugeschrieben wurde, als unpassend erweist, trifft die Gattungszuordnung für den gesamten Text nicht mehr. Marianne Wünsch versucht dieses Problem zu lösen, indem sie auch Textbeispiele, die Todorov ausschließt, unter Fantastik subsumiert, den Beispielen, die von Todorov als reine Fantastik verstanden werden, aber einen privilegierten Status innerhalb des Korpus anerkennt:

Wenngleich also die Fälle der eindeutigen – wissenskonformen oder nicht-wissenskonformen – Erklärung wohl kaum sinnvoll aus dem Begriff des Fantastischen eliminiert werden können, scheint mir Todorov darin recht zu behalten, daß der Fall der Unentscheidbarkeit zwischen zwei Erklärungen tatsächlich einen privilegierten Status im Bereich des Fantastischen hat. (Wünsch 1991: 51)

Ein weiteres Problem der Definition Todorovs ist die Tatsache, dass die Instanz des impliziten Lesers nicht klar genug definiert wird, weshalb diese manchmal nicht vom realen Leser abgegrenzt werden kann. „Marzin hält Todorov vor, daß er im Verlauf seiner Arbeit seinem implizierten Leser zunehmend Funktionen zuschreibe, die nur ein realer Leser erfüllen könne. Tatsächlich neigt Todorov in diesem Punkt zur Inkonsequenz, und an einigen Stellen hat er statt des implizierten plötzlich den realen Leser im Auge“ (Durst 2001: 105). Beispielsweise spricht er über Angst, Grauen und Neugier als Effekte, die das Fantastische beim Leser erzeugt (Todorov 1972: 84), und über die Identifikation des Lesers mit der Hauptperson (ebd., 140), obwohl ein textuelles Konstrukt weder einer emotionalen Reaktion auf den Text noch einer Identifizierung fähig ist.

Wegen der zahlreichen Kritiken kann zusammenfassend gesagt werden, dass Todorovs Theorie zwar einen Schritt in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der fantastischen Literatur darstellt, der zahlreiche weiteren Ansätze hervorbrachte, sich selbst jedoch nicht unmittelbar zur Analyse einzelner Texte oder der Gattung als Gesamtes etablierte. Wie in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit (Kap. 2.2) gezeigt wird, fußen auch die Überlegungen über Fantasy auf völlig anderen Annahmen als die Theorie Todorovs. Interessanterweise können aber in einem Text von Walter Moers Spuren der Unschlüssigkeit entdeckt werden, die bis zum Ende aufrechterhalten werden – obwohl sich *Ensel und Krete* als Märchen präsentiert und Todorov diese Gattung aus dem Feld des Fantastischen ausschließt, kann gerade dieser Text vorzüglich als Illustration der Unschlüssigkeit des impliziten Lesers dienen, die aber in diesem Fall kein Grauen, sondern Lachen hervorruft.

2.1.3 Marianne Wünsch: Die Erklärungsangebote

Marianne Wünsch geht es nicht darum, eine abgerundete vollständige Definition der Fantastik zu formulieren, sondern „um die Auswertung und – womöglich – Verbesserung der vorliegenden Definitionen“ (Wünsch 1991: 10). Wie schon im Kapitel über Todorov angedeutet, findet sie die Ansätze des bulgarisch-französischen Literaturwissenschaftlers zwar sinnvoll, jedoch zu eng; sie erweitert den Begriff des Fantastischen auch auf die Texte, die schlussendlich entweder zur realitätskompatiblen oder nicht-realitätskompatiblen Erklärung des gegen die Realitätsvorstellungen verstoßenden Phänomens neigen. Sie betont die Bedeutung eines Erklärungsangebots für die unnatürliche Erscheinung innerhalb des literarischen Textes, da in Texten unterschiedlicher Gruppen ähnliche Phänomene vorkommen können, die aber unterschiedliche Erklärungen bekommen. Anhand dieser Differenz wird z. B. das Differenzierungskriterium zwischen Fantastik, Utopie und Science Fiction definiert:

Eine spezifische Erklärungsstruktur hat im übrigen nicht nur das Fantastische, sondern haben auch andere literarische Formen, die Postulate des Realitätsbegriffs verletzen oder zumindest von den Strukturen der bekannten Welt stark abweichen. In der Utopie z.B. wird der dargestellte andersartige menschliche Zustand gern plausibel gemacht und ‚erklärt‘ durch den Verweis auf die historischen Bedingungen und die sozialen Institutionen der fiktiven Gesellschaft. (Ebd., 45)

In der Science Fiction jedoch wird ein Erklärungsangebot gemacht, das wenigstens wissenschaftlich plausibel klingt:

Denn ‚wissenschaftlich‘ kann die ‚Erklärung‘ in Science Fiction natürlich eben nicht sein, sonst läge ja überhaupt kein kulturell unerklärliches Phänomen vor: sie kann allenfalls *pseudowissenschaftlich* sein, indem sie auf wissenschaftliches Wissen partiell Bezug nimmt und scheinbar wissenschaftlich argumentiert. (Ebd., 45)

In der Fantastik wird dagegen eine Erklärung für das unerklärbare Element angeboten, die sich keiner pseudowissenschaftlichen Argumentation bedient. Die Phänomene können wie bei Todorov entweder realitätskonform (Täuschung, Halluzination, Traum) oder aber nicht-wissenskonform gedeutet werden (ebd., 47–48). Diese zweite Gruppe wird von Wünsch auch okkultistisch genannt:

Okkultes Ereignis soll hier jedes Phänomen heißen, dessen Realität behauptet wird und das im Rahmen des kulturellen Realitätsbegriffs als unmöglich und als nicht-erklärungs-fähig gilt. Eine *okkultistische Erklärung* ist somit eine solche, die nicht nur die Existenz okkulturer Phänomene akzeptiert, sondern zudem diese unter Rekurs auf Annahmen ‚erklärt‘, die ihrerseits selbst fundamentale Basispostulate des Realitätsbegriffs, vermutlich insbesondere theologische Basispostulate, verletzen, indem sie die Existenz von Kräften und Wesenheiten ansetzen, die das kulturelle Wissen ausschließt. (Ebd., 49)

Im Gegensatz zu Todorov hält aber Marianne Wünsch auch diejenigen Fälle für fantastisch, die sich schlussendlich für die wissenskonforme oder die nicht-wissenskonforme Erklärung entscheiden oder zu einer von ihnen neigen (ebd., 51). Das Fantastische hänge also so eng mit dem im Text präsenten Erklärungsangebot zusammen, dass „es nur als ein Paar aus Phänomenen *und* Erklärungsangebot definiert werden kann“ (ebd., 63). Die Erklärung(en), die entweder von den Figuren oder von einer Erzählinstanz angeboten wird bzw. werden, können für die Differenzierung zwischen einer fantastischen und einer Science-Fiction-Struktur maßgebend sein. Da sie aber erst nach dem erklärungsbedürftigen Phänomen auftreten können, führt Wünsch zwei Typen der fantastischen Strukturen ein: Das potentiell Fantastische und das (faktisch) Fantastische. Potentiell fantastisch sind alle Formen, die schlussendlich mithilfe einer realitätskompatiblen Erklärung wegrationalisiert werden, wie auch diejenigen, die zu einer okkulten tendieren (ebd., 65).

Die Relation der Elemente des Paares ‚Phänomen, Erklärungsstruktur‘ muß so beschaffen sein, daß das Phänomen in einer vorläufigen oder in der definitiven Erklärungsstruktur als zumindest *potentiell* oder sogar *faktisch nicht-realitätskompatibel* erscheint, d.h. (mindestens) *ein fundamental-ontologisches Basispostulat zu verletzen scheint*. (Ebd., 66)

Wünsch schließt wie Todorov aus dem Fantastischen auch alle Textbeispiele aus, die einen Indikator dafür beinhalten, dass das Phänomen im Text allegorisch, parabolisch oder nicht wörtlich (bloß als poetisches Mittel) zu interpretieren ist (ebd., 66).

Potentiell fantastische Strukturen können sich als faktisch fantastisch bestätigen oder als reduziert fantastisch erweisen. Für eine faktisch fantastische Struktur müssen zusätzlich die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Sie kann sowohl in einer *Nicht-Erklärung* (thematisierte Verweigerung oder thematisierte Unmöglichkeit der Erklärung) als auch in *Erklärungsangeboten* bestehen, wobei sowohl *ein*

eindeutiges Erklärungsangebot als auch ein Angebot *mehrerer konkurrierenden* Erklärungen möglich ist.

[...] Wenn Erklärungsangebote gemacht werden, dann muß eines von ihnen ein *nicht-wissenskonformes* Erklärungsangebot des *okkultistischen* Typs sein. (Ebd., 66)

Für das faktisch Fantastische sei es also wichtig, dass die okkultistische Erklärung eines Phänomens wenigstens nicht ausgeschlossen wird. Dagegen gelte für das rationalisiert Fantastische, dass wenigstens eine Erklärung angeboten werden muss (eine Nicht-Erklärung ist ausgeschlossen),

wobei im Falle mehrerer Erklärungsangebote eines das *eindeutig dominante* und *vom Text als wahr gesetzte* sein muß. [...] Das dominante und als wahr gesetzte Erklärungsangebot kann ein *wissenskonformes* (Psychologisierung, Pathologisierung, Kriminalisierung) oder ein *nicht-wissenskonformes* vom *pseudowissenschaftlichen* Typ (ohne Verletzung theologischer Basispostulate) sein. (ebd., 67)

Ein *fantastischer Text* soll denn also ein Text heißen, in dem potentiell fantastische Strukturen [...] dominant sind, wobei das Fantastische schließlich bestätigt oder zumindest nicht eindeutig ausgeschlossen ist oder ausgeschlossen werden kann. (Ebd., 68)

Wünsch subsumiert unter dem Begriff des (potentiell) Fantastischen also auch die Texte, die Todorov als fantastisch-wunderbar oder fantastisch-unheimlich definiert. Sie versteht das Fantastische in einem etwas breiteren Sinne, was die Differenzierung innerhalb des Korpus der potentiell fantastischen Texte ermöglicht. Bei reduziert fantastischen Texten erweist sich schlussendlich, dass eine Rationalisierung des Phänomens möglich und am plausibelsten ist, bei den faktisch fantastischen Texten jedoch neigt der Text zu keiner endgültigen Erklärung oder, wenn er zu einer neigt, dann zur okkultistischen. Wünschs Definitionsansatz scheint sinnvoller als Todorovs zu sein, da sie sich nicht auf den impliziten Leser, sondern entweder auf die Figuren oder auf die Erzählinstanz des Textes bezieht; ihre Bestimmung ist also greifbarer als die Instanz des impliziten Lesers bei Todorov. Auch beseitigt der Ansatz von Wünsch das Problem des letzten Satzes: Wenn sich der ganze Text z. B. ganz am Ende als ein Traum der Hauptperson erweist, wird der Text dann nicht aus dem Bereich des Fantastischen ausgeschlossen. Auf diese Weise wird der Text im Gegensatz von der Definition von Todorov als ein Ganzes gesehen.

2.1.4 Dursts narratives Spektrum und seine Ergänzung

Uwe Durst führt mehrere Theoretiker und Theoretikerinnen an und fasst zusammen, dass „die maximalistische Definition der terminologischen Anarchie nichts entgegenzusetzen hat, sondern vielmehr die Desorientierung begünstigt, da sie den Begriff des Phantastischen auf massiv divergierende Strukturen anwendet“ (2001: 59). Er bevorzugt in Anlehnung an Todorov

eine minimalistische Definition, denn diese besitze „den entscheidenden Vorzug größerer Differenzierung“ (ebd., 59). Er versucht ein eigenes Modell zu entwickeln, das das Fantastische in der Literatur definiert.

Der Autor lehnt vor allem die Überzeugung ab, dass die Klassifizierung der literarischen Werke von außerliterarischen Gesetzmäßigkeiten und ihrem Verständnis bei Autoren und Autorinnen sowie Lesern und Leserinnen abhängt. Er entscheidet sich lieber für die Idee des Realitätssystems, das ein völlig innerliterarisches Konstrukt sei, da er auf einer Konvention beruhe, die von den Lesenden und Schreibenden aufrechterhalten werde. Und erst wenn gegen die innerfiktionalen Gesetze verstoßen wird, kann vom Fantastischen gesprochen werden:

Während Todorov behauptet, die phantastische Literatur setze die Wirklichkeit [...] in Zweifel, (genauer gesagt, deren Naturgesetze), setzt sie tatsächlich eine innerliterarische Normrealität in Zweifel, die zumeist realistischer Konventionsprägung ist. (Ebd., 87)

Das Übernatürliche, das gegen die außerliterarischen Naturgesetze verstößt, übe auf die Genrebestimmung literarischer Texte keinen Einfluss, da innerhalb der Diegese des literarischen Textes andere Naturgesetze herrschen können als in der außerliterarischen Realität. Dies gelte vor allem für die Texte, die Todorov als der Gattung des Wunderbaren zugehörig beschreibt. Das Wunderbare sei nicht notwendig fantastisch, denn:

Der Angelpunkt des Wunderbaren ist vielmehr der Bruch eines normierten Realitätssystems zugunsten eines devianten, das sich zur Norm heterogen verhält, was den Bruch eines Kanons übernatürlicher Gesetze zugunsten eines anderen bedeutet. (Ebd., 87)

Durst führt deswegen eine andere Terminologie ein, um die literarischen Gattungen zu definieren: Das Reguläre, das Phantastische und das Wunderbare. Das reguläre und das wunderbare System bestehen nach ihm auf einem Spektrum narrativer Realitätssysteme (ebd., 89). Dieses beruhe auf einer Konvention. Durst geht nämlich davon aus, dass alle fiktiven Texte einen Grad an Wunderbarkeit aufweisen, da sie nicht die außerliterarische Wirklichkeit abbilden, sondern eine Menge künstlicher Verfahren einsetzen, um die innerfiktionale Welt zu formen und die Handlung zu bilden. Diese sind dermaßen konventionalisiert, dass sie in vielen Texten keinen Eindruck der Wunderbarkeit mehr erzeugen. Ein Modell, das dies mitbedenkt, wäre so abstrakt, dass es für eine Anwendung bei der Analyse literarischer Texte nicht mehr praktisch wäre, weil in der Wunderbarkeit des gesamten Literaturfeldes die Trennlinien zwischen den beiden Polen des Spektrums verschwimmen würden. Dies ist auch Durst selber klar und er sieht deswegen ein, dass Kriterien eingeführt werden müssen, um die zwei Pole zu unterscheiden:

Wenn das Realistische – betrachtet man es recht – im Vergleich zur Wirklichkeit gleichfalls als wunderbar angesehen werden muß, dann ist eine Ebene der Abstraktion erreicht, auf der *Madame Bovary* tatsächlich gegen Grimmsche Märchen austauschbar wird. Auch wenn sich hierdurch der Umstand offenbart, daß alles in der Kunst, auch der Realismus, nur Konvention ist, scheint doch die Möglichkeit jeder weiteren Untersuchung in Frage gestellt. Es ist daher erforderlich, wenigstens eine ungefähre Vorstellung des Realismusbegriffs zu vermitteln, mit dem im folgenden operiert werden soll. (Ebd., 90)

In der Literaturwissenschaft sind nach Durst unterschiedliche Bedeutungen von Realismus geläufig. Er lehnt alle Definitionsversuche ab, die auf den außerliterarischen Naturgesetzen bzw. ihrer Überschreitung beruhen, und genügt sich am Ende mit der Feststellung:

Als realistisch sei fernerhin ein Text bezeichnet, der die immanente Wunderbarkeit seiner Verfahren verbirgt. Die Grenzen des Realismus sind folglich nur per Negativdefinition zu präzisieren: Das Realistische ist synonym mit dem Nicht-Wunderbaren. (Ebd., 96–97)

Diese Feststellung mag sehr abstrakt klingen, aber was hier wichtig erscheint, kann wie folgt erklärt werden: Der Begriff des Realismus in der Literatur beruht auf der jeweiligen historisch und gesellschaftlich bedingten Konvention. Diese hat nicht notwendig etwas mit den außerliterarischen Naturgesetzen zu tun, sondern kann sich auch z. B. auf ästhetische Kriterien beziehen (nach Durst 2001: 94–95). Solange sich ein bestimmter literarischer Text in Grenzen dieser Konvention hält, gilt er als realistisch. Wenn er gegen die Konvention verstößt, wird er wunderbar. Das (explizit) Wunderbare sei „stets eine parodistische Bloßlegung künstlerischer Verfahren“ (ebd., 97). Durst bekennt selber, dass seine Beschreibung „recht ungenau ist“ (ebd., 99) und dass „sich der eine Pol des Spektrums in seiner Differenz zum anderen“ normiere (ebd., 100). Für ihn ist alle Literatur grundsätzlich wunderbar, weil sie sich spezifischer literarischer Verfahren bedient, die nichts mit den außerliterarischen Naturgesetzen zu tun haben.

Die Konvention des Erzählens täuscht über das auch hier vorhandene Wunderbare hinweg. Das literarische Wunderbare existiert ausschließlich *vor dem Hintergrund eines sich selbst als wunderlos ausgebenden (in Wahrheit jedoch selbst wunderbaren) regulären Realitätssystems*. (Ebd., 100)

Kurz gefasst, realistisch bzw. regulär sei das, was in der jeweiligen kulturbedingten Konvention als solches gilt, und genau dasselbe gelte auch für das Wunderbare. Das Fantastische befinde sich nach Durst aber in der Mitte des Spektrums narrativer Realitätssysteme, zwischen dem regulären und dem wunderbaren System. Es „basiert auf einem Verfremdungsverfahren, das ein reguläres Realitätssystem durch ein zweites, wunderbares Realitätssystem in Frage stellt“ (Durst 2001: 101). Zwischen den beiden Polen bestehe eine

Ambivalenz, da die beiden Realitätssysteme einander konkurrieren. Das Fantastische, das diese Ambivalenz sei, sei kein gültiges System – Durst nennt es ein Nichtsystem, da es sich „durch seine Inkohärenz“ auszeichnet (ebd., 101).

Die Phantastik bildet mithin einen Sonderfall innerhalb der Literatur, denn sie ist das einzige narrative Genre, das kein Realitätssystem besitzt. (Ebd., 101)

Mithilfe des Systems von Durst lassen sich die nicht-fantastischen Texte nicht eindeutig einordnen, weil das Modell nur für die Bestimmung der Fantastik in der Literatur entwickelt wurde.

Eine Schwäche meines Modells besteht darin, daß lediglich die Position des Nichtsystems auf ihm klar zu bestimmen ist, jedoch [...] unüberwindliche Schwierigkeiten auftreten bei der genaueren Placierung wunderbarer und realistischer Texte auf den Seiten des Spektrums. Wie sollte man entscheiden, was wunderbarer ist: der Vampirroman oder das Volksmärchen? Was liegt näher am R-Pol: Raabes *Stopfkuchen* oder Spillanes Kriminalromane? (Ebd., 110)

Dursts Modell lässt die Sprünge von dem einen in den anderen Bereich zu. Ein Text kann bei ihm im regulären System anfangen, durch das wunderbare System verlaufen und schlussendlich im Nichtsystem enden (ebd., 114). Er hält dasjenige System für die Gattungszuschreibung maßgeblich, mit dem der Text endet (ebd., 114).

Dursts Modell lässt einige Bedenken zu. So meint Antonsen, Durst „verwechselt das Wunderbare mit dem Fiktiven“ (Antonsen 2007: 19). Das Verb „verwechselt“ scheint an der Stelle unangebracht zu sein, denn Durst ist sich der Gleichsetzung der Termini explizit bewusst und er unterscheidet deutlich zwischen dem Wunderbaren der gesamten Literatur (im Sinne des Fiktiven) und dem Wunderbaren im Sinne des gegen das reguläre Realitätssystem Verstoßenden. Doch hat Antonsen recht, dass Durst zwischen den beiden Realitätssystemen nicht klar genug unterscheidet; Antonsen meint, Durst „beraubt sich [...] der Möglichkeit, eine kategoriale Unterscheidung zwischen der Wirklichkeitsdarstellung im realistischen Roman des neunzehnten Jahrhunderts und jener in den *Kinder- und Hausmärchen* der Gebrüder Grimm vorzunehmen“ (ebd., 19). Tatsächlich fehlt bei Durst ein klares, aus dem jeweiligen literarischen Text hinausgehendes Differenzierungskriterium zwischen dem regulären und dem wunderbaren Realitätssystem; da sich die Pole des Spektrums nur aus dem gegenseitigen Unterschied bestimmen lassen, entsteht ein logischer Zirkel, der keinen von den beiden Polen ausreichend definiert.

Außerdem kritisiert Antonsen bei Durst auch die Annahme, dass das reguläre Realitätssystem in literarischen Texten nicht auf den herrschenden Weltvorstellungen basiere. Er zeigt, wie in einem üblicherweise als realistisch bezeichneten Roman mithilfe genauer

örtlicher und zeitlicher Angaben Bezüge zur außerfiktionalen Realität hergestellt werden, und wie dies auch in der Einleitung eines Textes, der sich später als fantastisch erweist, vorgeht (ebd., 30–32). Weil Durst insistiert, dass das Realitätssystem lediglich eine konventionelle innerfiktionale Struktur sei, vergisst er, dass es sich an Basisannahmen orientiert, die eine Gesellschaft in einer bestimmten historischen Zeit über die Ordnung der Welt hat. Durst berufe sich nach Antonsen auf die Tatsache,

dass nicht zu allen Zeiten und an allen Orten unter ‚realistisch‘ dasselbe verstanden wird, dabei ausser Acht lassend, dass nicht die Verschiedenheit der Begriffsverwendung von Belang ist, sondern ob überhaupt ein Konzept von Realismus [...] gleichsam als poetologische Richtschnur vorliegt; Durst verkennt also, dass der entscheidende Unterschied darin liegt, ob eine vorgestellte Wirklichkeit sich an der Normwirklichkeit – wie auch immer sie im Einzelnen beschaffen ist – orientiert oder an deren Stelle eine gänzlich oder punktuell abweichende innerliterarische Wirklichkeit tritt. (Ebd., 20)

Dursts Konzept zweier Realitätssysteme wäre also dadurch zu ergänzen, dass man erkennt, dass das in einer Kultur herrschende Weltverständnis sehr wohl auch das Verständnis regulärer Realitätssysteme beeinflusst. Jedoch braucht dieses herrschende Weltverständnis nicht, wie in den westlichen Gesellschaften seit der Aufklärung üblich, auf Naturwissenschaften zu basieren. Es kann durchaus auch von religiösen, philosophischen, moralischen oder anderen Annahmen abhängen und sich durch die historischen Epochen verändern. Die Ergänzung des Modells von Durst leistet Antonsen, der die Beispiele eines realistischen Romans (Theodor Fontanes *Irrungen Wirrungen*) und einer fantastischen Novelle (Prosper Mérimées *La Vénus d’Ille*) anführt und zeigt, wie die beiden Texte Bezüge zur außerliterarischen Wirklichkeit bilden (ebd., 30–32). Die Aussagen, die die Texte machen, haben zum Ziel, den Effekt der Wiedererkennung bei den Leserinnen und Lesern zu erzeugen, damit diese ihre Welterfahrungen mit dem Inhalt des Textes identifizieren können. Wichtig für Antonsens Verständnis der Fantastik ist, dass bei ihm darunter nur Texte verstanden werden, die eine Welt schildern, die auf den herrschenden Weltvorstellungen basiert.

Der phantastische Text bietet keine Anhaltspunkte für die Annahme, er stelle eine Wirklichkeit vor, die so – und das heisst: anders als die reale Wirklichkeit – beschaffen ist, dass in ihr ein Ereignis Platz hätte, das den ontologischen und physikalischen Regeln der Realität widerspricht, wie es beim Märchenbeispiel der Fall ist. Vielmehr scheint die im phantastischen Text vorgestellte Welt nach denselben poetologischen Prinzipien ausgerichtet zu sein wie jene in einem beliebigen erzählenden Text, dem ein mimetisches Wirklichkeitsverständnis zugrundeliegt; die phantastische Erzählung gibt, in vergleichbarer Weise wie der Text Fontanes, deutliche Anzeichen für das Bestreben, die fiktiven Geschehnisse in einen Rahmen zu stellen, der als Abbild der realen Wirklichkeit erkennbar ist. (Antonsen 2007: 34)

Es geht um ein Verständnis der Fantastik, das die Texte ausschließt, die keine mit den normierten Weltvorstellungen übereinstimmende Realitätsebene schildern – zum Beispiel Märchen. Für ihn ist für die fantastischen Texte charakteristisch, dass nur ein Element – bei ihm Phantasma genannt – die im Text dargestellte Ordnung stört, die sich ihrerseits an außerliterarischen Wirklichkeitsmodellen orientiert.

Was an Antonsens Theorie besonders wichtig ist, ist die Kritik von Dursts Annahme, dass sich das reguläre Realitätssystem nicht an den herrschenden außerliterarischen Weltvorstellungen orientiert. Das Modell von Durst scheint zwar aufschlussreich genug, um es für die Bestimmung der fantastischen Texte zu akzeptieren, nur hat es das große Problem, dass die beiden Seiten des Spektrums nicht ausreichend differenziert werden. Eine vorläufige brauchbare Korrektur des Modells entfernt dieses Problem: Dem regulären Pol des Spektrums muss die Tatsache zugestanden werden, dass er sich üblicherweise an den herrschenden Weltvorstellungen des jeweiligen Kulturkreises zur Entstehungszeit des jeweiligen literarischen Textes orientiert. Diese basieren nicht notwendigerweise auf der abendländischen Naturwissenschaft, wie es für Europa seit der Aufklärung kennzeichnend ist, sondern können auch von anderen Werten beeinflusst sein.

Im Kontext dieser Arbeit ist jedoch die Tatsache relevant, dass weder Durst noch Antonsen die Fantasyliteratur spezifisch thematisieren. Da als entscheidendes Definitionskriterium dieser Gattung oft die inhaltliche Abweichung von den herrschenden Realitätsvorstellungen angenommen wird, was für Durst aber völlig irrelevant bei der Analyse der Gattungszugehörigkeit der Texte erscheint, ist es auch fraglich, inwiefern sie sich in eine von Dursts Kategorien einordnen lässt. Bei Antonsen wird die Fantastik als ein Element verstanden, das in der sonst als realistisch dargestellten Welt erscheint und dessen Ordnung stört, was genauso nicht mit den Gesetzmäßigkeiten der Fantasy vereinbar ist, da diese, wie Märchen, oft an einem explizit unrealistisch dargestellten Handlungsort stattfinden.

Alle zitierten Definitionsversuche sind minimalistisch orientiert; alle gehen von zwei Systemen aus (natürlich/übernatürlich bzw. regulär/wunderbar). Im natürlichen, normalen, regulären System kommt immer etwas vor, was aus seinen Gesetzen nicht erklärbar ist. Keines der zusammengefassten Beschreibungsmodelle kann also auch Genres wie Science Fiction, Fantasy oder Märchen aufnehmen, weil bei diesen in der seit Todorov gültigen Terminologie das Wunderbare das herrschende System der Weltkonstruktion darstellt.

2.1.5 Das Liminale und die Überschreitung der Grenze – Clemens Ruthner

Unter neueren theoretischen Ansätzen, die sich nicht (mehr) an Todorov orientieren, ist vor allem die kulturwissenschaftlich orientierte Theorie von Clemens Ruthner zu erwähnen, die auf den anthropologischen Begriffen der Liminalität und der Grenzüberschreitung basiert. Der Autor behauptet einleitend, dass Fantastik die inhärente Referenzialität der Sprache in Frage stellt, und zwar viel mehr als die anderen Formen der Literatur, da sie „realistische Verfahren auf Weltkonstrukte anwendet, die in der empirisch-sozialen Konstruktion unserer Alltagswelt keine *überprüfbare* mögliche Entsprechung haben“ (Ruthner 2010: 78). Damit verschwindet der Weltbezug der sprachlichen Zeichen und ein „Spannungsverhältnis zu Common-Sense-Konzepten des ‚Realen‘, ‚Möglichen‘ und ‚Wahrscheinlichen‘“ entsteht (ebd., 79).⁹ Kulturhistorisch passiert das dann, wenn alte Weltvorstellungen nicht mehr als gültig angenommen werden und diese Diskurse irrelevant werden: „Wo die alten Glaubenssysteme wanken und Gott stirbt, kommen die Gespenster“ (ebd., 79). In fantastischen Texten werden Motive oder Stoffe thematisiert, die tabuisiert oder dekanonisiert wurden, und diese Texte werden in diesem Sinne „zu einem Medium der Wi(e)derkehr des kulturell Verdrängten und des Unbehagens in der Kultur“ (ebd., 79).

Im Folgenden erklärt der Autor den aus der Ethnologie stammenden Begriff der Liminalität. Dieser bedeutet einen „Schwellenzustand, in dem sich Individuen oder Gruppen befinden, nachdem sie sich rituell von der herrschenden Sozialordnung gelöst haben“ (Ruthner 2010: 82). Ein Einzelner bzw. eine Anzahl der Individuen trennen sich vom Zentrum der Gesellschaft, indem sie eine Grenze überschreiten. Dieser Zustand schließt sich durch die Wiederkehr der losgelösten Gruppe in die stabile Ordnung in der Gesellschaft. Der Begriff der Liminalität wurde schon in Verbindung mit der fantastischen Literatur gebracht (ebd., 83) und wird von Ruthner am Beispiel des Vampirmotivs veranschaulicht (ebd., 83–84).

Auch motivisch bzw. stofflich befinden sich diese Texte an einer Grenze bzw. überschreiten sie, denn sie handeln häufig von liminalen Phänomenen der Kultur. „In fantastischen Texten und Bildern scheint häufig eine unsichtbare Grenze zu verlaufen, etwa die zwischen dem Monstrum und seinem menschlichen Opfer, zugleich eine Grenze des *Zumutbaren*, welche der Protagonist, und mit ihm der Leser, überschreitet bzw. auf ihr verweilt:

⁹ Andererseits schreibt Ruthner bis zu einem gewissen Grad genau der Sprache selber den Ursprung der Fantastik zu – die Fantastik habe ihre Wurzeln „in der Mechanik unseres Denkens in Vergleichen, Analogieschlüssen, Referenzialisierungen und Hypostasierungen, der *Verbildlichung* und *Konkretisierung*. Als Denkverfahren hätte das Phantastische dann auch über seine Wortetymologie hinaus mit dem ‚Phantasieren‘ zu tun: als universale Kulturtechnik bzw. als Sprachspiel, das mit den Mitteln der Einbildungskraft zu Wörtern ein *referens* sucht, um das Skandalon zu überbrücken, dass es ein Solches möglicherweise nicht gibt.“ (Ruthner 2006b: 143–144)

liminal“ (ebd., 87). Fantastische Texte sind in mehreren Hinsichten liminal, grenzwertig, sie befinden sich nach Ruthner in einem Schwellenzustand, denn diese Literatur

- 1) stellt [...] in ihren Grenzgängen epistemologische Standards in Frage und verstößt damit
- 2) häufig gegen den literarischen und kulturellen Kanon: sie wird als Schund ausgegrenzt und so zu einer liminalen Lektüre;
- 3) flieht Fantastik als Genre selbst durch ihre inhärente Liminalität der Definition, wird häufig zu dem, was sich gegen begriffliche Festlegung und epistemologische Ruhestellung zur Wehr setzt:
- 4) führt sie ihre Protagonisten exemplarisch in ein liminales Stadium, das sie überwinden oder aber daran zerbrechen. Damit ist sie
- 5) als kulturelles Ritual verstehbar, das die Leser und Leserinnen mit den blinden Flecken ihrer Wissenssysteme konfrontiert und mit ihren Ängsten, die mit einem Begehren gepaart sind; diese Dämonen trachtet die Fantastik mit der Lektüre kathartisch auszutreiben, indem sie Liminalität als Fiktion markiert und damit ein weiteres soziales Ritual von Aus- und Wiedereingliederung in kulturell konsensuelle ‚Realität‘ bereitstellt, wobei Subversion und Affirmation sich nicht immer die Waage halten. (Ebd., 87)

Der Autor schließt mit dem Gedanken, dass die Fantastik eine Art „kultureller Simulationsraum“ ist (ebd., 87). Sie bereitet Platz für alles, was gesellschaftlich ausgegrenzt wurde und nur im Rahmen dieser liminalen Fiktion ausgedrückt werden darf.

Hier geht es weniger um eine Diskussion darüber, welche Texte unter dem Begriff des Fantastischen gefasst werden und welche nicht, als um die Debatte um die soziale Rolle dieser Literatur. In den Kapiteln dieser Arbeit, die sich den einzelnen Romanen Walter Moers' widmen, wird ersichtlich, dass auch diese Texte eine gesellschaftskritische Note tragen und damit an der von Ruthner beschriebenen Schwelle stehen. Mit ihrer Kritik an Wissenschaft, Kapitalismus und Konsumerismus sowie Tourismus und Schulsystem thematisieren sie die blinden Flecken des 20. und 21. Jahrhunderts. Mithilfe des verfremdeten Blicks aus der Perspektive eines fiktiven Landes stellt der Autor das Problematische in der außerliterarischen Welt bloß. Der anthropologische Ansatz zur Fantastik zeigt sich in diesem Fall auch für eine Auseinandersetzung mit Texten nutzbar, die vielleicht besser als Fantasy beschreibbar sind.

Die meisten der hier skizzierten Ansätze zur Annäherung zur fantastischen Literatur schließen Texte aus, die als Fantasy bezeichnet werden, zu denen die Werke Moers' mit Vorliebe zugeordnet werden. Deshalb sollten sie an dieser Stelle zumeist als Vergleichspunkt zu den Theorien der Fantasy dienen, die auf den folgenden Seiten ausführlicher vorgestellt werden. Damit sollen die terminologischen Unklarheiten vermieden werden, die aus der uneinheitlichen Verwendung der Begriffe der Fantasy und der Fantastik stammen.

2.2 Theorien der Fantasy

Der Begriff *Fantasy* wird in der neueren deutschsprachigen Literaturwissenschaft zwar immer öfters verwendet, seine Bedeutung ist aber nicht ausreichend definiert. Teilweise stammt dieses Problem aus der Tatsache, dass der Begriff aus dem Bereich des Literaturmarktes und der Populärkultur in die Literaturwissenschaft gekommen ist, teilweise ist es aber wahrscheinlich auch eine Folge der überwiegend negativen Wertungen gegenüber diesem literarischen Genre. Jedenfalls sucht man den Begriff als Stichwort im Metzler-Lexikon aus dem Jahr 2008 sowie in seinen anderen Ausgaben vergeblich. Im *Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft* aus den Jahren 1997–2003 jedoch wird das Wort als Stichwort angeführt, wobei auf den Artikel *Phantastische Literatur* verwiesen wird. Darin findet sich dann eine Erklärung der Fantasy unter den der fantastischen Literatur „strukturell verwandten Erzählweisen [...], die mit ihr den Grundzug teilen, gegen das kulturelle Wissen über Realität zu verstoßen“ (Wünsch 2003: 72).¹⁰ Nur im *Sachwörterbuch zur deutschen Literatur* von 1999 ist ein Artikel explizit zum Thema Fantasy zu finden, in dem Fantasy hauptsächlich mit Science Fiction in Verbindung gebracht und verglichen wird; die erwähnten Autoren sind einige Briten und Amerikaner sowie der Deutsche Wolfgang Hohlbein (Meid 1999: 166–167). Der Überblick über die deutschen literaturwissenschaftlichen Lexika zeigt also, dass der Fantasybegriff als literaturtheoretischer Terminus noch längst nicht breiter akzeptiert ist.

Fantasy ist mit dem Wort *Phantasie* zwar etymologisch verwandt, die Begriffe sind aber nur „*false friends*“ (Petzold 1996: 7). Die Verwendung von *Fantasy* für die Bezeichnung einer literarischen Gattung stammt aus dem englischen Wort *fantasy*, wobei aber der Gebrauch auch im Englischen nicht einheitlich ist (Petzold 1986: 12). *Fantasy* hat auch in dieser Sprache mehrere Bedeutungen, von denen nur eine als literaturwissenschaftlicher Terminus verwendet wird. Es scheint eine Übereinstimmung darüber zu bestehen, dass der Begriff im Englischen zum ersten Mal 1949 für die Bezeichnung eines literarischen Genres verwendet wurde, und zwar als Titel der Zeitschrift *Magazine of Fantasy and Science Fiction* (Petzold 1986: 12; Rüster 2013b: 284). Das bedeutet, dass er zunächst nicht im akademischen Umkreis verwendet wurde, sondern sei „vielmehr organisch im Spannungsfeld populärer Literatur zwischen editorischem Verlangen nach Kategorisierung und dem Identifikationsbedürfnis einer eingeschworenen Lesergemeinde entstanden“ (Rüster 2013b: 284). Die genauere Bestimmung,

¹⁰ Fantasy sei danach dem Märchen und dem Mythos ähnlich, denn so wie bei diesen „steht die abweichende ‚andere‘ Welt nicht in Opposition zu einer kulturell normalen Realität, sondern fungiert als selbstverständlich, wobei die ‚andere‘ Welt im Regelfalle in räumliche oder auch zeitliche Ferne verlegt ist und für sie kein Anspruch auf faktische Glaubwürdigkeit bzw. historische Realitätsnähe erhoben wird.“ (Wünsch 2003: 72)

die für eine literaturtheoretische Klassifizierung ausreichend wäre, ist damit noch nicht gegeben.

Der englische Begriff ist mit dem deutschen semantisch nicht deckungsgleich, was zu einer weiteren Verwirrung führen könnte. Im Englischen wird *fantasy* manchmal auf all das, was im Deutschen unter Fantastik im weiteren Sinne verstanden wird, oder sogar mehr bezogen. Nach Ewers¹¹ „entspricht bekanntermaßen die weite und übergeordnete Kategorie der Phantastik dem englischen Begriff der ‚fantasy‘, während Fantasy enger gefasst und zumeist als eine Sonderform bzw. Subgattung der Phantastik ausgegeben wird“ (Ewers 2011a: 6). Petzold verbindet diese Problematik mit der Tatsache, dass im Englischen auch die Differenzierung zwischen den Begriffen *fantasy* und *fantastic* uneinheitlich ist, da einige Autoren und Autorinnen *fantastic* einfach als das Adjektiv zu *fantasy* verwenden, andere aber dazwischen semantisch differenzieren (Petzold 1986: 12–13). Teilweise sieht er das Problem der Nichtunterscheidung zwischen phantastischer Literatur und Fantasy auch in „der mangelnden Disziplin innerhalb der internationalen Literaturwissenschaftler-Zunft“ (Petzold 1996: 9), bekennt aber, dass die praktische Anwendung dieser Begriffe an konkreten Werken nicht immer eindeutig ist (ebd., 9–10). Um eine terminologische Klarheit zu sichern, zieht er die Bezeichnung „Fantasy Fiction“ für die Gattung vor (Petzold 2006: 11).

Zusätzlich werden die Diskussionen um die fantastische Literatur und Fantasy in der englisch- und der deutschsprachigen Literaturwissenschaft unterschiedlich geführt; nach Rottensteiner „konzentriert sich in den USA die Diskussion über phantastische Literatur auf die Fantasy, die, zum Unterschied von den europäischen, vor allem den französischen Theoretikern [...], als die Essenz phantastischer Literatur gesehen wird“ (Rottensteiner 1987: 10). Da der Begriff *fantastic* in der angloamerikanischen Tradition im Sinne von „nach Art der Fantasy“ verwendet wird, „verschwimmt dann letztlich die Unterscheidung zwischen ‚Fantasy‘ und dem ‚Phantastischen‘“ (Cersowsky 1999: 17). Auch habe die fantastische Literatur – an der Stelle ist vor allem Fantasy gemeint – in englischsprachigen Ländern eine ganz andere, nach Gerhard Haas viel reichere Tradition als in der deutschsprachigen Welt und werde sowohl von den Autoren und Autorinnen als auch Lesern und Leserinnen besser akzeptiert (Haas 2001: 11). Haas illustriert dies mit einer Anekdote über den britischen Botschafter, der sich über den „Rummel“ um Harry-Potter-Bücher wunderte und darüber sagte, Harry Potter sei „nur ein ganz normaler, typisch englischer Zauberer“ (ebd., 11). Im Vergleich dazu wird die Fantasy in den

¹¹ Ewers konzentriert sich an dieser Stelle primär auf die Kinderliteraturforschung, doch diese Behauptung kann auch für die Beschäftigung mit der Erwachsenenliteratur geltend gemacht werden.

deutschsprachigen Texten oft nur als eine modische Trivilliteratur mit wenig ästhetischer Qualität erwähnt.

Um die terminologische Problematik weiter zu illustrieren, sollen an der Stelle neben dem Begriff der *Fantasy* noch einige weitere Termini erwähnt werden. Für das, was im Deutschen nur als *Fantasy* bezeichnet wird, hat sich im Englischen weitgehend der Begriff *high fantasy* durchgesetzt (Rottensteiner 1987: 9; Abraham 2012: 44; vgl. auch Haas 1990: 15). Im umfassendsten deutschsprachigen Werk zur Theorie der Fantastik, dem *Handbuch Phantastik*, wird aber *High Fantasy* von Rüter (2013b: 286–287) als eine der Unterarten der *Fantasy* gesehen, deren paradigmatisches Beispiel Tolkiens *The Lord of the Rings* darstelle. Für diese Unterart sei Folgendes typisch:

Bis zum *flat character* vereinfachte Figurenzeichnungen und -konstellationen in einer gleichermaßen archaischen Welt werden mit einer farbig ausgestalteten Vielzahl an Fabelwesenkulturen konterkariert. Dazu passend besteht die Handlung in ihren Grundzügen aus einfachen Motiven, sehr häufig einer Campbellschen Queste. Deren Meisterung bedarf übrigens in der Regel einer Kooperation der Kulturen: Auch wenn der *Fantasy* oft Schwarzweißmalerei vorgeworfen wird, lebt sie bei näherem [sic] Hinsehen in gleichem Maße von der Überwindung von Gegensätzen[.] (Rüter 2013b: 286–287)

Die Eigenschaften der vermeintlichen *High Fantasy* sind mit denjenigen deckungsgleich, die der *Fantasy* im Allgemeinen öfters vorgeworfen werden – vereinfachte Figuren und Handlungsabfolge, eine (eskapistisch) einfache archaische Welt. Deshalb ist das Verständnis der *High Fantasy* als Unterart der *Fantasy* unter diesen Kriterien verfehlt. *High fantasy* soll lieber als der präzisierende englische Begriff für die deutsche *Fantasy* verstanden werden, um zwischen den Begrifflichkeiten zu unterscheiden, die im Deutschen mit den Wörtern *Fantastik* und *Fantasy* bezeichnet werden.

In Zondergelds *Lexikon der phantastischen Literatur* werden weitere Bezeichnungen für *Fantasy* als Unterart der fantastischen Literatur angeführt: Der Autor erwähnt noch *Heroic Fantasy* sowie *Sword and Sorcery* (Zondergeld 1983: 275). Es ist fraglich, ob diese Termini als synonym zu betrachten sind oder ob es dazwischen semantische Unterschiede gibt; Clute schreibt in seiner Enzyklopädie dazu:

There may be a useful distinction between [heroic fantasy] and SWORD AND SORCERY, but no one has yet made it. (Clute 1997: 464)

Ähnlich wird bei Brittnacher (1997: 15) *Heroic Fantasy* am Beispiel von *The Lord of the Rings* synonym mit *Fantasy* im Allgemeinen verstanden.

Bei Rottensteiner, Haas und Rüter werden aber diese Ausdrücke so wie die *High Fantasy* als Unterarten der *Fantasy* im Allgemeinen verstanden und sind mit ihr nicht synonym.

Rottersteiner schreibt, dass *Sword and Sorcery* und *Heroic Fantasy* anspruchslosere Formen der *Fantasy* seien (Rottensteiner 1987: 16), doch betrachtet er an anderer Stelle diese zwei Ausdrücke als Synonyme: „Sword and Sorcery, also known as ‚heroic fantasy‘“ (Rottensteiner 1978: 92). Haas listet *Sword and Sorcery* unter anderen vier Untertypen der *Fantasy* auf (Haas 1990: 20), wertet sie aber nicht als mehr oder weniger anspruchsvoll als andere Formen. Rüter definiert *Sword and Sorcery* neben der oben erwähnten *High Fantasy* als eine weitere Unterart der *Fantasy* (Rüter 2013b: 287–288). *Heroic Fantasy* stellt bei ihm eine noch untergeordnetere Spielart der *Sword and Sorcery* dar (ebd., 287). Für die *Sword and Sorcery* seien kürzere „Heldenerzählungen und Abenteuer geschichten“ über einen männlichen Helden typisch, der in der Regel gegen übernatürliche und magische Wesen kämpfe (ebd., 287). Im Zentrum steht die Darstellung der körperlichen Stärke und des Muts des Protagonisten. *Sword and Sorcery* hätte nach Rüters Klassifikation noch eine andere Spielart, nämlich die humorvollere, satirische, die an die pikarische Erzählmuster anknüpft (ebd., 287).¹²

Neben den Bezeichnungen *Heroic Fantasy*, *High Fantasy* sowie *Sword and Sorcery* werden seltener auch andere verwendet: Michael Ritter, der *High Fantasy* übrigens als die „klassische“ definiert, erwähnt noch die Untergattungen „Animal Fantasy, Urban Fantasy, Dark Fantasy, Science Fantasy und viele mehr“ (Ritter 2011: 66).

Im Bereich der Terminologie herrscht also offensichtlich eine Verwirrung, da die verschiedenen Autoren und Autorinnen die meist aus dem Englischen stammenden Begriffe uneinheitlich verwenden. Nicht einmal die *Fantasy* wird präzise genug definiert, die Bezeichnungen für ihre Unterarten umso weniger. Die Unterarten, die bei Rüter und Haas aufgezählt werden, sind zu stark getrennt, denn in konkreten literarischen Texten vermischen sich oft die Eigenschaften der einzelnen Untergenres. Z. B. wird ein- und dieselbe Reihe der Bücher – der *Conan*-Zyklus von Robert E. Howard – bei Haas als *Anderwelt*-Fantasy, bei Rüter jedoch als *Sword and Sorcery* eingeordnet (Haas 1990: 22; Rüter 2013b: 287). Deshalb ist es nicht sinnvoll, die Untergattungen so streng zu unterscheiden, vor allem nicht, bevor der Begriff der *Fantasy* selbst etwas klarer definiert wird und bevor einige Stereotype beseitigt werden, die in der deutschsprachigen Literaturwissenschaft über dieses Genre herrschen.

Gerhard Haas, der sich in seinem Beitrag aus dem Jahre 1990 mit dem Thema *Fantasy*literatur befasst, bemerkt schon am Anfang, dass dieser Bereich in der Literaturwissenschaft oft einen schlechten Ruf habe und zugleich nicht genügend erforscht werde, denn er werde nicht ernst genug genommen und werde oft als triviale, einer

¹² Mehr über die Entstehungsgeschichte dieser Begriffe gibt es bei Pesch 2017: 33–35.

Untersuchung nicht werte Gattung abgeschafft (Haas 1990: 14). Friedrich meint, dass das „Alter von Stoffen und Motiven und die vorwissenschaftliche Ontologie der Anderswelt [...] dem Genre den Vorwurf des Reaktionären eingebracht“ haben (Friedrich 2004: 5). Vor allem in den älteren literaturwissenschaftlichen Werken ist eine solche abwertende Haltung ganz offen ausgedrückt, z. B. schreibt Rein Zondergeld in seinem *Lexikon der phantastischen Literatur* der Fantasy im Allgemeinen einen eskapistischen Charakter zu (Zondergeld 1983: 275) und setzt fort:

Die Grundhaltung der meisten F-Texte ist reaktionär, häufig sogar eindeutig faschistoid. Dies gilt weniger für die frühen Beispiele des Genres bei William Morris oder Lord Dunsany, die eher zur Utopie und zum Märchen neigen, als für die eigentlichen Hauptwerke von Eddison, Tolkien, Catherine Moore, Fritz Leiber und vor allem für die Conan-Geschichten von Howard [...]. Unzählige Trivialautoren, mit einer höchst unerfreulichen Neigung zu endlosen Zyklen, haben in dem letzten Jahrzehnt das Angebot an F-Literatur sehr vergrößert. (Ebd., 275–276)

Der Fantasy wird also unterstellt, dass in ihr eine reaktionäre Haltung herrsche und dass die Autoren zu unüberschaubaren, „endlosen“ Romanzyklen tendieren würden. Auch Franz Rottensteiner äußert in seiner Einführung in das Sammelband *Die dunkle Seite der Wirklichkeit* ähnlich negative Haltungen gegenüber Fantasy, nur wird bei ihm das Märchenhafte in den Vordergrund geschoben: Bei Fantasy

handelt sich also um eine märchenhafte Literatur, die vielen Anhängern der vorbeschriebenen Phantastik wie eine Eiterbeule am Körper der eigentlichen Phantastik erscheint. (Rottensteiner 1987: 9–10)

Der Autor glaubt also, dass Fantasy negativ bewertet wird, und erklärt diese Einstellung auf weiteren Seiten. Er meint, Fantasy erzähle einfache Geschichten, in denen Gewissheiten weitergegeben werden und die eine tröstliche Weltordnung beschreiben (nach Rottensteiner 1987: 19). Dagegen gebe die Fantastik keine Gewissheiten weiter und diese Differenz erklärt Rottensteiner zur Basis für einen Unterschied in der Wertung beider Genres:

Mir persönlich scheint eine Literatur des Zweifels, der Ambivalenz, der Ambiguität potentiell wertvoller zu sein als eine Literatur der Identifizierung und Bestätigung, und darum halte ich die Fantasy nur für eine vorübergehende Mode, einen kommerziell derzeit zwar äußerst erfolgreichen, aber an sich wenig bedeutenden Zweig der Literatur. (Rottensteiner 1987: 19)

1996 meinte Dieter Petzold, „der in den siebziger Jahren eifrig diskutierte Vorwurf, Fantasy Fiction sei ‚eskapistisch‘, scheint [...] heute kein Thema mehr zu sein“ (Petzold 1996: 14). Die überwiegenden negativen Einstellungen gegenüber der Fantasy sollen also schon wenigstens teilweise überwunden sein. Trotzdem werde Fantasy nach seiner Angabe häufig (nur) mit Kinder- und Jugendliteratur in Verbindung gebracht (Petzold 1996: 14) und

trotzdem schreibt noch 1997 Brittnacher der fantastischen Literatur im Allgemeinen einen „geringen ästhetischen Ertrag“ (Brittnacher 1997: 13) zu; insbesondere für die Fantasy seien nach seiner Meinung „kryptofaschistische[] Phantasien von auserwählten Führern und millenaristischen Heilserwartungen“ (ebd., 16) kennzeichnend. Fantasy sei insgesamt „ästhetisch umstritten oder ästhetisch nachrangig“ (ebd., 17). Auch beschreibt Volker Meid 1999 den fantasytypischen Konflikt zwischen Gut und Böse als „höchst klischeehaft“ (Meid 1999: 167).

Ähnlich wird Fantasy gemeinhin von Marianne Wunsch implizit als nicht anspruchsvoll bezeichnet: „Seit den 1970er Jahren koexistieren zwar heterogene Okkultismus-Strömungen mit dem mehrheitlich dominierenden Realitätsbegriff, aber eine anspruchsvolle Phantastische Literatur ist kaum entstanden: Entsprechende Publikumsbedürfnisse sind als ‚Fantasy‘ in Comics, Film und Fernsehen ausgelagert“ (Wunsch 2003: 73). Sogar noch 2007 wird von Ahrens, der sich übrigens auf nur drei Beispiele konzentriert (*The Lord of the Rings*, die Reihe um *Harry Potter* sowie Paolinis Reihe um *Eragon*), Fantasy explizit negativ bewertet – außer *The Lord of the Rings* sei sie „eindimensional[] und weitgehend interpretationsresistent[]“ und „trägt in mancher Hinsicht faschistische Züge“ (Ahrens 2007: 74). Das Weltbild der Fantasy sei also „erkonservativ“ (ebd., 75). Obwohl Ahrens in der Erfüllung der unbewussten oder verdrängten Bedürfnisse eine Begründung für die Popularität des Genres findet (ebd., 75), bezeichnet er den Fantasyroman schlussendlich insgesamt als „in den meisten Fällen unlesbar“ (ebd., 76), und, was die Interpretationsmöglichkeiten solcher Texte angeht, sogar „geistfeindlich“ (ebd., 77).

Solche negativen Wertungen der Fantasyliteratur innerhalb der deutschsprachigen Literaturwissenschaft sind sicherlich dafür mitverantwortlich, dass es zum Thema wenige umfassendere Publikationen in deutscher Sprache gibt. Die Autorinnen und Autoren, die sich spezifisch mit der Fantasyliteratur beschäftigen möchten, sind sich dieser überwiegenden negativen Einstellungen bewusst und einige fangen ihre Aufsätze deshalb mit einer apologetischen Haltung an. Sie bemerken, dass Fantasyliteratur in der Literaturwissenschaft keinen guten Ruf hat, und versuchen ihre Themenauswahl in einer fast entschuldigenden Einführung zu rechtfertigen. So beginnt Gerhard Haas seinen Beitrag mit der Feststellung, dass

„[d]em gängigen Verständnis nach [...] Fantasy jenes pathetisch-hehre, klebrig-süße oder Horror transportierende triviale Zeug [sei], das sich ein ernsthafter Mensch nicht zumuten kann, das aber von Pubertierenden wie von pubertär gebliebenen Erwachsenen in Millionenaufgaben verschlungen wird.“ (Haas 1990: 14)

Im Weiteren führt er einige Vertreter dieser abneigenden Haltung an, behauptet aber,

daß ein wie auch immer gearteter zwingender Zusammenhang zwischen Stoff/Thema und Funktion/Qualität phantastischer Literatur durch nichts zu belegen ist und daß sich dementsprechend die generelle funktional-qualitative Abwertung des Genres als absolut unhaltbar erweist, es sei denn, mit dem Begriff ‚Fantasy‘ wird grundsätzlich die halbtriviale und triviale Form der Phantastik im ganzen belegt. (Haas 1990: 17–18)

Haas versucht also, die abschätzende Haltung gegenüber der Fantasyliteratur zu überwinden, um sein literaturwissenschaftliches Interesse am Thema überhaupt zu rechtfertigen. Ähnliches kommt bei Hans-Edwin Friedrich vor, wo behauptet wird: „Die pauschale Verurteilung des Genres ist zu undifferenziert, um noch ernsthaft diskutiert zu werden“ (Friedrich 2004: 5). Auch Brittnacher meint, Fantasy müsste von der Literaturwissenschaft ernster genommen werden; der Autor schreibt zwar dem gesamten Genre eine „ästhetische Erbärmlichkeit“ zu (Brittnacher 1997: 35), denkt aber, dass es eines Interesses wert ist, auch wenn nur wegen seiner Popularität:

Nicht der ökonomische Erfolg dieser Literatur, sondern das selten gewordene Phänomen einer massenhaften und schichtenübergreifenden Lektüre sollte die Philologie veranlassen, ihren Schluß von der Popularität dieser Literatur auf den Quasianalphabetismus ihrer Leser zu überdenken, ihren Zuständigkeitsbereich zu erweitern und ihre hermeneutische Phantasie auch den Produkten der sogenannten Unterhaltungsliteratur zukommen zu lassen. (Ebd., 35)

Auch bei anderen Autoren und Autorinnen, die sich mit Fantasy bzw. mit der Fantastik im Allgemeinen beschäftigen, ist oft eine ähnliche apologetische Haltung zu finden, mit der sie versuchen, das Gebiet ihrer Forschung zu rechtfertigen. Annette Simonis weist den Vorwurf des Eskapismus und der Einfachheit zurück, denn:

Angesichts der semantischen Vielfalt und der hohen Lektüreauforderungen, die an den Leser neuerer phantastischer Werke herangetragen werden, erscheint der Vorwurf des Trivialen vielfach unbegründet. (Simonis 2005: 295)¹³

Ewers scheint die Beschäftigung mit der Fantasyliteratur mit der globalen Reichweite der Popularität des Genres zu rechtfertigen. Fantasy sei „am direktesten global, d. h. über sämtliche Kulturgrenzen hinweg, zu vermarkten“ (Ewers 2011a: 5–6). Er verbindet den Boom seiner Beliebtheit übrigens mit den technischen Innovationen, die es erlauben, Fantasy multimedial anzubieten (ebd., 6). Maren Bonacker schreibt in ihrem provokativ betitelten Beitrag „Eskapismus, Schmutz und Schund?!“ ebenso über die Ablehnung gegenüber der Fantasy, die dazu führt, dass dieses Genre im schulischen Lektürekanon und in der akademischen Literaturwissenschaft nicht akzeptiert wird (Bonacker 2006: 64). Die Autorin kontert die

¹³ Simonis versteht unter „neueren phantastischen Werken“ auch Fantasy mit *The Lord of the Rings* als dem prototypischen Vertreter dieser Art der Fantastik (2005: 261).

Vorwürfe der Trivialität, der Schwarzweiß-Malerei und der Realitätsflucht (ebd., 66), indem sie dem Genre einen pädagogischen Wert für das jugendliche Lesepublikum zuschreibt, das sich mit den Protagonistinnen und Protagonisten identifizieren kann:

Zentrale, immer wiederkehrende Themen der Fantasy Fiction sind solche, die den Rezipienten auch außerhalb der literarischen Welt beschäftigen: Heranwachsen und Erwachsenwerden, die Überwindung eigener Schwächen und Ängste, der Wert der Freundschaft oder auch das Erkennen erster Liebe. [...] Wichtig ist, dass sich Kinder und Jugendliche in den dargestellten Figuren wiederfinden und dass sie in den zu bestehenden Fantasy-Abenteuern neben dem Lesegenuss immer auch Modelle für die Bewältigung ihrer eigenen Probleme finden[.] (Ebd., 67)

Auch Kölzer geht nach der anfangs formulierten Feststellung, dass „der Fantasy immer wieder unterstellt wird, bedenklich und politisch unkorrekt zu sein“ (Kölzer 2006: 31) der Frage nach der Funktion und Aussagekraft des Genres nach, um es aufzuwerten. Der Autor begründet den Wert von Fantasy, indem ihren fiktiven Welten die Rolle eines Versuchslabors zugeteilt wird. Darin können innerliterarisch Konflikte der Denkweisen ausgefochten und zugespitzt präsentiert werden, die in der außerliterarischen Realität aktuell sind:

Die fiktionale Verfremdung ermöglicht es dem Menschen, die wunderbare Anderswelt zum Anlass zu nehmen, über grundlegende Zusammenhänge seiner eigenen Welt nachzusinnen, und die Freiheit des Sekundärschöpfers versetzt ihn in die Lage, unterschiedliche Alternativen der Weltdeutung in seiner Fantasie durchzuspielen. Die Geschlossenheit der Sekundärweltgestaltung konkretisiert die Pluralität verschiedener Deutungsmöglichkeiten der extrafikionalen Wirklichkeit, setzt also gleichsam definitiv jene Parameter, die in der Leserwelt kontrovers diskutiert werden. (Ebd., 44)

Diese apologetischen Haltungen innerhalb einiger literaturwissenschaftlicher Schriften der letzten Jahrzehnte vertrieben die negativen Wertungen noch nicht ganz, jedoch zeigt sich ein steigendes Interesse an der Gattung, die auch von der akademischen Literaturwissenschaft allmählich ernster genommen wird. Wie es in den folgenden Kapiteln erläutert wird, werden die Texte von Walter Moers oft als untypische Fantasy bezeichnet – höchstwahrscheinlich, weil sich die Kritiker und Kritikerinnen sowie Literaturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen der abschätzenden Einstellungen gegenüber dieser Gattung bewusst sind und die Texte davon abgrenzen wollen.

An dieser Stelle ist es jedoch wichtiger, dass innerhalb der deutschsprachigen Literaturwissenschaft wenige Schriften erschienen sind, die sich nur mit Fantasy befassen. Lediglich zwei deutschsprachige Bücher beschäftigen sich ausschließlich mit der Theorie und

Geschichte der Fantasyliteratur.¹⁴ Der erste Autor Helmut W. Pesch, der seine Arbeit (ursprünglich als Dissertation) schon 1982 zum ersten Mal publizierte, versucht zunächst, das Objekt seines Interesses zu rechtfertigen. Obwohl er später meint, dass eine explizite Rechtfertigung nicht notwendig sei (Pesch 2017: 8), beginnt er sein Vorwort mit einer regelrechten Idealisierung der Fantasy, die nach dem Bekenntnis des Autors aus dem Leseinteresse in seiner Kindheit stammt:

Fantasy – das sind Geschichten von Zauberern und Helden, Elfen und Zwergen, von magischen Ringen und verborgenen Schätzen, versunkenen Kulturen, erfundenen Welten und privaten Mythologien – Versponnenes, Triviales, Unzeitgemäßes. Das ist eine Märchenliteratur für erwachsene Leser von heute, aber nicht im Sinne des technologischen Märchens der modernen Science Fiction, sondern als ein geradezu atavistischer Rückgriff auf Formen und Denkweisen einer mythisch-schamanischen Weltsicht, die die Kultur des 20. Jahrhunderts längst überwunden zu haben scheint. (Ebd., 7)

Mit einer solchen Beschreibung wird versucht, das Verzaubernde der Fantasy zu schildern und damit die Beschäftigung mit diesem Bereich der Literatur zu rechtfertigen. Im Gegensatz dazu schreibt Weinreich 2007, dass eine apologetische Haltung nicht mehr notwendig sei, da inzwischen schon genügend seriöse Untersuchungen zum Thema gemacht wurden (Weinreich 2007: 9).

Seitdem die Beschäftigung mit Fantasy (sowie anderen „trivialen“ Gattungen) einigermaßen legitimiert wurde, bemühen sich Autoren und Autorinnen, eine handhabbare, wertneutrale Definition dieser Gattung zu formulieren. Dabei bedienen sie sich unterschiedlicher Kriterien: Fantasy wird entweder aufgrund von typischen Motiven bzw. Stoffen, als eine Erschaffung sekundärer Welten oder aber durch ihre Nähe zum mythischen Denken definiert. Obwohl eine Definition, die auf inhaltlichen Elementen (Themen, Motiven, Heldentypen, Handlungstypen) basiert, als genrebestimmendes Kriterium zurückgewiesen wurde (z. B. bei Haas 1990: 16; Haas 2001: 20; Rüster 2013b: 285), kehren Autoren und Autorinnen doch oft zu diesen Bestimmungen zurück. Die Modelle, die Fantasy aufgrund der Erschaffung sekundärer Welten definieren, stammen von J. R. R. Tolkien und seinem Aufsatz *On Fairy Stories*, worin er den Autor des Textes „analog zur jüdisch-christlichen Gottesvorstellung“ zum „Zweit-Schöpfer“ erklärt (Rüster 2013b: 285). Bei Tolkien wird dieser Gedanke mit dem mythischen Denken verbunden und sehr positiv bewertet. Auf der Verwandtschaft mit dem mythischen Denken basieren auch die Definitionsversuche von Haas,

¹⁴ Hier sei vom Alpers' *Lexikon der Fantasy-Literatur* (2005) abgesehen, dessen Großteil die Auflistung der Autoren und Titel darstellt, da es sich nur begrenzt in einleitenden Kapiteln mit literaturtheoretischen Fragen befasst und kein erweitertes Beschreibungsmodell der Gattung entwickelt.

die Fantastik und Fantasy mit dem Konzept des wilden Denkens nach Lévi-Strauss verbinden (Haas 1987: 349–353; Haas 2001: 26–27).

Im Folgenden sollen einige Definitionen der Gattung Fantasy zusammengefasst und miteinander verglichen werden, um im Anschluss die gemeinsamen Elemente zu identifizieren und eine sinnvolle Arbeitsdefinition zu erstellen.

2.2.1 Tolkiens *Fairy-Stories*

Obwohl sich diese Arbeit grundsätzlich auf deutschsprachige literaturwissenschaftliche Texte über Fantasy konzentrieren will, kann man nicht umhin, sich mit dem Aufsatz *On Fairy-Stories* von John R. R. Tolkien zu beschäftigen. Dieser stellt nämlich einen Ausgangspunkt auch für spätere Theoretikerinnen und Theoretiker der Gattung dar, und zwar viel mehr als die im Kapitel 2.1 angeführten Beispiele der Theorie der klassischen Fantastik. Die oben (im Kapitel 2.2) beschriebenen negativen Wertungen gegenüber der Fantasyliteratur sind besonders für die deutschsprachige Literaturwissenschaft typisch. Von englischsprachigen, also britischen und US-amerikanischen Autoren und Autorinnen wird Fantasy viel höher geschätzt (siehe dazu Rottensteiner 1987: 10). Wenigstens seit Tolkien wird die Sekundärwelt-Fantasy sehr hoch gewertet, da Tolkien das Bild des Fantasyautors als Welterschöpfers geprägt hat (Rüster 2013b: 285).

Tolkien, der den Essay in den Jahren 1938–1939 verfasste, erklärt darin seine Ideen über fantastische Geschichten. Er geht vom Begriff „fairy-story“ aus, den er aber weit über die Geschichten über Elfen bzw. Feen erweitert.

I said the sense ‚stories about fairies‘ was too narrow. It is too narrow, even if we reject the diminutive size, for fairy-stories are not in normal English usage stories *about* fairies or elves, but stories about Fairy, that is *Faërie*, the realm or state in which fairies have their being. *Faërie* contains many things besides elves and fays, and besides dwarfs, witches, trolls, giants, or dragons: it holds the seas, the sun, the moon, the sky; and the earth, and all things that are in it: tree and bird, water and stone, wine and bread, and ourselves, mortal men, when we are enchanted. (Tolkien 2001: 9)

Stattdessen führt er den schwer definierbaren Begriff *Faërie* ein, der nicht vom etymologisch verwandten *Fairy* abhängt. Tolkien weigert sich dagegen, dieses Wort zu definieren und beschreibt es lieber verschlüsselt in Metaphern über ein gefährliches Königreich („Perilous Realm“, ebd., 10), der nicht analytisch und rational erklärbar sei. Eine „Fairy-Story“ wäre demnach eine Geschichte, die mit diesem Königreich zu tun hat, das vielleicht am besten mit dem Begriff Magie vereinfacht übersetzt werden kann:

[A] ‚fairy-story‘ is one which touches on or uses Faërie, whatever its own main purpose may be: satire, adventure, morality, fantasy. Faërie itself may perhaps most nearly be translated by Magic – but it is magic of a peculiar mood and power, at the furthest pole from the vulgar devices of the laborious, scientific, magician. There is one proviso: if there is any satire present in the tale, one thing must not be made fun of, the magic itself. That must in that story be taken seriously, neither laughed at nor explained away. (Ebd., 10–11)

Die Idee, dass Fantasy zwar humoristisch sein kann, aber keinen Spaß über das bloße Konzept der Magie machen darf, findet auch in späteren Theorien Nachklang. Die Präsenz der übernatürlichen Vorkommnisse (Figuren, Gegenstände, Prozesse, Kräfte) dürfe nicht in Frage gestellt werden, da dies die Glaubwürdigkeit der Handlung zerstören würde. Bei Weinreich wird diese Gesetzmäßigkeit „Ernsthaftigkeit“ genannt: Die erzählte Welt – bei Tolkien in die Nähe des Begriffs Faërie gebracht – muss ernst genommen werden, auch wenn humorvolle Elemente darin vorkommen (Weinreich 2007: 28–29). Ähnlich schreibt Marzin, dass die Fantasy von der Akzeptanz beim Lesen ausgehen muss, „die phantastischen Strukturen und Elemente, zumindest für die Zeit der Lektüre, als real existierend anzuerkennen. Ein jedes Lachen des Lesers zerstört die Fiktion“ (Marzin 2005: 13). Wie in den späteren Kapiteln dieser Arbeit ersichtlich sein wird, ist gerade diese Ernsthaftigkeit bei den zamonischen Romanen von Moers nicht gegeben. Pawlik (2016: 24–27) z. B. lehnt gerade aus diesem Grund die Zuordnung der Romane zum Fantasygenre ab.

Ebenso schließt Tolkien die Texte aus, die das Fantasieland als Illusion oder Traum darstellen, denn nach seiner Meinung muss das Magische als wirklich wahrgenommen werden, indem es als solches im literarischen Text präsentiert wird (Tolkien 2001: 14–15).

Die wichtigste Idee Tolkiens ist jedoch die Idee vom Menschen als „Sub-creator“.

But in such ‚fantasy‘, as it is called, new form ist made; Faërie begins; Man becomes a sub-creator.

An essential power of Faërie is thus the power of making immediately effective by the will the visions of ‚fantasy‘. [...] This aspect of ‚mythology‘ – sub-creation, rather than either representation or symbolic interpretation of the beauties and terrors of the world – is, I think, too little considered. (Ebd., 23)

Mithilfe der Macht der Fantasie sei der Erzähler im Stande, eine neue innerliterarische Welt zu erschaffen. Diese *sekundäre Welt* (im Vergleich zur außerliterarischen *primären Welt*) werde durch den Prozess der Rezeption von Rezipierenden besucht:

What really happens is that the story-maker proves a successful ‚sub-creator‘. He makes a Secondary World which your mind can enter. Inside it, what he relates is ‚true‘: it accords with the laws of that world. You therefore believe it, while you are, as it were, inside. (Ebd., 37)

In diesem Sinne kehrt Tolkien zu dem zu Beginn nicht ausreichend definierten Begriff der *Faërie* zurück. Er bringt diesen mit der Fantasie in Verbindung, die es ermöglicht, einen Text als literarische Fiktion zu rezipieren (ebd., 41). Das Imaginäre bzw. Fantastische der sekundären Welt wird ausdrücklich positiv bewertet (ebd., 48); nach Tolkien ist es Teil der menschlichen Natur, sich am Fantasieren („Fantasy“) innerhalb der Kreation der literarischen Fiktion zu beteiligen (ebd., 55).

Fairy-Stories seien dazu fähig, positive Veränderungen bei den Rezipierenden hervorzubringen. Tolkien zufolge sind sie mehr als andere literarischen Gattungen dazu imstande, einen neuen und erfrischten Blick auf Alltagsgegenstände zu bieten. Die fremde sekundäre Welt, die in solchen Geschichten präsentiert wird, erlaubt es, die primäre deutlicher erkennen zu können – das ist „Recovery“ bzw. „regaining of a clear view“ (ebd., 57). Die Fähigkeit der literarischen Texte, die Šklovskij schon 1925 als den „Verfremdungseffekt“ definierte und als ein Kennzeichen der Kunst im Allgemeinen beschrieb, dass nämlich diese im Stande sei, „die Wahrnehmung des Lebens wiederherzustellen, die Dinge fühlbar, den Stein steinig zu machen“ (Šklovskij 1984: 13), behält Tolkien nur den *Fairy-Stories* vor. Damit wertet er diese gegenüber anderen Gattungen und Genres besonders auf.

Auch den Vorwurf von Eskapismus solcher Geschichten weist Tolkien zurück und wertet die imaginäre Flucht vor der Realität, die in diesen literarischen Texten angeboten wird, positiv. Die Fairy-Story biete Trost in Form vom glücklichen Ende, für das Tolkien den Ausdruck „Eucatastrophe“ (Tolkien 2001: 68) geprägt hat.

The *eucatastrophic* tale is the true form of fairy-tale, and its highest function.

The consolation of fairy-stories, the joy of the happy ending: or more correctly of the good catastrophe, the sudden joyous ‘turn’ [...]: this joy, which is one of the things which fairy-stories can produce supremely well, is not essentially ‘escapist’, nor ‘fugitive’. (Ebd., 68–69)

Tolkiens Ideen über Fantasiegeschichten hat der britische Sprachwissenschaftler in seinen eigenen Werken, vor allem in *The Lord of the Rings*, verwirklicht. Somit hat er sowohl theoretisch als auch literaturhistorisch die spätere Entwicklung der Fantasy begründet.

2.2.2 Petzolds Modi des Fantasmatischen

Theoretischer als Tolkien versucht es der deutsche Anglist Dieter Petzold, Fantasy von anderen Gattungen abzugrenzen. Sein theoretischer Ansatz, den er 1986 im Beitrag *Fantasy Fiction and Related Genres* beschrieb, eignet sich besonders gut dafür, die unterschiedlichen Ausprägungen der nicht-mimetischen Literatur zu klassifizieren und somit die Grenzen zwischen Genres aufgrund der unterschiedlichen Grundhaltung des Erzählers zu ziehen. Er

erkennt einleitend die allgemein akzeptierte Unterscheidung zwischen den zwei grundsätzlichen Gruppen der literarischen Texte. In einem späteren Aufsatz beschreibt er diese Differenzierung zusammenfassend wie folgt:

Ausgangspunkt der definitorischen Bemühungen ist häufig eine grundlegende Unterscheidung zwischen Literaturformen, welche Sekundärwelten¹⁵ entwerfen, die mit den jeweils allgemein anerkannten Gesetzmäßigkeiten der realen Welt konform gehen (gemeinhin als „realistische“ oder auch – etwas genauer – als „mimetische“ Literatur bezeichnet) und solchen, welche sich diesen Einschränkungen nicht unterwerfen und bewußt auch Elemente enthalten, die nicht mit der in einem gegebenen Kulturkreis gängigen Vorstellung von Wirklichkeit in Einklang stehen („phantastische“ bzw. „nicht-mimetische“ Literatur). (Petzold 1996: 8)

1986 schlägt er für die Unterscheidung zwischen diesen Literaturformen, um die unklaren Begriffe des Realistischen, Phantastischen und (Nicht-)Mimetischen zu vermeiden, in Anlehnung an David Clayton die Termini „noematisch“ und „fantasmatisch“ vor. Der noematische Diskurs sei in den Texten vorherrschend, die eine Welt zeigen, die der außerliterarischen Welt ähnlich ist; der fantasmatische Diskurs sei dem noematischen gegenübergestellt. Was besonders wichtig ist, ist die Feststellung, dass sich diese zwei Diskurse nicht ausschließen; vielmehr soll jeder Text als eine Mischung des noematischen und fantasmatischen Diskurses verstanden werden, wobei in einigen Genres der eine, in anderen aber der andere Diskurs vorherrsche:

In [fantasy fiction] and related genres, fantasmatic discourse is merely more conspicuous than in “realistic“ kinds of fiction, and it is structurally important, determining the character of the whole text. [...] Although fantasmatic texts do not attempt to copy nature, it would be quite wrong to assume that they are completely autonomous. They also must necessarily be related to reality but in an oblique rather than straightforward, “realistic” way. (Petzold 1986: 14)

Im Weiteren stellt der Autor eine Klassifikation der Arten des fantasmatischen Diskurses, der sogenannten Modi des Fantasmatischen, auf. Das entscheidende Kriterium für die Aufteilung sei dabei das Verhältnis, in dem die innerliterarische Welt des Textes zum akzeptierten Realitätsverständnis steht, wobei für einen Text nicht nur ein Modus kennzeichnend sei, sondern eine typische Mischung davon:

My hypothesis is that the various ways in which the secondary world created by the text is related to commonly accepted reality can be used as categories of this kind. (Ebd., 16)

Den ersten Modus nennt er den *subversiven*; für diesen sei es kennzeichnend, dass zunächst ein Bild einer mit der gängigen Realitätsvorstellung konformen Welt gezeichnet wird,

¹⁵ Petzold verwendet sowohl 1986 als auch 1996 die Bezeichnung „Sekundärwelt“ nicht nur für die Welten der Fantasy, sondern für alle fiktiven Handlungsräume, die die literarischen Texte erzeugen, auch wenn sie auf historisch allgemein akzeptierten Realitätsvorstellungen basieren (vgl. Petzold 1986: 14).

das danach durch eine unerwartete Störung gebrochen wird. Dadurch würden die Leser und Leserinnen verunsichert.

If a text is related to commonly accepted reality in a *subversive* way, its secondary world is shaped so that it tends to challenge the reader's concept of reality and his sense of security based on it. Typically, such worlds seem "normal" or "realistic" until some strange, inexplicable element disrupts their quiet surface. (Ebd., 17)

Dieser Modus ist für die unheimlichen und die fantastischen Texte im Sinne Todorovs typisch; Petzold führt als seine typischen Repräsentanten die Autoren Poe, Hoffmann und Kafka an. Die Genres, für die der subversive Modus typisch sei, seien gotische Erzählungen und Horror (ebd, 17).

Der *alternative* Modus sei für die Texte typisch, in denen das übernatürliche Element minimal ist, so dass die innerliterarische Welt als nach den anerkannten Naturgesetzen möglich eingeschätzt wird, wenn sie auch wegen der Unterschiede bezüglich des technologischen Fortschritts oder der Struktur der Gesellschaft stark von der primären Welt der Lesenden abweicht.

The secondary worlds created by texts where this mode dominates are conceived as possible alternatives to existing reality; they are predominantly arrived at by rational mental activities such as analysis and extrapolation, ideally without violating accepted laws of nature. Because the secondary worlds constructed on this principle aim at appearing theoretically possible, the supernatural element is usually strongly reduced or non-existent, even though such worlds might be strikingly dissimilar from what we regard as reality. What is essential to this mode is not the desirability or the horror of the secondary world but its potential viability, which is deduced from certain premises concerning, for example, technological progress and human nature. (Ebd., 17)

Dieser Modus sei vor allem für die Utopien und die Science Fiction typisch, die eine Welt präsentieren, die innerhalb der bestehenden Naturgesetze zwar in der Regel möglich erscheint, jedoch wenig wahrscheinlich, da die Technologie und der Zustand der Gesellschaft in der außerliterarischen Welt den Fortschritt, der im Text beschrieben wird, (noch) nicht erreichen. Die innerliterarische Welt kann entweder als besser oder schlechter als die außerliterarische dargestellt werden.

Eine bessere Welt als die vertraute außerliterarische sei für den *desiderativen* Modus typisch, der in den Texten vorherrsche, die die Wünsche der Lesenden, die in der Alltagswelt nicht erfüllt werden können, innerhalb der Fiktion erfüllen. Die Texte ermöglichen eine Flucht von der Realität und die Gattungen, für die dieser Modus typisch sei, seien eskapistisch. Petzold nennt als typische Gattungen, in denen der desiderative Modus vorherrscht, die Pornografie, die Liebesromane und verschiedenartige Abenteuergeschichten:

The attraction of texts informed by this mode is that they express human wishes irrespective of the chances of their finding gratification in real life. It is probably true that all literature contains a certain element of wish-fulfillment; but there are some genres whose sole, or primary purpose is to evoke and vicariously gratify specific desires in the reader. [...] Many of these escapist genres are decidedly noematic (though wildly improbable), for instance pornography, love romances, or adventure stories of various kinds. (Ebd., 18)

Den letzten Modus nennt Petzold den *applikativen*. Dieser sei für die Texte kennzeichnend, die zwar auch eine Welt präsentieren, die stark von der außerliterarischen Welt abweicht, sich aber nach einigen Prinzipien richtet, die auch für die außerliterarische Welt relevant sind und sich so zurück auf die letztere beziehen. Unter diesem Modus spricht Petzold vor allem über Fantasyliteratur und Allegorien, die nach seinen Worten manchmal schwer voneinander abzugrenzen seien (ebd., 18). Er findet viele Parallelen zwischen Fantasy und Märchen; für die beiden soll Folgendes typisch sein:

Their applicability rests in their expressing certain basic human experiences through the very structure of the narrative and the constellation of the characters [...]. (Ebd., 18)

Für unterschiedliche Gattungen seien unterschiedliche Kombinationen dieser Modi kennzeichnend, was die große Anzahl der Gattungen sowie den Mangel an Homogenität innerhalb einer Gattung erklären könne (ebd., 19).¹⁶

Petzold weist mit dieser Klassifizierung den oft formulierten Vorwurf zurück, die Fantasy sei eskapistisch, denn er schreibt ihr nicht die Dominanz des lediglich desiderativen Modus zu, sondern meint, dass sie öfters auf einer Mischung des desiderativen und des applikativen Modus basiere (ebd., 19). Diese können laut ihm in unterschiedlichen Kombinationen vorkommen:

Where the [desiderative mode] prevails, we get highly formulaic stories of the sword and sorcery type, which allow the reader to indulge in daydreams of being as strong and invincible as the hero or as beautiful and magically powerful as the heroine. [...] On the other hand, in texts where the applicative mode dominates, the problems of everyday life are not simply abandoned but rather transformed or reduced to basic issues, for instance, man's place in the universe, the nature of good and evil, the principles of morality, or the possibility of heroic action. (Ebd., 19–20)

Petzolds Klassifikation ist brauchbar, weil sie unterschiedliche Kombinationen der Modi und somit graduelle Übergänge zwischen Gattungen zulässt. Die Möglichkeit, das System der

¹⁶ “[A]lthough all fantasmatic genres are characterized by the fact that their secondary worlds differ significantly from commonly observed reality, their formal differences can be traced back to different basic relationships between their secondary worlds and reality. It is important to remember that these relationships are rarely represented in a pure form in any given text. What we usually find is a mixture of two or more modes, which accounts both for the large number of genres and for the confusing lack of homogeneity within most genres. Still, one mode or combination of modes will usually be dominant and thus determine the common characteristics of a genre and the generic identity of an individual text.” (Petzold 1986: 19)

literarischen Gattungen als ein System der Verbindungen zu betrachten, ist bei Petzold gegeben. Auch die Funktionen der nichtmimetischen Literatur bzw. ihre Wirkung auf die Lesenden sind mit dem System Petzolds leicht zu erklären, da der Autor einen nuancierten Blick auf die Beziehung zwischen den Text und den Leser oder die Leserin eröffnet.

An der Stelle muss noch ein neuerer Beitrag desselben Autors erwähnt werden, in dem sich Petzold weniger der Systematisierung der Gattungen als der Suche nach den Traditionen widmet, auf denen Fantasy basiert und die sie selbstreferenziell thematisiert. 2006 beschreibt er die Fantasy in Anlehnung an Brian Attebery als einen Nachfolger vom Märchen und dem realistischen Schreiben; ihre Ahnen seien „fairy tale on the mother’s side, realistic fiction on the father’s“ (Atteberry in Petzold 2006: 16). Der Literaturwissenschaftler betrachtet Fantasy als ein Genre, das ähnlich wie das Kunstmärchen (im Gegensatz zum Volksmärchen) betont selbstreflexiv ist:

Das Wunderbare wird nicht einfach hingenommen, sondern ironisiert und/oder instrumentalisiert, indem man es einer Allegorisierung unterzieht und in den Dienst der Pädagogik oder der Gesellschaftskritik stellt – wodurch das Primat der empiristisch-aufklärerischen Wirklichkeitsauffassung nicht wirklich in Zweifel gezogen und die außerliterarische Realität quasi durch die Hintertür hereingelassen wird. (Ebd., 16)

Dagegen sei die realistische Fiktion, also das „väterliche“ Erbe der Fantasy, von der Heteroreferenz gekennzeichnet, da sie nach einer Schilderung der Totalität der Welt strebe (ebd., 17). Petzold illustriert die Selbstreflexivität des Märchens, die in der Fantasy weitergeführt wird, anhand mehrerer Beispiele (ebd., 17–27), und sein Beitrag stellt damit eine Ausnahme unter den Beschreibungen des Genres dar. Während anderswo (bei Pesch, Ewers, Weinreich; vgl. Kap. 2.3) Fantasy als eine literarisierte Neubelebung der vormodernen Mythen und Märchen verstanden wird, für die Selbstreflexivität keineswegs typisch ist, wird bei Petzold genau diese spielerische Qualität unterstrichen, womit der Theoretiker die Annahme von der einfachen Übernahme vorauflärerischer Denkmuster in die Fantasy in Frage stellt. Besonders bei stark selbstreferenziellen Texten wie den Romanen von Moers scheint dieses Bedenken angebracht zu sein.

2.2.3 Peschs Definition

Das Buch *Fantasy – Theorie und Geschichte einer literarischen Gattung*, das erstmals 1982 als Dissertation veröffentlicht wurde, war „die erste wissenschaftliche Gesamtdarstellung des Fantasy-Genres in deutscher Sprache“ (Pesch 2017, hinterer Einband) und ist bis heute das umfassendste Werk in der deutschen Sprache, das sich nur der Theorie und Geschichte der

Fantasyliteratur widmet. Es behandelt die Theorie der Gattung und gibt einen Überblick über ihre Geschichte in der englischen und US-amerikanischen Literatur; die deutschsprachige Literatur aber wird darin leider nicht erwähnt. Trotzdem kann es als ein Standardwerk der Fantasytheorie und Fantasygeschichte gesehen werden.¹⁷

Pesch geht davon aus, dass Fantasy erst ab den sechziger Jahren als ein literarisches Genre verstanden wird, zu dem jedoch auch ältere Texte gezählt werden können (Pesch 2017: 28). Das Verständnis der Fantasy als Gattung stammt aus dem Bereich des Taschenbuchmarktes der sechziger Jahre (ebd., 33). Zunächst versucht der Autor, Fantasy mithilfe der inhaltlichen Kriterien zu definieren, wobei er sich an die ältere *Sword-and-Sorcery*- bzw. *Heroic-fantasy*-Definition von Sprague de Camp anlehnt, die die drei wichtigsten inhaltlichen Elemente nennt: die abenteuerliche Handlung, den mehr oder weniger imaginären Schauplatz und den ontologischen/technologischen Status des Schauplatzes (ebd., 37).

Das erste Element, das Abenteuer, ist nicht nur ein genrespezifisches Charakteristikum der Fantasy, sondern „für einen Großteil der Spannungsliteratur“ typisch – Pesch zählt „Western, Thriller, zumindest zum Teil die Science Fiction und andere Genre [sic] und bis zu einem gewissen Grade sogar traditionelle Formen wie Märchen und Sage“ auf (ebd., 37). Die abenteuerliche Handlung ist an die heldenhafte Hauptfigur gebunden, „mit der sich der Leser Identifizieren [sic] kann.“ (ebd., 38) Vor allem in den *Sword-and-Sorcery*-Texten, die am stärksten von den Conan-Geschichten von Howard geprägt wurden, geht es bei der Zentralfigur um einen männlichen, kampfbereiten Protagonisten, der seine Gegner mit körperlicher Gewalt besiegt (ebd., 38).

Das Element der imaginären Welt selbst schließt Pesch als genreddefinierend aus mehreren Gründen aus. Er schreibt, dass z. B. Lin Carter eine ganz geschlossene sekundäre Welt, die keinen Bezug zur „realen“ bzw. „realistischen“ Welt des Autors/der Autorin oder der Lesenden hätte, als Kriterium der Fantasy fordert (Pesch 2017: 39). Fantasy in diesem Sinne würde Texte ausschließen, die in einer teilweise realitätskompatiblen Welt in einer zeitlich entfernten Epoche spielen, oder solche, bei denen ein Übergang aus einer realitätskompatiblen in eine andere Dimension stattfindet. Pesch findet diese Definition fragwürdig, weil Carter die Fantasytradition vom englischen Autor William Morris ableitet, der aber eigentlich wenig Einfluss auf die Entwicklung der Fantasy hatte, da er außerhalb England kaum bekannt war. Zweitens würde die Forderung nach einer geschlossenen sekundären Welt als Definitionskriterium der Fantasy dazu führen, „einen Großteil der Fantasy-, Tradition“, auf die

¹⁷ Die Quellenangaben in der vorliegenden Arbeit beziehen sich auf die On-Demand-Ausgabe aus dem Jahr 2017 bei TWENTYSIX – der Self-Publishing-Verlag.

sich das Genre beruft, als peripher einzustufen“ (Pesch 2017: 41). Sogar Tolkiens *The Lord of the Rings*, der als ein Schlüsselwerk der Fantasy gilt, sei damit ausgeschlossen, weil die Handlung als in unserer Welt, jedoch in einer weit entfernten zeitlichen Epoche stattfindend, dargestellt wird. Andererseits gibt es Texte, die in imaginären Schauplätzen angesiedelt werden, jedoch nicht als Fantasy gelten; Pesch nennt als Beispiele allegorische oder utopische Texte (ebd., 41–42).

Das dritte vorgeschlagene inhaltliche Definitionskriterium der Fantasyliteratur ist das Element der Magie:

Da auch die erfundene Geographie und Historie allein nicht ausreicht, wird als weiteres und eigentlich konstitutives Element genannt, dass die fiktive Zivilisation auf einem prä- (oder post-)technologischen Stand ist – wobei der Beginn des technologischen Zeitalters in der Regel mit der Erfindung des Schießpulvers angesetzt wird – und dass die Naturgesetze zum Teil durch die Gesetze der Magie außer Kraft gesetzt sind. (Ebd., 42)

Pesch zitiert bei diesem Kriterium wieder Carter, der die Idee vertritt, dass Magie ein „integraler Bestandteil“ der Fantasywelt sei (ebd., 42). Die Magie zeige sich in der Fantasyliteratur in unterschiedlichen Formen,

nicht nur als Naturkraft, der die Menschen unterworfen sind, sondern auch als erlernbare Kunst, deren Gesetze ebenso stringent sind wie die der Wissenschaft, oder als psychische Fähigkeit, deren Erklärung noch als innerhalb der Naturgesetze möglich angesehen werden mag und die sich prinzipiell nicht von dem in der Science Fiction gängigen Topos der außersinnlichen Wahrnehmung [...] unterscheidet. (Ebd., 43)

Weiter kritisiert Pesch die Magiedefinitionen von Jane Mobley und C. N. Manlove; die erste, weil sie auf intuitiven Kriterien der Leser und Leserinnen beruhe, die zweite, weil darin das Übernatürliche bzw. Magische mit dem Religiösen gleichgesetzt werde (ebd., 43–44). Er erwähnt, dass auch andere Autoren und Autorinnen das Magische an das Religiöse (an die göttlichen Kräfte) anknüpfen, und schließt, dass „demnach das magische Element der Fantasy eine Übernahme aus anderen Gattungen [wäre] – insbesondere Mythos und Märchen, wobei die Frage offenbleibt, wie sich diese Ableitung vollzieht und welche Veränderungen sie mit sich bringt“ (ebd., 45).

Im Folgenden versucht Pesch, Fantasy mithilfe der gattungstheoretischen Ansätze mit anderen literarischen Genres zu vergleichen, nämlich Mythos und Märchen, Fantastik sowie Science Fiction. Er versucht zunächst, Fantasy innerhalb der Gattungstypologie der Literatur nach Norbert Frye einzuordnen. Fryes Klassifikation der Gattungen bzw. *modes* basiert auf der Relation zwischen dem Helden, der Natur und den anderen Menschen. Der Autor unterscheidet vier narrative Typen, die er *mythoi* nennt: Die Komödie, die Tragödie, die Romanze und die

Ironie (Frye 1964: 165–243). Das sind bei ihm die Strukturen, die noch vor dem Genre bzw. der Gattung stehen (Duff 2000: 13). Sie können in verschiedenen Gattungen realisiert werden.

Fantasy würde auf dieser Skala der *romance* zugerechnet, „bei der der Held zwar menschlich, aber anderen Menschen und den Gesetzen der Natur dem Grad nach überlegen ist“ (Pesch 2017: 47). Als problematisch sieht Pesch aber die Tatsache, dass es Fantasybeispiele gibt, bei denen der Held nicht diesen von Frye definierten überlegenen Status hat. Es gibt nämlich Texte, in denen die Helden Götter oder übernatürliche Wesen sind, solche, in denen die Helden Menschen mit besonderer physischer Stärke sind, aber auch solche, in denen die zentrale Figur ein gewöhnlicher Mensch oder sogar ein Opfer seines Schicksals ist (ebd., 48). Stanisław Lem unterscheidet die Welten der Fantasy von denen des Märchens dadurch, dass in der Fantasy der ideale Gut-Böse-Schematismus, in dem das Gute immer belohnt wird, fehle: „Fantasy wäre demnach eine quasi-realistische Variante des Märchens, ein Märchen ohne glücklichen Ausgang“ (ebd., 49). Der Mechanismus der Fantasy sei demnach, im Vergleich zum Mythos und Märchen, nicht deterministisch (ebd., 50). Pesch macht aber auf die Tatsache aufmerksam, dass dies eine Unterscheidung zwischen dem Märchen und den Fantasytexten, die dem märchentypischen Determinismus doch folgen, unmöglich macht (ebd., 50).

Der Autor schließt die Gedanken über die Verwandtschaft mit dem Mythos mit einer Anknüpfung an den russischen Autor Kargalitski, der in Fantasy einen Nachfolger des mythischen Denkens sieht, nachdem an den Mythos nicht mehr geglaubt wird:

Fantasy, a child of the new age, came into being only with the destruction of syncretic thought, wherein the real and the imaginary, the rational and the spiritual are inseparable. Fantasy begins to take shape only from the moment when the original unity is destroyed and disintegrates into a mosaic of the probable and the improbable. A myth is believed too much for it to be fantasy. When disbelief arises side by side with belief, fantasy comes into being. (Kargalitski 1971: 29)

Fantasytexte seien also mythopoetisch, da sie neue Mythologien schaffen. Ihre Welten seien eine modernisierte Version der mythologischen Welten, in denen nicht mehr völlig an die übernatürlichen Mächte geglaubt wird – das Übernatürliche wird bewusst in die Texte eingesetzt, was die Struktur der Texte beeinflusst (Pesch 2017: 51). Der märchenhafte Gut-Böse-Schematismus und die Einheit des Natürlichen mit dem Übernatürlichen werden aufgelöst:

Selbst wenn also die Welt der Fantasy Handlungsnormen folgt, die denen von Mythos und Märchen vergleichbar sind, so hat sie nicht mehr dasselbe unreflektierte, gleichsam ‚unschuldige‘ Verhältnis zu ihnen, sondern es hat sich ein qualitativer Wandel vollzogen. [...] Dem Zusammenfall von Kontrast und Einheit im Mythos steht das Nebeneinander in der Phantastik gegenüber; während der Mythos ‚mehr als die Realität‘ ist, ist die Phantastik eine Interpretation derselben. (Ebd., 51)

Als ein wesentliches Merkmal der Fantasy erklärt Pesch also die nahe Verwandtschaft mit dem Mythos und dem Märchen, da diese Formen alle „durch ihre Autonomie gegenüber zeitlichen Bezügen“ gekennzeichnet werden (ebd., 81), also nicht auf die vergangene oder gegenwärtige historische Realität und nicht auf die Konvention des realistischen Darstellens in der Literatur gebunden sind. Fantasy unterscheide sich von Mythos und Märchen dadurch, dass sie „nicht wie die genannten aus einem bestimmten Realitätsbegriff abgeleitet [sei], sondern im Gegensatz zu einem solchen konzipiert“ (ebd., 81). Einfacher gesagt, Fantasy entstehe im Gegensatz zu Mythos und Märchen in einer Gesellschaft, wo das mythische Denken schon überwunden wurde. Die Autoren und Autorinnen setzen in ihre Texte bewusst Denkweisen, Handlungsabläufe und Figuren, die im 19. und 20. Jahrhundert¹⁸ nicht (mehr) als real gelten und nicht in den Kanon des Realistischen in der Literatur akzeptiert werden. Als solche werden die Texte auch rezipiert. Aus dieser Tatsache leitet Pesch einige Charakteristika der Fantasy ab:

So gehört hierzu, dass die Welt der Fantasy [...] in bezug auf den Helden bzw. die Handlungsfiguren nicht von vornherein positiv oder negativ determiniert ist. Andererseits ist sie ebenso wie die Welt des Mythos und des Märchens dem Gesetz des Gleichgewichts verpflichtet, da ihr jeder Bezug zum historischen Wandel fehlt. Die Welt der Fantasy stellt sich uns demnach gleichfalls als ein essentiell statisches, geschlossenes System dar, das nicht über sich selbst hinausgreift und das zwar innerhalb seiner Prämissen einer unendlichen Anzahl von Variationen, aber keiner grundsätzlichen Veränderung zugänglich ist. (Ebd., 81)

Pesch erklärt die Charakterisierung der Fantasywelt als einer geschlossenen mit der Tatsache, dass dieser „eine absolut gültige Weltordnung“ zugrunde liege (ebd., 82). Er definiert die Denkweise, auf der eine solche Vorstellung basiert, mithilfe des Konzepts des wilden Denkens von Claude Lévi-Strauss (ebd., 82–83), warnt aber davor, das wilde Denken mit den Prinzipien der Fantasyliteratur zu verwechseln, da die Fantasyliteratur im modernen Sinne literarisch, also fiktional ist: Die zwei Ordnungen seien „qualitativ verschieden“, da die Fantasyliteratur „von ihrer sprachlichen Vermittlung“ abhängig sei und

unterliegt somit den Gesetzen der literarischen Kommunikation. Diese Gesetze bestimmen auch die Art und Weise ihrer Rezeption, die sich grundsätzlich von der vergleichsweise naiven Rezeption der ursprünglichen Mythen und Märchen unterscheidet, indem der Leser nun seinen – auch literarischen – Erwartungshorizont in die Lektüre einbringt und damit die Welt der Erzählung als eine Gegenwelt zu der ihm vertrauten erfährt. (Ebd., 84)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Pesch seine Definition der Fantasy am stärksten von Märchen und Mythos ableitet; er bekennt, dass auch die wichtigen Handlungselemente, also die Hauptfiguren, der Handlungsspielplatz und das Element der

¹⁸ Und selbstverständlich auch im 21., obwohl Pesch seine Theorie noch im 20. zusammengestellt hat.

Magie (des Übernatürlichen), diesen Gattungen gemeinsam sind. Den wichtigen Unterschied zwischen diesen Gattungen sieht er im Grad der Glaubwürdigkeit, die den Inhalten seitens Autoren und Autorinnen sowie Rezipienten und Rezipientinnen zugeschrieben wird. Der Mythos und das Märchen sind traditionelle Formen, die einer Denkweise entspringen, in der Übernatürliches nicht als vollkommen erdichtet galt, sondern diese Formen durchaus „naiv“, als glaubwürdig rezipiert werden konnten. Dagegen ist Fantasy ein Phänomen des 19. und noch mehr des 20. Jahrhunderts – sie entspringt einer Zeit, für die das mythische Denken nicht mehr typisch ist. Die Texte beruhen auf literarischen Konventionen und werden als fiktiv geschrieben und gelesen.

2.2.4 Weinreichs Definition

Die zweite selbstständige deutschsprachige Publikation zum Thema Fantasyliteratur ist das Buch von Frank Weinreich, *Fantasy. Einführung* aus dem Jahr 2007. Im Vergleich zu Pesch versucht Weinreich neben literarischen Texten auch andere Medien zu berücksichtigen, in denen ähnliche narrative Formen vorkommen: „Film, Spiel, Musik oder Kunst“ (Weinreich 2007: 9). Weinreich stellt ähnlich wie schon Haas einige Jahrzehnte davor (vgl. Haas 1982: 14) einleitend fest, dass „das Phänomen Fantasy einer vergleichsweise geringen Menge theoretischer Betrachtungen und interpretierender Erklärungen unterzogen worden“ sei (Weinreich 2007: 9) – zwischen 1982 und 2007 habe sich daran also nichts verändert, obwohl der Autor auch einige neuere „seriöse Untersuchungen“, die keine apologetische Haltung (mehr) nötig haben (ebd., 9, 125), erwähnt. Von Weinreich werden auch die Publikationen von Pesch (das Theoriebuch sowie Schriften zu Tolkien) berücksichtigt. Genauso wie bei Pesch werden auch bei Weinreich im historischen Überblick des Genres nur die englischschreibenden Autoren und Autorinnen genannt, jedoch erwähnt Weinreich wenigstens auch drei Namen der deutschschreibenden: Cornelia Funke, Wolfgang Hohlbein und Bernhard Hennen (ebd., 86).

Weinreichs Definition basiert auf drei Werken, die in der Populärkultur auch außerhalb der Gemeinde der Fantasyfans als genredefinierend gelten: Tolkiens *The Lord of the Rings*, Howards‘ *Conan*-Erzählungen und Rowlings *Harry Potter*-Serie. Sie beruht auf inhaltlichen Kriterien, die denen von Pesch erwähnten ähnlich sind: Die beiden Autoren listen das Element der imaginären Welt sowie das Element der Magie auf; das dritte Element, das bei Pesch das Abenteuer darstellt, wird bei Weinreich durch den Helden, die Heldin oder die Heldengruppe ersetzt.

Der Held oder die Heldin bzw. eine literarische Figur (oder mehrere Figuren), die im Zentrum der Handlung steht, ist eigentlich für alle narrativen Formen typisch und kann als

solches nicht als Definitionskriterium der Fantasy dienen. Weinreich bezieht sich bei diesem Element auf die spezifischen Eigenschaften der zentralen Figur, die nur für dieses Genre charakteristisch seien:

Von gleichrangiger Bedeutung wie die Existenz der Helden oder einer Gruppe von Helden in einer abenteuerlichen Situation ist aber, dass die Helden übernatürliche Aspekte aufweisen, die in der Regel auf eine übermenschliche Stärkung oder ebenso übermenschliche Behinderung hinauslaufen. Sie sind einerseits entweder selbst mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet oder verfügen über Hilfsmittel – etwa magische Waffen oder Unsichtbarkeit verleihende Ringe, Helme oder Gürtel und Ähnliches –, die ihnen gestatten, normalerweise existierende menschliche Beschränkungen zu überwinden. Oder sie sind eben andererseits mit übermenschlichen Hindernissen oder Behinderungen konfrontiert oder geschlagen, die ihre Aufgabe beschweren. (Ebd., 23)

Die heldenhaften Hauptpersonen müssen also Abenteuer bestehen, was aber Weinreich noch hervorhebt, ist die Tatsache, dass die Hauptfigur über übernatürliche Kräfte verfüge oder in Besitz der Gegenstände sei, die eine übernatürliche Kraft haben und bei einer Überwindung der Probleme helfen. Das Element der abenteuerlichen Handlung bringt dieses Kriterium wiederum in die Nähe von Peschs Beschreibung des Genres.

Das zweite Element, das Fantasy als Genre bestimme, sei nach Weinreich das Element der imaginären Welt. Diese könne als die „unsere“ Welt, also die Welt, die dem gängigen Realitätsverständnis entspricht, charakterisiert werden, jedoch werde die Handlung in diesen Fällen als in einer zeitlich entfernten Periode spielend dargestellt. Oder aber werden „parallele Realitäten“ beschrieben, „auf die man von unserer Welt aus zugreifen kann“ (ebd., 24). Die dritte Möglichkeit sei aber, dass im Fantasywerk eine ganz in sich geschlossene Welt aufgestellt wird, die keinen Bezug auf die Erde „unserer“ Dimension und somit Realität aufweist. Was allen diesen fiktiven Realitäten gemeinsam sei, sei die Tatsache, dass das Übernatürliche in ihnen existiere:

Immer handelt es sich bei diesem Merkmal der Fantasy aber um Welten, die auf irgendeine Weise mit der empirischen Realität der Welt, in der wir Leser leben, in einer Weise gebrochen haben, dass ein Zugang zu ihr seitens unserer Realität aus Sicht der Erzählung nicht möglich oder nur ausgewählten Personen möglich ist sowie aus Sicht der Leserin, des Lesers und der Naturwissenschaften prinzipiell unmöglich ist. Es handelt sich um phantastische Welten, die zudem einen von unserer Welt differierenden ontologischen Status besitzen, da das Übernatürliche in ihnen faktisch ist. (Ebd., 25)

Bei Weinreichs Ausführungen stört, dass er die Realitätsebene der Autoren und Autorinnen sowie der Lesenden unkritisch auf die Ebene der Welten in literarischen Werken überträgt. Was er zu formulieren versucht, ist die Tatsache, dass sich die Welten der Fantasy weniger an der außerliterarischen Wirklichkeit der Autoren oder Autorinnen orientieren als die nichtphantastische, also als „realistisch“ geschriebene und rezipierte Literatur. Dies kann als

richtig bestätigt werden, nur fehlt seinen Angaben die Unterscheidung zwischen der außerliterarischen Welt und der Welt des realistischen Erzählens, das sich zwar an den in einer bestimmten Gesellschaft in einer bestimmten historischen Periode geltenden Realitätsauffassungen orientiert, jedoch immer noch ein literarisches Konstrukt bleibt. Der Mangel an Nuance zeigt sich in Weinreichs Formulierungen wie „unsere Realität“ und „unsere Welt“.

Das dritte genrebestimmende Element der Fantasy ist wie bei Pesch die Magie, die in den Fantasywelten kein übernatürliches, sondern ein natürliches Faktum sei – die magischen Praktiken beeinflussen den Handlungsverlauf (ebd., 26).

Magie wird zu allen möglichen Zwecken genutzt und oftmals auch auf den Status eines bloßen Werkzeugs reduziert. Magie vermag auch fast alles zu bewirken, es herrscht aber ein ungeschriebenes Gesetz im Genre, dass Magie nur dann sinnvoll ist und die Spannung einer Geschichte zu erhalten vermag, wenn sie bestimmten Gesetzen und Restriktionen gehorcht, die es ermöglichen, echte Herausforderungen in die Erzählungen einzubauen [...]. Das Wesentliche ist, dass mit Hilfe der Magie auch wieder ein Bruch mit der Realität erzeugt wird, wie dies schon durch die imaginäre Welt und den übermenschlichen Helden geschah. Fantasy begibt sich immer auch auf das Gebiet der Metaphysik. (Ebd., 26–27)

Das Element der Magie kann mit den schon angeführten Elementen der übernatürlichen Begabungen der Hauptfigur und des imaginären Settings verbunden werden – allen dreien Elementen der Fantasy ist nach Weinreich gemeinsam, dass die physikalischen Gesetze, die von Autoren, Autorinnen und dem Lesepublikum als real und gültig in der außerliterarischen Welt angenommen werden, in der Fantasywelt teilweise aufgehoben werden. Das, was in der außerliterarischen Welt konventionell als übernatürlich gilt, wird innerhalb der Fantasywelt durch die Wirkung der magischen Kräfte legitimiert. Dies unterscheidet Fantasy nach Weinreich von der Science Fiction, da die letztere die Gesetze der Physik in der Regel nicht breche, sondern „bei aller möglichen Exaggeration ihrer Ideen im Rahmen einer zumindest theoretischen wissenschaftlichen Plausibilität bleiben muss. Dieser Beschränkung unterliegt die Fantasy nicht. Science Fiction trifft unter Umständen wildeste Annahmen über die Entwicklung der physischen Realität, während Fantasy über die metaphysische Realität tritt“ (ebd., 27).

Diesen Bestimmungen folgend, versucht Weinreich dann eine Definition der Fantasy aufzustellen, erkennt aber selber, dass eine solche zu lose wäre – wenn man nämlich lediglich die Präsenz des Übernatürlichen in einem Text als ein genügendes Kriterium für die Genrezuschreibung erklärt, müsste man auch die Schriften wie die *Bibel* und den *Koran* zur Fantasy einordnen (ebd., 31). Weinreich zieht deshalb ein außertextuelles Kriterium, nämlich den Wahrheitsanspruch der Texte hinzu. Obwohl er über den Wahrheitsanspruch der Texte

spricht, beziehen sich die von ihm genannten Beispiele auf die Person des Autors/der Autorin der Fantasywerke (ebd., 33), also geht es schlussendlich um die Autorintention, die hier als Kriterium angeboten wird. Die Autoren und Autorinnen seien sich der Tatsache bewusst, dass das, was sie in ihren Texten erzählen, Fiktion ist; dieses Kriterium genüge, um die religiösen und philosophischen Schriften aus der Definition der Fantasy auszuschließen. In einem späteren Aufsatz ergänzt er seine Schlussfolgerungen, indem er sowohl Fantasy als auch „Mythen, Sagen, Märchen, Fabeln und auch religiöse Schriften“ zu einem umfassenden Bereich der „metaphysischen Literatur“ (Weinreich 2020: 27) zählt, distanziert sich aber von der Intention des Autors/der Autorin. Stattdessen spricht er an dieser Stelle von den Funktionen des Textes. Die Fantasyliteratur diene demnach im Vergleich zu Mythen und religiösen Schriften nicht der Wiedergabe der Wahrheiten, sondern einer „verfremdeten Reflexion realer Umstände“ sowie der Unterhaltung – es geht „um ein gänzlich anderes Rezeptionsgeschehen“ (ebd., 27).

Wenn man diese Ergänzung hinzuzieht, ist die von Weinreich angebotene Definition von Fantasy nachvollziehbar:

Fantasy ist demnach ein literarisches (sowie mehr und mehr auch cineastisches und in weiteren Ausdrucksformen auftretendes) Genre, dessen zentraler Inhalt die Annahme des faktischen Vorhandenseins und Wirkens metaphysischer Kräfte oder Wesen ist, das als Fiktion auftritt und auch als Fiktion verstanden werden soll oder muss. (Weinreich 2007: 37)

Seine Beschreibung des Genres stützt sich also vorerst auf inhaltliche Bestimmungen auf der Ebene der Handlung, der Autor berücksichtigt aber auch die Verwandtschaft mit den früheren narrativen Formen. Die Definition liefert ein handhabbares Basisverständnis dessen, was das Genre ist, ist aber nicht besonders abstrakt und zeichnet nur bedingt die Verbindungen zwischen der Fantasy und anderen Genres ab.

2.2.5 Andere deutschsprachige Definitionsversuche

Neben den ausführlichen Beschreibungsmodellen von Pesch und Weinreich erschienen in deutscher Sprache noch einige weniger umfassende Aufsätze, die von verschiedenen Literaturtheoretikern und -theoretikerinnen verfasst wurden. Manchmal beschäftigen sich diese nur mit einem Teil des gesamten Fantasygenres, hauptsächlich mit ihrer kinder- und jugendliterarischen Ausprägung, oder sie thematisieren nur einen Teilaspekt der Gattung.

Gerhard Haas beschäftigt sich hauptsächlich mit der Kinder- und Jugendliteratur und berücksichtigt in seinen Aufsätzen zur fantastischen Literatur und Fantasy neben der Erwachsenenliteratur auch diesen Bereich des literarischen Schaffens. So werden von ihm neben der grauenerregenden Fantastik für Erwachsene auch die heiteren, spielerischen Texte

einer Tove Jansson zur Fantastik gezählt (Haas 1978: 347). In seinem Beitrag aus dem Jahr 1978 wird noch allgemein über „das ganze gebiet der phantastischen literatur“ gesprochen, unter dem „die phantastik des grauens *und* science fiction, märchen *und* sage, phantastische texte der erwachsenenliteratur *und* der kinderliteratur“ verstanden werden (ebd., 351).¹⁹ 1990 schreibt Haas aber – in einer Publikation, die sich der Kinderliteratur widmet, – schon explizit über die Fantasy, die als „im literarischen Feld zwischen Phantastik im engeren Sinne und Science Fiction“ verortet sei (Haas 1990: 2) und als ein „Sub-Genre der Phantastik“ (ebd., 15, Anm. 2) beschrieben wird. Er stellt einleitend fest, dass Fantasy von der Literaturkritik und Literaturwissenschaft kaum berücksichtigt worden sei und dass ihr generell literarische Qualität aberkannt werde (ebd., 14), aber auch, dass der Begriff der Fantasy „ganz und gar inkohärent[]“ (ebd., 15) verwendet werde, also literaturtheoretisch nicht genügend definiert sei. Haas bemüht sich stark, die Vorurteile gegen Fantasy zu überwinden. Im Folgenden versucht er, eine Definition der Fantasy aufzustellen, die sich stark an thematisch-stofflichen Merkmalen orientiert, obwohl gerade diese zuvor als Genredifferenzierungskriterien abgewiesen wurden. Haas betont, dass diese Definition deshalb mit Vorbehalt verstanden werden muss, da auch Fantasytexte existieren, die diesen Kriterien nicht entsprechen (ebd., 19).

- Fantasy hat einen starken stofflich-thematischen Akzent im Bereich der antik-mittelalterlichen Sagenwelt und des Mythos; dabei sind Kampf und Magie wichtige Aktionsmuster. Aber auch märchenhaft-idyllische Weltbeschreibungen finden in diesem Themenfeld Raum.
- Wenn der Bereich der Sagen und Mythen durch neue Mythenerfindung, welcher Reichweite auch immer, ergänzt wird, bildet sich eine Anderswelt- bzw. Sekundärwelt-Fantasy heraus, die sich durch ihre archaisierend-romantisierende, aller Technik abgewandten Struktur von SF grundlegend unterscheidet.
- eine gleichberechtigte dritte Möglichkeit stellt die aktionale Inszenierung und Verbildlichung psychischer bzw. psychopathologischer Prozesse im Menschen dar. Texte dieser Art können durchaus auch in der aktuellen Gegenwart angesiedelt sein. (Ebd., 19–20)

Obwohl also Haas vor dieser Definition meint, dass eine rein stoffliche Bestimmung unzureichend ist, formuliert er dann die eigene so, dass gerade die vorherrschenden Stoffe berücksichtigt werden. Dabei entsprechen die erste und zweite Ausprägung der Fantasy nach Haas auch den Definitionen, die von anderen Autoren und Autorinnen formuliert wurden, die dritte jedoch wird in anderen literaturwissenschaftlichen Beiträgen zu Fantasy nicht erwähnt oder, wie bei Tolkien, sogar ausdrücklich abgelehnt (Tolkien 2001: 14–15). Haas formuliert im

¹⁹ Alle Hervorhebungen im Original. Im ganzen Beitrag gilt die konsequente Kleinschreibung der Nomen, außer bei Eigennamen. Beim Zitieren wurde diese orthografische Besonderheit beibehalten.

Anschluss an diese drei vorherrschenden stofflichen Bereiche fünf weitere Untergruppen innerhalb der Fantasy. Kennzeichnend für das gesamte Genre sei jedoch noch „eine entweder märchenhaft-sentimentalistische oder aggressiv-dumpf-dunkle Tönung; auch Mischungen und Wechsel in einem Text sind möglich“ (Haas 1990: 20).

Ebenso im Rahmen einer Publikation zur Kinder- und Jugendliteratur schreibt Hans-Edwin Friedrich 2004, dass Fantasy „ein eklektisches, kompilatorisches, synthetisches Genre“ sei (Friedrich 2004: 4); er versteht sie als eine Spielart der fantastischen Literatur. Schon bevor der Autor eine Definition formuliert, bemerkt er, dass diese nicht allein auf textimmanenten Aspekten beruhen kann, da der Terminus eine Marktkategorie und ursprünglich keine literaturwissenschaftliche ist (ebd., 4). Er bezieht sich bei seiner Beschreibung auf diejenige von Lin Carter, da er die zwei wichtigsten Charakteristika dessen Definition entnimmt. Das sind die Anderswelt, in der die Handlung angesiedelt wird, sowie der ontologische Status dieser Anderswelt – „Magie und Zauberei sind dort möglich, Fabelwesen hausen in ihren Biotopen, Götter unterschiedlicher Art greifen ins Geschehen ein. Das Realitätsverständnis der Anderswelt ist phantastisch“ (ebd., 4–5). Der Autor hebt die innere Stimmigkeit der Anderswelten hervor: „Kosmogonie, Topographie, Geschichte, Bevölkerung, politisch-soziale Ordnungen sind jeweils detailliert entworfen und in sich stimmig“ (ebd., 4). Diese Anderswelten können Motive aus unterschiedlichen historischen, kulturellen sowie literarischen Traditionen übernehmen (ebd., 5). Wie es später zu sehen sein wird, ist genau die innere Stimmigkeit der sekundären Welt bei den Romanen von Walter Moers fraglich, da sein Weltentwurf brüchig und uneinheitlich ist, so dass von einer inneren Konsistenz nur schwer gesprochen werden kann.

Während Friedrich in seinem Aufsatz Fantasy mit großer Begeisterung „die dominante Gattung der Unterhaltungskultur zur Jahrtausendwende“ (Friedrich 2004: 4) nennt und alle pauschalisierenden Kritiken daran zurückweist (ebd., 5), geht Henning Ahrens damit viel kritischer um. In seinem Aufsatz *Die erfundene Historie* von 2007 definiert er Fantasy als „ein Symptom für den Zustand unserer Gesellschaft“ (Ahrens 2007: 71) – ihn interessiert also vor allem der Status dieser Gattung vor dem Hintergrund zeitgenössischer Rezeption. Der Autor übt Kritik vor allem an der Ideologie, die nach seiner Meinung in den meisten Fantasytexten (abgesehen von *The Lord of the Rings*) präsent sei (ebd., 74–75); er meint, dass die Funktion dieser Texte in Erfüllung der unbewussten, verdrängten, tabuisierten Bedürfnisse liege (ebd., 75). Wegen ihrer Popularität schließt er darauf, „dass sich jenes regressiv-konservative Element – das dem Wesen des Menschen leider am angemessensten zu sein scheint – auf dem Vormarsch befindet“ (ebd., 75). Der Autor interessiert sich weniger für eine literaturtheoretische Analyse

der Gattung, sondern es geht ihm vielmehr darum, Kritik an der zeitgenössischen Gesellschaft zu üben; die Fantasy sei lediglich ein Symptom ihrer Probleme.

Sie ist ein Seismograph, der die Beben unserer Gegenwart im Voraus gespürt, zumindest aber jene seelischen Kräfte zum Ausdruck gebracht hat, die diese Beben ausgelöst haben: die Sehnsucht nach dem Erhalt des Status quo; die Rückwärtsgerichtetheit; die Sehnsucht nach Reinheit – dieses zentrale Merkmal aller faschistischen Ideologien –, wie sie zur Zeit überall grassiert, auch im Westen; die starre Einteilung der Welt in Gut und Böse; die Pseudoreligiosität; das Motiv des rücksichtslosen, gewaltsamen Kampfes [...]. Der Fantasy-Roman offenbart all das, was wir an uns nicht wahrhaben wollen oder fälschlicherweise für überwunden halten. (Ebd., 76)

Ähnlich wie Ahrens sieht auch Hans-Heino Ewers in seinem Beitrag *Fantasy – Heldendichtung unserer Zeit* von 2011 in der Fantasy eine „Signatur des ganzen Zeitalters“ (Ewers 2011a: 5), doch er betrachtet die Gattung mit viel mehr Zuneigung. Er bemerkt die „Globalisierung des (Kinder- und Jugend-)Buchmarkts und eine Ausweitung von Medienverbundangeboten bzw. von multimedialer Literaturvermarktung“ (ebd.), die besonders für die Fantasy kennzeichnend seien.²⁰ Obwohl der Autor von der Kinder- und Jugendliteraturforschung ausgeht, geht es ihm um eine Auseinandersetzung mit dem gesamten Genre. Im Verlauf des Artikels „verschwimmt“ die Unterscheidung zwischen der Erwachsenen- und Jugendliteratur. Am Ende des Artikels behauptet der Autor, dass Fantasy generell als Crossover- bzw. All-Age-Literatur bezeichnet werden kann. Sie hebe nämlich die thematischen Barrieren zwischen Kinder- und Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur auf (ebd., 19).

Während Ahrens Fantasy in die Nähe des historischen Romans bringt (Ahrens 2007: 70), beschreibt sie Ewers als eine Modernisierung des vormodernen Epos.²¹ Er setzt sich als Ziel, einen „Versuch einer Gattungspoetik der Fantasy (im engeren Sinn entsprechend der deutschen Begriffsverwendung)“ zu unternehmen, „der nicht primär von Strukturmerkmalen, sondern von zentralen Inhalten ausgeht und das Genre als romanhafte Parodie des vormodernen Heldenepos definiert“ (ebd., 7–8). Die erwähnte deutsche Begriffsverwendung wird an dieser Stelle nicht

²⁰ Gleiche Gedanken beschreibt der Autor auch in Ewers 2011c: 131.

²¹ Er streitet an anderer Stelle auch die Verwandtschaft zur Fantastik ab und bringt Fantasy lieber in Verbindung mit anderen Genres: „Zu diesem Kreis gehören vielmehr die Ritterromane, teils auch die Räuber- und Banditenromane, die Märchenromane und Märchenromane, die Feenmärchen des 17. und 18. Jahrhunderts, die Märchenromane des 19. Jahrhunderts, die Romane (und Dramen) mit Sagen- und Legendenstoffen und die freien Nachdichtungen antiker und mittelalterlicher Tierepen, um nur einige verwandte Mischformen zu nennen. Zu dieser Gruppe zählt allerdings nicht der historische Roman, auch nicht der Mittelalterroman à la Walter Scott. Der Unterschied liesse sich auf die folgende Formel bringen: Der historische Roman sucht eine Vergangenheit zu vergegenwärtigen, während die Fantasy ein freies Spiel mit Erzählstoffen der Vergangenheit treibt, womit sie eher etwas über die Gegenwart aussagen möchte. Die Bezugnahme der Fantasy nicht auf eine historische Epoche, sondern auf historische Erzählstoffe manifestiert sich am augenfälligsten in der reichhaltigen Verwendung von magisch-animistischen und sonstigen Wunderelementen.“ (Ewers 2011c: 136)

weiter expliziert; was aber noch mehr stört, ist die Verwendung des Terminus Parodie. Dieser wird im Allgemeinen als „Nachahmung, die einen Originaltext imitiert und dabei das Werk, den Autor oder dessen Meinung verspottet“ (Kuester 2013: 585) verstanden. Von einer Nachahmung des vormodernen Heldenepos in der Fantasy kann sehr wohl die Rede sein, zumal die letztere öfters Motive, Handlungsabläufe, Handlungsorte und andere inhaltliche Elemente dem ersteren entnimmt. Doch diese Übernahme bzw. Nachahmung hat in den wenigsten Fällen eine spöttische Absicht, was Ewers' Begriffsverwendung problematisch macht. Der Autor erklärt später, dass der Begriff der Parodie „im weiten Sinne“ gebraucht wird und „ein variierendes Wiederaufgreifen von Werken bzw. Genres in sowohl bewundernder wie kritischer bzw. entlarvender Absicht“ meint (Ewers 2011a: 8). Vom Spöttischen oder Humorvollen ist hier keine Rede. Da Fantasy ihre Hauptelemente aus mittelalterlichen Helden- bzw. Ritterepen übernimmt, erklärt Ewers diesen Bezug als das Definitionskriterium der Gattung:

Der zentrale Gehalt der Fantasyromane wäre dementsprechend das vormoderne Heroentum; sie handeln wie ihre historischen Bezugstexte von der Ausfahrt, den Kämpfen und der Bewährung des Helden und seiner Gefährten. Die Fantasy lässt das heroische Zeitalter wieder aufleben und darf als moderne Heldendichtung bezeichnet werden. Sie geht zu Recht davon aus, dass diese Art von Heroentum in einer modernen Gesellschaft keinen Platz mehr hat und dass wir seiner folglich nur im Wiederaufbereiten der alten Geschichten habhaft werden können. (Ebd., 9–10)

Die Beziehung zwischen den mittelalterlichen Quellen und dem modernen Fantasyroman präzisiert der Autor auf drei Ebenen. Der erste Teil sei das vormoderne Heldentum. Im Zentrum der Handlung stehen „heldenhafte Taten, die zwar Handlungen eines Einzelnen darstellen, aber grundsätzlich die Allgemeinheit, die Gemeinschaft, das politische und sittliche Fundament eines Volkes, einer Nation oder eines sonstigen Kollektivs betreffen“ (ebd., 11). Diese zentrale Rolle des Helden werde jedoch durch die Erzählinstanz oder durch die moderne Perspektive bzw. Denk- und Verhaltensweise aller oder einiger Figuren relativiert (ebd., 12). Ein weiteres Genremerkmal sei der Handlungsort – in der Regel gehe es um vormoderne Weltentwürfe. Häufig sei ein Zwei-Welten-Modell, von denen ein Weltentwurf der Realität des 21. Jahrhunderts ähnele, der andere aber z. B. mittelalterlich wirke (ebd., 15–16). Hier wird auf die Differenz zwischen der Zwei-Welten-Fantastik und der Fantasy verwiesen. Die zwei unterschiedlichen Weltentwürfe sollen in den Gattungen unterschiedliche Rollen spielen. Bei der Fantastik ginge es um die Infragestellung der modernen Wirklichkeitsauffassung und die Verunsicherung der Rezipienten. Bei der Fantasy seien „die vormodernen Phänomene als solche interessant“ (ebd., 17). Die zwei Welten werden gegeneinander abgewogen und die beiden sind als gerechtfertigt dargestellt. Das letzte Merkmal der Fantasy sei nach Ewers die

Tatsache, dass das Übernatürliche und die sekundäre Welt für sich selbst stehen und nicht allegorisch zu verstehen sind (ebd., 17). Der Autor relativiert diese Behauptung, denn einige zeitgenössische Texte zielen „thematisch allein auf die Gegenwart, auf den politischen Zustand, mittlerweile auch auf die ökologische Gefährdung der hochtechnisierten Gesellschaften“ (ebd., 18).

Der Autor des ersten Buches über die Fantasyliteratur in der deutschen Sprache, Helmut Pesch, distanzierte sich später von seinen inhaltlichen Bestimmungen. In seinem 2012 erschienenen Beitrag fasst er viele methodische Ansätze des Zugangs zur Fantasy und den verwandten Genres zusammen, mitsamt seines eigenen aus den achtziger Jahren, und betrachtet sie kritisch. Besonders problematisch erscheinen ihm die inhaltlichen Kriterien, die auf einer Kombination vom Heroismus, dem magischen Bewusstsein und der imaginären Welt beruhen (Pesch 2012: 11). „Das methodische Problem ist, dass keines dieser Kriterien konstitutiv zu sein scheint, sondern bei einem Einzeltext ganz oder teilweise fehlen kann, ohne dessen grundsätzliche Zugehörigkeit zum Phantastischen infrage zu stellen“ (ebd., 11). Das bedeutet, dass diese inhaltlichen Kriterien nur bedingt – vielleicht bei den genretypischen Werken – das Genre genügend differenzieren. Es gebe auch zunehmend Genremischungen, die eine Klassifizierung aufgrund der Motive noch erschweren (ebd., 12–13); die Fantasy übernehme Motive aus dem historischen Roman, dem Kriminalroman, dem Entwicklungsroman, dem Internatsroman, dem Horror, andererseits auch aus dem Liebes- und Vampirroman und neulich sogar aus der Dystopie (ebd., 13). Eine Erklärung der historischen Entwicklungen des Genres können die strukturalistischen oder inhaltlichen Ansätze deswegen nicht leisten (ebd., 14).

Deshalb entwickelt Pesch aufgrund der Evolutionstheorie die Idee der Evolution einzelner Elemente, die innerhalb eines oder mehrerer Genres vorkommen. Er übernimmt die Ideen von Richard Dawkins, der die Gesetzmäßigkeiten der Evolution auf kulturelle Sachverhalte übertrug (ebd., 14); analog zum biologischen Gen prägte er den Begriff des Mems als eines elementaren Teils der kulturellen Überlieferung (ebd., 15). Pesch findet

dieses Modell bestechend, weil es sowohl eine Erklärung für die Bildung von kooperativen Kartellen kultureller Elemente gibt [...], die im kleineren Rahmen Genres, im größeren eine ganze Kultur ausmachen, als auch für die konstante Hybridisierung literarischer Formen, die sich entweder als fruchtbar oder steril erweisen. Konstituierende Texte, die ein ganzes Genre prägen, sind in dieser Terminologie als sprunghafte Mutationen anzusehen, die ebenso wie schrittweise Evolutionen die Entwicklung vorantreiben. Derselbe Ansatz bietet auch eine plausible Erklärung der Lebenszyklen von Themen und Motivkomplexen im Literaturbetrieb. (ebd., 15)

Einzelne motivische und strukturelle Elemente der literarischen Texte werden in diesem Sinne analog zu einer genetischen Mutation in der Biologie als eine Mutation betrachtet, die sich auf die nachfolgende Generation der Individuen – in diesem Fall der individuellen Texte – übertragen kann. Einige davon erweisen sich als besonders fruchtbar – tauchen also innerhalb einer größeren Anzahl an literarischen Texten immer wieder auf. Pesch erwähnt an der Stelle die Beispiele der Mems Vampir oder Queste, die „den Verlust des ursprünglichen Kontexts überlebt“ haben, „aber dennoch fruchtbar“ bleiben (ebd., 15).

Dieser Ansatz kann sich besonders bei Texten, in denen sich Elemente unterschiedlicher Genres vermischen, hilfreich sein, denn, wie Pesch bemerkt, kann ein Text „an vielen Genres Anteil haben und ist nicht über ein einzelnes Genre vollständig zu definieren“ (ebd., 16). Der Autor versteht seine Ideen als ein neues Verständnis von Intertextualität (ebd., 16). Da, wie gezeigt wurde, Fantasy von verschiedenen Theoretikern und Theoretikerinnen als ein Nachfolger sehr unterschiedlicher Gattungen und Genres betrachtet wird – des Heldenepos, des historischen Romans, des Märchens oder einer Kombination dieser oder anderer Genres –, scheint der Ansatz sehr aufschlussreich. Besonders bei Texten wie den zamonischen Romanen lohnt es sich, sie nicht als Realisationen eines einzelnen abstrakten Genres zu betrachten, sondern als Produkt unterschiedlicher Traditionen analog zu individuellen Vertretern einer Spezies, die von unterschiedlichen Vorfahren unterschiedliche Eigenschaften und Mutationen geerbt haben, die sich je unterschiedlich miteinander kombinieren. Auf diese Weise kann gesagt werden, dass die Romane einzelne Charakteristika der Fantasy übernehmen, sie aber mit Merkmalen anderer Genres vermischen und so neue narrative Perspektiven und Handlungsabfolgen hervorbringen sowie neue thematische Schwerpunkte setzen.

2.3 Auswertung und Ergänzung des theoretischen Modells

Aus dem Überblick über die Beschreibungsmodelle wird klar, dass einige Merkmale immer wieder vorkommen. Die Fantasy wird bei fast allen Autoren und Autorinnen als ein Genre beschrieben, das in seinen Inhalten stark vergangenheitsbezogen ist. Im Zentrum der Handlung steht in der Regel ein Protagonist/eine Protagonistin, der/die Züge eines Helden aus vormodernen epischen Dichtungen oder Ritterromanen trägt; er oder sie handelt in einer imaginären Welt, die von der außerliterarischen Realität, in der die Fantasytexte entstehen, stark abweicht. Dieser imaginäre Handlungsort kann in einzelnen Texten entweder als ganz selbstständig präsentiert werden; als eine Welt, die von einer realitätskompatiblen keineswegs zugänglich ist und keine Verbindung mit ihr hat. Oder aber die Texte entwerfen ein Zwei-

Welten-Modell, für das es charakteristisch ist, dass eine oder mehrere handelnde Personen aus einer (einigermaßen) realitätskompatiblen Welt in eine zweite übertreten. Eine Rückkehr in die realitätskompatible Welt ist üblich, es gibt aber auch Beispiele, bei denen der Held, die Heldin bzw. die Heldengruppe in der zweiten, nur ihnen zugänglichen Welt bleiben.²² Für die Welten der Fantasy setzten sich seit Tolkien die Begriffe der *Primär-* und *Sekundärwelt* durch, die auch in der vorliegenden Arbeit verwendet werden. Die primäre Welt bezeichnet den Weltentwurf, der dem außerliterarischen in den meisten Merkmalen (technologischer Zustand, gesellschaftliche Strukturen) ähnlich ist und aus dem die Protagonisten und Protagonistinnen öfters stammen, die dann auf einem magischen Weg in die sogenannte sekundäre Welt übertreten. Für die Bezeichnung der Texte, in denen die Handlung nur in der Sekundärwelt angesiedelt ist, setzte sich vor allem im Englischen und teilweise auch im Deutschen der Begriff der *High Fantasy* durch (vgl. Kap. 2.2), doch Maria Nikolajeva folgend soll dieser Terminus aufgrund seiner wertenden Konnotation an dieser Stelle zurückgewiesen werden (Nikolajeva 1988: 36). Nikolajeva beschreibt stattdessen ein deskriptives Modell, das die unterschiedlichen Beziehungen zwischen der primären und der sekundären Welt innerhalb des einzelnen Textes klassifizieren kann:

Closed world will denote a self-contained secondary world without any contact with the primary world (= high fantasy).

Open world is a secondary world that has a contact of some kind, and both primary and secondary worlds are present in the text.

Implied world is a secondary world that does not actually appear in the text, but intrudes on the primary world in some way (= low fantasy).

In a text describing a closed secondary world, the primary world exists outside the text. We are watching it as if through a window without being able to enter it. Yet the presumption is that we are able to grasp it. (Nikolajeva 1988: 36)

Das Modell ist brauchbar, da es keinem Weltentwurf einen besonderen positiven oder negativen Wert zuschreibt und da es zulässt, einzelne Texte zu klassifizieren. Die Ausdrücke der *closed*, *open* sowie *implied secondary world* lassen sich als die *geschlossene*, *offene* und *implizite/implizierte sekundäre Welt* ins Deutsche übertragen²³ und werden als solche auch in

²² In den Fällen von Lewis' letztem Narnia-Buch, *The Last Battle* (Lewis 2001: 171, 224), sowie in Mary Hofmanns *Stadt der Masken* (dem ersten Buch der *Stravaganza-Reihe*; Hoffman 2018: 326) wird der endgültige Übergang in die Sekundärwelt durch den körperlichen Tod in der Primärwelt bedingt. Anders verhält es sich bei den Charakteren in Funks *Tintenwelt-Trilogie*, die in der Tintenwelt weiterleben können, nachdem sie aus der Primärwelt einfach verschwunden sind (die kindliche Protagonistin Meggie verschwindet aus der Primärwelt in Funke 2011: 120 und lebt in der Sekundärwelt weiter). Ein Sonderfall sind die alten Kaiser von Phantasien in Endes *Unendlicher Geschichte*, die für den Protagonisten als Mahnung dienen (Ende 2014: 429–435) – auch er gerät in Gefahr, in der Sekundärwelt gefangen zu bleiben, doch ihm gelingt es, diesem Schicksal zu entkommen.

²³ Auch bei Peterjan (2019: 133) werden die gleichen Übersetzungen dieser Begriffe eingeführt.

der vorliegenden Arbeit verwendet. Obwohl Nikolajeva die Ausdrücke im Rahmen einer Publikation zur Kinder- und Jugendliteratur einführt, eignen sie sich auch für eine Beschreibung der Texte für Erwachsene.²⁴

Die sekundäre Welt ist in der Regel eine solche, deren technologischer und ontologischer Zustand sich von der außerliterarischen Welt des 20. und 21. Jahrhunderts stark unterscheidet. Zumeist geht es um vormoderne Gesellschaften, in denen Errungenschaften wie Buchdruck, Schießpulver, moderne Medizin und Ähnliches nicht erfunden wurden. Stattdessen geht es oft um Vorstellungen einer mittelalterlichen Gesellschaft, sowohl was die Technologie betrifft, als auch im Hinblick auf herrschende Strukturen, die monarchisch und feudal geprägt sind. Es handelt sich aber bei Fantasyromanen durchaus um keine historisch haltbaren Abbildungen einer geschichtlichen Realität. Hans Rudolf Velten erklärt, dass „das Mittelalter in ihnen nicht – im akademischen Sinn – als eine historiographisch erfasste ‚alteritäre‘ Epoche erscheint, sondern als diffuser Bereich von unterschiedlichen historischen und gegenwärtigen Elementen, in welchem Vergangenes mit Fantastischem zu einer fiktionalen Projektion eigenen Rechts verschmilzt“ (Velten 2018: 13). In Fantasytexten werden Umstände beschrieben, die auf populären Vorstellungen vom Mittelalter basieren und die nicht mit einer historischen Realität zu verwechseln sind; Velten spricht in diesem Sinne mit Umberto Eco über den sogenannten Neomediävialismus (ebd., 14). Das mittelalterliche Europa liegt vielen oder vielleicht sogar den meisten Fantasy-Sekundärwelten zugrunde; doch sie sind nicht alle notwendig darauf zurückzuführen. Es wurde z. B. festgestellt, dass, obwohl „in diesem Genre eher das Mittelalter (oder Vorstellungen vom Mittelalter) als Vorlage im Vordergrund“ (Kleu 2020: 15) steht, auch „nicht wenige Elemente an die Antike (bzw. Vorstellungen von der Antike) angelehnt sind und auf politische Systeme, Architektur, konkrete Ereignisse oder Personen, Religionen und vieles mehr zurückgreifen“ (ebd.). Andere Kulturkreise, auf denen die Welten der Fantasy basieren können, können auch fern- oder nahöstliche Gesellschaften sein, ebenso wie germanische, keltische und andere Kulturen sowie andere historische Epochen.

Die Welten der Fantasy werden in der Regel detailliert entworfen; Romane werden oft von Karten, Genealogien, Beschreibungen der Glaubensvorstellungen usw. begleitet. Diese Aufmerksamkeit für Details, die auf den Genrebegründer Tolkien mit seinem *The Lord of the Rings* zurückgeht, ermöglicht es dem Publikum, sich eine nähere Vorstellung von der erzählten

²⁴ Ein ähnliches Modell beschreibt Carsten Gansel, ebenso am Beispiel der Kinder- und Jugendliteratur: Bei seinem „Grundmodell A“ geht es um ein Äquivalent der impliziten sekundären Welt, „Grundmodell B“ erinnert an eine offene und „Grundmodell C“ an eine geschlossene (Gansel 1998: 22–24). Der Autor spricht über Fantasy als eine Sonderart des Grundmodells C, „in dem Magie, Zauber, Ritual eine entscheidende Rolle ebenso zukommt wie den Mythen“ (ebd., 24).

Welt zu bilden, und tragen erheblich zur Glaubwürdigkeit des innerliterarischen Handelns bei. Sowohl Weinreich (2007: 25) als auch Friedrich (2004: 4) sprechen über die Forderung, dass es sich bei den von Fantasyautoren und -autorinnen geschaffenen Welten um einen kohärenten Weltentwurf handeln müsse. Eine chaotische Welt entspreche diesem Kriterium nicht, sondern die imaginären Welten sollen „über Kohärenz und Ernsthaftigkeit verfügen“, in ihnen sollen „Gesetzmäßigkeiten herrschen, die sie von ‚Wunderländern‘ wie der chaotischen Welt unterscheid[e]n, in die Lewis Carrolls *Alice* gerät“ (Weinreich 2007: 25).

Die Forderung nach der inneren Stimmigkeit der Fantasywelten geht mit der Feststellung einher, dass es sich um Weltentwürfe handelt, die sich auf vormodernen Weltvorstellungen orientieren. Darin sind übernatürliche Begebenheiten (Gegenstände, Handlungsabfolgen, Figuren) als wahr dargestellt. Die Welten werden von Göttern, Drachen, Feen, Hexen und anderen Figuren bewohnt, die zur Entstehungszeit der Fantasytexte nicht zu den üblichen Weltvorstellungen gehören. Gegenstände wie Zauberstäbe, Ringe, Kessel, Besen, Waffen oder Bücher haben magische Kräfte; menschliche Figuren können über Kräfte verfügen, die es ihnen ermöglichen, auf eine naturwissenschaftlich unerklärliche Weise in die Welt einzugreifen. Um die Glaubwürdigkeit der Texte zu erhalten, müssen einige Gesetzmäßigkeiten dieser magischen Kräfte entworfen und aufrechterhalten werden. Die Illusion, dass es sich um eine in sich stimmige Welt handelt, darf auch durch keine Ironie oder Verspottung der Magie selber gebrochen werden, wie schon Tolkien bemerkt (vgl. Kap. 2.2.1).

Sowohl der vormodern erscheinende Handlungsort als auch die Macht der übernatürlichen Kräfte weisen auf eine Verwandtschaft mit anderen vormodernen Textsorten hin. Wie schon beschrieben, verstehen Pesch (2017) und Ewers (2011a) die Fantasy als eine moderne, rein literarische Version der ursprünglich in Glaubens-, Geschichts- und Naturvorstellungen verorteten Mythen, Märchen bzw. Epen. Ein ähnlicher, einfacher formulierter Gedanke findet sich auch bei Weinreich: „Vielleicht wäre es am treffendsten, die Fantasy als nicht geglaubte Mythen anzusehen“ (Weinreich 2007: 13; vgl. auch Weinreich 2020: 27). Mythos, Märchen und Epos sind textuelle Formen, deren Wurzeln in mythologischen Weltvorstellungen liegen und die in diesem Sinne in ihrer Entstehungszeit als wahrhaftig, real, nicht erfunden verfasst und rezipiert wurden. Doch diese ursprünglichen Vorstellungen gelten in der Zeit der Fantasy als überwunden. Fantasytexte sind, so die zitierten Autoren, zwar stark von Motiven und Denkweisen voraufklärerischer Mythologien und auf diesen Mythologien basierenden Texten geprägt, jedoch entschieden literarische Gegenstände – sie werden als Fiktion geschrieben und rezipiert.

Die Fantasy steht folglich nicht in einem direkten Nachfolgeverhältnis zum Epos, sondern kopiert und übernimmt dessen Denkhaltung. Sie reanimiert (!) das Epische, indem ein wissenschaftlich-aufgeklärtes einem magischen bzw. naiv-religiösen Weltverständnis weicht. (Peterjan 2019: 96)

Deshalb ist an dieser Stelle und vor allem für die Klassifizierung der Texte von Walter Moers besonders der Punkt wichtig, mit dem unterschiedliche Autoren und Autorinnen unterschiedlich umgehen, und zwar: Darf Fantasy, um als Fantasy zu gelten, satirisch, ironisch, parodistisch oder auf eine andere Weise selbstreflexiv sein, ohne diesen ursprünglichen, „naiven“, märchenhaften Glauben an ihren Inhalt einbüßen zu müssen? Darf ein Fantasytext allegorisch gelesen werden, darf er sich auf die außerliterarische Realität des 20. oder 21. Jahrhunderts beziehen, ohne unter den Genrebestimmungen als suspekt zu erscheinen? Schon bei Tolkien wurde der Gedanke formuliert, dass *Fairy-Stories* zwar lustig sein können, doch die Magie selber darf nicht verspottet werden (vgl. Kap. 2.2.1).

Hier ist die Feststellung Peschs wertvoll, dass ein Text an mehreren Genres Anteil haben kann und nicht über nur ein einzelnes Genre definierbar sei (vgl. Kap. 2.2.5). Es ist üblich, dass, nachdem sich eine Gattung, ein Genre oder eine andersartige literarische Form durchgesetzt haben, diese „versteinern“ und klischeehaft werden. Dies ruft nach einer Erneuerung der Formen, die durch einen selbstreflexiven Umgang damit erreicht werden kann. In diesem Sinne entstehen Parodien einzelner Werke oder des Genres als Ganzen. Wie Rüter feststellt, kann auch Fantasy gesellschaftskritisch sein:

Auch wenn die Betrachtung kollektiver Aspekte des menschliche [sic] Seins gemeinhin eher in der Science Fiction verortet ist, gibt es in der Fantasy doch genug Beispiele dafür, dass der mythische Erzählmodus kritisch aufgeladen wird. Dies reicht von sozialkritischer Satire bis hin zu selbstreferenzieller Parodie [...]: Wo Erstere zunächst realistische Weltenentwürfe mythisch aufgeladen werden, dienen bei Letzteren teilweise bewusst konventionell phantastische Anderswelten als verfremdendes Vehikel für einen satirischen Rekurs auf die außerliterarischen Verhältnisse. (Rüter 2013b: 290)

Rüter lässt also wohl die Möglichkeit der selbstreferentiellen, parodistischen Fantasy zu. Er bezeichnet diese Ausrichtung als *Social Fantasy*. Als einen prototypischen Autor nennt er Terry Pratchett mit seinen *Discworld*-Romanen, der die komische Fantasy entscheidend prägte. Unter anderen Vertretern dieser Ausrichtung wird auch Walter Moers mit seinen Romanen über Zamonien angeführt – bei ihm stehe „das Spiel mit Genrekonventionen“ im Vordergrund; „statt Satire wird eher Parodie geboten“ (ebd., 290). Ebenso lässt Weinreich die prinzipielle Möglichkeit der humoristischen Fantasy zu, doch er unterscheidet zwischen den lustigen Texten, die in einer innerlich konsistenten Welt spielen, von solchen, die lediglich Prätexte

parodieren und die Aufmerksamkeit auf sich selbst und die Witze, die sich auf die reale Welt beziehen, lenken (Weinreich 2007: 29).

Ähnlich wie bei der Frage nach der satirisch verfremdeten, komischen Fantasy verhält es sich auch bei der Frage nach einer Lesart, die in den sekundären Welten der Fantasy eine Allegorie der außerliterarischen Zustände in der Entstehungszeit der Texte zu finden glaubt und deshalb Bezüge zum 20. oder 21. Jahrhundert herzustellen versucht. Schon Tolkien wies jede allegorische Deutung seiner Mittelerde zurück; die klassische Fantasy soll ihre Welten als eine wortwörtliche Realität darstellen, die für nichts Anderes steht als für sich selbst (Ewers 2011a: 17). Doch viele jüngere Texte spielen thematisch auf die aktuellen Problematiken des 21. Jahrhunderts an, z. B. politische Zustände oder ökologische Probleme (ebd., 18). Das prototypische deutschsprachige Fantasywerk, Endes *Unendliche Geschichte*, das übrigens nicht mehr als ein ganz junger Text gelten kann, ist eine klare Allegorie für die menschliche Lust am Geschichtenerzählen.

Es gibt also genügend Beispiele, die beweisen, dass sich sowohl eine komische als auch eine allegorische Ausrichtung innerhalb der Genrekonventionen durchsetzen, obwohl bei einigen Theoretikern und Theoretikerinnen des Genres die Forderung nach der Ernsthaftigkeit und Wortwörtlichkeit besteht. In der vorliegenden Arbeit wird die These vertreten, dass diese Forderungen zu eng sind, um den bis heute sehr differenzierten Bereich der Fantasy umfassen zu können. Die Existenz der Texte, die sich parodistisch mit der Gattung selber auseinandersetzen, oder solchen, die satirisch oder zeitkritisch auf die außerliterarische Welt rekurrieren, beweist stattdessen, dass sich das Genre seit den klassischen Werken Tolkiens in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelte. An der Stelle soll nochmals auf die Feststellung Peschs verwiesen werden, dass ein Text manchmal nicht lediglich einem Genre zugeschrieben werden kann. Nach Petzold könnte die modernere (oder sogar postmoderne) Fantasy als Texte bezeichnet werden, in denen der applikative Modus vorherrscht (vgl. Kap. 2.2.2), da sich die Handlungsorte, Gegenstände, Figuren oder gesellschaftliche Strukturen darin von den Lebensbedingungen zur Entstehungszeit dieser Texte stark unterscheiden, aber trotzdem spielen diese Inhalte auf die außerliterarische Welt an.

Nun sollen diese Überlegungen mit einer Arbeitsdefinition der Fantasy abgeschlossen werden, die auch modernere Ausprägungen der Gattung zulässt. In der vorliegenden Arbeit wird die Fantasy als Genre literarischer Texte verstanden, das zur Fantastik im weiteren Sinne zugeordnet werden kann, da darin Figuren, Orte, Gegenstände oder andere inhaltliche Elemente vorkommen, deren Verständnis nicht mit dem naturwissenschaftlichen Denken der westlichen Welt seit der Aufklärung vereinbar ist. Die Präsenz dieser Elemente wird durch ein mythisches

Denken bedingt, für das kennzeichnend ist, dass das Übernatürliche mit dem Natürlichen auf die gleiche Ebene gesetzt und als genauso wirklich wahrgenommen wird wie das empirisch Fassbare. Diese vormoderne Denkweise wird mit einer starken stofflichen und motivischen Orientierung an antiken, mittelalterlichen oder anderen altertümlichen Kulturkreisen verbunden, da Fantasytexte ihre Handlungen am häufigsten völlig (im Fall einer geschlossenen Sekundärwelt) oder teilweise (bei einer offenen) an Orten spielen lassen, die einen vormodernen gesellschaftlichen und technologischen Zustand haben. Aus diesem Umfeld stammt auch die Idee des an eine Person gebundenen Heroismus; die Protagonisten und Protagonistinnen spielen in der Regel ähnlich wie ihre Vorläufer in Epen und Ritterromanen die Rolle der Kämpfer und Kämpferinnen, die sich mit ihren Heldentaten einer äußeren Gefahr stellen, sei es ein Ungeheuer, ein Riese, ein feindliches Heer oder eine anders geartete böse Macht. Sie kämpfen also in der Regel nicht nur für sich selbst, sondern für ein größeres Ziel, das ihren ganzen Stamm oder ihr ganzes Volk betrifft. Die Handlungsorte, magische Kräfte und literarische Figuren sind in der Regel wörtlich zu nehmen und nicht als Allegorien gemeint, jedoch gibt es Ausnahmen. Bei (post)modernen Fantasywerken wird diese Ernsthaftigkeit gebrochen, da sich einzelne Elemente satirisch oder parodistisch auf andere literarische Texte oder außerliterarische Wirklichkeit beziehen können.

Damit wäre eine Definition gegeben, die sich dafür eignet, die Eigenschaften einzelner Texte zu betrachten, zu vergleichen und somit zum Fantasygenre zuzuordnen oder diese Zugehörigkeit zu problematisieren. Sie ist breit genug, um auch untypische oder modernere Ausprägungen der Gattung zu erfassen, und beschreibt sie sowohl auf der stofflichen Ebene als auch hinsichtlich der in der Fantasy dominierenden Weltsicht. Bevor die Gattungszuschreibung der zamonischen Romane von Moers näher betrachtet wird, muss aber noch ein Überblick über die Vorfahren der Gattung gegeben werden, vor allem, was die deutschsprachige Literatur betrifft.

3 Fantastik und Fantasy in der deutschsprachigen Literatur

Dieses Kapitel soll einen Überblick über einige fantastische (im weiteren Sinne) Texte seit den Anfängen in der Romantik bis zum 20. Jahrhundert geben, um anschließend der Frage nachzugehen, inwiefern sich die Fantasy als Nachfolgerin der älteren literarischen Fantastik interpretieren lässt. Es werden chronologisch einige der wichtigsten fantastischen Texte der deutschsprachigen Literatur vorgestellt, die als Beispiele für die jeweilige Epoche gelten können. Der Überblick beginnt mit dem Schauerroman des 18. Jahrhunderts und verfolgt die Traditionslinie bis zu den Kurzgeschichten und Romanen aus dem 20. Jahrhundert, wobei der Feststellung von Winfried Freund gefolgt wird, dass die Fantastik an die narrativen Formen gebunden ist (Freund 1999: 9). Die meisten fantastischen Texte sind in der Prosaform geschrieben – die einzige bedeutende fantastische Gattung in Versen ist die fantastische Ballade (ebd.). Sie wird für die Bedürfnisse dieser Arbeit ausgeklammert und nur Prosatexte werden in Betracht bezogen.

Das Kapitel schließt mit der Frage nach der Entwicklung der literarischen Fantastik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und mit der Frage nach einer deutschsprachigen Fantasy. In diese Traditionslinie soll sich laut der hier vertretenen Hypothese auch das Werk von Walter Moers eingliedern können, was aber im Rahmen dieser Arbeit später wieder problematisiert werden soll.

3.1 Deutschsprachige fantastische Literatur

3.1.1 Anfänge in der Vorromantik und Romantik

Freund meint, dass Fantastik vor allem in den geschichtlichen Phasen in der Literatur vorkommt, in denen es zu Umbrüchen oder revolutionären Entwicklungen kommt, die den Identitätssinn der Menschen erschüttern (Freund 1999: 10–11).²⁵ Die Anfänge der Fantastik waren von historischen Verhältnissen bedingt, vor allem vom veränderten Begriff der Realität seit der Zeit der Aufklärung, denn „[s]olange der theologische Diskurs bestimmt, was kulturell als ‚Realität‘ gilt, kann es, von Einzelfällen abgesehen, keine Ph[antastik] geben, denn die christlichen ‚Wunder‘ erscheinen als ‚real‘, und andere Wunder wären häretisch“ (Wünsch 2006: 313). Seit dem 18. Jahrhundert aber begann die Dominanz der christlichen Weltansicht zu brechen und alternative Realitätsvorstellungen fanden ihren Weg in den öffentlichen Diskurs.

²⁵ Ein ähnlicher Gedanke findet sich auch bei Rottensteiner: „If fantasy is, as has been claimed, a revolt against the oppressive rule of reason, then it may thrive in times of change and unrest, when old beliefs and values are on the wane and new ones have not yet taken hold“ (Rottensteiner 1983: 2391). Rottensteiner verwendet in diesem Fall den Begriff „fantasy“ im Sinne der Fantastik.

Dies begünstigte die Entwicklung fantastischer Literatur bzw. auch der Literatur, die nur am Anfang als fantastisch erscheint, sich aber am Ende im Sinne der aufklärerischen, auf Verstand und Rationalität basierenden Sichtweise als nichtfantastisch erweist. Simonis sieht deshalb die „erste neuzeitliche Hochkonjunktur phantastischen Erzählens [...] im 18. Jahrhundert“ (Simonis 2005: 27), und zwar vor allem in den damals „überaus beliebten Genres des Schauerromans und der Gespenstergeschichte“ (ebd.); Grizelj präzisiert, dass dieses Genre „zwischen 1764 und 1820“ (Grizelj 2013: 306) literaturhistorisch relevant war. Als Begründer der Art der Romane, die im Englischen unter der Bezeichnung *gothic novel* bekannt sind, gilt der Engländer Horace Walpole mit seinem Roman *The Castle of Otranto* (1764). Als *gothic novel* lässt sich nach Grizelj

ein Text bezeichnen, der seinen Protagonisten schreckliche Ereignisse an schrecklichen Orten zumutet und den Leser durch seine exorbitante Darstellung zum Mitempfindenden des Schauers macht. Die schauervoll-sensationelle Wirkung ist beim [sic] *gothic novel*/Schauerroman eine *condition sine qua non* der Textintention[.] (Ebd., 307)

Grizelj macht darauf aufmerksam, dass es um 1800 zwischen den englischen und den deutschen Autorinnen und Autoren der *gothic novels*/Schauerromanen einen wechselseitigen interkulturellen Austausch gab; die zentralen Motive „Gewalt“, „Sex“, „Geheimgesellschaften“ und das „Übernatürliche“ (ebd., 315) sowie ihre gegenseitigen Auswirkungen lassen sich in beiden Kulturkreisen beobachten, wobei einige Motive öfters entweder in der englischen oder in der deutschen Ausprägung vorkommen. Nach Grizelj zeigt sich z. B. die „besondere Faszination für den Geheimbund“ (ebd., 315) in den deutschen Geheimbundromanen; als ein Beispiel davon kann der unvollendete Roman Friedrich Schillers *Der Geisterseher* (1787–1789) angeführt werden. Darin schwankt die Hauptfigur „zwischen Geisterglaube und vernunftgeleitetem Denken bzw. rationaler Erklärung“ (Simonis 2005: 92), da wegen der Mischung unterschiedlicher Erzählperspektiven die aufklärerische Denkweise gestört wird: „Die auffallende Perspektivenvielfalt, die der Romankonstruktion eingeschrieben ist, trägt nun auf subtile Weise dazu bei, jene aufgeklärte Sicht graduell zu unterlaufen, die im Romanfragment oberflächlich gesehen die dominante ist“ (ebd., 97). Die übernatürlichen Erscheinungen der Geister werden teilweise als theatralische Inszenierungen entlarvt, bleiben aber teilweise auch unerklärt und unerklärlich. Simonis erkennt, dass dieser Roman

in dreifacher Hinsicht an den Gattungskonventionen des phantastischen Erzählens [teilhat]. Zum einen erzeugt er eine typische Ambivalenz, einen eigentümlichen Schwebeszustand bzw. ein charakteristisches Oszillieren zwischen alternativen Deutungen, wie es Todorov treffend als *hésitation* oder ‚Unschlüssigkeit‘ bezeichnet und zu Recht als genre-typisches Merkmal literarischer Phantastik herausgearbeitet hat.

Daraus ergibt sich zweitens eine aktive Leserrolle, die vom Rezipienten verlangt, produktiv an der Textgenese und Konstruktion eines in sich stimmigen Handlungsgeschehens mitzuwirken. Drittens führt Schiller mit der Person des Sizilianers eine unzuverlässige Erzählerfigur ein, wie sie in der phantastischen Literatur weit verbreitet ist. (Ebd., 114)

Winfried Freund bringt andererseits die Anfänge der literarischen Fantastik in Verbindung mit der französischen Revolution 1789, die das erste historische Ereignis sein soll, das die Produktion der fantastischen Literatur motivierte. Die Revolution erschütterte das ganze Europa und steuerte auch die literarische Entwicklung zum ersten Höhepunkt der Fantastik. „In Deutschland begann das Vertrauen in die traditionell ordnungsstiftenden Mächte von Staat und Kirche, Adel und Klerus zu wanken, Vernichtungs- und Orientierungsängste bisher ungeahnten Ausmaßes auslösend. In diesen Zusammenhang gehört auch das Aufbegehren des Gefühls gegen eine in sich erstarrte Vernunftordnung in oft destruktiv phantastischer Form“ (Freund 1999: 11). In der englischsprachigen Literatur prägte die Fantastik dieser Zeit Edgar Allan Poe mit seiner Kurzprosa (ebd., 9) und auch in der deutschsprachigen Literatur entwickelte sich die Fantastik laut Freund zuerst in den kürzeren narrativen Formen. Dem Autor zufolge ist Ludwig Tiecks *Blonder Eckbert* (1797) die erste romantische fantastische Novelle und „leitet die romantische Novellistik ein“ (ebd., 132), die erste bedeutende fantastische Novelle aber soll Kleists *Bettelweib von Locarno* (1810) sein (ebd., 130). Wunsch erwähnt im ähnlichen Kontext Hoffmanns *Bergwerke zu Falun*, Eichendorffs *Marmorbild* und Tiecks *Runenberg*, in denen das Fantastische als Projektionen psychischer Prozesse gedeutet werden kann (Wunsch 2006: 313).

Bei Tieck gab es noch keine klare Grenzziehung zwischen der fantastischen Novelle und dem Märchen, da selbst *Der blonde Eckbert* vom Autor noch als ein Volksmärchen bezeichnet wurde (Freund 1999: 132). Die Novelle schwankt zwischen dem fantastischen und dem wunderbaren, märchenhaften Pol. „Tiecks phantastische Novelle offenbart den Zwiespalt einer Welt, die sich gegen das unendlich Mögliche für das endlich Wirkliche entschieden hat, in der das Grauen vor der Leere an die Stelle des Glücks angesichts ursprünglicher Fülle getreten ist“ (ebd., 133).

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann war nach Freund „einer der bedeutendsten phantastischen Erzähler der Weltliteratur“ (ebd., 146). Neben seinen fantastischen Novellen verfasste der Autor auch den Schauerroman *Die Elixiere des Teufels*, der 1815 und 1816 in zwei Teilen in Berlin erschien. Das Übernatürliche als die Bedingung des Fantastischen zeigt sich im Roman vor allem im Motiv der Teufelselixiere, die den Protagonisten Medardus verführen – sie symbolisieren das Erwachen der Sündigkeit im jungen Mönch. „Der Trank aktualisiert,

was im Menschen latent lauert, aber zunächst noch geistig-sittlich gebunden ist. Phantastisch ist der Einbruch des ungehemmten Triebs in die geistig kontrollierte menschliche Existenz, sinnbildlich gespiegelt im Kloster“ (ebd., 196). Die Sünde ist im katholischen Sinne an die Sexualität gebunden, da als die schlimmste Neigung Medardus‘ sein körperliches Begehren nach seiner Cousine Aurelie dargestellt wird.

Medardus verfolgt auf seiner Reise der schauerliche Doppelgänger Viktorin, der sich am Ende ebenso als sein Verwandter herausstellt. Die beiden sind einander ungewöhnlich ähnlich, was zu mehreren Verwechslungen und Identitätstauschen führt. Der Doppelgänger wird im Laufe der Handlung immer schauerlicher und drohender. Es ist nicht immer klar, wann Viktorin körperlich vor Medardus steht und wann es sich nur um eine Sinnestäuschung, Einbildung oder Repräsentation von Medardus‘ Psyche handelt. Viktorin ist das Sinnbild des Bösen in Medardus, seines Unterbewussten, das aus den Tiefen seines Geistes hervorbricht und den Zerfall der ganzheitlichen Persönlichkeit symbolisiert (ebd., 197). Die ultimative schlechte Tat im Roman, den Mord Aurelies, begeht Viktorin, die böse Seite von Medardus, und im wahren Medardus befestigt sich als Folge die Reue für alle seine Sünden, die ihm endlich psychische Ruhe bringt. Das Übernatürliche am Doppelgänger wird am Ende des Romans zwar mit der Lebensgeschichte Viktorins wegrationalisiert und bleibt also im strengsten Sinne des Wortes nicht fantastisch, doch sein häufiges Vorkommen, die unheimliche Weise, wie er auftaucht, und sein zur Gewalt führender Wahnsinn befestigen ihn als eine typische romantische fantastische Figur.

In der spätromantischen und biedermeierlichen Phase literarischer Entwicklung änderte sich unter dem Einfluss des konservativen restaurativen Geistes die Bedeutung der Fantastik in der Literatur. „Phantastisch erschien in einem paradigmatischen Wechsel nun all das, was die bestehenden Verhältnisse von innen und außen bedrohte. Phantastik wurde zum Stil der Abschreckung, der die sinnliche Natur, den freien Geist, das Streben nach ganzheitlicher Erfüllung dämonisierte“ (ebd., 153). Alles, was nicht in die streng geregelte Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft passte, wurde suspekt. In dieser Zeit entstanden demnach keine bedeutenden fantastischen Romane, nur einige Novellen. Die bedeutendste und zugleich die letzte Novelle der Epoche ist laut Freund Jeremias Gotthelfs Novelle *Die schwarze Spinne* (ebd., 161).

3.1.2 Die realistische Novelle

In der realistisch orientierten zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es wenig Raum für Fantastik – es fehlte „sowohl die Bedingung ihrer Möglichkeit, d.h. die Denkbarkeit

ontologisch alternativer Möglichkeiten/Realitäten, als auch eine mögliche kulturelle Funktion“ (Wünsch 2006: 313). Es entstanden keine fantastischen Romane und der einzige bedeutende Kurzprosa- und Novellenautor in dieser Phase war Theodor Storm (Freund 1999: 164), der aber mit seiner Fantastik schon eine Veränderung des realistischen Literatursystems darstellt (Wünsch 2006: 313). In seinen früheren Novellen – von ihm Märchen genannt – *Regentrude*, *Bulemanns Haus* und *Der Spiegel des Cyprianus* verbindet er das Fantastische mit dem Wunderbaren und kritisiert das kapitalistische Streben nach Geld (Freund 1999: 165–170). Seine späte phantastische Novelle *Der Schimmelreiter* (1888) schließt die Tradition der fantastischen Novelle im 19. Jahrhundert (ebd., 171). Die Handlung verläuft auf zwei Ebenen: Der rationalen und der irrationalen, fantastischen. Der Erzähler der Binnengeschichte versucht die übernatürliche Seite möglichst in den Hintergrund zu rücken und die Hauptfigur zu heroisieren, weil diese einen rationalistischen Fortschrittsglauben pflegt und sich gegen den Aberglauben wehrt.

Obwohl aber der Protagonist Hauke eine streng rationale Figur ist, weist er selbst Eigenschaften auf, die ihn als eine übernatürliche, fantastische Figur zeigen. Zusammen mit seinem spukhaften Pferd verschmilzt er zu einem seltsamen Wesen, das in den Augen der Dorfgemeinschaft zum Sinnbild von Haukes Überheblichkeit und Egoismus wird. Der Erzähler will aus Hauke einen Helden der Vernunft und des technologischen Fortschritts machen und betont stark seine Rationalität und seinen Fortschrittsglauben, wobei seine dämonische Natur verborgen wird. Es zeichnet sich ein doppeltes Bild der Figur: Auf der einen Seite beschreibt der Erzähler den heroisierten Menschen, auf der anderen Seite aber zeigt die Stimme des Volkes ein Bild eines selbstbesessenen Mannes, der nur für sich selbst und sein Projekt Interesse pflegt und kein Mitgefühl mit Mitmenschen hat.

Beim *Schimmelreiter* handelt sich eigentlich um eine Teufelspaktgeschichte, obwohl es weder der Erzähler der Binnengeschichte noch Hauke selbst zu wissen scheinen. Die übernatürlichen Elemente sind mit dem Pferdehandel verbunden. Der Verkäufer ist ein Unbekannter mit tierischen, dämonischen Zügen – er hat eine Hand wie eine Klaue, er lacht „wie ein Teufel“ (Storm 1986: 84) hinter Hauke, was zu der Vermutung führt, dass der Käufer betrogen wurde – alle diese Umstände geben Grund zu glauben, dass es hier um einen versteckten Teufelspakt geht (vgl. Hoffmann 1990: 346).

Freund deutet die Darstellung der Hauptfigur in Verbindung mit den sozialen Umständen der Epoche. Ihre Machtbesessenheit und die Ängste der Dorfgesellschaft spiegeln die Verunsicherungen in der industrialisierenden Welt wider – in Kontrast zu Storms früheren Novellen, die in den sechziger Jahren den kapitalistischen Materialismus dämonisierten,

wendet sich der späte *Schimmelreiter* gegen den Egoismus der Macht und „Phantastik wird einmal mehr zum Medium deformierter Humanität“ (Freund 1999: 172).

3.1.3 Die Jahrhundertwende und frühes 20. Jahrhundert

Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden der Roman und die Kurzprosa die zentralen Gattungen des Phantastischen (Freund 1999: 9), wogegen die fantastische Novelle zurücktrat und Ende der dreißiger Jahre verschwand (ebd., 173). Für die Fantastik des 20. Jahrhunderts ist es kennzeichnend, dass sie die Krise der individuellen Identität in einer industrialisierenden Gesellschaft thematisiert. Die gesteigerte Tendenz zum Kollektiven und der Verlust der traditionellen Identitäten führten in eine Krise der individuellen Sinnstiftungen, was sich auch in der Literatur widerspiegelte.

Neue fundamentale Verunsicherungen, begleitet von tiefgreifenden Ängsten, zeichneten sich im Gefolge der industriellen Revolution ab. Die phantastische Literatur um die Jahrhundertwende offenbarte die Ängste vor dem Anonymen und Kollektiven in einer kapitalistisch-industriellen Umwelt. Die Krise der Humanität beschwor eine Welt in der Agonie. In düsteren Facetten entwarf literarische Phantastik Untergangs- und Todesszenarien, entspringend aus der gesteigerten Sensibilität für alles Morbide. (Freund 1999: 11)

Auch hier war die Fantastik also Repräsentation unbewusster Prozesse, die aber keine Gefahr mehr für die individuelle Entwicklung darstellten. Die menschliche Psyche war nicht mehr „das Uneingestehbare und Gefährdende, sondern selbstverständliche Prämisse und zu verwirklichendes Potential“ (Wünsch 2006: 313–314).

Die Tradition des fantastischen Romans wurde von Alfred Kubin mit seinem Text *Die andere Seite* (1909) geprägt (Freund 1999: 194), den Rottensteiner ein „masterpiece of German literature, not merely a masterpiece of the fantasy genre“ nennt (Rottensteiner 1983: 2403). Der Text handelt von einem Zeichner, der auf Einladung eines Abgesandten in ein Reich irgendwo in Zentralasien umzieht, „Traumreich“ genannt. Das Reich, ein kolonialistisches Projekt seines Schöpfers Patera, repräsentiert das alte, sterbende Europa und den scheiternden Versuch, es beim Leben zu erhalten.

Claus Patera setzt das Reich aus alten Gebäuden Europas zusammen, die in der Hauptstadt Perle zusammen mit alten Kunststücken zu einer museumsähnlichen Sammlung werden. Die permanent neblige, düstere Stadt ist Heim für eine Sammlung Sonderlinge, die alle „nach den Gesichtspunkten einer zeitgenössischen Pathologie“ (Ruthner 2018: 178) von Patera persönlich erwählt werden, das Reich zu besiedeln. Es ist ein Versuch, durch den Rückzug aus und die Isolation von der sich verändernden, entwickelnden modernen Gesellschaft in die gute alte Zeit des biedermeierlichen 19. Jahrhunderts zurückzukehren. Das Scheitern des Versuchs

zeigt sich durch den seltsamen Dämmerzustand im Reich, durch die Tatsache, dass im Reich nur wenige Kinder geboren werden, und durch den endgültigen Untergang des Reiches – von Seuchen, Angriffen von wilden Tieren, Überschwemmungen und Verfaulung aller menschlichen Produkte und Nahrung angekündigt.

Cersowsky versucht die ganze Romanhandlung als einen Traum, eine Allegorie der „anderen Seite“ der menschlichen Psyche, der traumhaft-halluzinierenden Dimension“ zu deuten (Cersowsky 1989: 68). Die Bewohner des Traumreiches werden nämlich oft als Träumer bezeichnet und der Rahmen, in dem der Erzähler über seine Erfahrungen reflektiert, enthält einige Formulierungen, die daran schließen lassen, dass es sich bei der gesamten Handlung um eine traumhafte Allegorie handelt. Im Roman finden sich jedoch auch Passagen, die gänzlich in der historischen und geografischen Realität verortet zu sein scheinen, z. B. die Reise von München in das Traumreich und der militärische Eingriff verschiedener Armeen am Romanende. Deshalb lässt der Text weder eine Deutung im Sinne der Einbildung noch im Sinne der wunderbaren Realität übernatürlicher Ereignisse zu, sondern schwankt an der Grenze zwischen beiden.

Einerseits wird erwogen, daß die Binnenhandlung zumindest partiell als bloßes Traumgebilde, als Vorspiegelung halluzinativer Einbildungskraft zu betrachten ist. Andererseits jedoch tragen Dingindizien, die Figur des Gautsch und die geographisch-historische Fundierung des Geschehens dazu bei, die mehr als nur traumhaft-halluzinierte, übernatürliche Eigenart des Traumreiches zu untermauern. Mithin wird auch hier Unschlüssigkeit im Sinne Todorovs evoziert. (Ebd., 71)

Die Rätselhaftigkeit, die den Realitätsstatus des Traumreiches umgibt, ist noch charakteristischer für die Figur Pateras. Die unerklärbaren und mysteriösen Begegnungen mit ihm versucht der Ich- Erzähler logisch zu rationalisieren, wobei er sich auch danach fragt, ob es sich dabei immer wieder um eine Sinnestäuschung oder einen Traum handelt. Zugleich wird beschrieben, wie in der Gegenwart Pateras der Erzähler und die anderen Figuren in eine Art Hypnose verfallen (ebd., 71–73).

Der Untergang des Reiches wird mit der Ankunft des amerikanischen Kapitalisten Hercules Bell in Verbindung gebracht. „Mit ihm zieht die rationale, materiell orientierte Welt des Fortschritts herauf und setzt sich in einem Inferno von Vernichtung und Sterben durch“ (Freund 1999: 202). Bell ist eine Antithese Pateras – während der letztere die Eigenschaften des christlichen Gottes annimmt, ist der erstere ein Bild des fortschrittlichen, diesseits orientierten modernen Mannes und des Kapitalismus selbst. Patera verlangt Gehorsam und Treue, die nur auf Glauben basieren; als der Erzähler zu ihm vorzudringen versucht, erfährt er, dass Patera fast unerreichbar ist und dass seine Macht nicht auf Logik oder Argumenten basiert,

sondern auf einem bedingungslosen Vertrauen. Andererseits zeigt sich Bell häufig in der Öffentlichkeit, gibt die Zeitschrift „Luzifer“ heraus und lehnt sich gegen die autoritäre, autokratische Macht auf. Der Untergang des Reiches und das Überleben Bells, der „heute noch“ lebt und den „alle Welt“ kennt (Kubin 2014: 247), symbolisieren das Ende der alten Gesellschaftsordnung und den Sieg des modernen, anscheinend aus Amerika stammenden Kapitalismus. Cersowsky (1989: 75–77) findet in beiden Figuren, Patera und Bell, typische Züge einer satanischen Figur; in Patera lassen sich aber auch messianische bzw. göttliche Eigenschaften einer Christusfigur identifizieren, besonders in seiner Sterbeszene und beim Besuch des Erzählers bei Patera (ebd., 77). Diese doppelte Natur Pateras erklärt auch den Schlusssatz des Romans: „*Der Demiurg ist ein Zwitter*“ (Kubin 2014: 249). Sie ist auch in der Raumdarstellung, vor allem in der Stadt Perle und dem Palast Pateras, zu erkennen, wo sich der Dualismus von Leben und Tod zeigt (Cersowsky 1989: 93–94). In diesem Sinne deutet Cersowsky die Figuren Pateras und Bells und damit den ganzen Roman als eine „allegorische Veranschaulichung der Wirkmächtigkeit von Leben und Tod“ (ebd., 97).

Cersowskys Interpretation ist nicht der einzige Zugang zu diesem Text, denn der Roman ist extrem vielschichtig und bietet unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten; eine Darstellung unterschiedlicher theoretischer Zugänge zum Text findet sich bei Ruthner (2018: 185–191). Diese reichen von biografischen und psychoanalytischen Ansätzen bis zu den Versuchen, den Roman in unterschiedliche literarische Traditionen einzuordnen. Ruthner versteht den Roman als eine Allegorie der Österreichisch-ungarischen Monarchie, die sich kurz vor dem Ausbruch des ersten Weltkriegs schon auf dem Weg zum Untergang befand:

Ob nun in der ethnischen Konstruktion des Traumreiches als Vielvölkerstaat mit Deutsch als Hegemonialsprache, ob in der paternalistischen Herrschaft, der karikaturalen Bürokratie, in den Feinden des Staates und in seinen Mikrorassismen – wir erkennen überall deutliche Spuren Österreich-Ungarns wieder, jedoch ohne viel habsburgischen Mythos. Es ist vielmehr ein schäbiges Reich des Überkommenen, ein „Reich des Untergangs“, wie es schon Helmut Petriconi nannte, zum Abgesang liebevoll, aber grotesk re-arrangiert. (Ruthner 2018: 200)

Der Schriftsteller Franz Kafka verfasste in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts sowohl kürzere fantastische Erzählungen als auch Romane, wobei der Terminus fantastisch bei ihm sehr strittig ist, da in seinen Texten das Übernatürliche nur bedingt anwesend ist und manchmal auf die bedrohliche Atmosphäre unbekannter Räume begrenzt bleibt. Freund (1999: 174–176) erwähnt unter seinen Novellen *Die Verwandlung* (1915) sowie *In der Strafkolonie* (1919) und deutet beide in Verbindung mit ihrer Entstehungszeit. *Die Verwandlung*, die von einem gewissen Gregor Samsa handelt, der eines Morgens „zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt“ (Kafka 2008: 770) erwacht, wird als eine Repräsentation

der bestehenden patriarchalen Normen in versteinerten Gesellschaftsordnung interpretiert. Am Beispiel Samsas wird illustriert, wie sich die junge Generation nicht von der Gewalt ihrer Väter befreien kann. „Während die Söhne zum Untergang verurteilt sind, überleben die Väter als scheinbar unsterbliche Wiedergänger aus einer autoritären Vergangenheit, die die Gegenwart erstickt“ (Freund 1999: 175). Abraham (2008: 421–424, 426–427) weist auf biografische und historische Umstände hin, die den Autor mit der Hauptfigur verbinden, deutet aber die Metapher des Insekts auch auf anderen Ebenen. Die Novelle kann psychoanalytisch gelesen werden: Gregor wäre in diesem Sinne ein Verdränger, der ständig „beschönigt, verharmlost, leugnet“ (ebd., 427), da er sich nach der alten, bekannten Ordnung vor der Verwandlung sehnt. Ebenso wurde der Text als ein Bild der ökonomischen Ausbeutung Gregors seitens seiner Familie interpretiert (ebd., 429), auf die ethischen Fragen der Novelle wurde aber unterschiedlich geantwortet, ohne dass in der Literaturwissenschaft ein Konsens entstehen könnte, wie die Handlung von Gregor und seiner Familie zu werten ist (ebd., 430). Abraham schlägt deshalb ein differenziertes Textverständnis vor, das sich an die Interaktion aller Interpretationsansätze stützt, „um die ‚Pathologie‘ eines Familienlebens“ (ebd., 431) erfassen zu können.

Ähnlich wird in der Novelle *In der Strafkolonie* die schreckliche Hinrichtungsmaschine zum Symbol der traditionellen Autorität und Verfügungsgewalt (Freund 1999: 175–176). Für beide Texte sind die Schwäche und Passivität der jungen Generation kennzeichnend.

Kafkas Roman *Der Prozeß* (Erstausgabe postum 1925), der nach seinem Tod als Fragment veröffentlicht wurde, handelt ebenso von furchteinflößenden Situationen, in die sich der Einzelne verwickelt findet. Die Hauptfigur Josef K. wird eines Tages grundlos festgenommen und erfährt nie den Grund seiner Verhaftung. Er versucht vergeblich seine Unschuld zu beweisen und kommt nie an den Gedanken, die Schuld für die Verhaftung bei sich selber zu suchen. Freund (1999: 217) sieht den Grund für K.s Verhaftung in seiner Passivität und seinem Mangel an den eines Menschen würdigen Lebensentscheidungen. „Schuldig geworden ist er in dem Maße, wie er sich den äußeren Lebensbedingungen fraglos unterworfen, über der Arbeit, den Beruf, der Karriere, der materiellen Sicherheit und einer mechanischen Ordnungspedanterie seine eigentliche Identität als Mensch verdrängt hat“ (ebd., 217). Hiebel dagegen weist darauf hin, dass der Roman sowohl die Psyche des Protagonisten thematisiert als auch die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen dieser lebt. „Die Metapher des Gerichts ist Bild für eine innere Angst- und Strafphantasie, ja, aber zugleich auch Bild sozialer Mächte“ (Hiebel 2008: 456–457). K. wird nämlich den Umständen hilflos ausgeliefert, zugleich macht er sich aber selbst strafbar bzw. schuldig, indem er Angst vor Autoritäten hat – im Roman wird

Schuld einem „Schuldgefühl, ein[em] irrationale[n] Angstgefühl, eine[r] unbegründete[n] Straferwartung“ (ebd., 459) gleichgesetzt. Das „zunächst phantastisch erscheinende Gericht“ erweist sich als eine Projektionsfläche für die Psyche der Hauptfigur, „welche die Angst, das Schuldgefühl, den Mangel an Selbstgewissheit, die Ohnmacht, die Schwäche und die Leere aufdeckt“ (ebd., 462–463). Es ist ein Roman über Selbstdestruktion, die aus der Unterwerfung unter äußerliche gesellschaftliche Autorität herrührt. Dies spiegelt die Verhältnisse der Zeitgeschichte wider, da der Roman ebenso wie Kafkas Novellen die Passivität und den Mangel an Eigenverantwortung thematisiert. In der Zeit des Verlusts traditioneller gesellschaftlicher Sicherungen und der Herstellung einer neuen Ordnung „wuchs das Bewußtsein für die Eigenverantwortung des einzelnen. Kafka stellt in einer phantastischen Parabel das Ich dar, das an solcher Verantwortung scheitert und sich daher selbst dem Untergang ausliefert“ (Freund 1999: 218–219).

In der Zeit des Nazismus in Deutschland erschienen keine wichtigeren fantastischen Texte; die wenigen deutschsprachigen fantastischen Texte erschienen entweder in Österreich oder in der Tschechoslowakei (Rottensteiner 1983: 2411).

3.1.4 Vielfältige Spielarten der Fantastik nach 1945

Freund schreibt, dass der fantastische Roman nach dem zweiten Weltkrieg zum „Krisen- und Katastrophenspiegel [wurde], in dem sich das Chaos als radikale Negation des Menschen und seiner Geschichte abbildete“ (Freund 1999: 220). Doch Stefanie Kreuzer und Maren Bonacker verstehen die literarische Fantastik im weiteren Sinne und beobachten nicht nur die Unheil verkündenden Texte, sondern auch die spielerische Fantastik der Postmoderne (Bonacker/Kreuzer 2013: 171). Die Autorinnen beschreiben vier Gruppen der fantastischen Texte in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur, und zwar:

Zum einen liegen phantastische Texte mit *parabolischen Zügen* vor. Die erzählten Welten sind zumeist *antimimetisch* strukturiert und zeichnen sich oftmals durch eine hervorstechende Rätselhaftigkeit, mitunter gar eine Aporie aus (1). Zum zweiten entsprechen Texte weiterhin den als ‚klassisch‘ zu bezeichnenden Genrekriterien. Es sind Texte, die im minimalistischen Sinne mit der phantastischen Unsicherheit ambivalenter Erklärungsvarianten spielen oder im maximalistischen Verständnis einen ‚Riss‘ inszenieren (2). Zum dritten finden sich in der deutschsprachigen Literatur der Postmoderne spezielle Ausprägungen phantastischen Erzählens. Die Fülle dieser Spielarten phantastischer Schreibweisen rechtfertigt es, von einer ‚Postmodernen Phantastik‘ zu sprechen (3). Schließlich repräsentiert eine vierte Gruppe von phantastischen Texten einem maximalistischen Genreverständnis entsprechend *wunderbare Gegenwelten*. Exemplarisch seien einerseits Textbeispiele der etablierten Genres Fantasy und Science Fiction sowie andererseits Märchenromane und Alternativhistorien angeführt (4). (Ebd., 171)

Zur ersten Variante, der parabolischen Fantastik, zählen die Autorinnen Texte, die eine Welt darstellen, deren Fantastik in der Regel nicht bedrohlich wirkt. Die Texte knüpfen an die Tradition von Kafka und Jorge Luis Borges an (ebd., 172) und werden von Autoren und Autorinnen wie z. B. Reinhard Lettau, Thomas Mann, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Arno Schmidt, Katja Behrens, Sten Nadolny, Friedrich Dürrenmatt, Marlene Haushofer, Günter Grass, Thomas Glavinic, Peter Rosei, Christoph Ransmayr, Marie Luise Kaschnitz und Hans Erich Nossack verfasst (ebd., 172–173).

Die zweite Gruppe der Texte steht in der Tradition der klassischen Fantastik der Unschlüssigkeit, die in den ersten Nachkriegsjahren zu „Verstörung und Angst“ führt, seit den sechziger Jahren aber auch humorvoll sein kann. Seit der Jahrhundertwende wird diese Spielart der literarischen Fantastik öfters „eng mit psychischer Erkrankung und Realitätsverlust verbunden“ (ebd., 173). Vor allem die erste Periode dieser Entwicklung ist diejenige, auf die sich Freund im obigen Zitat bezieht. Hier seien exemplarisch die Texte von Alexander Lernet-Holenia, Hermann Kasack, Wolfgang Hildesheimer und Leo Perutz genannt (ebd., 173–174). Die Texte der humorvollen Ausprägung, die sich einige Jahrzehnte später durchsetzte, verfassen Heimito von Doderer, H. C. Artmann, Peter von Tramin, Herbert Rosendorfer, Fanny Morweiser und Irmtraud Morgner, während die psychischen Störungen Zoran Drvenkar und Martina Wildner thematisieren (ebd., 174).

Die postmoderne Fantastik wird durch die Charakteristika des postmodernen Schreibens im Allgemeinen gekennzeichnet: „(a) Mehrfachcodierung, (b) Intertextualität, (c) Autoreflexivität, (d) Rhizom-Struktur und (e) eine ironische Erzählweise“ (ebd., 174–175). Bonacker und Kreuzer führen exemplarisch die Autoren Sten Nadolny, Patrick Süskind, Robert Schneider, Hanns-Josef Ortheil, Klaus Hoffer, Christoph Ransmayr und Alban Nikolai Herbst an (ebd., 175).

Für die vorliegende Arbeit ist diese dritte Ausprägung der zeitgenössischen Fantastik relevant, da sich auch bei Walter Moers all die von Bonacker und Kreuzer aufgezählten Züge erkennen lassen. Seine Texte lassen sich im Sinne der Mehrfachcodierung auf unterschiedlichen Ebenen lesen, sind wegen der Fülle an Zitaten und Anspielungen betont intertextuell und wegen der Thematisierung der Schreib- und Leseprozesse sehr autoreflexiv. Die Romane verflechten sich untereinander und wegen ihrer intertextuellen Elemente auch mit anderen literarischen Texten, so dass eine postmoderne Rhizom-Struktur entsteht. Doch sie lassen sich nicht nur zu dieser Kategorie einordnen, da sie neben den postmodernen Elementen ebenso Züge aufweisen, die sie zur vierten Gruppe der modernen Fantastik nach Bonacker und Kreuzer zuordnen lassen.

Die vierte Spielart der zeitgenössischen Fantastik stellen nämlich die Texte dar, die wunderbare Gegenwelten entwerfen; darunter werden Fantasy, Science Fiction, Märchenromane, Alternativhistorien, Steampunk sowie Utopien und Dystopien gezählt (ebd., 175). Die zamonischen Romane befinden sich also an der Schnittstelle zwischen diesen zwei Gruppen, wobei sich wieder die schon thematisierte Frage stellt, ob eine Fantasy noch Fantasy genannt werden darf, wenn sie ironische oder selbstreflexive Charakteristika aufweist. Von diesem Problem wird noch im 5. Kapitel die Rede sein. Doch zuerst muss noch die vierte Ausprägung der zeitgenössischen Fantastik nach Bonacker und Kreuzer besprochen werden, genauer die Fantasy, die erst im 20. Jahrhundert popularisiert wurde. Laut der Hypothese, die in dieser Arbeit vertreten wird, lassen sich die Romane von Moers nämlich in die Fantasytradition einordnen, obwohl sie von den typischen Fantasytexten in mehrfacher Hinsicht abweichen. Über diese Tradition, die sich zuerst im englischsprachigen Raum entwickelte, wird im nächsten Abschnitt die Rede sein.

3.2 Von der Fantastik zur Fantasy

Die These Todorovs über das vermeintliche Ende der fantastischen Literatur im 20. Jahrhundert wurde von einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern widerlegt;²⁶ sie meinen, dass das Genre lediglich transformiert wurde. Becker und Hallenberger sehen die moderne Fantastik in der Science Fiction, Utopie, Weird Fiction, Fantasy und dem Kunstmärchen ausgedrückt (Becker/Hallenberger 1993: 141–142). Hans Richard Brittnacher meint, dass „die phantastische Literatur in den achtziger Jahren an Umsatz und Auflagenstärke alle anderen Genres der Belletristik hinter sich gelassen“ habe (Brittnacher 1997: 13). Annette Simonis schreibt über eine „Hochkonjunktur der phantastischen Literatur im 20. Jahrhundert“ (Simonis 2005: 262), während Bonacker und Kreuzer meinen, dass „gerade die moderne und postmoderne Vielfalt [...] der Phantastik zu einem neuen Aufschwung“ verholfen habe (Bonacker/Kreuzer 2013: 171). Die „klassische“ Fantastik nach Todorov, die eine Infragestellung der bestehenden Realitätsauffassungen verlangt, sei in der modernen Welt lediglich durch andere Spielarten ersetzt worden. Die Autorinnen und Autoren, die über die Popularität der Fantastik im 20. Jahrhundert schreiben, beziehen auch andere Gattungen, die ein realitätsinkompatibles Weltbild vermitteln, mit in die Definition ein (vgl. ebd., 171).

Die meisten Traditionen und Texte, die in den Kapiteln von 3.1.1 bis 3.1.4 beschrieben wurden, können nicht als unmittelbare Vorläufer der deutschsprachigen Fantasywerke

²⁶ Cersowsky nennt sie seine „provokanteste“ und „in der Tat kaum nachvollziehbare These“ (1999: 16).

bezeichnet werden, da sich keine direkten Einflüsse davon auf dieses populäre Genre der letzten Jahrzehnte nachweisen lassen. Stattdessen müssen die Wurzeln der deutschsprachigen Fantasy in der englischsprachigen Literatur gesucht werden, die eine viel stärkere Tradition des Wunderbaren schon im 19. Jahrhundert entwickelte.

3.2.1 Entwicklung der Fantasy im englischsprachigen Raum

Roger Caillois und Annette Simonis vertreten je unterschiedliche Thesen darüber, was als Nachfolger der „klassischen“ literarischen Fantastik im 20. Jahrhundert angesehen werden darf. Für den französischschreibenden Caillois war es in den sechziger Jahren die Science Fiction; er verfolgt eine Entwicklungslinie vom Märchen über die fantastische Literatur bis zur Science Fiction, die sich im 20. Jahrhundert etablierte.²⁷ Er verbindet sie mit der kultur- bzw. geistesgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit in einer immer mehr rationalistisch aufgeklärten und technisierten Welt:

Das Märchen brachte die naiven Wünsche des Menschen im Angesicht einer Natur, die er noch nicht beherrschen konnte, zum Ausdruck. Die übernatürlichen Schauergeschichten entstanden aus der Angst, die so sorgfältig festgestellte und durch die methodische Untersuchung und die experimentelle Wissenschaft bewiesene Ordnung der Welt dem Angriff der unversöhnlichen, nächtlichen und dämonischen Mächte ausgesetzt zu sehen. Die spekulative Geschichte spiegelt ihrerseits die Furcht einer Epoche gegenüber dem Fortschritt der Wissenschaft und Technik wider. Die Wissenschaft hat aufgehört, einen Schutz gegen das Unvorstellbare zu bilden, und erscheint immer mehr wie ein Taumel, der uns dahin mitreißt. Man könnte sagen, daß die Wissenschaft keine Klarheit und Sicherheit mehr verbreitet, sondern Verwirrung und Geheimnis. In allen drei Fällen aber entstehen das Klima der Erzählungen, ihre Lieblingsthemen und ihre grundsätzlichen Inspirationen aus den latenten Sorgen der Epochen, in denen das Genre sich entfaltetete. (Caillois 1975: 80)

Bei Simonis, die etwa 50 Jahre später mit einer größeren Distanz auf die Literatur des 20. Jahrhunderts schaut, ist es aber die Fantasy Tolkien'scher Prägung, die die Fantastik ersetzt haben soll, denn:

Wie kein zweites Werk des 20. Jahrhunderts hat Tolkiens Roman das neuartige Bild und besondere Profil der Gattung geprägt und die weitere Genre-Entfaltung stimuliert. (2005: 261)

Die Thesen ergänzen sich gegenseitig mehr als sie sich widersprechen, vor allem in Hinsicht auf die Feststellung von Becker und Hallenberger (1993: 143), dass sich Fantasy als eigenständiges Genre erst nach 1960 in den englischsprachigen Ländern etabliert. Caillois hätte

²⁷ Ähnlich meinten einige Autoren „in den vormalig sozialistischen Staaten Osteuropas“, die „den Terminus ‚Phantastik‘ als Oberbegriff“ verwendeten und den Namen „wissenschaftliche Phantastik“ für die Science Fiction geprägt hätten (Becker/Hallenberger 1993: 142; vgl. Brittnacher 1997: 17; Cersowsky 1999: 17). Vgl. slow. „znanstvena fantastika“.

sie also noch nicht als ein bedeutendes populärliterarisches Genre betrachten können, vor allem nicht im kontinentalen Europa. Die Erben bzw. verwandte Genres der älteren, enger gefassten Fantastik etablierten sich auf dem literarischen Feld zu verschiedenen Zeitpunkten. Während vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende der sechziger Jahre im englischsprachigen Raum die Science Fiction Vorrang hatte, „fand [um 1970] eine Öffnung des Feldes des Phantastischen statt“ (ebd., 149–150). Die irrationale, märchenhafte Fantasy in der Tradition Tolkiens wurde auch in Deutschland beliebter, was zur wachsenden Produktion ähnlicher Texte (auch für Erwachsene) in den siebziger und achtziger Jahren führte. Die Zuwächse an der Popularität der Märchen und der Fantasy erfolgten parallel zueinander (ebd., 151–153). Becker und Hallenberger deuten diesen Trend als Konsequenz des Lebens in der modernen, pluralistischen Welt: „Ökonomische, ökologische und soziale Folgen der Modernität zeitigen eine Suche nach Einheit, die in den Phantasien geschaffen wird“ (ebd., 154).

Die beiden Gattungen, Science Fiction und Fantasy, haben ihren Anfang auf dem unterhaltungsliterarischen Markt in den USA und in den ersten Publikationen wird zwischen den beiden Begriffen nicht unterschieden (ebd., 143). Weinreich (2007: 64–67) setzt die Auflistung der Vorläufer der Fantasy schon bei den frühesten Zeugnissen menschlicher literarischer Tätigkeit an; in der vorliegenden Arbeit soll aber ein Überblick über die Entwicklung dieser Gattung in Anlehnung an Helmut Pesch bei den englischen Texten der Romantik ansetzen. Pesch bietet einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der englischsprachigen Fantasy vor dem Hintergrund der Legitimation, die in den Texten für die Präsenz einer Sekundärwelt und der übernatürlichen Vorkommnisse angeboten wird. Es wird in seinem Buch beschrieben, wie sich die Fantasy allmählich vom Bedarf nach einer Legitimierung befreite, um als erstzunehmende Literatur akzeptiert zu werden.

Der Autor sieht die Vorläufer der modernen Fantasy zunächst in den romantischen Texten, die ihre Handlung durch eine Quellenfiktion legitimieren – sie präsentieren sich als Übersetzungen älterer Werke (Pesch 2017: 87–90). Die etwas jüngeren Autoren George Meredith und George MacDonald versteckten ihre Fantasywelten hinter allegorischen bzw. symbolischen Deutungen. MacDonalds Romane *Phantastes* (1858) und *Lilith* (1895) werden nicht mehr Vorläufer, sondern schon „Fantasy-Werke“ genannt (ebd., 94); darin werden die Expeditionen in einen nichtrealitätskompatiblen Handlungsraum als Träume präsentiert (Rottensteiner 1978: 88). Der Übertritt in ein fantastisches Land steht darin „symbolisch für den Übertritt vom Diesseits ins Jenseits“ (Pesch 2017: 97) und hat damit eine religiöse Deutung. Bei William Morris (*The Wood Beyond the World*, 1894, *The Well at the World's End*, 1896), der „die ersten vollkommen ins Genre Fantasy passenden Romane publizierte“ (Weinreich

2007: 79), wird ein utopisches Bild einer nichtkapitalistischen Gesellschaft dargestellt, das die politischen Ansichten des Autors widerspiegelt (Pesch 2017: 99–103). In diesen Romanen wird zum ersten Mal eine „eigene umfassende Fantasy-Welt“ erschaffen (Nagel 2005: 17).

Lord Dunsany (mit dem vollen Namen Edward John Moreton Drax Plunkett) schrieb kurze didaktische Erzählungen, die bekannteste davon *The King of Elfland's Daughter* (1924), die sich auf die Tradition der Fabel anlehnen. Er wird sowohl von Pesch (2017: 105) als auch Rottensteiner (1978: 89) und Weinreich (2007: 82) vor allem wegen seiner poetischen Sprache gepriesen; Pesch bemerkt aber, dass ihnen öfters „der moralische Nutzen, der sich daraus ziehen ließe“, fehlt (Pesch 2017: 105).

Eine andere Traditionslinie, die die Entwicklung der modernen Fantasy beeinflusst, sieht Pesch in der Abenteuerliteratur von Henry Rider Haggard (*Allan Quatermain*, 1887) aus den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts (2017: 107–111) und Edgar Rice Burroughs (die Texte um Tarzan) vom Beginn des zwanzigsten (ebd., 111–115). Er erwähnt noch den Zyklus von James Branch Cabell (ebd., 115–119), den Autor E. R. Eddison (ebd., 120–124) mit seinem Roman *The Worm Ouroboros* (1922) und seiner Trilogie über Zimiamvia (1925–1958, postum veröffentlicht).

In den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts griffen einige Autoren auf die „Konvention der Fiktion des epischen und historischen Erzählens zurück“ (ebd., 125). Sie bezogen sich in ihren Werken auf die überlieferten Mythologien bzw. historische Quellen. Diese Ausrichtung etablierte sich am deutlichsten bei den amerikanischen Schriftstellern, die sich um die Zeitschrift *Weird Tales* sammelten: H. P. Lovecraft, Clark Ashton Smith und Robert E. Howard (ebd., 127). Howard, der laut Weinreich „zu einem der einflussreichsten Fantasyschriftsteller überhaupt“ geworden sei (Weinreich 2007: 76), setzt mit der Figur des Barbaren Conans einen „Prototyp des barbarischen Abenteurers, der, nur seinem primitiven Ehrenkodex verpflichtet, in der Wahl seiner Mittel wenig Skrupel kennt, ein Dieb, Räuber und Totschläger“ (Pesch 2017: 127–128) – damit wurde das Subgenre von Sword and Sorcery geformt. Die Handlung ist in einer unüberprüfbaren, fiktiven urgeschichtlichen Epoche eingebettet. Der extrem starke, kriegerische Held begegnet in den meisten Geschichten der Serie einem Gegner, der über übernatürliche Kräfte und eine große Armee verfügt, wogegen sich Conan alleine oder in einer kleinen Gruppe wehren muss; dennoch beschließt er den Kampf mithilfe der Gewalt siegreich (Weinreich 2007: 77). Weinreich sieht in Conan eine Inkarnation des „self-made“ Helden des amerikanischen Traums (ebd., 76–77) und zugleich einen „Ausdruck der Wut und Verzweiflung sowie das bewusste oder unbewusste Ausleben von

Wunschträumen angesichts einer als ungerecht und undurchschaubar empfundenen Welt“ (ebd., 77).

Andere Autoren fanden ihre Quellen in den mythologischen Überlieferungen, vor allem in der nordischen Sagenwelt, der keltischen Epik und der Artusepik (Pesch 2017: 130–131; Friedrich 2004: 5). Der wichtigste Vertreter der Artus-Thematik ist Terence H. White mit dem vierbändigen Werk *The Once and Future King* (1958) (Pesch 2017: 132), der eine „erfrischend witzige, halbironische Behandlung des Artus-Stoffes“ (Abraham 2012: 129) anbietet.

Als Begründer moderner Fantasy gilt unbestritten John R. R. Tolkien, der mit dem Roman *The Hobbit* (1936) und noch mehr mit der Trilogie *The Lord of the Rings* (1954–1955, dt. Übersetzung 1969–1970) das paradigmatische Werk des Genres verfasste, auf den die meisten Literaturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen zurückgreifen, um Fantasy zu definieren. Obwohl sich Rottensteiner noch in den Siebzigern über die langfristige Bedeutung Tolkiens sehr vorsichtig ausdrückt (Rottensteiner 1978: 98), gilt einige Jahrzehnte später, dass sein Werk „profilbildend in Erscheinung getreten ist und ein eigenes wirkungsvolles, um nicht zu sagen dominantes Subgenre geprägt hat, das den gegenwärtigen Begriff von literarischer Phantastik entscheidend bestimmt“ (Simonis 2005: 261).²⁸ Tolkien hat die Gattung der Fantasy zwar nicht erfunden, doch er hat in *The Lord of the Rings* „einen mythologisch inspirierten phantastischen Kosmos epischen Ausmaßes entworfen und damit zugleich Maßstäbe gesetzt, an denen die nachfolgenden Romane ähnlichen Typs implizit gemessen werden“ (ebd., 262).

Tolkien, selbst Professor der Sprach- und Literaturgeschichte in Oxford, versuchte mit *The Lord of the Rings* und anderen in seiner Sekundärwelt Mittelerde (im Original Middle Earth genannt) stattfindenden Erzählungen eine Art historischen Hintergrund zu seinen erfundenen Sprachen zu schaffen – in einem Brief an seinen amerikanischen Verleger schreibt er scherzhaft, dass er lieber auf Elbisch, in einer fiktionalen Sprache, geschrieben hätte (Pesch 2017: 137). Sein Werk ist sowohl sprachlich als auch von der Handlungsstruktur her gesehen anspruchsvoll, da er einen „schwierigen altertümlichen Vokabular, um nicht zu sagen streckenweise obsoleten Stil“ (Simonis 2005: 263) wählt sowie ein komplexes narratives Netz der wechselnden Handlungsstränge und Fokusse auf unterschiedliche Parallelgeschichten ausbaut (ebd., 269–270). Die Handlung ist in einer völlig fiktionalen, mythisch-märchenhaften Welt, Mittelerde genannt, angesiedelt, die Tolkien sorgfältig durchdachte und auch Karten davon schuf, die seitdem einen ständigen Begleiter vieler Werke der Fantasyliteratur darstellen (vgl. die Anhänge zu Geschichte, Genealogien, Sprachen usw. in Tolkien 2004: 1033–1138).

²⁸ Ähnlicher Gedanke findet sich auch bei Marzin (2005: 10).

Der Autor orientiert sich an Motiven und Handlungsabfolgen aus der Mythologie und mittelalterlichen Geschichte. Die wenig psychologisch ausgearbeiteten Charaktere bieten ein Identifikationsmodell für die Leserschaft in einer entfremdeten gegenwärtigen Gesellschaft (Rüster 2013a: 154). Tolkiens Trilogie hatte einen großen Einfluss auf das Genreverständnis der Fantasy, vor allem nach der Publikation einer unautorisierten gekürzten Taschenbuchausgabe 1965 in Amerika und der späteren autorisierten Version beim Verlag Ballantine. Um die Romane herum bildete sich ein großer Kult vor allem jüngerer Leserschaft (Rottensteiner 1978: 97).

In den sechziger und siebziger Jahren gab Lin Carter die Taschenbuchreihe *Ballantine Adult Fantasy* heraus, die das Genreverständnis entscheidend prägte, da er „die Texte der verschiedenen Traditionsstränge zum Kanon der Marktkategorie Fantasy“ verband (Friedrich 2004: 6). Dies übte nicht nur auf die Vermarktung der Texte Einfluss aus, sondern auch auf die Produktion, denn erst seitdem „kann man davon ausgehen, dass die Autoren auf der Basis gesicherter Gattungskonventionen schreiben“ (ebd., 6). Friedrich schreibt, dass sich als Folge die früheren Unterscheidungen zwischen Sword and Sorcery und High Fantasy zunehmend auflösen (ebd., 6).

Die Autoren und Autorinnen nach Tolkien, die von der Literaturwissenschaft als bedeutend hervorgehoben werden, sind (noch) in keinem Kanon der Fantasyliteratur eingeordnet und die Auswahl ist fast beliebig. Pesch schreibt, dass die Legitimationsmechanismen, also die Methoden, wie die Autoren die sekundäre Welt glaubwürdig machen, aufgehoben wurden. Er erwähnt noch die Autoren Poul Anderson, L. Sprague de Camp, Fletcher Pratt, Fritz Leiber und Andre Norton als diejenigen, bei denen die sekundäre Welt im Sinne alternativer Realitäten präsentiert wird (Pesch 2017: 143–148). Da aber die Fantasy bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Genre schon genug etabliert war, um auf ihre eigene Tradition und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten zurückgreifen zu können, konnten sich Autoren wie Fletcher Pratt und die Howard-Nachahmer auf die früheren Fantasywerke beziehen (ebd., 148–149). Bei Michael Moorcock sei „die Frage nach dem Realitätsbezug am Ende überhaupt nicht mehr relevant“ (ebd., 151). Die meisten Werke ab den Siebzigern geben vor, „selbst eine autonome Realität zu widerspiegeln“ (ebd., 151). Als exemplarische Beispiele werden Ursula Le Guin mit ihrem *Earthsea*-Zyklus (ab 1968)²⁹ und Peter S. Beagle mit *The Last Unicorn* (1968) genannt. Mit ihnen schließt Pesch seinen historischen Überblick über die Fantasyliteratur. Frank Weinreich erwähnt in seinem Überblick

²⁹ Die Trilogie, auf die sich Pesch bezieht (*A Wizard of Earthsea, The Tombs of Atuan, The Farthest Shore*), erschien von 1968 bis 1972. Erst 1990 erschien ein weiterer Roman, *Tehanu*, und 2001 *The Other Wind*.

noch den älteren Autor David Lindsay (2007: 84) sowie die jüngeren Thomas Malory, Alan Garner, Patricia McKillip, Stephen R. Donaldson, George R. R. Martin, Elaine Cunningham, Terry Pratchett, Raymond Feist (ebd., 86); einige von ihnen konnte Pesch noch nicht in seine Studie miteinbeziehen, da sie erst nach den Achtzigern ihre (wichtigeren) Werke publizierten und noch publizieren. An dieser Stelle sei diese „subjektive (!)“ (Weinreich 2007: 87) Auswahl noch um die neuesten Namen wie Neil Gaiman (*American Gods*, 2001), Robin Hobb (*The Farseer Trilogy* 1995–1997, *The Liveship Traders Trilogy* 1998–2000 sowie die weiteren Romane aus der Welt der Six Duchies), Scott Lynch und Joe Abercrombie erweitert.

3.2.2 Deutschsprachige Fantasy

Die deutschsprachige Fantasy wurde von der Literaturwissenschaft noch weniger berücksichtigt als die englischsprachige. Auch die auf Deutsch schreibenden Forscher und Forscherinnen beschäftigen sich im Wesentlichen mit der englischen und amerikanischen Fantasyliteratur, vor allem mit Tolkien, wogegen „[t]rotz einer zunehmenden Verbreitung der Genres Fantasy und Science Fiction in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 [...] nur wenige Autoren literaturwissenschaftliche Beachtung erfahren“ haben (Bonacker/Kreuzer 2013: 176). Das paradigmatische Beispiel dafür ist die Monografie Peschs, der als erster eine chronologische Darstellung des Genres in deutscher Sprache verfasste, die aber fast ausschließlich die englischsprachige Literatur thematisiert – der einzige deutschschreibende Autor, der erwähnt wird, ist der nach Peschs eigener Feststellung wenig bedeutende Hubert Straßl (Pseudonym: Hugh Walker), der in den Siebzigern Romane schrieb, die sich an ein strategisches Spiel anlehnen (Pesch: 2017: 151). Bei Pesch lässt sich diese Tatsache mit dem Umstand erklären, dass es vor den frühen Achtzigern, als er an seiner Arbeit schrieb, so gut wie keine Aufarbeitung des Genres auf Deutsch gab und er sich deshalb fast nur an englischsprachige Quellen anlehnen musste. Es gab aber auch viel weniger Fantasyromane, über die geschrieben werden konnte, da das Genre erst in den letzten Jahrzehnten auch bei deutschsprachigen Autoren und Autorinnen an Bedeutung gewann.

In der Literaturwissenschaft gibt es also keine umfassendere Überblicksdarstellung der deutschsprachigen Fantasy; unterschiedliche Literaturhistoriker und -historikerinnen erwähnen unterschiedliche Autoren und Autorinnen sowie ihre Werke, die sie als bedeutend einschätzen. Eine der älteren Abhandlungen, die sich auch mit Fantasyliteratur befassen, ist der Beitrag von Hans Richard Brittnacher von 1997, der die bedeutendsten älteren deutschsprachigen Fantasyautoren Michael Ende und Wolfgang Hohlbein nennt. Er definiert beide als kinder- bzw. jugendliterarische Autoren (Brittnacher 1997: 31). Friedrich listet als Autoren der

Erwachsenenfantasy Wolfgang Hohlbein, Hans Bemann, Walter Moers, Sven Böttcher, Bernhard Hennen und Helmut Pesch auf und trennt von diesen die kinder- bzw. jugendliterarischen Autoren Michael Ende und Ralf Isau sowie die Autorin Cornelia Funke (Friedrich 2004: 7). Simonis nennt einzig den Namen Wolfgang Hohlbeins als den erfolgreichsten deutschen Fantasyautor (Simonis 2005: 283, Anm. 34), während Weinreich die schon bei anderen erwähnten Funke, Hohlbein und Hennen aufzählt (Weinreich 2007: 86). Bei Bonacker/Kreuzer werden zahlreichere Namen angeführt: Neben Wolfgang Hohlbein und seiner Frau Heike Hohlbein, die einige Romane als Autorenteam publizierten, noch Kai Meyer, Cornelia Funke, Nina Blazon und die ironisierende Karen Duve. Walter Moers' Romane werden als Grenzfall an der Schnittstelle zwischen Fantasy und Märchenromanen bezeichnet, während *Die unendliche Geschichte* von Ende als Märchenroman eingeordnet wird (Bonacker/Kreuzer 2013: 176). Velten nennt ebenso Hohlbein, Moers, Meyer und Funke sowie Dieter Winkler, Frank Rehfeld, Bernhard Hennen und Markus Heitz; daneben werden noch die kinder- bzw. jugendliterarischen Schreibenden Cornelia Funke, Michael Ende und Tommy Krappweis erwähnt (Velten 2018: 11, Anm. 5).

Als der produktivste und erfolgreichste Vertreter der deutschsprachigen Fantasyliteratur wird also zumeist Wolfgang Hohlbein bezeichnet. Neben seinem Namen sind öfters Michael Ende und Cornelia Funke erwähnt, die im Bereich der Kinder- bzw. Jugendliteratur schreiben, was davon zeugt, dass Fantasy erstens noch vielfach als Literatur für ein weniger anspruchsvolles Lesepublikum verstanden wird, zweitens aber, dass die deutschsprachige Fantasy vielleicht genau in diesem Bereich die besten Texte hervorbringt. Vielsagend ist auch, dass die deutschsprachige Literaturwissenschaft viel mehr Einzelstudien Michael Ende und Cornelia Funke als den „erwachsenliterarischen“ Autoren und Autorinnen widmet. Es sind kaum Publikationen zu Wolfgang Hohlbein, Marcus Heitz oder Bernhard Hennen zu finden. Eine große Ausnahme ist der Autor Walter Moers, der, obgleich eher an ein erwachsenes Publikum gerichtet, auch literaturwissenschaftlich relevanter scheint.

Obwohl das Genre von der Literaturwissenschaft wenig Beachtung findet, sind Texte dieser Art auf dem deutschsprachigen literarischen Markt schon seit Jahrzehnten präsent und bei Lesern und Leserinnen beliebt. Als Vorläufer der deutschsprachigen Fantasy, die noch kein Verständnis von einem Gattungszusammenhang hatten, führt Friedrich Karl May (*Ardistan und Dschinnistan*, 1907/1909) und Paul Scheerbart (*Lésabendio*, 1913) an. Als Genre sei Fantasy aber erst seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts auf dem deutschen Markt etabliert (Friedrich 2004: 4); sie wurde mit dem Erfolg der Übersetzung von Tolkiens *The Lord of the Rings* popularisiert (Brittnacher 1997: 15) und begann also „als Übernahme aus der

angloamerikanischen Literatur“, wobei keine nachträgliche Kompilation und Kanonisierung älterer deutscher Texte stattfand (Friedrich 2004: 6). Als die ersten Versuche, eine originale deutsche Fantasy zu etablieren, nennt Friedrich die Serien *Dragon* (1973–1975) und *Mythor* (1980–1986), die von Autorenteams um die Science-Fiction-Serie *Perry Rhodan* verfasst wurden (ebd., 6–7). Velten (2018: 11–12) stellt fest, dass deutschsprachige Fantasyromane erst seit der Mitte der Achtziger zahlreicher erschienen sind.

Der Anfang des „*fantastic turn*“, „der Mitte der 1970er-Jahre eingesetzt hat und dessen vorläufiges Ende momentan nicht abzusehen ist“ (Peterjan 2019: 55–56), wurde durch zwei Kinder- bzw. Jugendbücher gekennzeichnet. Der erste bedeutendere Autor deutschsprachiger Fantasy ist der als kinder- und jugendliterarischer Schriftsteller bekannte Michael Ende mit seinen Romanen *Momo* (1973) und *Die unendliche Geschichte* (1979). Während der kürzere und einfachere Text über das Mädchen Momo, das gegen die grauen Männer, die Symbole des modernen industrialisierten, technisierten, uniformierten Zeitalters, kämpft, noch gänzlich in den Bereich der Jugendliteratur gehört, ist das anspruchsvollere Werk *Die unendliche Geschichte* ein Beispiel der Crosswriting-Literatur,³⁰ die sich auf jüngeres und erwachsenes Lesepublikum in gleichem Maße richtet.³¹ Obwohl sich der Autor gegen die Gattungszuordnung Fantasy wehrte, da er seinen Text „als neuromantischen Roman in der Nachfolge von Novalis‘ ‚Heinrich von Ofterdingen‘ sah“ (Friedrich 2004: 6), wird *Die unendliche Geschichte* vielfach als einer der Basistexte der deutschsprachigen Fantasy gesehen.

Der Roman, der eine zweiteilige Struktur aufweist, handelt vom Jungen Bastian Balthasar Bux, der im ersten Teil ein Buch mit dem gleichen Titel *Die unendliche Geschichte* liest. Die Handlung verläuft in dieser ersten Hälfte auf zwei Ebenen – die eine handelt von Bastian, die andere ist die von ihm gelesene Geschichte über den Helden Atréju, der im fiktiven Land Phantásien eine abenteuerliche Queste erlebt. In der Mitte des Romans verknüpfen sich die beiden Erzählebenen, indem Bastian metaleptisch auf die zweimal fiktive Ebene Phantásiens steigt. Die zweite Hälfte des Romans berichtet von seinen Reisen durch die Sekundärwelt

³⁰ Mit dem Begriff Crosswriting wird auf drei Aspekte der Kinderliteratur hingewiesen: „[E]rstens die Tatsache, dass viele Kinderbuchautoren auch Werke für Erwachsene schreiben; zweitens das Phänomen, dass ein zunächst als Erwachsenenbuch konzipiertes Werk von demselben Autor in ein Kinderbuch umgeschrieben wird oder umgekehrt; drittens ein rezipientenübergreifendes Schreiben, d. h. ein kinderliterarischer Text wendet sich in diesem Fall sowohl an kindliche als auch an erwachsene Leser“ (Kümmerling-Meibauer 2003: 248). Vogel erklärt, dass die Adressierung der Texte an ein doppeltes Publikum entweder seitens der Autoren/Autorinnen oder Verlage und Marketings vonstattengehen kann (Vogel 2011: 25–26). Für das Phänomen setzten sich auch die Termini Crossover, Mehrfachadressiertheit, doppelsinniges Kinderbuch (Kümmerling-Meibauer 2003: 248) und All-Age-Literatur (Vogel 2011: 25) durch.

³¹ Hans-Heino Ewers meint zwar, dass der Roman keineswegs für die Kinder im Alter des Protagonisten (etwa zehn Jahre) geeignet ist, da es sich dabei „um einen schwierigen philosophischen Roman handelt“, der jüngeren Kindern nur wegen überzogener Marketingsstrategien angeboten wird (Ewers 2011b: 17).

Phantasien und von seiner Rückkehr in die primäre Welt. Das Werk kann als eine Allegorie des Erwachsenwerdens gelesen werden, da Bastian während seiner Abenteuer zu wichtigen Erkenntnissen kommt und innerlich reift.

Was den Text auch für erwachsene Leser und Leserinnen interessant macht, sind die Fülle an intertextuellen Anspielungen und Zitaten aus der europäischen Literatur- und Kulturgeschichte sowie die Fragen über den Charakter der Fiktionalität selbst. Phantasien, ein Land, das eigentlich nur aus Zitaten aus literarischen Werken besteht, steht für die Gesamtheit menschlicher Einbildungskraft, die in der Monotonie des alltäglichen Lebens und entfremdeter familiärer Beziehungen im „Nichts“ zu verschwinden droht. Bastian als der einzige Mensch, der es betreten kann, ist auch der einzige, der es retten kann, indem er seiner Herrscherin einen neuen Namen gibt und damit die Macht seiner Fantasie beweist. Die abenteuerliche Reise durch Phantasien, auf der alle Wünsche Bastians automatisch in Erfüllung gehen, da er nur mithilfe seiner ausgedachten Erzählungen das Geschehen im ganzen Land steuern kann, erweist sich im Laufe des Romans jedoch auch als gefährlich, weil der Held im Reich der reinen Fantasie fast sein wahres Leben außerhalb Phantasien vergisst. Die heilende Macht der menschlichen Einbildungskraft ist beschränkt und der Roman endet mit der Erkenntnis, dass die Fantasie mit dem alltäglichen Leben in Gleichgewicht stehen kann und muss, um sich heilend auf die schlechten Familienverhältnisse auswirken zu können.

Der Roman steht eher in der Tradition des europäischen Märchens als der Fantasy im Sinne Tolkiens, denn es wird vom Autor nicht versucht, eine kohärente sekundäre Welt zu schaffen (Rottensteiner 1983: 2412). Diese Welt bezieht sich entschieden zurück auf die außerliterarische Realität und wird nicht nur ihrer Willen kreiert (ebd.). Andererseits kann der Roman auch als Anfänger einer besonderen Traditionslinie gesehen werden, die die deutschsprachige (Jugend-)Fantasy bis heute prägt: Es ist der erste Roman, der sich in einem solchen Maße und so betont auf die intertextuellen Anspielungen und das Spiel mit der Fiktionalität stützt, um seine Sekundärwelt zu entwerfen.

Das erste Buch von Wolfgang Hohlbein, das er im Team mit seiner Frau Heike verfasste, ist der in erster Linie an Kinder ausgerichtete *Märchenmond* (1983). Schon mit diesem erlangte das Team einen kommerziellen und kritischen Erfolg, da der Roman den ersten Preis am Wettbewerb des Verlags Ueberreiter gewann und nach der Publikation mit anderen Preisen anerkannt wurde (*Märchenmond*. Wikipedia). Die Handlung erzählt von einem Geschwisterpaar, das ins magische Land Märchenmond transportiert wird und dort eine abenteuerliche Reise durchlebt. Der Roman wurde in weiteren Bänden fortgesetzt und 2006 ins Englische übersetzt. Neben der *Märchenmond*-Serie sind noch weitere Bücher Hohlbeins von

Bedeutung für die deutschsprachige Fantasy, z. B. die Serien *Enwor* (mit Dieter Winkler, 1983–2005), *Asgard* (2010), *Saga von Garth und Torian* (mit Dieter Winkler und Frank Rehfeld, 1985–1988) sowie Einzelromane – bis 2023 wurden mehr als 200 Titel unter seinem Namen publiziert. Schon aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass er öfters mit Anderen im Team arbeitet; trotzdem ist es fragwürdig, ob bei einer solchen Massenproduktion die literarische Qualität nicht zu kurz kommt – im Durchschnitt soll er seit den frühen Achtzigern jedes Jahr mehr als fünf Bücher publiziert haben. Wahrscheinlich wird er von der Literaturwissenschaft zumeist wegen seines großen Marktanteils als der bedeutendste Fantasyautor im deutschen Sprachraum erwähnt.

Der zweite populäre Autor, der von der Literaturwissenschaft nur mit dem Namen erwähnt wird, ist Bernhard Hennen, der seine schriftstellerische Karriere mit den auf dem Rollenspiel *Das schwarze Auge* basierenden Abenteuererzählungen begann (Bernhard Hennen. Wikipedia). Seitdem ist sein umfassendstes Werk der Zyklus *Elfen* (2004–2009) und die darauffolgenden *Elfenritter* (2007–2008) sowie *Drachenelfen* (2011–2016). Sein letztes Projekt ist die Trilogie *Die Chroniken von Azuhr* (2017–2019).

Alle bedeutenden Autoren und Autorinnen, die in der deutschen Sprache schreiben, stammen aus Deutschland. Michael Ritter versucht einen Überblick über die Science Fiction und Fantasy österreichischen Ursprungs zu verfassen, wobei er nicht streng zwischen den beiden Genres unterscheidet. Andreas Findig und Leo Lukas werden als Science Fiction-Vertreter aus dem Umkreis des Projekts *Perry Rhodan* (ab 1961) genannt (Ritter 2011: 67), bei Werken von Nina Horvath und Thomas Templ, die bis 2010 noch keine selbständigen Bücher, sondern nur im Rahmen von Anthologien publizierten, werden keine expliziten Gattungszuschreibungen gegeben (ebd., 69–70). Über Julia Conrad (Pseudonym von Barbara Büchner) schreibt Ritter, dass sie nach dem Einstieg in die Kinder- und Jugendliteratur auch drei Fantasyromane für Erwachsene verfasste, dass sie aber sich „in ihren Drachenromanen nicht von der Einfachheit der Sprache für Jugendbücher befreien kann, sodass von einem wirklich gelungenen Einstieg in die Erwachsenen-Fantasyliteratur nicht die Rede sein kann“ (ebd., 71). Als letzter wird der Science Fiction-Autor Michael Marcus Thurner genannt. Am Ende seines Beitrags kommt Ritter zum Schluss:

Den großen internationalen Durchbruch haben sie allesamt (noch) nicht geschafft, die österreichischen Science Fiction- und Fantasy-Autoren. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie den Trends zu sehr hinterher schreiben anstatt selbst Akzente zu setzen – wie sie in Deutschland durchaus zu finden sind. (Ritter 2011: 71)

Die Beliebtheit der Fantasy ist auch im kinder- bzw. jugendliterarischen Bereich groß, so dass Ewers sogar von einer neuen kinder- und jugendliterarischen Epoche ab Mitte/Ende der Neunziger spricht (Ewers 2011b: 20). Das Genre löst in diesem Segment der Literatur einen Themenwandel aus, da die Texte nicht mehr von den spezifischen Problemen der Kinder und Jugendlichen handeln, sondern allgemeine, generationsübergreifende Themen aufgreifen, so dass es auf dem Feld der Fantasy „keine thematische Barriere mehr zwischen Kinder- und Jugendliteratur auf der einen, Erwachsenenliteratur auf der anderen Seite“ gebe (ebd., 21). An dieser Stelle soll unter der kinder- und jugendliterarischen Fantasyautorinnen und -autoren Cornelia Funke erwähnt werden, deren *Tintenwelt*-Trilogie ein perfektes Beispiel für den von Ewers beschriebenen Themenwandel darstellt. Während die Handlung des ersten Bandes, *Tintenherz* (2003), noch in einer zumeist realitätskompatiblen Welt Europas spielt und sich der Roman thematisch hauptsächlich mit der Liebe der zwölfjährigen Protagonistin Meggie Folchart zum Lesen sowie mit Familienbeziehungen beschäftigt, sind die beiden weiteren Bände *Tintenblut* (2005) und *Tintentod* (2007) viel „erwachsener“.

Die Handlung des ersten Bandes wird durch die magische Fähigkeit von Mo, Meggies Vater, ausgelöst, der mit der Stärke seiner Stimme Figuren und Gegenstände aus den von ihm vorgelesenen Texten hervorrufen sowie Personen und Gegenstände in Sekundärwelten der Literatur wegschicken kann. Im Laufe des Romans lernt auch Meggie, dieselbe Magie anzuwenden. Mithilfe dieser Fähigkeit bekämpfen Mo und Meggie den bösen Antagonisten Capricorn und bekommen die verlorene Mutter, die in der Vorgeschichte von Mo aus Versehen ins doppelt fiktionale Land geschickt wurde, zurück. Die Handlung der späteren Bände findet zumeist in der Sekundärwelt Tintenwelt statt; sie thematisieren politische Problematiken in einer feudalen Gesellschaft, Liebe und Tod. Die typischen Fantasyelemente wie magische Wesen, kriegerische Auseinandersetzungen, der Hintergrund der fiktiven Sekundärwelt mitsamt der obligatorischen Landkarte spielen darin eine größere Rolle. In der Tradition von Endes *Unendlicher Geschichte* geht es in dieser Trilogie auch um die Thematisierung der Literatur selber, da Meggie eine enthusiastische Leserin ist und sich wünscht, eines Tages Schriftstellerin zu werden. Der Schriftsteller Fenoglio, der die Tintenwelt angeblich erschaffen haben soll, muss zusehen, wie die von ihm erfundene Geschichte nach und nach ihren freien Lauf nimmt und nicht mehr ihm gehört. Die Kapitel in jedem der drei Bände beginnen jeweils mit einem Zitat aus einem real bestehenden literarischen Werk; in *Tintenherz* geht es vorwiegend um kinder- und jugendliterarische Texte, wogegen *Tintenblut* und *Tintentod* in größerem Maße auch aus Literatur für Erwachsene schöpfen.

Einen internationalen Erfolg schafften unter den deutschsprachigen Fantasyautoren und -autorinnen vor allem Michael Ende, Cornelia Funke und Walter Moers – beispielsweise werden genau Ende und Funke von Kenda (2009: 52), der über Fantasy aus der slowenischen Perspektive schreibt, erwähnt. Ebenso wurden *Die unendliche Geschichte* sowie *Tintenherz* mithilfe der englischsprachigen Verfilmungen international bekannt. Ungefähr die erste Hälfte des Romans *Die unendliche Geschichte* wurde 1984 als *The Neverending Story* von Wolfgang Petersen verfilmt; danach folgten noch die Fortsetzungen *The Neverending Story II: The Next Chapter* (1990) und *The Neverending Story III: Escape from Fantasia* (1994). Die Verfilmung von *Tintenherz* wurde 2008 als *Inkheart* veröffentlicht (die Romanfortsetzungen wurden aber nicht verfilmt).

Das gemeinsame Merkmal dieser Romane ist die Thematisierung der Literatur, da sowohl *Die unendliche Geschichte* als auch die Trilogie um *Tintenherz* mit unterschiedlichen Ebenen der Fiktionalität spielen und vermehrt aus anderen literarischen Texten zitieren. Es könnte die These vertreten werden, dass die deutschsprachige Fantasy genau in diesem Bereich der intertextuellen Fantasy ihre einflussreichsten Werke erbracht hat. In diese Tradition lässt sich auch die zamonische Serie von Walter Moers einreihen. Auch darin wird nämlich das intertextuelle Spiel mit Zitaten und Anspielungen betrieben, sowie die Thematisierung der Fiktionalität selbst; doch der zamonische Zyklus unterscheidet sich von der *Unendlichen Geschichte* und der *Tintenwelt-Trilogie* wegen der größeren Bedeutung der Satire und Ironie und der Tatsache, dass er sich eher an ein erwachsenes Lesepublikum wendet als die Texte von Ende und Funke.

Diese intertextuelle Form der Fantasy stützt sich weniger auf die Tradition der geschlossenen Sekundärwelten in der Nachfolge von Tolkien und der *Sword and Sorcery* (wie die weniger international bekannten deutschsprachigen Autoren es tun), sondern sind in ihr eher Parallelen zum Postmodernismus des 20. Jahrhunderts zu identifizieren. Obwohl es freilich auch in der englischsprachigen Fantasy solche Beispiele gibt,³² ist diese Ausrichtung in der englischen und amerikanischen Literatur nicht so prominent wie eben in der deutschsprachigen. Darüber, wie sich diese besondere Ausrichtung der Fantasy in den Romanen von Walter Moers zeigt, wird in den nächsten Kapiteln die Rede sein.

³² Beispielsweise wird von Zubarik die Serie *Thursday Next* von Jasper Fforde in diesem Rahmen diskutiert (Zubarik 2012: 308).

4 Forschungsstand: Walter Moers in der Literaturwissenschaft

Da Walter Moers ein jüngerer Autor ist, der noch aktiv schreibt und publiziert, ist er seitens der Literaturwissenschaft noch relativ wenig berücksichtigt worden. Auch in den Nachschlagewerken ist sein Name selten zu finden. Die Internetausgabe von *Kindlers Literaturlexikon* enthält einen kurzen Artikel über ihn (Engelhardt 2020a) sowie einen längeren über seine zamonische Reihe, die die Romane bis zum *Schrecksenmeister* beschreibt (Engelhardt 2020b). *Killy Literaturlexikon* von 2010 enthält einen Artikel über Moers, wobei ebenso seine zamonischen Texte bis zum *Schrecksenmeister*, zusätzlich aber noch *Die Wilde Reise durch die Nacht* und seine Arbeit in anderen Medien erwähnt werden (Klohs 2010: 285–286).

Die früheste nachweisbare literaturwissenschaftliche Erwähnung der zamonischen Romane stammt aus 2006. Es geht um Markwart Herzogs Beitrag über die Unterweltfahrten in der fantastischen Kinder- und Jugendliteratur (Herzog 2006). 2008 erscheinen schon die ersten Beiträge, die sich ausschließlich mit Moers' Werk beschäftigen (Korten 2008; Bochynski 2008). Auffällig ist, wie schon Lembke (2011a: 17) bemerkt, das Interesse unter Germanistikstudierenden an Zamonien: Veröffentlichungen von Magister- und Masterarbeiten sowie Dissertationen stellen einen relativ großen Teil der Publikationen über Moers' Bücher dar. Als erster befasste sich Mario Fesler (2007) in seiner Abschlussarbeit mit der Gattungszugehörigkeit der Zamonien-Romane. Jan-Martin Altgeld (2008) beschäftigt sich mit der Intertextualität und Intermedialität in der *Stadt der Träumenden Bücher* und der *Wilden Reise durch die Nacht*. Ilona Mader (2012) schreibt über die metafikionalen Elemente der Romane, während sich Mareike Wegner (2016) den parodistischen Verfahren widmet. Katja Pawlik (2016) befasst sich in ihrer sehr umfangreichen Dissertation mit der Gattungszuordnung der Romane, wobei sie die These vertritt, dass sich der zamonische Zyklus in die Tradition der menippeischen Satire einordnen lässt (Pawlik 2016: 17). Bei Anne Siebeck (2009) werden die zamonischen Romane anderen Texten der fantastischen Literatur gegenübergestellt, die sich mit dem Motiv des Buches beschäftigen. Die letzte, ebenso sehr umfangreiche Arbeit stammt von Andreas Peterjan (2019), der vor dem Hintergrund der Romane Moers' aktuelle Tendenzen in der Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur aufzuzeigen versucht.³³

³³ Andererseits gibt es angeblich auch seitens der Literaturstudierenden Zweifel daran, ob Moers' Romane für eine literaturwissenschaftliche Beschäftigung geeignet sind. Sabine Zubarik berichtet anekdotisch über die „Entrüstung über die für eine universitäre Veranstaltung unpassende Literaturlauswahl“ bei Studierenden, die sich in einer Einführungsvorlesung mit literarischen Verfahren in Texten Moers' auseinandersetzen mussten, „während dieselben Verfahren in kanonischen Texten von beispielsweise Goethe oder Kafka in weitaus schwächeren Ausführungen allein ob Ihres Autors als hochliterarisch empfunden werden“ (Zubarik 2015: 305).

Ein breiteres Interesse am Werk des Autors besteht seit 2010 (Bunia 2010a; Bunia 2010b; Friedrich 2010; Jeromin 2010). 2011 wurde der Sammelband *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents* von Gerrit Lembke herausgegeben, der bisher der einzige ist, der sich ausschließlich mit den Romanen dieses Autors beschäftigt. Er umfasst Studien zu den ersten fünf Romanen (bis zum *Schreckenmeister*), beginnend mit sechs Überblicksdarstellungen, an die sich Beiträge zu einzelnen Romanen anknüpfen.

Seitdem erscheinen einzelne, zumeist kürzere Beiträge unterschiedlicher Literaturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen, die sich mit einzelnen Aspekten der Romane beschäftigen und Moers zum Teil mit anderen Autoren und Autorinnen vergleichen. Beliebte Themen der Moersforschung sind die Autorinszenierung in der Öffentlichkeit bzw. Autorfiktion innerhalb und außerhalb der Romane (Klenke 2014; Neuhaus 2014; Lembke 2015; Peterjan 2017a), die Darstellung des Raums in und um Zamonien (Herzog 2006; Korten 2008; Neuhaus 2017), die Medialität der Romane (Zubarik 2012; Stemmann 2014) sowie die Fragen nach Intertextualität bzw. Bearbeitung der literarischen und historischen Vorlagen (Jeromin 2010; Hanauska 2012; Bauer 2015; Baum 2020; teilweise auch Wagner 2012). Der Schwerpunkt der Forschung liegt dabei auf den *13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär*, *Ensel und Krete* sowie der *Stadt der Träumenden Bücher*, wohingegen *Rumo*, *Der Schreckenmeister* und *Das Labyrinth der Träumenden Bücher* weniger Beachtung finden. Bisher sind keine Studien erschienen, die die neuesten Texte *Prinzessin Insomnia*, *Weihnachten auf der Lindwurmfest* und *Der Bücherdrache* mitberücksichtigen würden, was sich mit der Tatsache erklären lässt, dass die zeitliche Distanz seit dem Erscheinen dieser Werke fehlt.

5 Walter Moers' Romane als Fantasy

Die Romane über Zamonien werden öfters als Fantasyliteratur beschrieben und mit den Werken anderer, vor allem englischschreibender Autoren und Autorinnen verglichen. Zugleich werden manchmal andere Gattungsbezeichnungen verwendet, um die Texte näher zu beschreiben, so dass keine eindeutige Genre- bzw. Gattungszuordnung als vollkommen gültig angenommen werden darf. Schon eine der ältesten Publikationen zu Moers' Romanen bezeichnet diese als „nicht-mimetische Fantasy-Literatur“ (Korten 2008: 52). Remigius Bunia betrachtet die zamonischen Romane allesamt als „Fantastik und Fantasy“ (Bunia 2010a: 189), *Die Stadt der Träumenden Bücher* wird aber auch als Bildungsroman bezeichnet (ebd., 190). Friedrich stellt *Die 13 ½ Leben* als „Fantasy-Roman“ vor (Friedrich 2010: 148), doch meint, dass sich die Romane von Moers „von den gängigen Fantasy-Zyklen aber durch das ausgeprägte Formbewusstsein ihres Autors“ unterscheiden (ebd., 149). Lembke stellt Moers' Zamonien in eine Reihe mit „Atlantis (Platon), Lemuria (Perry Rhodan), Mittelerde (J. R. R. Tolkien) sowie die Scheibenwelt Terry Pratchetts“ (Lembke 2011a: 15); später bezeichnet er den ganzen Zyklus als „Fantasy-Romane[]“ (Lembke 2014: 259). Neuhaus betont „bekannte Konventionen“ der Fantasyliteratur, zu der *Die Stadt der Träumenden Bücher* gezählt wird (Neuhaus 2013: 77), doch der Roman wird ebenso als „Genremix von Fantasy-, Horror-, Abenteuer-, Bildungsroman und noch einiger anderer Gattungen“ bezeichnet (ebd., 79). Für Sabine Zubarik ist das „fantastische Reich Zamonien [...] in seiner literarischen Funktion vergleichbar mit Terry Pratchetts Scheibenwelt“ (Zubarik 2015: 304); die ganze Serie „gehört dem Fantasy-Genre an“ (ebd., 317).³⁴ Die Meinung von Andreas Peterjan ist etwas anders, denn „[g]rundsätzlich sind die Romane als abenteuerliche Bildungsromane und somit als Genre-Hybride klassifizierbar“ (Peterjan 2017b: 41). Maja Esther Baum ordnet *Die 13 ½ Leben* dem Fantasy-Genre zu, sie glaubt, dass dieser Roman „Züge des Subgenres ‚High Fantasy‘“ besitze (Baum 2020: 217).

Nicht nur in literaturwissenschaftlichen Publikationen, sondern auch in der Publizistik wird der zamonische Zyklus als dem Fantasygenre zugehörig beschrieben, zugleich werden aber auch andere literarische Traditionen in den Romanen ausfindig gemacht. Schon nach der Veröffentlichung des ersten zamonischen Romans wurde bemerkt, dass dieser vielschichtig ist: „Der Text läßt sich durchaus auf verschiedenen Ebenen lesen: als Abenteuerroman, als witziger Bildungsroman und streckenweise als schmunzelnde Kulturkritik unserer modernen digitalen Welt“ (Buchheim 1999: 67). Auch „‘Die Stadt der träumenden Bücher‘ verknüpft romantische

³⁴ Näher beschreibt die Autorin die Ähnlichkeit von Moers' und Pratchetts Verfahren in Zubarik (2012).

Motive mit Schauerelementen und Horror-Pop“ (Kreitling 2004: 5); schon nach diesem vierten Roman soll Moers „am umfangreichsten Fantasyzyklus, den die deutsche Sprache kennt“, arbeiten (Platthaus 2006: 33). *Der Schrecksenmeister* trage romantische Motive, doch schon in der Einleitung zur Rezension dieses Romans wird betont, dass Walter Moers „das Genre Fantasy neu“ erfinde (Lindemann 2007: 87). Bei der Veröffentlichung des *Bücherdrachen* wurde Moers schon wie selbstverständlich als Fantasyautor bezeichnet (Comtesse 2019: 23). Doch seine Fantasy zeichne sich durch ihre Andersartigkeit aus: Der Schriftsteller wurde „Erfinder versponnener Intellektuellen-Fantasy“ genannt (Die Intellektuellen-Fantasy 2011: 10); ein Gedanke, der schon anlässlich der Publikation von *Rumo* etwas ausführlicher formuliert wurde:

Dabei gelang ihm das paradoxe Kunststück, intelligente Fantasy zu schaffen. Sein Trick war derselbe, wie ihn Douglas Adams für die Science-Fiction-Literatur perfektioniert hatte: Man erfüllt die Gesetze des Genres, übertreibt es dabei ein klein wenig und parodiert so permanent das eigene Schreiben. (Heine 2003: 3)

Auch ein schwächerer Text von Moers, *Das Labyrinth der Träumenden Bücher*, sei „der landläufigen ‚Fantasy‘ immer noch weit überlegen“, obwohl Zamonien im selben Artikel mit Tolkiens Mittelerde gleichgesetzt wird (Ebel 2011: 28). Es gehe bei den zamonischen Romanen also um eine ganz andersartige Fantasy, oder halt nur bedingt eine, die Merkmale anderer Genres und Traditionen zeigt – das sind „Bücher, die jedem Schubladendenken (Märchen? Fantasy? E-Literatur?) fröhlich in den Hintern treten“ (Kleiderschrank mit Cliffhanger 2007: 8). Die Andersartigkeit von Moers’ Fantasy liege anscheinend darin, dass sie intelligenter oder intellektueller sei als die typischen Vertreter dieses Genres – die Annahme, dass es sich bei der Fantasy um ästhetisch wenig wertige und nicht besonders intelligente Literatur handele, ist dieselbe wie in den meistens älteren literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema (siehe dazu Kap. 2.2).

Die Texte sind also auf jeden Fall schwer klassifizierbar. In den folgenden Kapiteln werden einzelne Elemente aus den Romanen analysiert und es wird ein Versuch gemacht festzustellen, inwiefern der Zamonien-Zyklus sich als Fantasy beschreiben lässt bzw. welche Abweichungen von den typischsten Vertretern des Genres es gibt. Noch davor soll kurz die Stellungnahme von Moers selber wiedergegeben werden, da der Autor die Zuordnung seiner Werke zum Fantasygenre problematisiert. In einem Interview von 2003 drückt er sich folgendermaßen aus:

[Ziegler:] Ihre Romane werden oft dem Genre Fantasy zugeschlagen. Hören Sie das gern?

[Moers:] Zumindest das Kleine Arschloch hat dezidiert gegen Michael Ende gewettert...

Wenn es schon eine Schublade sein muss, bevorzuge ich den Sammelbegriff „Fantastischer Roman“. Bei Fantasy sieht man gleich die Nebel von Avalon wabern, Zauberlehrlinge sind mir ein Gräuel. Beim „Fantastischen Roman“ denkt man an Poe, Hoffmann oder Stevenson. Nicht, dass ich mich mit denen auf eine Stufe stellen will – ich bin besser.

[Ziegler:] Wovon versuchen Sie sich mit solch demonstrativen Größenwahn zu schützen?

[Moers:] Vor meinen Minderwertigkeitskomplexen. (Ziegler 2003: 1)

Der Autor selber spricht sich also gegen eine Klassifizierung seiner Texte als Fantasy aus, obwohl seine Aussagen nur bedingt ernst genommen werden sollten, wie seine letzte Antwort im zitierten Abschnitt zeigt. Jedenfalls soll sich die vorliegende Arbeit mehr auf die Romane selbst als auf die Aussagen des Autors konzentrieren, da die letzteren für eine literaturhistorische bzw. -theoretische Einordnung weniger relevant scheinen.

Zwei Publikationen, die beide als Abschlussarbeiten verfasst wurden, beschäftigen sich ausschließlich mit der Gattungszuordnung der zamonischen Romane, deshalb sollten hier ihre wichtigsten Punkte zusammengefasst werden: Die Magisterarbeit von Mario Fesler (2007) analysiert die Romane von der Hypothese ausgehend, dass es sich dabei um Fantasyliteratur handelt, während Katja Pawlik (2016) in ihrer Dissertation dies abstreitet.

Mario Fesler konnte in seiner etwas älteren Arbeit nur die ersten vier Romane (*Die 13 ½ Leben, Ensel und Krete, Rumo* und *Die Stadt der Träumenden Bücher*) berücksichtigen. Da diese eine der ältesten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit den Romanen darstellt, konnte sich der Autor auch nicht auf frühere literaturwissenschaftliche Analysen stützen. Fesler geht von der in der Literaturkritik mehrfach formulierten These aus, dass es sich bei den Texten von Moers um Fantasyliteratur handelt, und beschäftigt sich mit Fragen, „welche Kennzeichen einer typischen Fantasy-Welt das fiktive Land Zamonien trägt und inwieweit es sich von einer solchen unterscheidet“, „wie sich die Protagonisten bei Moers bzw. bei anderen Fantasy-Romanen darstellen“. Oder allgemeiner ausgedrückt: „Welche Konventionen der Fantasy werden ‚nur‘ übernommen, welche ironisch gebrochen, welche vollständig ausgelassen“ (Fesler 2007: 7). Die Annahme, dass es sich hier um Fantasyliteratur handelt, wird grundsätzlich nicht hinterfragt.

Bei der Gattungsbestimmung der Fantasy lehnt sich der Autor an die inhaltlichen Elemente von Helmut Pesch an. Bei der Beschreibung des Elements der imaginären Welt wird hervorgehoben, dass diese in Fantasytexten innerlich konsistent ist, denn „obgleich die imaginären Weltentwürfe der Fantasy zwar klar als erfunden erkannt werden können, [legen] diese dennoch Wert auf Logik, Konsistenz und innere Geschlossenheit“ (ebd., 11). Weiter weist

der Autor auf die Vorliebe für „vorindustrielle, vorzugsweise mittelalterliche“ (ebd., 11) Weltentwürfe hin, sowohl in Bezug auf den Umgang mit Religion als auch Fragen der politischen Systeme (ebd., 12). Die Thematisierungen zeitgenössischer Problematiken werden dem Autor zufolge zumeist vermieden (ebd., 12). Ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Element der imaginären Welt ist die Magie – die „Eigenschaft, mit der sich mehr oder minder spektakulär, leichter oder schwerer von wenigen Auserwählten oder vergleichsweise vielen Personen auf die Welt deutlich nachvollziehbar eingreifen lässt“ (ebd., 13). Damit können Charaktere unmittelbar und mit wenigen Hilfsmitteln in die sie umgebende Welt eingreifen; dadurch zeige sich der „Anthropozentrismus“ der Gattung (ebd., 14). Die Helden der Fantasy sollen sich bei einfacheren Ausformungen der Gattung vor allem durch ihre kriegerischen Kompetenzen auszeichnen (ebd., 14), jedoch sei der wichtigere Aspekt der Heldenhaftigkeit „die Übernahme von Verantwortung bei gleichzeitiger Aufgabe von Sicherheit“ (ebd., 15). Hier werden von Fesler Bastian aus der *Unendlichen Geschichte* und Frodo aus *The Lord of The Rings* erwähnt als Beispiele von Personen, die eine Aufgabe übernehmen, „an der sie wachsen“, wodurch die „Initiationsthematik“, die beim Genre öfters zu finden sei, sichtbar werde (ebd., 15). Die Offenheit der Gattung für Parodie wird zugelassen, obwohl der Humor ansonsten „ein eher seltener Gast in Werken der Gattung“ (ebd., 26) sei. Strukturell folgen die meisten Texte der Fantasy dem Grundschema einer Queste; „Trennung-Initiation-Rückkehr“ (ebd., 27). Der Autor führt auch einige stilistische Merkmale der Gattung auf: Die „immense Beschreibungslust“, mithilfe derer die „geschilderte Welt möglichst detailliert“ (ebd., 29) erfasst wird, sei für das Genre typisch. Die charakteristische Erzählposition sei multiperspektivisch; sie verteile „die Geschichte zumindest auf mehrere personale Erzähler“, wobei phasenweise auch eine auktoriale Erzählweise angewendet werde (ebd., 29). Der Autor weist auch auf die altertümliche Wortwahl hin (ebd., 30), die ebenso typisch für die Gattung sei.

Auf diesen Gattungsbestimmungen aufbauend entwickelt Fesler seine These, dass die zamonischen Romane als Vertreter der Fantasy gelten. Die Welt Zamoniens wird als „das unproblematischste Merkmal“ (ebd., 34) aufgefasst, da sich der Kontinent „als klassischer Fantasy-Kontinent aus einer vergangenen Zeit“ präsentiere (ebd., 34). Er wird von Fabelwesen und Phänomenen bevölkert, die teilweise völlig „originär der Phantasie ihres Erfinders entspring[en]“ (ebd., 36), wobei Bezüge zum Bekannten „spielerisch mitverwendet werden“ (ebd., 37). Die Kohärenz von einem bis zum anderen Roman wird geschaffen, indem die gleichen Charaktere oder Motive in unterschiedlichen Texten vorkommen, obwohl sie nicht immer eine gleich wichtige Rolle spielen (ebd., 40). Der Autor macht aber auch auf die Details

aufmerksam, die sich von einem bis zum anderen Roman widersprechen und die innerliche Stimmigkeit der fiktiven Welt zerstören.

Natürlich kann man vermuten, dass die hier geschilderten Diskrepanzen zwischen den einzelnen Büchern durch Nachlässigkeiten entstanden sind oder schlichtweg übersehen wurden. Es liegt aber auch durchaus im Bereich des Möglichen, dass Moers diese bewusst nicht getilgt, vielleicht sogar geplant eingebaut hat, um die Konstruiertheit seines literarischen Kosmos offensichtlich werden zu lassen. (Ebd., 41)

Die Unstimmigkeiten lassen sich nach Fesler also auf die Absicht zurückführen, die Texte als Fiktion auszuweisen. Das Weltbild werde auch durch die Inkohärenz zwischen dem vorindustriellen technologischen Zustand und den „sehr zeitgemäßen und zeitgenössischen Werten“ (ebd., 42) problematisiert – die gesellschaftlichen Systeme, die in klassischen Fantasywerken zumeist monarchistischer Art sind und grundsätzlich nicht problematisiert, sondern öfters idealisiert werden, sind „für Moers ein Gräuel“ (ebd., 42). Auch die Bezüge zur außerliterarischen Realität der Gegenwart seien für das Genre untypisch (ebd., 44), ebenso wie der Status der Magie. Letztere ist in den Büchern zumeist absent oder von Charakteren als unwissenschaftlich abgelehnt – die Wissenschaft ersetze die für die Fantasyliteratur üblichen magischen Kräfte: „Wie sonst oft die Magie, ist in den Zamonien-Romanen die Wissenschaft häufig die Macht, welche die Handlung vorantreibt oder den Helden in scheinbar ausweglosen Situationen hilft“ (ebd., 48). Dem Autor zufolge werden dadurch zwei Ziele erreicht:

Unmögliches ist in Zamonien möglich, dennoch ist das grundsätzliche Weltbild Zamoniens wie das des Lesers ein aufgeklärtes, vernunftbegründetes und verstärkt die Verknüpfung des Fantasy-Kontinents an die bekannte Welt. Diese Verknüpfung bietet Spielraum für parodistische Verzerrungen der bekannten Wissenschaften und für die Thematisierung vor allem des eigenen literarischen Schaffens, insbesondere wenn die Literaturwissenschaft in den Romanen ex- oder implizit auftaucht. (Ebd., 53)

Indem die Magie durch die Wissenschaft ersetzt wird, werden also Anknüpfungspunkte an die außerliterarische Realität geschaffen sowie die Möglichkeit der Parodie und der Selbstreferenzialität des literarischen Schreibens gegeben. Diese beiden Merkmale sind aber für das Fantasygenre uncharakteristisch. Auch die Protagonisten der zamonischen Romane seien – mit der Ausnahme von Rumo – nicht die typischen Helden der Gattung, sondern „bekommen von ihrem Erschaffer diese Möglichkeit geradezu vorenthalten“ (ebd., 57). Ihre Motivation sei nämlich „ausgesprochen persönlicher Natur“ und ihnen fehle eine große Aufgabe, an der sie reifen und in der sie sich beweisen könnten (ebd., 57). Während ihrer Abenteuer durchleben sie nach Fesler keinen Reifungsprozess, der das Resultat genau dieser Abenteuer wäre: „Das gängige Schema der Fantasy, dass ein Held aufgrund einer singulären Erfahrung innerhalb weniger Tage oder Wochen zu einer vollständigeren Persönlichkeit reift,

ist zweifach durchbrochen“ (ebd., 59). Dem Autor zufolge erfolgt ein solcher Reifungsprozess nur bei den Nebenfiguren und nie bei den Protagonisten selbst, die hinausweisenden, breiter gesellschaftlich wirksamen Resultate der Handlungen der Protagonisten „entstehen quasi als Nebeneffekt aus den privaten Interessen der Protagonisten und haben auf deren Entwicklung kaum einen Einfluss“ (ebd., 58).

Diese letzteren Ausführungen von Fesler sollen einigermaßen relativiert werden. Vor allem treffen sie für den Blaubären sowie Ensel und Krete zu. Blaubär entwickelt sich zwar im Rahmen seiner Ausbildung, seine Charakterzüge (oder der Mangel davon, da er eigentlich ein ziemlich flacher Charakter ist) bleiben aber von Anfang bis zum Ende des Romans gleich. Ebenso sind die Kinder Ensel und Krete sehr schematisch gezeichnet, was ihre Persönlichkeit betrifft, und ihre Initiation wird nicht abgeschlossen. Anders aber bei Rumo, da seine persönlichen Interessen teilweise schon mit dem gemeinsamen Guten übereinstimmen: Sein Ziel, Rala zu gewinnen, deckt sich mit dem Ziel, seine Freunde aus der Gefangenschaft zu befreien. Erst durch die Geschehnisse in Hel reift er und wird schließlich in die Gesellschaft der Wolpertinger integriert, da die Anderen ihm endlich seinen Wert als Held zugestehen. Doch hat Fesler recht, dass Rumos „großes Manko, die Sprachlosigkeit“, nicht überwunden wird (ebd., 58). Am wenigsten trifft Feslers Schlussfolgerung für Hildegunst von Mythenmetz in der *Stadt* zu, da dieser auf seiner Reise nach Buchhaim zu einem besseren Schriftsteller erwächst. Während seiner Abenteuer bei den Buchlingen und insbesondere während seines Aufenthalts beim Schattenkönig im Schloss Schattenhall lernt er die schriftstellerischen Techniken kennen, die ihm helfen, seine Geschichte zu erzählen – im zamonischen Vokabular erlangt er das *Orm*. Er durchläuft die grundsätzlichste und tiefste Entwicklung von allen zamonischen Helden und die gesellschaftliche Veränderung, die damit einhergeht, ist die Präsenz des neuen klassischen Literaten in Zamonien. Fesler vertritt zwar die These, dass Hildegunst als Nebenfigur in *Ensel und Krete* den größten Schritt macht, als er den Entschluss trifft, dem Märchen im Gegensatz zu allen zamonischen Traditionen ein glückliches Ende zu geben, doch diese Entscheidung kann als weniger weitreichend interpretiert werden als die grundsätzliche Entwicklung zu einem Schriftsteller.

Die Gemeinsamkeiten, die Fantasy mit dem Märchen teilt, seien bei Moers anders ausgeführt als bei den typischen Fantasytexten: Das Gute und Böse seien nicht so selbstverständlich wie im Volksmärchen, sondern entweder psychologisch oder biologisch begründet (ebd., 62), das klassische glückliche Ende ist immer „durch verschiedene Umstände getrübt“ (ebd., 63). Es wird anhand von *Ensel und Krete* beschrieben, dass der Initiationsprozess, der für das Grimm'sche Märchen charakteristisch ist, nicht stattfindet (ebd.,

64–65). Stattdessen wird Märchen als Gattung selber thematisiert (ebd., 66–67). Ähnlich verhalte es sich mit der phantastischen Literatur bzw. dem Horror: Während die „Welt Zamonien [...] Moers jedoch [erlaubt], phasenweise phantastischen Schrecken zu entwickeln“ (ebd., 71), wird die phantastische Literatur zugleich selber Thema vor allem in der *Stadt der Träumenden Bücher* (ebd., 72).

Fesler beschreibt auch Berührungspunkte zwischen den zamonischen Romanen und anderen Gattungen. Was an dieser Stelle von Bedeutung ist, ist die These über das Parodistische an den Romanen:

Bezeichnet man Moers' Werke als Fantasy-Parodien[,] erweckt man damit falsche Erwartungen. Keiner von ihnen ist Karikatur einer einzelnen benennbaren Vorlage; selbst für die Gattung typische oder einzelne Vertreter derselben charakteristische Motive und Handlungsabläufe sind ausgesprochen selten in humoristischer Absicht verzerrt. Worauf die parodistischen Ambitionen zielen[,] ist weniger das ‚was‘, als das ‚wie‘. (Ebd., 85)

Nach Fesler wäre es also verfehlt, die Romane als Fantasyparodien zu bezeichnen, da keiner davon einen identifizierbaren Text parodiert – außer freilich *Ensel und Krete*, muss hinzugefügt werden, doch dieser Text parodiert keinen typischen Fantasyroman, sondern ein Märchen.³⁵ Auch betont der Autor, dass genau die typischen Fantasmotive, Figuren und Handlungen nicht parodiert werden und dass sie nicht bloß als Vorlage für die Umkehrung ins Parodistische eingesetzt werden. Von Roman zu Roman zunehmend wichtiger wird die Handlung, „die tatsächlich klassisch und ohne Hintergedanken verfolgt werden möchte“ (ebd., 86).

Strukturell gesehen, fehle dem Autor zufolge der typische Handlungsablauf in Form einer Queste, die bewältigt werden muss, um eine Initiation des Helden zu erlauben – dies wird in Verbindung mit der mangelnden Motivation der Protagonisten gebracht (ebd., 88); lediglich *Die Stadt der Träumenden Bücher* weise in dieser Hinsicht ein ausgeprägtes Fantasmuster auf (ebd., 88). Auch lasse sich eine „generelle Ablehnung der zeitgenössischen Wirklichkeit“, die das Genre öfters dem Vorwurf des Eskapismus ausgesetzt hat, „nicht attestieren“, denn: „Weder erfahren Technologie und Wissenschaft rein negative Bewertungen, noch möchte Moers eine angeblich ‚gute, alte Zeit‘ als erstrebenswert darstellen“ (ebd., 91). Auch der Zustand der Wissenschaft in Zamonien sei kein charakteristisches Merkmal der Fantasy, noch mehr weichen aber die überall präsenten Bezüge zur außerliterarischen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts vom Genreschema ab. Genauso hält Fesler die Erzählweise der Romane für untypisch für die

³⁵ *Der Schreckenmeister*, der erst 2007 erschienen ist, konnte von Fesler noch nicht berücksichtigt werden. Auch dieser parodiert keinen Fantasyroman oder -erzählung, sondern ist eine Überarbeitung einer märchenhaften Novelle aus dem 19. Jahrhundert.

Gattung Fantasy, da lediglich *Rumo* „multiperspektivisch im herkömmlichen Sinne gebaut ist“ (ebd., 92). Er betont den wenig üblichen Ich-Erzähler, der sowohl bei den *13 ½ Leben* als auch in der *Stadt* präsent ist, sowie in den Einschüben des fiktiven Autors in *Ensel und Krete* (ebd., 92–93). Für charakteristisch für die Gattung hält Fesler jedoch die „Lust am Beschreiben“, die bei Moers manchmal sogar „über das in der Gattung übliche Maß“ (ebd., 92) hinausgehe. Er bemerkt auch den „Verzicht auf den altertümlichen Sprachstil, den die Fantasy-Literatur sonst gerne pflegt“ (ebd., 93). Der sprachliche Stil wird als „ausgesprochen gegenwärtig“, „präzise, pragmatisch und dem modernen Sprachgebrauch angepasst“ (ebd., 94) bezeichnet. Dies unterstütze den Humor der Romane sowie „die Tendenz zur Entmystifizierung“ (ebd. 94).

Fesler schließt seine Arbeit mit der Aussage, dass „sich zumindest oberflächlich etliche der zuvor aufgestellten Gattungskonventionen erfüllen“, und mit der Definition der fünf Eigenschaften, die er als für Moers' zamonischen Romane kennzeichnend einstuft: Transparenz, Selbstbewusstsein, Humor, Modernität und Statik (ebd., 95). Unter Transparenz wird die Tatsache verstanden, „dass Moers dem Leser die Gemachtheit seiner Werke auf verschiedene Arten deutlich macht, dabei häufig sogar Konstruktionsmechanismen offen legt oder thematisiert“ (ebd., 95). Dem Lesepublikum wird demnach immer wieder vor Augen geführt, dass es hier um einen fiktionalen literarischen Text geht, was „das schlichte Abgleiten in eine erfundene Welt“ (ebd., 95) verhindere. Die zweite Eigenschaft der Romane, das Selbstbewusstsein genannt wird, bezeichnet die Haltung des Autors, die in die Texte einfließt – Fesler glaubt, dass die häufige Aufnahme der „Vorbehalte gegen Trivilliteratur“ sowie das Bloßstellen des „Subjektivismus aller Bewertung“ auf ein besonderes Selbstbewusstsein des Autors hinweisen (ebd., 96). Diese Eigenschaft ist fragwürdig, da es sich erstens aus den Aussagen innerhalb der literarischen Texte nicht automatisch auf die Haltung des Autors als Person schließen lässt und da zweitens, wie Fesler richtig einschätzt, wegen des allumfassenden Humors und der Ironie jede Äußerung „automatisch unter Vorbehalt“ steht (ebd., 96). Der Humor ist das dritte von Fesler aufgegriffene Charakteristikum der Romane, „eine Technik, mit der sich Moers geradezu unangreifbar macht“ (ebd., 96). Wegen des Humors lasse sich „nicht beweisen, ob und inwieweit Moers seine Kommentare zur Literatur und deren Einschätzung ernst meint“ (ebd., 96). Diese Eigenschaft schätzt Fesler sehr hoch, da sie für ihn einen wichtigen Grund für den „hohen Unterhaltungswert“ der Romane darstellt. Er macht aber auch auf die Tatsache aufmerksam, dass sie für die Gattung Fantasy eigentlich nicht typisch ist (ebd., 96). Die vierte Eigenschaft, die Modernität, zeige sich in der Verknüpfung der Texte mit der zeitgenössischen außerliterarischen Wirklichkeit – Moers spiele demnach sanft mit den Aspekten der Realität, ohne scharfe, böse oder respektlose Satire zu leisten (ebd., 97). Auch

dieses Merkmal der zamonischen Texte ist für die Fantasy eigentlich nicht charakteristisch, da sich diese öfters „überkommenen politischen Systemen und veralteten Werten“ (ebd., 97) zuwendet, ohne sie zu problematisieren. Die letzte Eigenschaft der Romane bezieht sich auf die dargestellten Figuren – es ist ihre Statik im Sinne eines Mangels an psychologischer Entwicklung, denn „innere Bewegung findet hier nur in sehr eingeschränktem Maße statt“ (ebd., 97).

Am Schluss wiederholt Fesler die schon in zahlreichen Rezensionen und Zeitungsartikeln vertretene These, dass die Romane über Zamonien Fantasyromane für Menschen sind, die Fantasy nicht mögen, und führt ihren Erfolg auf die von ihm identifizierten Merkmale zurück (ebd., 98). Hier muss aber betont werden, dass wenigstens drei der genannten Merkmale – Transparenz, Humor und Modernität – für die Gattung eigentlich untypisch sind. Doch diese Diskrepanz stört Fesler dabei nicht, die zamonischen Romane weiterhin als Fantasy aufzufassen, denn ihm zufolge zeigen sie lediglich,

wie flexibel die Gattung Fantasy sich tatsächlich handhaben lässt. Denn Moers' Romane sind Fantasy-Literatur, die sich durch das Bewusstsein der eigenen Muster und Konventionen erlauben kann, diese so zu modifizieren, dass übliche Beschränkungen wegfallen und andere Wege möglich werden. Wege, die hauptsächlich dorthin führen, wovor die Fantasy angeblich ängstlich flieht – die Realität. (Ebd., 98)

Für Fesler zeichnen sich Moers' Texte also gerade darin aus, dass sie Fantasyliteratur sind, die sich ihrer Muster und Konventionen bewusst ist und diese im spielerischen Umgang aufgreift. Sie knüpfen stark an die zeitgenössische außerliterarische Wirklichkeit an und verstoßen auf unterschiedliche Weisen gegen die Definitionskriterien der Gattung Fantasy, was aber noch kein Grund für die Hinterfragung ihrer Gattungszugehörigkeit sei.³⁶

³⁶ Interessant sind übrigens auch Feslers Überlegungen zur Entwicklung von Moers als Romanautor: „Die reine Darstellungskunst, die *Käpt'n Blaubär* und schon etwas weniger ausgeprägt in *Ensel und Krete* vorherrscht, wird in den folgenden zwei Romanen schon deutlich zurückgenommen. *Rumo* ist hierbei als wichtiger Markierungspunkt zu sehen. In diesem Roman treten die Ambitionen, eine typische epische Fantasy-Geschichte zu erzählen in auffälligen Kontrast zu den Besonderheiten von Moers['] Weltkonstruktion und lässt gerade dieses Werk beständig kurz vor dem Scheitern stehen. Mit *Die Stadt der träumenden Bücher* scheint Moers einen Weg gefunden zu haben, Handlung und Charaktere auf das für Zamonien passende Maß zurechtzusetzen. Es lässt sich erwarten, dass die kommenden Romane weiterhin konventioneller werden“ (Fesler 2007: 98). Die letzte Erwartung lässt sich anhand der später erschienenen Werke nicht oder wenigstens nur teilweise bestätigen. *Der Schreckenmeister* ist innovativ, da das Aufgreifen einer Novelle von Gottfried Keller als Vorlage sowie der Mangel an räumlicher Bewegung neu in Moers' Werk sind. *Das Labyrinth der Träumenden Bücher* ist in dem Sinne konventionell, dass es zumeist die Handlung der *Stadt* nacherzählt und versucht, den Stil der letzteren aufzugreifen, jedoch ohne den gleichen Erfolg. *Prinzessin Insomnia* lässt sich auch nicht als ein gattungstypischer Fantasyroman bezeichnen, da die Erschaffung einer sekundären Welt fast völlig in die menschliche Psyche verlagert wird und die räumliche Reise bzw. die zu vollbringende Queste sinnbildlich im Gehirn der Protagonistin stattfindet. Das kurze *Weihnachten auf der Lindwurmfest* ist schon mit seiner Briefform weit entfernt von den Gattungsbestimmungen der Fantasy und mangelt völlig an Handlung. *Der Bücherdrache* konzentriert sich auf eine kurze Queste, die die Hauptfigur zu bewältigen hat, doch der Text ist eher novellistisch als romanhaft gebaut.

Die Arbeit *Von Atlantis bis Zamonien, von Menippos bis Moers* von Katja Pawlik greift die Frage der Gattungszuordnung der zamonischen Romane aus einer radikal anderen Perspektive auf, als es Fesler tut. Pawlik lehnt die übliche Annahme, dass es sich bei den zamonischen Romanen um Fantasyliteratur handelt, ab. Sie merkt, dass die Zuordnung zum Fantasygenre in der Sekundärliteratur in der Regel nicht hinterfragt, sondern „schlicht postuliert“ wird (Pawlik 2016: 21). Die Arbeit Feslers wird von Pawlik zwar als „eine methodisch und analytisch überzeugende Magisterarbeit“ anerkannt, jedoch meint die Autorin, dass diese die Romane Moers’ vergeblich „in das freilich einfach nicht passen wollende Gattungskorsett der Fantasy-Literatur“ (ebd., 21) zu zwängen versuche. In Anlehnung an Weinreich, Marzin und Pesch wird die Ernsthaftigkeit als notwendige Bedingung für die Fantasyliteratur angenommen: Die Welten der Fantasy müssen innerlich kohärent, in sich abgeschlossen und stimmig sein, damit eine Illusion des Realismus (im innerliterarischen Sinne) geschaffen werden kann (ebd., 26). Dies schließe alles Ironische, Parodistische, Metafiktionale sowie Inkonsistente aus, da diese Charakteristika den innerliterarischen Wahrheitsanspruch untergraben. Diese auf eine mythische Ernsthaftigkeit gerichtete Illusionsbildung sei aber mit den zamonischen Romanen nicht vereinbar, denn

Zamonien ist kein in sich geschlossener, logisch stimmiger, sondern ein ambivalenter, inkonsistenter, ja, in seinem Bestand höchst fragiler Weltentwurf, der die Gestalt einer Chimäre annimmt. Die bewusst eingebauten inhaltlichen Ambiguitäten, Brüche und Widersprüche, aber auch Metafikcionalität, Selbstreferenz und die Parodie literarischer Strukturen verunmöglichen sowohl Kohärenz als auch Ernsthaftigkeit. Durch den Einsatz von Ironie und die Verwendung unzuverlässiger Erzählerfiguren wird jeder Wahrheitsanspruch unterlaufen. Die satirische Kritik, die die Zamonien-Romane so nachhaltig prägt, stellt fortwährend Bezüge zur außerliterarischen Realität her, die der Geschlossenheit eines Weltentwurfs grundsätzlich zuwiderlaufen. Schließlich besitzen all diese Charakteristika prinzipiell das Potenzial, Leserin und Leser zum Lachen zu reizen und damit die Fiktionen zu unterminieren. (Ebd., 27)

Für Pawlik ist eine Zuordnung Moers’ zur Fantasyliteratur also undenkbar. In der Folge definiert sie eine andere Gattung, zu der seine Bücher zuzuordnen seien: die menippeische Satire. Diese Gattung wird von der Antike bis in die Neuzeit verfolgt (ebd., 35–56) und im Anschluss neu definiert, wobei sich die Autorin besonders an die Konzepte von Werner Koppenfels anlehnt. Dieser erklärt für ein Definitionskriterium der menippeischen Satire ihre besondere, auf Erkenntnis ausgerichtete Fantastik – den „Anderen Blick“ (ebd., 72), der es den Rezipientinnen und Rezipienten ermöglicht, den Text „metaphorisch – in den meisten Fällen sogar allegorisch“ (ebd., 73) zu lesen.

Pawlik entwickelt die Theorie der besonderen Fantastik in der menippeischen Satire anhand der Realitätssysteme von Uwe Durst.³⁷ Seinem Modell zufolge verfüge die fantastische Literatur über kein eigenes Realitätssystem, was Katja Pawlik auf die besondere Fantastik der menippeischen Satire überträgt, die für sie das Definitionskriterium der Gattung darstellt. Den beiden Gattungen, der Fantastik sowie der menippeischen Satire, sei nämlich gemeinsam, dass sie kein kohärentes Realitätssystem besitzen, denn in beiden „tragen widersprüchliche Textsignale zur Inkohärenz des Realitätssystems bei“ (ebd., 92). Die menippeische Satire sei in der Bildung innerliterarischer Welten genauso inkohärent und in sich selbst widersprüchlich wie die Fantastik. Die spezifische Art der Fantastik in der menippeischen Satire habe ein auf die Rezeption ausgerichtetes Ziel: Sie „ermöglicht exzentrische Perspektiven auf die vermeintlich normale Welt“ (ebd., 97). Darüber hinaus parodiert sie mithilfe textueller Signale die literarischen Konventionen, sie „betont die Fiktivität ihrer Fiktionen, fordert ihre Leserschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit literarischen Verfahren und Techniken auf und reflektiert diese metafikcional teils selbst“ (ebd., 99). Von Pawlik wird die menippeische Satire schließlich als eine Art Gegenpol zur Fantastik definiert:

Bei der menippeischen Satire handelt es sich um eine literarische Gattung, die durch eine besondere Form der Fantastik gekennzeichnet ist – ein Wesenszug, der sie von allen anderen Genres zweifelsfrei unterscheidet. Die Texte der menippeischen Satire zeichnen sich wie diejenigen der fantastischen Literatur durch eine realitätssystemische Ambivalenz aus. Durch diese wird die Tatsächlichkeitsillusion der Fiktionen fortwährend untergraben. Im Gegensatz zur fantastischen Literatur ist die Menippea keinem wortwörtlichen, sondern einem satirisch-allegorischen Diskurs verpflichtet. Die realitätssystemische Ambivalenz der Menippea zielt daher nicht auf die Verunsicherung des impliziten Lesers ab, sondern dient seiner Vergewisserung, dass der betreffende Text tatsächlich sich eigentlich widersprechenden realitätssystemischen Gesetzen unterliegt. Die besondere Form der Fantastik der Menippea ist die Voraussetzung dafür, dass diese ihre wichtigste Funktion erfüllen kann: Der Leserschaft mittels ungewohnter Perspektiven Erkenntnisse zu vermitteln und dazu unter anderem auch literarische Konventionen als solche sichtbar zu machen und zu parodieren. (Ebd., 101–102)

Anhand dieser Definition erklärt Pawlik die zamonischen Texte für ein Beispiel der menippeischen Satire, die sich also im Wesentlichen von der Fantasyliteratur unterscheidet, da von diesen Romanen keine Illusion der innerliterarischen Wirklichkeit vermittelt, sondern mithilfe der besonderen Fantastik jeder Anspruch auf mythische Glaubwürdigkeit zerstört werde.

Pawlik analysiert im Anschluss die Elemente der zamonischen Texte, die als Charakteristika der menippeischen Satire gelten können. Beispielsweise ermöglichen die

³⁷ Siehe Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit.

Abschweifungen in den Romanen, vor allem in *Ensel und Krete*, „eine Vielschichtigkeit und Ambivalenz des Texts, der sich dadurch einer jeglichen widerspruchsfreien Interpretation entzieht, und sorgt damit auch dafür, dass kein kohärentes Realitätssystem formuliert werden kann“ (ebd., 117). Weiterhin erzeugen die Fußnoten sowie die Manuskriptfiktion „Ambivalenzen, die Glaubwürdigkeit der Fiktionen des Haupttextes unterhöhlen und – ganz im Zeichen der Menippea: das Versinken in ihnen vereiteln“ (ebd., 125). Ähnlich verhalte es sich bei den Illustrationen, die weder dazu führen, „die Unschlüssigkeit der RezipientInnen zu nähren, noch diese auszuräumen und sie von der Existenz des Abgebildeten zu überzeugen – sie sorgen vielmehr dafür, dass auch durch die Illustrationen keine Unschlüssigkeit über die in den Texten beschriebenen Lebewesen, Phänomene und Vorgänge aufkommen kann: Die RezipientInnen nehmen sie als reine literarische Fiktionen wahr“ (ebd., 175). Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei den zamonischen Romanen nicht um Fantasy handelt, sieht die Autorin in der Inkonsistenz der darin abgebildeten Landkarten, die kein widerspruchsfreies, ernsthaftes und glaubwürdiges Bild des Kontinents vermitteln (ebd., 177). Des Weiteren gebe die Unzuverlässigkeit der Erzählinstanz, die am Beispiel der *13 ½ Leben* exemplarisch beschrieben wird, einen Hinweis darauf, dass die Romane als menippeische Satire zu lesen sind (ebd., 234–244), was mit der Einordnung zur Fantasyliteratur unvereinbar sei (ebd., 246). Auch die „zuweilen als mangelhaft umgesetzt bezeichnete Darstellung der Charaktere und ihrer Entwicklungen“ sei „typisch für das Genre der menippeischen Satire“ (ebd., 250), da die Figuren „aufgrund der Zielsetzungen ihrer Genres nur über eine rudimentär ausgebildete Persönlichkeit“ verfügen (ebd., 255). Ebenso seien die Parodien gelehrter Diskussionen und Reden vor allem in den *13 ½ Leben* und im *Schrecksenmeister* ein Merkmal der menippeischen Satire (ebd., 280–281, 284, 288–289).

Pawliks Ausführungen sind allesamt nachvollziehbar und überzeugend. Trotzdem scheint es angebracht, die Zuordnung der Romane zum Genre der Fantasy nochmals auf den Prüfstand zu stellen, ohne die Zuordnung zur menippeischen Satire zu bestreiten. Es wird in der vorliegenden Arbeit nämlich grundsätzlich von der Annahme ausgegangen, dass ein Text an mehreren Genres teilhaben kann, was vor allem für hybride Texte, die aus unterschiedlichen Traditionen schöpfen, gilt. Moers' Romane liefern dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. Bei der Überlegung über die Merkmale der Texte werden die Charakteristika der Fantasy aufgegriffen, die im Kapitel 2.3 erarbeitet wurden, beginnend mit der räumlichen Einbettung der Handlung in Zamonien.

5.1 Handlungsraum: Die Welt Zamoniens

Für die Fantasyliteratur ist, wie in den theoretischen Kapiteln erörtert wurde, eine besondere Raumdarstellung typisch. Das Element der imaginären Welt kann oft der erste Hinweis dafür sein, dass es sich bei einem Text um Fantasy handeln könnte. Typischerweise geht es bei diesem Genre um Geschichten, die nicht in einer realitätskompatiblen Welt, wie sie den Lesern und Leserinnen aus ihrem Allgemeinwissen bekannt ist, spielen, sondern in Umgebungen, die von Autoren und Autorinnen kreiert wurden. Die Handlung der Fantasywerke ist in der Regel in unbekannte, fantasievolle, von den gängigen Realitätsvorstellungen abweichende Anderswelten platziert, die wie von Maria Nikolajeva definiert, entweder offen oder geschlossen (vgl. Kap. 2.3) sein können.

Das Paradebeispiel einer geschlossenen sekundären Welt ist Tolkiens Mittelerde aus *The Hobbit* und *The Lord of the Rings*; ein Beispiel für eine offene sekundäre Welt stellt Lewis' Narnia aus *The Chronicles of Narnia* dar. In der Fantasyliteratur stellen die erfundenen Länder typischerweise einen Hintergrund zur Handlung dar, oder, wie es Stefan Ekman formuliert: „Some even go as far as to suggest that in fantasy, or in some kinds of fantasy, or in some fantasy works, the landscape can function as a character on one level or another“ (Ekman 2013: 1). Die mehrfach zitierte Aussage von Moers selbst³⁸ könnte hier für die Genreeinordnung relevant sein:

Bei der Arbeit am ersten Roman kam mir die fixe Idee für eine Buchreihe, bei der eigentlich nicht die Protagonisten, sondern der Ort, an dem die Handlung spielt, der eigentliche Held sein soll. Auf dieser Folie sollen unterschiedliche Genres und Literaturformen ausprobiert werden: Der erste war ein barocker fantastischer Roman, der zweite eine Märchenparodie, „Rumo“ ist ein Abenteuerroman, das nächste Buch wird die Horror- und Schauerliteratur zur Grundlage haben, das übernächste die Science-Fiction, wenn ich so weit komme. (Nüchtern 2003: 22)

Die Welten der Fantasy unterscheiden sich mehr oder weniger von der realen Welt der Leser und Leserinnen des 20. oder 21. Jahrhunderts – die Unterschiede liegen in der Geografie, dem Klima, der Flora und Fauna, der gesellschaftlichen Struktur, Präsenz bzw. Absenz der übernatürlichen Kräfte usw. Doch das erfundene Land kann mehr als nur das Setting der Handlung sein, da sich in den „Wunder[n], Daseinsformen und Phänomene[n]“ (KBB 3) der fiktiven Welt literarische Strukturen verstecken, die wesentlich zur literaturtheoretischen Deutung der Romane beitragen können. Die Raumdarstellungen bei Moers wurden in der Fachliteratur schon mehrfach und aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert (Korten 2008;

³⁸ In: Korten 2008: 57, Lembke 2011a: 15–16, Lembke 2011b: 90.

Lembke 2011b; Neuhaus 2017; Goslar 2011). Die Autoren und Autorinnen sind sich einig, dass der Raum in den Romanen eine besondere Rolle spielt.

Neben den eigentlichen Abenteuern der Protagonisten wird der Kontinent selber zum wichtigen Thema, beständig ausgestaltet, mit eigenen Mythen, Märchen und Legenden aufgeladen und entwirft eine eigene umfangreiche Historiographie. Zamonien bildet so eine komplexe Welt, die ähnlich eines großen Netzes über diverse Knotenpunkte verknüpft ist. Das popkulturelle Mythen-Patchwork, angesiedelt im fantastischen Setting des Kontinents, wird ausgestaltet zur bunten Genre-Mixtur, die sich bei diversen Erzähltradition[en] bedient, diese aber nicht bloß zitiert, sondern weiterentwickelt, umdeutet und in zamonische Adaptationen einpasst. (Stemmann 2014: 562)

Die unterschiedlichen Orte Zamoniens werden unterschiedlich semantisch aufgeladen, vom idyllischen Bauernhof von Rumos Kindheit bis zu den gefährlichen unterirdischen Labyrinthen unter Buchhaim in der *Stadt der Träumenden Bücher*. Auf den ersten Blick mögen einige dieser Orte anderen Fantasywelten ähnlich erscheinen. Der Wald z. B. ist ein öfters vorkommender Topos vom „Forbidden Forest“ von Harry Potter (Rowling 1997: 177) und dem drachenbewohnten „Rain Wild Forest“ in Hobbs Welt (Hobb 2012: 27) bis zu „Perelín“ der *Unendlichen Geschichte* (Ende 2014: 233) und dem *Wandernden Wald* von Hohlbein, dem man ebenso wie den Großen Wald in den *13 ½ Leben* sowie *Ensel und Krete* begegnet.

Doch Zamonien unterscheidet sich wesentlich von anderen Fantasywelten in mehrerlei Hinsicht. Es wird in der Regel als wesentlich weniger ernst und viel heiterer dargestellt: „Von der mystischen Schwere Mittelherdes oder Arkhams ist Zamonien ebenso unbelastet wie vom Regulativen der phantastischen Bildungsinstitution Hogwarts oder der höfisch-gezähmten Kultur Phantásiens“ (Peterjan 2019: 156). Die meisten Orte, die die zamonischen Figuren bereisen, werden unter der Annahme präsentiert, dass es sich trotz Gefahren um eine bewundernswerte und wunderbare Welt handelt. Das Chaotische der Erzählungen, das durch das Nebeneinander unterschiedlicher Weltentwürfe und ihre scheinbare Unvereinbarkeit hergestellt wird, sorgt für den einzigartigen Humor von Zamonien. Die unterschiedlichen Orte, die von Protagonisten und Protagonistinnen bereist werden, sind nicht nur einfach als Schauplätze des Geschehens zu interpretieren, sondern werden sie so stark semantisiert, dass sie sich „auf abstrakte Modelle reduzieren“ lassen (Korten 2008: 62). So sei Bauming ein „Paradigma eines Lebens in der allzeit bedrohten Idylle“ (ebd.), Buchhaim werde wegen seiner Konzentration auf den Literaturmarkt und Buchhandel zu „einer homogenen Stadtregion, in der das Sozial- und Wirtschaftsleben um ein einziges Gut kreisen“ (ebd.), und Atlantis wird als

„Paradigma einer Megalopolis, in der man ohne jeden Verdruss auf seine Arbeitstätigkeit beschränkt scheint“ (ebd.), verstanden.³⁹

5.1.1 Ensel und Krete: Auf textuellen Holzwegen

Der fiktive Kontinent Zamonien, wo die Handlung verortet ist, ist in den meisten Romanen ebenso wie Mittel Erde von Tolkien ein geschlossenes System, da es sich nicht um eine Welt handelt, die von einem Charakter aus einer realitätskompatiblen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts erkundet wird, sondern alle Figuren⁴⁰ sind in Zamonien selbst zu Hause und Teil dieses Universums. Es gibt keine Schwellen von der „unseren“ in die zamonische Welt und die Charaktere passieren die Grenze zwischen den Welten nicht.⁴¹ Die wenigen Hinweise, dass Zamonien von der realitätskompatiblen Erde zugänglich sein könnte, stammen aus dem ersten Roman, *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär*. Der offensichtlichste davon ist die Karte von „Zamonien und seine[r] weitere[n] Umgebung“ (KBB 10–11⁴²), da diese eine Welt darstellt, die der außerliterarischen ähnlich ist. Darauf sind leicht verändert die real existierenden Erdteile wie Eurasien und Afrika zu sehen, daneben jedoch werden fiktive Inseln und Kontinente dargestellt, mit Namen wie Perm, Unland, Nafklathu, Ü, Yhöll usw. Zamonien wird in dieser Darstellung mitten in den Atlantischen Ozean platziert. Ein auffälliges Detail der Darstellung ist die Stadt Atlantis im Osten Zamoniens, „deren Position im östlichen Atlantik durchaus mit realen Atlantistheorien kompatibel ist“ (Lembke 2011b: 93). Eine nähere Beschreibung der Parallelen zwischen den antiken Auffassungen von Atlantis und der zamonischen Variante leistet Maja E. Baum, die die Platzierung der fiktiven Stadt auf der Weltkarte, ihre Größe und Herrschaftsformen sowie die Frage nach ihrem Untergang mit den Texten Platons vergleicht. Sie schließt, dass die Lokalisation von Atlantis mit den Ausführungen des antiken Philosophen übereinstimmt, „denn die drei Aspekte wie sie Platon beschreibt ‚im Atlantik‘, ‚vor dem europäischen Kontinent‘ und ‚vor den Säulen des Herkules‘

³⁹ Besonders Hildegunsts Reise in der *Stadt der Träumenden Bücher* lässt sich als eine Darstellung der semantisierten Räume interpretieren, da die vom Lindwurm bereisten Orte unterschiedliche Auffassungen der Literatur selber versinnbildlichen: „Ausgehend von dem Konzept einer Hochkultur auf der Oberfläche Zamoniens (Lindwurmfeste – Buchhaim) führt der Weg in die Katakomben zu den Buchlingen, die im Gegensatz zur Oberfläche ein idealistischeres Literaturkonzept verkörpern.“ (Goslar 2011: 263)

⁴⁰ Bis auf die Ausnahmen wie den aus der 2364. Dimension stammenden Prinzen Qwert Zuiopü (KBB 134) – seine Heimat kann ebenso keinesfalls als ein realitätskompatibler Entwurf gelten.

⁴¹ Hildegunst von Mythenmetz besucht im Kurzfilm *Drachengespräche* sowie in einigen Zeitungsartikeln zwar das Deutschland des 21. Jahrhunderts und lässt sich dort interviewen, doch diese sind nur Teil der Werbekampagne anlässlich der Publikation der Romane, vor allem des *Schreckenmeisters*, zu verstehen und kein Bestandteil der fiktionalen Texte selbst.

⁴² In der gebundenen Ausgabe auf dem hinteren Vorsatz.

werden alle von Moers aufgegriffen und in der Kartographie des Romans umgesetzt“ (Baum 2020: 230).

Blaubär berichtet angeblich aus einer großen zeitlichen Distanz über seine Leben, über eine Zeit, in der es „von allem viel mehr“ (KBB 6) gegeben habe:

Ja, es gab Inseln, geheimnisvolle Königreiche und ganze Kontinente, die heute verschwunden sind – überspült von den Wellen, versunken im ewigen Ozean. Denn die Meere steigen immer höher, sehr langsam, aber unerbittlich, bis eines Tages unser ganzer Planet vom Wasser bedeckt sein wird[.] (KBB 6)

Im Roman wird auch das „bevorstehend[e] allgemein[e] Aussterben der Dinosaurier“ (KBB 96) erwähnt sowie die Namen realer Orte auf Erde angeführt, denn der Bär und der Pterodaktylus Mac „überflogen Afrika und die Antarktis, das Erzgebirge und Borneo, Tasmanien und den Himalaya, Sibirien und Katmandu, Helgoland und das Tal des Todes, den Grand Canyon und die Osterinseln“ (KBB 110). Auch die Beschreibung der Architektur der zamonischen Hauptstadt Atlantis weist auf real existierende Kulturkreise hin, z. B.:

Araber hatten Minarette und labyrinthisch verwinkelte Kasbahs aus weißverputzten Flachbauten geschaffen, von ihnen stammten auch die Stadtteile, die fast ausschließlich aus Zelten bestanden. Die Italiener hatten große, von innen verschwenderisch bemalte Dome gebaut und prahlerische Riesenstatuen errichtet, gewohnt aber bevorzugt in Häusern mit abblätterndem Putz, in engen Gassen, über die sich Wäscheleinen spannten. Die Italiener liebten außerdem Ruinen, also rissen sie ihre Prachtbauten zum Teil gleich wieder ein und ließen sie von wildem Wein und Unkraut überwuchern. (KBB 467–468)

Die Bonsaimännchen aus Japan bewohnten den kleinsten Stadtteil von Atlantis, eine für ihre Begriffe allerdings riesige Bonsaiplantage von zirka zwanzig Quadratmetern. (KBB 470)

Bei den Berichten über Zamonien könnte sich anhand der *13 ½ Leben* also um Vorgeschichtliches handeln, um die Erde, wie sie früher einmal war und in diesem Sinne Teil eines realitätskompatiblen Universums wäre; die Welt Zamoniens läge in diesem Sinne „nicht in räumlicher, sondern in zeitlicher Ferne“ (Korten 2008: 56). Historische Bezüge, die auf reale Kulturkreise rekurrieren, sind aber nicht mit den üblichen Geschichtsvorstellungen und -kenntnissen vereinbar, da die Zeitrelationen unstimmig sind. Auch die geografischen Informationen, die von den beiden Karten abzulesen sind, stimmen nicht überein – die Form Zamoniens unterscheidet sich, auf der Landkarte des Kontinents und seiner näheren Umgebung sind aber auch nicht die Teile anderer Kontinente verzeichnet, die an den Rändern eigentlich sichtbar sein sollten, wenn man die Weltkarte berücksichtigt. Auch wäre es unmöglich, die Weltkarte auf eine Kugel zu übertragen, da die Ränder der Karte nicht übereinstimmen. Schon die Abbildungen im ersten Roman enthalten also Inkonsistenzen, die den Wahrhaftigkeitsanspruch des gesamten Textes in Frage stellen. *Die 13 ½ Leben* bietet dem

Lesepublikum den vollkommensten Überblick über Zamonien, da sein Protagonist fast den ganzen Kontinent sowie die umgebenden Meere bereist. Dieser Roman stellt eine Einführung in die Geografie der fiktiven Welt dar. Er enthält auch die meisten Karten, jedoch sind diese Lembke zufolge eher performativ als topografisch relevant, da sie „weniger die Topographie [abbilden], sondern vielmehr deren narrativ vermittelte Beschreibung, bzw. den Akt der Lektüre“ (Lembke 2011b: 93).

Die Hinweise darauf, dass es sich bei Zamonien um einen vorgeschichtlichen Zustand der Erde handeln könnte, bleiben in den späteren Büchern bis auf einen wenig aufschlussreichen Abschnitt in *Ensel und Krete* aus; lediglich in diesem zamonischen Märchen ist noch die folgende Passage zu finden, in der Ensels Reise durch das Weltall geschildert wird:

Dann sah er von weitem ein Sonnensystem. Lange hatte er Zeit, neun unterschiedlich große Satelliten zu beobachten, die einen weißglühenden Feuerball umkreisten, bis er eintauchte in den Tanz der Planeten.

Ensel passierte den äußersten von ihnen, einen kleinen orangefarbenen Planeten mit vielen Kratern und Gesteinsnarben. Er flog in großer Entfernung an einen dunkelblauen Planeten vorbei, den drei dünne Asteroidenringe umgaben. Ein weiterer blauer Planet, wesentlich mächtiger, umgürtelt von zehn Ringen aus kosmischem Staub. Ein gelber Gigant, mit noch mehr, noch dichteren Ringen. Und immer näher kam Ensel der Sonne.

Ein gelbrot gestreifter Planet kreuzte seine Bahn in weiter Entfernung, der größte bisher. Ein roter Planet, durchzogen von zahlreichen Kanälen. Dann trieb Ensel auf einen kleineren, blau und weiß gefärbten Planeten zu, den ein grauer Mond umkreiste. (E&K 130)

Aus der Beschreibung des Sonnensystems lassen sich die Planeten Pluto, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars und die Erde erkennen. Eine nähere Schilderung der geografischen Einzelheiten der Erde, auf die es Ensel treibt, wird im Text nicht vermittelt, denn der Erzähler fokussiert sich danach auf Zamonien und lässt andere Kontinente aus. Deshalb gilt diese Schilderung des Sonnensystems nur bedingt als ein Hinweis dafür, dass es sich beim Weltentwurf der zamonischen Romane um die Erde, wie sie einmal war, handeln könnte. Außer dieser Beschreibung „schließt“ sich die Welt Zamoniens völlig und wird zu einem innerfiktionalen Konstrukt, das auf der Ebene der geografischen oder geschichtlichen Welt Darstellung keinen Bezug zur außerliterarischen Realität mehr aufweist. In den Bänden nach den *13 ½ Leben* fokussiert sich die Erzählung auf kleinere Teile Zamoniens, die weiter detailliert ausgearbeitet werden. *Ensel und Krete* konzentriert sich auf den Großen Wald im nördlichen Zamonien – den Ort, der im ersten Roman schon vom Blaubären bereist wurde und

in diesem Märchen⁴³ weiter erarbeitet wird. Es handelt sich um ein auf den ersten Blick idyllisches Tourismusgebiet.

Wenn man in Zamonien das Bedürfnis nach vollkommener Harmonie hatte, dann machte man Ferien im Großen Wald. Ein Aufenthalt im Großen Wald garantierte Forstnatur in ihrer vielfältigsten Art, nur hier standen Nadel- und Laubbaum einträchtig beisammen, wucherten Zyklopeneichen neben Druidenbirken, streckten sich Hutzenlärchen neben florintischen Rottannen, hausten Einhörchen, Schuhu und Kassanderspecht. Dem dort lebenden Buntbärenvolk beim Zelebrieren seiner tagtäglichen Eintracht beizuwohnen war nach dem gewöhnlichen zamonischen Chaos so erholsam, daß sich daraus ein ganzer Tourismusweig entwickelt hatte. (E&K 17)

Bauming, wie der touristische Teil des Waldes bevorzugt genannt wird (E&K 18), besteht aus zehn Dörfern, in denen Touristen ihren Urlaub genießen können – es gibt dort Möglichkeiten, gut zu essen, zu wandern, Pilze sowie Beeren zu sammeln, die Buntbärenschule zu besuchen, an Schnupperkursen im Bienenzüchten und Giftpilzerkennen sowie freiwilligen Feuerwehrrübungen teilzunehmen, zu fischen usw. (E&K 28–30). Die dort lebenden Bären bemühen sich explizit um eine Darstellung des Ortes als friedlich, ruhig, idyllisch und extrem ordentlich. Schon die Namen der Gasthäuser, in denen sich die Besucher erholen können, verraten, dass hier „die größtmögliche Harmonie, Ruhe und Einklang mit der Natur“ signalisiert werden soll: „Zum Verstopften Waldhorn“, „Einsiedelruh“, „Gasthaus Forstfrieden“ oder „Beim Tannenfreund“ (E&K 25) bedienen gerne ihre Gäste. Der Ort wird als eine Idylle dargestellt, die aber nur durch strenge Regeln aufrechterhalten werden kann. In Bauming gelten nämlich Ge- und Verbote, die von den militanten Bären extrem strikt gehandhabt werden. Schon beim Eintritt in die Region wird man vom Wächter auf die Verhaltensregeln verwiesen:

„Willkommen im Buntbärenwald! Wildes Campieren, Phogarrenrauchen, Jagen, Verlassen der bezeichneten Wanderwege und offenes Feuer jeder Art verboten. Bitte entnehmen Sie dem Holzkasten unter meinem Fenster eine kostenlose Waldkarte. Gut Holz!“ (E&K 18)

Den Besuchern ist ein Aufenthalt nur in dafür vorgesehenen Waldteilen gestattet. Die militärische Ordnung, die später im Roman noch eine größere Rolle spielen wird, wird schon am Anfang angedeutet:

Von Honing aus kam man auf dem Weg zum *Großwaldstädter See* am *Fort Palisadentrutz* vorbei, der Heimat der Bauminger Waldwart, eine von angespitzten Holzstämmen bewehrte Festungsanlage, die von Touristen nicht betreten werden durfte und aus der zu jeder Tageszeit zackige Befehle und militärische Gesänge in den Wald schallten. (E&K 22)

⁴³ Eine genaue räumliche Bindung spricht jedoch explizit gegen die Einordnung eines Textes als Märchen (Bauer 2015: 405).

Das strenge Ordnungssystem wird als Sorge für die Gesundheit der Touristen maskiert, denn die Warnschilder weisen auf große Gefahren, die außerhalb der vorbestimmten Wege lauern sollen (E&K 24). Die Bären, die gegenüber den Touristen zwar ein friedliches und naturliebendes Gesicht zeigen, sanktionieren streng jeden Versuch eines Verstoßes gegen die Regeln. Der Zugang nach Bauming wird nur Personen gestattet, die sich als vertrauenswürdig, ruhig und friedlich zeigen (E&K 18, 25), und das Verhalten der Touristen, die sich in der Region aufhalten, wird streng überwacht.

Neben den zehn Dörfern waren auf der Karte alle befestigten Wege Baumings verzeichnet, die niemand verlassen durfte, der kein Buntbär war. Wurde man nur einen Meter neben dem Pfad erwischt, dann zeigten die patrouillierenden Wächter des Forstes dem Übeltäter ihr Lächeln und ihr Gebiß und begleiteten ihn freundlich, aber bestimmt auf den rechten Weg zurück. (E&K 23)

Doch auch in dieser perfekten touristischen Idylle gibt es unverlässliche Pfade, die einen schnell in die Irre führen können:

Schließlich gab es noch die sogenannten *Holzwege*: schmale Pfade aus Holzplanken, fachmännisch in das Dickicht des Waldes gepflastert, letzte Vorstoßmöglichkeiten für den wagemutigeren Naturfreund, der dem Großen Wald so nah wie möglich auf die Rinde rücken wollte. Die Holzwege waren zumeist an Stellen des Gehölzes angelegt, wo Pflanzen seltene Wuchsgemeinschaften gegründet hatten oder besonders üppige Beerenbüsche zur Plünderung bereitstanden. (E&K 24)

Schon der Name „Holzwege“, der mit der Redewendung „auf dem Holzweg sein“ (vgl. Wahrig 2011: 740) in Verbindung gebracht werden kann, deutet auf etwas hin, was nicht wirklich sicher und zuverlässig ist. Holzwege, die auf der Karte von Bauming gezeichnet werden (E&K 20–21), sind eng, kurvig und enden in der Dunkelheit – im Unbekannten, das die sicheren und mit Namen ausgerüsteten Dörfer umgibt.

Die Fhernhachenkinder Ensel und Krete, die mit ihren Eltern ihren Urlaub in Bauming verbringen, verstoßen gegen die Regeln der Buntbären, indem sie die gekennzeichneten Wege verlassen. Ensel, der mutigere von den beiden, ist von der Einhaltung der Ordnung gelangweilt und wünscht sich ein spontanes Abenteuer, das in Folge das ganze Ordnungssystem der Bären in Frage stellen wird.

„Ich möchte mal *richtig* in den Wald, nicht nur auf den doofen Wegen rumschleichen. Ich will mal eine Höhle finden. Ich will auf einen Baum klettern.“

„Dann holt dich die böse Hexe!“ mahnte Krete mit erhobenem Zeigefinger. (E&K 31)

Die Kinder, die zuerst nur so weit in den Wald eindringen wollen, bis Ensel „eine Eiche gefunden [hat], die würdig ist, von [ihm] erstbeklettert zu werden“ (E&K 32), streuen ganz im Sinne von Hänsel und Gretel im Märchen der Brüder Grimm eine Spur aus Himbeeren hinter

sich (vgl. Grimm 2009: 99–100), damit sie den Weg zurück finden würden. Jedoch scheitert dieser Versuch, weil die im Wald wohnenden Tiere – in Zamonien sind es Erdgnömchen (E&K 33) – die Spur zerstören. Ensel und Krete finden deshalb den Weg zum bewohnten Teil des Waldes nicht mehr und Ensel versucht, sich nach dem Stand der Sonne zu orientieren. Die Kinder gehen in die Richtung, „die Ensel zum Norden erklärt hatte“ (E&K 36) – schon diese ungenaue Formulierung deutet das überwältigende Thema des Märchens, nämlich die Verlorenheit im Raum, an. Und tatsächlich erkennen die beiden bald genug, dass sie sich im Wald verlaufen haben (E&K 39).

Ensel und Krete enthält drei Karten,⁴⁴ von denen eine das ganze Zamonien darstellt, was aber für die Handlung des Märchens wenig Bedeutung trägt. Auch die Karten vom Großen Wald und Bauming helfen dem Publikum wenig, sich im Raum zu orientieren und den Weg von Ensel und Krete zu verfolgen, denn sie sind „unbrauchbar für denjenigen, der sich außerhalb der Wege aufhalten möchte“ (Lembke 2011b: 101) – wie zum Beispiel eben für die titelgebenden Fhernhachenkinder. Im Buch geht es vielmehr um eine Desorientierung sowohl der handelnden Figuren als auch der Lesenden.

Während die zehn Dörfer Baumings detailreich im Text beschrieben (E&K 19–23) und dazu noch grafisch als Landkarte erfasst werden (E&K 20–21), ist die Wanderung der Kinder im Großen Wald, nachdem sie die verzeichneten Wege verlassen haben, vom Mangel an zuverlässigen Informationen über die Lage einzelner Orte und Wege gekennzeichnet. Schon bald nach Ensels Versuch, die von ihm gewählte Eiche zu beklettern, können sich die Geschwister nicht mehr einigen, von welcher Richtung sie gekommen sind:

„Wir sind ja nicht weit gegangen. Wir gehen da lang, wo wir hergekommen sind. Da vorne lang. Und dann immer geradeaus.“

„Aber wir sind von da gekommen.“ Krete zeigte in die entgegengesetzte Richtung.

„Gar nicht!“

„Wohl!“ (E&K 36)

Im Laufe der Suche nach dem bewohnten Teil des Waldes werden die Beschreibungen der Richtungen immer weniger aussagekräftig und immer mehr vom Zweifel gekennzeichnet. Zwar glaubt Ensel am Anfang, sich mithilfe der Sonne orientieren zu können, „aber dazu war das Blätterdach an dieser Stelle des Waldes zu dicht“ (E&K 52–53). Die Zuversicht der Kinder, den richtigen Weg bald finden zu können, nimmt ständig ab, so dass der Erzähler ironisch

⁴⁴ Lembke spricht von vier Karten, von denen „zwei einander entsprechen“ (2011b: 98), was für die gebundene Ausgabe des Buches gilt, da sich eine von diesen Karten auf der inneren Seite des Schutzumschlages befindet. In der Taschenbuchausgabe, auf die sich in der vorliegenden Arbeit berufen wird, fehlt diese Karte und nur die weniger informationsreiche auf den Seiten 20–21 vermittelt Informationen über die Dörfer im Großen Wald.

behauptet, die Stimme Ensels „bebe vor Zuversicht“ (E&K 63), nachdem dieser wieder einen Versuch gemacht hat, sich zu orientieren. Die Kinder verlieren die Orientierung sowohl räumlich („Wo ist zurück?“ (E&K 145)) als auch zeitlich („Sie marschierten weiter, eine Stunde, zwei, wer konnte das sagen?“ (E&K 63)) und werden sich dessen bewusst, denn sie stellen fest, dass sie im Kreis gelaufen und in die falsche Richtung gegangen sind (E&K 71, 114, 144).

Parallel zur Desorientierung der Fhernhachenkinder wächst auch die Desorientierung der Lesenden, die vom Erzähler sowohl innerhalb der Haupterzählung als auch in den Abschweifungen des fiktiven Autors immer wieder auf die falsche Spur geleitet werden. Der wilde Wald ist, wie schon erwähnt, im Gegensatz zu Bauming durch einen Mangel an Landkarten charakterisiert. Da die Handlung mehrheitlich aus Ensels personaler Perspektive und nicht von einer allwissenden Erzählinstanz berichtet wird, fehlen vertrauenswürdige Aussagen über die Richtungen, die die Kinder einschlagen; der Erzähler Mythenmetz in den Abschweifungen verzichtet ebenso darauf. Nachdem die Kinder in Kontakt mit giftigen Pilzen gekommen sind (E&K 71), beginnen sie zu halluzinieren, was aber erst im Nachhinein erläutert wird (E&K 110–113), so dass die Erzählung danach als grundsätzlich unzuverlässig gelten kann. Die wiederholten Erwähnungen der schwarzen Hexenhutpilze (E&K 100, 107, 143, 144, 150, 161, 162, 168, 179) wecken nämlich immer wieder die Zweifel daran, ob es sich beim Erzählten um das von den Kindern tatsächlich Erlebte oder nur um Halluziniertes handelt. Die Geschwister landen, so scheint es, immer wieder an einem scheinbar gleichen Ort, der bei ihrem ersten Besuch, noch vor den Halluzinationen, wie folgt beschrieben wird:

Sie betraten eine Lichtung, auf der ein umgestürzter Baumriese lag. Er war hohl und schwarz verkohlt, als sei er vom Blitz getroffen worden und ausgebrannt, wahrscheinlich schon vor sehr vielen Jahren, denn er war von Schwamm und Pilzen bewachsen und tief in den Erdboden eingesunken. Sein Aussehen befeuerte erneut Ensels Phantasie. Die größere Öffnung des Stammes sah aus wie ein gähnender Schlund, aus dem eine dicke grüne Mooszunge hing, ein Astloch wirkte wie eine skelettierte Augenhöhle, und der einzige übriggebliebene Ast krümmte sich verzweifelt in die Höhe, der Kralle eines toten Vogels ähnlich. (E&K 38–39)

Diese Beschreibung ist durch eine markante Illustration unterstrichen, die visuell an das Gemälde Pieter Brueghels des Älteren *Große Fische fressen die kleinen Fische* erinnert (Nüchtern 2003: 22; vgl. Münz 1962, Kat. Nr. 128), damit die Stelle im Gedächtnis der Lesenden bleibt. Die Kinder verbringen die erste Nacht im Wald neben dem umgestürzten Baum und versuchen am nächsten Morgen in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, um nach Bauming zu gelangen. Sie stoßen aber wieder auf den gleichen umgestürzten Baum und schließen daraus, dass sie im Kreis gelaufen sind (E&K 63). Danach wiederholen sich die

Anspielungen auf die gleiche Stelle im Wald mehrmals, was Unbehagen bei Lesern und Leserinnen hervorbringt, da es klar wird, dass die Kinder immer wieder im Kreis laufen (E&K 71, 114). Oder dass sie vielleicht den Baum diesmal nur halluzinieren – vor allem, da der umgestürzte Baum in Verbindung mit den giftigen Pilzen in Verbindung gebracht wird (E&K 149). Den Eindruck des potentiell Halluzinierten betont die zunehmende Merkwürdigkeit der Natur, die die Kinder umgibt, da die Waldpflanzen immer seltener und fremdartiger vorkommen (E&K 144–148) und sich schließlich mit den Tieren vermischen:

Die Pflanzen hatten die Gesichter von Tieren. Es waren die Gesichter von Geschöpfen des Großen Waldes, von Eulen und Bibern, von Spechten und Rehen, von Wieseln und Amseln, von Einhörnchen und Schuhus. Aber all diese Gesichter schienen nicht richtig zusammenzupassen. Ein Biber mit einem Spechtschnabel. Ein Amselkopf mit einem Geweih. Ein Frosch mit einem Einhorn, umwachsen von fauligem Moos. Große schwarze Hexenhutpilze mit den Augen und Ohren von Waldkaninchen. Blumen mit Fledermausohren. Und manchmal alles durcheinander, Augen, Nasen, Nagezähne, Ohren, Krallen, Flügel, eingewachsen in grünes Pflanzenfleisch. (E&K 168)

Die Desorientierung und die allmähliche Zunahme an Seltenheit bzw. Fremdartigkeit sind für den gesamten Text kennzeichnend. Genauso wie Ensel und Krete im Wald verlieren sich auch die Rezipienten und Rezipientinnen zwischen den unklaren Raumreferenzen des Erzählers und den wenig hilfreichen Abschweifungen des fiktiven Autors Mythenmetz.

Die Unschlüssigkeit über die räumliche Orientierung spiegelt sich auch auf der Ebene des Diskurses wider, denn:

Ensel *glaubte mittlerweile*, gewisse Stellen des Waldes wiederzuerkennen. Er hatte sich ein paar markante Eichen eingepägt und *war sich jetzt ziemlich sicher*, eine davon gerade passiert zu haben. Er sagte Krete nichts davon, daß sie *seines Erachtens* im Kreis gelaufen waren. (E&K 71; Hervorhebung A. G.)

Der Abschnitt deutet darauf hin, dass Ensel tatsächlich unsicher ist, was die Orientierung angeht, und sich nur versucht zu überzeugen, Kontrolle über seine eigene räumliche Verortung zu haben. Wenn der Junge schließlich eingesteht, dass er diese verloren hat, werden durch seine Stimme den Lesern und Leserinnen mehrere Erklärungsangebote für die Verlorenheit gemacht, die aber alle auf eine Präsenz der übernatürlichen Kräfte hinweisen und mehr als eine überzeugende Erklärung als Abbildung der kindlichen Ängste wirken:

Er jammerte, daß es unmöglich sei, daß der gleiche Baumstamm an mehreren Stellen des Waldes liegt. *Der Baumstamm müsse verhext sein, oder die Lichtung, oder der ganze verfluchte Wald sei verwünscht*, und er habe Hunger und Durst und wolle nach Hause und so weiter und so fort, bis er sich müde gejammert hatte und endlich einnickte, nach zwei schlaflosen Tagen der Wanderschaft, Entbehrung und Halluzinationen. (E&K 114–115; Hervorhebung A. G.)

Die räumliche sowie zeitliche Verlorenheit der Kinder in Kombination mit von giftigen Pilzen hervorgerufenen Wahrnehmungsstörungen der beiden erlaubt es den Lesenden nicht, ihren Weg zu verfolgen und sich ein Bild von tatsächlichen innerfiktionalen räumlichen Verhältnissen und Distanzen zu verschaffen. Die Karte illustriert zwar die Ordnung in der Buntbärensiedlung, doch der Text und vor allem der fiktive Erzähler/Autor versuchen diese immer wieder zu unterlaufen. Wie die Fhernhachenkinder vom Stollentroll (E&K 69, 143), so werden die Rezipierenden immer wieder auf *Holzwege* – bzw. in den Raum, wo es keine gibt – geführt. Über eine zusammenhängende sekundäre Welt, deren Illusion mithilfe von stimmigen, informationsreichen Karten aufrechterhalten wird, kann hier keine Rede sein. Die Absicht des Textes ist nicht, einen konsistenten Weltentwurf anzubieten, sondern den Lesenden die hoffnungslose Verlorenheit im Wald vor Augen zu führen, aus der es keinen Ausweg gibt – oder wie der Sternenstauner, dem die Kinder auf ihrer Suche begegnen, erklärt:

„Es ist vollkommen gleichgültig, in welche Richtung ihr geht. Der Wald wird mit euch wachsen und euch immer wieder im Kreis führen, bis ihr wieder dahin kommt, wo ihr hergekommen seid. Ihr befindet euch in einem lebendigen Labyrinth. Es gibt keinen Weg hinaus. Es geht nur immer tiefer hinein. Tut mir leid, euch nichts Besseres mitteilen zu können. Ihr seid nunmehr ein Bestandteil des Waldes. Wie wir.“ (E&K 160)

Ninon Franziska Thiem geht in ihrem Beitrag über *Ensel und Krete* auf die anderen Abwege ein, die Leser und Leserinnen in die Irre führen und die Unschlüssigkeit potenzieren. Darunter zählt sie die paratextuellen Elemente, die am Rande des Textes stehen und im Fall dieses Märchens dazu beitragen, den Eindruck der Verlorenheit im Wald sowie im Text hervorzuheben. Dies beginnt schon mit dem Titel des Märchens, der „ebenso Nähe [...] wie Distanz“ (Thiem 2011: 219) zum ursprünglichen Märchen der Brüder Grimm schafft, da die Namen der Protagonisten verändert wurden sowie eine fiktive Instanz als Autor dargeboten wird. Wichtiger scheint jedoch die Deutung des Mottos, der Verse, die sich vor dem eigentlichen Anfang des Märchentextes befinden und die eine Situation der Verlorenheit im Wald schildern. Thiem deutet die Verse als eine „Allegorie für das Verfassen eines Romans“ (2011: 221), denn gerade Abwege bieten ein „kreatives Potential“ (ebd.).⁴⁵ Demnach wäre das übergreifende Thema des Textes ein poetologisches – Ensel und Krete müssen sich im Wald verlaufen, damit eine spannende Geschichte daraus werden konnte, denn „[f]urchterregende Irrwege ermöglichen gute Erzählungen“ (ebd., 220). Auch die Karten erweisen sich als wenig hilfreich, wenn man sich darauf verlassen möchte (ebd., 223), ebenso wie die Anmerkungen

⁴⁵ Es geht bei den Versen um ein Zitat aus dem Anfang von Dantes *Göttlicher Komödie*, worauf bei Thiem nicht verwiesen wird. Vgl. Kap. 5.4.2 dieser Arbeit.

des Übersetzers die Lesenden immer wieder auf Holzwege führen (ebd., 228). Und schließlich sorgen auch die Abschweifungen Mythenmetz' dafür, dass die Handlung an den spannendsten Stellen des Märchens immer wieder unterbrochen wird (ebd., 230). Die Autorin schließt, dass die paratextuellen Elemente immer wieder „den Lektürevorgang fragmentieren und dem Leser die Wahl der Richtung überlassen“, wodurch „eine neue Art der ‚Lust am Text‘ ermöglicht“ wird (ebd., 231). Auf diese Weise sehen sich die Lesenden den Irr- bzw. Holzwegen genauso ausgeliefert wie die Protagonisten den Gefahren im Großen Wald.

Im Märchen lassen sich auch einige Anspielungen auf die außerliterarische Realität identifizieren. Obwohl die Gesellschaft Baumings nämlich auf den ersten Blick harmonisch und idyllisch zu sein scheint, werden vom Text allmählich Hinweise darauf vermittelt, dass sich hinter diesem vollkommenen Bild eine andere Realität versteckt.

Nun vergessen Sie erst mal die Geschichte von Ensel und Krete. Lassen Sie mich lieber noch etwas über die gesellschaftliche Situation in Bauming sagen: Ich bin der Meinung, daß es sich da um ein zunehmend totalitärer werdendes System handelt. Haben Sie die militärischen Helme der Brandwacht bemerkt? Die zackigen Gesänge? Die autoritären Lehrer? Die Abgrenzung nach außen? Ordnungsliebe, saubere Straßen, Uniformen, Blasmusik? Das sind doch alles Merkmale politisch zweifelhafter Ideen, ängstlich bemäntelt mit naturkonservatorischem Gehabe. Es war schon immer ein Erkennungszeichen reaktionärer Politik, wenn ihre Repräsentanten die Wald- und Wiesenfreude markierten. Hinter einer derart hysterisch polierten Idylle lungert gewöhnlich das Grauen. Bitte denken Sie in Zukunft mal ein bißchen über die gesellschaftliche Situation nach, bevor Sie sich wieder von weltfremden Märchen einlullen lassen. (E&K 51–52)

Mit diesen Worten macht der fiktive Erzähler zum ersten Mal auf die Tatsache aufmerksam, dass es sich beim Text nicht nur um ein unschuldiges Märchen oder ein metafiktionales Spiel handelt, sondern der Roman ebenso eine Karikatur der totalitären Regimes im Allgemeinen entwirft, die ziemlich eindeutig auch auf die zeitgenössischen Problematiken anspielt: Den Anstieg der regressiven, totalitaristischen, auch spezifisch neonazistischen Denkweisen. Im weiteren Roman vermehren sich Hinweise, dass die Gesellschaft Baumings auf einer totalitären Ordnung fußt, die aber vom Erzähler entlarvt wird (E&K 70, 76, 97, 111–112).

Als Gegenpol der totalitären Gesellschaft, die auf Überwachung, strenger Einhaltung der Regeln und Uniformiertheit basiert, wird totales Chaos auf zwei Ebenen angeboten: Einerseits räumlich, da jenseits der erlaubten Pfade Baumings der wilde, orientierungslose Große Wald lauert, und andererseits diskursiv, da sich der fiktive Autor Mythenmetz gar nicht von den von der Textgattung Märchen festgelegten literarischen Spielregeln zähmen lässt. Sein eingeschworenes Manifest „Künstlerische Freiheit! Schiere Willkür! Avantgarde!“ (E&K 60; vgl. Kap. 5.2.1) unterstreicht unter diesem Gesichtspunkt nicht (nur) den Wunsch des Autors,

seine Leser und Leserinnen zu quälen, sondern illustriert bewusst das „Thema Machtmißbrauch“ (E&K 62). Wenn diese Hinweise auf die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts oder auch die neonazistischen Tendenzen in der deutschen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts appliziert werden, wird die Botschaft ersichtlich, dass dem regressiven Denken nur die Freiheit des Denkens und des künstlerischen Schaffens entgegengesetzt werden kann. Denn „die Gesetzlosigkeit gehört zu den Grundtugenden des Dichters“ (E&K 151). Und nur diese künstlerische Gesetzlosigkeit ermöglicht einen Ausgang aus versteinerten Denkschemata, die von einem radikalen Überwachungsstaat vorgeschrieben werden. Doch, wie alles bei Moers, ist auch diese Gesetzlosigkeit teilweise wiederum in Frage gestellt, da sie ins Übertriebene gesteigert und damit ironisiert wird – schlussendlich wird sie von einem fiktiven Autor proklamiert, der mehr als Karikatur als ernstzunehmende Figur zu betrachten ist (vgl. Kap. 5.2.1).

5.1.2 Perfekter Orientierungssinn von Rumo

Im dritten zamonischen Band *Rumo und Die Wunder im Dunkeln* liegt der Fokus auf dem südwestlichen Zamonien. Der Raum wird in diesem Roman konkreter als bei *Ensel und Krete*, da die fiktiven geografischen Verhältnisse wenigstens im ersten Teil, der auf der zamonischen Oberfläche spielt, naturwissenschaftlich „realistischer“ erscheinen als beim vorhergehenden Buch. *Rumo* beinhaltet mehrere Karten, von denen die letzte, betitelt „Rumos Weg“ (R hinterer Vorsatz) die Region Zamoniens darstellt, die die Figuren im Roman bereisen: Es handelt sich um Fhernhachingen, wo Rumo als Welpen auf einem Bauernhof erzogen wird, die Wandernden Teufelsfelsen, wo er in Gefangenschaft Smeik begegnet, und schließlich Wolperting, wo der größere Teil des ersten Buches spielt. Die kürzeren Episoden auf der Reise von Rumo sowie anderen Figuren finden auch im Gasthaus „Zum Gläsernen Mann“, in Nebelheim und im Nurnenwald statt. Lembke (2011b: 111) macht darauf aufmerksam, dass diese Karte in einigen Details von der größeren Karte in den *13 ½ Leben* abweicht. Trotzdem ist es möglich, Rumos und Smeiks Reisen mithilfe der Karte zu verfolgen. Etwas anders verhält es sich bei der Karte der Untenwelt (Rumo 390–391), denn diese weicht vom Text in solchem Maße ab, dass es unmöglich ist, die textuellen Informationen mit der grafischen zu vereinbaren (Lembke 2011b: 112).

Ähnlich wie für *Ensel und Krete* ist auch für *Rumo* die leitmotivische Reise durch ein Labyrinth charakteristisch, von dem auch einige andere Romane Moers' gekennzeichnet sind. Der Wolpertinger Rumo unterscheidet sich aber von anderen zamonischen Figuren, indem er sich in diesen Labyrinthen nie verirrt, sondern immer wieder den richtigen Weg findet. Er hat

nämlich einen hervorragenden, unfehlbaren Orientierungssinn, der ihn sowohl auf der Oberfläche als auch in der Untenwelt sicher zu seinem Ziel leitet. Während der Gefangenschaft bei den Teufelszyklopen entwickeln sich Rumos Geruch- und Gehörsinn in einem hohen Maße.

Der Wolpertinger kannte das Höhlensystem der durchlöcherten Teufelsfelsen bald besser, als es sich jeder der beschränkten Zyklopen hatte einprägen können. Es stand wie ein dreidimensionaler Bauplan vor seinem inneren Auge, durchzogen und erleuchtet von farbigen Fäden, wehenden Geruchsspuren, pulsierender Angst. (R 100)

Aber Rumo hörte mehr, viel mehr. Er hörte das Knacken der Gelenke, den schnaufenden Atem der Zyklopen und den Takt ihres Herzschlags. Er hörte das elektrische Knistern ihres Fells, wenn sie einander berührten, das Rascheln, das auch noch die langsamste ihrer Bewegungen verursachte. Der ganze Raum erschien vor seinem inneren Auge, farblos diesmal, in nebelhaften Grautönen und Umrissen, ohne all die Einzel- und Feinheiten, die ihm sein Seh- und Riechvermögen vermittelt hätten. Aber Rumo konnte genau bestimmen, wo ein Zyklop stand und welche Bewegung er gerade machte. Und er hörte, wo in der Höhle sich die drei Fackeln befanden. Mehr Information brauchte er nicht zum Kampf. (R 103)

Sein Orientierungssinn hilft dem Wolpertinger im Laufe des ganzen Romans. In der Kombination mit dem sogenannten „Silbernen Faden“ leitet er den Helden an sein Ziel – zu Rala. Dank des Fadens sowie Rumos Orientierungssinns erscheint der Raum in diesem Band überblickbarer und kontrollierbarer als bei den anderen Romanen, z. B. bei *Ensel und Krete* und später bei der *Stadt der Träumenden Bücher*, die das Motiv der Verlorenheit in einem (unterirdischen) Labyrinth kennzeichnet. Zwar kommt auch in *Rumo* eine Reise durch die Untenwelt vor – sie nimmt sogar den Großteil des zweiten Buches ein –, doch Rumo geht darin nie verloren, denn der Faden leitet ihn unfehlbar zu Rala.

Zum ersten Mal wittert er den Faden schon am Anfang des Romans, als er gerade aufrecht zu gehen lernt und noch nicht einmal sprechen kann, doch er weiß sofort instinktiv, dass er dem Faden folgen muss (R 20). Im gesamten Roman kommen die Erwähnungen des Silbernen Fadens oft vor, so dass dieser wie ein Leitmotiv fungiert und Rumos Suche nach Liebe versinnbildlicht.⁴⁶ Ebenso stellt der Faden eine Vergewisserung für die Leser und Leserinnen dar, dass die Romanhandlung zielgerichtet ist und den Helden sicher durch die Gefahren bis zum Ende führen wird. Das Leitmotivische des Bändchens spiegelt sich an der Gestaltung der Originalausgabe wieder, da sie mit „einem in den Buchrücken integrierten silbernen Textilbändchen als Lesezeichen“ (Herzog 2006: 221) ausgestattet ist, das „auch dem fiktionsexternen Rezipienten ein Teilhaben an der Reise Rumos auf dem ‚Pfad des

⁴⁶ Vgl. zur Verbindung vom Silbernen Faden und der Suche nach Liebe Kap. 5.2.2 dieser Arbeit.

Silberfadens‘ [suggeriert]“ (Conrad 2011a: 240).⁴⁷ In den Momenten, in denen Rumo den Faden nicht wittern kann, ergreift ihn Angst (R 385), wird er „ratlos“ und „[r]uhelos“ (R 402), da er die Orientierung verliert. Darauf folgt der längste Abschnitt des Romans, in dem es keine Erwähnung des Fadens gibt – in diesem Teil muss sich Rumo nur auf Informationen verlassen, die ihm von mehr oder weniger willigen anderen Figuren vermittelt werden. Als er wieder den Silbernen Faden riechen kann, korrigiert er sofort seinen Kurs und geht entschieden in die Richtung, aus der dieser kommt, obwohl andere Charaktere dieser Entscheidung widersprechen (R 576). Der Roman schließt, indem Rumo Rala in ihr Haus folgt, wohin ihn der Faden leitet (R 692).

Rumo ist ein Roman „in zwei Büchern“ (R 5), von denen das erste „Obenwelt“ und das zweite „Untenwelt“ betitelt wird. Diese Titel suggerieren eine vertikale Teilung der Handlungsräume, die mit der Handlung übereinstimmt, da Rumo im ersten Teil die Oberfläche Zamoniens bereist, im zweiten Teil sich aber in die unterirdischen Tiefen begibt, um dort weitere Abenteuer anzutreten. Die wichtigste Rolle auf der Landoberfläche spielt die Stadt Wolperting, wo sich Rumo zum ersten Mal unter seinesgleichen vorfindet und seine Stellung in der Gemeinschaft finden muss. Die Gesellschaftsstruktur von Wolperting wird ganz anders als die von Bauming in *Ensel und Krete* entworfen. Hier basiert die Einhaltung der Normen nicht auf strenger Überwachung seitens der Geheimpolizei, sondern vielmehr auf dem Verantwortungsgefühl jedes Individuums. Die Stadt ist so geregelt, dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner sich ihres oder seines Platzes bewusst ist, wobei jeder und jedem dazu verholfen wird, ihre oder seine Talente zu entwickeln und damit konstruktiv zum kollektiven Leben in der Stadt beizutragen – wie der Bürgermeister von Wolperting Rumo bei seinem Einzug in die Stadt erklärt (R 186). Der Eintritt in die Stadt wird nur Wolpertingern und Wolpertingerinnen gestattet; jede andere zamonische Daseinsart wird schon außerhalb der Stadtmauer zurückgewiesen (R 176), was von einer Fremdenfeindlichkeit zeugt, die aber am Romanende überwunden wird, indem der Bürgermeister auch anderen Besuchern gegenüber gastfreundlich handelt (R 691). Die Ordnung der Stadt ist also offen für Veränderungen, wenn sich dies als nötig erweist. Die Architektur der Stadt und der Zustand der militärischen Technologie erscheinen zwar wenigstens in Umrissen quasimittelalterlich (vgl. Kap. 5.1.4), doch die Herrschaftsstrukturen, die Geschlechterrollen sowie das Schulsystem wirken in diesem Kontext verfremdend. Moers skizziert eine fast utopische Demokratie, deren Schlüssel die Selbstverantwortung jedes und jeder Einzelnen darstellt.

⁴⁷ Das Lesebändchen ist in der broschiierten Ausgabe, auf die sich diese Arbeit beruft, nicht vorhanden.

Da ein „Abstieg in unterirdische Höhlen, Schächte, Labyrinth, Kammern, Kavernen, Abgründe und andere räumliche Lokalitäten des Untergrunds“ ein üblicher Topos der „literarische[n] und [der] ihr nahestehende[n] cineastische[n] Fantasy“ (Herzog 2006: 213) ist, gibt es auch in Moers' Texten mehrere Beispiele davon.⁴⁸ Markwart Herzog verbindet die vertikale Reise des Wolpertingers mit zwei unterschiedlichen Traditionen der Beschreibungen der Abstiege ins Unterirdische:

einerseits eine Abfahrt in die Schrecken einer Strafhölle, die den künstlerischen Atem von Hieronymus Bosch und anderen spätmittelalterlichen Kirchenmalern verspüren lassen; andererseits eine fantastisch aufgerüstete Neuauflage des Mythos von Orpheus und Eurydike. Moers hat die christliche Strafhölle und den griechischen Katábasismythos in Versatzstücke der germanischen Mythologie eingekleidet (Hel, Yetis, Yggdra Sil). (Ebd., 223)

Einerseits geht es also um die Reise in die Hölle – der Ort des Grauens, in den Rumos Artgenossen entführt werden und wo sie versklavt werden, heißt nicht zufällig „Hel“ in Anlehnung an das „Totenreich [...] in der Unterwelt“ (Bödl 2013: 116) der nordischen Mythologie – im Sinne einer Hölle, aus der die Wolpertinger befreit werden müssen. Andererseits ist Rumos zugleich eine Liebesgeschichte, da Rala die wichtigste Motivation für Rumos Entscheidungen darstellt und Rumos ihr wie der griechische Orpheus in die Unterwelt folgt, um sie wiederzubeleben.

Die Verhältnisse, die im Königreich Hel herrschen, unterscheiden sich wesentlich von denjenigen in Wolperting. Unterhalb der städtischen Kommune existiert unter der Tyrannei des Despoten Gaunab des Neunundneunzigsten eine dekadente, verkommene Gesellschaft, die streng hierarchisch geordnet ist und deren Oberschicht von der Ausbeutung der Versklavten profitiert. Die zwei konkurrierenden Gesellschaftsentwürfe werden unter unterschiedlichen Perspektiven umrissen, da die Ordnung Wolpertings nicht direkt verspottet oder Kritik unterzogen wird, während Hel und seine Bewohner mit sehr negativen Ausdrücken vom Erzähler beschrieben werden. Die Generationen der Herrscher seien mit einer „Bürde des geistigen, moralischen und gesundheitlichen Verfalls“ belastet, denn schon der allererste von ihnen war von einem „böartigen Charakter“ (R 422).

⁴⁸ Hier ist vor allem der Aufenthalt Hildegunst von Mythenmetz' in der unterirdischen Bibliothek Buchhaims in der *Stadt der Träumenden Bücher* zu erwähnen, in der „eindeutige Referenzen auf die postmodernen literarischen Schlüsselwerke Umberto Ecos und Jorge Luis Borges' sowie die Radierungen Giovanni Battista Piranesis“ (Conrad 2011b: 284) nachzuweisen sind. Einen kleineren Anteil im gesamten Roman nehmen die Labyrinthenaufenthalte des Blaubären ein, der auf seiner Reise durch Zamonien auch die Tunnel der Finsterberge sowie ein Gehirn des Riesen durchkreuzen muss. Während es der Blaubär schafft, den Ausweg aus den Labyrinthen mithilfe seiner Bildung und intellektuellen Fähigkeiten zu finden, ist Hildegunst auf die Hilfe seines Mentors Homunkoloss verwiesen, der in diesem Sinne als Verkörperung postmoderner Autorschaftskonzepte gedeutet werden kann (Conrad 2011b: 292–295). Einen Sonderfall stellt *Prinzessin Insomnia* dar, da in diesem Roman das Motiv des Labyrinths in die Psychologie der Protagonistin verlagert wird (vgl. Kap. 5.1.4).

Denn die Hellinge waren nicht unheilbar böse oder schlecht – sie kannten nur keine Alternativen. Es gab durchaus friedfertige und gutmütige Vertreter unter ihnen, wenngleich in verhältnismäßig geringer Anzahl. Aber Gaunab der Erste vereinigte alle schlechten Eigenschaften in sich, die man einem idealen Tyrannen nur wünschen kann: Machtgier, Blutdurst, Tobsucht, Hinterlist, Skrupellosigkeit und Größenwahn. (R 422)

Auch die Figur des Gaunab des Neunundneunzigsten erscheint als Karikatur einer verkommenen, überlebten Gesellschaftsordnung, da er nur wegen seines Familienerbes und nicht wegen seiner eigenen Fähigkeiten oder Leistungen (er verfügt über keine) über seine Untertanen Gewalt hat – in seiner Gestalt vereinen sich „der Wahnsinn und die Bosheit“ (R 437). Er ist völlig auf seinen Helfer Friftar angewiesen, der im Namen seines Königs alle Entscheidungen trifft. Das Volk, über das er regiert, ähnelt der Herrscherfamilie.

Der Unterschied im Umgang des Erzählers mit den beiden Gesellschaften lässt darauf schließen, dass eine Ordnung, die einer Kommune ähnelt, viel positiver dargestellt wird als die Selbstherrschaft eines angeblich von einer Prophezeiung auserwählten Tyrannen. Und wiederum zeigt sich hier die kritische Haltung gegenüber jeder Form von Ordnung, die auf Gewalt basiert. Der zugrundeliegende Gedanke dieser binären Raumdarstellung in *Rumo* ist, dass eine solche Gesellschaft anzustreben ist, die auf Erziehung, Ausbildung und Selbstverwirklichung des Individuums fußt. Diese These ist auch in der außerliterarischen Realität des 21. Jahrhunderts relevant, vor allem in Hinsicht auf immer noch existierende Gesellschaften, in denen Bildung vielen unzugänglich ist und in denen es Gruppen gibt, die sich dafür einsetzen, demokratische Errungenschaften rückgängig zu machen. Wolperting lohnt es sich zu erhalten. Hel muss untergehen, um den Figuren ein Leben in einer demokratischeren Gesellschaft zu ermöglichen.

Ähnliche binäre Einteilungen wie in *Ensel und Krete* und *Rumo*, die mit einer Sprengung strenger Ordnungsschemata einhergehen, finden sich auch in anderen zamonischen Romanen. In der Moloch-Episode in den *13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär* siegt die chaotische Dunkelheitslehre Doktor Nachtigallers über den Totalitarismus des größtenwahnsinnigen Zamomins, der seine Macht auf der Ausbeutung der Versklavten baut (KBB 666–671). Der ebenso machtbesessene Phistomefel Smeik aus der *Stadt der Träumenden Bücher* versucht dasselbe mit dem kapitalistischen Markt, auf dem nur die Anzahl der verkauften Bücher und nicht ihre künstlerische Qualität was zählt (STB 149). Auch hier triumphiert schließlich das Orm, die künstlerische Inspiration, während das Reich und der Reichtum Smeiks in einem Großfeuer untergehen. Hervorzuheben ist, dass sich die beiden Figuren einer Art Hypnose bedienen, die ihren Untertanen freie Gedanken und Individualität unmöglich machen

(KBB 641–643, STB 151). Auch hier bestätigt sich die Botschaft, die am Beispiel von Bauming und Wolperting veranschaulicht wurde: Der totalitären Ordnung können sich freier Gedanke, Bildung und künstlerische Freiheit widersetzen. Den zamonischen Romanen liegt eine schlussendlich poetologische Botschaft zugrunde.

Neben den unterirdischen Tunneln ist noch eine Art Labyrinth für *Rumo* ausschlaggebend – das Labyrinth des Gehirns als des Zentrums der Gedanken, Pläne, Emotionen, Träume, Intelligenz sowie des Vergessens und des Wahnsinns. Volzotan Smeik, Rumos Mentor, Lehrer sowie Begleiter auf dem Teil seiner Abenteuer, und der Eydeet Doktor Oztafan Kolibril begeben sich auf einen Ausflug in den Kopf des Gelehrten, um Smeik einige Kenntnisse zu vermitteln. Über die Reisen durch (menschliche sowie nichtmenschliche) Gehirne wird im nächsten Kapitel die Rede sein.

5.1.3 (Prinzessinnen)Gehirn als Labyrinth

In den späteren zamonischen Bänden, *Der Schreckenmeister*, *Prinzessin Insomnia*, *Weihnachten auf der Lindwurmefeste*⁴⁹ und *Der Bücherdrache*,⁵⁰ wird die Darstellung des physischen Raums viel weniger relevant und auch die Karten bleiben aus. Die vertikale Teilung, die für die Gesamthandlung und die zweiteilige Komposition von *Rumo* und der *Stadt der Träumenden Bücher* kennzeichnend ist, wird im *Schreckenmeister* relativiert, gemäß dem Motto „Oben ist unten“ (SM 5); „[s]tattdessen wird die Welt semantisch horizontal differenziert, deren Extremräume das Schloss des Schreckenmeisters und das Haus der Schreckse Iza sowie die Blauen Berge sind“ (Lembke 2011b: 113–114). Im spätesten hier näher analysierten Roman, *Prinzessin Insomnia*, ändert sich die räumliche Orientierung noch drastischer. Auch der Autor Moers bekennt, dass er sich bei der Arbeit an *Prinzessin Insomnia* keine Gedanken darüber machte, wo die Handlung verortet sein soll.

[Kreitling:] Und wo in Zamonien soll das Königreich denn liegen, die Karten geben da keine Auskunft. Vielleicht im Treibsandgebiet von Unbiskant?

[Moers:] Gute Frage. Sie werden lachen: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. An Platz mangelt es nicht. Es gibt noch viele weiße Flecken auf der zamonischen Landkarte. (Kreitling 2017: 29)

Am Anfang des Romans wird eine Beschreibung vom Schloss der Prinzessin angeboten, doch eine geografische Verortung davon ist nicht zu entziffern. Der Kontinent Zamonien stellt

⁴⁹ Die Darstellung der Tunneln durch die Lindwurmefeste kann eher als Illustration als Landkarte gelten, da sie gar keine Informationen über die Positionierung unterschiedlicher Orte liefert (WL 13).

⁵⁰ Von der Karte abgesehen, die der Leseprobe aus dem kommenden zamonischen Roman *Die Insel der 1000 Leuchttürme* beigelegt wird (BD 178–179).

hier nur den äußeren Rahmen der Erzählung dar, da Hildegunst von Mythenmetz, der schon als bekannt vorausgesetzte zamonische Schriftsteller, auf der Titelseite als Autor angeführt wird (PI 3). Der Band beinhaltet keine Illustration dieses vermeintlichen Autors wie z. B. *Ensel und Krete* und die Autorfiktion ist bis auf einige Anmerkungen des fiktionalen Übersetzers Moers (PI 47, 304) für den Inhalt des Romans nicht weiter relevant.

Doch Dylia, die titelgebende Prinzessin, tritt trotz der mangelnden geografischen Verortung eine Reise an, die die Form einer abenteuerlichen Queste annimmt. Die gesamte Reise findet aber nicht im physischen äußeren Raum statt, sondern wird völlig ins Innere der Protagonistin verlagert, da die räumliche Bewegung sinnbildlich für die psychologischen Prozesse steht. Obwohl Dylia wegen ihrer Müdigkeit „das Bett kaum verlassen [kann]“ (PI 105), bereist sie in Begleitung des Nachtmahrs Havarius Opal ihr eigenes Gehirn, um sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen. Dabei sind die Distanzen zwischen verschiedenen Orten und ihre genaue räumliche Platzierung nicht relevant, da die räumliche Kontextualisierung, die z. B. für die *13 ½ Leben* ausschlaggebend für den gesamten Aufbau des Romans war, völlig der Logik der psychologischen Prozesse, die die Protagonistin durchschreitet, weicht. Auch die Orientierung bzw. die Orientierungslosigkeit sind nicht mehr fraglich, denn die Prinzessin wird von ihrem Begleiter, dem Nachtmahr, geleitet, der sich aber auch ziemlich oft auf Dylia selber verlässt:

„Du meine Güte“, rief Dylia. „Das ist ja ... monumental! Dagegen ist unser Schloss eine Puppenstube. Je tiefer ich in mein Gehirn eindringe, desto größer und verwirrender wird alles. Äh ... du weißt doch hoffentlich, wo wir lang müssen?“
„Nein“, sagte der Gnom schulterzuckend. „Das musst *du* mir schon zeigen.“
„Was? *Ich* soll wissen, durch welche von all diesen Türen wir gehen müssen? Nicht dein Ernst, oder?“
„Es ist *dein* Gehirn, Prinzessin“, sagte der Gnom. „*Ich* bin hier nur auf der Durchreise.“ (PI 158)

Die Gefahr stammt nicht aus der räumlichen Desorientierung und dem Verlorensein wie in *Ensel und Krete*, sondern aus der Drohung, aus dem eigenen Gehirn gelöscht zu werden – sich also selbst zu vergessen.

Dylias Reise durch das Gehirn hat einige Parallelen in Episoden aus den *13 ½ Leben* sowie *Rumo*, da sich dort Figuren jeweils im Inneren der Körper anderer Wesenheiten aufhalten. Blaubärs elftes Leben trägt den Titel „Mein Leben im Großen Kopf“ (KBB 397) und der Bär bereist in diesem Kapitel tatsächlich den ewig schlafenden Kopf eines Bolloggs (eines zamonischen Riesen), einfach um auf die andere Seite zu gelangen. Diese Reise ist sogar auf einer Landkarte dargestellt, die sowohl dem Bären als auch den Lesenden verhelfen soll, sich zu orientieren, obwohl einige Angaben auf der Karte fragwürdig sind; Lembke stellt fest, dass

z. B. links und rechts verwechselt werden (Lembke 2011b: 96–97). Die Rolle dieser Episode im Gesamtroman stellt eine weitere Wissensaneignung des Blaubären dar, da dieser während seines Aufenthalts im Kopf als Traumkomponist arbeitet (KBB 423–429). Indem er auf die „Traumorgel“ spielt, lernt er, spannende Geschichten zu spinnen, was ihm später auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Lügengladiator in Atlantis sehr behilflich sein wird.

Der Kopf des Bolloggs wird von unterschiedlichen Wesenheiten bewohnt, die psychische Zustände repräsentieren: Ideen, den Planmacher, den Wahnsinn sowie andere Konzepte. Diese Figuren sind eigene Charaktere, die mit dem Bären kommunizieren, mit ihm Verträge schließen, ihm Beherbergung anbieten, ihn bedrohen usw.⁵¹ Die Psychologie des Bolloggs ist trotzdem weniger detailliert herausgearbeitet als die Tiefen von Dylas Gehirn in *Prinzessin Insomnia*.

Rumo beinhaltet zwei Reisen ins Körperinnere eines anderen Charakters, wobei es sich nur in einem Fall um die Tiefen eines Gehirns handelt. Dr. Oztafan Kolibril lädt Smeik zu einem Abenteuer in seinem Kopf ein, um ihm mithilfe „der bakteriellen Übertragung“ (R 134) Wissen zu vermitteln. Im Unterschied zum Bolloggkopf in den *13 ½ Leben* gibt es hier keine Karte, die die Orientierung ermöglichen würde, lediglich der erste Blick kommt Smeik als etwas vor, „das wie der gewaltige Plan einer Stadt aussah“ (R 136). Doch auch dieser Orientierungsgehilfe erweist sich als Täuschung, als „Methode, mit der Ihr Verstand mit der Situation fertig wird, sich im Gehirn eines Eydeeten zu befinden“ (ebd.). Der Wissenschaftler Kolibril, der die ganze Situation kontrolliert, erklärt dem Besucher ihre gemeinsame Reise mit örtlichen Bezeichnungen wie „Stadtteil“ oder „Hauptstraße“ (R 137), doch es ist stets klar, dass alles „nur eine Illusion“ (R 137, 139) ist und „lediglich der Anschaulichkeit [dient]“ (R 146) – mit der Ausnahme Smeiks, der sich im Kolibrils Gehirn in verkleinerter Form befindet, „die tatsächlich einen richtigen Körper hat“ (R 146).

Dieser Abschnitt des Romans bereitet den Weg für die spätere zweite Reise in einen anderen Körper vor. Während des Aufenthalts in Kolibrils Kopf machen der Doktor und Smeik wissenschaftliche Entdeckungen (R 157–165), die es gegen Ende des Romans möglich machen, Ralas Leichnam mit einem mikroskopisch kleinen Boot (R 589) zu befahren und sie zu operieren. Die Reise durch das Gehirn und weiter durch den Körper der Figuren wird also in

⁵¹ Eine Idee wird z. B. als „ein durchsichtiger Tropfen aus pulsierendem Licht“ (KBB 405) beschrieben, mit dem der Bär sprechen kann. Auch der Planmacher und der Wahnsinn werden als verselbstständigte Figuren dargestellt. Dagegen sind „Gedanken“ nur farbige, unterschiedlich große Funken, die im Gehirn hin und her schwirren (KBB 409), und „Reflexe[] und Gewohnheiten“ sind nur „kleine schwebende Kugeln und Würfeln in verschiedenen Grauwerten, die durch die Gänge schwebten und eintönig vor sich hin brummt“ (KBB 438–439).

Rumo an medizinische Behandlungen, die auf fantastisch irrationalen Vorgaben basieren, gebunden. Die erste Reise dient zusätzlich als ein Ort der Satire gegenüber Wissenschaften,⁵² doch tiefere psychologische Ausarbeitung des Doktors findet durch die bildhafte Schilderung seines Innenlebens nicht statt.

Das Motiv der Reise durch das Gehirn hat in Moers' Romanen also je unterschiedliche Funktionen. Beim Bolloggkopf geht es nicht um eine tiefere psychologische Darstellung des Kopftragenden,⁵³ sondern nur um ein weiteres fantastisches Setting, in dem Blaubär neue Abenteuer durchgehen muss, um Kenntnisse zu erlangen. Das Motiv der Aneignung neuer Kenntnisse ist auch für die Reise in Kolibrils Gehirn, die Smeik antritt, kennzeichnend, obwohl Kolibril diese Wissensvermittlung nur anbietet, um Smeik als „Versuchskaninchen“ (R 156) für wissenschaftliche Forschung zu benutzen. Wichtiger ist hier die an die Methoden der Science Fiction angelehnte Beschreibung der medizinischen Fortschritte, die es im Roman erlauben, mit einer pseudowissenschaftlichen Erklärung eine Tote ins Leben zu wecken. Im letzten Roman, in dem die Reise durch das Gehirn vorkommt, nimmt dieses Motiv einen unvergleichbar größeren Teil der Gesamthandlung in Anspruch und wird zur Allegorie der menschlichen Selbsterkennung und Reifung. Der physische Raum, dessen Bedeutung in den ersten zamonischen Romanen so groß war, dass der Kontinent selbst als wichtiger Handlungsträger beschrieben wurde, wird im späteren weniger relevant und weicht vor der Darstellung des Innenlebens der Protagonistin aus.

5.1.4 Handlungsabläufe als Queste

Auf der Ebene der Handlung von *Rumo*, *Ensel und Krete* und *Prinzessin Insomnia* sind einige strukturelle Ähnlichkeiten zu identifizieren. Die Protagonisten Rumo, Ensel und Krete sowie Dylia sind am Beginn ihrer jeweiligen Reise in einer Zivilisation zu Hause, die sie aber aus unterschiedlichen Gründen verlassen müssen. Rumo steigt hinab in die unterirdischen Tunnel und Kavernen, um seine Geliebte zu finden und sein Volk aus der Gefangenschaft zu befreien; Ensel und Krete verlaufen sich im dunklen Wald; Dylia's Reise bleibt jedoch auf der figurativen Ebene, da sie quasi in ihr eigenes Gehirn hineinsteigt, um ihre Ängste zu bewältigen. Die letzten Punkte ihrer Reisen sind jeweils der Turm von General Ticktack in der Untenwelt,

⁵² Z. B.: „Wissen Sie, eine Doktorarbeit besteht zum großen Teil aus anderen Doktorarbeiten“, erläuterte Kolibril. „Eine neue Doktorarbeit ist immer auch eine Art Orgie von alten Doktorarbeiten, die sich untereinander, äh, befruchten, damit etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes aus ihnen hervorgeht.“ Der Doktor klang erregt.“ (R 145)

⁵³ Bzw. in diesem Falle des Kopfnichttragenden, da der Kopf zur Zeit dieses Geschehens vom restlichen Körper abgetrennt auf dem Boden liegt.

das Hexenhaus im dunklen Wald und die Amygdala – diesen Orten ist es gemeinsam, dass sie die Protagonisten dazu zwingen, ihre Ängste zu konfrontieren.

Der erste Teil des jeweiligen Romans stellt eine Gesellschaft vor, in der die Protagonisten leben und in die sie bis zum unterschiedlichen Grad eingliedert sind. Ensel und Krete sind noch Kinder und nehmen eine entsprechende Rolle in ihrer Gesellschaft ein. Sie müssen sich an die zahlreichen Regeln halten, die das Leben im Großen Wald bestimmen. Ihr Verstoß gegen diese Regeln, der durch den kindlichen Abenteuerdrang ausgelöst wird, verursacht, dass sie sich im labyrinthischen Wald verlaufen, aus dem sie keinen Ausweg finden – ganz entsprechend dem Anfang der *Göttlichen Komödie* von Dante, auf die am Anfang des Buches deutlich angespielt wird (E&K 11; vgl. Kap. 5.4.2 dieser Arbeit). Wie es im Weiteren zu sehen sein wird, bleibt aber bei *Ensel und Krete* die Initiation, die die Queste darstellt, teilweise aus.

Bei *Rumo* berichtet der ganze erste Teil des Romans – entsprechend dem ersten Kursus im mittelalterlichen Roman (vgl. Conrad 2011a: 215–216) – über seine Eingliederung in die Wolpertinger Gesellschaft bzw. über sein Scheitern bei einer solchen. Mit der Handlungsstruktur von *Rumo* beschäftigten sich schon Conrad (2011a) sowie Hanauska (2012), die strukturelle Anlehnungen an den Doppelweg der mittelalterlichen Artusromane beschreiben.

Danach reitet – stark vereinfacht – ein unbekannter Ritter aus, um eine erlittene Schmähung bzw. Störung der höfischen Ordnung zu rächen, erringt recht schnell eine Frau und ein Land und wird in der höfischen Gesellschaft zu einem gefeierten Helden. Jedoch kann der Ritter seinem neugewonnenen Stand nicht gerecht werden, da er Liebe und gesellschaftliche Verpflichtungen nicht in Einklang bringen kann. (Hanauska 2012: 459)

Diesen Missstand müssen die Ritter beheben, um ihrem gesellschaftlichen Status gerecht zu werden, weshalb sie auf dem Höhepunkt ihrer Krise erneut ausziehen, um Ruhm zu erlangen und ihre Fehler wieder gut zu machen, und damit einen (noch) höheren Status erreichen. Das Wissen und die Erfahrungen, die sie auf diesem Weg sammeln, dienen ihnen dazu, ihre Rolle als Landesherren und Ehemänner in Zukunft vollständig zu erfüllen und das Verhältnis von *minne* und Gesellschaft so wieder auszugleichen. (ebd., 460)

Der Handlungsablauf in *Rumo* wird mit dem Handlungsablauf der mittelalterlichen Romane *Erec* und *Iwein* von Hartmann von Aue sowie *Parzival* Wolframs von Eschenbach verglichen (ebd., 455; vgl. auch Conrad 2011a: 237). Der Wolpertinger Rumo ähnelt danach einem Ritter, der sich zuerst in die Gesellschaft Wolpertings (im Mittelalter in die Gesellschaft des Artushofes) eingliedert, bevor er wegen einer Störung der Ordnung wieder Abenteuer suchen muss, um sich erneut zu beweisen (Conrad 2011a: 238); diese Struktur wird der „doppelte Kursus“ (ebd., 239) genannt. Rumo beginnt sein Leben als ein namenloser Welpe, der von seinen Eltern, wie bei Wolpertingern üblich, ausgesetzt wurde. Seine Kindheit ist

gekennzeichnet von Verlust, Einsamkeit und einem starken Mangel an Identität, da er weder einen Namen hat noch kommunizieren kann und somit nicht Teil einer Gesellschaft sein kann. Erst nachdem ihm Volzotan Smeik einen Namen gegeben und ihm das Sprechen beigebracht hat, ist er in der Lage, die zamonische Gesellschaft zu betreten und den Silbernen Faden zu verfolgen, der ihm seinen Weg nach Wolperting zeigt. In Wolperting erfolgt erst seine wirkliche Initiation in die Gesellschaft, der er angehört (ebd., 241). Er muss sich jedoch erst dadurch beweisen, dass er die Gefahren besiegt, die in einem Labyrinth auf ihn warten, bevor er in eine Paarbeziehung mit seiner prädestinierten Partnerin Rala treten kann (vgl. Hanauska 2012: 460–461; Conrad 2011a: 248–250).

Prinzessin Dylia beginnt ihre Geschichte als eine junge Frau, deren Position in der Gesellschaft völlig von ihrer Position als Mitglied der königlichen Familie bestimmt wird. Sie „lebte zusammen mit ihren königlichen Eltern, ihren beiden Brüdern und dem übrigen Hofstaat in der Hauptstadt des Königreiches“ (PI 11). Die königliche Familie kann sich leisten, ihr beim Bekämpfen ihrer Krankheit mit allen verfügbaren Mitteln zu helfen: Die „sieben Oberkörperärzte“ und die „sieben Unterkörperärzte“ (PI 15) anzustellen, teure Mittel zu besorgen, die ihr zum Einschlafen verhelfen sollten (PI 15–16), die Hilfe des „oberste[n] Hofalchemist[en]“ (PI 18) zu suchen. Die Prinzessin braucht sich in der Gesellschaft nicht ähnlich wie Rumo zu beweisen, um akzeptiert zu werden, und sie braucht auch keiner Tätigkeit nachzugehen, die ihr eine stabile finanzielle Situation sichern würde, wie es beim Wolpertinger der Fall ist, der sich als ein produktives Glied der Gesellschaft zeigen muss, um Aufenthaltsrecht in Wolperting zu gewinnen. Stattdessen ist Dylia im Stande, ihren persönlichen Interessen nachzugehen, die sich besonders in der Entwicklung ihrer Fantasie und in der Forschung zeigen.

Ihre Reise durch das Gehirnlabyrinth beginnt, als der Nachtmahr sie heimsucht und ihr droht, sie um ihren Verstand zu bringen. Die Reise in ihr eigenes Gehirn zur Amygdala wird ihr vom Nachtmahr als die einzige Möglichkeit dargestellt, sie von seinen Zielen zu überzeugen: Die Aufgabe des nächtlichen Besuchers „ist es, dich [Dylia] in den Wahnsinn zu treiben. Sonst nichts“ (PI 97). Er schildert ihr, wie er ihr so lange Angst einflößen wird, bis sie Selbstmord begeht: „Wenn du Glück hast, springst du relativ bald aus einem Fenster. Wenn du Pech hast, dauert es länger, und du springst erst in vielen Jahren. Aber springen wirst du“ (PI 99). Dylia will sich ihrem Schicksal nicht hingeben, bevor er ihr eine „Art Verzweiflungsgarantie“ (PI 99) liefert, und diese stellt nun die Reise ins Innere ihres Gehirns dar.

„Nur die Klügsten wählen den schnellen Weg. Du willst also die *Große Tour*. Wie die meisten.“

„Die Große Tour?“, fragte Dylia. „Was ist das? Und wen meinst du mit *die meisten*?“
„Du hast doch sicher mittlerweile begriffen, dass du nun wirklich nicht die erste bist, die ich abfertige“, antwortete Opal in leicht gereiztem Tonfall.
Dylia nickte.
„Und ja, tatsächlich: Die meisten wollen ihn sehen, den Wahnsinn. Ihn erleben. Ihn spüren. Bevor sie sich ihm hingeben. Sich endlich ins Unvermeidliche fügen. Es ist wie Probeliegen auf der Streckbank. Ist mir unverständlich! Aber gut, sie wollen sich das unbedingt antun. Fast alle. Sie wollen nach Amygdala.“ (PI 102)

Amygdala ist ein Teil des menschlichen Gehirns, der bei emotionalen Prozessen eine wichtige Rolle spielt. Sie wird als „Tür zur Emotionalität“ verstanden“ (Jahn 2008: 136): „Sie ist eine Art Filter und differenziert die von den Sinnesorganen erfassten Informationen als bedeutend oder unbedeutend“ (ebd.). In Moers' Roman wird insbesondere ihre Rolle bei der Bearbeitung der Angst hervorgehoben, da sich die Prinzessin dort mit ihren negativen Gefühlen auseinandersetzen und sie bewältigen muss.

Die mutige, manchmal trozköpfige Prinzessin nimmt das Angebot des Nachtmahrs an, zusammen mit ihm die Reise nach Amygdala anzutreten. Von allen hier verglichenen Hauptfiguren ist sie die einzige, die sich auf dieses Abenteuer bewusst einlässt. Während Rumo ohne Bedenken und ohne Angst blind seinen Silbernen Faden in die Untenwelt verfolgt und während Ensel und Krete in den gefährlichen Wald einfach wegen Orientierungsverlust geraten, hat Dylia vom Anfang an ein klares Ziel im Kopf und drückt ihre Bereitschaft am Anfang des Unternehmens selbstbewusst aus: „Natürlich bin ich bereit!“ (PI 105).

Die eigentliche Reise ist sowohl bei *Ensel und Krete* als auch bei *Rumo* und *Prinzessin Insomnia* als eine Initiation zu verstehen, wobei diese bei Rumo und Dylia vollbracht wird, bei Ensel und Krete aber nicht. Rumo muss den Weg zu seinem Volk in Gefangenschaft finden, um es befreien zu können. Indem er das schafft, beweist er vor Rala und vor anderen Wolpertingern seinen Mut, seinen Wert, seine Stellung als Held innerhalb der Gesellschaft. Er kann seine Liebe zu Rala erst genießen, nachdem er den Gefahren entgangen ist und die Monster besiegt hat, die ihn und die Geliebte bedroht haben. Innerlich ist es für ihn wichtig, dass er seine Schweigsamkeit überwindet und „an Selbstbewusstsein und damit an Selbstständigkeit innerhalb der Erzählung“ gewinnt (Conrad 2011a: 254). Er lernt, nicht nur schweigend sein intuitives Ziel zu verfolgen, sondern seine eigenen Motivationen auch zu verbalisieren (ebd., 254–255). Dylia's Krise stammt dagegen nicht aus einem etwaigen Mangel im Bereich der Selbstreflexion oder der verbalen Fähigkeiten, sondern aus dem drohenden Wahnsinn, in den der Nachtmahr sie treiben will. Ihre Reise ist expliziter als die Reise zu sich selbst, als eine Initiation präsentiert, da sie ja nur allegorisch durch ihre eigene Psyche wandelt.

Gemeinsam ist allen Protagonisten, dass sie sich im Labyrinth mit ihren Ängsten auseinandersetzen müssen, und zwar am Endpunkt der Reise. Für Rumo ist das der Anblick der toten Rala im Turm des General Ticktacks. Ralas Tod wurde im Buch durch die Prophezeiung des Schubladenorakels von Nachtigaller vorausgedeutet (R 305), doch Rumo hat dank Nachtigaller davor alles darüber vergessen (R 306). Im Moment, in dem er den Sarg mit der toten Rala erblickt, erinnert er sich plötzlich daran (R 579). Der Blick auf seine tote Geliebte ist für Rumo der letzte Schock, der ihn dazu treibt, General Ticktack zu besiegen.

Rumo stieg die Stufen hinauf, und als er schließlich vor Ralas bleiernem Sarg kniete, da weinte er, und erst jetzt erfüllte sich das Orakel vollständig. Noch lange verharrte er so, wie er sich in Nachtigallers Zelt selber gesehen hatte. Als er sich wieder erhob, faßte er einen Vorsatz: Alles, was er von nun an tun würde, würde er nur für Rala tun. (R 582)

Der Auslöser für Rumos Vorsatz, weiter produktiv zu leben, ist also der Tod seiner Geliebten. Nachdem Rumo mit dieser Tatsache konfrontiert wird, verliert er zuerst sein Bewusstsein (R 580), doch bald danach berät er sich schon „ruhig und gefaßt“ (R 853) mit seinen Verbündeten über den Plan, die übrigen Wolpertinger zu befreien. Er besteht auch darauf, dass Ralas Leichnam mit nach Wolperting gebracht wird (ebd.). Weiterhin äußert er sich über ihren Tod sachlich und anscheinend emotionslos, wenn er nach ihr gefragt wird:

„Wo ist Rala?“ fragte Rolv. „Wieso ist sie nicht dabei?“

„Rala ist tot“, antwortete Rumo.

„Ist das wahr?“

„Sie wurde von jemandem zu Tode gefoltert, der General Ticktack heißt. Ich hatte gehofft, ihn hier zu finden. Kennt ihr jemanden dieses Namens?“ (R 599)

Rumos Motivation für die Tötung General Ticktacks stammt also in erster Linie aus dem Wunsch nach Rache für Ralas Tod. Auch während des Kampfes für die Befreiung der Wolpertinger erinnert er sich an seinen Schwur, alles für sie zu machen, wobei seine Motivation diesmal über die Befreiung seiner Freunde hinaus reicht: Er nimmt sich vor, das Theater der Schönen Tode „so lange zu rütteln, bis ganz Hel aus den Fugen geriet“ (R 605). Als es schließlich zur Auseinandersetzung zwischen Rumo und dem General kommt, findet der Held eine Strategie gegen seinen Feind, und verfolgt sie, wieder ohne viel nachzudenken oder zu planen. Er steigt ins Innere des roboterhaften Generals, um sein verstecktes Herz zu finden und es ihm aus dem Körper zu entfernen. Hier wird wieder Rumos unfehlbarer Orientierungssinn thematisiert: Obwohl es im Inneren von General Ticktack dunkel ist, wird für den Wolpertinger mithilfe seines Geruchssinns alles „sichtbar in farbigen Bahnen, die sich auf engem Raum zusammenknoteten und sich zu einem plastischen Bild des Innenlebens des Generals formten – und mitten darin, im Zentrum der Kampfmaschine, sah Rumo ein rhythmisch pulsierendes

grünes Leuchten“ (R 649). Rumo gelingt es, das Herz des Generals, das als das größtenwahnsinnige Element Zamomin entlarvt wird, aus dem Körper herauszureißen und damit den General zu besiegen.

Die Erfüllung von Rumos größter Angst – Ralas Tod – wird also zum direkten Auslöser für die heroischsten Taten des Protagonisten. Er reagiert entsprechend seiner Charakterisierung in den vorhergehenden Kapiteln instinktiv und kampfbereit, doch mit einer neuen Motivation – er will den General aus Rache besiegen. Die schlimmste Erfahrung in Rumos Leben bringt also aus ihm das hervor, wonach er ins kollektive Gedächtnis der Wolpertinger kommt; er wird ein wahrer Held.

Den Endpunkt der Reise von Dylia stellt die Amygdala dar. Diese wird als ein äußerst fremdartiger Ort geschildert, an dem es „auch allen Anlass zur Verstörung“ gibt (PI 278):

Sich in Amygdala zu Fuß zu bewegen, war wie auf einem Gewitter spazieren zu gehen. Ein besserer Vergleich fiel Dylia nicht ein. Normalerweise dräute ein Gewitter von oben, aber hier schien es sich unter ihren Füßen abzuspielen. Lautlos, aber sichtbar. Der Boden hellte sich auf und verdunkelte sich immer wieder schlagartig. Und die ganze Zeit befürchtete sie, dass einer ihrer Schritte einen Blitz verursachen könnte. Es waren keine grauen Gewitterwolken, auf denen sie hier wandelten, sondern eine leicht nachgiebige, moosweiche Masse, die vorwiegend dunkelblau, dunkelrot oder violett gefärbt war wie der Boden in einem verwunschenen Wald. (PI 278)

Die unbehaglichen optischen und haptischen Eindrücke werden von Geräuschen und Gerüchen gesteigert:

Dylia hörte ein beständiges hohles Tropfen wie von einem lecken Wasserhahn, das von zahllosen Echos gnadenlos wiederholt wurde. Ein anhaltendes Zirpen wie von irren Zikaden, die ihrem Seelenschmerz Ausdruck verleihen wollten. Ein permanentes und Kopfschmerz erzeugendes Dröhnen, wie der Nachhall einer Glocke, der nicht mehr aufhören will. Und dann die Stimmen! Gibt es ein unangenehmeres Geräusch als die unverständlichen Stimmen von Fremden, die durch eine schlecht isolierte Wand zu einem dringen? Die man zwar hört, aber nie versteht? So klangen die allgegenwärtigen Stimmen in der Atmosphäre von Amygdala: Wie die Toten, die in ihren Särgen unverständliche Flüche murmelten. Und dazu dudelte ständig leise, aber vernehmlich eine verzerrte Melodie wie von einem rückwärts spielenden und böseartig verstimmt Leierkasten. War das alles? Nein. Je näher sie dem Stadtrand kamen, desto deutlicher war auch ein beständiges Wispern zu vernehmen, das auf- und abschwelend in der Luft lag wie das Summen von böseartigen und unsichtbaren Insekten, so dass Dylia die ganze Zeit versucht war, nach ihnen zu schlagen.

Amygdala roch sogar beängstigend. Ein aufreizend scharfer Geruch, sauer und beißend wie Essigessenz, und gleichzeitig so alarmierend wie Feuerqualm. (PI 279)

Dieser furchteinflößende Ort, wo „man schon von den Ausdünstungen [von Adrenalin] Angstzustände bekommen kann“ (ebd.), wird von so drohend ausschauenden Kreaturen namens „Grillos“ bewohnt, dass Dylia „von dem befremdlichen Schauspiel“ (PI 284) ihrer Bewegungen

wegschauen will. Diese Wesen erweisen sich als Repräsentationen aller schlechten Gedanken, die in Amygdala ihr Zuhause haben (PI 285). Ähnlich wie in der Beschreibung des Gehirns von Doktor Kolibril in *Rumo* werden auch hier unterschiedliche Formen als „Gebäude“ repräsentiert, doch sie sind in Dylia's Fall Repräsentationen ihres bevorstehenden psychischen Untergangs:

„Das sind keine Gebäude“, antwortete Opal. „Das sind Wahnvorstellungen, oder zumindest die Grundmauern davon. Wenn dein Gehirn einmal verrückt wird, dann wird es darauf noch viel wahnsinnigere *Gebäude* errichten. Siehst du das große, blaue Gebilde da hinten zum Beispiel? Das könnte eine grandiose Zwangsvorstellung werden. Oder das dahinter! Das wird vielleicht mal ein ausgewachsener Verfolgungswahn. Dieses Ruinengebäude daneben könnte eine Demenz werden. Begreifst du? Das ist erst der Anfang. Das Fundament. Der Grundriss. Die Blaupause für zukünftigen Irrsinn. [...]“ (PI 284)

Beim Eingang in die „unausgegorene Idee einer Stadt“ (PI 281), wie dieses Traumgebilde aussieht, werden aber die Rollen von Dylia und dem Nachtmahr verwechselt. Während es bisher eigentlich die Rolle von Opal war, Dylia zu begleiten und ihr den Weg zu erklären, wird er in Amygdala von Angst gelähmt und die Prinzessin muss die Führungsrolle übernehmen (PI 281). Es stellt sich im Gespräch zwischen Dylia und Opal heraus, dass der Letztere eigentlich noch nie eine solche Gehirnreise gemacht hat, entgegen seinen früheren Beteuerungen (PI 288). Der Nachtmahr zeigt sich völlig unbeholfen und auf Dylia's Hilfe angewiesen, denn er hat ja gedacht, ihr „wird schon was einfallen“ (PI 289). Obwohl sich auch diese Beteuerungen des Nachtmahrs und seine Angst im weiteren Verlauf lediglich als Lüge und eine wohldurchdachte Strategie erweisen (PI 297), schafft es die Prinzessin tatsächlich, mithilfe der „Zwielichtzwerge“, ihrer ständigen Begleiter, die im Gegensatz zu den Grillos gute Gedanken darstellen (PI 285), den Weg aus dem Zentrum der Angst zu finden. Grillos, die bedrohlichen und befremdlichen Bewohner von Amygdala, reagieren nur auf schlechte Gedanken, die sie selber repräsentieren: Sie können die Prinzessin nur wahrnehmen,

wenn *du* an sie denkst. Und zwar sehr intensiv. Und je stärker du an sie denkst, umso mehr wenden sie dir ihre Aufmerksamkeit zu. So einfach funktioniert der Wahnsinn, Prinzessin! So entstehen Zwangsvorstellungen. Und je mehr Aufmerksamkeit du wiederum den Grillos widmest, desto mehr werden sie zu deinen Gedanken. Zu deinen schlechtesten Gedanken. Ein einfacher Teufelskreis. (PI 286)

Die Grundaussage der Grillos ist klar: Je stärker man sich auf schlechte Gedanken konzentriert, desto mehr werden sie und desto näher wird man der Gefahr, von ihnen in den Wahnsinn getrieben zu werden. Dieser Bedrohung gegenüber können nur die positiven Gedanken in Form der Zwielichtzwerge stehen, die mit sich auch Erinnerungen an Dylia's Einbildungskraft in die bedrohliche Amygdala gebracht haben. Dylia erinnert sich an ihre

„Regenbogenerfindungen“ (PI 292), ihre unausgereiften Ideen und Vorstellungen allerlei fantastischer Gegenstände, die allesamt die wunderbare Macht menschlicher Kreativität darstellen. Sogar der Nachtmahr, der angeblich schon etliche andere Gehirne bereist hat, beschreibt die Repräsentationen von Dylia's Psyche als extrem „beeindruckend“ (PI 297). Das Innenleben der Prinzessin, das auf positiven Gedanken, dem starken Willen zum Überleben und der Entwicklung der einfallsreichen Ideen basiert, erlaubt es ihr, ihre körperliche Krankheit zu überwinden und einen gesunden Geist zu pflegen. Am Ende ihrer Reise müsste auf Dylia eigentlich der Wahnsinn warten – ein Sturz in das dunkle Loch mitten in der Amygdala, „das dunkle Herz der Nacht“ (PI 295), „der mit Abstand schwärzeste Fleck in deinem Gehirn“ (PI 296). Dort sammeln sich all die Kreaturen von Amygdala, die Ängste, Traumata, Sorgen und andere negativen Emotionen und Gedanken versinnbildlichen. Der Nachtmahr hat Dylia dorthin gebracht, um ihren geistigen Verfall zu beschleunigen, denn es hätte „ja ewig dauern“ (PI 297) können, wenn er das von außen versucht hätte – dafür ist ihre Amygdala nicht genug entwickelt und viel zu gesund, da Dylia's positive Lebenseinstellung die Entwicklung eines Pessimismus oder eines Wahnsinns gar erst nicht zulässt. Mithilfe dieses Optimismus, der auf der Macht ihrer höchstpersönlichen Einbildungskraft basiert, findet sie einen Ausweg aus der Amygdala und flieht vor dem Wahnsinn. Nachdem sie für einen Moment alle Hoffnung verliert und sie sich dem Wahnsinn ergeben will, wird sie in der letzten Sekunde vom Nachtmahr gerettet, der den Sturz ins schwarze Loch verhindert (PI 299). Seine Motivation für diese Tat wird an der Stelle nicht völlig eindeutig erklärt – Dylia bezichtigt ihn, dass er dies aus selbstsüchtigen Zwecken gemacht hat, da eine Rückkehr mit ihr ihm den langen einsamen Weg aus ihrem Gehirn sparen würde (PI 301). Doch es gibt auch ein Erklärungsangebot, dass ihn in einem positiveren Licht erscheinen lässt: Er hat es aus Zuneigung zu Dylia gemacht, denn er wurde sich plötzlich bewusst, „was für eine gute Zeit wir gerade noch gehabt hatten“ (PI 299). Die beiden folgen dem Weg, den die Zwielflichtwege für sie vorbereitet haben, „und gemeinsam war es ganz leicht“ (PI 302). So rettet Dylia's Einbildungskraft, die der Grundstein für den Optimismus in ihrem Leben darstellt, ihr Leben und ihre psychische Gesundheit.

Die ganze Reise durch das Gehirnlabyrinth ist nicht als ein physisches Unterfangen, sondern eher allegorisch zu deuten – als eine Suche nach sich selbst, nach Selbsterkenntnis. Somit sind die eigentlichen räumlichen Verhältnisse weniger wichtig als das Motiv der Initiation, was auch aus der Erklärung vom Nachtmahr klar wird:

„Aber ... du hast mir doch dauernd versichert, dass das hier alles kein Traum ist?“

„Ist es auch nicht. Aber es ist auch nicht die Realität, sondern etwas dazwischen. [...]“ (PI 301)

Auf ihrem Weg lernt Dylia sich kennen, wird selbstbewusster und empfindet sogar Zuneigung zu ihrem Feind Havarius Opal. Die Initiation ist am Schluss des Romans am Ende, da die Prinzessin durch ihre Reise und die Bewältigung ihrer Angst innerlich reift.

Die Queste im Sinne der Initiation wird in *Ensel und Krete* nicht vollbracht, weil die Reise nicht bis zum Ende geführt wird. Es bleibt nämlich unklar, ob die Kinder je nach Hause zurückkehren. Der Endpunkt ihrer Reise ist, entsprechend dem Grimm'schen Vorbild, das Hexenhaus im Wald, wo die Kinder genauso wie Rumo und Dylia mit ihrer größten Angst konfrontiert werden. Die Hexe, auf die im Laufe des Märchens schon durch die Rede der beiden Kinder sowie die Mythenmetzsch'schen Abschweifungen verwiesen wurde (z. B. E&K 31, 47, 59, 71, 117, 162–163), wird als ein giftiger Pilz entlarvt, der droht, die beiden Kinder zu verschlingen. Da das Ende dieser Geschichte offen bleibt und die Kinder ihre Angst vor der Hexe nicht bewältigen oder das höchstens in einem der angebotenen Schlüsse des Märchens tun, bleibt auch ihre Entwicklung unabgeschlossen. Ensel und Krete sind statische Charaktere, die im Gegensatz zu Rumo und Dylia auf ihrer Reise nichts Wichtiges über sich selber oder über ihre Stellung in der Gesellschaft lernen und sich nicht entwickeln.

Räumliche Bewegung ist also in allen drei ausgewählten Beispielen nicht nur eine Reise von A nach B, sondern vielmehr eine Suche nach sich selbst, eine Initiation, die die Protagonisten ihre eigene Identität erkennen lässt. Indem sie sich am Ende der Reise mit ihren Ängsten auseinandersetzen müssen, werden sie erwachsen und wenigstens im Beispiel Rumos somit bereit, in eine Beziehung zum Anderen zu treten.⁵⁴ Die Bedeutung zamonischer Geografie tritt seit den *13 ½ Leben* deutlich zurück und die Fantasy-Queste als eine Suche nach Abenteuern auf einer Reise durch das imaginierte Land weicht vor der Reise, die eine Selbstfindung und das Erwachsenwerden symbolisiert.

5.1.5 Das Schwinden der Räumlichkeit

Nicht nur das Motiv der physischen Reise, sondern auch die Bedeutung der Karten, die in typischen Fantasyromanen grundsätzlich die Funktion der Orientierung und des Ausbaus einer glaubwürdigen Welt erfüllen, tritt parallel zur Bedeutung der räumlichen Orientierung zurück.

Während in *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär* die Abbildungen der Topographie durchaus noch die Funktion erfüllen, das mentale Modell einer fiktionalen Welt zu gestalten und diese unwahrscheinliche Welt wahrscheinlich zu machen, tritt diese Funktion in *Ensel und Krete* zugunsten ihrer Funktion im Diskurs über Macht deutlich zurück. In *Rumo* wird der referentielle

⁵⁴ Ähnliches gilt übrigens wieder für den Aufenthalt Mythenmetz' in den Katakomben von Buchhaim in der *Stadt der Träumenden Bücher*, da auch dieser im Schloss Schattenhall lernt, ein guter Schriftsteller zu sein, was schon immer sein Ziel war.

Charakter durch die partielle Unzuverlässigkeit der graphischen Gestaltung weiter unterlaufen – die Fehler werden offenbar. Insofern ist es konsequent, dass Kartographie in *Die Stadt der Träumenden Bücher* nur noch eine sehr periphere Rolle spielt und – wie der Text demonstriert – sogar unmöglich ist. Diese Unmöglichkeit bildet *Der Schreckenmeister* gewissermaßen ab, indem er die kartographische ‚Schwundstufe‘ der Serie darstellt, wo Räumlichkeit weniger als Visuelles, sondern vielmehr als rein textuelles Phänomen relevant ist. (Lembke 2011b: 116)

Die Karten, die „auch und vor allem den Status von Zeichensystemen selbstreflexiv problematisieren, insofern sie weniger eine referentielle, sondern vielmehr eine metasprachliche Funktion erfüllen“ (ebd., 89), verschwinden in den späteren Romanen völlig, da die Reise durch die geografisch bestimmte Welt nicht mehr, wie z. B. bei Blaubär, handlungstragend ist.

Einige Autoren und Autorinnen vertreten die These, dass die Weltentwürfe der Fantasy in sich stimmig und zusammenhängend sein müssen, damit eine Vertiefung in die innerfiktionale Realität seitens der Lesenden möglich wird (vgl. Kap. 2.3 dieser Arbeit). Doch Zamonien ist keine in sich stimmige und abgerundete Welt; den Romanen liegt keine mehr oder minder vollständige fiktionale Geschichte zugrunde, in die sich die einzelnen Handlungsabläufe einordnen könnten. Die Darstellungen auf den Landkarten weichen voneinander ab oder die Karten selbst liefern unnütze Informationen. Die Chronologie der Romane lässt sich nur schwer entziffern, das Bild der zamonischen Gesellschaft ist uneinheitlich. Obwohl divergierende gesellschaftliche Gruppen mit je unterschiedlichen politischen und religiösen Systemen und Lebensweisen noch kein Zeichen der Uneinheitlichkeit der Welt sind, da kulturelle Unterschiede auch in der außerliterarischen Welt überall vorkommen, muten einige Schilderungen in den Romanen doch „seltsam anachronistisch“ an (Pawlik 2016: 290). Pawlik führt das Beispiel von Hel in *Rumo* an:

Weist das Geschehen dieses Zamonien-Romans grundsätzlich [...] einige bedeutende Parallelen zur Artusepik auf, wäre also prinzipiell eher in einer mittelalterlichen Lebenswelt zu verorten, so scheinen doch Gaunab und sein Königreich einer, wenngleich stilisierten, antiken Welt entsprungen – als wäre in den hadesartigen Gefilden von Untenwelt die Zeit stehengeblieben. (Ebd., 290–291)

In Zamonien gibt es noch zahlreiche andere kulturelle Stufen und politische Systeme, denn:

Bei seiner Reise durch Zamonien tritt der Blaubär mit verschiedenartigsten Herrschafts- und Gesellschaftsformen in Kontakt und bewegt sich in unterschiedlichen politischen Kontexten. Die Spannweite reicht hierbei von oralen Stammeskulturen über Ansätze demokratischer Gesellschaften bis hin zu totalitären Regimes. (Peterjan 2019: 296)

Auch in den Romanen, auf denen der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt, gibt es ein differenziertes Bild der gesellschaftlichen Systeme, die wie aus unterschiedlichen historischen

Epochen und ebenso unterschiedlichen Kulturkreisen entnommen zu sein scheinen: Die völlig modern anmutende touristische Idylle Baumings mit ihren strengen Regeln einerseits und breiten Vergnügungsangeboten andererseits wird dem absoluten Chaos der ungezähmten Natur ohne jeden Ansatz gesellschaftlicher Regeln gegenübergestellt. Wolperting in *Rumo* trägt, wie aus dem oben angeführten Zitat von Pawlik ersichtlich, Züge einer mittelalterlichen Gesellschaft, was zumindest die Architektur der Stadt, den Zustand der militärischen Technologie (es überwiegen Schwerter, Hellebarden und ähnliche mittelalterliche Waffen) und die Vorstellungen des Heroismus sowie der Liebe betrifft – jedoch besteht in der Stadt auch die mitnichten mittelalterliche allgemeine Schulpflicht.⁵⁵ Die Gesellschaft in Hel in der Untenwelt entspricht, wie angedeutet, eher einer antiken Monarchie, wobei Pawlik den Regenten Gaunab den Neunundneunzigsten mit „einem römischen Imperator“ (Pawlik 2016: 291) vergleicht. Die Gesellschaftsformen in *Rumo* spielen eine viel bedeutendere Rolle als im späteren Roman *Prinzessin Insomnia*. In diesem wird zwar in den ersten Kapiteln angedeutet, dass die Prinzessin Zugehörige einer Königsfamilie eines nicht weiter explizierten Königreichs in Zamonien ist, was irgendwie vordemokratische Formen der Regierung suggeriert, doch infolge der Fokussierung auf das Innenleben der Hauptfigur wird für den Roman die gesellschaftliche und technologische Situation im Land nicht weiter relevant.

Auf jeden Fall sind die Unterschiede in den kulturellen Formen und Technologien in Zamonien von Roman zu Roman und auch innerhalb eines Romans stets brüchig und geben keinen Eindruck, dass es sich um einen konsistenten Weltentwurf handelt. Auch in Gesellschaften, die aufgrund ihres technologischen Zustands vormodern wirken, finden sich immer wieder Bezüge zur außerliterarischen Realität des 20. und 21. Jahrhunderts, entweder im Sinne der Bedeutung der Wissenschaften in den Figuren der Gelehrten Doktor Nachtigallers und Doktor Kolibrils, oder aber in den gesellschaftlichen Subsystemen des Tourismus wie in Bauming, des Schulwesens wie in Wolperting, des Sports (das Gebba-Spiel in Atlantis; KBB 510) usw. Peterjan hat dies folgendermaßen beschrieben:

Keineswegs deuten die zamonischen Gesellschaftsformen, die kulturellen und handwerklichen Techniken oder allgemeinen Denkmuster nämlich auf ein vorindustrielles oder gar archaisches Zeitalter hin (wie es in weiten Teilen der populären Phantastik den Standard darstellt). Vielmehr hat die zamonische Welt ihren Durchbruch zum außerliterarischen Äquivalent der Moderne längst vollzogen. Und Moers konterkariert diesen Wandel insbesondere, da er dem obligaten kulturellen Fortschritt auch tradierte Märchengestalten unterwirft, die in der Literaturgeschichte

⁵⁵ Wagner zählt die Charakteristika des gesamten Kontinents folgendermaßen auf: „Mittelalterliche Züge von Zamonien sind eine stratifikatorische Gesellschaftsorganisation, Fehlen von Industrie, Dominanz des Handwerks, ritterähnliche Kämpfer, Zauberer und Fabelwesen und vor allem ein Abenteuerbegriff, der der *aventure* noch sehr nahe steht“ (Wagner 2012: 482). Diese Beschreibung ist jedoch nicht differenziert genug, um die Komplexität der fiktiven Welt zu erfassen.

tendenziell eher mit dem Gegenteil assoziiert werden. So äußert sich der fliegende Rettungssaurier Deus X. Machina (!), dessen berufliche Aufgabe in der Rettung hilfloser Zamonier besteht, etwa sorgenvoll über das baldige Erreichen des Rentenalters und Hildegunst von Mythenmetz, seines Zeichens Lindwurm und Drache mit poetischen Neigungen, offenbart sich nicht als Kreatur von urtümlicher, wilder Kraft, sondern als überfeinerter Weichling mit hypochondrischen Anfällen. (Peterjan 2019: 168)

Diese Unstimmigkeiten wirken verfremdend und komisch, da die Leser und Leserinnen die unterschiedlichen, teilweise unvereinbaren Weltentwürfe gegenübergestellt vorfinden:

Brechen hingegen Elemente modernen Denkens in die vormodernen Weltentwürfe ein, kommt es meist nicht zu einer Konkurrenzsituation zwischen archaisch-mythischem und kritisch-rationalem Denken, sondern die Phantastik wird ironisch bzw. parodierend verfremdend. Das trifft sowohl auf Terry Pratchetts *Scheibenwelt*-Romane, wie auch auf Walter Moers' *Zamonien*-Romane zu [...]. (Ebd., 97)

Die räumliche Darstellung in den zamonischen Romanen stimmt also teilweise mit den fantasytypischen Merkmalen überein: Die Handlung wird in eine Landschaft platziert, die völlig fiktiv und mit wunderbaren Wesenheiten bewohnt ist; das Land ist als eine vorgeschichtliche Stufe der außerliterarischen primären Welt oder als eine völlig geschlossene sekundäre Welt dargestellt. Der fiktive Kontinent ist mit Karten ausgestattet, deren Bedeutung für die Orientierung sowohl der handelnden Figuren als auch der Lesenden von Band zu Band allmählich schwindet. Anhand des Handlungsraums lässt sich feststellen, dass Moers einige kennzeichnende Charakteristika der Fantasy aufnimmt, sie aber auf seine eigene Weise überarbeitet und verfremdet, so dass die Texte eher als eine Erneuerung des Genres als seine typischen Vertreter wirken. Der Autor spielt mit der fantasytypischen Darstellung fiktiver Länder und mit der typischen Struktur der Queste, indem er die Figuren eine Reise antreten lässt, die nicht bis zu einem schlüssigen Ende gebracht wird (*Ensel und Krete*) oder die nur im innerlichen psychischen Raum der Hauptfigur stattfindet (*Prinzessin Insomnia*). Von den drei ausführlich analysierten Texten ist *Rumo* in dieser Hinsicht das typischste Beispiel der Fantasy, da dieser Roman die Struktur Ausgang-Queste-Rückkehr nach Hause (mit einem Happy End) verfolgt. Doch diese Struktur lässt sich, wie Conrad (2011a) und Hanauska (2012) feststellen, auch auf die mittelalterlichen Ritterromane und nicht lediglich auf Fantasykonventionen zurückführen. Andererseits bricht der Autor spielerisch mit den fantasytypischen Welt Darstellungen, indem er in das vormodern anmutende Land immer wieder Bezüge aus der modernen außerliterarischen Gesellschaft einbrechen lässt. Diese Brüche steigern den Humor der Texte und lenken die Aufmerksamkeit immer wieder zum Nachdenken über den fiktionalen Status der sekundären Welt sowie über die eigene Realität.

5.2 Literarische Figuren

Der typische Fantasyheld, vor allem was die ältere Sword-and-Sorcery-Variante des Genres betrifft, ist männlich und martialisch. In Erzählungen, die zugleich auch die Entwicklung der zentralen Figur darstellen, geht es zumeist darum, dass der junge Protagonist lernt, Waffen zu benutzen, und andere wichtige Kenntnisse erwirbt, damit er sein Land oder sein Volk vor drohenden Gefahren retten kann. Zugleich gewinnt der Held oft einen Fortschritt in seiner psychologischen Entwicklung, da vor allem in der Fantasy für ein jugendliches Publikum auch die Charaktere Heranwachsende sind, die durch die abenteuerliche Geschichte innerlich reifen.

Die zamonischen Hauptfiguren weichen mehr oder minder von diesen Mustern ab und bespielen die Tropen des Kampfes eines guten Protagonisten gegen das Böse auf unterschiedliche Weisen.

5.2.1 Die Fhernhachenkinder Ensel und Krete (sowie ihr fiktiver Autor)

Die beiden Hauptfiguren des zweiten zamonischen Buches sind psychologisch viel weniger ausgearbeitet als die übrigen Figuren, die den Kontinent bewohnen. Katja Pawlik stellt fest, dass die Geschwister, entsprechend ihrer literarischer Vorgänger Hänsel und Gretel, am Anfang ziemlich flach charakterisiert werden: „Die beiden Fhernhachen werden zu Beginn der Geschichte als unschuldige und naive Kinderfiguren abgebildet, der Junge gemäß den Geschlechterstereotypen als kleiner Draufgänger, der seiner Schwester imponieren will, das Mädchen eher brav und ängstlich“ (Pawlik 2016: 260). Im Verlauf der Handlung lösen sich doch auch die zu Beginn dargestellten Geschlechterrollen auf:

Ensel, der Krete zunächst noch forsch zurechtweist [...], muss sich wenig später selbst von seiner Schwester trösten lassen. Krete, die anfangs so sehr darauf bedacht ist, nicht gegen Regeln zu verstoßen und keineswegs gegen Obrigkeiten aufzubegehren, beweist später einen eigenen Kopf, übernimmt die Wortführerschaft und widersetzt sich sowohl dem Stollentroll als auch den Sternenstaunern, immerhin die ältesten Lebewesen Zamoniens. (Ebd., 260)

Trotzdem machen die beiden Geschwister als Individuen keine weitere innere Entwicklung durch und bleiben durch die ganze Handlung frei von detaillierteren psychologischen Schilderungen ihres Innenlebens. Die Motivation der Kinder ist am Anfang der Geschichte lediglich ein „touristisch-luxuriöse[r] Vergnügungsanspruch“ (Bauer 2015: 406) und wird später, nachdem sie sich im Wald verlaufen haben, auf den Wunsch nach der Rückkehr nach Hause reduziert. Umso prominenter ist die Persönlichkeit des fiktiven Autors

Mythenmetz, der aktiv in die Erzählung eingreift und dessen Stimme die eigentlichen handelnden Charaktere übertönt.

Hildegunst von Mythenmetz ist der einzige Charakter, der in allen Romanen wenigstens erwähnt wird: In den *13 ½ Leben* (KBB 194–196, 534) und *Rumo* (R 268, 270–272, 274) begegnet man seinem Namen als einem Dichter und Schriftsteller aus Zamonien; einige seiner fiktiven Werke werden ebenso genannt. In allen übrigen Romanen wird er schon auf der Titelseite im Sinne einer Autorschaftsinszenierung als Autor angeführt; in fünf Romanen stellt er zum Teil oder im ganzen Text den Ich-Erzähler dar, und zwar in *Ensel und Krete*, in der *Stadt der Träumenden Bücher*, im *Labyrinth der Träumenden Bücher*, *Weihnachten auf der Lindwurmfest* und im *Bücherdrachen*. Diese Figur erzeugt besonders großes literaturwissenschaftliches Interesse; vor allem beschäftigen sich Theoretiker und Theoretikerinnen mit den Fragen der Autorschaftsinszenierung sowohl in den Romanen als auch in der Publizistik. Sie beobachten das Spiel mit der Identität des Autors, indem sie das Verhältnis Moers-Mythenmetz analysieren. Peterjan stellt fest, dass sich Zamonien „in den Epitext“ (Peterjan 2017a: 141) der journalistischen Medien verbreitet, indem die Figur Mythenmetz’ statt Moers im Feuilleton Interviews gibt. Der Autor meint, „Moers’ Verschwinden in der Vermittlung ist demnach nicht als willkürlicher Akt zu bewerten, sondern als konsequent umgesetzte Poetologie“ (ebd., 151). Ähnlich beschäftigt sich Lembke mit dem Zusammenspiel von Moers und Mythenmetz in den Romanen und in der Publizistik (Lembke 2015: 469–476). Klenke stellt sogar ein Modell auf, in dem er die Rollen von Moers als Autor (Klenke 2014: 541–542) bis zum Mythenmetz als Protagonist (ebd., 548–549) skizziert.⁵⁶

An dieser Stelle scheint jedoch der Vergleich der Figur Hildegunts mit denen von Ensel und Krete innerhalb des Romans wichtiger. Die Fhernhachenkinder scheinen gegenüber dem Großschriftsteller zu verblassen, da die Stimme des letzteren umso stärker in den Vordergrund der Erzählung tritt, je tiefer in eigenen Halluzinationen und Verzweiflung sich die kleinen Protagonisten verlieren. Hildegunst von Mythenmetz gibt den Eindruck eines sich selbst überschätzenden, egoistischen Autors, der sich das Recht zuschreibt, seinen eigenen Text literaturtheoretisch und -kritisch zu deuten und mit seinen Lesern und Leserinnen zu spielen (vgl. Kap. 5.4.1), denn, wie er sich in einer von seinen Abschweifungen äußert:

Es interessiert mich ehrlich gesagt einen Dreck, was Sie wollen! Publikumsansprüche werden nicht erfüllt, da müssen Sie schon zu den Groschenromanen von Graf Zamoniak Klanthu zu Kainomaz greifen, mit seinen Prinz-Kaltbluth-Geschichten. Das ist hier keine kommerzielle

⁵⁶ Vgl. zu den Fragen des Autorenbildes in der Publizistik auch Bunia 2010a: 198–199 sowie Irsigler 2011: 68–70.

Veranstaltung zur flüchtigen Befriedigung niedriger Masseninstinkte, hier handelt es sich um Hochliteratur mit Ewigkeitsanspruch. (E&K 53–54)

Nicht nur betont er die übertriebene Hochschätzung seiner eigenen Arbeit, sondern bemüht er sich auch darum, seine Macht über die Leser und Leserinnen zu veranschaulichen, indem er seitenlang nur „Brummli“ (E&K 59–62) schreibt. Das Publikum muss es unbedingt lesen, „wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht“ (E&K 60), und Hildegunst rechtfertigt diesen Griff einfach als künstlerische Freiheit (ebd., vgl. Kap. 5.1.1). In den weiteren Abschweifungen thematisiert er unter anderem die gesellschaftlichen Zustände in Bauming und im Großen Wald (E&K 52), äußert seine Bedenken über das zamonische Schulsystem (E&K 87–88), plaudert über Mathematik (E&K 85–86) und beleidigt scharf und persönlich seinen Erzfeind, den Literaturkritiker Laptaniel Latuda (E&K 90–91).

Auch in der dem Märchentext hinzugefügten „Halben Biographie“ des Künstlers, die angeblich vom Übersetzer Walter Moers stammen soll, wird das Bild eines selbstverliebten Schriftstellers aufrechterhalten, der seine eigene Bedeutung und Genialität überschätzt. Obwohl seine Lebensumstände oft fragmentarisch, gefälscht oder verschleiert sind (E&K 231), werden die wichtigsten Züge seiner Persönlichkeit ersichtlich. Offenbar hat er schon während seines Studiums die Aufmerksamkeit Anderer geliebt, denn er „versammelte einen Kreis junger aufmüppiger Literaten um sich, die er auf seine noch recht unausgegorene Vorstellung von Literatur und künstlerischer Arbeit einschwor“ (E&K 235). Sein Narzissmus wird gesteigert bis zu dem Punkt, in dem er von seinem Verleger verlangt, auf dessen Händen durch die Büroräume getragen zu werden (E&K 241). Unterschiedliche Episoden aus dem Leben von Hildegunst, die in der Biografie beschrieben werden, können als parodistische Umkehrungen der Aspekte eines kanonisierten Künstlers verstanden werden. Laut dem Modell von Dović sind eine Gruppe der Aspekte der Kanonisierungsprozesse die sogenannten „*vitae*“ (Dović 2012: 74), die sich auf die Potentiale in den Inhalten ihrer Texte („*opera*“, ebd.), ihre Persönlichkeit und ihr (öffentliches) Bild („*persona*“, ebd., 75), die Transgressionen im Lebensstil und Verhüllungen ihrer Lebensverhältnisse („*aenigma*“, ebd.) und ihre Tätigkeit auf dem breiteren Feld der Kultur („*acta*“, ebd.) beziehen.⁵⁷ Alle von diesen Aspekten werden im Roman von Moers parodiert. Statt als wahrer Klassiker in seinen Aussagen ethische oder andere Werte zu vermitteln sowie in seinen Schriften nach ästhetischer Vollkommenheit zu streben und damit

⁵⁷ Die übrigen Aspekte der Kanonisierung laut dem Modell beziehen sich auf die Prozesse außerhalb der Person und des Lebens des Dichters, in der Regel nach dessen Tod (vgl. Dović 2012: 76–80). Auch diese werden im kleineren Maße in der Person des Hildegunsts von Mythenmetz parodiert (vgl. Gabrič 2021: 204–205). Für einen anderen Zugang zur Selbstmythisierung des fiktiven Autors vgl. Speth (2014: 86–89).

die breitere Gemeinschaft kulturell zu erheben, missbraucht er den öffentlichen Raum seiner Texte für Selbstwerbung, persönliche Abrechnung mit seinen Feinden sowie Beweise der eigenen Macht über die Leser und Leserinnen (vgl. Gabrič 2021: 203 sowie Kap. 5.4.1 dieser Arbeit).

Im nächsten Roman, in dem Hildegunst als Erzähler auftritt, wird ein anderes Bild von ihm präsentiert: In der *Stadt der Träumenden Bücher* ist er nämlich ein noch junger, unerfahrener Schriftstellerlehrling, der noch nichts veröffentlicht hat und seinen Erfolg noch sucht. Dieser Text berichtet über seine Entwicklung zum wahren Schriftsteller, der bereit ist, mithilfe des „Orms“, der künstlerischen Inspiration, seine Werke niederzuschreiben. Die späteren zamonischen Romane kehren zum älteren, schon erfolgreichen Schriftsteller zurück.

Wenn man die Tatsache mitbedenkt, dass ein zentrales Thema der zamonischen Reihe immer wieder die Literatur selbst ist und dass die Romane ihre eigene Literarizität, Fiktivität und die Fragen der Autorschaft aufgreifen, kann Hildegunst von Mythenmetz die zentrale Figur des Zyklus genannt werden. Seine Rolle ändert sich von Roman zu Roman, doch in *Ensel und Krete* ist sie die betonte Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen Fragen der Literatur: Welche Macht über das Lesepublikum hat der Autor bzw. der Erzähler, inwiefern lässt sich das Publikum von ihm manipulieren, wo ist die Grenze zwischen Literatur, Literaturkritik und Literaturtheorie, was macht die Fiktivität eines literarischen Textes aus. Seinem Namen entsprechend⁵⁸ formt Mythenmetz den Mythos von Zamonien und beweist sich immer wieder als derjenige, dem man die Literatur zu verdanken hat – der Schriftsteller, egal wie parodistisch übertrieben sein Bild ist.

5.2.2 Rumo, der größte Held Zamoniens

Der Beschreibung eines typisch männlichen, kampfbereiten Fantasyhelden am nächsten kommt der Held Rumo, der zum ersten Mal in den *13 ½ Leben* auftritt und eine vertiefte Entwicklung in *Rumo* durchläuft. Der Roman berichtet von seinem Heranwachsen aus einem Welpen zum großen Helden, von seinem Bildungsweg im Bereich der Handarbeit (Tischlerei) und in der Kampfausbildung (Fechten) sowie von seiner Liebe zum Wolpertinger Mädchen Rala. Im Laufe der Handlung wird der wortkarge und intellektuell etwas schwächere Rumo zu einem erfolgreichen Kämpfer, der für seine Liebe die erste Queste durchmacht, indem er für sie

⁵⁸ „Der ‚Mythenmetz‘ ist eben, ganz wörtlich gesprochen, derjenige, der die Bausteine der Geschichten zu einem Kunst-Werk zusammenfügt, sodass der sprechende Name des Lindwurms eine poetologische Qualität bekommt.“ (Lembke 2015: 472)

zum Baum Yggdra Sil⁵⁹ reist und ihr eine Schatulle aus dessen Holz schnitzt. Sein zweites Abenteuer führt ihn in die Unterwelt Hel, wo er seine Artgenossen aus der Gefangenschaft des verrückten Königs Gaunab retten muss. Auf diese Weise beweist sich der Kämpfer als der größte Held Zamoniens und wird dafür mit Ralas Liebe belohnt.

Rumo ist ein Held, der in der Tradition der Heroismuskonzepte steht, „wie sie in der Artusepik der mittelhochdeutschen höfischen Literatur postuliert werden“ (Conrad 2011a: 236). Maren J. Conrad deutet den Silbernen Faden als eine Konkretisierung des für die Artusepik typischen Strukturkonzepts der Romane (ebd., 240), des doppelten Kursus, der den Helden zweimal in die Stadt Wolperting zurückleitet. Der Held ist durch eine charakteristische Weigerung zu reden gekennzeichnet, die wie eine „permanente Sprachinkompetenz“ vorkommt (ebd., 246).

Rumo und die meisten anderen Charaktere des Romans gehören der Art der Wolpertinger, einer Daseinsart, die als ein aufrechtgehender Hund mit Rehgeweih dargestellt wird. Das Wort *Wolpertinger* bedeutet sonst „ein Fabelwesen in Tiergestalt mit wertvollem Pelz, das angeblich um Mitternacht bei Kerzenschein gefangen werden kann“ (Wahrig 2011: 1672), doch die zamonische Variante weist keine von diesen Eigenschaften auf. Stattdessen werden die Wolpertinger in Romanen, besonders in *Rumo*, als besonders starke und mächtige Kämpfer dargestellt, die über besondere Begabungen verfügen:

Wolpertinger tragen das Erbe von Wölfen und Rehen in sich, das macht sie stark, wild, scheu, flink und gefährlich. Sie verfügen über Instinkte und Reflexe, die kein anderes Lebewesen Zamoniens besitzt, und ihre verschiedenen Sinnesorgane sind auf eine einzigartige Weise entwickelt. Sie können mit der Nase und mit den Ohren sehen, wenn es nötig ist. Sie sind so schnell und gelenkig, dass ihre Bewegungen manchmal den Eindruck der Zauberei vermitteln. (Dollinger/Moers 2012: 291)

Diese Kreaturen entwickeln sich bei Moers aus niedlichen Welpen, die als Haustiere auf Bauernhöfen leben, und sind als Erwachsene in ihrer Handlung fast menschlich, da sie sprechen, lesen und schreiben sowie bestimmte handwerkliche Tätigkeiten wie Tischlern erlernen können; ihre besondere Begabung liegt jedoch darin, dass sie besonders gute Fechter sind. Für jeden männlichen Wolpertinger sei es kennzeichnend, dass sie einen Silbernen Faden

⁵⁹ Beim Namen dieses Baums geht es um eine Anspielung an die germanische Mythologie. Die Weltesche Yggdrasil verbindet dieser zufolge die unterschiedlichen kosmischen Sphären, „indem seine Wurzeln zu den Menschen, den Riesen und in die Unterwelt reichen“ (Bödl 2013: 119). Ebenso wie in der mythologischen Vorlage wird auch der zamonische Baum von unterschiedlichen Waldtieren bewohnt (vgl. Bödl 2013: 118–119; R 367–376); die ursprüngliche Eiche wird von mythologischen Wesen namens „Nornen“ begossen (Bödl 2013: 120), während der zamonische Baum im „Nurnenwald“ (R 365) steht und auch „Nurnenwaldeiche“ (R 367) genannt wird.

verfolgen, der von einem weiblichen Wolpertinger ausgesendet wird (R 205). Dieser Faden fungiert auch in Rumos Leben als ein Leitmotiv.

Rumo selbst ist kriegerisch, kampfbereit und an Abenteuern interessiert. Die Begabung zum Kämpfen beweist er schon als Jugendlicher auf den Teufelsfelsen, als er die Teufelszyklopen, die ihn gefangen halten, besiegt und auch die anderen Gefangenen befreit. Zu seinen kämpferischen Fähigkeiten gehören eine hervorragende Orientierung im Raum mithilfe seines Geruch- und Gehörsinns (vgl. Kap. 5.2.1) sowie die Beziehung zu seinem eigenen Körper:

Nach den Ereignissen auf den Teufelsfelsen war er grundsätzlich lieber hungrig als satt. Der Vorgang der bloßen Nahrungsaufnahme sollte ihn zeitlebens an die Bestialität der Einäugigen erinnern, und das Gefühl des Sattseins und die damit einhergehende Schwerfälligkeit verursachten ihm Unbehagen. Schlafen und Essen würden nie zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehören: Rumo war lieber wach und hungrig. (R 110)

Der Held hat also die natürlichen Grundlagen für einen ausgezeichneten Kämpfer und den Drang nach Kontrolle über seinen Körper. Gleichzeitig zeigt er eine Neigung zu handwerklichen Tätigkeiten:

Rumo fand zu seinem eigenen Erstaunen heraus, daß ihm fast alles auf Anhieb gelang – vorausgesetzt, es hatte etwas mit körperlicher oder handwerklicher Arbeit zu tun. Nach wenigen Wochen beherrschte er die Grundlagen der Töpferei, er hatte bei einem Hufschmied das Eisenbiegen und Beschlagen gelernt, er konnte einen Ziegelstein brennen und einen Brunnen ausheben. (R 216)

Rumo ist also für körperliche Aktivitäten wie Kämpfen und Handwerk außerordentlich begabt, jedoch hat er wenig Talent für die geistlichen Anstrengungen und auch für den sozialen Umgang mit anderen Wolpertingern sowie Wolpertingerinnen. Er ist wortkarg und bevorzugt, sich in wenigen kurzen Wörtern auszudrücken, wie er im Gespräch mit dem Yggdra Sil selbst erklärt:

„Du magst Wörter mit einer Silbe, stimmt’s?“
„Stimmt.“ (R 501)

Weiterhin ist Rumo auch nicht besonders gut darin, nachzudenken und langfristig zu planen; alle seine Unternehmungen sind Folge einer spontanen Entscheidung ohne viel Überlegung. Ribesehl bemerkt schon bald nach der Begegnung mit Rumo, dass dieser „anscheinend grundsätzlich nicht gerne nach[denkt]“ (R 529), worauf Rumo nicht in der Lage ist, irgendetwas auszusetzen. Er bekennt freilich, dass er „ganz bestimmt nicht“ gut planen kann (R 571). Er ist ein eher schweigsamer, spontaner Held, der zwar sehr klare Ziele hat, nicht aber

viel Fähigkeit für die Überlegung der Methoden, mithilfe derer er diese Ziele erreichen kann, weshalb Ribesehl sein Handeln als brutal bezeichnet (R 529).

Auf seinem Weg verfolgt Rumo durch den ganzen Roman zwei Hauptziele: Das Heldentum sowie die Liebe.

Rumo hatte zwei Lieblingsträume, mit denen er sich des Nachts abwechselnd in den Schlaf phantasierte: In dem einen war er Prinz Kaltbluth, der Prinzessin Rala aus den Klauen von ständig wechselnden Ungeheuern oder Bösewichtern rettete. In dem anderen war er der neue Meisterfechter von Wolperting, der in einem atemberaubenden Duell die alternde Fechtlegende Uschan DeLuca entthronte – natürlich vor den Augen Ralas und der gesamten Fechtklasse. (R 250)

Der Roman beginnt schon mit der Ankündigung, dass Rumo einmal „der größte Held von Zamonien werden sollte“ (R 16). Rumos Faszination mit dem Heldentum beginnt in seiner Kindheit, als ihm sein Erzieher und Lehrer Smeik Geschichten über kriegerische Auseinandersetzungen erzählt (R 42–72), und entwickelt sich später während seines Unterrichts in der Wolpertingerschule. Dort lernt er über die Heldentaten vieler zamonischen Heroen und beginnt sich zu wünschen, auch selber ein angesehener kriegerischer Held zu werden.

Rumo fand, daß er durchaus das Zeug zum Helden hatte. Seine Taten auf den Teufelsfelsen waren zweifellos aus dem Stoff, aus dem man Unterrichtsstunden in Heldenkunde schnitzte. Aber es war niemand dabeigewesen, der jetzt sein Lied sang. (R 221)

Parallel zu seinem Wunsch nach Heldentum entwickelt sich auch der Drang nach Liebe. Die Verfolgung der Liebe wird im Roman leitmotivisch mit dem „Silbernen Faden“ versinnbildlicht. Zum ersten Mal wittert der Held diesen schon am Anfang des Romans.

Hoch oben über all diesen ländlichen Gerüchen wehte ein silbernes Band. Es war dünn und zart, ein Faden eigentlich nur, aber er sah es deutlich mit seinem inneren Auge.

Eine seltsame Unruhe ergriff Rumo, eine unbestimmte Sehnsucht und der bislang nie verspürte Wunsch, alles hinter sich zu lassen und alleine in die Ferne zu ziehen. Er mußte tief Luft holen, und ein Schauer überlief ihn, so mächtig und schön war das Gefühl, das sich in ihm erhob. Auf dem Grunde seines kleinen kindlichen Herzens spürte Rumo: Wenn er diesen Faden zur Richtschnur seines Weges machen und der Witterung bis zu ihrem Ursprung folgen würde, dann erwartete ihn dort das Glück. (R 20)

Obwohl Rumo es noch nicht weiß, erfahren die Leser und Leserinnen schon bald, dass sich hinter diesem Symbol die Suche nach der romantischen Liebe versteckt (R 88). Den Helden, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, was Liebe ist, leitet der Faden instinktiv nach Wolperting, wo der Bürgermeister ihn darüber aufklärt, dass jeder Wolpertinger seinen eigenen Silbernen Faden verfolgt und diesen nur in dieser Stadt finden kann (R 188). Sein Ziel entdeckt

Rumo in Rala, bevor er überhaupt weiß, was das bedeutet und was er mit seinen Gefühlen anfangen kann.

Rumo wußte natürlich nicht, daß sie Rala hieß, er wußte ja nicht einmal, daß sie ein Mädchen war, geschweige denn, was Mädchen überhaupt waren – aber trotz seines beschämend niedrigen Erkenntnisstandes wußte er instinktiv, daß sie der Grund für seinen Marsch nach Wolperting war. Er schloß die Augen, ganz kurz, und dann sah er ihn, den Silbernen Faden, stark und gleißend wie nie zuvor, der jetzt zwischen seiner und Ralas Brust hin und her floß. (R 192)

Die erste Begegnung mit Rala verwirrt Rumo, da er noch keine Ahnung über Mädchen, Liebe oder zwischenmenschliche Beziehungen schlechthin hat. Auch die Versuche seines Freunds Urs', ihn über die Geschlechter und Beziehungen dazwischen aufzuklären, haben wenig Erfolg (R 205–206). Die Liebe als der Silberne Faden erweist sich sogar als lebensrettend, da Rumo genau diese Witterung vor dem Ertrinken rettet (R 347); mit seinem Sprung ins Wasser hat er Rala seine Liebe bewiesen, da sie ihm die Aufgabe, sie aus dem Fluss zu retten, als einen Test seiner Liebe gestellt hat (R 344). Obwohl sich Rumo von den Geschlechterbeziehungen immer noch nicht im Klaren ist und obwohl er selber keine Möglichkeit sieht, ihr seine Liebe verbal zu bekennen, stellen Rumos Gefühle gegenüber Rala von ihrem ersten Treffen an einen von den wichtigsten Motivatoren für sein Tun dar; im zweiten Teil des Romans ist die Suche nach Rala der Grund für Rumos Abstieg in die Untenwelt und damit auch die Grundlage seiner Heldentaten – „[v]or allem die Bezüge zur Orpheus-Tradition sind unübersehbar“ (Herzog 2006: 222). Der Wunsch, als Held angesehen zu werden, und die Liebe zu Rala vereinen sich in eine feste Entschlossenheit, von der sich Rumo auch angesichts Warnungen anderer Charaktere nicht abbringen lässt: „Ich gehe rein und befreie meine Freunde. Und dann gebe ich Rala die Schatulle“ (R 412). Obwohl sowohl Storr der Schnitter (R 411–412) als auch Ukobach und Ribesehl (R 519, 529, 565) davon überzeugt sind, dass Rumos Suche ein verrücktes Unterfangen ist, bleibt seine Entscheidung fest. Im Moment, in dem Rumo schon fast die anderen Wolpertinger findet, die im Theater der Schönen Tode gefangen sind, wittert er den Silbernen Faden und entscheidet sich an der Stelle, seinen Kurs zu wechseln:

„Da müssen wir lang!“ sagte Rumo.

„Aber das Theater liegt in der anderen Richtung“, widersprach Ukobach.

„Ich weiß. Aber ich habe Ralas Witterung aufgenommen“, sagte Rumo. (R 576)

In diesem Moment triumphiert die Liebe zu Rala über den Wunsch, ein Held zu sein und sein ganzes Volk zu befreien. Der Silberne Faden, der Rumo schon bis zu diesem Punkt geleitet hat, zeigt Rumo den weiteren Weg in den Turm General Ticktacks, wo die tote Rala liegt.⁶⁰

⁶⁰ Für die Bedeutung des Turms von General Ticktack als den Endpunkt von Rumos Queste vgl. Kap. 5.1.4 dieser Arbeit.

Smeik und Doktor Kolibril gelingt es, mithilfe der Berechnungen des Wissenschaftlers Rala zum Leben zu erwecken. Doch trotz aller gefährlichen Abenteuer, die Rumo für Rala durchlebt hat, traut er sich noch nicht, sie direkt anzusprechen. Seine Liebe bleibt bis zum Ende des Romans wortlos und distanziert. Erst ganz am Ende des Romans, nach der Rückkehr aller Wolpertinger und ihrer neugefundenen Freunde auf die Erdoberfläche, ergreift Rala die Chance, mit Rumo zu reden – sie lädt ihn ein, sie nach Hause zu begleiten. Rumo bringt nichts anderes als „Ja“ aus sich (R 691) und folgt ihr wortlos. Sogar als Rala die Tür in ihr Haus offen lässt, braucht Rumo die Ermutigung von Grinzold und Löwenzahn, um ihr zu folgen. Rumo bleibt somit bis zum Schluss der stumme Held, der keine Angst vor den äußeren Gefahren kennt und seine Wortlosigkeit teilweise überwindet (Conrad 2011a: 254–255), aber gegenüber dem Objekt seiner Liebe fast völlig wortlos bleibt. Die doppelte Motivation des Helden wird bei Conrad (2011a: 241) mit den zwei Hauptthemen der mittelalterlichen Artusepik verbunden, in der ebenso das kämpferische Abenteuer sowie die höfische Minne die zwei Hauptrollen spielen. Im Roman werden die beiden Motive durch eine bestimmte Farbsymbolik eingeleitet: Während der Silberne Faden die Liebe darstellt, wird das kriegerische Heldentum mithilfe der blutroten Spur, die Rumos Taten hinterlassen, signalisiert (Conrad 2011a: 240–241). Der Silberne Faden bringt den Helden am Romanende „durch die Tür hinein in Ralas Haus“ (R 692) und erst dort werden die Lesenden über die Bedeutung der „Wunder im Dunkeln“ im Titel aufgeklärt – es geht um die Geheimnisse der Liebesbeziehungen, in die Rala jetzt Rumo einweihen muss (ebd.).

Bei Rumos Entwicklung geht es nach Peterjan um eine „nahezu radikale Variante des phantastischen Adoleszenzromans, die vor allem die abseitigen Aspekte der Adoleszenz veranschaulichen soll“ (Peterjan 2019: 345). In diesem Sinne werden Rumos Kindheit, unterschiedliche Aspekte seines Aufenthalts in Wolperting und seine Abenteuer in Hel als Stadien der Pubertät interpretiert, die zu einer Integration in die Gesellschaft als Erwachsener leiten. Doch an dieser Stelle wäre es sinnvoller, Rumo unter dem Gesichtspunkt der typischen Fantasyhelden zu beobachten. Wie im Kapitel 2.3 erläutert, geht es in der Fantasy oft um Heroismuskonzepte, die auf martialischen, kämpferischen Tugenden basieren. Dieser Auffassung entspricht Rumo völlig, da er sich vor allem als Krieger beweist, der seine Freunde aus der Gefangenschaft vor allem wegen seiner Tapferkeit und seiner körperlichen Stärke rettet.

Den Namen „Rumo“ gibt dem Wolpertinger sein Erzieher Smeik, als er ihm als kleinem Welpen in der Gefangenschaft auf den Teufelsfelsen begegnet.

Er [Rumo] verkörperte die Hoffnung, die ihn in der Tiefe seines stinkenden Tümpels nicht hatte verzweifeln lassen, er repräsentierte den letzten Wunsch, den er in dieser grausigen Welt noch

hatte: den Wunsch, von den Teufelsfelsen gerettet zu werden. Dieser Wunsch, so entschied Volzotan Smeik, brauchte einen Namen, denn worauf man hoffte, das mußte man benennen können. Er überlegte nicht allzulange: Es gab ein zamonisches Kartenspiel, das er besonders schätzte. Die wichtigste Karte darin, die dem Spiel seinen Namen verlieh, wird *Rumo* genannt. Einen Rumo zu spielen, bedeutete einerseits, das Schicksal herauszufordern und alles – wirklich alles – zu riskieren. Andererseits versprach es die Möglichkeit eines haushohen Sieges. So kam Rumo zu seinem Namen. (R 38–39)

Rumo – womöglich akustisch verwandt mit dem Namen des tatsächlichen außeliterarischen Kartenspiels Rommé – wird also nach einem Spiel genannt, wobei ihn Smeik nicht darüber informiert, dass er die Idee für den Namen aus dem Bereich der Glücksspiele bekam (R 126). Im Laufe des Romans nehmen die anderen Figuren, denen sich Rumo vorstellt, ihn nicht ernst oder machen sich über seinen Namen lustig, was dem Helden auch ziemlich schnell lästig wird (R 178, 184, 192, 302, 303, 317, 376, 406, 450). Conrad interpretiert die Namenssymbolik im Sinne der Übernahme mittelalterlicher literarischer Konventionen in einem neuen Roman; sie vertritt die These, dass

Rumo – nun: der Roman, nicht das gleichnamige Kartenspiel – vor allem auf den Regeln der narrativen Konzepte mittelalterlicher Artusepik basiert, und diese narrativen Strukturen nur im Rahmen des Fantasy-Sujets variiert werden. Figureninventar, Kernkonflikte und wesentliche Konzepte wären damit als ‚Spielregel‘ übernommen, und der Roman spielt mit neuem Blatt, aber den klassischen Regularien und Konzepten der Artusepik. (Conrad 2011a: 251)

Rumos Name erlaubt aber auch die Deutung innerhalb des Romans. Rumo ist, wie oben erklärt, die stärkste Karte im Spiel. Einen solchen Wert schreibt Smeik dem Wolpertinger zu. Schon auf den Teufelsfelsen nimmt Smeik nur deshalb Kontakt mit Rumo auf, weil er hofft, dass der Welpo ihm eine Befreiung aus der Gefangenschaft ermöglichen kann. Dieser Zug im Spiel erweist sich als gelungen, da Rumo nach Smeiks Anweisungen die Teufelszyklopen wirklich besiegt. Später verwendet Smeik in einer Episode den Wolpertinger auch tatsächlich als einen Wetteinsatz (R 119), als er eine Partie Rumo spielt, und auch diesmal gewinnt er, nachdem er „sechsmal auf Rumo gesetzt“ hat (R 121). Und der Wolpertinger rettet Smeik auch diesmal aus einer Lebensgefahr. Das dritte Mal rettet Rumo seinen Lehrer in Hel aus der Gefangenschaft König Gaunabs. Smeik, sonst ein enthusiastischer Glücksspieler, lässt sich von Kolibril auch nur dazu überzeugen, sich auf den Rettungsversuch Ralas einzulassen, weil Rumo ihm schon so oft geholfen hat; Kolibrils Herausforderung zum Spiel, bei dem die Chancen vom Gewinn „fünzig zu fünfzig“ (R 589) stehen, genügen diesmal (im Vergleich mit Kolibrils erster Herausforderung zu einem gefährlichen Unternehmen; R 158) nicht. Erst wenn Kolibril Smeik daran ermahnt, wie „viele Leben [Smeik] ihm schuldig“ ist (R 590), ist Smeik bereit, das medizinische Experiment zu beginnen.

Rumos Name als eine Karte bzw. ein Einsatz im Spiel lässt sich als seine Fremdbestimmtheit, größtenteils von der Seite Smeiks, interpretieren. Der Lehrer verwendet den Wolpertinger in der ersten Hälfte des Romans eigentlich für seine eigenen Ziele – für die Befreiung von den Teufelsfelsen und für den Gewinn im Kartenspiel. Erst nach Rumos Abschied von Smeik und seiner Ankunft in Wolperting fängt der Held an, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Hier tritt die Rolle von Rumo als der wichtigsten und mächtigsten Karte im Spiel in den Vordergrund – Rumo wird der größte Held Zamoniens, weil er alleine die größten Verdienste dafür hat, dass Gaunab und General Ticktack besiegt werden. Die zentrale Rolle, die der Held im Kampf im Theater der Schönen Tode spielt, wird in seinem Namen widerspiegelt.

Genau diese Art Heroismus, die an einen einzelnen Helden gebunden ist, der größtenteils alleine wichtige gesellschaftliche oder politische Veränderungen in seinem fiktionalen Land hervorbringt, ist zentral für das Genre der Fantasy. Deshalb kann die These vertreten werden, dass Rumo von allen Figuren in den Romanen von Moers der typischste Fantasyheld ist.

5.2.3. Dylia und Opal

Die Hauptfigur des Märchenromans ist die titelgebende schlaflose Prinzessin. Ihr Name Dylia ist ein Anagramm von Lydia, dem Vornamen der Illustratorin Lydia Rode; den Beinamen Insomnia gibt sie sich selber, da sie großes Vergnügen an altzamonischen (bzw. lateinischen⁶¹) Wörtern findet. Sie ist die bisher einzige weibliche Protagonistin eines zamonischen Romans und unterscheidet sich von den anderen Hauptfiguren auch dadurch, dass sie kein anthromorphisiertes Tier oder irgendwelches andere zamonische Wunderwesen ist, sondern als Mensch präsentiert wird. Die übrigen zamonischen Hauptfiguren gehören allesamt unterschiedlichen wunderbaren Arten (sprechender Bär, Fhernhachenzwerge, Wolpertinger, sprechende Katze bzw. Kratze, literarisch begabter Lindwurm), was Dylia zur einzigen menschlichen Protagonistin macht, wenn man der dem Roman vorangestellten Abbildung (PI 10) vertrauen darf. Ihr Status in Zamonien, einem Land, in dem laut dem Blaubären Menschen selten sind (KBB 374), wird im Laufe des Romans nicht weiter problematisiert, was mit der Tatsache einhergeht, dass Prinzessin Dylia eher in sich gekehrt ist und dass sich der Roman nicht mit den äußeren Umständen wie der politischen oder gesellschaftlichen Lage Zamoniens befasst.

⁶¹ Der fiktive Übersetzer entschied sich, das „Altzamonische“ der vermeintlichen Originalfassung von Hildegunst von Mythenmetz durch das Lateinische zu ersetzen (PI 47; vgl. Kap. 5.4.2 dieser Arbeit).

Mit Dylia hat Moers das aus Endes *Unendlicher Geschichte* bekannte Motiv der kranken Herrscherin wiederaufgegriffen, die einsam in ihrem hohen Turm leidet (vgl. Ende 2014: 36). Doch im Vergleich mit der Kindlichen Kaiserin braucht die zamonische Prinzessin keinen Retter, um sie zu heilen, denn sie findet sich selbst ziemlich gut mit ihren Leiden ab. Dylia leidet an chronischer Schlaflosigkeit, die auf Lydia Rodes Krankheit basiert (PI 338). Sie kann tage- und nächtelang nicht schlafen und am Anfang des Romans findet man sie nach achtzehn Tagen und Nächten „ohne jeglichen Schlaf“ (PI 13). Der Roman beschreibt die Versuche ihrer Familie und des restlichen Hofpersonals, sie in den Schlaf zu wiegen, doch sie scheitern alle. Ihr physisches Dasein ist aufgrund ihrer Krankheit von Zerbrechlichkeit und Schmerzen gekennzeichnet. Die Prinzessin fühlt sich permanent erschöpft, doch sie bleibt eine verschworene Optimistin und findet positive Seiten ihres Zustandes:

Die Schlaflosigkeit brachte ein paar unbestreitbare Vorteile mit sich, das konnte Dylia am besten beurteilen. Zum Beispiel eine geschärfte Wahrnehmung mit allen Sinnen: Nach nur drei Tagen Schlafentzug hörte Prinzessin Dylia bereits das Gras wachsen. Nach vier Tagen konnte sie Musik riechen. Nach sechs Tagen konnte sie die Gefühle eines Pfirsichs ertasten, wenn sie über seine samtige Schale strich. Nach neun Tagen konnte sie Farben schmecken. Und nach elf Tagen schärfte sich ihr Sehvermögen auf so dramatische Weise, dass sie ihre eigenen Hände röntgen konnte. (PI 19)

Ob diese übernatürlichen Kräfte nur eine Halluzination als Konsequenz des langen Schlafentzugs sind, lässt der Text offen. Die Prinzessin findet sich, da kein Mittel gegen ihre Krankheit gefunden wird, mit der Situation ab (PI 19). Um sich das Leben mit der Erkrankung zu erleichtern, verlässt sie sich vor allem auf ihre überdurchschnittlich reiche Fantasie. Sie flieht in ihre eigenen Gedanken über die eingebildeten Welten, denn:

„Meine Gedanken sind meine Freunde“, dachte die Prinzessin. „Deswegen bin ich niemals allein.“ (PI 14)

Im Vergleich mit den übrigen zamonischen Helden ist sie am meisten in sich gekehrt und nachdenklich. Sie verbringt die langen schlaflosen Nächte allein durch das Schloss ihres Vaters wandelnd und beschäftigt sich in dieser Zeit mit ihrem persönlichen Innenleben, so dass sie eher in ihren Träumen und ihrer Fantasie als in der äußeren Welt lebt. Die restlichen zamonischen Protagonisten haben Ziele, Wünsche und Interessen, die sie auf Reisen und Irrwege in die weite Welt Zamoniens führen. Blaubärs Augen sind die meiste Zeit nach Atlantis gerichtet, Ensel folgt blind seinem Trieb nach Abenteuer und zeigt später den eindeutigen Drang, mit seiner Schwester nach Hause zurückzukehren. Rumo wird von seinem Silbernen Faden geleitet, während Hildegunst seine Reise nach Buchhaim mit dem klaren Ziel antritt, den Autor eines neuentdeckten literarischen Textes zu finden (STB 30). Anders bei Dylia – sie zeigt

kein Interesse, irgendwohin nach außen zu reisen, und begibt sich lieber in ihre Gedankenwelt, in der sie mit regenbogenfarbenen Fantasievorstellungen und sprachlichen Neuschöpfungen spielt. Ihre körperliche Bewegung ist während der Romanhandlung auf die Türme ihres Schlosses begrenzt, die sie in den einleitenden Kapiteln besteigt, doch ihr Spaziergang durch das Schloss fungiert lediglich als Hintergrund für ihre Ausflüge in die Fantasiewelt. Nachdem sie ihr Schlafgemach an der Spitze des höchsten Turms erreicht hat (PI 57), bleibt sie physisch den ganzen Rest des Romans da und bewegt sich, vom Nachtmahr Opal begleitet, nur noch in ihrem eigenen Kopf.

Mit ihrer außergewöhnlichen Erfindungskraft bewältigt sie ihre gesundheitlichen Probleme, indem sie den negativen Gefühlen und Symptomen andere Namen gibt und diese damit entschärft. Eine andere Benennung alles Negativen kommt im Beispiel des „ridikülisierende[n] Anagrammieren[s]“ (PI 40) zum Ausdruck. So benennt sie das Verfahren, das sie einsetzt, damit schreckliche Dinge

nur noch albern, lächerlich oder völlig kryptisch klingen – statt beeindruckend, beängstigend oder deprimierend.

Bei ihr hießen Kopfschmerzen *Schmopferzen* und eine Magenverstimmung hieß *Stagenvermimmung*. Ihre Krankheit nannte sie eine *Kreithank* und Bluthochdruck *Druthochbluck*. Man sollte es nicht glauben, aber es kommt einem schon halb so schlimm vor, wenn man statt Depressionen nur noch *Pissdrenonen* hat. (PI 39–40)

Ähnlich spielt Dylia mit Synonymen sowie Listen der einfallsreichen, fremd anmutenden Ausdrücke (PI 26). Sie versucht sich auch in der Dichtkunst (PI 22). Eine ihrer Lieblingsvorstellungen ist es, die Sprache erfunden zu haben: „Nicht irgendeine Sprache, sondern *die Sprache an sich*“ (PI 49). Sie ist extrem sprachlich begabt, da sie „zweiundvierzig Sprachen und Dialekte“ beherrsche, „aber alle außer dem Zamonischen, Altzamonischen und Uraltzamonischen eigentlich nur rudimentär“ (PI 31) – mit einem Pfauenwort (einem der Ausdrücke, die ihr besonders gut gefallen) nennt sie sich „linguamundivagant“ (PI 31). Die Sprachspielereien helfen der Prinzessin, ihre Ängste zu bewältigen sowie die Langeweile zu vertreiben.

Die Symptome ihrer Krankheit personalisiert die Prinzessin in ihren Gedanken als lästige Verwandte, die uneingeladen zu Besuch kommen (PI 52). Sie nimmt ihnen die Kraft, indem sie ihnen lateinische Namen gibt, sich ihre Äußerlichkeit als eine extrem hässliche vorstellt, mit ihnen aber dennoch wie mit unwillkommenen Besuchern höflich umgeht. Dylia versucht teilweise, ihre Fantasievorstellungen in der Form der „Regenbogenerfindungen“ in die äußere Welt zu bringen, doch diese Versuche scheitern und sie genügt sich damit, die Produkte ihrer Einbildungskraft für ihren privaten Trost zu behalten (PI 45). Die Stärke der Prinzessin beruht

also nicht auf ihren körperlichen Eigenschaften wie etwa bei Rumo, sondern im Reichtum ihres Innenlebens, das ihr die Kraft verleiht, sich mit ihrer Krankheit optimistisch auseinanderzusetzen.

Der Roman beschäftigt sich mit den Tiefen der menschlichen Psyche, und zwar wesentlich mehr, als es die restlichen zamonischen Romane tun. Das Motiv der Reise, das für die meisten zamonischen Texte typisch ist, führt diesmal ins menschliche Gehirn; die Prinzessin und der Nachtmahr steigen durch die Großhirnrinde in Dylia's Psyche ein, bewegen sich durch den Thalamus, den Ort der Verwaltung ihrer Identität, und über die große Fissur, unter der sich der Sumpf des Unterbewusstseins versteckt. Es wird auch die Verdrängung unangenehmer Empfindungen thematisiert, die Dylia tief in den Abgründen ihres Unterbewusstseins unterdrückt (PI 38). Alles Negative lauert im sogenannten Subsumpf, wo es auf den Moment wartet, in dem Dylia hinein gelockt werden kann. Das Ziel von Dylia's Reise ist die Amygdala, das Zentrum der Angst. Auf ihrer Reise begegnen sie und der Nachtmahr vielen mehr oder minder gefährlichen Gehirnbewohnern, die unterschiedliche psychologische Prozesse darstellen.⁶²

Prinzessin Insomnia kann auch als eine Liebesgeschichte erfasst werden, aber die Rolle der Liebe ist viel subtiler als in *Rumo*. Dylia's Feind heißt Havarius Opal und er stellt sich als ihr „schlimmster Alptraum“ (PI 71) vor. Er ist im Gegensatz zu Dylia kein Mensch, sondern ein personifizierter Nachtmahr; er soll wie ein „bestürzend hässlicher und kleinwüchsiger Gnom mit vielfarbiger Haut“ (PI 69) aussehen. Er besucht Dylia in ihrem Schlafzimmer und droht ihr, sie in den Wahnsinn zu treiben, bis sie Selbstmord begeht. Er ist eine viel ambivalentere Figur als Dylia, da er sowohl positive als auch negative persönliche Eigenschaften aufweist. Als Nachtmahr ist er von Anfang an als Dylia's Feind gekennzeichnet, doch bis zum Romanende entwickelt er auch einige positive Charakteristika. Er entwickelt eine Art Mitleid mit seinem Opfer, obwohl ihm das Konzept der Empathie am Anfang unbekannt ist, und auch Dylia weiß, dass sie eine seltsame Freundschaft geschlossen haben. Der erste Moment, in dem Dylia's Zuneigung zum Vorschein kommt, ist der Augenblick, in dem zum ersten Mal ein Zwielichtzwerg mit einer außerordentlichen Färbung auftritt: „Er war der einzige, der allein in einem zarten Rosa schillerte“ (PI 121). Danach kommentiert Opal Dylia's Verwunderung über die Untiefen ihres eigenen Gehirns:

„Tja“, sagte Opal feixend. „Das hättest du wohl nicht gedacht, was? Das sich in deinem eigenen Denken derartige Abgründe auftun können. Von nahezu philosophischem Ausmaß.“ Er lachte seltsam sympathisch. „Stille Wasser sind tief.“

⁶² Für die Rolle der Reise nach Amygdala als Initiationsprozess vgl. Kapitel 5.1.4 dieser Arbeit.

„Ach, geh mir doch weg!“, wehrte Dylia ab. Und wusste wirklich nicht, warum sie ausgerechnet jetzt so errötete. (PI 121)

Obwohl es nicht Opals Ziel ist, ein Kompliment zu machen, nimmt Dylia seine Kommentare auf diese Weise wahr. Später stellt sie fest, dass sie sich gar nicht so unterschiedlich sind: „In einem anderen Leben hätten wir dicke Freunde werden können“ (PI 133). Opal hat zwar keine Ahnung darüber, was Freunde überhaupt sind, aber bis zum Ende des Romans lernt er die Bedeutung dieses Worts kennen. Im gefährlichen Moment im Thalamus, als die Prinzessin und der Nachtmahr beide fast vernichtet werden, will Opal seiner Begleiterin etwas bekennen. Er sagt, er sei „nicht das, wofür du mich hältst“ (PI 180), und er habe sie angelogen. Kurz danach, nach der Rettung aus der Gefahr, will er seine Worte näher erklären, doch er hält und will nicht weiter erzählen. Dylia fordert ihn auf, seine Aussagen zu klären, aber Opal weigert sich und ändert das Thema (PI 182). Dylia bleibt also im Unklaren darüber, was die Motivationen des Nachtmahrs eigentlich sind. Aus Dankbarkeit, weil sie ihn aus der Gefahr rettete, verrät er ihr, wie sie ihn theoretisch loswerden könnte, warnt sie aber auch, dass sie mit dieser Kenntnis nichts Praktisches anfangen kann (PI 202–203). Eine ähnliche Situation, in der er ihr etwas bekennen möchte, aber nicht dazukommt, wiederholt sich während ihres Flugs über die Große Fissur (PI 243). Als er von der Prinzessin noch einmal darauf angesprochen wird, sagt er, er erinnere sich an nichts, obwohl seine Worte anders erraten lassen (PI 248–249). Erst fast am Ende ihrer Reise, schon in der Amygdala, bekennt er ihr, was er schon mehrmals zu sagen versuchte: Auf Dylias Erkundigungen, wie viel er eigentlich über die Reisen durch fremde Amygdalae weiß, folgt dieser Dialog:

„Habe ich nicht. Ich habe lediglich behauptet, dass ich Amygdala-Kenntnisse besitze. Rein theoretisch. Das heißt nicht, dass ich schon in einer war.“

„Wie bitte?“, rief Dylia. „Du warst tatsächlich noch nie in einer Amygdala?“

„Äh, nein. Nicht persönlich, ehrlich gesagt. Aber ich kann dich beruhigen. Ich weiß eine Menge darüber. Sehr viel sogar. Theoretisch, wie gesagt.“

„Moment mal!“, zischte sie. „Soll das etwa heißen, dass du noch nie in einem fremden Gehirn warst?“

„Doch!“, widersprach der Gnom. „Schon oft.“

„Wie oft?“, fragte Dylia.

„Sehr oft.“

„Wie oft?“, beharrte Dylia.

„Ziemlich oft.“

„Wie oft?“

Opal senkte den Blick. „Gelegentlich“, murmelte er.

„Wie oft?“, wiederholte Dylia hartnäckig.

„Ein paar Mal.“

„Wie viele Male?“

Der Gnom zuckte mit den Schultern. „Ein Dutzend Mal ungefähr.“

„Nicht ungefähr. Genau.“
 „Genau? Na ja ... so etwa ... öh ... sieben Mal.“
 „Sieben? Bist du sicher?“ Dylia blickte dem Gnom direkt in die Augen.
 „Eher fünf, glaube ich.“
 „Glaubst du? Und von wie vielen weißt du es definitiv?“
 „Von, äh ... dreien?“
 „Das fragst du mich? Wie oft genau?“
 „Na ja ...“
 „Mach schon. Raus mit der Sprache. Wie oft genau? Viele Zahlen bleiben nicht mehr übrig.“
 „Na schön“, sagte der Gnom. Er senkte den Blick zu Boden und ließ die Schultern hängen.
 „Null.“ (PI 287–288)

Dylia, die sich seit dem Anfang der Reise auf Opals Kenntnisse über das Gehirn und die Amygdala verließ, wird nach diesem Bekenntnis empört und zugleich verzweifelt. Doch schon nach einigen Seiten, nachdem das Paar endlich das dunkle Herz der Amygdala erreicht hat, erweisen sich sogar diese Bekenntnisse wieder als eine manipulative Lüge, denn der Nachtmahr beschreibt der Prinzessin diesmal seine Erfahrung mit anderen Gehirnen:

„Ich bin ein vielbeschäftigter Nachtmahr“, sagte Opal wie bedauernd. „Einer der besten im Gewerbe. Ich kann es mir nicht leisten, mit jedem Klienten mehr Zeit als nötig zu verschwenden. Also warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?“ Er zuckte mit den Schultern. „War ja beileibe schon schwierig genug. Dein Gehirn ist nämlich wirklich, na sagen wir mal: ganz schön anspruchsvoll.“
 „Dann stimmt als nicht mal das?“, fragte Dylia schwach. „Das ist gar nicht deine erste Reise? Nicht dein erstes Gehirn? Nicht deine erste Amygdala? Und ich bin doch nur eine von vielen?“ Der Gnom betrachtete lange seine Fingernägel, und Dylia konnte nicht ausmachen, ob es aus Verlegenheit oder Arroganz geschah.
 „Nimm es bitte nicht persönlich!“, sagte er dann. „Ich mag dich wirklich, Prinzessin! Und das war mit Abstand die interessanteste Reise, die ich je in ein Gehirn gemacht habe. Was für ein Thalamus! Ich wäre beinahe draufgegangen. Und was für eine beeindruckende Große Fissur! Du meine Güte! Das war nicht gespielt! Mir ist wirklich die Puste ausgegangen. Deine Zergesser sind auch nicht von schlechten Eltern. Und dann die riesige grüne Spinne – huu!“ Er schüttelte sich künstlich. „Damit hab ich nun wirklich nicht gerechnet. Wer denkt sich denn so was aus? Das war wirklich beeindruckend, Hut ab! Und dann der Friedhof des Bunten Humors! Ein Lacher nach dem anderen. Das hab ich noch in keinem anderen zerebralen System erlebt. Noch nie! Nein, alles was recht ist – das ist wirklich ein Gehirn der Sonderklasse.“ Dann hob er tadelnd den langen bunten Finger. „Aber!“, rief er. „Aaaber ... und jetzt kommt meine Negativkritik: Deine Amygdala – ich muss es leider bemäkeln –, also deine Amygdala ist weniger beeindruckend. Da hab ich schon erheblich kränkere Angstzentren gesehen! Furchteinflößendere! Wahnsinnigere! Größere!“ (PI 296–297)

Der Nachtmahr bewundert einerseits den Reichtum von Dylias Innenleben, der sich in der Vielfalt der Arten und Räume in ihrem Gehirn widerspiegelt. Andererseits ist ihr Angstzentrum klein und unterentwickelt. Dylia ist trotz ihrer körperlichen Krankheit mental

und psychisch gesund und der Ort der Ängste, Depressionen und des Pessimismus kann sich deshalb nur schlecht auswachsen.

Wie die Zitate von Havarius zeigen, ändern sich ständig sein Benehmen und seine Aussagen. Über seine Motivationen bleibt Dylia immer im Unklaren, und mit ihr auch die Leser und Leserinnen ihrer Geschichte. Havarius Opal kennt keine Gefühle der Zuneigung oder Liebe und auch Dylia kann ihm diese nur teilweise erklären, da solche Emotionen außerhalb der Erfahrungswelt eines Nachtmahrs stehen. Trotzdem versteht er die Dankbarkeit und macht Dylia auch Komplimente, die auf positive Gefühle zu ihr schließen lassen. Einerseits manipuliert er Dylia und versucht es, sie in den Wahnsinn und Tod zu jagen, andererseits lernt er von ihr, weniger egoistisch zu sein, Komplimente zu machen und Zuneigung zu zeigen. Auch seine letzte Tat in Dylias Gehirn, die Rettung der Prinzessin vor dem wahnsinnigen schwarzen Loch, bleibt ambivalent, was seine Motivation betrifft: Entweder hat er sie wirklich aus Zuneigung gerettet, wie er selbst behauptet (PI 299), oder aber, wie die Prinzessin skeptisch bedenkt, hat er es nur getan, um sich selbst wegen erhoffter Hilfe von Dylia und ihren Zwielfichtzwerge den Weg aus dem Gehirn heraus abzukürzen (PI 301).

Dylia muss sich am Romanende vom Nachtmahr befreien, indem sie ihn tötet. Das gelingt ihr mithilfe eines sprachlichen Tricks (vgl. Kap. 5.4.2). Ihre Gefühle bei ihrem Sieg über den Feind sind genauso ambivalent wie Opals Motivationen auf ihrer gemeinsamen Reise. Im letzten Moment, bevor der Nachtmahr vom Fenstersims stürzt, sagt sie sogar, er müsse es nicht tun (PI 327). Obwohl sie sich durch die Defenestration des Nachtmahrs eigentlich befreit, beobachtet sie das Geschehen mit Tränen in ihren Augen. Offensichtlich haben die beiden Feinde auf ihrer Reise Gefühle der Zuneigung oder sogar Liebe entwickelt, was auch Dylias Freundin, die grüne Spinne der Erinnerung, bestätigt (PI 332). Der Roman hat deshalb nicht nur ein glückliches Ende – die Prinzessin rettet sich zwar vor der Gefahr, von ihrem Feind in den Wahnsinn getrieben zu werden und daran zu sterben, aber dabei verliert sie auch ihre erste Liebe. Der Gnom verhalf ihr, sich besser kennenzulernen, selbstbewusster zu werden und ihre Stärken schätzen zu wissen, doch er nahm ihr auch etwas von ihrer Naivität und Kindlichkeit.

Eine ganz allegorische Lesart der Figur Opals ist denkbar. Er könnte als eine Facette von Dylias Persönlichkeit interpretiert werden, die von der heranwachsenden Protagonistin gleichzeitig geliebt und gehasst wird und die zerstört werden muss, damit die Prinzessin neue Erkenntnisse über ihr eigenes Selbst gewinnen kann. Eine solche Deutung entfernt den Roman *Prinzessin Insomnia* am weitesten von der Zuordnung zur Fantasy, da für die letztere doch kennzeichnend ist, dass Figuren wortwörtlich zu interpretieren sind – ebenso wie die übernatürlichen Ereignisse oder Gegenstände sollen sie für nichts Anderes stehen als sich

selbst. Aber auch ohne die Frage seiner Existenz außerhalb von Dylia's Gehirn ist er ein viel ambivalenterer Feind als zum Beispiel General Ticktack und Gaunab in *Rumo*. Die letzteren sind Vertreter des Bösen, die besiegt werden müssen, damit der Wolpertinger seine Pflicht erfüllen kann, seine Artgenossen zu retten und als Held berühmt zu werden. Sie haben keine positiven Eigenschaften und weder Rumo noch andere Charaktere entwickeln Gefühle der Zuneigung gegenüber ihnen. Auch die Hexe in *Ensel und Krete* ist eindeutig böse, doch ihre Existenz als Figur ist sehr fragwürdig. Für sie gibt es aber wenigstens eine pseudonaturwissenschaftliche Erklärung (vgl. Kapitel 5.3 dieser Arbeit), was für Opal nicht gilt.

Wenn also die Protagonisten und ihre Beziehungen zu den Antagonisten verglichen werden, erweist sich *Rumo* wieder als der Text, der einem typischen Fantasywerk am nächsten kommt. Die klare Zeichnung einer feindlichen Figur, die für die Fantasy bestehen muss, um den Helden von ihr abzugrenzen, ist von den ausgewählten Romanen nur in diesem Text gegeben. Rumo personifiziert auch die Eigenschaften eines männlichen, kämpferischen, körperlich starken Helden, der besonders oft in der Fantasy vorkommt.

Wie schon im Kap. 2.3 ausgearbeitet wurde, ist für die Fantasy eine Heroisierung der Protagonisten bzw. Protagonistinnen charakteristisch, die auf den Modellen aus der Heldenepik basiert; das Heldentum hängt oft mit dem Konzept einer Prädestination zusammen, auf das häufig durch mysteriöse Umstände um die Geburt des Helden oder aber durch hellseherische Ankündigungen hingewiesen wird. Auch dieses Merkmal kann dazu führen, dass der Fantasy der Vorwurf des Regressiven gemacht wird. In dieser Hinsicht ist wiederum vor allem Rumo typisch für das Genre; er wird vom Erzähler schon am Romananfang als der größte Held Zamoniens angekündigt. Doch sogar in seinem Roman wird die Idee eines prädestinierten Helden teilweise ironisch aufgehoben, denn die Prophezeiungen, die ihm von drei hellsehenden Schrecksen anvertraut werden, weisen Rumos Freund Urs und Doktor Nachtigaller als unglaublichen Jahrmarktstrick zurück (R 297). Als Alternative wird das Orakel Doktor Nachtigallers (vgl. Kap. 5.1.4, 5.4.1) beschrieben, das im Gegensatz zu den Künsten der Schrecksen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren soll. Obwohl sich später sowohl die Prophezeiungen der Schrecksen als auch das Nachtigallersche Orakel als richtig erweisen – lediglich die Ausdrucksweise der Schrecksen war für Rumo unverständlich –, wird nur die wissenschaftliche Variante als ernstzunehmende dargestellt. Indem die mysteriösen prophetischen Worte der angeblichen Wahrsagerinnen von umgebenden Figuren verspottet werden, wird auch die Idee des prädestinierten Heroismus der Fantasy hinterfragt. Für die moderne Literatur scheint das Konzept eines solchen Heldentums nicht mehr angemessen und

es scheint viel wichtiger, was die Helden und Heldinnen selbst aus sich machen. Dylia scheint in diesem Sinne diejenige Figur zu sein, die die besten Identifikationsmöglichkeiten für die heutigen Leser und Leserinnen anbietet: Ihr Selbstvertrauen, ihr Durchhaltevermögen und ihre Einbildungskraft sind die Charakteristika, die auch im 21. Jahrhundert geschätzt werden.

5.3 Magisches Bewusstsein

Neben der imaginären Sekundärwelt und dem an die Hauptfigur(en) gebundenen Heroismus ist das dritte wichtige Element der Fantasyliteratur der geistige Zustand der Gesellschaft, in der sich diese Figuren bewegen. Dieser Zustand ist in der Regel in den voraufklärerischen bzw. vormodernen Vorstellungen verortet. Typischerweise bildet nicht auf empirischer Wissenschaft basierender Verstand die Basis für das Weltverständnis, sondern ein Glauben an übernatürliche Kräfte. In Fantasytexten treten wie selbstverständlich Phänomene, Wesen oder Gegenstände auf, die von den gängigen Ideen in der Entstehungszeit dieser Texte abweichen. Es wird erwartet, dass die Lesenden diese (in der primären Welt) nicht realitätskompatiblen Elemente als ein tatsächlich vorkommendes Element der sekundären Welt wahrnehmen – sie sind für die Rezipierenden vielleicht überraschend, neu, wunderbar oder seltsam, doch ihr tatsächliches Vorkommen wird nicht in Frage gestellt. Um den Glauben an die innerliterarische Realität aufrechtzuerhalten, sind sie nicht als Allegorie oder poetisches Mittel aufzufassen. Die Fantasy wird damit der Märchenrezeption in der heutigen Zeit ähnlich: Sie bietet keine Grundlage für ein Weltverständnis, sondern wird als literarische Fiktion wahrgenommen und rezipiert.

Moers' zamonische Romane weichen in dieser Hinsicht vielleicht am stärksten von den üblichen Genrekonventionen ab. Schon Fesler hat die sogenannte Modernität als ein kennzeichnendes Merkmal der Romane identifiziert:

Statt in vergangene Zeiten zu flüchten und möglichst nichts hereinzulassen, was die Illusion dieser Rückwendung stört, legt Moers es darauf an, dass die Moderne in Zamonien wieder erkannt werden kann. Der zeitgemäße Sprachstil erleichtert dies ungemein und ist gleichzeitig Bestandteil wie auffälligstes Zeichen dieses Einbruchs der Moderne in Moers' fiktiven Kontinent. [...] Diesen Eindruck verstärkt die Tatsache, dass die der Fantasy häufig als Manko attestierte Zuwendung zu überkommenen politischen Systemen und veralteten Werten Moers nicht bescheinigt werden kann. (Fesler 2007: 97)

Die zamonische Welt basiert nämlich nicht auf altertümlichen Glaubensvorstellungen, auf einem Glauben an Magie, Wunder, an das Schicksal, auf einem Mangel an wissenschaftlicher Empirie oder dergleichen. Schon in den *13 ½ Leben* zeigt sich ein für die Fantasyliteratur untypischer Hang dazu, die sekundäre Welt wissenschaftlich zu erfassen. In diesem ersten

Roman wird die Erzählung mithilfe der Einbeziehung eines Nachschlagewerks glaubwürdiger gemacht. Der Erzähler Blaubär versucht die Welt Zamoniens innerliterarisch zu beglaubigen, indem er aus dem *Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung* zitiert. Dieser Text gilt auf dem Kontinent als eine universale Enzyklopädie aus der Feder der wissenschaftlichen Autorität in zahlreichen Wissensbereichen, Professor Doktor Abdul Nachtigaller. Sowohl die Glaubwürdigkeit der Erzählung des Bären als auch die wissenschaftliche Basis der Erklärungen von Nachtigaller sind im Rahmen des Romans zwar gründlich problematisiert (vgl. Drywa 2011: 188), aber trotzdem gilt der Hauptgedanke: Dem Weltverständnis in Zamonien liegt ein wissenschaftlicher Gedanke und keine mythische Vorstellung zugrunde. Blaubär erwirbt in jedem seiner „Leben“ ein spezifisches Wissen, wobei der thematische Schwerpunkt des Romans „auf der Vermittlung antiker Wissensbestände“ liegt (Peterjan 2017b: 37). Nicht nur der erste Roman zitiert aus einem Lexikon, sondern auch die übrigen sind „von zahlreichen Verweisen auf fiktive Sekundärwerke durchzogen, die eine umfassende Wissenskultur in *Zamonien* simulieren“ (ebd., 47).

Schlussendlich ist in den *13 ½ Leben* genau das wissenschaftliche Wissen an sich auch diejenige Kraft, die den Antagonisten Zamomin besiegt. Zamomin, ein denkendes Produkt der Wissenschaft Nachtigallers, versinnbildlicht das Böse im Roman, da er in seinem kapitalistischen Größenwahn unterschiedlichste Lebewesen Zamoniens auf einem Riesenschiff verklavt. Sein Schöpfer Dr. Nachtigaller beweist seine Überlegenheit über Zamomin, indem er sein Wissen beweist. Peterjan begründet diesen Kampf als „eine Konfrontation verschiedener Wissensbegriffe“:

Ein hierarchisch organisiertes Herrschaftswissen, das Unterdrückung und Diktatur legitimiert, unterliegt einer egalitären, flächenartigen Wissenskonzeption, die humanistisch bzw. demokratisierend wirkt und wiederum vom universalgelehrten Enzyklopädisten Nachtigaller verkörpert wird. (Ebd., 45)

Im Märchenroman *Ensel und Krete* steht in der Rolle einer Antagonistenfigur die Hexe, die aber im Vergleich mit der Figur aus dem Originalmärchen der Brüder Grimm eine wesentlich weniger greifbare Entität darstellt. Schon bei der ersten Erwähnung eines solchen bösen Charakters, der angeblich im Großen Wald wohnt, wird durch den Mund Ensels eine alternative, quasi-wissenschaftliche Erklärung angeboten:

„Dann holt dich die böse Hexe!“ mahnte Krete mit erhobenem Zeigefinger. Sie warf die aufgesammelten Beeren in ihren Eimer, was Ensel in seiner Erregung entging.

„Ach was Hexe! Die Hexe ist tot. Außerdem war es keine Hexe, sondern eine Riesenspinne, die wegen ihrer Kopfform Waldspinnenhexe genannt wurde.“ Ensel war zwar erst achteinviertel, aber er kannte jede Gruselgeschichte von Zamonien. (E&K 31)

Im sicheren Umfeld Baumings wird das Wissen über die Hexe noch tröstend in den Bereich der „Gruselgeschichten“ geschoben – die Hexe mag zwar wohl einmal gelebt haben (darüber berichtet schon Blaubär in seinem siebten Leben, vgl. KBB 225ff), sie ist aber schon lange tot und die Buntbären haben ihren Körper verbrannt (KBB 697). Doch in *Ensel und Krete* kehrt sie zurück in Form von Personifikation kindlicher Ängste. Als die Geschwister ihre erste Nacht im Wald verbringen müssen, versucht Krete ihren Ängsten einen Namen zu geben:

Es klang, als würde jemand in der Ferne fluchen. Als würde jemand heisere Verwünschungen in die Nacht rufen.

„Ist das die Hexe?“ fragte Krete.

„Ich weiß es nicht.“

„Du weißt es nicht? Also *gibt* es eine Hexe?“ (E&K 59)

Diese Vorstellungen werden zwar im Licht des nächsten Morgens vertrieben (E&K 63), doch Ensel und Krete werden vom Stollentroll wieder an die Figur erinnert, die ihre Ängste personifiziert (E&K 67, 71). So schwankt das Wissen über die übernatürliche Figur hin und her und weder den Fhernhachenkindern noch den Lesenden wird klar, ob es tatsächlich eine Hexe im Wald gibt oder nicht und, wenn ja, was für eine Gestalt denn diese verkörpert. Später erweist sich, dass die Kinder einen Großteil ihrer Abenteuer im Wald haluziniert haben, und die Stimme des fiktiven Autors Mythenmetz liefert eine längere Erklärung für die furchteinflößende Figur der Hexe. Die Ursache für die Halluzinationen der Kinder wäre demnach „*Waldspinnenhexensekret*“ (E&K 110). Mythenmetz erklärt, dass die Buntbären bei ihrer Verbrennung der Gebeine der Waldspinnenhexe auf einige Probleme gestoßen sind:

Bei der Einäscherung wurde das noch im Körper befindliche Spinnensekret in Form von dunklem Qualm freigesetzt, der schwerste Halluzinationen bei den Buntbären hervorrief. Viele von ihnen inhalierten den bitteren Rauch und irrten anschließend tagelang durch den Wald, andere konnten nicht aufhören zu tanzen oder zu gackern und bedurften intensiver seelischer Betreuung. (E&K 110)

Weiter wird darüber berichtet, dass es den Buntbären unmöglich war, den „hutförmigen Kopfpfanz des Monstrums“ (E&K 111) zu verbrennen, so dass sie sich entschieden haben, diesen einfach zu begraben. Und später „begannen in der Nähe der Stelle, wo man den Hut vergraben hatte, kleine schwarze Pilze zu wachsen“ (ebd.). Es wird also für die Halluzinationen der Kinder eine pseudowissenschaftliche Erklärung gegeben. Die Hexe als das übernatürliche Element aus dem Märchen der Brüder Grimm verwandelt sich aus einer mythischen Gestalt in

eine plausible Darstellung kindlicher Ängste, die auf rationalen Voraussetzungen basiert – die Kinder sind nicht etwa verhext oder verzaubert, sondern sie halluzinieren wegen der giftigen Sekrete der Pilze.⁶³ Das mythische Denken des Märchens wird durch die quasiwissenschaftliche Erklärung ersetzt und ironisch durchbrochen. Die fantasytypische Annahme einer auf mythischen Voraussetzungen basierenden Weltansicht ist im Text also nicht zu finden, da eine ironische Distanz zwischen den im mythologischen Wissen begründeten (in Zamonien gibt es unterschiedliche populäre Vorstellungen der „Hexe“, E&K 115–117) Personifikationen kindlicher Ängste und der rationalen Erklärung derselben besteht. Die Sternenstauner verneinen die Existenz einer Hexe als unfassbare, gefährliche, irrationale Figur und erklären Ensel und Krete:

„Ich habe nicht gesagt, daß es eine Hexe ist. Und niemand kann zaubern. Für alles gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Aber hier ist etwas im Wald, das über mächtige, ungewöhnliche Kräfte verfügt. Kräfte, die noch nicht empirisch erfaßt wurden. Das macht sie rätselhaft, aber nicht zur Zauberei. [...]“ (E&K 163)

In *Rumo* wird die Bedeutung der Wissenschaft regelrecht programmatisch hervorgehoben und in der Figur des Wissenschaftlers Dr. Oztafan Kolibril verkörpert, der sich darüber entzückt, Mythen zu entzaubern und sie durch rationale Erklärungen zu ersetzen (R 270). Während der Reise durch Dr. Kolibrils Gehirn theoretisiert der Wissenschaftler über die Möglichkeit, „den Tod zu besiegen“ (R 157). Sein Gesprächspartner Smeik schenkt seiner Theorie zunächst keinen Glauben:

Smeik holte tief Luft. „Das kann niemand. Das wäre ein Wunder.“
„Sie haben recht. Es gibt keine Wunder. Nur wissenschaftlichen Fortschritt. Aber manche wissenschaftlichen Fortschritte erreichen die Ausmaße von Wundern.“ (R 157)

Dr. Kolibril deklariert in diesem Abschnitt eine Abweichung von typischen Fantasytexten, in denen Wunder in Form von Magie eine Konvention darstellen. Er begründet seine Behauptungen, indem er wissenschaftliche Methoden zitiert: „Meine Berechnungen. Ausgetüftelte Theorien. Jahrelange vierfache Gehirnarbeit“ (R 158). Seine aufklärerische Haltung spiegelt die von Dr. Abdul Nachtigaller in den *13 ½ Leben* wider.

Die wichtigste wissenschaftliche Entdeckung seines Lebens ist laut Kolibril die Entdeckung der verschollenen Zivilisation der Unvorhandenen Winzlinge (R 148). Der Forscher beschreibt detailliert seine Arbeit an der Vorbereitung solcher kleinen Instrumente, dass sie mikroskopische Kulturen beobachten können. Mithilfe der Mikroskope, die Zentren

⁶³ Für die nähere Thematisierung der Hexe als Darstellung kindlicher Ängste vgl. Friedrich 2011: 202–205.

der Sandkörner als Linsen benutzen (R 147), gelingt es Kolibril, eine winzige Stadt zu entdecken, die er fast schon für eine Utopie hält, denn:

„Ich bin überzeugt, daß die Unvorhandenen Winzlinge eine zivilisatorische Stufe erreicht haben, die uns hoffentlich noch bevorsteht. Künste und Wissenschaften, die bei uns peinlich voneinander getrennt sind, waren bei ihnen verschmolzen und haben dadurch einen gewaltigen Sprung gemacht. Stellen Sie sich wissenschaftliche Disziplinen vor, die mit der geballten Kreativität des künstlerischen Genies vorangetrieben werden! Oder Künste, die auf hochkomplizierten wissenschaftlichen Berechnungen basieren! Biologie, Literatur, Mathematik, Malerei, Musik, Astronomie, Bildhauerei, Physik – all diese Disziplinen vereinigt zu einer einzigen ... ja, wie auch immer man diese Überdisziplin einmal nennen mag, dafür habe ich noch keinen Namen gefunden.“

„Wunst?“ schlug Smeik vor. „Oder Kissenschaft?“ (R 149–150)

In diesem Abschnitt kommt Kolibrils utopisches Denken zum Ausdruck, der auf der Verschmelzung der künstlerischen Kreativität mit der wissenschaftlichen Exaktheit basiert. Eine solche Kombination soll so wundersame Erfindungen wie „eine Melkmaschine für Pantoffeltierchen“ (R 150) hervorbringen können. Und genau eine dieser Entdeckungen des Doktors ist im Verlauf des Romans für eins der wunderbarsten Ereignisse verantwortlich – Ralas Erwecken aus dem Tod ins Leben. Dies wird nicht etwa unter Umsatz magischer Kräfte oder göttlicher Gnade erreicht, sondern innerliterarisch durch wissenschaftlichen Fortschritt erklärt. Die Winzlinge, die Dr. Kolibril entdeckt hat, haben nämlich auch ein Gerät erfunden, das die Fahrt innerhalb des Blutkreislaufs ermöglichen soll – der Wissenschaftler benennt die Maschine analog zu einem Unterseeboot ein „*Unterblutboot*“ (R 154; Hervorhebung im Original). Mithilfe einer solchen Maschine kann man „mikroskopische Operationen ausführen“ (ebd.), damit man „ein totes Herz wieder zum Schlagen bringen“ kann (R 158). Und genau das gelingt dem Wissenschaftler und Smeik – der medizinische Fortschritt und keine Wunder ermöglichen Ralas Leben, so wie eigentlich eine bösartige Abart der Wissenschaft dieses genommen hat (R 546–548). Sie wurde nämlich durch ein Gift ermordet, das von einem Alchemisten entwickelt wurde und das in den von Corona gekennzeichneten Zeiten (obwohl der Roman schon einige Jahre davor erschien) auf der Illustration (R 615) seltsam bekannt anmutet, da das Bild auf den ersten Blick dem epidemischen Virus ähnlich sieht.

Die Bedeutung der Wissenschaft wird ebenso im Kapitel über Kolibrils Aufenthalt in der Stadt Nebelheim hervorgehoben. Der Wissenschaftler besucht den Ort, um Messungen am Nebel in der Stadt durchzuführen. In den Romantext werden Abschnitte aus seinem Tagebuch eingebettet, in dem Kolibril seine wissenschaftlichen Geräte auflistet (R 267–268), über Ethik der wissenschaftlichen Methoden diskutiert (R 268–269) und vor allem von seinen Forschungen berichtet. Der Nebel in der Stadt schafft eine unbehagliche Atmosphäre und treibt

den Forscher in den Wahnsinn, aber trotzdem will Kolibrils rationale Seite bis auf den Grund dieses Naturphänomens kommen.

Magisches Bewusstsein wird also durch den Einsatz von Wissenschaft statt Magie mehrfach durchbrochen. An die Stelle des Übernatürlichen, das für traditionelle Fantasytexte kennzeichnend ist, treten pseudowissenschaftliche Erklärungen der realitätsinkompatiblen Elemente. Dies spricht gegen eine Einordnung zur Fantasy, da ein Glauben an die innerfiktionale Realität durch diese humoristisch-wissenschaftlichen Einschübe gebrochen wird.

Doch die rationale Basis der Denkweise im Roman wird schon auf dem Buchdeckel gestört – wie steht es denn mit den „Wundern“ im Romantitel? Gemäß der Behauptung Kolibrils, es gäbe keine Wunder, müsste der Titel wie eine Störung anmuten, wenn die Erwähnungen der Wunder doch nicht auch innerhalb des Romantextes vorkommen würden. Noch vor dem Inhaltsverzeichnis steht von dem übrigen Romantext grafisch getrennt eine Einleitung über den Schrank, der „alle *Wunder* und Geheimnisse Zamoniens enthält“ (R 9; Hervorhebung A. G.; vgl. Kapitel 5.4.1 dieser Arbeit). Die Lesenden werden darauf eingestellt, dass der Roman einen Bericht über wundersame Geschehnisse präsentieren soll. Und schon in einer der ersten Erzählungen Smeiks, als dieser Rumo während ihrer Gefangenschaft auf den Teufelsfelsen unterrichtet, wird ein Wunder thematisiert: Smeik berichtet von einem Kampf von zwei Skorpionen, in dem der eine den anderen umbringt und sich danach sofort auch selbst tötet.

„Jemand hat mir das später erklärt, einer, der mächtig Ahnung von Wüstenskorpionen hatte. Er erklärte mir nämlich, daß die beiden Männchen und Weibchen waren.“

„Männchen und Weibchen?“

„Sie waren ein Paar“, beendete Smeik seine Geschichte, als sei dies eine befriedigende Moral.

„Das Wunder der Liebe.“

„Das verstehe ich nicht“, sagte Rumo. (R 42)

Smeik kann Rumo das Sprechen beibringen und ihm alles über Kampfstrategien und Kriege erzählen, doch er ist nicht im Stande, dem Wolpertinger die Liebe, in der sich ein Wunder versteckt, zu erklären. Ähnlich scheitert nach Rumos Ankunft nach Wolperting auch sein Freund Urs. Als Rumo die Stadt betritt, weiß er nichts über die Existenz unterschiedlicher Geschlechter, und über die Verhältnisse dazwischen auch nichts. Deshalb ist er geschockt, als er die – unzufriedenstellende – Unterweisung von Urs bekommt.

Es war ungeheuerlich! Es gab tatsächlich zwei verschiedene Sorten von Wolpertingern: Jungs und Mädchen. Und das war längst nicht alles. Um Rumo vollständig zu verwirren, hatte Urs ihm erzählt, daß es von praktisch jeder zamonischen Daseinsform zwei Sorten gab: zwei Sorten Fhernhachen, zwei Sorten Blutschinken, zwei Sorten dies, zwei Sorten das. Dann hatte er ihm vom *Wunder des Lebens* erzählt: Irgendwie machten Bienen irgendetwas mit Blumen, und

daraus wurden dann irgendwie zwei verschiedene Sorten Schmetterlinge – oder so ähnlich. Ganz wichtig waren die Mädchen. [...] Außerdem sprach Urs von kleinen Wolpertingern, die irgendwo herkamen und dann im Wald ausgesetzt wurden – aber erklären konnte oder wollte er das auch nicht. (R 205; Hervorhebung im Original)

Rumos Verwirrung wird auch in der Schule nicht beseitigt, denn der Lehrer Harra reagiert auf Rumos direkte Frage über das Wunder der Liebe mit einer sofortigen Unterbrechung des Unterrichts (R 213). Erst am Romanende, auf der Schlusseite (vgl. Kapitel 5.4.1 dieser Arbeit) wird Hoffnung geweckt, dass Rumo jetzt endlich erfahren wird, was es mit diesem Wunder der Liebe auf sich hat. Nachdem Rala Rumo in ihr Haus einlädt und Rumo ihr „auf unsicheren Beinen“ (R 692) folgt, erweisen sich die Wunder als die Erfüllung der Liebe, die aber nicht mehr Teil der heroischen Geschichte von Rumo sind, sondern in den Bereich des Intimen verschoben und damit den Lesenden vorenthalten werden. Die Adoleszenzgeschichte über Rumos Eingliederung in die Gesellschaft, seine Bildung und sein Abfinden mit dem eigenen Körper ist auch die Geschichte über die ersten Begegnungen mit der Liebe. Da fast alles im Roman wissenschaftlich und rational – obwohl auf, außerliterarisch gesehen, höchst zweifelhaften Annahmen – erklärbar ist und die Existenz der Wunder von Kolibril verneint wird, die Liebe aber trotzdem als Wunder bezeichnet wird, kann der Roman auch in diesem Sinne interpretiert werden: In der wissenschaftlichen, rationalen Welt, die auch das außerliterarische Leben im 21. Jahrhundert bezeichnet, bleiben nur wenige Wunder. Aber die Liebe ist und bleibt etwas Wundersames auch in der modernen, aufgeklärten Welt, in der Empirie und Wissenschaft alles als rational erklärbar darstellen wollen.

Im Roman *Prinzessin Insomnia* wird auf eine wissenschaftliche Erklärung der Reise durch das Gehirn größtenteils verzichtet. In *Rumo* wird für das Eintauchen ins Gehirn des Professors noch eine teilweise plausible psychologische Erklärung angeboten (R 136). Im Gegensatz dazu fehlt eine solche Erklärung bei *Prinzessin Insomnia* bzw. ist sie wenig konkret ausgeführt.

„Oh!“ rief Dylia entzückt. „In diesem Traum kann ich fliegen! Das ist ja extraordinär.“

„Wir oft soll ich dir das eigentlich noch erläutern?“, keuchte der Gnom, der mit ausgebreiteten Armen neben ihr segelte.

„Das ist kein Traum. Das ist die ... hhh ... Wirklichkeit.“

„Das hier auch? Ich meine ... eben saßen wir noch auf meinem Bett und jetzt ... jetzt fliegen wir durch diesen bunten Nebel. So was passiert sonst nur in meinen Träumen.“

[...]

„Tja, und jetzt passiert es eben in der Realität“, sagte der Nachtmahr. „Keine große Sache.“ (PI 106)

Eine detailliertere psychologische oder medizinische Erklärung für die Reise in den Kopf der Prinzessin wie z. B. beim Vertiefen ins Gehirn Doktor Kolibrils wird nicht gegeben; es wird

auch nicht genauer beschrieben, wie genau Dylia und Opal den Sprung von Dylia's Bett in die Gehirnlandschaft machen. Zwar gibt es stellenweise Hinweise auf wissenschaftliches Denken, wie z. B. im Abschnitt, in dem Opal über die Fortbewegungsweisen im Kopf diskutiert,⁶⁴ doch wirken diese weniger bedeutungstragend als in *Rumo*. Dylia und Opal bereisen auch Gehirnregionen, die mit tatsächlichen medizinischen Ausdrücken benannt sind (große Fissur, Thalamus usw.), doch die genaue Position dieser Orte wird nicht weiter expliziert und die Verhältnisse darin können nicht als rationale, nicht einmal quasi-rationale, Erklärungen gelten.

Da der ganze Roman allegorisch zu lesen ist, stehen sowohl der Handlungsraum (das menschliche Gehirn) als auch die ungewöhnlichen, magischen Wesenheiten, denen die Prinzessin begegnet, nicht für sich selbst, sondern sind als Symbole psychologischer Prozesse zu verstehen. Diese allegorische Lesart steht nicht in Einklang mit den fantasytypischen literarischen Konventionen, da für die Fantasy charakteristisch ist, dass Orte, Handlungsräume, Wesen und Gegenstände für sich selbst, für ihre Bedeutung auf der Handlungsebene stehen und in der Regel nicht als Allegorien abstrakter Sachverhalte gedeutet werden können.

Der Erzähler stellt die magische Weltanschauung in Frage, da die frühen zwielichtigen Morgenstunden nicht als „magisch“, sondern als „als ‚magisch‘ verrufen[e] Tagesstunden“ (PI 20) bezeichnet werden. Die wunderbare Nachtzeit und die mystischen Erlebnisse unter dem Mondlicht werden als eine Erfahrung erklärt, die dem Drogenrausch am ähnlichsten scheint.

Das Gehirn schüttet, das wusste die Prinzessin, unter der Bestrahlung von vollem Mondlicht eine körpereigene Droge aus, die von zamonischen Alchemisten *Insomnilin* genannt wird. Durch die anhaltende Ausschüttung von Insomnilin-Molekülen kann man in einen regelrechten Rausch, die sogenannte *Nocturne Melancholie*, geraten, der gewöhnlichen Rauschen und Glückszuständen an Subtilität turmhoch überlegen ist. Unter der Wirkung des Insomnilins bleibt man äußerlich völlig gelassen, fast wie in Leichenstarre. (PI 25)

Auch Prinzessin Dylia selber ist ähnlich wie ihre zamonischen Vorläufer ein Charakter, dessen Weltvorstellungen in einer wissenschaftlichen Weltsicht verankert sind. Obwohl sie mehr in sich selbst als in die äußere Welt gekehrt ist, versucht sie alles mithilfe ihres Verstands zu erfassen. Der Höhepunkt ihres wissenschaftlichen Erkenntnisdrangs ist die Idee, eine Dissertation über die Zwiellichtzwerge zu schreiben.

Prinzessin Dylia erwog stattdessen, eine Doktorarbeit über ihre Beobachtungen der Zwiellichtzwerge zu schreiben. Aber würden die Kerlchen überhaupt genug hergeben, um eine ordentlich gegliederte, wissenschaftliche Arbeit mit vielen Fußnoten, einem Register und allem Drum und Dran zu rechtfertigen? Vor allen Dingen fürchtete sie, dass man sie aufgrund einer solchen Veröffentlichung einer ernsthaften Hirnerkrankung verdächtigen könnte. Denn es

⁶⁴ „Man kann nicht überall im Gehirn flimmen“, sagte der Gnom. „Es kommt auf die räumlichen und atmosphärischen Verhältnisse an, das ist ziemlich kompliziert. Gehirnphysik. Ab jetzt benutzen wir unsere Beine.“ (PI 108)

bedurfte ja mindestens sieben bis neun Tage konsequenten Schlafenzugs, um Zwielfichtzwerge überhaupt wahrnehmen zu können. Welcher mögliche Prüfer nahm das auf sich, nur um Prinzessin Dylia's Zurechnungsfähigkeit zu überprüfen? Da lag es doch viel näher, sie einfach für verrückt zu erklären. Akademiker und Kopfdoktoren waren ja notorisch bekannt für ihre Denkfaulheit. (PI 21–22)

Die Prinzessin zweifelt selber an ihren eigenen Wahrnehmungen, da sie weiß, die Sichtungen der Zwerge könnten als Halluzination als Folge des Schlafmangels erklärt werden. Durch diese plausible quasiwissenschaftliche Erklärung der übernatürlichen Wesen wird das fantasytypische Wunderbare gebrochen.

Zugleich wird auf die Ebene des Rationalen in den zamonischen Romanen noch eine weitere gelegt. Die wissenschaftliche Denkweise, die vor allem von Doktor Kolibril und teilweise von Dylia vertreten wird, wird ebenso wie das Wunderbare unter eine kritische Perspektive gestellt. Schon für *Die 13 ½ Leben* hat Magdalena Drywa festgestellt, dass die rationale Weltanschauung, die durch das Einbeziehen der lexikalischen Einschübe im Roman aufrechterhalten werden soll, problematisiert wird:

Gerade in der kompletten Negation des Glaubwürdigkeits- und Wahrheitspostulats zeigt sich die ursprüngliche Konzeption des Textes als amüsante Satire auf Buchwissen, Lehrhaftigkeit und das Dogma des Wissens. Indem immer wieder das Lexikon sowie das von ihm zur Verfügung gestellte Wissen als nutzlos, nicht situationsangemessen oder schlicht redundant parodiert wird, entsteht zugleich eine scheinbare Bestärkung des praktischen Lebenswissens, das Blaubär auf seinem Weg erwirbt. (Drywa 2011: 188)

Auch das Wissenskonzept der Nachtschule „Wissen ist Nacht“ „kontrastiert im höchsten Maße das Bildungsideal des aufklärerischen Konzepts vom Licht der Erkenntnis“ (ebd., 185). Drywa liest die Lexikoneinträge im ersten zamonischen Roman als eine „Kritik oder Satire der interaktiven Informationsmedien“ (ebd., 180) und schreibt, dass durch Blaubärs „uneffektive“ Unterrichtsmethode in der von ihm gegründeten Buntbärenscheule „der Vorrang der Wissensaneignung sowie von Bildung überhaupt ironisiert wird“ (ebd., 182).

Auch in den darauffolgenden Romanen sind Stellen zu identifizieren, auf denen der Erzähler humorvolle Kritik an der modernen, rationalen, wissenschaftlich und empirisch begründeten Sichtweise des 21. Jahrhunderts übt. Die Biografie des fiktiven Autors, die dem Haupttext von *Ensel und Krete* folgt, deklariert sich selbst als unvollständig, da es nur eine „halbe Biographie“ (E&K 229) ist, und der Biograf bekennt sein Scheitern bei einer ganzheitlichen Darstellung der Lebensumstände des Dichters (E&K 231). Ebenso ironisieren die Fußnoten in diesem Text die kleinliche biografistische Methode der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literaten, wie z. B.:

Fünfzehn Wochen überzogen – Die Liste der von Hildegunst von Mythenmetz nachweislich ausgeliehenen Bücher aus der Universität von Gralsund, mit den jeweiligen Überziehungsgebühren und einem Anhang mit faksimilierten Randbemerkungen und Fettflecken des Dichters, Studentenarbeitsgruppe, Universitätsverlag Gralsund. (E&K 234)

In *Rumo* steht Doktor Kolibril sowohl für einen Vertreter der wissenschaftlichen Denkweise als auch für eine Karikatur derselben. Obwohl der Gelehrte einerseits auf die Bezeichnung Smeiks, er wäre ein Alchimist, beleidigt antwortet, dass er „Wissenschaftler, kein Quacksalber“ (R 145) sei, bekennt er andererseits auch, dass die Beschäftigung mit der Wissenschaft schädlich sein kann. Während ihm Smeik einen Besuch in seinem Kopf erstattet, stoßen die beiden auf ein Gebilde, das Smeik nicht deuten kann, und fragt den Forscher entsprechend:

„Ist das auch ein Speicher? Warum sieht er so seltsam aus?“

„Das ist kein Speicher.“

„Was ist es denn?“

„Nichts.“

„Wie: nichts?“

„Es ist nichts von Bedeutung.“

„Warum ist es dann das auffälligste Gebäude der Stadt?“

„Darüber möchte ich nicht reden.“

„Raus mit der Sprache, Doktor – was ist das?“

„Das ist, äh, eine Doktorarbeit.“

„Eine Doktorarbeit?“ lachte Smeik. „Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich dachte schon, es sei eine schreckliche Krankheit.“

„Das ist eine Doktorarbeit gewissermaßen auch.“ (R 142)

Eine besonders scharfe Satire wird wie in *Ensel und Krete* auch in *Rumo* gegenüber der literaturwissenschaftlichen Disziplin geübt, die laut Kolibrils Tagebucheinträgen „[s]o aufregend wie Trockenfleisch“ und „eine völlig unexakte Disziplin“ (R 274) sei. Ähnlich erweisen sich in *Prinzessin Insomnia* Dylia's Ambitionen nach einer wissenschaftlichen Tätigkeit – der Verfassung der Doktorarbeit über die Zwielichtzwerge – als sinnlos, da im oben zitierten Abschnitt auch Akademiker und Kopfdoktoren als mögliche Prüfer von Dylia's Zurechnungsfähigkeit als notorisch denkfaul beschrieben werden. Indem einerseits die mythische Denkweise mit ihrem Glauben an Wunder ständig unterminiert, andererseits aber auch die als Alternative präsentierte wissenschaftliche Ratio einer Satire unterzogen wird, entsteht der Eindruck einer Distanz von den beiden möglichen Denkweisen. Auf den ersten Bruch der innerliterarischen Glaubwürdigkeit, der durch die Distanzierung von der märchenhaften Darstellung entsteht, baut der zweite, ironische, da auch das Wissenschaftliche durch die abschätzenden Kommentare gegenüber die Gelehrten relativiert wird. Das völlige

problemlose Eintauchen in die literarische Fiktion, die z. B. eine Existenz kleiner fliegender Wesen in den frühen zwielichtigen Morgenstunden postuliert, die in einem typischen Fantasywerk nicht in Frage gestellt wäre, wird so zweimal verhindert.

5.4 Besonderheiten des sprachlichen Stils und der narrativen Strukturen

5.4.1 Autorfiktion und (un)glaubwürdiges Erzählen

Eine der größten Fragen bei den Romanen ist die nach der Glaubwürdigkeit des Erzählten, denn das „Wissen über den Kontinent Zamonien, nicht selten vermittelt durch Zweite und Dritte, stammt aus den unterschiedlichsten, *in puncto* Glaubwürdigkeit höchst zweifelhaften Federn“ (Korten 2008: 55). Fünf von den zamonischen Texten werden von einem autodiegetischen Ich-Erzähler erzählt: *Die 13 ½ Leben*, *Die Stadt* sowie *Das Labyrinth der Träumenden Bücher*, *Weihnachten auf der Lindwurmefeste* und *Der Bücherdrache*. Über die Haupthandlung von *Ensel und Krete* wird zwar von einer drittpersönlichen Erzählinstanz berichtet, der Text beinhaltet aber auch autobiografische Einschübe des fiktiven Autors, die sogenannten „Mythenmetzchen Abschweifungen“. Dagegen werden die übrigen Romane (*Rumo*, *Der Schreckenmeister* und *Prinzessin Insomnia*) in der dritten Person erzählt. Die Romane thematisieren ihre eigenen Geschichten und das Verhältnis des Autors und Erzählers zum Erzählten und hinterfragen den innerfiktionalen Realitätsstatus des Erzählten auf unterschiedliche Weisen.

Die Unzuverlässigkeit der wiedergegebenen Informationen wurde in der Literaturwissenschaft vor allem am Beispiel der *13 ½ Leben* analysiert. Eine charakteristische Eigenschaft der Figur des Blaubären ist seine Neigung zum Übertreiben bzw. zum Verfälschen des Vermittelten. Das Erzählen unwahrer Geschichten ist ein wichtiges Motiv auf der Handlungsebene, da Blaubärs erfolgreichste Karriere die eines Lügengladiators in Atlantis ist – der Protagonist kämpft in einer Arena gegen seine Gegner nicht mittels Waffen, sondern durch das Erzählen ausgedachter Geschichten, die stets Lügen genannt werden. Seinen größten Triumph erreicht er jedoch mit einem Bericht über seine angeblich wahre Lebensgeschichte, so wie sie in den vorhergehenden Romankapiteln beschrieben wurde. Damit stellt er nachträglich die Glaubwürdigkeit seiner früheren Erzählungen in Frage.

Wie Kormann feststellt, steht Blaubär in der Tradition des Schelmen- bzw. Pikaroromans (Kormann 2011: 160), dessen Charakteristikum auch ein unzuverlässiger Erzähler ist:

Denn da er ein Erzschem ist und durch verschiedenste intra-, para-, kon- und intertextuelle Signale deutlich wird, dass er seine Lebensgeschichte innerfiktional verfälscht, also gegen die

Regeln dessen, was innerhalb der fiktionalen Geschichte als wahr gilt, verstößt, misstrauen die Leser seiner Erzählung. (Ebd., 159).

Dies passiere im Roman unter anderem mithilfe der „selbstreferentielle[n] Passagen, die sich auf seine Rolle als fragwürdiger Erzähler beziehen“, der „Hinweise auf Lügengeschichten“ und des Untertitels (ebd., 160). Eine ähnliche Beobachtung macht Stemmann, die „hypertextuelle Verweise zu konkreten Prätexten, wie den Geschichten des Baron Münchhausen“ (Stemman 2014: 557) im Text findet und einzelne Episoden aus dem Leben des Bären als Rekurse auf Episoden über den lügenden Baron identifiziert (ebd., 559). Auch die Authentizität der fiktionalen Autobiografie werde unterlaufen (ebd., 559–560) und die Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Grundlage eines Lexikons „explizit aufgehoben“ (ebd., 560).⁶⁵ Aus Gründen der Unglaubwürdigkeit des Erzählens bezweifelt Kormann die Bezeichnung „phantastisch“ für diesen Roman. Der sogenannte „suspension of disbelief“, also das Übereinstimmen zwischen den Literaturproduzierenden und -rezipierenden, dass die literarischen Texte bezüglich ihres Wahrheitsanspruchs nicht den gleichen Kriterien unterzogen werden wie die nichtliterarischen, werde wegen des unzuverlässigen Erzählers „nur teilweise aufgehoben“ (Kormann 2011: 162).

Und da die für Phantastik typische Beunruhigung durch das ‚Weltbild-Verrücken‘, das heißt: das wechselseitige Infragestellen von Weltbildern, fehlt, kann *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär* nicht als phantastischer Roman im engeren Sinn gelten. (Ebd., 166–167)

Die Autorin geht an dieser Stelle von der engeren (minimalistischen) Bedeutung des Begriffs „fantastisch“ aus, für die die Beunruhigung der Leser und Leserinnen ein wichtiger Maßstab ist. Dabei wird nicht darüber diskutiert, ob die Verlässlichkeit des Erzählens für oder gegen eine Einordnung zur Fantasy spricht, da entsprechend der engeren Auffassung der Fantastik die Fantasy sowieso nicht zur Fantastik gehört. Es kann aber mit Sicherheit festgestellt werden, dass ein Konsensus über die Unglaubwürdigkeit des Erzählens des Blaubären existiert.

Noch offensichtlicher unzuverlässig erzählt wird im zweiten zamonischen Roman, *Ensel und Krete*. Das erste Signal eines Spiels mit der Glaubwürdigkeit der Fiktion ist schon die Abbildung des fiktionalen Autors Mythenmetz vor dem Beginn der Erzählung. Die Angabe des Autors auf dem Buchdeckel ist nicht mit der Angabe auf dem inneren Titelblatt identisch, da Mythenmetz statt Moers als Autor genannt wird, was das Publikum auf ein Spiel mit der Fiktionalität und der Zuverlässigkeit des Erzählten einstimmt.

⁶⁵ Sehr ähnliche Parallelen zwischen den Lügengeschichten des Bären und des Barons Münchhausen beobachtet auch Friedrich (2010: 150–151), ebenso die Motive des Lügens (ebd., 151–155).

Die Märchenhandlung wird von Anfang an scheinbar glaubwürdig erzählt. Eine drittpersönliche, allwissende Erzählinstanz führt die Lesenden in die Geschichte ein, indem der Schauplatz, der Ort Bauming, detailliert geschildert wird. Seine touristischen Besonderheiten und die Tätigkeiten, die dort ausgeübt werden, werden beschrieben und danach die beiden Hauptfiguren Ensel und Krete vorgestellt. Bis zum Moment, in dem sich die Geschwister im Wald verlaufen, scheint das Märchen von einer durchaus zuverlässigen, unpersönlichen und distanzierten, hier und da milde ironischen Erzählerstimme erzählt zu sein. An der Stelle, an der den beiden Fhernhachenkindern klar wird, dass sie sich im Wald verirrt haben, schließt sich die Stimme des fiktiven Autors Mythenmetz ein, die die Illusion auf Anhieb zerstört.

Nun, bis zu dieser Stelle wird Ihnen dieses zamonische Märchen bekannt vorgekommen sein, nicht wahr? Oder zumindest das gleichnamige Kinderlied: Ensel und Krete, die gingen in den Wald ... Nur die leicht modernisierte Fassung, die Sache mit dem Buntbärwald, hat Sie bei der Stange gehalten, stimmt's? (E&K 40)

Der fiktionale Autor reißt sein Lesepublikum aus der Märchenhandlung heraus, um die Fiktionalität des eigenen Erzählens zu unterstreichen. Im weiteren Verlauf dieser Digression hebt er seine eigene Person hervor und betont seine eigene Bedeutung für die zamonische Literatur; er schreibt sich sogar das Recht auf eine literaturwissenschaftliche Deutung eigener Werke zu, indem er eine neue schriftstellerische Technik nach sich benennt:

Mein Name ist Hildegunst von Mythenmetz, und er dürfte Ihnen wohl zur Genüge bekannt sein. Wahrscheinlich haben Sie in der Zamonischen Elementarschule meine *Finstenbergmade* auswendig aufsagen müssen, bis Ihnen die Mandeln gebrannt haben. Das ist ein Nachteil davon, wenn man als Schriftsteller einer Daseinsform angehört, die mit etwas Glück tausend Jahre alt werden kann: Man muß selber miterleben, wie man zum Klassiker wird. So ähnlich stelle ich es mir vor, bei lebendigem Leib von Würmern aufgefressen zu werden. Aber es geht hier nicht um die Befindlichkeiten eines Erfolgsschriftstellers.

Worum geht es denn? Es geht um Großes, natürlich: Sie, der Leser, dürfen Augenzeuge einer Sternstunde der zamonischen Literatur sein.

Sie haben es vielleicht noch nicht bemerkt, aber Sie sind schon mittendrin in einer von mir entwickelten und vollkommen neuartigen schriftstellerischen Technik, die ich die *Mythenmetzsche Abschweifung* nennen möchte. (E&K 40)

Mythenmetz kommentiert darüber hinaus seine eigene Geschichte, die künstlerischen Techniken, die er versucht einzuführen, macht auf spezifische Künstlergriffe aufmerksam und macht damit sehr klar, dass es sich im Märchen eben nur um eine Erzählung handelt, die auf der Ebene seines innerfiktionalen Universums nicht als wahrhaftig gilt.

Nicht nur die Abschweifungen, durch die der fiktive Autor zur Sprache kommt, machen die Märchenhandlung fragwürdig, sondern auch innerhalb der Haupthandlung sind Signale zu finden, die die innerliterarische Realität in Frage stellen. Ensel und Krete stoßen während ihrer

Wanderung durch den Wald auf Pilze, die ein giftiges Sekret ausdünsten (vgl. Kap. 5.3 dieser Arbeit). Dieses verursacht Halluzinationen, die die beiden Kinder in eine noch größere Verwirrung bringen – und mit ihnen die Leser und Leserinnen, da die Wahrnehmungen, von denen durch die Augen der beiden Kinder berichtet wird, nicht mehr als treue Abbildung der innerfiktionalen Realität gelten können. Dies wird erklärt, erst nachdem die Kinder halluziniert haben, wieder in Bauming angekommen zu sein, worauf sich das Dorf, die dort lebenden Bären und die Fhernhacheneltern als Sinnestäuschung erweisen:

Auch der Bürgermeister hatte sich hinter ihnen in Luft aufgelöst. Alle Buntbären waren verschwunden. Nicht einmal die Tribüne und das Gasthaus waren mehr da, genausowenig wie Prinz Kaltbluth und sein Pferd. Sie standen völlig allein auf einer Waldlichtung, auf der anscheinend einmal ein großes Feuer gebrannt hatte, denn der Erdboden und alle Pflanzenreste ringsum waren verkohlt. Hier und da wuchsen ein paar schwarze spitzhütige Pilze aus dem Boden. Ensel und Krete standen genau in der Mitte eines ehemaligen Feuerplatzes, irgendwo im Großen Wald. Und es dämmerte bereits wieder. (E&K 107)

Die Halluzinationen werden teilweise in der Haupthandlung und teilweise seitens des fiktiven Autors in den Abschweifungen erklärt. Ensel und Krete vergleichen später auch ihre Halluzinationen, die nur teilweise übereinstimmen (E&K 114), und so wird noch einmal der Unterschied zwischen verschiedenen Realitäten hervorgehoben.

Am Ende des Märchens werden den Lesenden zwei unterschiedliche Schlüsse angeboten. Entweder werden die Kinder von der bösen Hexe verschlungen: „Der Raum fing an, sich mit Magensäften zu füllen“ (E&K 199), erklärt der Erzähler, und die Stimme des fiktiven Autors erläutert, „daß alle zamonischen Märchen traditionell tragisch enden“ (E&K 200). Der Tradition der Brüder Grimm entsprechend gibt es noch die Schlussformel: „*Das Märchen ist aus, da läuft eine Maus, und wer sie fängt, darf sich eine große Pelzkappe daraus machen*“ (ebd.; Hervorhebung im Original). Bei den Grimms lautet sie: „Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große große Pelzkappe daraus machen“ (Grimm 2009: 104).

Oder die Kinder werden von dem für verrückt gehaltenen Bären Boris Boris vor der Hexe gerettet und aus dem Wald geleitet (E&K 224). Da damit die zamonische Märchentradition gebrochen wird, schließt das umgeschriebene Märchenende auch mit der geänderten Formel: „Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus, und wer sie fängt, darf sich auf keinen Fall eine Pelzkappe daraus machen oder Suppe daraus kochen, denn das Pelzkappenmachen und Suppekochen aus kleinen Waldtieren ist von heute an verboten auf immerdar“ (E&K 225).

Der fiktive Autor befragt sich selbst, ob er das zweite Ende gelten lassen kann, da er damit gegen die zamonische literarische Tradition verstößt (E&K 203–204). Doch die Leser und

Leserinnen haben sich bis zum Ende des Märchens wahrscheinlich schon daran gewöhnt, dass die Aussagen des Erzählers nicht als völlig glaubwürdig angenommen werden sollen. Man glaubt dem Erzähler, der einen schon mehrmals auf die „Holzwege“ geführt hat, fast nicht mehr, und konzentriert sich auf das Spiel mit der Fiktionalität des Erzählten selbst. Pawlik formuliert die These über die Unzuverlässigkeit des Erzählens in diesem Roman folgendermaßen: „Es stellt sich hier sogar die Frage, ob angesichts dieser Umstände die Operation mit Termini wie ‚Glaubwürdigkeit‘, ‚Wahrheit‘ und ‚Zuverlässigkeit‘ überhaupt noch sinnvoll ist“ (Pawlik 2016: 233).

Der Band schließt mit einer „halben Biografie“ des fiktiven Autors Hildegunst von Mythenmetz; das Buch „bietet sich als kommentierte, einen fremden Klassiker dem einheimischen Lesepublikum vorstellende Ausgabe dar“ (Friedrich 2011: 194). Die halbe Biografie von Mythenmetz stammt angeblich aus der Feder des fiktiven Übersetzers Walter Moers. Doch auch dieser betont schon einleitend, dass viele der Informationen über das Leben und Werk des zamonischen Dichters unzuverlässig seien und dass er den Lesenden nur ein fragmentarisches Bild anbieten könne (E&K 231).

Was die Unzuverlässigkeit des Erzählens betrifft, stellt *Ensel und Krete* einen Höhepunkt der zamonischen Romanreihe dar. Im nächsten Roman, *Rumo und Die Wunder im Dunkeln*, tritt der Fokus auf die Unglaubwürdigkeit unterschiedlicher Erzählerstimmen deutlich zurück. Doch die Fiktionalität der Handlung wird auf eine andere Weise hervorgehoben, und zwar vor allem durch den Einschub unterschiedlicher (Lebens)geschichten der Haupt- und Nebenfiguren, die teilweise von einem distanzierten drittpersönlichen Erzähler und teilweise von den Figuren selber wiedergegeben werden.

Im Gegensatz zu den meisten anderen zamonischen Romanen bleibt in *Rumo* ein Hinweis auf einen fiktiven Autor wie Blaubär oder Mythenmetz aus; als der einzige Autor wird sowohl auf dem Buchdeckel als auch auf dem inneren Titelblatt Walter Moers angeführt. Über die Romanhandlung wird von einem drittpersönlichen Erzähler berichtet, der zwischen den Perspektiven unterschiedlicher Charaktere – Rumo, Smeik, Rala, General Ticktack usw. – wechselt. In diesem Roman gibt es auch keine Fußnoten des vermeintlichen Autors oder Übersetzers, die den intendierten europäischen Lesern und Leserinnen die Rezeption erleichtern könnten. Somit ist *Rumo*, was die narrativen Strukturen angeht, einfacher gebaut als *Ensel und Krete*.

Der Romantext wird von einigen schwarzen Seiten umrahmt, auf denen sich mehrmals die gleiche Illustration wiederholt: Es geht um eine Zeichnung einer leeren Schublade mit einem offenen Auge auf der Vorderseite. Schon im Kapitel 5.1.4 dieser Arbeit wurde das

Schubladenorakel Doktor Nachtigallers beschrieben, das den Tod von Rala vorhersagt. Die Illustration der Schublade auf der schwarzen Seite mit weißer Schrift kommt auch im Abschnitt, in dem vom Schubladenorakel berichtet wird, vor (R 302) – als ob Rumos Geschichte nur noch eine von den zahlreichen Geschichten in Zamonien wäre, die in Nachtigallers Schrank versteckt sind. Im einleitenden Text am Anfang des Romans wird die Metapher der Schublade eingeführt:

Stellt euch einen Schrank vor!

Ja, einen großen Schrank mit vielen Schubladen,
der alle Wunder und Geheimnisse Zamoniens enthält,
restlos alle, alphabetisch geordnet.
Einen Schrank, schwebend in absoluter Dunkelheit.

Könnt ihr euch das vorstellen?

Gut! Nun seht, wie sich eine dieser Schubladen öffnet!
Die mit dem Buchstaben R.
R wie Rumo.

Und jetzt schaut hinein! Schaut tief hinein!
Bevor sie sich wieder schließt. (R 9)

Erst nach dieser Einführung befinden sich das Inhaltsverzeichnis und die Titelseite des ersten Romanteils, Obenwelt. Die Geschichte scheint in einer Schublade versteckt zu sein, wie andere Geschichten über Zamonien, die Doktor Nachtigaller und der distanzierte drittpersonliche Erzähler kontrollieren und die Leser und Leserinnen damit in Sicherheit bringen. Die Schubladenmetapher kommt erneut am Ende des ersten Romanteils vor, wo wieder das Lesepublikum direkt angesprochen wird:

Und hier schließt sich vorübergehend die Lade mit dem
Buchstaben R.

Sie benötigt eine kleine Erholungspause, denn sie hat so manches
gezeigt, Gutes wie Böses.

Bevor sie sich wieder öffnet, bedenkt bitte folgendes:
Seid ihr bereit, Rumo in eine neue Welt zu folgen,
in eine Welt ohne Licht, aber voller Gefahren?

Seid ihr dazu wirklich bereit?

Dann seht hinein, denn die Lade öffnet sich wieder!

Seht noch einmal tief hinein! (R 389)

Auf diese wiederum schwarze Seite mit der Schubladenillustration folgt noch die Titelseite des zweiten Romanteils, Untenwelt. Der Erzähler muss vor Rumos gefährlichem Abstieg in die Untenwelt die Leser und Leserinnen nochmals persönlich ansprechen, um ihnen vor Augen zu führen, dass er die Geschichte immer noch fest im Griff hält und dass er sie alle sicher durch die furchterregende Handlung begleiten wird. Erst am Ende des Romans verabschiedet sich der Erzähler: Nachdem alle Geschichten von den Figuren erzählt wurden, nachdem also innerfiktional alles geklärt wurde und nachdem Rumo und seine Freunde wieder in Sicherheit von Wolperting angelangt sind, muss auch der Erzähler die Geschichte sanft verlassen:

Und hier schließt sich die Lade mit dem Buchstaben R.

Sie schließt sich aus Diskretion,
weil Rala nun Rumo
in das Wunder der Liebe einweihen muß.

Denn es gibt Wunder,
die müssen im Dunkeln geschehen. (R 693)

Der Roman ist aber auch selber, innerhalb der „Schublade Rumo“, eine Art Rahmenerzählung, da in die Haupthandlung zahlreiche Binnenerzählungen, die etwa 300 von den 700 Seiten des gesamten Romantextes einnehmen (Conrad 2011a: 235), eingebettet sind. Schon am Anfang des Romans wird vom Erzähler darauf hingewiesen, dass es sich um eine Geschichte handelt:

RUMO⁶⁶ konnte gut kämpfen.

Aber zu dem Zeitpunkt, an dem seine *Geschichte* beginnt, hatte er davon noch keine Ahnung, und er wußte auch nicht, daß er ein Wolpertinger war und einmal der größte Held von Zamonien werden sollte. (R 16, hervorgehoben von A. G.)

Der Erzähler stimmt die Lesenden auf die Tatsache ein, dass es hier um eine Heldengeschichte geht. Er scheint die eigene Geschichte fest im Griff zu halten und die Leser und Leserinnen können dieser Erzählerstimme im Gegensatz zum Erzähler von *Ensel und Krete* vertrauen, da sie sie nicht auf Holzwege führen wird. Auch wenn ab und zu die Erzählung über Rumo verlassen wird – der Roman beinhaltet nämlich, wie gesagt, zahlreiche Binnengeschichten, die sich mehr oder weniger direkt auf den Titelgebenden Helden beziehen.

Rumo und Smeik begegnen auf ihren Reisen vielen unterschiedlichen Charakteren, deren Erscheinen zumeist mit ihren eigenen Lebensgeschichten eingeleitet wird, z. B. Kromek Tuma

⁶⁶ Das erste Wort, der Name des Protagonisten, wird in Großbuchstaben in einer viel größeren Schrift als der übrige Text abgedruckt und mit einer Illustration des kleinen Rumos mit seinem Schwert dekoriert.

(R 112–115), Rolv (R 199–201), Rala (R 339–341) sowie die anderen Wolpertinger. Diese Binnengeschichten werden zumeist vom gleichen drittpersönlichen Erzähler wie die Rahmengeschichte erzählt. Doch es gibt auch solche, die von den Charakteren selbst erzählt werden – besonders Smeik ist ein begabter Geschichtenerzähler und Rumos Ausbildung vor der Ankunft in Wolperting basiert größtenteils auf Erzählungen, die ihm Smeik während der Gefangenschaft auf den Teufelsfelsen vorträgt. Die Geschehnisse, von denen von den Figuren selbst berichtet wird, werden gelegentlich auch in der ersten Person wiedergegeben, z. B. die Geschichte von Rumos Freund Urs (R 244–249). Der längste Abschnitt, in dem die Perspektive völlig in die einer literarischen Figur wechselt, ist der Auszug aus dem Tagebuch Doktor Kolibrils, in dem von dessen Tagen in Nebelheim berichtet wird (R 266–283).

So kommen der Bösewicht General Ticktack und seine Kupfernen Kerle schon weit vor ihrem Auftritt im zweiten Teil des Romans im Kontext von Smeiks Erzählungen vor (R 53–65); auch Doktor Nachtigaller, dem Rumos während seiner Zeit in Wolperting begegnet, wird schon früher in Smeiks Erinnerungen beschrieben (R 79–85). Erst gegen Ende aber erfahren Rumos und die anderen Charaktere sowie mit ihnen die Lesenden, wie all diese Geschichten zusammenpassen. Der ganze Roman fügt sich, wie aus einer Glosse neben dem Haupttext ersichtlich, „aus vielen Geschichten“ (R 673) zusammen. Diese Notiz bezieht sich selbstreferenziell auf den ganzen Roman, denn dieser besteht selber aus vielen kleineren Geschichten, die sich auf eine oder andere Weise auf Rumos Weg auswirken.

Im dritten Roman, der hier exemplarisch vorgestellt wird, werden deutlich weniger Charaktere eingeführt als in *Rumo*. Im Text *Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr* geht es nämlich nur um die Geschichte des titelgebenden Paares – Dylia und Opal. Damit gibt es auch keine eingeschobenen Erzählungen von anderen Helden. Ebenso tritt die Rolle der Autorfiktion im Vergleich mit anderen angeblich von Mythenmetz' Feder stammenden Romanen deutlich zurück, da sie auf die Nennung auf dem Titelblatt und einige Fußnoten beschränkt ist. Auf der Titelseite liest man:

Prinzessin Insomnia
& der
alptraumfarbene Nachtmahr

Ein somnambules Märchen aus Zamonien von
Hildegunst von Mythenmetz
Aus dem Zamonischen übertragen von
Walter Moers
und illustriert von
Lydia Rode (PI 3)

Es geht also wiederum um eine vermeintliche Übersetzung des zamonischen Großdichters ins Deutsche. Doch im Vergleich mit einigen anderen Mythenmetz'schen Texten, besonders *Ensel und Krete*, *Die Stadt* sowie *Das Labyrinth der Träumenden Bücher*, bleibt die Autorfiktion bei *Prinzessin Insomnia* auf den Paratext begrenzt und spielt im Haupttext des Romans fast keine Rolle. In diesem Sinne ist *Prinzessin Insomnia* dem *Schreckenmeister* am nächsten, da sich auch der letztere als eine Übersetzung Mythenmetz' ausgibt (SM 3),⁶⁷ dies sich aber auf die innerliterarische Glaubwürdigkeit des Berichteten nicht weiter auswirkt. Der zamonische Dichter meldet sich in der Erzählung über Dylia nicht zur Sprache und kommt im Roman auch nicht als handelnde Figur vor. Auch der fiktionale Übersetzer Walter Moers beansprucht für sich nur einen bescheidenen Platz am Rande des Romans und meldet sich lediglich in einigen vermeintlich übersetzungstheoretischen Anmerkungen zum Wort (PI 32, 47, 304).

Der Name Walter Moers kommt auch als der Name des Verfassers einer Nachbemerkung am Ende des Romans vor. Doch in diesem Fall ist Walter Moers nicht der fiktive Übersetzer, sondern der reale deutsche Schriftsteller, der über seine Begegnung mit Lydia Rode berichtet, ihre Krankheit und deren Einfluss auf den Text erklärt (PI 337–338). Somit befindet sich dieser Anhang nicht auf derselben Ebene wie die Anmerkungen des fiktiven Übersetzers, da er außerhalb des fiktionalen literarischen Textes steht.

Die Romane über Zamonien weisen also unterschiedliche Merkmale des selbstreferentiellen Erzählens auf. Sowohl durch die Autorfiktion, durch die Anmerkungen des fiktiven Autors und Übersetzers, durch die Rahmung eines Romans als nur eine von vielen Geschichten, die auch Teile anderer Geschichten beinhaltet, als auch durch die Hinweise, dass es sich bei der Erzählung um eine erzählerisch gestaltete Lüge handelt, wird in den Texten stets darauf hingewiesen, dass die Welt Zamoniens schlussendlich ein Produkt der literarischen Fiktion ist. Die Leser und Leserinnen werden zur Erkenntnis geführt, dass nicht nur das Was des Erzählens, sondern auch das Wie, die Erzählweise, zur Konstitution der fiktiven Welt beiträgt. In diesem Sinne erweist sich *Ensel und Krete* als der am stärksten selbstreflexive zamonische Roman, da es darin sowohl um eine Autorfiktion mit den aktiven Einschüben des vermeintlichen Autors geht als auch der Prozess des literarischen Schaffens auf der motivischen Ebene stets thematisiert wird. In *Rumo* wird diese Rolle durch die Rahmung der Erzählung als

⁶⁷ Beim *Schreckenmeister* geht es zusätzlich um eine vermeintliche Nacherzählung eines noch früheren zamonischen Urtextes vom ebenso fiktiven Gofid Letterkerl, der sich aber nach der Entschlüsselung des Anagramms als Gottfried Keller erweist; der Roman ist eine Überarbeitung seiner Novelle *Spiegel, das Kätzchen* (vgl. Keller 1988).

nur einer von unzähligen Geschichten Zamoniens erfüllt. Bis zur *Prinzessin Insomnia* ist die Autorfiktion schon bis zu einem bestimmten Grad zur Konvention erstarrt. Hildegunst von Mythenmetz wird, ähnlich wie in den vorhergehenden Romanen, auf dem Titelblatt statt Walter Moers als Autor genannt, dies übt aber nur einen sehr beschränkten Einfluss auf den Haupttext aus.

Diese Art der Selbstreferenzialität ist für die Fantasyliteratur einigen Theoretikern und Theoretikerinnen zufolge untypisch, da die Ernsthaftigkeit der dargestellten Welt als Konvention des Genres angenommen wird. Pawlik z. B. verbindet die unzuverlässigen Erzählerfiguren mit der besonderen Fantastik der menippeischen Satire (Pawlik 2016: 245) und streitet die Zugehörigkeit der Romane zur Fantasy ab:

Aus dem gleichen Grund ist die Inkohärenz stiftende unzuverlässige Erzählerfigur *per definitionem* ebenso wenig vereinbar mit der Literaturgattung Fantasy, in die die Zamonien-Romane jedoch mit Vorliebe eingeordnet werden. Die unzuverlässige Erzählweise ist damit als Textmerkmal besonders geeignet, die Zamonien-Romane von verwandten fantastischen Genres wie Märchen, Sagen, Fantasy oder prototypischer Science-Fiction abzugrenzen. Zugleich eröffnet sie – das wurde bereits an anderer Stelle dieses Kapitels deutlich – Schnittpunkte zur Gattung der fantastischen Literatur getreu der Definitionen Todorovs und Dursts. (Ebd., 246)

Tatsächlich erweist sich, dass auf der Ebene der Darstellung mehrere Unstimmigkeiten auftreten, die eine Zuordnung zur Fantasy verhindern. Die Sekundärwelten der Fantasy richten sich, wie schon erwähnt, an den Darstellungen in Mythen oder Märchen, für die eine wortwörtliche, undistanzierte Darstellungsweise kennzeichnend ist. Deshalb ist das Erzählen in den zamonischen Romanen nicht mit diesen Genrekonventionen vereinbar.

5.4.2 Sprachstil der Romane

Die Romane von Moers sind nicht nur auf der Ebene der Selbstreferenzialität des Erzählens innovativ, sondern auch auf der Ebene des Sprachgebrauchs. Darin wimmelt es nur so von fantasievollen Wortschöpfungen, -spielen sowie -verdrehungen, die wieder den Leseakt steuern und die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich selbst lenken. An der Stelle sollen nur einige Beispiele aus den früheren Romanen gegeben werden; der Großteil dieses Kapitels soll sich dem besonderen Sprachgebrauch in *Prinzessin Insomnia* widmen, da in diesem Text die Sprachspiele auch thematisch eine hervorgehobene Rolle spielen.

Den Gesetzmäßigkeiten eines Fantasyzyklus entsprechend findet die Handlung in den Romanen in einem fiktiven Land statt, das in diesem Fall Zamonien heißt. Schon die Namen der spezifischen Orte auf diesem Kontinent sind in der Regel Neologismen, von denen die Mehrheit schon in den *13 ½ Leben* vorkommt: Von den Finsterbergen bis zum Hutzengebirge.

Einige der Namen beziehen sich auf mythologische Überlieferungen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, z. B. Atlantis (vgl. Baum 2020: 228–235 sowie Kap 5.1.1 dieser Arbeit) oder Midgard.⁶⁸ Dieser wunderbare Erdteil wird von Daseinsformen bewohnt, die in der außerliterarischen Realität keine Entsprechung finden, so dass der Autor auch Namen für sie erfinden musste: Die Wörter wie „Waldspinnenhexe“, „Blutschink“ oder „Rettungssaurier“ gehören zu den Neologismen, die den Kontinent lebendiger und das Lesen spannender machen.⁶⁹

Moers spielt gerne auch mit Anagrammen, die besonders in der *Stadt der Träumenden Bücher* prominent sind. In diesem Roman kommen nämlich zahlreiche Anspielungen auf existierende Literaten und Literatinnen aus der außerfiktionalen Welt vor, die in Form von anagrammatischen Wortspielereien verschlüsselt sind. Als Leseschlüssel für alle Anagramme fungiert der leicht erratbare „Ojahnn Golgo van Fontheweg“ (STB 210), hinter dessen Namen sich Johann Wolfgang von Goethe versteckt. Auf dieselbe Weise können auch andere Anagramme entschlüsselt werden, die vor allem im zentralen Kapitel mit dem Titel „Ormen“ vermehrt vorkommen, wie z. B. „Perla La Gadeon“, „Ali Aria Ekmirrner“ (Edgar Allan Poe und Rainer Maria Rilke, STB 232) oder „Sanotthe von Rhüffel-Ostend“ (Annette von Droste-Hülshoff, STB 233). Bei einigen der Wortspiele ist es dem Autor gelungen, eine zusätzliche semantische Komponente ins Anagramm zu bringen, z. B. „Gofid Letterkerl“ (Gottfried Keller, STB 211), „Dölerich Hirnfidler“ (Friedrich Hölderlin, STB 233) oder „Akud Ödreimer“ (Eduard Mörike, STB 264). Seinen eigenen Namen verschlüsselte Walter Moers als die zamonische Illustratorin „Werma Tosler“ (STB 111). Das Spiel mit Anagrammen wird im *Labyrinth der Träumenden Bücher* weitergeführt, wo sich den Literaten und Literatinnen noch Namen einiger bekannter Komponisten wie „Evubeth van Goldwein, Melodanus Graf Watzogam, Odion La Vivanti“ gesellen (Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, LTB 18). Eine wichtigere Rolle spielen die vertauschten Buchstaben noch im *Bücherdrachen*, in dem Charaktere vorkommen, die klassischen griechischen Literaten und Philosophen nachgebildet sind, z. B. „Eliastrotes“ (Aristoteles, BD 26).

Das Wissen aus klassischen antiken Kulturen kommt auch in Form des Gebrauchs bildungssprachlicher Ausdrücke vor. Der Saurier, dessen Aufgabe es ist, Leute in der letzten

⁶⁸In der germanischen Mythologie die Menschenwelt, der von dem Weltozean umschlossen wird; im letzteren droht angeblich die Midgardschlange (vgl. Bödl 2013: 96). Auf der Karte in den *13 ½ Leben* wird Midgard als eine Halbinsel im Südosten Zamoniens verzeichnet (KBB 8–9); die ursprünglich gefährliche Midgardschlange verwandelt sich in der Fantasywelt in ein farbenfrohes Wesen, „so groß und lang wie eine Lokomotive mit zehn Anhängern, aber harmlos wie ein Eichhörnchen“ (KBB 464).

⁶⁹Für eine ausführlichere Auflistung und Beschreibung der Gattungs- sowie geografischer Namen vgl. Bochynski 2008: 40–44.

Sekunde aus lebensgefährlichen Situationen zu retten, heißt „Deus X. Machina“ (KBB 94), einige unterschiedlichste Lebensarten und Phänomene Zamoniens, die im Lexikon beschrieben sind, tragen quasi-lateinische Namen, wie z. B die „Gourmetica Insularis“ (KBB 90). Interessant ist die Verwendung der bildungssprachlichen Vokabeln aus klassischen Sprachen bei Fjodor aus dem *Schreckenmeister*, da dieser Charakter die Wörter nicht richtig aussprechen kann und daraus humorvolle Wortverdrehungen entstehen:

Ich habe mit diesem krimonellen Invudidium nichts zu tun! Ich habe diesen Kamin besetzt, um gegen Eißpins Machenschaften zu prostetieren. (SM 65)

Teile der Romantexte sind auch eingefügte Gedichte, wobei einige von ihnen Zitate anderer Autoren oder Autorinnen sind und einige von Moers selbst stammen. Vor allem im oben schon erwähnten Kapitel „Ormen“ in der *Stadt der Träumenden Bücher* werden Verse zitiert, die vom Erzähler Mythenmetz in einem Spiel identifiziert und dem Autor oder der Autorin aus Zamonien zugeschrieben werden sollen. Dieses Spiel wird mithilfe der Anagramme der außerliterarischen Dichter und Dichterinnen bei den Rezipierenden des Romans weitergeführt. Dem Erzähler wird beispielsweise dieses Gedicht vorgetragen, dessen Autor er erraten soll:

Ein Fischge, Fisch, ein Fefefefischgerippe
Lag auf der auf, lag auf der Klippe
Wie kam es, kam, wie kam, wie kam es
Dahin, dahin, dahin?
[...]
Das Meer hat Meer, das Meer, das hat es
Dahin, dahin, dahingespület,
Da llllliegt es, liegt, da llllliegt, llliegt es
Sehr gut, sogar sehr gut!
[...]
Da kam ein Fisch, ein Fefefefisch,
ein Fefefefefefefefefefe-
fefe fefe fefe fefeFischer,
Der frischte, fischte frische Fische.
Der nahm es, nahm, der nahm, der nahm es
Hinweg, der nahm es weg.
[...]
Nun llllliegt die, liegt, nun llliegt die Klippe
Ganz o o o ohne Fischge Fischgerippe
Im weiten, weit, im We Weltenmeere
So nackt, so fufu furchtbar nackt.
(STB 234–235)

Mythenmetz identifiziert den Autor des Gedichts korrekterweise als „T. T. Kreischwurst“ (STB 235), einen Vertreter der Stilrichtung des „Gagaismus, in der man Sprachfehler als Stilmittel nicht nur akzeptierte, sondern regelrecht pflegte“ (STB 234). Das Spiel mit dem Dichternamen hinter den Versen wird aber nicht auf die innerliterarische Welt Zamoniens begrenzt, sondern erweitert sich ins Außerliterarische, indem „T. T. Kreischwurst“ als Anagramm von „Kurt Schwitters“ entschlüsselt werden kann. Das „Stottergedicht“ (STB 234) aus Zamonien ist eine Überarbeitung eines späten Gedichts Schwitters‘, das der deutsche Dichter auf Englisch verfasste:

A fishbone fish a fefishbone
 Lay on the on lay on the stone.
 You may believe the sea has thrown
 The fefefishbone there upone.

There came a fish a fefe (whistle) fisher,
 A fefefisher came alone.
 He used to sit while he was fefishing
 He uuused to ssit upon this stone.

The fisher saw while he was fishing
 While he was fishing saw the bone.
 He took it took he tetetook it,
 He tetetook it from the stone.

Now lies the lies now lies the stone
 Without a out without a bone
 And all surrounded by the water
 The pepeparn stone is alone.
 (Schwitters 1973: 167)

Indem Gedichte angeblicher zamonischer Autoren und Autorinnen zitiert werden, werden die Rezipienten und Rezipientinnen vor das Rätsel gestellt, ob es sich um Zitate tatsächlicher Gedichte außerhalb der zamonischen Sekundärwelt handelt oder nicht. Dabei helfen die Anagramme ihrer Namen als eine Art Schlüssel, da sie mithilfe des Vorwissens von den Lesenden decodiert werden können. Damit wird eine interaktive Komponente ins Lesen gebracht, da sich die Rezipierenden eigentlich in einer ähnlichen Position wiederfinden wie der Erzähler Mythenmetz. Zugleich sorgen die intertextuellen Verweise für den satirischen Humor, indem die zamonischen Literaten und Literatinnen als Karrikaturen ihrer Vorbilder in der realen Welt präsentiert werden. Sanotthe von Rhüffel-Ostend wird beispielsweise als „halbverrückt[e] florintisch[e] Poetin“ bezeichnet, deren „Gruselgedichte[]“ dem Erzähler den Schlaf rauben (STB 233) – oder indem in klassischen Gedichten plötzlich absurde zamonische Daseinsformen

vorkommen – „Die Nurnen schweigen im Walde / Warte nur, balde / Ruhest du auch“ (STB 246; vgl. Goethe 1994: 114).⁷⁰

Ensel und Krete werden einige Verse vorangestellt, für deren Autor sich Hildegunst von Mythenmetz ausgibt, obwohl sie eigentlich auf dem Anfang von Dantes *Göttlicher Komödie* basieren. Bei Thiem (2011: 220) und bei Pawlik (2016: 212) werden sie nicht als intertextuelles Zitat identifiziert (bei Pawlik werden sie sogar fälschlicherweise unter „Moers’ eigene Verse“ aufgelistet), doch Mader identifiziert die richtige Textstelle und sogar die nächste Übersetzung aus dem Italienischen ins Deutsche, nämlich die von Wilhelm G. Hertz (Mader 2012: 52, 177; vgl. Alighieri 1978: 7).

Kaum hatt' mein Leben ich begonnen,
Befand ich mich in einem finstren Wald,
Da ich vom rechten Wege abgekommen.

Wie quälend, zu beschreiben die Gestalt
Der hohen, wilden, bösen Waldeshallen,
Die, denk ich dran, erneu'n der Furcht Gewalt.

Zu nah war'n mir des Todes Krallen.
Des Guten wegen, das er mir erwies,
Bericht ich, was im Walde vorgefallen. (E&K 11)

Obwohl die Verse von Moers teilweise geändert wurden, ähneln sie doch aufgrund des metrischen und Reimschemas, der Schilderung der Ausgangssituation sowie der Platzierung am Anfang des Textes genug den Versen von Dante, dass sie leicht identifiziert werden können. Die beiden Texte – *Ensel und Krete* sowie *Die Göttliche Komödie* – haben zum Inhalt eine Erinnerung an eine längst vergangene Zeit und die Ausgangssituation ist je das Verlorensein in einem finsternen Wald, in dem zahlreiche Gefahren auf den Protagonisten lauern. Dass die Verse aus einem erhabenen literarischen Werk wie das von Dante einem Text vorangestellt werden, der sich als ein Kindermärchen ausgibt, wirkt jedoch befremdlich und erzeugt den für die gesamte zamonische Reihe charakteristischen Humor, der auf der Kombination des „Erhabenen, Klassischen“ und des „Unterhaltenden“ basiert. Ein ähnliches Beispiel stellt das Gedicht „An einen alternden Laubwolf“ (E&K 74–75) dar, das angeblich ebenso von Mythenmetz’ Feder stammt, sich aber als eine Anspielung auf das Gedicht *Der Panther* von

⁷⁰ „Die Nurne verfügt über einen flachen Leib, der von blutroten Blättern umhüllt ist und sich in einem dreieckigen Maul leicht schnabelförmig öffnet. Er ruht auf acht hohen, dünnen Holzbeinen, die sie einknicken und auf denen sie sich stacksend und torkelnd fortbewegen kann“ (Dollinger/Moers 2012: 182–183). Es handelt sich um eine Anspielung auf die aus der germanischen Mythologie bekannten Nornen, die das Schicksal der Menschen bestimmen (vgl. Bödl 2013: 110).

Rainer Maria Rilke erweist (vgl. Rilke 2015: 363–364). Die intertextuellen Anspielungen setzen selbstverständlich ein im Bereich der (deutschsprachigen) Literatur gebildetes Lesepublikum voraus, da sie nur mit dem Erkennen des Bezugs ihre volle Wirkung entfalten können, was sowohl für die anagrammatisch verschlüsselten Autorennamen gilt als auch für die Texte mit humorvoll verfälschten Autorzuschreibungen.

Neben den Versen, die Anspielungen auf tradierte literarische Werke darstellen, kommen in zamonischen Romanen auch Gedichte vor, die von Moers selbst verfasst wurden. Diese sind, wie Pawlik bemerkt, „von ganz unterschiedlicher literarischen Qualität“ (Pawlik 2012: 212). Die Strophen über den Schattenkönig und das Schloss Schattenhall aus der *Stadt* (STB 7, 160) sind ernst, rahmen die beiden Teile des Romans optisch ein und stimmen die Lesenden auf die drohende Atmosphäre ein, die die Romanhandlung durchzieht. Andererseits gibt es Gedichte, die wegen ihrer Einfachheit oder sogar offensichtlichen Banalität für Erheiterung sorgen. Schon bei Fesler wird bemerkt, dass „[d]ie mangelhafte Qualität und die inhaltliche Schlichtheit der eigenen lyrischen Versuche [...] direkt thematisiert“ wird (Fesler 2007: 83). So kommentiert der fiktive Autor Mythenmetz in *Ensel und Krete*, dass im davor angeführten Lied der Brandwächter „unter Reimzwang stehendes Barbarentum über jedes lyrische Feingefühl“ triumphiere (E&K 73). Ähnlicherweise wird in der *Stadt* ein einfaches Gedicht zitiert, das sein Verfasser Danzelot während einer Phase geistiger Umnachtung geschrieben haben soll:

Bin schwarz, aus Holz und stets verschlossen,
seitdem mit Stein sie mich beschossen.
In mir ruh'n tausend trübe Linsen,
seitdem mein Haupt ging in die Binsen.
Dagegen helfen keine Pillen:
Ich bin ein Schrank voll ungeputzer Brillen. (STB 22)

Der Erzähler Hildegunst kommentiert diesen Text mit der Bemerkung, dass es sich um einen „Makel in Knittelversen“ handele, und er „erwog kurz, das Manuskript zu vernichten“ (STB 22).

Fesler verbindet die zamonische Lyrik mit der „Konvention des Fantasy-Romans, literarische Kurzformen in ihre Geschichten einzubauen [...]. Die oft etwas peinliche Bemühtheit, die bei dem Versuch Liedgut und Gedichte der fiktiven Welt hinzuzufügen entsteht, wird bei Moers aufgegriffen“ (Fesler 2007: 83). Dazu beschreibt er noch eine zweite Funktion der eingefügten Gedichte:

Die Einbeziehung von Hochliteratur, die an diesen lyrischen Intermezzos besonders augenfällig ist, hat bei Moers nicht den Zweck, die Vorlagen einfach zu parodieren. Der Witz liegt weniger darin, bekannte Gedichte zu verulken, sondern die Kontexte, von denen diese Werke umlagert

sind. Der Humor entsteht aus dem Wissen, mit dem man diese Gedichte verbindet, aus der Rezeption und Diskussion, die sie erfahren haben. (ebd., 85)

Durch die Vermischung von Bildungs- und Alltagssprache, durch die Zitate aus unterschiedlichen anderen älteren literarischen Texten und Anspielungen darauf, durch die eingefügten Gedichte sowie durch den stets ironischen Ton wird in den Romanen der typische postmoderne Humor erzeugt. Immer wieder werden Leser und Leserinnen dazu geleitet, sich auf die besondere Verwendung der Sprache zu konzentrieren. Auf diese Weise wird Distanz zum Erzählten geschaffen und die Rolle der Sprache selbst bei der Bildung der innerfiktionalen Realität tritt in den Vordergrund. Damit gelangt man schon zu *Prinzessin Insomnia*, worin die Frage nach dieser sprachlichen Rolle besonders prominent wird.

Das Kennzeichen des Romans ist, wie schon seitens der Literaturkritik bemerkt wurde (Lindhold 2017; Driller 2017; Brauer 2017), eine extreme Lust an Sprachspielereien und -malereien, die in zahlreichen Alliterationen, Anagrammen und Neuschöpfungen zum Ausdruck kommt. Eine der beliebtesten Tätigkeiten von Prinzessin Dylia stellt das Spielen mit der Sprache dar, was sich in den Auflistungen der Wörter, die ihr besonders gut gefallen, widerspiegelt:

Während sie die Treppen des Schlosses auf- und abstieg, fielen ihr exquisite und exklusive Wörter mit „ex“ am Anfang zu ihren Zuständen ein: *EXotisch. EXtravagant. EXaltiert. EXtraordinär. EXtrakorporal. EXtramundan. EXtragalaktisch. EXTrem. EXzentrisch. EXzitativ. EXzessiv*. „Schade eigentlich“, dachte Prinzessin Dylia, „dass man *ekstatisch* nicht mit *x* schreibt.“ (PI 14)

Dylia empfindet Freude am seltenen, altmodischen oder fremd klingenden Vokabular und lernt gerne auswendig bzw. erfindet oft ungewöhnliche Wörter, spielt mit Synonymen und Ähnlichem (PI 60–61 und anderswo).⁷¹ Sie pflegt die Gewohnheit, jeden Tag „genau dreizehn neue Lieblingswörter“ (PI 28) zu lernen und sie anzuwenden. Die dreizehn ausgewählten Wörter des Tages, teilweise existierende deutsche und fremde Ausdrücke und teilweise Neologismen von Moers, werden in einem der einleitenden Kapitel des Romans aufgelistet und im Laufe der Handlung von der Prinzessin tatsächlich benutzt. So geben diese „Pfauenwörter“ (PI 29) dem Roman eine Art sprachlichen Rahmen, der sich mit dem letzten Pfauenwort „Defenestration“ gegen Ende des Romans schließt (PI 332).

Dylas Sprachspielereien sorgen für den dynamischen, reichen Wortschatz des Romans. Moers findet und verwendet Wörter aus unterschiedlichen sprachlichen Traditionen, denen er

⁷¹ Unter stressvollen Umständen beginnt Dylia zum Beispiel Synonyme aufzuzählen: »'Annullieren', antwortete Dylia mechanisch. 'Entfernen, beseitigen, entsorgen, ausradieren, wegwerfen, tilgen, eliminieren, ausmerzen, auslöschen ...!« (PI 168)

einen zamonischen Ursprung zuschreibt. Dylia ist begeistert von der fiktiven antiken altzamonischen Sprache, die der fiktive Übersetzer durch das Latein ersetzt, so dass im Text von lateinischen oder auf Latein basierenden Ausdrücken nur so wimmelt. Der fiktive Übersetzer Moers erklärt in einer Fußnote, warum er die angeblich altzamonischen Ausdrücke in der Übersetzung gegen die lateinischen getauscht habe: Er meint, er hätte entweder Altgriechisch oder Latein benutzen können.

Während man heutzutage mit Altgriechisch eigentlich nur noch zu lange gelagerten, versalzenen Schafskäse und eine unübersichtliche Mythenwelt voller wenig sympathischer, Streit- und rachsüchtiger Halb- und Vollgötter assoziiert, ist das Lateinische immer noch erstaunlich frisch und lebendig in unserem Sprachgebrauch und repräsentiert viel besser den Hang zu Klarheit und harmonischer Ordnung, der Prinzessin Dylia's Denken zu bestimmen scheint. (PI 47)

Damit wird die Rolle der fiktiven Sprache Altzamonisch unterstrichen – sie soll in der zamonischen Kultur denselben Stellenwert einnehmen wie die antiken Sprachen in Europa. Sie sei die althergebrachte Sprache der ursprünglichen Kultur, die immer noch in der Wissenschaft und anderen Bereichen präsent ist. Damit wird die Anwesenheit lateinischer Wörter in Dylia's Wortschatz erklärt, das Lateinische hebt aber auch ihre ausgezeichnete Bildung im Bereich der Sprachen hervor. Schon die Kapitelnummerierung im Roman ist lateinisch. Unter den Pfauenwörtern des Tages finden sich „contraindikativ“, „Defenestration“, „linguamundivagant“ sowie „Amygdala“ (PI 35). Ihre Krankheit nennt die Prinzessin ihren „Morbus“ (PI 48), dessen Symptome unter anderem „Dolores“, „Nausea“, „Tinnitus“ und „Metus Horrificus“ heißen (PI 53–54). Dylia's Lieblingsschimpfwörter sind ebenso die aus dem Lateinischen stammenden „Mastigia, Carnifex und Verbero“ (PI 47). Auch sind einige der Gehirnregionen, die die Prinzessin und der Nachtmahr besuchen, mit ihren lateinischen medizinischen Termini benannt: Cortex Cerebri (PI 122), Thalamus (PI 156) und Sulcus Centralis (PI 182). Genauso liebt sie linguistische Fachausdrücke: „Die Pronominaladverbien, Präfixe, Suffixe und Fugenzeichen [...], genau wie die Plusquamperfektfunktionen“ (PI 140).

Neben denjenigen, die auf dem Latein basieren, stammen einige der Pfauenwörter auch aus noch unbekannteren Sprachen. Das sechste Pfauenwort des Tages lautet „Mamihlapinatapai“ und wird als „[s]tillschweigendes Abkommen zwischen zwei Leuten, die über eine Sache gleich oder ähnlich denken“ (PI 31) definiert. Das Wort stammt angeblich „aus dem wenig gebräuchlichen Stammesdialekt eines noch weniger bekannten Naturvolkes aus den Hutzenbergen, dessen Name sich nun wirklich niemand merken konnte“ (PI 31). Doch das Wort ist keine Erfindung von Moers, sondern aus der Sprache des Stammes Yaghan aus dem weitesten Süden Südamerikas entlehnt, denn „mamihlapinatapai“ heißt in jener „das

Austauschen eines Blickes zwischen zwei Personen, von denen jeder wünschte, der andere würde etwas initiieren, was beide begehren, aber keiner bereit ist, zu tun“ (Mamihlapinapai. Wikipedia). Die Definitionen der Wörter sind nicht deckungsgleich, doch relativ ähnlich, da beide von einem stillen Verständnis zwischen zwei Personen handeln.

Ein ähnliches Beispiel stellt das Wort „iktsuarpoken“ dar, das vierte Pfauenwort des Tages. In Ostkanada gibt es den Inuitdialekt Inuktitut, das das Substantiv „iktsuarpok“ kennt: Das ist das Gefühl der Erwartung, während man wartet, dass jemand kommt, und man wiederholt nach außen geht, um nach dem Ankömmling Ausschau zu halten (iktsuarpok. Wiktionary). Die zamonische Version ist entsprechend, doch etwas extremer formuliert: „Das ist die manische Angewohnheit, immer wieder vor die Tür zu gehen, um nachzusehen, ob jemand zu Besuch kommt, obwohl sich garantiert niemand blicken lässt“ (PI 30). Doch Prinzessin Dylia kennt das Wort aus der Sprache

der absolut kälteunempfindlichen Bewohner der Frostklippen auf der Halbinsel Würm, die ebenfalls Iktsuarpoken heißen und grundsätzlich niemals Besuch bekommen, weil es in ihren Eishöhlen so unerträglich kalt ist. Dennoch sehnen sie sich nach Gesellschaft und iktsuarpoken daher ziemlich häufig – um nicht zu sagen: andauernd. (PI 30)

Die Moers'sche Variante des Worts ist ein Verb, das Substantiv ist aber als die Bezeichnung für das ganze Volk verwendet. Von Bedeutung her sind das originale Substantiv und das zamonische Verb eigentlich fast gleich und ins Deutsche wegen der spezifischen Denotation unübersetzbar.

In den Text sind einige kurze Gedichte eingefügt. Vor dem Anfang des Romans, noch vor dem Inhaltsverzeichnis, stehen die Verse, die einem anonymen Autor zugeschrieben werden und die dann im Laufe der Handlung wieder thematisiert werden:

Wenn die Minuten durch die Jahre rufen
Erhebt sich der ewige Träumer
Über seine irdische Last
Und reist mitten hinein
Ins dunkle Herz der Nacht (PI 5)

Prinzessin Dylia beginnt mit dem Rezitieren dieses Gedichts, wenn sie versucht einzuschlafen, kurz bevor sie vom Nachtmahr heimgesucht wird. Der Nachtmahr sagt die Verse bis zum Ende auf (PI 68–69). Später thematisieren die beiden das Gedicht im Gespräch und der Nachtmahr erklärt Dylia, dass sie selber seine Autorin ist, da sie es im Schlaf geträumt habe (PI 104). Er interpretiert das Gedicht für sie und erklärt ihr, dass sie der ewige Träumer ist, der ins dunkle Herz der Nacht bzw. nach Amygdala reisen soll (PI 103–104). Mit der Deutung des Gedichts innerhalb der Handlung des Romans wird das Verständnis für die Lesenden

erleichtert, doch es wird ihm auch etwas von seinem Geheimnis weggenommen, da die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass die Lesenden die Verse selber interpretieren. Das Gedicht wird zum Wegweiser für Prinzessin Dylia auf ihrer Reise ins eigene Gehirn. Sie begegnet ihm wieder in der Schatzkammer ihres Gedächtnisses, wo es aber nicht weiter thematisiert wird (PI 144).

Prinzessin Dylia versucht sich auch in ihrem wachen Zustand im Gedichteschreiben (PI 22). Auch gegen das Ende des Romans steht ein Gedicht, das als „Gesang der Nachtmahre“ (PI 303) beschrieben wird. Lediglich das Gedicht über die Reise ins dunkle Herz der Nacht wird aber mehrmals thematisiert und hat eine schwache leitmotivische Funktion für den gesamten Roman.

Die Sprachspielereien sind im Text in einem solchen Maß präsent, dass sie auf den ersten Blick manchmal fast ins rein Dekorative übergehen. Dylia listet nämlich sehr gerne ungewöhnliche Wörter in alphabetischer Reihenfolge auf, z. B. die Namen der Mondkrater (PI 26), oder denkt sich einfach welche aus, wie ihre Synonyme für die Langeweile (PI 36–37). Diese zwei Beispiele illustrieren, dass Dylia sehr erfindungsreich ist, dass sie gerne Ordnung schafft und dass sie seltene, lange und fremd anmutende Wörter liebt, und betonen zugleich die allumfassende Botschaft des Romans – die rettende Funktion der sprachlichen Kreativität. Somit ist die Rolle der Sprachspiele doch nie ganz nur spielerisch.

Prinzessin Insomnia beinhaltet weniger Zitate aus anderen literarischen Texten und weniger Anspielungen darauf als die anderen zamonischen Romane. Die intertextuelle Komponente steht weniger im Vordergrund, was mit der Tatsache zusammenhängt, dass der Roman auch, was die Handlung und Thematik betrifft, eher in sich gekehrt und weniger nach außen gerichtet ist. Er beschäftigt sich mit dem Inneren der Protagonistin, ihren Träumen, Gedanken, Erinnerungen, und greift wenig ins Äußere. Dies zeigt sich auch in der Sprache des Romans, unter anderem mit den spärlicher verwendeten intertextuellen Zitaten. Da sich Dylia eher wenig mit anderen Menschen und Geschehnissen außerhalb ihrer Gedankenwelt beschäftigt, befasst sich auch die Sprache des Romans nicht mit anderen literarischen Texten.⁷²

Andererseits ist die Sprache selbst nicht nur innovativ verwendet, sondern auch ein Thema des Textes, da Dylia eine solche große Faszination von der Sprache ausweist. Sie tagträumt davon, die Sprache erfunden zu haben (PI 49; vgl. Kap. 5.2.3). Sogar die

⁷² Eins der wenigen Beispiele der Anspielung auf einen anderen Text ist der Titel des fiktiven zamonischen Schlagers „*Ich hab noch einen Koffer in El Dorado*“ (PI 31), der sich auf Marlene Dietrichs Lied *Ich hab noch einen Koffer in Berlin* bezieht. Bei der Beschreibung der Amygdala als „dunkles Herz der Nacht“ wie im oben zitierten Gedicht handelt es sich möglicherweise um die Anspielung auf den Roman Joseph Conrads *The Heart of Darkness*.

entscheidende Wende in der Handlung geschieht auf dem sprachlichen Niveau, denn Opal verrät Dylia, wie man einen Nachtmahr loswird:

„Danke. Nun, äh, also – um einen Nachtmahr aus deinem Leben zu bannen, musst du zwei Dinge tun. Erstens: Du musst ihn dazu bringen, sich selber zu begegnen.“

[...]

„Aber das ist noch nicht alles. Um den Ausstieg noch unmöglicher als unmöglich zu gestalten, muss man – und jetzt kommt meine Lieblingsunmöglichkeitsklausel! – den Nachtmahr auch dazu bringen, dass er sich selber auffordert zu verschwinden.“ (PI 206)

Obwohl Dylia protestiert, dass es ganz unmöglich sei, diesen Regeln zu folgen und damit einen Nachtmahr aus ihrem Leben zu verbannen, gelingt ihr am Romanende genau das, und zwar mit einem sprachlichen Trick. Sie fragt Opal, was er im Spiegel in ihrem Ankleidezimmer sehen kann, und überzeugt ihn, sich selber darin zu betrachten. Danach fragt sie ihn, was ihre Lieblingsfloskel sei. Dylia wiederholt im Laufe des Romans mehrmals die Phrase, auf die Opal schon bei ihrem ersten Gespräch aufmerksam macht: „Das ist deine Lieblingsfloskel, nicht wahr?“ (PI 91). Am Ende, nach dem Blick in den Spiegel, stellt Dylia dem Nachtmahr die entscheidende Frage. Der Nachtmahr antwortet ihr:

„Ach geh mir doch weg!“, rief der Gnom.

„Wie bitte?“, fragte Dylia.

„Ach, geh mir doch weg! Das ist deine Lieblingsredensart. Mit Abstand. Keine Frage.“

„Tatsächlich?“

„Absolut! Das sagst du am häufigsten.“

„Ist das wahr?“, fragte Dylia noch einmal. „Das sage ich oft? Wie war das noch mal?“

„Ach, geh mir doch weg!“, rief Opal triumphierend ein drittes Mal. (PI 323–324)

Mit der dreifachen Wiederholung der von Dylia oft verwendeten Redensart „Ach, geh mir doch weg!“ (PI 13, 16, 91, 104, 116, 121, 167, 249, 282, 298, 305, 332) hat sich der Nachtmahr selber aufgefordert, weg zu gehen bzw. zu verschwinden. Damit ist auch die Rettung Prinzessin Dylias von der lebenslangen Verfolgung durch den Nachtmahr sprachlich begründet. Das Hauptthema des Romans bestätigt sich: Es geht um die rettende Kraft der Sprache, der Sprachspielereien und damit der Kreativität.

Auf die zentrale Rolle der Sprache und der Namensgebung in der Fantasy macht schon Pesch aufmerksam, der von einem „nominalen Realismus“ (Pesch 2017: 169) des Genres spricht: „In der Fantasy-Welt ist der Name Bestandteil des Dinges, ein Teil seines Wesens“ (ebd.). Es geht darum, dass die Namen der Personen, Wesenheiten und Dinge in der Fantasy angeblich von ihrem Wesen selbst motiviert sind, im Gegensatz zu der von de Saussure postulierten Willkürlichkeit des sprachlichen Zeichens (ebd.). Pesch illustriert diese These mit Beispielen aus der englischsprachigen Fantasy, in denen die Magie und die Sprachverwendung

immer eng miteinander verknüpft sind; mit dem Kennen des wahren Namens eines Geschöpfes oder einer Sache erlangt der Held eine Macht über diese. Seine Beispiele (ebd., 169–172) lassen sich vorzüglich mit dem deutschsprachigen Beispiel von Michael Ende ergänzen: Sein Roman *Die unendliche Geschichte* basiert völlig auf der Annahme, dass die Sprache selbst der Schöpfung der Fantasywelten zugrundeliegt. Nur mithilfe der Namensgebung kann der Held Bastian die göttliche Kindliche Kaiserin retten und das Land Fantásien erschaffen.

Prinzessin Insomnia steht also in der Tradition der Fantasyromane, in denen die Sprachverwendung die Schlüsselrolle spielt.⁷³ Der Antagonist wird darin mittels eines Sprachspiels schlussendlich besiegt und aus dem Leben der Protagonistin verbannt. Doch die schiere Breite der Verwendung von Neologismen, Anagrammen, Wortverdrehungen und anderen Sprachspielen bei Moers findet in anderen Fantasytexten kein Gleiches.

Deutschsprachige Literaturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen beziehen sich bei ihren Versuchen einer Gattungsbestimmung der Fantasy selten auf sprachliche Elemente, da, wie besprochen, die motivische Ebene im Vordergrund steht. Unter anderen spricht Pesch diese Frage an und bemerkt schon beim Vergleich einiger älterer englischsprachiger Autoren, dass sich „die Schwierigkeit, das Fantasy-Typische“ (Pesch 2017: 167) auf der formal-sprachlichen Ebene zu identifizieren, zeigt. Doch Eines deklariert er als allen verglichenen Autoren gemeinsam, „nämlich dass ihr Stil in der einen oder anderen Weise archaisierend ist; das heißt, sie unterstützen gewissermaßen die kulturelle und geistesgeschichtliche Rückwendung durch eine sprachliche“ (ebd.). Ein Autor der Fantasy bediene sich des „Material[s], das ihm die Vergangenheit bietet“ und sei in dieser Weise „sprachschöpferisch tätig“ (ebd., 169). Ähnlich beschreibt auch Fesler, dass erstens die Fantasytexte von einer Fülle an detaillierten Beschreibungen gekennzeichnet sind und sie zweitens einen archaisierenden Wortschatz aufweisen (Fesler 2007: 29).

Häufig wählen Autoren einen ‚archaisierenden Sprachstil‘, der insbesondere in der wörtlichen Rede der handelnden Figuren niederschlägt. [...] Doch nicht nur in der direkten Rede, bei der es durch die starke Abweichung vom alltäglichen Sprachgebrauch besonders auffällig ist, sondern auch im weiteren Text wird der Leser zumeist mit antiquiert wirkendem Vokabular konfrontiert[.] (Ebd., 29–30)

⁷³ Ein lustiges Spiel mit dieser Konvention findet sich ebenso bei Moers, und zwar im *Schrecksenmeister*. Während der Alchimist Eißpin ein magisches Verfahren (das Kochen eines Gespensts) einsetzt, rezitiert er eine lange magische Formel in Versen, deren Kraft er aber mit Worten abstreitet: „Was jetzt kommt, hat mit Wissenschaft eigentlich gar nichts zu tun. Es gilt einfach nur, die Zeit zu überbrücken, die die chemischen und interdimensionalen Vorgänge im Topf benötigen. Und da werden nun mal die traditionellen Beschwörungsformeln gesprochen. Bewirken tun die gar nichts, aber ich kann mir nicht helfen, ich mag den alten Hokuspokus.“ (SM 75)

Der slowenische Literaturwissenschaftler Kenda listet einige Beispiele unterschiedlicher stilistischer Zugänge auf, denen sich Fantasyautoren bedienen, und schließt mit der Feststellung, dass das Genre von einer großen Individualität der Autoren und Autorinnen gekennzeichnet wird, was den Stil angeht (Kenda 2009: 80–81).

Wenn die von den anzitierten Literaturwissenschaftlern bemerkte „Rückbesinnung auf frühere Sprachformen“ (Pesch 2017: 169) als ein genretypisches Merkmal der Fantasy angenommen wird, tritt Moers wieder einmal aus dem Fantasy-Rahmen. Seine innovative, oft offensichtlich ironische und frische Sprachverwendung läuft gegen das Ziel, das Altertümliche des literarischen Stoffs zu unterstützen, und unterminiert sogar die Illusion einer Rückkehr in eine historische Vergangenheit. Aus dem folgenden Zitat aus *Prinzessin Insomnia* wird ersichtlich, wie die moderne Sprachverwendung, die den wissenschaftlichen Diskurs – in diesem Beispiel den medizinischen – nachahmt, die Spannung der Situation bricht. Der Nachtmahr erstickt Dylia fast, indem er sich auf ihren Brustkorb setzt, wobei der Prinzessin Folgendes durch das Gehirn läuft:

Sie wusste sehr genau, was momentan rein physiologisch geschah, denn sie hatte sich aufgrund ihrer Erstickungsanfälle mit dem Thema eingehend beschäftigt. Verursacht von einer Blockade der Atmungskette – der Gnom auf ihrem Brustkorb – und der damit einhergehenden unzulänglichen Sauerstoffzufuhr würde vermutlich sehr bald eine *Suffokation* stattfinden. Dabei kommt es recht zügig zu einem lebensbedrohlichen Sauerstoffmangel im Blut und dadurch zu einer Unterversorgung des Gehirns. Die Konsequenzen sind zuerst unwiderstehliche Müdigkeit, dann Ohnmacht und schließlich der Tod. Der Fachausdruck für diese Todesart, auch das wusste Dylia, war *Asphyxie*. (PI 72–73; Hervorhebung im Original)

Der Moment war bis zu diesem Abschnitt höchst gespannt – die Prinzessin wurde in ihrem Bett von einem gefährlichen Eindringling bedroht, der sie fast erstickt. Doch diese von medizinischen Fachausdrücken gesäumte Erklärung der Erstickung bricht ironisch die Spannung und verleiht der Sprache einen modernen Ton, der der archaisierenden Darstellungsweise der Fantasy zuwiderläuft. Auch was die Sprachverwendung betrifft, ist es demnach schwer, die Romane von Moers in den Rahmen der Fantasyliteratur zu zwingen, es sei denn, man orientiert sich nach Kenda und deklariert die große Offenheit des Genres für unterschiedliche sprachliche Stile als ein Definitionsmerkmal der Fantasy. Obwohl der sprachliche Stil in der Regel nicht als ein bestimmendes Kriterium der Gattung beschrieben wird, sind die ironische Erzählweise und die Fülle von Neologismen, Anagrammen und anderen Wortspielen für die Fantasy wenigstens untypisch, vor allem in Kombination mit dem starken thematischen Fokus auf die Sprache selbst. Diese Tendenz hat von den bisherigen zamonischen Romanen gerade in *Prinzessin Insomnia* ihren Höhepunkt erreicht, obwohl sie auch schon in

den früheren Romanen präsent war. Es zeigen sich stattdessen besonders im letzten Roman Anklänge an die romantische Poetik – die Romantisierung der Welt durch Sprache gelingt Prinzessin Dylia vorzüglich. Denn ihr „Oberüberwort“, „die geheimnisvolle Supervokabel, nach der Prinzessin Dylia schon ewig fahndete“ (PI 35), könnte als ein ferner Nachklang von „Einem geheimen Wort“ von Novalis (2008: 92) interpretiert werden, vor dem „Das ganze verkehrte Wesen“ (ebd.) fortfliegt. Dieses zentrale Wort wird am Romanende als der Name der Protagonistin, Dylia, entlarvt. Der Prinzessin gelingt es, das Schöne an der Sprache zu erkennen, und damit sowohl ihre Welt zu verschönern als auch sich selbst vor Krankheit und Tod zu retten. Die rettende, therapeutische Kraft der Fantasie, die sich durch die sprachschöpferische Tätigkeit zeigt, ist die eigentliche Botschaft des märchenhaften Romans.

5.5 Paratextuelle Elemente

Die meisten zamonischen Romane wurden vom Autor Walter Moers selbst illustriert, der sich schon vor seiner schriftstellerischen Karriere einen Namen als Comiczeichner gemacht hat; eine Ausnahme stellen hier *Prinzessin Insomnia* und *Weihnachten auf der Lindwurmefeste* dar, die von Lydia Rode illustriert wurden. Die Illustrationen als paratextuelles Element (vgl. Genette 1993: 11) sind ein konstitutiver Teil der Romane, sie sind aber nicht das Einzige, was diese neben dem zentralen Text ausmacht. Neben dem Haupttext sind nämlich auch zahlreiche Kombinationen von Schrifttypen, Marginalglossen, Fußnoten, Titelseiten, die Kapitel einführen, und andere Elemente am Rand des Textspiegels zu finden. Wie im Folgenden gezeigt wird, sorgen bei Moers diese Elemente einerseits dafür, dass die Illusion der innerliterarischen Wirklichkeit vertieft wird, andererseits aber brechen sie genau diese, indem die Paratexte ironisch oder lustig wirken.

Thomas Boyken betrachtet die besondere paratextuelle Gestaltung als ein Merkmal der zeitgenössischen Romane, das zu besonderen Zwecken verwendet wird. Dem Autor zufolge

funktionalisieren die zeitgenössischen Romane die Seitengestaltung, um etwas zu erzählen, das nicht *im engeren Sinne* erzählt wird. Insofern brechen diese Texte mit bestehenden Rezeptions- und Produktionskonventionen der Gattung Roman. Denn der Roman gilt als Textform, deren äußere Gestalt von Format- und nicht von Inhaltsaspekten abhängig sei. Wie der Text auf den Seiten und in Buchform gesetzt wird, ist bei einem Roman – im Gegensatz zu Gedicht – willkürlich. (Boyken 2020: 10)

Dieser Willkür der Gestaltung der traditionellen Romane sollen jetzt in der Gegenwartsliteratur die Tendenzen zuwiderlaufen, die mithilfe des Visuellen die räumliche Form der Texte hervorheben.

Indem die Seiten- und Buchgestaltung für das Erzählen der Geschichte genutzt wird, rücken zum einen die genuinen Elemente des Buches in den Blick: Format, Umfang, Einband, Papier oder Tinte besitzen eine spezifische Affordanz. Zum anderen wird aber auch die konkrete Anordnung des Zeichenmaterials auf der Seite (z.B. Positionierung alphabetischer und nichtalphabetischer Zeichen) bedeutsam. (Ebd., 23)

Boyken erklärt diese Wende teilweise mit dem Medienumbruch und den veränderten Produktionsbedingungen, da die meiste Arbeit am Computer geleistet wird (ebd., 24–25). Er beobachtet in einigen zeitgenössischen Romanen „das Potenzial, die Zweidimensionalität (Seitenkomposition) als auch die Dreidimensionalität in buchförmigen Publikationen auf bestimmte Art und Weise zu funktionalisieren. Die Seitenkomposition ist also eine Folge der Buchhaftigkeit von Romanen“ (ebd., 42).

Am Beispiel vom Roman *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär* spricht der Autor von einer sogenannten „gedruckten Mündlichkeit“ (Boyken 2018: 64), da einige zeitgenössische Romane versuchen, die gesprochene Sprache visuell abzubilden. Boyken geht von dem Beispiel aus, der von der Schriftgröße gekennzeichnet wird: Analog zur Comicform werden die onomatopoetischen Wiedergaben der lautereren Schritte der Waldspinnenhexe (wenn sich diese in der Nähe des erzählenden Blaubären befindet) größer als der übrige Text gedruckt, die der leiseren (wenn die Spinne weiter entfernt ist) dagegen kleiner (ebd., 61–63; vgl. KBB 245–253). Obwohl die Mündlichkeit aufgegriffen und im Text spielerisch nachgeahmt wird, geht es in diesem und anderen von Boyken thematisierten Romanen doch schlussendlich um schriftlich festgehaltene Texte: „Es handelt sich um *gedruckte Mündlichkeit*, die Mündlichkeit simuliert, emuliert, ironisch bricht und dies teilweise sogar erzählerisch einsetzt. Nicht der Text nähert sich der Mündlichkeit an, sondern die Mündlichkeit wird in den Text integriert und damit zum Teil des Romans als Buch“ (Boyken 2018: 76). Bei Sabine Zubarik wird in Anlehnung an Christina Weiss von „Seh-Romanen“ die Rede, denn „sie kommen ohne lautmalerische Illustrationen und typographische Inszenierungen nicht aus“ (Zubarik 2015: 313). Die Autorin widmet sich in einem Beitrag den Lexikoneinträgen, Fußnoten und anderen Paratexten in Fantasytexten, unter anderen greift sie auf Beispiele aus den *13 ½ Leben, Ensel und Krete, Rumo* sowie der *Stadt der Träumenden Bücher* zurück. Sie bemerkt, dass die Fußnoten „auf vier Ebenen wirken: textintern im Einzelroman, intratextuell innerhalb der Serie, intertextuell zu Texten anderer Autoren und transnarrativ bzw. theoriebildend“ (Zubarik 2012: 314). Bunia betrachtet die sogenannte Syndiegeese in der *Stadt der Träumenden Bücher*, nämlich „das Vorhandensein des Druckbildes des Buches, das man in der Hand hält, in der Diegeese desselben Buches“ (Bunia 2010a: 196–197). Es geht darum, dass die Leser und Leserinnen des Romans

eine Illustration betrachten oder den Text lesen, der dem Inhalt der fiktiven Handlung entspricht – wenn die Hauptfigur Hildegunst ein Buch öffnet, mithilfe dessen er vergiftet wird, liest er auf einer Doppelseite immer wieder den Satz: „Sie wurden soeben vergiftet.“ Dieser Satz wird auch im realen Buch, dem Roman *Die Stadt der Träumenden Bücher*, auf einer Doppelseite mehrfach abgedruckt (ebd., 197; STB 154–155). Anne Hillenbach betrachtet die paratextuellen Elemente wie Zeichnungen unter dem Gesichtspunkt der Intermedialität. Sie beschreibt die Bedeutung der Illustrationen für die Romane mithilfe der Comictheorie (Hillenbach 2011: 79) und stellt am Beispiel von *Rumo* fest, dass „die Illustrationen keineswegs nur dem Text untergeordnetes Beiwerk sind, sondern ein Teil der künstlerischen Praxis, die das Buch bestimmt“ (ebd., 79–80). Zusätzlich rekurrierte Moers mithilfe der Zeichnungen „auf bekannte Meisterwerke der Kunstgeschichte“ (ebd., 80). Die Autorin schließt mit dem Gedanken, Moers verfolge „die Idee eines Gesamtkunstwerks, in dem Layout, Deckblatt, Illustrationen und sogar Lesezeichen eine ästhetisch bedeutsame Rolle spielen“ (ebd., 84).

Die Bedeutung der paratextuellen Elemente, wie Seitengestaltung, Schrifttype, Schriftgröße, Landkarten, Illustrationen und Titelseiten, wurde also in der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Romanen schon mehrmals unter unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet. Deshalb sollen hier nur die wichtigsten Punkte zusammengefasst werden, die die Zuordnung zum Fantasygenre entweder bestätigen oder in Frage stellen.

Unter die Paratexte der Romane von Moers können zahlreiche Elemente gezählt werden, deren Interaktion eine besondere ästhetische sowie inhaltliche Qualität hervorbringt. Zu nennen sind die Illustrationen, die für die meisten Romane vom Autor selbst gezeichnet wurden, die geschmückten Titelseiten, die Landkarten, die grafische Gestaltung der Schrift (ihre Größe und die Kombination unterschiedlicher Typen) sowie kleinere Besonderheiten, wie die Kapitelnummerierung in der *Stadt der Träumenden Bücher*, die auf einem Oktalsystem basiert, das von Moers' erfundenen Zahlsymbolen dargestellt wird.

Wie die übrigen Romane enthält *Ensel und Krete* zahlreiche Illustrationen, die die auftretenden Figuren, Gegenstände und Handlungsplätze schildern. Ebenso gibt es im Roman Landkarten, die, wie im Kapitel 5.1.1 beschrieben, eher zur Verunsicherung der Leser und Leserinnen als zur Orientierung beitragen.

Seit *Rumo* hat sich Moers besonders viel Mühe gegeben, die Texte auch mithilfe der Illustrationen detailgetreu zu gestalten, „vor allem durch den Einsatz der Feinschraffur [...], die unter anderem die Nachahmung des Holz- und des Kupferstichs ermöglicht“ (Pawlik 2016: 170). Nach Pawlik vermittelt eine solche Darstellungstechnik besonders gut

„den Anschein einer objektiven, rein naturalistischen Wiedergabe des Abgebildeten, die ihm den Charakter des empirisch Wirklichen und Authentischen verleiht“ (Pawlik 2016: 174). Die Darstellungsweise ist also in den Romanen – Pawlik verdeutlicht dies anhand von *Rumo* – darauf ausgerichtet, einen Eindruck der naturwissenschaftlichen Authentizität zu bilden. Andererseits sind die Inhalte der Illustrationen betont unnatürlich und unrealistisch – man kann schlecht sagen, dass aufrecht gehende, gehörnte, mit Brillen und Bekleidung ausgerüstete Hunde bzw. Wolpertinger sowie andere zamonische Lebensformen naturgetreu abgebildet werden können, denn sie sind schlichtweg keine Wesen, die in der außerliterarischen Naturwelt zu finden wären. Pawlik führt diese Darstellungstechnik wieder auf das Ermitteln einer Unschlüssigkeit bei der Rezeption der Texte zurück, weshalb die Zeichnungen „auf den figurativen Charakter ebenso wie auf den satirisch-experimentellen und erkenntnisfördernden Wesenszug der Romane“ verweisen (Pawlik 2016: 175). Neben den Illustrationen sind auch die Randglossen ein wichtiges paratextuelles Element der Romane, deren Bedeutung schon im Kapitel 5.4.1 beschrieben wurde. Sie betonen, dass der Roman sich aus mehreren Geschichten zusammensetzt, die die Figur Rumos nur miteinander verbindet; doch alle anderen Figuren mit ihren eigenen Lebensgeschichten machen den Kontinent Zamonien lebendiger, überzeugender und lebhafter. Zugleich betonen die Randglossen die selbstreferentielle Qualität der Romane, da sie die Aufmerksamkeit auf die Komposition des Romans als eines literarischen Textes lenken.

Prinzessin Insomnia enthält keine Landkarten. Stattdessen schmücken diesen Roman farbige Illustrationen, die zum ersten Mal in der zamonischen Reihe nicht von Walter Moers gezeichnet wurden, sondern von der jungen Illustratorin Lydia Rode, deren Geschichte auch die Inspiration für die Romanhandlung gab. Im Kontrast mit Moers' Illustrationen in den früheren Romanen, die an eher grobe Holz- oder Kupferstiche erinnern, wirkt der Schmuck von *Insomnia* viel sanfter und eleganter, vor allem was die Schilderungen der Gegenstände im Eigentum der Prinzessin betrifft (z. B. ihre Kissen, PI 17; Schränke 62; Pantoffeln 141). Da die Prinzessin auch eine Wissenschaftlerin ist, gibt es auch ganzseitige farbige Darstellungen der Auszüge aus ihren Notizheften – die Illustrationen im Roman sollen den Eindruck schaffen, als stammten sie von der Hand der Hauptfigur. Auf diesen Seiten sind z. B. die Notizen über die Zwielichtzwerge (PI 23), die Zeichnungen von Himmelskörpern (PI 24), von Dylas Regenbogenerfindungen (PI 44), vom zamonischen Alphabet (PI 51) oder von der Haut des Nachtmahrs (PI 261) in harmonischen, zarten Tönen zu bewundern. Daneben stehen Textzeilen in der fiktiven zamonischen Schrift, offensichtlich Dylas Notizen. Es geht wieder um Beispiele der Syndiegese, wie sie Bunia, wie oben erwähnt, in der *Stadt der Träumenden Bücher*

beobachtet. Andere Illustrationen breiten sich neben dem Textspiegel und manchmal in sanften, blassen Farben hinter dem Text aus, so dass die Illusion, dass man sich mitten im Geschehen befindet, bei Lesenden geschafft wird. Als Beispiel kann das Netz der Gedächtnisspinne (PI 136–137) genannt werden, in das sich sowohl Dylia's Erinnerungen als auch der Blick der Lesenden einfangen, oder die Beine des schrecklichen Metus (PI 230–231), der hinter den Zeilen lauert und sich anscheinend über den Rand der Seite ausweitet.

Diese Seiten mit zierlichen, dezenten Farbkombinationen stehen in einem starken Kontrast zu den ganzseitigen Illustrationen der Amygdala (PI 264–265) und der Grillos (PI 282–283) mit ihren viel stärkeren Tönen. Beispielsweise ist die Doppelseite mit den Zeichnungen der gefährlichen, ekelhaften Grillos, die alle bösen und dunklen Gedanken und Ängste symbolisieren, ganz mit einem starken orangenen Ton unterlegt. Der Text auf einer Seite scheint den schwarzen Gestalten der Grillos gewichen zu sein, deren Glieder den Textspiegel umrahmen, wie die Grillos in der Erzählung die Prinzessin und ihren Begleiter umgeben und bedrohen. Die starke Kontrastierung des Orange und Schwarz erzeugt den Eindruck der Gefahr und hebt die Situation, die im Kapitel beschrieben wird, hervor: Dylia und Opal sind jetzt auf dem gefährlichsten Punkt ihrer Reise. Ebenso aussagekräftig ist die doppelseitige Illustration der Amygdala, der man nach Opal's Wörtern am Ende des fünfzehnten Kapitels begegnet: „Ich glaube, *wahnsinnig* ist das Wort, nach dem du suchst“ (PI 263; Hervorhebung im Original). Vom absolut schwarzen Hintergrund heben sich die helleren, bläulichen und hellroten kurvigen Gebäude der Angst und Zweifel ab. Die starke Kontrastierung sorgt auch hier für die Beunruhigung der Betrachtenden und stimmt sie damit darauf ein, dass die Protagonisten jetzt die Amygdala betreten.

Neben den Illustrationen ist der Romantext auch mit einigen Wörtern schmückt, die sich fett und farbig abgedruckt vom übrigen Text abheben. Das gilt für die Auflistungen von Dylia's Wortschöpfungen (vgl. Kap. 5.4.2), die somit sowohl inhaltlich als auch drucktechnisch aus dem Rahmen des umgebenden Textes fallen. Die Farben unterstreichen noch einmal die Botschaft des Romans – es handelt sich um einen literarischen Text „über die beflügelnde Kraft der Kreativität“ (Walter Moers in PI 338). Dylia's Vorliebe für andere Sprachen wird noch durch ein anderes paratextuelles Merkmal betont: Die achtzehn Kapitel des Romans sind alle auf Latein nummeriert, von „Primus“ (PI 11) bis „Octavus Decimus“ (PI 303).

Die grafische Gestaltung der zamonischen Romane ist ihr konstitutiver Teil, ohne den die Texte schwer auskommen könnten. Die Illustrationen, Landkarten, unterschiedlichen Hervorhebungen durch die Schrift, Besonderheiten der Kapitelnummerierung und die Glossen

neben dem Haupttext bereichern die Leseerfahrung und tragen eine zusätzliche ästhetische sowie semantische Bedeutung.

Insbesondere die Landkarten sind eine Konvention der Fantasyromane, da sie die Orientierung in der fiktiven Sekundärwelt typischerweise erleichtern sowie Leser und Leserinnen überzeugen, es handelt sich um eine glaubwürdige Welt Darstellung. Doch in zamonischen Romanen verlieren die Karten oft diese Rolle, wie schon Gerrit Lembke beobachtet, da sie sich als unzuverlässig erweisen (Lembke 2011: 116). Es geht also, ebenso wie bei den Wortspielen von Moers, wieder um eine Distanzierung vom konventionellen Zeichensystem, die darauf abzielt, dass man sich dieses Systems bewusst wird und darüber nachdenkt. Insofern problematisieren die Karten den Status des fiktiven Landes, mehr als sie es beglaubigen.

Dieselbe Funktion kann auch den Illustrationen in *Prinzessin Insomnia* zugeschrieben werden, die die fiktive Sprache Zamonisch in der fiktiven Schrift darstellen. Die Notizen der Prinzessin ergeben zwar auf den ersten Blick den Eindruck der Wissenschaftlichkeit, da sie ordentlich gegliedert (manchmal mit Stichpunkten) und betitelt, die Zeichnungen schön markiert sind und die Notizen durch andere Zeichensysteme, wie Musiknoten oder mathematische Formeln (PI 23), ergänzt werden. So entsteht bei den Lesenden der Eindruck, dass hinter diesen Illustrationen ein bestimmtes Wissen über das fiktive Land steckt. Doch eben dieses Wissen bleibt unerreichbar, da es ja durch Zeichensysteme vermittelt wird, die nicht gelesen werden können. Die anscheinend wissenschaftliche Beschreibung der Zwielichtzwerge bleibt auch vom Blickpunkt der Referenzialität sinnlos, da sie sich auf etwas bezieht, was in der außerliterarischen Welt bestimmt nicht existiert und was auch in Zamonien als nicht überprüfbar gilt. Damit stellen auch die Illustrationen der wissenschaftlichen Arbeit der Prinzessin die Zeichensysteme in Frage. Indem die Referenzialität der Schrift problematisiert wird, entfernt sich der Text vom unhinterfragbaren Glauben an die innerliterarische Realität, das für die klassische Fantasy kennzeichnend ist. Wenn sich die Fantasy am Heldenepos orientiert, setzt dies einen Glauben an die erzählte Realität voraus, der aufrechterhalten werden muss. Aber wie schon bei der Analyse der Autorfiktion, der Erzählhaltung und der Verwendung der Sprache beschrieben wurde, bricht Moers immer wieder genau mit dieser Konvention der Fantasy. Die Romane sind im höchsten Maße selbstreferenziell, was auch ihre paratextuellen Elemente kennzeichnet. Sie problematisieren die Zuordnung zum Genre, da sie weniger dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit der sekundären Welt zu untermauern, als sie diese spielerisch hinterfragen, indem die Referenzialität der Zeichen gestört wird.

Indem die Zeichen sich nicht auf die im Text postulierte Realität beziehen, sondern eher auf die Künstlichkeit der gesamten Romane und sich selbst verweisen, thematisieren die Texte auch die Fragwürdigkeit aller Versuche, eine Wirklichkeit eindeutig, objektiv und komplett zu repräsentieren; diese Fragwürdigkeit ist für das von digitalen Medien bestimmte Zeitalter charakteristisch. Wie schon bei Baudrillard bemerkt und einige Jahrzehnte später noch relevanter, verliert sich im 20. Jahrhundert – und vielmehr noch im 21. – die Bedeutung des Zeichens als einer Bezeichnung für die objektive Wirklichkeit, die dargestellt werden kann (vgl. Baudrillard 1994: 153). Das Signifikat des Zeichens geht in seiner tausendfachen Reproduzierbarkeit in Massenmedien verloren, die Pluralität der Stimmen, mit denen man ständig von allen Seiten bombardiert wird, lässt keine Annahme nur einer objektiven Realität zu, die objektiv repräsentiert werden könnte. Hinter dem spielerischen Umgang mit unterschiedlichen Erzählstimmen, Paratexten und der ironischen Distanz zum Erzählten in den zamonischen Romanen kann in diesem Sinne eine Zeitkritik erkannt werden: Von allen möglichen Darstellungen einer (in diesem Fall fiktiven) Wirklichkeit muss man sich distanzieren. Denn wenn alles repräsentiert werden kann, nichts aber überprüfbar ist, kann man an nichts mehr vollständig glauben.

5.6 Zamonien und die außerliterarische Realität

Wie schon im Kapitel 2.2 beschrieben, sind vor allem in der deutschsprachigen Literaturwissenschaft die Überzeugungen sehr verbreitet, dass es sich bei Fantasytexten am häufigsten um Texte handelt, denen eine regressive Weltsicht zugrunde liegt (vgl. Zondergeld 1983: 275–276; Rottensteiner 1987: 9–10, 19; Brittnacher 1997: 13; Ahrens 2007: 74–77). Diese spiegelt sich in feudal und monarchisch geprägten gesellschaftlichen Ordnungen der geschilderten Sekundärwelt, in den Genderrollen sowie in der Idee der vom Schicksal auserwählten Retter/Retterinnen oder Herrscher/Herrscherinnen der Welt wider und wird von altertümlich anmutenden, oft quasimittelalterlichen Milieus, in denen die Handlungen eingebettet werden, unterstrichen. Da der Autor Walter Moers, dessen Romane in der Literaturkritik und -wissenschaft oft als Fantasy bezeichnet werden, schon in seinem früheren Schaffen regressive Einstellungen explizit thematisierte – hier sind vor allem seine Comics über den Adolf, die Nazisau gemeint –, lohnt sich eine Überlegung darüber, wie er in seinen zamonischen Romanen damit umgeht. Hier wird die These vertreten, dass Moers die Eigenschaften der Fantasy, die zum Vorwurf des Eskapismus führen, auf eine eigene Weise instrumentalisiert. In seinen Romanen steht keine Realitätsflucht im Vordergrund, sondern

fiktive Räume der sekundären Welt werden zum Hintergrund für eine Hinterfragung der Werte und der gesellschaftlichen Modelle in einer alternativen Realität. Das diverse und chaotische Zamonien bietet dafür mehr Platz als die einheitlichen, häufig typisierten Länder der klassischen Fantasy.

Moers entwirft unterschiedliche Modelle der Gesellschaften, die entweder positiv oder negativ konnotiert werden. Die Gemeinschaften, für die demokratische Arbeitsteilung, Erziehung, Bildung und Pflichtgefühl des Individuums charakteristisch sind, fungieren als ein wünschenswertes Ideal, gegen das sich die gegenübergestellten Schilderungen abheben. Die letzteren sind allesamt streng hierarchisch geregelt und basieren auf der totalen Macht des einzelnen despotischen oder totalitären Herrschers oder aber des uniformierten Militärs. Dieser Kontrast ist am deutlichsten aus *Ensel und Krete* sowie *Rumo* ersichtlich, in denen die totalitaristische Gesellschaft Baumings und das despotisch regierte Hel der künstlerischen Freiheit Hildegunsts bzw. den heldenhaften Wolpertingern, die eine sich für Andere öffnende, demokratische gesellschaftliche Struktur signalisieren, weichen müssen. Indem sich die Wortwahl und die erzählerischen Perspektiven in den Beschreibungen dieser Gemeinschaften stark unterscheiden, schafft Moers einen Bezug zur außerliterarischen Gesellschaft. Die zu kritisierenden und zu verspottenden undemokratischen Regimes erinnern an die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts sowie an die zeitgenössischen radikalen Gruppen. Auch in der heutigen Welt zeigt sich das Bedürfnis nach Bildung, nach der Freiheit der Gedanken und der Kunst, denn nur diese zeigen den Ausweg aus erstarrten, regressiven Denkschemata.

Darüber hinaus vertreten die Romane nicht nur eine demokratische, sondern auch pluralistische Gesellschaft. Katja Pawlik beschreibt in diesem Kontext die Einstellungen der zamonischen Gesellschaft gegenüber den Schrecksen. Diese Lebewesen, die in *Rumo*, der *Stadt* und dem *Labyrinth der Träumenden Bücher* als Nebenfiguren sowie im *Schrecksenmeister* als eine der Hauptfiguren auftreten, „werden von zamonischen Behörden schikaniert und von eigens für sie eingesetzten Schrecksenmeistern drangsaliert, sie werden ausgeschlossen, ghettoisiert, verlacht, verspottet und fallen immer wieder Pogromen zum Opfer“ (Pawlik 2017: 186). Dafür verantwortlich sind vor allem das „mystifizierende Bild der Schrecksen“ sowie Mythen und Vorurteile, die über diese Bevölkerungsgruppe verbreitet werden (ebd., 192). Doch am Beispiel des *Schrecksenmeisters* zeigt die Autorin, wie diese Bilder allmählich als bloße Gerüchte und gezielte Versuche, die Schrecksen zu diffamieren, entlarvt werden. Diese „Dekonstruktion der irreführenden und gefährlichen Vorstellungen“ (ebd., 192) erfolgt durch ein aufklärerisches Gespräch des Protagonisten mit seinem Freund sowie durch die Begegnung

des Protagonisten selbst mit einer Schreckse. Auf diese Weise werden die Mythen um sie revidiert und durch ein positiveres Bild ersetzt.

Pawlik interpretiert den Umgang der Romane mit Schrecksen als einen Bezug auf die europäische Geschichte:

Schadzauber, Ritualmordlegende, betrügerische schaustellerische Tätigkeiten und in der Folge Inquisition, Ghettoisierung und Vertreibung – schon diese wenigen Schlagworte genügen, um darzulegen, dass Walter Moers mit der Darstellung der Schrecksen und der Abbildung des an ihnen verübten Unrechts gezielt Reminiszenzen sowohl an die Hexenverfolgung der Frühen Neuzeit als auch an die Persekution und Ermordung der europäischen Juden, Roma und Sinti des 20. Jahrhunderts herstellt. [...] Mit ihrem Ringen um Anerkennung und Teilhabe rekurriert der Autor auf die Befreiungs-, Emanzipations- und Bürgerrechtsbewegungen des 20. Jahrhunderts, die den Grundstein für das heutige Diversitätskonzept legen, wobei insbesondere Bezüge zum Feminismus hergestellt werden. Denn die stets weiblichen Schrecksen werden nicht nur aufgrund ihrer ethnischen Herkunft (als Schrecksen) und ihrer Religion bzw. ihrer Weltanschauung [...] diskriminiert, sondern in gewisser Hinsicht auch aufgrund des von ihnen vertretenen Konzepts von Weiblichkeit. (Ebd., 194)

Aus dieser Interpretation wird ersichtlich, dass in den zamonischen Romanen tatsächliche historische Bezüge hergestellt werden, wobei die Botschaft vermittelt wird, dass gesellschaftliche Vielfalt einen positiven Wert hat:

Moers zeigt in seinen Werken auf, dass es mit einem beziehungslosen Nebeneinander verschiedener Lebensformen nicht getan ist, da dies unter anderem die Gefahr der Exklusion und der Verfolgung einer Spezies in sich birgt, sondern dass es um ein Miteinander Aller geht, in dem Vielfalt nicht (auch nicht vom Autor!) kleingeredet oder gar ausgeräumt, sondern gewahrt wird. (Ebd., 198)

Auch bezüglich der gesellschaftlichen Diversität vertreten die Romane also ein humanistisches Ideal, das vom Respekt aller ausgeht und das auf der Hinterfragung der erstarrten Vorurteile und Mythen basiert. Für eine Zuordnung zur Fantasyliteratur, die üblicherweise solche Mythen eher bestätigt als hinterfragt, bereitet diese Haltung ein Problem.

Nicht nur die Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen, sondern auch das kapitalistische System ist in Zamonien ein zu thematisierendes und zu kritisierendes Thema. Deutlich wird die Kritik eines ständigen Wachstums schon im Moloch-Kapitel in den *13 ½ Leben*, da dort der Größenwahn des bösen Zamomins nur auf der Versklavung der unwilligen Arbeiter und Vernichtung ihrer Individualität basieren kann; das endgültige Ziel und damit der Sinn des ständigen Wachstums ist sogar für den, der davon profitiert, unbekannt. Auch der Bösewicht verliert nämlich den roten Faden, als er versucht zu erklären, was er macht, wenn er einmal alle Schiffe der Welt erobert hat (KBB 642). Damit wird das ganze System in Frage gestellt.

Ein noch bedeutsameres Beispiel der Kapitalismuskritik findet sich in der *Stadt der Träumenden Bücher*. Der Antagonist Phistomefel Smeik (sein Name rekurriert auf Mephistopheles aus Goethes *Faust*) behauptet, er selbst sei im Stande, das ganze Literaturfeld in Zamonien unter Kontrolle zu haben – nicht etwa, weil er der beste oder der meistgelesene Dichter wäre, sondern weil er als Verleger mit enormer finanziellen Macht den ganzen Literaturmarkt kontrolliert.

„Ich kaufe keine Bücher, ich kaufe ganze Antiquariate. Ich verschiebe riesige Kontingente von Büchern. Ich überschwemme den Markt mit Billigangeboten, ruiniere die ganze Konkurrenz im Umkreis, und wenn sie dann pleite sind, kaufe ich ihre Läden zu Spottpreisen. Ich bestimme die Mietpreise von ganz Buchhaim. Mir gehören die meisten Verlage der Stadt. Fast alle Papiermühlen und Druckereien. Sämtliche Vorleser von Buchhaim stehen auf meiner Gehaltsliste und auch alle Bewohner der *Giftigen Gasse*.⁷⁴ Ich lege den Papierpreis fest. Die Auflagen. Ich bestimme, welche Bücher Erfolg haben und welche nicht. Ich mache die erfolgreichen Schriftsteller, und ich vernichte sie wieder, wenn es mir gefällt. Ich bin der Herrscher von Buchhaim. *Ich bin die Zamonische Literatur*.“ (STB 149; Hervorhebungen im Original)

Zurecht nennt Smeik sich den Herrscher von Buchhaim, denn er macht in seiner Rede auch klar, dass die finanzielle Macht sich einfach zu einer politischen entwickelt: mit seinem Reichtum könnte er „ein Stadtteil von Buchhaim kaufen. Oder einen Politiker ein Leben lang schmieren. Oder einen Bürgermeister ins Amt heben, indem ich seinen Wahlkampf finanziere“ (ebd.). Seine Macht erweitert der Bösewicht, indem er Filialen in anderen Städten eröffnet, und er behauptet, von der Kontrolle des Markts durch sein Monopol sei „nur noch ein kleiner Schritt zur politischen Alleinherrschaft“ (ebd., 150).

Die Rede des fiktiven Bösewichts im grotesken Körper einer Haifischmade mit „vierzehn dünnen Ärmchen und dem halslosen Kopf mit Haifischgebiß“ (ebd., 102) wirkt extrem aktuell und relevant in einer Welt, in der große Firmenkonglomerate den kapitalistischen Markt kontrollieren. Der Roman wendet sich ans Publikum mit der Botschaft, dass ein Monopol auf dem Markt sehr schnell zu politischer Herrschaft führen kann. Erreicht wird dies erstens durch das billige Massenangebot der Dinge, die man eigentlich nicht braucht, denn nur „Ramsch, Schrott, Massenware“ (ebd., 367) erzielen einen finanziellen Erfolg, und zweitens durch die Massenpropaganda. Ähnlich wie das Zamomin auf der Moloch bedient sich (KBB 641) nämlich auch Smeik einer Art Hypnose, um seine Kundschaft im Griff zu halten. Er organisiert ein Konzert, dessen Töne das Publikum so beeinflussen, dass es dem Willen des Kapitalisten völlig ausgeliefert bleibt. Unter diesem Einfluss ist die Masse bereit, alles zu machen, was ihr

⁷⁴ Damit sind Literaturkritiker gemeint (vgl. STB 89).

aufgetragen wird: „Gestern haben wir euch Bücher kaufen lassen, und morgen werdet ihr vielleicht die Stadt niederbrennen. Wir hätten euch befehlen können, euch gegenseitig aufzuessen, und ihr hättet es mit Freude getan“ (ebd., 151).

Die Verweise auf die deutsche Geschichte liegen auf der Hand: Auch in der Zeit des Nationalsozialismus bediente sich die herrschende politische Partei der Propaganda, um Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben. Und achtzig bis neunzig Jahre später scheint die Macht der Massenmedien genauso groß oder sogar größer zu sein. In der pluralistischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts spielen die Medien eine enorme Rolle, da die Realität größtenteils nicht unmittelbar erfahren, sondern durch Massenmedien vermittelt wird. Diese formen bewusst oder unbewusst die Realitätsauffassungen der Bevölkerung und beeinflussen die Denkweisen des Publikums, was sowohl die Einkaufsgewohnheiten als auch die Wahl der politischen Repräsentanten und Repräsentantinnen steuert. Moers weist in seinem Roman darauf hin, dass man schnell unter diesen Einfluss gelangen kann, und zeigt wenigstens als Ideal auch einen Weg daraus: Durch den Glauben an die Macht der Kunst kann man sich von den Gesetzen des kapitalistischen Markts und der Massenpropaganda befreien.

Das realitätsferne, eskapistische Element der Fantasy lässt sich an den Romanen von Moers also nicht bestätigen. Wie gezeigt wurde, stellen die Texte Bezüge zur außerliterarischen Realität des 20. und 21. Jahrhunderts her. Die Mythologisierung der entfernten historischen Vergangenheit bleibt aus, mit Ironie distanziert sich der Erzähler sowohl vom romantisierenden Ideal eines lange verlorenen quasimittelalterlichen Zeitalters als auch von der aufklärerischen Idee der Wissenschaft, die auf alle Fragen eine Antwort bietet. Vielmehr kommentiert Moers in einem Fantasykleid moderne Themenbereiche, die in der traditionelleren Fantasy keinen Platz finden. Von den zamonischen Romanen, auf denen der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt, gilt dies insbesondere für *Ensel und Krete* sowie *Rumo*; der Roman *Prinzessin Insomnia* distanziert sich wie seine Protagonistin weitgehend von der Gesellschaft und gesellschaftlichen Fragen sowohl in Zamonien als auch in Europa.

5.7 Fazit

Um die Erkenntnisse dieses Kapitels zu resümieren, soll noch einmal an die Merkmale des Fantasygenres erinnert werden, wie sie im Kapitel 2.3 ausgearbeitet wurden. Die Fantasy ist demnach als eine Art der fantastischen Literatur im weitesten Sinne zu verstehen. Sie wird von mythischen Naturvorstellungen geprägt. Das bedeutet, dass die übernatürlichen Wesen, Ereignisse oder Gegenstände keine Störung in der natürlichen Ordnung der Dinge darstellen,

sondern von den handelnden Figuren und vom Lesepublikum vielleicht Überraschung, aber keine Verstörung der Realitätsvorstellungen darstellen. Sie werden als Produkt der wunderbaren, magischen oder göttlichen Kräfte verstanden. Diese voraufklärerischen Weltvorstellungen werden in der Fantasy am häufigsten mit einer motivischen Orientierung am europäischen Mittelalter kombiniert, die Fantasywelten können aber auch auf anderen historischen Epochen und kulturellen Kreisen basieren (antiken, keltischen, nah- oder fernöstlichen usw.). Im Zentrum der Handlung steht in der Regel ein Held, eine Heldin oder eine Heldengruppe, die nicht nur im privaten, sondern auch oder zumeist im öffentlichen Bereich handelt, indem sie für das Gute für die ganze Gemeinschaft gegen einen Feind kämpft.

Fantasy wird von mehreren Literaturwissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen als eine modernisierte Version der vormodernen epischen Dichtungen interpretiert, die im Gegensatz zu letzterer als literarische Fiktion rezeptiert wird. Sie ist also ein etwas antimodernes Produkt des 20. und 21. Jahrhunderts, das die alttümlichen Weltvorstellungen auf der motivischen und thematischen Ebene sowie der Ebene der Handlungsabfolgen aufnimmt, jedoch ohne dass die Basis für diese Merkmale in den Glaubensvorstellungen der Autoren und Autorinnen oder Leser und Leserinnen besteht. Einige Literaturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen bestehen auf der sogenannten Ernsthaftigkeit der erzählten Welt als einem notwendigen Kriterium für die Zuordnung zum Genre Fantasy – Fantasy dürfte diesen Bestimmungen zufolge keine selbstreferenziellen, parodistischen oder satirischen Elemente ausweisen. Doch andere Theoretiker und Theoretikerinnen der Gattung sprechen von der moderneren oder sogar postmodernen Ausrichtung des Genres und zählen somit auch jene Texte dazu, die die Ernsthaftigkeit oder Wortwörtlichkeit mithilfe der Selbstreferenz, der Parodie oder der Satire unterminieren.

Und genau an dieser Schnittstelle zwischen der traditionellen Fantasy und der Postmoderne stehen nun die zamonischen Romane von Walter Moers. Einerseits können daran die inhaltlichen Merkmale der Fantasy beobachtet werden, da Zamonien bis auf einige Ausnahmen eine geschlossene sekundäre Welt ist, die keinen realitätskompatiblen Weltentwurf darstellt. Die Natur- und Kulturmerkmale von Zamonien sind vom Autor frei erfunden, von Städten, Völkern, Kulturen, künstlerischen Ausrichtungen und Epochen, Tieren und Pflanzen bis zu den chemischen Elementen wie dem Zamomin. Moers schöpft aus keinem leicht zu identifizierbaren Kulturkreis oder keiner einzelnen historischen Epoche, sondern kombiniert unterschiedliche Mythologien und Geschichten, um die zamonischen Kulturen zu formen. Dem typischen Fantasysetting am nächsten steht die Stadt Wolperting im Roman *Rumo und Die Wunder im Dunkeln*, da diese sich nach dem Muster einer mittelalterlichen Stadt orientiert –

wenigstens, was die Architektur angeht. Doch der Entwurf der Gesellschaft, die in der Stadt wohnt, ist im Gegensatz zum europäischen Mittelalter und zur klassischen Fantasy überraschend demokratisch und egalitär, was angesichts des äußeren Aussehens merkwürdig erscheint und eine problemlose Zuordnung zur typischen Fantasy hindert. Im Vergleich mit *Rumo* ist die Protagonistin von *Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr* zwar tatsächlich Mitglied einer königlichen Familie, da sich dieser Roman aber fast ausschließlich mit dem Innenleben der Prinzessin befasst, kann nichts Weiteres über den gesellschaftlichen Zustand ihres Königreichs erschlossen werden. Das Bild der sekundären Welt stimmt also teilweise mit den Bestimmungen der Fantasy überein, folgt diesen aber nicht ganz. Obwohl es sich um eine geschlossene sekundäre Welt handelt, bedeutet dies aber nicht, dass es überhaupt keine Bezüge zur außerliterarischen Realität des 21. Jahrhunderts gibt. Umso stärker werden nämlich andere Anspielungen darauf, nicht geografische, sondern intertextuelle sowie satirische. Insbesondere *Die Stadt der Träumenden Bücher* spielt stets auf bekannte Literaten, Literatinnen und Texte aus der deutschsprachigen sowie europäischen Literaturgeschichte an, so dass die Literatur selbst als Verknüpfungspunkt zwischen außerfiktionaler Realität und Zamonien fungiert. Gleichzeitig kann der Roman als eine Satire des Literaturmarkts gedeutet werden. Der zweite wichtige Roman, dessen charakteristisches Merkmal Satire ist, ist *Ensel und Krete*. Die Figur des fiktiven Autors Mythenmetz, der sich in seinen Abschweifungen zu Wort meldet und die Handlung unterbricht, ist eine parodistische Verkehrung der Idee des genialen Dichters – eines Produkts der europäischen Literaturgeschichte. Die Anspielungen und die Satire „öffnen“ auf eine bestimmte Weise die räumliche Begrenztheit der sekundären Welt bzw. stellen eine Überbrückung der Kluft zwischen der außerliterarischen und sekundären Welt dar. Genau die Zitate und Anspielungen sind in Kombination mit der Autor- und Übersetzerfiktion nämlich ein Knotenpunkt zwischen der außerliterarischen Realität und der innerliterarischen Fiktion.

Was die handelnden Figuren aus Zamonien angeht, tragen sie wenige stereotypische Merkmale eines Epos- oder Fantasyhelden, da sie zumeist nicht zugunsten ihres ganzen Stamms, Volks oder Nation agieren und keine so großen Ziele verfolgen wie z. B. die Befreiung ihrer Bevölkerungsgruppe von der Herrschaft eines Despoten oder die Bewahrung dieser vor einer dunklen magischen Kraft. Stattdessen handeln sie öfters im Bereich des Privaten. Teilweise kann Käpt'n Blaubär als Befreier der Buntbären von der Moloch und Gründer der

Buntbärensiedlung als der wahre Held dieses traditionellen Zuschnitts gefeiert werden,⁷⁵ doch der Held, der die offensichtlichsten Charakteristika des epischen Helden trägt, ist Rumo aus dem dritten Roman. Er wird schon am Anfang als der künftige größte Held Zamoniens vorgestellt und im Laufe des Romans entwickelt er sich allmählich zu diesem Ziel. Er verfolgt die meiste Zeit seine Liebe Rala, und das Ziel, ihr Herz zu erobern, leitet ihn dazu, dass er der Held für die ganze Wolpertinger Gemeinschaft wird. Er befreit seine Artgenossen nämlich aus der Gefangenschaft des Königs Gaunab und besiegt den feindlichen General Ticktack, der Rala foltert. Sobald er seine Heldentaten abgeschlossen hat, wird er mit Ralas Zuneigung belohnt und dort schließt der Roman – das Thema des Textes war sein Heroismus, und der Bereich des Intimen, der Liebe, wird für Rumos Entwicklung als Held nicht mehr relevant.

Die übrigen in der vorliegenden Arbeit detaillierter dargestellten Charaktere, nämlich Ensel, Krete und Dylia, handeln nicht im Bereich des Öffentlichen und verfolgen völlig private Ziele. Ensel und Krete motiviert auf ihren Irrwegen durch den Wald nur der Wunsch, nach Hause zurückzukehren. Prinzessin Dylia's Ziel ist es aber schließlich, den Nachtmahr loszuwerden und damit die eigene psychologische Ruhe und Gesundheit zu sichern. Dieser Roman handelt am wenigsten von den gesellschaftlichen Zuständen in der Sekundärwelt. Die besondere Stärke der Prinzessin liegt nicht etwa in ihren martialischen Fähigkeiten oder in magischen Kräften, sondern in ihrem Durchhaltevermögen, das von ihrer außerordentlichen Kreativität herrührt.

Ein besonderer Held von Zamonien ist aber jemand, der am nächsten mit Literatur verbunden ist. Zamonien wird aus unterschiedlichen Zitaten aus literarischen Texten und Stilen zusammengebastelt, die Texte sind eine Genremischung, eine Satire auf den Literaturbetrieb im Ganzen. Für die Romane ist eine postmoderne Haltung kennzeichnend, die neue Literatur aus älteren literarischen Versatzstücken entstehen lässt und das auch immer wieder explizit thematisiert. Die einzige Figur, die in allen zamonischen Romanen wenigstens erwähnt wird, ist der Dichturfürst Hildegunst von Mythenmetz, ein Lindwurm. Er gibt sich als Autor der sieben von neun Romanen aus und erzählt wenigstens teilweise fünf davon. In seiner Figur stecken sowohl die Idee des genialen Künstlers, dem die eigenen Lebenserfahrungen dazu verhelfen, sich als Literat zu entwickeln und die Inspiration zu erlangen (*Die Stadt der*

⁷⁵ Peterjan liest den Roman auch als eine epische Erzählung aus der Urgeschichte der Buntbärensiedlung: „Folglich verbirgt sich noch eine weitere Möglichkeit zur Gattungsbestimmung in der Handlung, die eine persönliche Irrfahrt als Vorbedingung einer Staatengründung inszeniert. Indem der Roman die Fährnisse und Abenteuer schildert, die zur Bildung einer Nation führen, gewährt er Einblick in die – selbstredend fiktiv bleibende – Frühgeschichte der Zivilisation der Buntbären und bildet die Basis ihres kollektiven Selbstverständnisses. Anders gesagt: Er ist ihr Epos.“ (Peterjan 2017b: 46)

Träumenden Bücher), als auch die satirische Umkehrung derselben Idee (*Ensel und Krete*). Wenn man das postmoderne Spiel mit Literatur selbst mitbedenkt, könnte auch die These vertreten werden, dass als der fiktive Schöpfer der meisten Romane und damit derjenige, der den Mythos von Zamonien überhaupt erschaffen hat, Hildegunst von Mythenmetz auch der eigentliche Held Zamoniens genannt werden kann.

Das dritte Definitionskriterium der Fantasygattung ist das mythische Denken, ein Merkmal der vormodernen epischen Dichtungen, die auf altertümlichen Glaubensvorstellungen basieren. Nicht der empirische Verstand bildet die Basis für die Auffassung der Realität in diesen Texten, sondern der Glaube. In diesem Punkt divergieren die zamonischen Romane am stärksten von klassischen Fantasytexten. In den letzteren werden übernatürliche Vorkommnisse nicht rational erklärt, sondern werden üblicherweise „Magie“ oder „Zauberei“ oder „Wunder“ genannt und als Teil der natürlichen Ordnung verstanden. Die Romane von Moers stützen sich im Gegensatz dazu auf das wissenschaftliche, empirische Denken der Aufklärung, was besonders mit der Grundaussage Dr. Kolibrils in *Rumo* illustriert wird, es gäbe keine Wunder, nur den wissenschaftlichen Fortschritt. Die Schlüsselrolle in den Romanen tragen wissenschaftlich veranlagte Figuren, die mit ihrem Verstand alles um sie herum erklären wollen: Dr. Nachtigaller in den *13 ½ Leben*, Dr. Kolibril in *Rumo*, Dylia in *Prinzessin Insomnia*. Sogar der Dichter Hildegunst in *Ensel und Krete* erklärt rational die Halluzinationen der Kinder. Auf diese Weise wird die mythische Weltvorstellung gestört und die Romane distanzieren sich vom mythischen oder märchenhaften Denken zugunsten einer rational-empirischen. Doch auch dieses wird mehrfach satirisch aufgeladen, indem die Figuren und die Erzählinstanzen ironische Kommentare gegenüber wissenschaftliche Disziplinen oder Wissenschaftler geben. Obwohl noch eine dritte Denkweise angeboten wird, deren Basis die poetische Inspiration des genialen Künstlers darstellt, wird auch diese satirisch abgetan. Die genialen künstlerischen Einfälle von Hildegunst, die dieser „von oben diktiert“ (E&K 242; Hervorhebung im Original) bekommen wollte, erweisen sich in *Ensel und Krete* nämlich als die banalen Gespräche aus dem Nachbargebäude – einer Seegurkenfabrik –, die der Schriftsteller durch das Lüftungssystem seines Arbeitszimmers hört und die zumeist von „Beschreibung der Seegurkenkonservierung, der Salzbeschaffung und der Fellreinigung durch Fichtennadelöl“ (ebd.) handeln. Es wird in den Romanen von Moers also jede angebotene Auffassung der Realität satirisch abgetan – sowohl die mythische, die die meisten Fantasytexte prägt, als auch die wissenschaftlich-aufgeklärte, und sogar die poetische. Von Satire ist bei den meisten Theoretikern und Theoretikerinnen der Gattung keine Rede oder sie wird als störendes Element erwähnt, die die Zuschreibung zum Genre in Frage stellt, weil sie die undistanzierte Übernahme vormoderner

Denkmuster verhindert. Die Satire, die Ironie und der Humor, die die zamonischen Romane kennzeichnen, schaffen eine Distanz zum Erzählten und sind deswegen mit den Eigenschaften der vormodernen epischen Dichtungen unvereinbar.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Romane von Walter Moers, die in Zamonien spielen, zwar einige Merkmale der Fantasyliteratur ausweisen, mit dem Genre aber sehr frei umgehen und seine Bestimmungen sehr oft brechen. Den klassischen Regeln der Fantasy am nächsten steht von den in dieser Arbeit näher vorgestellten Romanen der Text *Rumo und Die Wunder im Dunkeln*. Zu ähnlichen Erkenntnissen sind schon andere Literaturwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen gekommen, z. B. beobachtet Fesler:

Erst mit *Rumo* und *Die Stadt der träumenden* [sic] *Bücher* werden Moers' Bücher tatsächlich auch zu streckenweise klassisch gebauter Abenteuerliteratur, was mit der Beobachtung einhergeht, dass sie auch insgesamt konventioneller werden. Zwar bleibt weiterhin die Lust am Verweilen auf ungewöhnlichen Aspekten der zamonischen Welt bestehen, doch diese beiden Bücher sind im Vergleich mit den vorangegangenen deutlich handlungsbetonter und ambitionierter im Ersinnen aller möglichen Bedrohungen, die tatsächlich zum Erzeugen von Spannung dienen. (Fesler 2007: 79)

Auch Hanauska (2012: 474) macht auf ein Detail aus *Rumo* aufmerksam, das stark an den prototypischen Fantasytext, Tolkiens *The Lord of the Rings*, erinnert. Sogar Pawlik, die die Einordnung der zamonischen Romane zum Fantasygenre zwar grundsätzlich abstreitet, findet, dass *Rumo* die meisten Merkmale derselben trägt (Pawlik 2016: 125). Obwohl weder Fesler, noch Hanauska oder Pawlik noch nicht über *Prinzessin Insomnia* schreiben konnten, ändert das Erscheinen dieses späteren Romans nichts an der Feststellung. *Rumo* spielt an einem Handlungsort, der am stärksten an die mittelalterlichen Sekundärwelten der klassischen Fantasy erinnert, und handelt vom Protagonisten, der mithilfe seiner kämpferischen Fähigkeiten sein Volk aus der Gefahr bringt. Die Handlung folgt der Reifung des Helden von einem hilflosen Welpen zum wahren Helden, die parallel zu seinen heroischen Tätigkeiten verläuft. Am Ende wird er mit einer völligen Eingliederung in die Wolpertinger Gesellschaft belohnt, die durch die Partnerschaft mit seiner geliebten Rala versinnbildlicht wird. Der Roman folgt den narrativen Mustern der mittelalterlichen Artusepik. Die Frage, inwiefern die Übereinstimmungen zwischen dem Roman und den Bestimmungen der Fantasy eine Folge davon sind, dass sich beide an mittelalterlichen Ritterromanen orientieren (und *Rumo* in diesem Sinne nicht eine Weiterführung der deutschsprachigen Fantasy, sondern eine direkte Modernisierung der Ritterromane darstellt), scheint berechtigt.

Im Gegensatz dazu ist es viel schwieriger, für *Ensel und Krete* sowie *Prinzessin Insomnia* eine Zuordnung zur Fantasy zu begründen. Während *Ensel und Krete* eine Märchenparodie

darstellt, die betont selbstreflexiv mit Thematiken wie Autorschaft, Fiktionalität, Machtmissbrauch und Willkür des Autors spielt, ist *Prinzessin Insomnia* eher ein intimer, in sich gekehrter psychologischer Roman, dessen übernatürliche Handlung als Allegorie der Reifung der Protagonistin und der menschlichen Kreativität gelesen werden muss. Von den Fantasykonventionen bleibt nur der imaginäre Handlungsort, also der fiktive Kontinent Zamonien, der eine geschlossene sekundäre Welt darstellt, übrig.

Die zamonischen Romane von Walter Moers arbeiten mit dem Genre Fantasy, stellen aber ein Spiel mit seinen Konventionen dar und verwenden diese für andere Zwecke. Statt das imaginäre Land, in dem die Handlung verläuft, wörtlich zu nehmen und es als an sich interessant zu zeigen, beziehen sich die Texte immer wieder auf die zeitgenössische Realität: Sie aktualisieren die älteren literarischen Werke unterschiedlicher Autoren und Autorinnen sowie Gattungen, thematisieren den Kultur- und Literaturmarkt, unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen, den Machtmissbrauch, psychologische Prozesse und andere Themen. Ebenso spielen sie mit der Autorschaft und thematisieren die Schreib- und Erzählprozesse selbst. Darüber hinaus sind darin Bezüge zu aktuellen Themenbereichen wie Totalitarismen, Unterdrückung der marginalisierten Gruppen, Kapitalismus und sein Einfluss auf die Politik sowie die Macht der Medien zu identifizieren. Wenn sie als Fantasy bezeichnet werden, dann stellen sie eine besondere Art dieses Genres dar: Eine postmoderne, selbstreferenzielle, die sich von den klassischen Bestimmungen entfernt und mit anderen Gattungen und Genres hybridisiert, um satirisch über Außerliterarisches im 21. Jahrhundert zu sprechen.

6 Schlussbemerkungen

Die oft von Literaturkritik und Literaturwissenschaft angenommene Zuordnung der zamonischen Romane von Walter Moers zum Genre der Fantasy ist in mehreren Hinsichten problematisch. Schon auf der Ebene der Handlung geht es selten um die klassischen, dem Märchen ähnlichen Muster Aufbruch-Queste-Rückkehr; die Wege der zamonischen Protagonisten sind nämlich auf unterschiedliche Weisen andersartig gestaltet. Selten geht es um Kämpfe gegen böse Mächte, von denen das Glück und die Zukunft des Stamms oder Volks der Protagonisten abhängen, sondern es sind zumeist private Angelegenheiten, die sie durch Zamonien treiben.

Noch problematischer für die Gattungszuschreibung ist die ironische, satirisch aufgeladene Erzählhaltung, die eine einfache, eskapistische Identifikation mit der erzählten Welt verhindert. Die Lesenden werden stets gezwungen, über den Kunststatus des Geschilderten nachzudenken oder hinter den humorvollen Anspielungen Bezüge zur außerliterarischen Realität herzustellen. An der Stelle ist auch die Wortwahl der zamonischen Erzähler zu erwähnen, die im Gegensatz zu den typischen Fantasytexten nicht altertümlich wirkt, sondern in den Romanen je individuell innovativ und modern gefärbt wird. Sei es das Spiel mit Anagrammen, die vermehrte Verwendung der Fachausdrücke aus diversen Disziplinen oder aber die Aneinanderreihung der Synonyme – die Sprache der Texte ist komplex und entspricht schwer den durchgesetzten Vorstellungen, die Fantasy sei im Allgemeinen trivial, einfach und leicht lesbar.

Einen besonderen Wert haben die zahlreichen intertextuellen Verweise, die in Form von direkten Zitaten oder indirekten Anspielungen auf andere Texte vorkommen. Die Romane setzen sich aus zahlreichen Versatzstücken aus älteren literarischen Texten zusammen. *Ensel und Krete* ist beispielsweise eine hypertextuelle Überarbeitung des Märchens *Hänsel und Gretel* der Brüder Grimm. Der Text beginnt mit der Anspielung auf die *Göttliche Komödie* von Dante (E&K 11), im Roman sind aber Verweise auf Rilke (E&K 74–75), Goethes Biografie *Dichtung und Wahrheit* (*Dichtung und Rührei*, E&K 247) sowie auf die literaturgeschichtlichen Stilrichtungen wie den Expressionismus (E&K 236) zu finden. *Rumo* aktualisiert, wie im Kapitel 5.1.4 beschrieben, die Handlungsmuster der Artusromane. Mader identifiziert in der Figur General Ticktacks Andeutungen auf die künstlich erschaffene Figur des Prager Golems (Mader 2012: 128) sowie in der Zweiteilung der Welt auf Oben und Unten Anspielungen auf die griechische Mythologie, wobei Rumos Suche nach Rala in der Untenwelt der Suche von Orpheus nach Eurydike entspricht (ebd., 133–135; vgl. auch Herzog 2006: 233). Auch Bezüge

zur germanischen Mythologie sind in den Bezeichnungen von Hel, Yggdra Sil sowie in den Prophezeihungen der Schrecksen zu identifizieren. In *Prinzessin Insomnia* können weniger zahlreiche Zitate und Anspielungen auf konkrete Autoren oder Texte gefunden werden, umso zahlreicher sind aber Ausdrücke aus unterschiedlichen Fremdsprachen. Auch die übrigen Romane sind von mehr oder weniger offensichtlichen intertextuellen Elementen gesäumt, wobei in diesem Kontext besonders auf den Roman *Die Stadt der Träumenden Bücher* hingewiesen werden soll. Darin spielen die Anspielungen und Zitate nämlich eine hervorgehobene Rolle und kommen vermehrt vor. Die Romane spielen nicht nur mit Andeutungen auf konkrete Textstellen, sondern auch mit den Merkmalen anderer Genres, zum Beispiel des Bildungs-, Picaro-, Abenteuer-, Ritter-, Horror-, Liebes- und psychologischen Romans sowie des Märchens; zusätzlich werden in den Texten auch dialogische Abschnitte im Sinne eines Dramas sowie lyrische Gedichte eingebettet.

Da die Verweise auf ältere literarische Texte nicht eindeutig als solche markiert werden, setzt die Rezeption der Romane gebildete Leser und Leserinnen voraus, die sie erkennen können, um diese intertextuelle Ebene völlig genießen zu können. Damit wird nicht gemeint, dass den Lesenden, die die Intertextualität nicht erkennen, die Lust am Lesen notwenig vorenthalten wird. Vielmehr kann festgestellt werden, dass die Intertextualität zu einer zweiten Lesart der Romane einlädt. Im Sinne der postmodernen Theorie können die Texte auf zwei Ebenen gelesen werden: einerseits als spannende Abenteuer- oder Fantasyromane, die verständlich sind, auch wenn man nicht im Stande ist, die intertextuellen Bezüge herzustellen. Und andererseits als parodistische und satirische Überarbeitung und Aktualisierung unterschiedlicher älterer, auch klassischer literarischer Werke, die sich humorvoll wirkt und Lachen beim Lesepublikum hervorbringen kann. Die Zitate und Anspielungen stellen die im Text eingebetteten Mechanismen dar, die diese sogenannte Crossover-Lesart ermöglichen.

Die Fantasy ist folglich nur eine der Traditionen, an denen die Romane teilhaben. Gemäß dieser Traditionslinie werden in den Texten geschlossene Sekundärwelten geschildert, die sich aber bei näherem Hinsehen durch die intertextuellen Verweise und erzählerische Kommentare zur außerliterarischen Realität öffnen. Die Zitate und Anspielungen haben nämlich noch eine wichtige Rolle: Indem sie den Leseprozess verzögern und das Lesepublikum immer wieder aus der völlig in sich geschlossenen Sekundärwelt reißen, stärken sie die Bezüge zur Realität des 21. Jahrhunderts. Die Lesenden werden dazu angeregt, über die zamonischen Gesellschaften zu Erkenntnissen über ihre eigene Welt zu kommen. Zum Beispiel werden in den Romanen gesellschaftlich relevante Themen wie militante Totalitarismen, Unterdrückung der

ausgeschlossenen Gruppen, Kontrolle der Massen durch Gedankenkontrolle und Kapitalismus aufgezeigt.

Eine direkte Bestätigung der Behauptung, die zamonischen Romane seien typische Vertreter der Fantasy, ist demzufolge nicht möglich. Angemessener wäre zu sagen, dass der Autor die Schemata der Fantasy bespielt, um aus ihren Versatzstücken eine ganz eigene Poetik zu entwickeln. Im Sinne der Forderung von Leslie Fiedler nach den Überquerung der Grenze zwischen der hohen und niederer Literatur „durch Parodie oder Übertreibung oder groteske Imitation klassischer Vorbilder, aber auch durch die Übernahme und Verfeinerung von Pop-Formen“ (Fiedler 1994: 68) instrumentalisiert Moers die erkennbaren Charakteristika des sogenannten trivialen Genres, um auf Problematiken des 20. und 21. Jahrhunderts zu zeigen. Auch die existierenden gesellschaftlichen Modelle werden innerfiktional kritisiert – ohne explizit andere, „bessere“ Modelle zu entwerfen, sondern nur mit der allumfassenden Botschaft über die Bedeutung der Geschichten und der sprachlichen Kreativität, die eine rettende und sinnstiftende Rolle im Leben aller Protagonisten und Protagonistinnen spielt. Dem der Fantasy oft vorgeworfenen Eskapismus werden Texte gegenübergestellt, die nicht nur Fantasy sind, aber teilweise an der Grenze zu diesem Genre stehen. Die Romane zeigen sich als hybride Schöpfungen, die an unterschiedlichen Genres teilhaben und die Trennlinien dazwischen verwischen: Wie schon Helmut Pesch erkannt hat, ist ein Text nicht über ein einziges Genre zu definieren, sondern muss als Produkt unterschiedlicher Traditionen gesehen werden.

7 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich die Romane aus dem Zyklus über den fiktiven Kontinent Zamonien des deutschen Autors Walter Moers als Fantasyliteratur bezeichnen lassen. Der Zyklus, der neun Bücher (*Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär, Ensel und Krete, Rumo und Die Wunder im Dunkeln, Die Stadt der Träumenden Bücher, Der Schreckenmeister, Das Labyrinth der Träumenden Bücher, Weihnachten auf der Lindwurmfeste, Der Bücherdrache, Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr*) umfasst, wird sowohl seitens der Literaturkritik als auch seitens der Literaturwissenschaft oft als „Fantasy“ bezeichnet, doch wenn diese Bezeichnung näher untersucht wird, erweist sie sich als fragwürdig.

Die wichtigste Frage, die sich in diesem Kontext eröffnet, ist deshalb diejenige nach der Definition des Terminus Fantasy. Es gibt unterschiedliche Ansätze, die diesen aus dem Englischen stammenden Begriff zu definieren versuchen; darüber hinaus ist der Begriff etymologisch zwar mit dem älteren Begriff der Fantastik verwandt, doch im literaturtheoretischen Gebrauch herrscht eine Uneinigkeit darüber, inwiefern Fantasy und Fantastik verwandt sind und ob Fantasy als eine der Spielarten der Fantastik betrachtet werden kann. In der vorliegenden Dissertation wird die These vertreten, dass sich Fantasy als eine Unterart des breiteren Felds der literarischen Fantastik verstehen lässt. Weiterhin wird die Frage gestellt, inwiefern die Texte von Walter Moers als Fantasy eingeordnet werden können, da sie sich in einigen wichtigen Charakteristika von den genredefinierenden Fantasytexten unterscheiden. Eine Auswahl der Romane von Walter Moers musste getroffen werden, auf denen der Fokus der Arbeit liegen soll. Die Romane *Ensel und Krete, Rumo* sowie *Prinzessin Insomnia* wurden gewählt, da sich anhand dieser Beispiele die Besonderheiten von Moers' Zyklus besonders gut veranschaulichen lassen; andere Romane liefern nach Bedarf zusätzliche Beispiele.

Eine maximalistische Definition der Fantastik erwies sich für die Bedürfnisse der vorliegenden Arbeit als brauchbar, da sie unterschiedliche Spielarten der literarischen Texte einschließt, darunter auch die Fantasy. Da die minimalistischen, vor allem von Todorov geprägten Definitionsversuche der literarischen Fantastik nicht mit dem Gebrauch im maximalistischen Sinne vereinbar sind, kann der zwar etymologisch verwandte Begriff Fantasy anhand dieser nicht genügend definiert werden. Deshalb liegt der Schwerpunkt der Diskussion um den Begriff auf den von Tolkien geprägten Ansätzen aus der englischsprachigen Literatur. Tolkien prägte die Diskussion um die Fantasy mit der Idee, der Autor oder die Autorin der

Texte schöpfe neue Sekundärwelten, die die Rezipierenden im Leseprozess besuchen, was sich positiv auf sie auswirkt. Er wertet die Funktion des Fantasierens innerhalb der Literatur also explizit positiv. Die deutschsprachige Diskussion über Fantasy wurde vor allem von der These geprägt, dass es sich bei diesem Genre um einen Nachfolger des Märchens und des Mythos handelt. Die Fantasy wird entweder als Nachahmung von vormodernen epischen Dichtungen, von Ritterromanen, Märchen oder anderen älteren Genres verstanden, denen eine Denkweise zugrunde liegt, die nicht mit dem empirischen Rationalismus einer modernen aufgeklärten Gesellschaft vereinbar ist. Die Fantasy wird aber auch anhand inhaltlicher Kriterien definiert, wobei drei Elemente immer wieder vorkommen: der imaginäre Schauplatz (die sogenannte Sekundärwelt), die abenteuerliche Handlung, die an heldenhafte Hauptfiguren gebunden ist, und die Präsenz übernatürlicher Kräfte. Mithilfe dieser Beschreibungen kann eine Arbeitsdefinition des Genres formuliert werden. In der vorliegenden Arbeit wird Fantasy als Teil der Fantastik im weiteren Sinne verstanden. Für sie ist die vormoderne Denkweise charakteristisch, da Natürliches und Übernatürliches auf die gleiche Ebene gesetzt wird, was die Wahrhaftigkeit der Phänomene in der geschilderten Welt betrifft. Die Sekundärwelten der Fantasy orientieren sich in der Regel an voraufklärerischen Gesellschaften, am häufigsten an populären Vorstellungen des europäischen Mittelalters.

Spezifisch für die Beschäftigung mit den Romanen von Moers ist die Frage wichtig, inwiefern auch satirische, parodistische und humorvolle Texte zur Fantasy gezählt werden können, da darin die mythische Weltdeutung durch den Humor und die Selbstreferenzialität gestört wird. In der vorliegenden Arbeit wird grundsätzlich die These vertreten, dass die humorvollen Einschübe, die den Glauben an die innerliterarische Realität zerstören, kein typisches Merkmal der Fantasy sind. Sie können aber in (post)modernen Texten vorkommen, die eine Ausnahme innerhalb des Korpus der Fantasyliteratur darstellen.

Historisch lassen sich die Anfänge der Fantastik im weitesten Sinne vor allem im Schauerroman der Vorromantik und Romantik identifizieren. Die Tradition fantastischen Erzählens kann weiter in der Kurzprosa des 19. Jahrhunderts verfolgt werden. Im 20. Jahrhundert kann über Fantastik in den rätselhaften Bildern der *Anderen Seite* Kubins sowie in den grauenerregenden, grotesken Erzählungen Kafkas gesprochen werden. Doch keine von diesen Traditionslinien kann als der unmittelbare historische Vorgänger der modernen Fantasy interpretiert werden. Vielmehr sind die Quellen der Fantasy in der englischsprachigen Literatur zu suchen. Die Fantasy entwickelte sich dort aus den Abenteuer- sowie Märchenromanen des 19. Jahrhunderts und ist somit ein Produkt des populärliterarischen Markts. In den ersten Publikationen, vor allem im Rahmen von Zeitschriften, wurde noch nicht zwischen den Genres

der Science Fiction und Fantasy unterschieden. Der erste Text, der unbestritten die Tradition der Fantasy begründete, ist die Trilogie *The Lord of the Rings* des englischen Autors John R. R. Tolkien. Diese prägt noch heutzutage das populäre Verständnis davon, was Fantasyliteratur ist, und liegt auch zahlreichen literaturtheoretischen Versuchen der Genredefinition zugrunde.

In deutschsprachigen Ländern wurde Fantasy erst ab den Sechzigern zuerst aufgrund der Übersetzungen aus dem Englischen beliebt; deutschsprachige Fantasytexte erscheinen vermehrt ab Mitte der achtziger Jahre. Wichtigere Autoren und Autorinnen des Genres sind Michael Ende, Wolfgang Hohlbein und sein Team, Bernhard Hennen und Cornelia Funke. International bekannt sind vor allem Michael Ende sowie Cornelia Funke, die beide an ein kinder- bzw. jugendliterarisches Lesepublikum gerichtet sind und deren besonders bedeutsame Texte betont intertextuell sind. Sowohl Endes *Unendliche Geschichte* als auch Funkes *Tintenwelt*-Trilogie sind von Zitaten, intertextuellen Bezügen und Anspielungen gesäumt und thematisieren die Bedeutung des Geschichtenerzählens sowie die Fiktionalität selbst. Darin unterscheiden sie sich von den eher an die Sword-and-Sorcery angelehnten Texten z. B. Wolfgang Hohlbeins (die Serie *Enwor*); sie nähern sich eher dem Postmodernismus des 20. Jahrhunderts.

Walter Moers' Romane sind ebenso an dieser Schnittstelle zwischen der Fantasy und dem Postmodernismus zu verorten. Sowohl in der Publizistik als auch in der Literaturwissenschaft wurden sie mit Vorbehalt als Fantasy bezeichnet bzw. als Fantasy, deren Merkmale mit Merkmalen zahlreicher anderer Genres kombiniert werden. Vor allem der Handlungsort, der fiktive Kontinent Zamonien, scheint die Zuordnung zur Fantasy zu begünstigen, wogegen die Selbstreflexivität, die moderne Haltung der Erzählinstanz sowie der Figuren dies erschweren.

Das augenfälligste Merkmal der Fantasy ist der imaginäre Schauplatz, die sogenannte Sekundärwelt, die als Hintergrund für die Handlung dient. Im Roman *Ensel und Krete* wird ein zweiteiliges Bild des Raums angeboten: Einerseits die touristische Idylle Baumings, die von strengen Regeln bestimmt wird, und andererseits das Chaos des Großen Waldes, aus dem die beiden titelgebenden Kinder vergeblich zu entkommen versuchen. Die Raumdarstellung im Roman ist vom Orientierungsverlust sowohl bei den Hauptfiguren als auch bei den Lesenden gekennzeichnet; der fiktive Autor versucht aber wiederholt, die Glaubwürdigkeit seiner eigenen Erzählung zu unterminieren. Immer wieder wird der Eindruck eines zusammenhängenden fiktiven Landes zerstört und das zentrale Thema der künstlerischen Freiheit, das sich jeder Regelung entzieht, dringt in den Vordergrund. Im Gegensatz dazu ist die Raumdarstellung in *Rumo* viel überschaubarer, da der Held dieses Romans mithilfe seiner außerordentlichen Sinne immer unfehlbar den richtigen Weg finden kann. Der Raumdarstellung liegt ebenso eine

zweiteilige Struktur zugrunde. Hier geht es einerseits um eine demokratische, zivilisierte Gesellschaft Wolpertings auf der Erdoberfläche und andererseits um die Wildnis darunter, wo unter der despotischen Herrschaft eines unfähigen Tyrannen seine Untertanen und Versklavten leiden. Die letztere wird von den heldenhaften Wolpertingern schlussendlich zerstört, um weiter friedlich in ihrer Stadt leben zu können. In *Prinzessin Insomnia* wird die Darstellung des äußeren Raums weniger relevant, da in diesem Roman die psychologische Schilderung der Protagonistin Dylia in den Vordergrund tritt. Das Motiv der abenteuerlichen Reise, die die Hauptfigur antritt, wird ins Innere der Prinzessin verlagert. Für alle Romane ist das Motiv der abenteuerlichen Queste kennzeichnend, da sich die Hauptfiguren auf eine Reise begeben, deren Endpunkt sie zwingt, sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen. Im Laufe des zamonischen Zyklus schwindet allmählich die Bedeutung des physischen Raums – im ersten Roman *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär* ist die Geografie Zamonien für die Lebensbeschreibung des Bären maßgebend und dem Roman werden Karten beigelegt, die eine Orientierung ermöglichen. In späteren Romanen verlieren die Karten an Bedeutung oder verschwinden völlig, die Figuren bereisen einen kleineren Teil von Zamonien und die Distanzen zwischen den Orten spielen keine Rolle mehr.

Was die Charakterisierung der Hauptfiguren betrifft, sind die zamonischen Romane vielfältig. Ensel und Krete sind Kinder, deren Motivation auf einfache Bedürfnisse reduziert wird – vor allem den Wunsch, den Weg nach Hause zu finden. Sie sind statische Charaktere, die sich im Gegensatz zu Rumo und Dylia im Laufe der Handlung nicht weiterentwickeln. Rumo stellt das Beispiel des kämpferischen Protagonisten dar, der sich nach den Vorbildern aus der Artusepik richtet. Dylia, die einzige weibliche zamonische Protagonistin, ist im Vergleich zu ihm nachdenklicher, in sich gekehrter und begabter, was sprachliche Kommunikation angeht. Ihr Innenleben, das von extremer Kreativität gekennzeichnet wird, ist das zentrale Thema ihres Romans. Einem typischen Helden der Fantasy steht am nächsten Rumo mit seiner klaren Queste, während der er sich als großer Kämpfer beweist und sich die Zuneigung seiner Geliebten sichert.

Auch was das mythische Weltverständnis betrifft, entfernen sich die zamonischen Romane von der typischen Fantasy. Den Texten liegt keine mythische, sondern eine empirische bzw. wissenschaftliche Weltansicht zugrunde, die von Figuren wie den Wissenschaftlern Dr. Nachtigaller und Dr. Kolibril vertreten wird.

Auch auf der Ebene des Diskurses sind mehrere Merkmale der Texte zu identifizieren, die eine unproblematische Zuordnung zur Fantasy verhindern. Sowohl das unzuverlässige Erzählen und das ständige Thematisieren der eigenen Fiktionalität als auch der innovative

Sprachstil und die Ironie sind für die Fantasy untypisch. Auch die paratextuellen Elemente stellen die innerliterarische Realität ständig in Frage und relativieren die Beziehung zwischen Zeichen und Wirklichkeit. Darüber hinaus kann die eskapistische Tendenz der Fantasy, die dem Genre oft vorgeworfen wird, nicht bestätigt werden, da die Romane ständig auf zeitgenössische Problematiken (regressive politische Werte, pluralistische Gesellschaft, Kapitalismus, die Macht der Medien) rekurren.

Die Romane können also nur bedingt zur Fantasy gezählt werden, da sie zwar mit einigen Konventionen des Genres spielen, diese aber instrumentalisieren, um über moderne Themen zu sprechen. Der klassischen Fantasy scheint am nächsten der Roman *Rumo und Die Wunder im Dunkeln* zu stehen, während sich *Ensel und Krete* sowie *Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr* von den Genrekonventionen noch weiter entfernen.

8 Povzetek

Uvod

Nemški pisatelj Walter Moers se v svojih romanih z veliko mero ironije poigrava z različnimi temami, relevantnimi za sodobno družbo. Dogajanje romanov, ki so priljubljeni tako pri literarnih kritikih in kritičarkah kot tudi pri širšem bralstvu, je umeščeno v izmišljeno deželo Zamonijo. Romane tako literarna kritika kot literarna veda najraje označita kot dela fantazijske književnosti, cilj pričujoče disertacije pa je natančneje preučiti to literarnovrstno oznako. V besedilih se namreč mešajo prvine različnih žanrov in književnih tradicij.

Walter Moers je svojo kariero začel kot risar stripov in zaslovel kot avtor provokativnih figur Adolf (satirična upodobitev Adolfa Hitlerja) in Kleines Arschloch. Posvetil se je tudi ustvarjanju za otroško televizijsko oddajo, v kateri je prvič nastopil modri medved (Blaubär), ladijski kapitan, ki je leta 1999 postal protagonist prvega romana iz Zamonije. Do leta 2023 je nastal cikel knjig, ki obsega devet romanov oz. pravljic, roman v stripu v dveh knjigah ter leksikon, ki razlaga fiktivni svet Zamonije. Večino knjig je pisatelj tudi sam ilustriral. Razen tega cikla je Moers napisal še roman *Divji potep skozi noč (Die Wilde Reise durch die Nacht)*, v katerem je kombiniral lastno pustolovsko zgodbo z ilustracijami Gustava Doréja. Javnosti je znanih le malo podatkov o avtorjevem zasebnem življenju, saj pisatelj redko daje intervjuje in še takrat, ko jih, to stori le po elektronski pošti, prav tako se ne pusti fotografirati in tudi podelitve nagrade za roman *Mesto sanjajočih knjig (Die Stadt der Träumenden Bücher)* leta 2005 se ni udeležil. Vrzel, ki nastaja kot posledica avtorjevega izmikanja javnemu nastopanju, zapolnjuje figura lintverna Blagorada Basnodolskega (v izvorniku Hildegunst von Mythenmetz), ki v večini zamonijskih romanov nastopa kot fiktivni avtor, ime Walterja Moersa pa se umika v vlogo prevajalca iz zamonijščine. Basnodolski daje intervjuje za časopise, v katerih med drugim kritizira svojega domnevnega prevajalca in nemški literarni kanon; tudi zahvalni govor ob sprejemu pisateljske nagrade naj bi bil njegovo delo.

Nekatere od knjig iz cikla o Zamoniji nosijo podnaslov roman, nekatere pa pravljica, njihovi naslovi pa so: *13 ½ življenj kapitana Sinjedlakca (Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär, 1999)*, *Ensel und Krete [Ensel in Krete, 2000]*, *Rumo in čudeži v temi (Rumo und Die Wunder im Dunkeln, 2003)*, *Mesto sanjajočih knjig (Die Stadt der Träumenden Bücher, 2004)*, *Vreščji mojster (Der Schreckenmeister, 2007)*, *Das Labyrinth der Träumenden Bücher [Labirint sanjajočih knjig, 2011]*, *Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr [Princesa Insomnia in morastopisana nočna mora, 2017]*, *Weihnachten auf der Lindwurmefeste [Božič na*

Gradu Lintvern,⁷⁶ 2018] in *Der Bücherdrache* [Knjižni zmaj, 2019]. Disertacija se bo osredotočila predvsem na romane *Ensel und Krete*, *Rumo* in *Prinzessin Insomnia*, zato bodo v naslednjih odstavkih ti na kratko označeni.

Ensel und Krete je predelava pravljice bratov Grimm *Janko in Metka*, ki v originalu nosi naslov *Hänsel und Gretel*, tako da zamonijski naslov že na prvi pogled spominja na Grimmovega. Fiktivni avtor Blagorad Basnodolski⁷⁷ pravljico predstavi kot predelavo starejše zamonijske predloge. Podobno kot v izvirni pravljici se bratec Ensel in sestra Krete izgubita v gozdu in po dolgem iskanju poti domov naletita na čarovničino hišo, ki pa ima pri Moersu neke vrste psevdoznanstveno razlago. Pripoved o dogajanju prekinjajo zastranitve, v katerih fiktivni avtor razlaga svoje poglede na zamonijski šolski sistem, literaturo in druge problematike. Pravljico dopolnjuje še tako imenovana polovična biografija fiktivnega avtorja, ki pripoveduje o njegovih literarnih vzponih in padcih ter navaja naslove njegovih domnevnih literarnih del. Besedilo je z vidika literarnoteoretične obravnave najbolj zanimivo ravno zaradi svoje metafizijske ravni.

Rumo pripoveduje o življenjski poti naslovnega junaka, ki svoji usodi, ki jo ponazarja srebrni pramen, sledi najprej v mesto Volperting, kjer se izšola in zaljubi v deklico Ralo. Potem ko Ralo in ostale prebivalce in prebivalke ugrabi in zaslužni zlobni kralj podzemnega kraljestva, mora Rumo dokazati svoj pogum in svojo pripravljenost na boj proti sovražniku; nazadnje je njegova zmaga poplačana z Ralino ljubeznijo in srečnim koncem. Med izbranimi romani je v *Rumu* najbolj poudarjeno zunanje dogajanje z motivi dvobojev, bitk, potovanj po raznolikih krajih, raznolikimi stranskimi osebami ipd. Zato je ta roman najbližje tradicionalnim pustolovskim zgodbam.

Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr je prvi roman iz zamonijskega cikla, ki ga ni ilustriral Walter Moers sam, temveč mu je tokrat na pomoč priskočila mlada ilustratorica Lydia Rode. Njena življenjska zgodba je navdihnila tudi dogajanje v romanu, saj umetnica trpi za sindromom kronične utrujenosti. Glavna junakinja princesa Dylia (kar je anagram imena Lydia) pa je kronično nespečna. Neke noči jo obišče personificirana nočna mora z imenom Havarius Opal in ji zagrozi, da jo bo spravila do norosti, dokler Dylia ne stori samomora. Ker se princesa tej usodi hoče izogniti, jo Opal vzame s seboj na vznemirljivo pot skozi njene lastne možgane do amigdale, »temnega srca noči«. Po njuni vrnitvi Dylia ukani

⁷⁶ Prevod Grad Lintvern za »Lindwurmefeste« se pojavi v slovenskem prevodu *Ruma* (Moers 2009: 41) ter *Mesta sanjajočih knjig* (Moers 2010: 14).

⁷⁷ Tako je junak poimenovan v vseh romanih, ki so bili prevedeni v slovenščino; prevod imena je uveljavil Darko Dolinar v *13 ½ življenjih* (Moers 2000: 190). Čeprav prevod romana *Ensel und Krete* ne obstaja, navajam ime lika, ki se pojavlja prevedenih romanih.

Opala in preživi, nočna mora pa se mora namesto nje vreči z okna. Roman odlikuje izjemno jezikovno bogastvo, ki se kaže v rabi širokega besedišča, aliteracij, anagramov, besednih iger in prevzetih besed iz različnih tujih jezikov. Dylia je edina ženska protagonistka enega od zamonjskih romanov, od ostalih junakov pa se razlikuje tudi po tem, da je precej bolj nagnjena k samorefleksiji in manj usmerjena v zunanje delovanje. Roman je zato precej bolj psihološko poglobljen in se manj ukvarja z zunanjim dogajanjem kot ostali.

Moersovi zamonjski romani kombinirajo lastnosti fantazijske književnosti, pravljic, grozljivk in drugih književnih zvrsti in žanrov, ki so pogosto opredeljeni kot oblike literarne fantastike ali fantastiki sorodni. Termin literarna fantastika oz. fantastična literatura pa se v literarni teoriji ne uporablja enotno in ni zadovoljivo definiran, zato je eno od ključnih vprašanj disertacije, kako ga definirajo različni avtorji in avtorice. Iz tega izhaja tudi vprašanje, v kakšnem odnosu sta izraza fantastična in fantazijska literatura: ali sta to podobni kategoriji, ki pa se ju kljub temu da jasno razmejiti drugo od druge? Ali se delno prekrivata ali pa je mlajša fantazijska književnost, ki se je uveljavila v 20. stoletju, naslednica starejše fantastike?

V nadaljevanju se disertacija ukvarja z vprašanji, ali lahko izbrane romane Walterja Moersa uvrstimo med besedila fantastične književnosti, fantazijske književnosti, med oboja ali pa jih ne moremo uvrstiti v nobeno od teh kategorij. Moersovi romani so namreč pogosto označeni kot fantazijski, vendar z zadržkom: bili naj bi boljši od ostalih fantazijskih besedil ali žanr celo ustvarjali na novo. Disertacija v splošnem sledi hipotezi, da je fantazijska književnost ena od oblik fantastične. Zanj je na vsebinski ravni značilna prisotnost magičnih sil in mitoloških ter pravljичnih figur. Poleg tega se v večini fantazijskih besedil dogajanje v celoti ali delno odvija v izmišljenih krajih oz. deželah. Načeloma gre za obsežnejše romane in romaneskne cikle, čeprav lahko mednje štejemo tudi nekatere krajše novele (ki pa so prav tako pogosto zbrane v cikle).

Analitični del disertacije zagovarja hipotezo, da besedila Walterja Moersa sicer lahko označimo kot predstavnike fantazijske književnosti, a da predstavljajo netipično podvrsto tega žanra. Ustaljenim žanrskim konvencijam namreč ne sledijo neposredno, temveč jih potujijo, parodirajo in ironizirajo, tako da pozornost bralcev in bralk usmerjajo na bralni proces, na ustaljena pričakovanja ter (v popolnem nasprotju z žanrskimi načeli) na sodobne družbene in literarne okoliščine 21. stoletja.

V teoretičnih poglavjih so najprej predstavljene starejše teorije literarne fantastike. Ker pa se je izkazalo, da so te manj primerne za ukvarjanje z Moersovimi besedili, disertacija v nadaljevanju izhaja predvsem iz teorij, ki se osredotočajo posebej na fantazijsko književnost. Na podlagi različnih pristopov je oblikovana definicija žanra, ki zajema sodobno fantazijsko

literaturo in ki je primerna za razčlemba konkretnih besedil ter lahko osvetli tudi posebnosti Moersovih del.

Tretje poglavje prinaša pregled fantastične in fantazijske književnosti v nemškem jeziku. Pri slednji je bilo treba upoštevati tudi angloameriško tradicijo, saj se je žanr oblikoval v angleškem govornem prostoru in angleški/ameriški vzori bistveno vplivajo tudi na nemška besedila. Naslednje poglavje prinaša pregled strokovne literature, ki se ukvarja z Moersovimi besedili. Z njimi se je literarna veda že ukvarjala in jih osvetlila z različnih vidikov, a na vprašanje o njihovi žanrski kategorizaciji še ni našla odgovora, ki bi bil splošno sprejet. Zato se osrednje, peto poglavje natančneje posveti vprašanju, katere žanrske vzorce Moersova besedila prevzamejo, katere pa opuščajo ali parodirajo. Kot rečeno, se analiza osredotoča na tri od devetih romanov: *Ensel und Krete*, *Rumo* in *Prinzessin Insomnia*. Po potrebi pa so podani in razloženi tudi primeri iz ostalih romanov, ki nakažejo razvoj avtorjeve proze ter dodatno osvetlijo razlago.

Teorija fantastične in fantazijske literature

Teorija fantastike in teorija fantazijske književnosti izhajata iz popolnoma različnih izhodišč. Medtem ko se starejše razprave o fantastiki sklicujejo predvsem na francoske teoretike, predvsem na Todorova, je glavni vir za preučevalce in preučevalke fantazijske književnosti Britanec Tolkien.

V literarni vedi sta prisotni dve temeljni prepričanji, iz katerih izhajajo teorije fantastične literature. Nemški teoretik Uwe Durst teorije fantastične književnosti zato deli na minimalistične in maksimalistične. Minimalistične so tiste, ki pod izrazom fantastika razumejo le majhno število literarnih del, ki morajo zadostovati določenim kriterijem. Ti nazori načeloma izhajajo iz temeljev Todorova (tudi Durst sam se opira na ta izhodišča). Maksimalistične teorije pa z izrazom fantastična literatura zajemajo vsa literarna besedila, v katerih so prikazani pojavi, dogodki, predmeti ali osebe, ki jih avtor/avtorica in/ali bralci/bralke dojemajo kot kršitev naravnega reda oz. kot nadnaravne, magične ali čudežne.

Fantastično književnost sta prva poskusila definirati Francoza Louis Vax in Roger Caillois, na poznejše teorije pa je odločilneje vplival Cvetan Todorov. Slednji je svoja izhodišča utemeljil na starejših besedilih, ki pripovedujejo o dogodkih, ki niso združljivi z naravnimi zakoni, kakršne pozna racionalen človek. Potem ko so literarne osebe in implicitni bralec soočeni s takim dogodkom, začnejo iskati razumsko razlago zanj. Nadnaravni dogodek ima v splošnem dve mogoči razlagi: bodisi je šlo pri njem za neko motnjo v dojetanju ali razlagi pri

človeku (nadnaravni dogodek je bil halucinacija, sanjska podoba, produkt domišljije ali kaj podobnega) bodisi se je zares zgodil in predstavlja del realnosti. Ključna teza teorije Cvetana Todorova je, da fantastično besedilo ne da dokončnega odgovora na vprašanje, kako naj si bralec razlaga nadnaravni element; fantastika zanj pomeni ravno ta dvom med obema mogočima razlagama. Njegovi definiciji so poznejši avtorji in avtorice priznavali precejšen pomen, vendar so jo relativizirali in med fantastična dela uvrstili tudi taka, ki jih izhodiščna teorija ne definira kot fantastiko.

Marianne Wünsch na primer dopušča tudi besedila, pri katerih se dvom med razumsko in nadnaravno razlago na koncu razreši in besedilo prizna eno od teh razlag kot pravilno; avtorica poudarja pomen v besedilu ponujene razlage za nadnaravni element, ki npr. določa razliko med fantastičnim in znanstvenofantastičnim besedilom. Medtem ko znanstvenofantastično besedilo na videz čudežne, nadnaravne dogodke vsaj poskusi razložiti na racionalen, znanstven način, v fantastičnem besedilu take razlage ni, temveč mora besedilo dopuščati vsaj eno možno razlago, po kateri gre pri nadnaravnem dogodku za kršitev naravnega reda.

Teorija Uweja Dursta izhaja iz teze, da gre pri prikazu realnosti v književnih besedilih za povsem znotrajliterarni konstrukt, ki temelji na konvenciji, ki nikakor ni odvisna od zunajliterarne stvarnosti. Obstajala naj bi dva temeljna načina predstavljanja realnosti v književnosti, realistični in čudežni, ki predstavljata dva pola na spektru narativnih sistemov. Kot fantastična besedila je mogoče po njegovem definirati le tista, katerih dogajanje prekrši realistično konvencijo prikazovanja s prvinami čudežnega, zato fantastična besedila nimajo konsistentnega narativnega sistema. Durst obeh sistemov prikazovanja znotrajliterarne realnosti (realističnega in čudežnega) ne razmeji dovolj jasno, kar ne omogoča diferenciacije med realističnimi besedili in npr. pravljicami. To je tudi največja šibkost njegove teorije, ki jo skuša dopolniti Antonsen z ugotovitvijo, da se realistični narativni sistem dejansko opira na zunajliterarna prepričanja neke določene družbe. Pri tem ni nujno, da ta prepričanja temeljijo na razumskem, empiričnem načinu razmišljanja (kot je tipično za zahodne družbe od časa razsvetljenstva naprej), temveč so lahko utemeljena tudi na verskih, filozofskih, moralnih ali drugačnih predstavah, ki se skozi zgodovino spreminjajo. Za fantastična besedila naj bi bilo značilno, da podobno kot realistična prikazujejo svet, kakor ga bralci in bralke poznajo iz zunajliterarne realnosti, v katerem pa pride do kršitve te ustaljene predstave.

Novejše teorije fantastike se manj sklicujejo na Todorova, saj se opirajo tudi na drugačna miselna izhodišča. Omenimo lahko predvsem kulturološko teorijo Clemensa Ruthnerja, ki temelji na pojmih liminalnosti in prekoračitvi meja. Fantastična besedila tematizirajo motive ali snov, ki so v družbi tabuizirani ali dekanonizirani, zato so medij, v katerem se vrača ali

zgoščuje to, kar je v neki kulturi zamolčano, potisnjeno ob rob. Liminalno je v etnologiji stanje, v katerem se nahajajo posamezniki/posameznice ali skupine, ki so se ločili od ustaljenega družbenega reda s prekoračitvijo neke meje; z vrnitvijo teh posameznikov ali skupine se stanje liminalnosti zaključi. Fantastična besedila so po Ruthnerju na več načinov prikaz liminalnega stanja, saj prevprašujejo epistemološka prepričanja in s tem prekršijo literarni ter kulturni kanon. Prav tako se izmikajo jasni literarnovedni definiciji, svoje protagoniste pa pogosto predstavljajo v eksemplarično liminalno stanje. Tako se da literarno fantastiko razumeti kot kulturni ritual ali simulacijo, ki bralce in bralke sooči z lastnimi prepričanja in strahovi.

Nobeden od navedenih poskusov definicije fantastične književnosti ne zajema tudi besedil, ki so v splošnem označena kot fantazijska. Izraz fantazijska književnost izhaja iz angleškega *fantasy*, ki so ga najprej uporabljali uredniki revij ter bralci in bralke, šele kasneje pa se je uveljavil tudi v literarni vedi. To je verjetno del razloga, zakaj ni zadovoljivo literarnoteoretično definiran; delno pa pomanjkanje ukvarjanja s tovrstno literaturo pogojujejo tudi prevladujoče negativne predstave o njej, saj naj bi bila besedila v splošnem trivialna, popreproščena in v svojih vrednotah regresivna. V nasprotju s temi predsodki, ki so značilni predvsem za nemško literarno vedo, pa je v angleško govorečem svetu fantazijska književnost precej bolje sprejeta.

Temelj ukvarjanja s fantazijsko književnostjo predstavlja razprava angleškega pisatelja in literarnega zgodovinarja Johna R. R. Tolkiena *On Fairy-Stories* [*O pravljicah*]. Ta izhaja iz predstave o sekundarnem svetu, ki ga ustvari avtor književnega besedila in ga bralci in bralke obiščejo med branjem. Domišljija, ki je temelj ustvarjanja novih literarnih svetov, je za Tolkiena velika vrednota, lastna človeku. Z njeno pomočjo lahko človek med sprejemanjem besedil vstopa v imaginarne svetove, kar mu povrne tudi osvežen pogled na lastnega. Besedila, ki se končajo s srečnim koncem, po avtorjevem mnenju niso eskapistična, temveč omogočajo tolažbo v obliki pričakovane »dobre katastrofe«. Svoje nazore je Tolkien uresničil v lastnih delih, predvsem v trilogiji *Gospodar prstanov* (*The Lord of the Rings*). Tako je po eni strani utemeljil teorijo fantazijske književnosti, po drugi pa ključno vplival tudi na njen zgodovinski razvoj.

Dieter Petzold je v primerjavi s Tolkienom fantazijsko literaturo poskusil definirati precej bolj teoretično. Uveljavil je termina »noematičnega« in »fantazmatičnega« diskurza v literaturi, pri čemer noematični prevladuje v besedilih, ki prikazujejo svet, podoben zunajliterarni realnosti, fantazmatični pa svet, ki temu nasprotuje. V vsakem literarnem besedilu naj bi se mešala oba diskurza, a na različne načine. V nadaljevanju je avtor opisal štiri načine (moduse), na katere se fantazmatični diskurz uresničuje v besedilih. Fantazijsko književnost je uvrstil v

četrto skupino, za katero je značilen aplikativni modus: ta besedila naj bi prikazovala svetove, ki se močno razlikujejo od zunajliterarnega, a se ravna po načelih, ki veljajo tudi za slednjega, zato se njihovo sporočilo navezuje tudi nanj. V to skupino po Petzoldovem mnenju sodijo fantazijska besedila in alegorije, ki naj bi jih bilo v nekaterih primerih težko ločiti med seboj. V tem kontekstu avtor opazi tudi podobnost med fantazijskimi besedili in pravljicami.

Prva obsežnejša razprava v nemščini, ki se posveča izključno teoriji in zgodovini fantazijske književnosti, je izvorno kot disertacija nastalo delo Helmuta Pescha. Avtor v njem razvija tezo, da gre pri fantazijski književnosti za naslednico mita in pravljice, ki pa je za razliko od teh dveh starejših literarnih vrst napisana in sprejeta kot literarna fikcija. Medtem ko sta mit in pravljica v svoji izvorni obliki načina razlage sveta in utemeljena v (religioznih) predstavah o njem, fantazijska književnost nastaja v 20. in 21. stoletju, ko splošno sprejeti nazori ne temeljijo več na enakem dojemanju sveta. Zato fantazijska književnost lahko iz mita in pravljice prevzema tradicionalno snov in motive, a jo bralci in bralke 20. in 21. stoletja sprejemajo kot fiktivna besedila. Tipične vsebinske prvine fantazijskih besedil so po Peschu izmišljen sekundarni svet, motiv pustolovščin, katerih nosilec je junak ali junakinja, ter magija oz. nadnaravne sile, zaradi katerih je sekundarni svet bistveno drugačen od zunajliterarnega.

Podobne vsebinske prvine fantazijskih besedil opisuje v svoji knjigi tudi Frank Weinreich. Motiv pustolovščine nadomesti s tem, da poudari vodilno vlogo junaka ali junakinje, ki ima nadnaravne moči ali razpolaga z magičnimi sredstvi, ki mu/ji pomagajo pri pustolovskih podvigih. Podobno kot Pesch tudi Weinreich kot pomembna elementa izpostavi še fiktivni sekundarni svet, v katerem se delno ali v celoti odvija dogajanje, ter magijo kot integralni del tega sveta. Opozarja tudi na vlogo avtorjevega/avtoričinega namena pri tvorjenju besedila, saj za razliko od mitov ali religioznih besedil fantazijska besedila ne nastajajo, da bi posredovala predstave o svetu in življenju (kakršne so po avtorjevem/avtoričinem mnenju pravilne), temveč so napisana in nato sprejeta kot literarna fikcija. Weinreich opaža tudi, da polje fantazijskega ustvarjanja ne zajema le književnosti, temveč se vse bolj povezuje s filmom in drugimi oblikami umetniškega izražanja.

Razen Pescheve in Weinreichove publikacije je v nemškem jeziku izšlo več krajših razprav, ki se včasih ukvarjajo le z enim področjem fantazijske književnosti (velikokrat z njeno otroško oz. mladinsko obliko) ali z enim vidikom žanra. Tako definicija Gerharda Haasa upošteva večinoma tematske in snovne prvine besedil; avtor opaža, da fantazijska besedila svojo snov najpogosteje jemljejo iz antičnih ali srednjeveških sag in mitov pa tudi pravljic. Posebnost njegovega opisa žanra je vključitev besedil, ki so alegoričen prikaz psiholoških procesov, saj takih besedil drugi avtorji in avtorice ne uvrščajo med fantazijska. Podobno tudi

Hans-Edwin Friedrich pri fantazijski literaturi opazi prevzemanje motivnih prvin iz mita, posebej pa poudari, da morajo biti svetovi, oblikovani v fantazijskih besedilih, zaokroženi in konsistentni. V nasprotju z ostalimi avtorji gleda Henning Ahrens na popularnost fantazijske književnosti precej bolj kritično, saj v njej vidi simptom širjenja regresivnih, konzervativnih nazorov v sodobni družbi. Podobno kot on tudi Hans-Heino Ewers opaža priljubljenost tega žanra, a v nasprotju z Ahrensom Ewers nanj gleda precej bolj naklonjeno. Opozarja predvsem na to, da se fantazijska književnost povezuje tudi z drugimi mediji ter da je priljubljena tako pri mladih kot pri odraslih bralcih. Podobno kot Pesch in Weinreich jo povezuje s predmodernimi junaškimi pesnitvami, saj je središče fantazijskih zgodb osebno junaštvo posameznika v izmišljenem dogajalnem kraju, oblikovanem po vzorih predmodernih (pogosto srednjeveških) kultur.

Helmut Pesch je pozneje še enkrat izpostavil problematičnost vsebinskih določil fantazijske književnosti, saj je lahko eden od motivov povsem odsoten, a delo še vedno lahko uvrstimo v fantazijski žanr. Poleg tega nastaja vse več besedil, v katerih se združujejo lastnosti več žanrov: fantazijska književnost prevzema prvine iz zgodovinskega romana, kriminalke, razvojnega romana, internatskega romana, grozljivke, ljubezenskega in vampirskega romana ter antiutopije. Avtor zato razvije tezo o evoluciji posameznih elementov, ki se pojavljajo v enem ali več žanrih, pri čemer se opira na pojem »mema«, ki ga je utemeljil Richard Dawkins. Meni, da besedila prevzemajo posamezne prvine iz več različnih tradicij, zato jih ne moremo opisati le v okviru enega samega žanra. Namesto tega jih lahko opišemo z lastnostmi več žanrov; Pesch svoje ideje razume kot nov način dojemanja medbesedilnosti.

Iz pregleda definicij in opisov fantazijskega žanra je jasno, da izstopajo predvsem trije elementi na motivni ravni: junaki in junakinje so nosilci potez junakov iz epov ali viteških romanov, dogajanje je postavljeno v izmišljen sekundarni svet, ki se močno razlikuje od zunajliterarnega sveta avtorjev/avtoric in bralcev/bralk, v dogajanje posegajo nadnaravne (čarodejne, božanske ipd.) sile.

Fiktivni sekundarni svet je po terminologiji Marie Nikolajeve lahko zaprt (sekundarni svet je prikazan povsem samostojno; ne obstaja noben primarni svet, ki bi bil podoben zunajliterarnemu), odprt (obstajata vsaj dva svetova, od katerih je eden podoben zunajliterarnemu; iz tega primarnega sveta eden ali več junakov/junakinj prestopi mejo v sekundarni svet) ali impliciran (sekundarni svet se v besedilu ne pojavi kot prizorišče dogajanja, temveč se v primarnem pojavijo osebe, predmeti ali dogodki, ki verjetno izvirajo iz sekundarnega). Sekundarni svet se od zunajliterarnega načeloma razlikuje tako glede na družbeno ureditev in stopnjo tehnološkega razvoja družbe kot tudi glede na prisotnost

nadnaravnih sil, ki posegajo v dogajanje. Priljubljena so prizorišča, ki spominjajo na evropski srednji vek, čeprav Hans Rudolf Velten opozarja, da pri fantazijskih svetovih ne gre za realističen prikaz srednjeveške družbe, temveč za popularne predstave o srednjem veku. Prav tako so lahko fantazijski svetovi oblikovani po vzorih antičnih, bližnje- ali daljnovzhodnih, germanskih, keltskih ali drugih kultur in zgodovinskih obdobj. Načeloma so natančno opisani in zaokroženi, besedilom so dostikrat priloženi zemljevidi, ki bralcem in bralkam omogočajo, da literarno fikcijo sprejmejo kot resničnost. Nekateri avtorji in avtorice, ki opisujejo značilnosti žanra, opozarjajo na nujnost koherentnega prikaza sekundarnega sveta, ki naj ne bi bil kaotičen ali prikazan s humorno distanco.

Dejstvo, da so nadnaravne sile v besedilih (npr. čarodejne moči nastopajočih oseb, predmeti z magičnimi močmi, kot so čarovniške palice, prstani, metle, orožje ipd., ali prisotnost božanskih ali nadnaravnih bitij, kot so bogovi, zmaji, vile, čaravnice ipd.), v sekundarnih svetovih fantazijske književnosti del naravnega reda, povezuje ta sodobni žanr s starejšimi literarnimi vrstami, kot so miti, pravljice ali epi, ki temeljijo na predrazsvetljenskih, neempiričnih mitoloških razlagah sveta in ki so bili v času svojega nastanka sprejeti kot realnost in ne kot literarna fikcija. Toda takšne predstave o svetu v času, v katerem nastaja fantazijska književnost, veljajo za preživete. Zato so fantazijska besedila literarna predelava teh starodavnih oblik, ki jih na novo oživlja in prevzema njihov način mišljenja in prikazovanja sveta. Z vidika tega določila fantazijske književnosti je označevanje Moersovih romanov kot fantazijskih posebej problematično. Ti namreč s humorjem, parodiranjem, ironijo in satiro preprečujejo nereflektirano prevzemanje predmodernih vzorcev mišljenja.

Pričujoča disertacija fantazijsko književnost definira kot literarni žanr, ki ga lahko razumemo kot del fantastične književnosti v širšem smislu, saj se v njem pojavljajo osebe, kraji, predmeti ali drugi vsebinski elementi, ki niso združljivi z empiričnim oz. naravoslovnim načinom mišljenja, ki prevladuje v zahodnem svetu od razsvetljenstva naprej. Prisotnost teh prvin temelji na mitološkem načinu razmišljanja, ki naravno in nadnaravno postavlja na isto raven in ju sprejema kot enako resnična. Ta predmoderni način razmišljanja je povezan s prevzemanjem snovi in motivov iz antičnih, srednjeveških ali drugih starodavnih kultur, saj se dogajanje fantazijskih besedil v celoti ali delno odvija na krajih, za katere je značilno predmoderno stanje tehnologije in družbene ureditve. Iz tega okolja izvira tudi ideja junaštva, ki je vezano na posameznika ali posameznico. Ta se bori z različnimi sovražniki ali nadnaravnimi silami ne le zase, temveč za večji cilj v korist širše družbene skupine. Dogajalni kraji, nadnaravne sile in nastopajoče osebe so načeloma prikaz znotrajliterarne resničnosti in ne alegorični prikazi zunajliterarnih pojavov. Toda obstajajo izjeme, kajti (post)moderna

fantazijska besedila včasih prekršijo to določilo dobesednosti in se kot parodija ali satira navezujejo na druga književna dela ali zunajliterarno realnost.

Nemška fantastična in fantazijska literatura

O fantastični književnosti lahko govorimo od razsvetljenstva naprej, saj se je v Evropi takrat razširil na naravoslovnih vedah in empirizmu utemeljen način razmišljanja. Kot realni so veljali le še pojavi, osebe in dogodki, ki jih je mogoče čutno zaznati; nadnaravni pojavi so se zato tudi v književnosti začeli ločevati od prikazane znotrajliterarne realnosti in so pomenili motnjo v mimetičnem prikazu sveta. Prvi priljubljeni fantastični žanr so bili predromantični in romantični grozljivi romani in zgodbe o duhovih, ki jih je populariziral angleški avtor Horace Walpole; med nemškimi romani tega žanra je treba omeniti Schillerjev nedokončani *Der Geisterseher* [Videc duhov] in *Hudičevi napoji* (*Die Elixiere des Teufels*) E. T. A. Hoffmanna. Z motivi nebrzdanega spolnega nagona, nasilja in nadnaravnih pojavov so ta besedila tematizirala še vedno neraziskane in nerazumljene psihološke procese v posamezniku, ki jim tudi znanstveno orientirano razsvetljenje še ni prišlo do dna.

Poznoromantična in bidermajerska faza razvoja književnosti v nemškem jeziku fantastiki nista bili naklonjeni, prav tako tudi ne realistično usmerjena druga polovica 19. stoletja. Edini pomembnejši avtor fantastičnih novel je bil Theodor Storm, ki pa je že nakazoval nove literarne usmeritve.

V začetku 20. stoletja je fantastična književnost osvetljevala krizo človečnosti in identitete posameznika v industrijski družbi. Posebno mesto v razvoju fantastične proze zavzema roman *Die andere Seite* [Druga stran] Alfreda Kubina. Ta v podobah propadajočega kraljestva, sestavljenega iz ostankov bidermajerske Evrope, nekaj let pred izbruhom prve svetovne vojne napoveduje poraz srednjeevropske civilizacije in napoveduje zmagoslavje novega kapitalističnega reda. Med predstavnike fantastike v zgodnjem 20. stoletju lahko štejemo tudi Franza Kafko.

Po drugi svetovni vojni se je fantastična književnost v nemškem jezikovnem prostoru razvijala v več različnih smeri, izmed katerih je za pričujoče delo pomembna tradicija fantazije, ki pa je ni mogoče razlagati neposredno iz prej opisane fantastične tradicije v nemškem jeziku. Nanjo je namreč precej pomembneje vplivala angleška in ameriška književnost. Že v 19. stoletju so Angleži George Meredith, George MacDonald in William Morris pisali romane s pravljичno-fantazijsko snovjo, ki delno že ustrezajo današnjemu pojmu fantazijske književnosti; njihovim vzorom je v zgodnjem 20. stoletju sledil tudi Lord Dunsany. Druga tradicija, ki je

vplivala na popularizacijo fantazijske literature, je bilo pustolovsko pripovedništvo Henryja Riderja Haggarda in Edgarja Ricea Burroughsa; kasneje so jima z zgledovanjem po epskih pesnitvah in zgodovinskih pripovedih sledili H. P. Lovecraft, Clark Ashton Smith in Robert E. Howard. Za razlago razvoja fantazijske književnosti je nujno omeniti, da se je angleški izraz »fantasy« za oznako literarnega žanra najprej uveljavil kot marketinška kategorija, in sicer vzporedno z znanstveno fantastiko kot naslov časopisa *Magazine of Fantasy and Science Fiction*; izvorno torej ni šlo za literarnoteoretični termin, temveč za oznako, ki so jo uveljavili sami ustvarjalci/ustvarjalke in bralci/bralke tega množičnega žanra. V zgodnjih publikacijah meja med fantazijsko književnostjo in znanstveno fantastiko ni bila jasno začrtana.

Za utemeljitelja sodobne fantazijske književnosti nedvomno velja J. R. R. Tolkien, saj je z romanom *Hobit (The Hobbit)* in še bolj s trilogijo *Gospodar prstanov* ustvaril deli, ki še danes veljata za paradigmatični primer tega žanra. Zavedanje o žanrski tradiciji se je utrdilo v šestdesetih in sedemdesetih letih s serijskimi izdajami starejših del, saj jih je urednik Lin Carter povezal z enotno marketinško oznako fantazijska književnost. Od takrat naprej avtorji in avtorice lahko ustvarjajo nova besedila na podlagi utrjenih žanrskih konvencij.

Precej manj kot z angleško in ameriško fantazijsko literaturo se literarna zgodovina ukvarja s fantazijskimi besedili nemškega govornega prostora. Najpogosteje omenjeni avtorji in avtorice so tisti, ki ustvarjajo besedila za otroke in mladino. Kot žanr naj bi se fantazijska književnost na nemškem literarnem trgu uveljavila šele od sedemdesetih let naprej; na njeno popularizacijo naj bi vplival predvsem prevod Tolkienove trilogije. Najpomembnejši zgodnji nemški avtor, ki ga obravnava tudi več literarnoteoretičnih razprav, je Michael Ende, avtor primarno mladini namenjenih romanov *Momo (Momo)* in *Neskončna zgodba (Die unendliche Geschichte)*. Posebej slednja velja za ključno delo nemške fantazijske književnosti, ki že prestopa mejo otroške oz. mladinske literature in velja za besedilo, zanimivo tudi za starejše bralce. Roman, ki na dveh ravneh pripoveduje o pustolovskem potovanju dečka Bastiana v izmišljeno deželo, tematizira nujnost pripovedovanja zgodb in razvijanja domišljije za utrditev lastne pozitivne samopodobe odraščajočega protagonista in za popravljanje skrhanih družinskih vezi. Za pripoved je značilna poudarjena medbesedilna komponenta, saj je izmišljena dežela, v kateri se dogajanje odvija, pravzaprav nekakšen skupek najrazličnejših aluzij in citatov iz starejših literarnih besedil in tradicij.

Endejev roman se zgleduje po tradiciji evropske pravljice in ne po tipični fantazijski literaturi Tolkienovega tipa. Precej drugih del nemške fantazije pa prevzema elemente tako iz slednjega kot iz bojevitejšega pustolovskega tipa, npr. Wolfgang Hohlbein s sodelavci ali Bernhard Hennen.

Posebej priljubljena je fantazijska književnost za otroke in mladino; precej literarnih pregledov izpostavlja npr. že omenjenega Michaela Endeja, Hohlbeinov roman *Märchenmond* [*Pravljična luna*] in njegova nadaljevanja ali sodobnejšo Cornelio Funke. Slednja je v mednarodnem prostoru zaslovela predvsem z mladinskim romanom *Srce iz črnila* (*Tintenherz*) in njegovima nadaljevanjema *Kri iz črnila* (*Tintenblut*) in *Smrt iz črnila* (*Tintentod*), v katerih delno sledi Endejevemu zgledu medbesedilne fantazije. V romanih se pustolovsko dogajanje v fiktivnem svetu izmenjuje s citati iz starejših književnih del ter spraševanjem o naravi fiktivnosti in resničnosti.

Največji mednarodni uspeh sta med nemškimi fantazijskimi avtorji in avtoricami doživela Michael Ende in Cornelia Funke (tudi s pomočjo ameriških filmskih predelav), ki v svojih primarno mladinskih besedilih tematizirata fiktivnost, pojem avtorstva ter odnos med osebo avtorja in njegovo zgodbo, pri čemer v besedila vključujeta aluzije na druga književna besedila in citate iz njih. Lahko bi trdili, da v nemški fantazijski literaturi izstopa ravno ta medbesedilno usmerjeni tip, v katerem so prisotne vzporednice s postmodernizmom 20. stoletja. V isto tradicijo lahko delno uvrstimo tudi zamonijske romane izpod peresa Walterja Moersa.

Obravnave Walterja Moersa v strokovni literaturi

Ker je Walter Moers sodoben pisatelj, ki še aktivno piše in objavlja svoja besedila, je v literarni vedi še relativno malo raziskan. V zvezi z njegovimi romani je nastalo več diplomskih, magistrskih in doktorskih del, objavljen je bil zbornik, ki obravnava prvih pet zamonijskih romanov, v različnih revijah in zbornikih pa so izšli še posamezni prispevki, ki romane obravnavajo z različnih vidikov. Literarna veda se najbolj posveča romanom *13 ½ življenj kapitana Sinjedlakca*, *Ensel und Krete* in *Mesto sanjajočih knjig*.

Moersovi romani kot fantazijska literatura

Moersove zamonijske romane literarna veda najpogosteje označuje z izrazom fantazijska literatura in jih primerja z drugimi fantazijskimi besedili, vendar pa se pojavljajo tudi drugi termini za poimenovanje žanra, ki naj bi mu pripadali. Tako jih literarni zgodovinarji in zgodovinarke ter kritiki in kritičarke uvrščajo med fantastične romane, razvojne romane, pravljice, pustolovske romane in v njih opažajo tudi značilnosti drugih žanrov, na primer grozljivke. Večkrat so opisani kot žanrsko hibridna besedila in kot fantazijska besedila, ki pa so literarno vrednejša in zahtevnejša od tipičnih fantazijskih romanov. Osrednje poglavje

disertacije razčlenjuje Moersove romane iz cikla o Zamoniji z različnih vidikov z namenom, da bi bila lahko potrjena ali ovržena teza, da gre pri njih za predstavnike fantazijske književnosti. Kot je bilo razloženo v teoretičnem poglavju, je za fantazijska besedila značilen fiktivni sekundarni svet, v katerem se v celoti (zaprti sekundarni svet) ali delno (odprti sekundarni svet) odvija dogajanje. Ti svetovi se od zunajliterarnega sveta, znanega avtorjem, avtoricam, bralcem in bralkam, razlikujejo glede na geografijo, podnebje, rastlinstvo in živalstvo, družbene ureditve, prisotnost oz. odsotnost nadnaravnih sil in druge značilnosti. V Moersovih romanih ta svet predstavlja fiktivna celina Zamonija. Le v prvem romanu, *13 ½ življenj*, je z zemljevida, priloženega romanu, ter iz pripovedovalčevih opisov mogoče sklepati, da gre za odprt sekundarni svet, povezan s primarnim, ki je oblikovan po vzoru zunajliterarnega. V drugem romanu *Ensel und Krete* se sekundarni svet popolnoma zapre in v besedilih se ne pojavljajo več nobene informacije, ki bi namigovala na to, da bi izven Zamonije obstajal kakšen primarni svet, iz katerega bi lahko osebe prestopale v sekundarnega.

Za razliko od tipičnih sekundarnih svetov po Tolkienovem zgledu je podoba Zamonije kaotična, neenotna in prikazana z veliko mero humorja. Poleg tega so posamezne lokacije v Zamoniji ne le prizorišče čudežnega dogajanja, temveč tudi nosilke pomenov, ki ključno prispevajo k razumevanju besedil. Tako na primer Bauming v *Ensel und Krete* predstavlja značilno na videz idilično letoviško mestoce, Bukvana v *Mestu sanjajočih knjig* je podoba družbe, v kateri se življenje koncentrija le na eno gospodarsko panogo (založništvo in knjigotrštvo), Atlantis v *13 ½ življenj* pa je paradigma velemesta, v katerem je vsakdo omejen le na svoje delo.

Medtem ko prvi roman, *13 ½ življenj*, poda sliko celotne celine, se v naslednjih romanih dogajanje zoži na posamezna naselja in pokrajine v Zamoniji. *Ensel und Krete* se osredotoča na Veliki gozd na severu celine, v katerega središču je deset vasi, ki sestavljajo naselje Bauming – letoviški kraj, v katerem se dogajanje začne. Bratec Ensel in sestra Krete s svojimi starši tam preživljata počitnice, zaradi z dolgočasnosti in želje po pustolovščinah pa zaideta v nevarni temni gozd, iz katerega se ne znata več vrniti. V nasprotju z urejenim turističnim naseljem, v katerem vladajo stroga pravila, je gozd prikazan kot kaotičen, nepregleden in divji. Otroka se v njem ne najdeta, saj sta zapustila varne urejene poti, skupaj z njima pa so tudi bralci in bralke zapustili varno zgodbo, ki je sledila vzoru pravljice *Janko in Metka*. Pripovedovalec jih namreč vedno znova zavaja in vodi na napačne poti: menjavajo se pripovedne perspektive, bratec in sestra halucinirata, kar pripovedovalec razkrije šele ob koncu njune obsežne halucinacije, v pripoved pa se vmeša še glas fiktivnega avtorja Blagorada, ki prekinja dogajanje in ga komentira po svoje. Prav tako k dezorientaciji bralcev in bralk razen nezanesljivega

pripovedovalca prispevajo zemljevidi, ki ne omogočajo sledenju Enslove in Kretine poti. Bistveni motiv oblikovanja dogajalnega prostora v tem besedilu je torej izgubljenost oz. dezorientacija, ki se kaže tako na zgodbeni kot na diskurzivni ravni. Razlago za kaotično podobo sveta ponuja fiktivni avtor, ki se sklicuje na svobodo umetniškega izražanja – poetološko sporočilo romana je, da se le umetnost lahko upre otrdelim, konzervativnim ali totalitarnim idejam, značilnim za družbeno ureditev v Baumingu.

V nasprotju z romanom *Ensel und Krete* je za *Ruma* značilno konkretnije prikazovanje dogajalnega kraja. Protagonist Rumo v prvem delu besedila prepotuje jugozahodno Zamonijo in tam obišče več krajev ter se naseli v mestu Volperring, v drugem delu pa se spusti v podzemne labirinte pod kontinentom. Na njegovi poti ga vodita nezmotljiva voh in sluh, zato se za razliko od Ensla in Krete nikoli ne izgubi. Junak sledi tako imenovanemu »srebrnemu pramenu«, posebnemu vonju, ki simbolizira njegovo ljubezen do dekleta Rale in hkrati deluje kot vodilni motiv romana. Zaradi delitve na zgornji in spodnji svet je podoba prostora izrazito dvodelna, pri čemer oba svetova nosita različne simbolne pomene. Volperring v zgornjem svetu predstavlja urejeno demokratično družbo, v kateri ima vsakdo svoje zadolžitve in pravice, ohranjanje reda pa temelji na odgovornosti posameznikov in posameznic. Vstop v mesto je dovoljen le pripadnikom in pripadnicam fiktivne vrste bitij »volpertinžan«. Podzemsko kraljestvo Hel, kamor Ruma pripelje iskanje ljubljene Rale, pa je podoba avtoritarne, strogo hierarhične družbe, ki temelji na nasilnem podrejanju in zaslužnjevanju v korist samopašnega tirana. Ob koncu romana propadajoči dekadentni Hel porazijo Rumo in drugi junaki ter junakinje iz Volperringa, mesto pa pokaže možnost razvoja družbe v še bolj demokratično in odprto smer s tem, da župan povabi na obisk tudi nekaj tujcev. Prostor v romanu torej izpostavlja razliko med različnimi družbenimi ureditvami, pri čemer je težišče romana na sporočilu, da se mora ohraniti demokratični, egalitarni sistem, avtoritarna družba pod vodstvom krutega despota pa mora propasti za dobro vsega prebivalstva.

V poznejših besedilih iz zamonijskega cikla postaja fizični prostor vse manj relevanten za dogajanje in tudi zemljevidi se ne pojavljajo več. V romanu *Prinzessin Insomnia und der alpträumfarbene Nachtmahr* je motiv potovanja, sicer značilen za romane iz cikla, v celoti prenesen na simbolno raven. Glavna junakinja princesa Dylia namreč ne odide na nobeno fizično pot po Zamoniji, temveč ves čas ostaja v svojem gradu, s svojim sovražnikom Opalom pa se odpravi na figurativno pot po pokrajinah lastnih možganov. Gibanje po prostoru tako postane simbolna reprezentacija psiholoških procesov znotraj junakinje, posamezne lokacije in razdalje med njimi pa niso povezane geografsko, temveč naključno sledijo logiki zgodbe. Tudi orientacija junakinje ni vprašljiva kot pri romanih *Ensel und Krete* in *Rumo*, saj Dylia najde

svojo pot zaradi spoznavanja same sebe. Motiv potovanja skozi možgane se pojavlja tudi v nekaterih drugih zamonijskih romanih, a le v *Insomnii* ima centralno vlogo, saj je glavna tema romana junakinjino premagovanje lastnih strahov in iskanje lastne moči s pomočjo pozitivnega mišljenja in ustvarjalnosti.

Za fantazijske romane je motiv potovanja pogosto ključen, saj junaki in junakinje svoje pustolovščine pogosto doživljajo na neznanih, oddaljenih krajih; v smislu iniciacijskih procesov se oddaljijo od svoje skupnosti in se na koncu spet vrnejo vanjo v novi vlogi. Vsi junaki v predstavljenih Moersovih romanih se morajo na koncu svojih poti soočiti s svojimi strahovi: Ensel in Krete s strahom pred čarovnico v gozdu, Rumo ob pogledu na mrtvo ljubljeno Ralo v stolpu svojega sovražnika generala Tiktaka, Dylia pa v lastni amigdali, domovanju strahov in skrbi, ki ji grozijo, da jo bodo pripeljale do norosti. Vsa tri potovanja lahko razumemo kot iniciacijo posameznikov oz. posameznic, pri kateri ti notranje dozori in odrastejo. Pri Rumu in Dylia je iniciacija zaključena in ob koncu romana se lahko znova vključita v družbo, katere del sta, bogatejša za pomembno življenjsko izkušnjo. Pri Enslu in Krete pa ni jasno, ali na koncu zgodbe premagata svoje strahove v podobi čarovnice, najdeta pot iz gozda in se vrmeta domov, zato pri njiju ni mogoče zatrdno govoriti o zaključenih iniciacijskih procesih.

Nekatere definicije fantazijske književnosti zagovarjajo zahtevo, da morajo biti svetovi fantazijskih besedil koherentni, zaokroženi in smiselni, da se lahko vzpostavi zaupanje bralcev in bralk v znotrajliterarno resničnost. A Zamonija temu opisu ne ustreza, saj si prikazi na posameznih kartah nasprotujejo, zaporedje dogodkov od romana do romana bi le težka razvrstili na enoten časovni trak, slike zamonijskih družb pa so izrazito različne in neskladne, kar zadeva oblike družbenih ureditev in tehnološke dosežke. Izrazito je mešanje elementov iz različnih zgodovinskih obdobj in modernega zunajliterarnega sveta. Kar se tiče prikazovanja sekundarnega sveta, zamonijskih romanov torej ni mogoče imeti za tipične predstavnike fantazijske književnosti, temveč bi bilo primerneje reči, da prevzemajo le nekatere njene prvine. Nastopajoče osebe v romanih se med seboj močno razlikujejo. Ensel in Krete iz drugega romana sta karakterizirana precej preprosto in se v času dogajanja ne razvijata. Glavno motivacijo za njuno delovanje na začetku predstavlja Enslova želja po pustolovščinah, kasneje pa si želita le, da bi našla pot iz strašljivega gozda. Zato precej bolj izstopa osebnost fiktivnega avtorja Blagorada Basnodolskega, ki nastopi v zastranitvah romana kot prvoosebni pripovedovalec. Pisatelj v teh zastranitvah pretirano hvali svoje literarne dosežke, dokazuje svojo oblast nad bralstvom, kritizira družbene razmere v Baumingu in Zamoniji ter na osebni ravni obračunava z osovraženim literarnim kritikom. Igra s fiktivnim avtorjem se nadaljuje tudi v priloženi polovični biografiji avtorja, ki naj bi jo napisal fiktivni prevajalec iz zamonijskega jezika Walter

Moers. Roman se ukvarja s temeljnimi vprašanji odnosa med avtorjem in literarnem delom: kakšno moč ima avtor oz. pripovedovalec, koliko se mu pustijo bralci in bralke manipulirati, kje je meja med literaturo, literarno kritiko in literarno teorijo.

Precej bolj podoben tipičnemu bojevniškemu junaku fantastijskih besedil je Rumo. Njegov roman pripoveduje o junakovem odraščanju, izobraževanju, prvi ljubezni in iskanju lastnega mesta v družbi, medtem pa se mora spopadati z nevarnostmi in jih premagati, da se dokaže kot največji zamonijski junak. Ruma, ki je sicer redkobeseden in bolj počasnih misli, a vztrajen, močan in nadarjen bojevnik, motivirata želja, da bi postal slaven junak, ter ljubezen do Rale. Pri njem lahko opazimo vzporednice z junaki srednjeveških viteških romanov, po drugi strani pa je isti tip heroizma, pri katerem se pogumen in bojevit posameznik ali posameznica sam postavlja po robu mnogim nevarnostim, ki ogrožajo njegovo ali njeno državo, narod ali drugo družbeno skupino, značilen tudi za junake fantastijskih besedil.

Posebna protagonistka je Dylia iz romana *Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr*. Med vsemi glavnimi osebami iz zamonijskih romanov je edina ženska, edini človek med različnimi čudežnimi bitji in tudi tista, ki se daleč največ ukvarja s svojim notranjim doživljanjem. Življenje junakinje, ki jo je avtor delno oblikoval po vzoru Lydie Rode, ilustratorke romana, je zaznamovano s kronično nespečnostjo. S svojo boleznijo se Dylia spopada s pomočjo svoje izjemne domišljije: simptome bolezni v svojih mislih predrugači in jim tako odvzame moč. Prav tako si zamišlja številne čudežne izume ter se rada poigrava z jeziki, ki jih obvlada, in si tako osmišlja življenje. *Insomnio* lahko beremo tudi kot ljubezenski roman, saj Dyla razvije kompleksen, napol ljubezenski odnos s svojim sovražnikom Opalom, s katerim se morata nazadnje ločiti, kar za Dyljo predstavlja pomemben korak v odraščanju in zorenju.

Niti Dylia niti Ensel in Krete niso tipični junaki oz. junakinje fantastijskih romanov, ki bi po vzoru epskih junakov vodili svoje ljudstvo in spreminjali zgodovino. Še najbolj se takemu tipičnemu bojevniškemu heroju približa Rumo, toda tudi v njegovem romanu je ideja predestiniranega junaštva ironizirana. Podobno so sovražniki, proti katerim se glavne osebe borijo, v *Enel und Krete* ter v *Insomni* prikazani nejasno in za fantastijsko književnost netipično, v *Rumu* pa gre ga jasno sliko sovražnika, ki ga mora junak s svojimi tovariši premagati, da se osvobodijo.

Tretji značilni motiv fantastijske književnosti je prisotnost nadnaravnih sil, ki so v fantastijskih romanih podobno kot v pravljicah del naravnega reda in jih pripovedovalec načeloma ne problematizira kot kršenje ontoloških načel sveta. V tej točki se Moersovi romani morda najbolj oddaljujejo od tipičnih fantastijskih besedil. Podoba zamonijskega sveta namreč

ne temelji na veri v čudeže ali mitoloških predstavah, temveč na znanstveni misli. V romanu *13 ½ življenj* pripovedovalec navaja odlomke iz leksikona, da bi prepričal bralce in bralke v verodostojnost svojih pripovedi. Antagonista Zamomina na koncu premaga učenjak doktor Črmonočnik s svojim znanjem. V pravljичnem romanu *Ensel und Krete* nenavadni, strašljivi in čudežni pojavi dobijo razlago, ki temelji na naravoslovnem dojemanju sveta: zlobna čarovnica, ki grozi otrokoma, je nenavadna vrsta gobe, otroški prividi pa so halucinacije, ki jih izzove vdihavanje njenih strupenih izločkov. V *Rumu* znanstveno misel poseblja doktor Meglenčnik, ki programatično zatrdi, da ne obstajajo čudeži, le znanstveni napredek. Celo najbolj čudežni dogodek v romanu, Ralino prebujenje iz smrti v življenje, ni predstavljen kot čarovnija ali delovanje božanskih sil, temveč kot dosežek medicine. Tudi princesa Dylia si svet okoli sebe razlaga izrazito znanstveno in celo premišljuje o tem, da bi napisala doktorsko disertacijo. Tako zamonjski romani ne ustrezajo definiciji tipične fantazijske literature, saj so za nadnaravne motive ponujene (psevdo)znanstvene oz. naravoslovne razlage, ki jih zagovarjajo pripovedovalci ali nastopajoče osebe v besedilih.

Po drugi strani pa se romani ironično distancirajo od te znanstvene razlage sveta, na primer v biografiji fiktivnega avtorja v *Ensel und Krete* ali v posameznih izjavah doktorja Meglenčnika. Prav tako je iz *Ruma* jasno, da znanost ne more razložiti vsega – že v naslovu romana je beseda »čudeži«, ki se na koncu romana razkrijejo kot ljubezen. Zamonjski romani torej problematizirajo tako mitično kot znanstveno dojemanje sveta.

Za romane je značilna tematizacija lastne fiktivnosti. Prvoosebni pripovedovalec v *13 ½ življenjih* po lastnem pričevanju rad pretirava in laže. Fiktivni avtor Blagorad Basnodolski v *Ensel und Krete* posega v pripoved in se igrivo norčuje iz bralcev in bralk ter poudarja izmišljenost lastne zgodbe, na koncu pa ponudi dva mogoča zaključka. Fiktivni avtor polovične biografije Basnodolskega sam poudari, da so navedbe nepopolne in nezanesljive. V *Rumu* je več opomb in nagovorov bralcev, ki poudarjajo, da gre za zgodbo, sestavljeno iz samih vložnih zgodb, ki je samo ena od zgodb iz Zamonije. Večina romanov je fingiranih prevodov iz zamonjskega jezika v nemščino. Samorefleksivnost preprečuje nereflektirano sprejemanje zgodbe, kar romane oddaljuje od tipičnih fantazijskih besedil, ki načeloma zahtevajo nedistancirano vživljanje v pripoved.

Moersove romane odlikujejo izjemno bogastvo besedišča in dovršene besedne igre. V tem pogledu izstopajo anagrami imen znanih literatov in literatinj iz evropske in svetovne literarne zgodovine (največ jih je najti v romanu *Mesto sanjajočih knjig*), prevzete besede iz klasičnih in drugih jezikov, nizanje sinonimov, neologizmi in podobno. Posebno izrazita sta prevzemanje besedišča iz najrazličnejših jezikov ter poigravanje s sinonimi v najmlajšem

romanu, *Prinzessin Insomnia*. Ta roman se tudi tematsko najbolj navezuje na jezik in jezikovno ustvarjalnost, ki je glavna moč junakinje Dylie. S pomočjo besedne igre na koncu romana tudi premaga svojega sovražnika.

V vseh romanih najdemo tudi posamezne pesmi, nekatere je spesnil Moers sam, druge pa so aluzije na starejša pesniška besedila predvsem nemških avtorjev. Skozi aluzije na imena svetovnih književnikov in književnic ter skozi citate iz konkretnih del in aluzije nanje se ustvarjajo medbesedilne navezave na resnična literarna besedila. Literarni teoretiki in teoretičarke se sicer redko sklicujejo na rabo jezika kot kriterij za določanje značilnosti fantazijskih besedil, kadar pa se le dotaknejo jezikovnih sredstev in besedišča, pa opazajo nagnjenost k arhaičnosti jezikovnih oblik. Te značilnosti pri Moersu ni mogoče potrditi, saj je njegov jezik izrazito inovativen in sodoben, vključuje na primer tudi strokovno besedišče z različnih področij.

Konstitutiven del romanov so tudi paratekstualni elementi, kot so ilustracije, zemljevidi, opombe, naslovnice, tip in velikost pisave. Tudi ti vsak na svoj način samorefleksivno tematizirajo fiktivnost pripovedovanega in tako preprečujejo neproblematično zaupanje pripovedovalcu.

Na podlagi temeljne predstave sveta, ki je zasidrana v znanstvenem in ne mitološkem razmišljanju, na podlagi jezikovne rabe ter tudi na podlagi paratekstualnih elementov lahko trdimo, da se Moers v romanih ne vrača k regresivnim, preživetim vzorcem razmišljanja, kakršno kritiki pogosto opazajo v fantazijskih besedilih. Namesto tega avtor fiktivni sekundarni svet uporablja kot ozadje za prevpraševanje vrednot in družbenih modelov v zunajliterarni resničnosti. Kot pozitivna vrednota so prikazane pluralistične, odprte družbe, ki temeljijo na odgovornosti vsakega posameznika, v nasprotju s tistimi, v katerih ena despotska ali totalitarna sila zaslužuje brezpravne množice. Romani kritizirajo kapitalistični sistem, v katerem kopičenje bogastva hitro preraste tudi v politično prevlado, in moč množičnih medijev. Tako se navezujejo na zunajliterarno resničnost 20. in 21. stoletja, zato očitka eskapizma na njihovem primeru ni mogoče potrditi. Avtor se ironično oddaljuje tako od mitologiziranja davne preteklosti v romantični podobi srednjega veka kot od razsvetljenske ideje znanosti, ki bi na vsa vprašanja ponudila odgovore.

Zaključek

Romani oziroma pravljice nemškega pisatelja Walterja Moersa so žanrsko hibridna besedila na meji med fantazijsko književnostjo in postmodernizmom. V njih so prisotni

vsebinski elementi fantazijske književnosti, saj je Zamonija v večini besedil opisana kot zaprt sekundarni svet in ne predstavlja sveta, kakršnega poznajo bralke in bralci. Njene naravne in kulturne značilnosti, od mest, narodov, kultur, umetnostnih usmeritev in obdobj, živali in rastlin pa do kemičnih elementov, so plod avtorjeve domišljije. Moers ne črpa le iz enega določenega kulturnega okolja ali zgodovinskega obdobja, temveč pri oblikovanju zamonijskih kultur kombinira raznorodne mitološke in zgodovinske prvine. Tipičnemu svetu fantazijske književnosti se na prvi pogled najbolj približuje Volperting v romanu *Rumo in čudeži v temi*, saj je vsaj njegova arhitektura oblikovana po vzoru srednjeveškega mesta. Toda podoba tamkajšnje družbe je v nasprotju s srednjim vekom in tipičnimi fantazijskimi svetovi presenetljivo demokratična in enakopravna, kar v primerjavi z zunanostjo mesta deluje tuje in preprečuje neproblematično uvrstitev med dela fantazijske književnosti. V nasprotju z Rumom je glavna junakinja romana *Prinzessin Insomnia und der alpträumfarbene Nachtmahr* sicer res članica kraljeve družine, a ker se ta roman ukvarja skoraj izključno s princesinim notranjim življenjem, ni mogoče ugotoviti nič več o družbenem stanju v njenem kraljestvu. Podoba sekundarnega sveta torej samo delno sledi določilom fantazijske književnosti. Čeprav gre za zaprt sekundarni svet, so v romanih prisotni namigi na zunajliterarno življenje v 21. stoletju – ne geografski, temveč medbesedilni in satirični. Pri njih gre predvsem za citate iz starejših književnih besedil ter aluzije nanje, za parodijo ideje genialnega pesnika ter za tematizacijo različnih področij sodobnega življenja: literarnega trga, znanosti, šolstva, turizma ipd. Medbesedilnost in satira na nek način »odpirata« prostorsko omejenost sekundarnega sveta oz. premoščata vrzel med zunajliterarnim in sekundarnim svetom. K tej premostitvi pa pripomore tudi ideja domnevnega fiktivnega avtorja, katerega dela naj bi prevajalec Moers le prevedel v nemščino.

Osebe, ki nastopajo v zamonijskih besedilih, so le delno podobne tipičnim junakom iz epov ali fantazijske literature, saj v večini ne delujejo v dobro svoje družbene skupnosti, temveč je njihovo delovanje omejeno na zasebno sfero. Lik, ki v največji meri sledi konvencijam tipičnega fantazijskega junaka, je Rumo, ki s svojimi hrabrimi dejanji reši prebivalce in prebivalke svojega mesta iz ujetništva ter osvoji srce ljubljene Rale. Ostali predstavljeni liki – Ensel, Krete in Dylia – ne delujejo v javni sferi, temveč povsem v zasebni. Enslov in Kretin cilj je le, da bi se iz nevarnega gozda vrnila v varni Bauming, medtem ko si Dylia želi predvsem osvoboditev izpod oblasti nočne more in povrnitev lastnega notranjega miru ter zdravja. Dyliaina posebna moč je njena vzdržljivost, ki izvira iz izjemne ustvarjalnosti na področju jezikovnega izražanja in poigravanja z jezikom.

Ob opisu zamonijskih junakov je pomembno opozoriti tudi na Blagorada Basnodolskega, pisateljujočega in pesnikujočega lintverna, ki je kot najpomembnejši zamonijski literat omenjen v vseh romanih, v večini besedil pa nastopa tudi kot fiktivni avtor, prvoosebni pripovedovalec in/ali glavni junak. V njegovem liku se skrivata tako idealizirana podoba genialnega umetnika, ki mu življenjske izkušnje pomagajo na poti do pisateljske ustvarjalnosti, kot satirični odsev te iste podobe. Blagorada lahko imamo za glavno osebo celotnega zamonijskega mita, ki se postmodernistično poigrava z literaturo sploh.

Tretje določilo fantazijske literature je mitični način razmišljanja, značilen za staro- in srednjeveške epske pesnitve, ki temeljijo na starodavnih verskih predstavah. V teh besedilih temelja predstav o resničnosti ne predstavlja na empirizmu utemeljeni razum, temveč vera. Zamonijski romani se v tem pogledu najbolj oddaljujejo od klasičnih fantazijskih besedil, v katerih nadnaravni dogodki niso razumsko razloženi, temveč jih pripovedovalec in liki opišejo kot »magijo«, »čarovnijo« ali »čudež« in jih dojemajo kot del naravnega reda. Moersovi romani se v nasprotju s tem opirajo na razsvetljsko znanstveno in empirično misel, ki jo ponazarja izjava doktorja Meglenčnika iz *Ruma*, da čudeži ne obstajajo, obstaja le znanstveni napredek. Ključno vlogo v romanih imajo liki, ki svet okoli sebe razumsko razlagajo, s čimer se mitična ali pravljica podoba sveta umika razumsko-empirični. A tudi ta se izkaže kot problematična, saj se pripovedovalci in književne osebe večkrat ironično izražajo o različnih znanstvenih disciplinah ali znanstvenikih. Celo tretji način dojemanja sveta, ki temelji na povzdigovanju genialne navdahnjenosti izjemnega poeta, je upodobljen na satiričen način. Tako se Moersovi romani satirično distancirajo od vsake ponujene predstave o resničnosti – tako mitske, ki je značilna za večino fantazijskih besedil, kot tudi znanstveno razsvetljske in celo od poetične. Ironija, satira in humor preprečujejo, da bi zamonijske romane označili kot tipična fantazijska dela, saj preprečujejo nereflektirano privzemanje predrazsvetljskih miselnih sistemov pri bralcih in bralkah. Pomembno vlogo pri oblikovanju ironične in humorne perspektive ima tudi Moersov bogati jezik, ki v nasprotju s tipičnimi fantazijskimi besedili ni arhaiziran, temveč je besedišče v vsakem romanu individualno in moderno obarvano. Igre z anagrami, uporaba strokovnih terminov z različnih področij, nizanje sinonimov in druge retorične prvine oblikujejo bogat, zahteven jezik, ki se ne sklada z ustaljenimi predstavami, da je fantazijska književnost v splošnem trivialna, preprosta in lahko berljiva.

V romanih so posebej izrazite medbesedilne navezave v obliki dobesečnih citatov ali aluzij na druga besedila ter literarnozgodovinske usmeritve. Moers črpa iz antične in germanske mitologije, klasične nemške in evropske književnosti, otroške književnosti ter raznih popularnih žanrov. Te medbesedilne prvine zahtevajo izobraženega bralca oz. bralko, ki sta

sposobna prepoznati namige v besedilu ter jih povezati z izvirnim kontekstom. V smislu postmoderne so besedila zato berljiva na dveh ravneh: kot pustolovski, izvirni in napeti fantazijski romani ali kot parodične oz. satirične aktualizacije najrazličnejših starejših književnih del, ki delujejo humorno.

Povzamemo lahko, da romani Walterja Moersa, ki se dogajajo v Zamoniji, sicer izkazujejo nekatere značilnosti fantazijske književnosti, a se z žanrom svobodno poigravajo in tudi pogosto kršijo njegova določila. Izmed romanov, ki so v disertaciji natančneje predstavljeni, je tradicionalni fantazijski književnosti najbližji *Rumo*. Ker pa se ta roman izrazito zgleduje tudi po srednjeveških viteških romanih, bi ga bilo utemeljeno opredeliti tudi kot moderno predelavo viteškega romana in ne le kot primer fantazijske literature, ki pogosto prav tako prevzema vzorce le-tega. V nasprotju z *Rumom* bi romana *Ensel und Krete* in *Prinzessin Insomnia* težko opredelili kot fantazijska. *Ensel und Krete* je parodija pravljice, ki se samonanašalno poigrava s temami, kot so avtorstvo, fiktivnost, zloraba moči in avtorjeva svobodna volja. *Prinzessin Insomnia* pa je v nasprotju s tem intimen, vase zazrt psihološki roman; nadnaravno dogajanje v njem predstavlja alegorijo junakinjinega odraščanja in človeške kreativnosti. Izmed konvencionalnih značilnosti fantazijske literature je ohranjen le izmišljen dogajalni kraj, celina Zamonija, ki predstavlja tako imenovan zaprt sekundarni svet.

Moersovi zamonijski romani se tako igrajo z določili fantazijskega žanra in njegove značilnosti uporabijo za doseg ciljev, ki za fantazijsko književnost v splošnem niso tipični. Namesto da bi bila izmišljena dežela, v katero je dogajanje umeščeno, upodobljena kot sam na sebi zanimiv prikaz znotrajliterarne realnosti, romani ves čas navezujejo stik z zunajliterarnim življenjem: aktualizirajo starejša književna dela različnih avtorjev, avtoric in žanrov, tematizirajo kulturni in literarni trg, najrazličnejše znanstvene discipline, zlorabo moči, psihološke procese in druge teme. Igrajo se tudi s pojmom avtorstva ter tematizirajo procese pisanja in pripovedovanja samega. Poleg tega v njih prepoznamo tudi namige na aktualna področja totalitarizmov, zatiranja marginaliziranih skupin, kapitalizma in njegovega vpliva na politiko ter moči medijev. Če jih označimo kot fantazijske, je treba dodati, da gre tukaj za posebno smer tega žanra: postmoderno, samonanašalno usmeritev, ki se oddaljuje od tradicionalnih določil in jih kombinira s prvini drugimi zvrsti, da lahko na tak način spregovori o zunajliterarni realnosti 21. stoletja. Moers ustvarja individualno poetiko, katere skupni imenovalec je pomembnost izmišljanja in pripovedovanja zgodb, saj le-to rešuje življenje vseh junakov in junakinj ter mu daje smisel.

Literaturverzeichnis

Verzeichnis der Abkürzungen

- KBB – Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär
E&K – Ensel und Krete
R – Rumo und die Wunder im Dunkeln
STB – Die Stadt der Träumenden Bücher
SM – Der Schrecksenmeister
LTB – Das Labyrinth der Träumenden Bücher
PI – Prinzessin Insomnia
WL – Weihnachten auf der Lindwurmefeste
BD – Der Bücherdrache

Primärliteratur

ALIGHIERI, Dante: *Die göttliche Komödie*. Aus dem Italienischen übertragen von Wilhelm G. Hertz. München: Winkler Verlag, 1978.

DOLLINGER, Anja/Walter MOERS: *Zamonien. Entdeckungsreise durch einen phantastischen Kontinent. Von A wie Anagrom Ataf bis Z wie Zamomin*. München: Albrecht Knaus Verlag, ²2012.

ENDE, Michael: *Die unendliche Geschichte*. Stuttgart: Thienemann, 2014.

ENDE, Michael: *Momo ali čudna zgodba o tatovih, ki so kradli čas, in o otroku, ki ga ljudem vrnil*. Übersetzt von Lojze Uršič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

ENDE, Michael: *Neskončna zgodba*. Übersetzt von Janez Gradišnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003.

FUNKE, Cornelia: *Kri iz črnila*. Übersetzt von Tanja Mlaker. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

FUNKE, Cornelia: *Smrt iz črnila*. Übersetzt von Tanja Mlaker. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.

FUNKE, Cornelia: *Srce iz črnila*. Übersetzt von Sanda Šukarov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

FUNKE, Cornelia: *Tintenblut*. Hamburg: Dressler Verlag, 2011.

FUNKE, Cornelia: *Tintenherz*. Hamburg: Oetinger Taschenbuch, ⁵2014.

- FUNKE, Cornelia: *Tintentod*. Hamburg: Cecilie Dressler Verlag, 2007.
- GOETHE, Johann Wolfgang von: *Gesammelte Gedichte. Lieder – Balladen – Sonette – Epigramme – Elegien – Xenien*. Geneva: Lechner, 1994.
- GRIMM, Brüder: *Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand. Mit einem Anhang sämtlicher, nicht in allen Auflagen veröffentlichter Märchen*. Herausgegeben von Heinz Rölleke. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2009.
- HOBBS, Robin: *Dragon Keeper. Volume One of the Rain Wilds Chronicles*. New York: Harper Voyager, 2012.
- HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus: *Die Elixiere des Teufels*. In: E. T. A. Hoffmann: *Poetische Werke. Zweiter Band*. Berlin: Aufbau-Verlag, 1958.
- HOFFMANN, E. T. A.: *Hudičevi napoji. Zapiski iz zapuščine brata Medarda*. Übersetzt von Štefan Vevar. Ljubljana: Beletrina, 2022.
- HOFFMAN, Mary: *Stravaganza. Stadt der Masken*. Aus dem Englischen von Eva Riekert. Würzburg: Arena Verlag, 2018.
- HOHLBEIN, Wolfgang: *Der wandernde Wald. Erstes Buch der Enwor-Saga*. München: blanvalet, 2019.
- HOHLBEIN, Wolfgang/HOHLBEIN, Heike: *Märchenmond*. Berlin: Ueberreuter, 2021.
- KAFKA, Franz: *Sämtliche Werke*. Mit einem Nachwort von Peter Höfle. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008.
- KELLER, Gottfried: Spiegel, das Kätzchen. Ein Märchen. In: Gottfried Keller: *Kellers Werke in fünf Bänden. Erster Band: Gedichte; Die Leute von Seldwyla*. Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag, 1988. 332–370.
- KUBIN, Alfred: *Die andere Seite. Ein phantastischer Roman*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, ³2014.
- LEWIS, C. S.: *The Last Battle*. London: Harper Collins Children's Books, 2001.
- MOERS, Walter: *13 ½ življenj kapitana Sinjedlakca. Pol življenjskih spominov morskega medveda, s številnimi ilustracijami in z uporabo Leksikona razlage potrebnih čudes, življenjskih oblik in fenomenov Zamonije in okolice izpod peresa prof. dr. Črtomira Črnonočnika*. Übersetzt von Darko Dolinar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000.
- MOERS, Walter: *Das Labyrinth der Träumenden Bücher. Ein Roman aus Zamonien von Hildegund von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übertragen und illustriert von Walter Moers*. München: btb Verlag, 2013. (LTB)

MOERS, Walter: *Der Bücherdrache. Ein Roman aus Zamonien von Hildegunst von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übertragen und illustriert von Walter Moers.* München: Penguin Verlag, 2019. (BD)

MOERS, Walter: *Der Schreckenmeister. Ein kulinarisches Märchen aus Zamonien von Gofid Letterkerl. Neu erzählt von Hildegunst von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übersetzt und illustriert von Walter Moers.* München: Piper Verlag, ¹³2019. (SM)

MOERS, Walter: *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär. Die halben Lebenserinnerungen eines Seebären; mit zahlreichen Illustrationen und unter Benutzung des „Lexikons der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Prof. Dr. Abdul. Nachtigaller“.* München: Wilhelm Goldmann Verlag, ³⁶2002. (KBB)

MOERS, Walter: *Die Stadt der Träumenden Bücher. Ein Roman aus Zamonien von Hildegunst von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übertragen und illustriert von Walter Moers.* München: Piper Verlag, ³¹2015. (STB)

MOERS, Walter: *Divji potep skozi noč. Po enaindvajsetih ilustracijah Gustava Doréja.* Übersetzt von Stana Anželj. Ljubljana: Sanje, 2014.

MOERS, Walter: *Ensel und Krete. Ein Märchen aus Zamonien von Hildegunst von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übertragen, illustriert und mit einer halben Biographie des Dichters versehen von Walter Moers.* Frankfurt: Goldmann Verlag, ²²2002. (E&K)

MOERS, Walter: *Mesto sanjajočih knjig.* Übersetzt von Stana Anželj. Ljubljana: Sanje, 2010.

MOERS, Walter: *Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr. Ein somnambules Märchen aus Zamonien von Hildegunst von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übertragen von Walter Moers und illustriert von Lydia Rode.* München: Albrecht Knaus Verlag, ³2017. (PI)

MOERS, Walter: *Rumo & Čudeži v temi. Roman v dveh knjigah.* Übersetzt von Stana Anželj. Ljubljana: Sanje, 2009.

MOERS, Walter: *Rumo & Die Wunder im Dunkeln. Ein Roman in zwei Büchern.* München: Piper Verlag, ²¹2017. (R)

MOERS, Walter: *Vreščji mojster. Kulinarična pravljica iz Zamonije.* Übersetzt von Stana Anželj. Ljubljana: Sanje, 2011.

MOERS, Walter: *Weihnachten auf der Lindwurmefeste oder Warum ich Hamoulimepp hasse. Von Hildegunst von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übertragen von Walter Moers. Illustriert von Walter Moers und Lydia Rode.* München: Penguin Verlag, 2018. (WL)

NOVALIS: *Gesammelte Werke.* Herausgegeben von Hans Jürgen Balmes. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2008.

RILKE, Rainer Maria: *Gesammelte Werke*. Herausgegeben von Annemarie Post-Martens und Gunter Martens. Stuttgart: Reclam, 2015.

ROWLING, Joanne K.: *Harry Potter and the Philosopher's Stone*. London: Bloomsbury, 1997.

SCHWITTERS, Kurt: *Das literarische Werk. Band 1: Lyrik*. Herausgegeben von Friedhelm Lach. Köln: Verlag M. DuMont Schauberg, 1973.

STORM, Theodor: *Der Schimmelreiter*. Stuttgart: Reclam, 1986.

TOLKIEN, John R. R.: *Gospodar prstanov* [Bände I, II, III]. Übersetzt von Polona Mertelj, Primož Pečovnik, Zoran Obradović. Ljubljana: Gnosis-Quatro, 1995.

TOLKIEN, John R. R.: *Hobit ali Tja in spet nazaj*. Übersetzt von Dušan Ogrizek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021.

TOLKIEN, John R. R.: *The Hobbit or There and Back Again*. London: HarperCollins, 2006.

TOLKIEN, John R. R.: *The Lord of the Rings*. London: HarperCollins, 2004.

Sekundärliteratur

Zeitungsartikel, Rezensionen, Interviews

[ohne Autor] Die Intellektuellen-Fantasy. *Vorarlberger Nachrichten* 22. 10. 2011. C10.

[ohne Autor] Kleiderschrank mit Cliffhanger. *Basler Zeitung* 30. 11. 2007. 8–9.

[ohne Autor] Interview. John Brownjohn on Walter Moers and Translation. *The Mad Hatter's Bookshelf and Book Review*, 7. 11. 2012. <http://booktionary.blogspot.com/2012/11/interview-john-brownjohn-on-walter.html> (Zugriff 23. 1. 2024)

[ohne Autor] Walter Moers trifft Gottfried Keller. *Tagesanzeiger* 17. 10. 2007. 46.

AMEND-SÖCHTING, Anne: Feiertage in Handschellen, in Zamonien, im Schneesturm, im Odenwald oder im Jahr 1734. *literaturkritik.de*, Dezember 2018. https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=25206 (Zugriff 23. 1. 2024)

BAUER, Manuel: Eine Reise ins dunkle Herz der Nacht. *literaturkritik.de*, März 2018. <https://literaturkritik.de/moers-prinzessin-insomnia-der-alptraumfarbene-nachtmahr-eine-reise-ins-dunkle-herz-der-nacht,23746.html> (Zugriff 23. 1. 2024)

BETSCHART, Andrea: Ein Traum von einer Geschichte. *Phantastik-Couch.de*, 2019. <https://www.phantastik-couch.de/titel/10798-der-buecherdrache/> (Zugriff 23. 1. 2024)

BRAUER, Wiebke: Wenn dich nachts der Alb heimsucht. *Spiegel Online* 1. 9. 2017. <https://www.spiegel.de/kultur/literatur/walter-moers-prinzessin-insomnia-der-alptraumfarbene-nachtmahr-rezension-a-1165245.html> (Zugriff 23. 1. 2024)

BUCHHEIM, Iris: „Tuuuuut, Tuuuut-Tuuuuut“. *Falter* 14/99, 7. 4. 1999. 67.

COMTESSE, Mirjam: Walter Moers lässt Fans weiter zappeln. *Thuner Tagblatt* 17. 4. 2019. 23.

DRILLER, Jasmina: Rezension von Prinzessin Insomnia. *booknerds.de* 5. 10. 2017. <https://www.booknerds.de/2017/10/walter-moers-prinzessin-insomnia-buch/> (Zugriff 23. 1. 2024)

EBEL, Martin: Walter Moers lässt die Bücher wieder träumen. *Tagesanzeiger* 15. 12. 2011. 28.

HEINE, Matthias: Hier wird schön gefoltert. In: *Die Welt*, Jg. 59, Nr. 87, 12. 4. 2003. 3.

HÖPPNER, Stefan: Sinn und Orm. *literaturkritik.de*, Juli 2019. <https://literaturkritik.de/moers-buecherdrache-sinn-orm-walter-moers-erzaehlt-buecherdrache-konzentriert-novellistisch-endlich-wieder-unterhaltsam,25741.html> (Zugriff 23. 1. 2024)

KOKALY, Lina: Vollkommener geht es nicht. *Der Tagesspiegel*, 19. 11. 2019. <https://www.tagesspiegel.de/kultur/literaturkritik-vollkommener-geht-es-nicht/5866252.html> (Zugriff 23. 1. 2024).

KREITLING, Holger: ... dann nimm dich bloß in Acht vor Haifischmaden. Walter Moers schreibt ein Loblied auf die Literatur: „Die Stadt der träumenden Bücher“. *Die Welt*, Jg. 59, Nr. 225, 25. 9. 2004. 5.

KREITLING, Holger: Dein Freund, der Alptraum. *Die Welt* Nr. 199, 26. 8. 2017. 29.

KREITLING, Holger: Das ist das Schreckseneinmaleins. Walter Moers erweist in seinem neuen Roman aus Zamonien Gottfried Keller die Ehre. *Die Welt* Nr. 204, 1. 9. 2007. 8.

KREITLING, Holger: „Zeichnen ist Spielen, Schreiben ist Arbeit“. *Welt.de*, 9. 10. 2011. <https://www.welt.de/print/wams/kultur/article13649617/Zeichnen-ist-Spielen-Schreiben-ist-Arbeit.html> (Zugriff 23. 1. 2024)

KUHR, Carsten: „Der Lindwurm-Dichterstern wandelt auf eigenen Spuren – Teil 1“ *Jugendbuch-Couch*, 2011. <https://www.jugendbuch-couch.de/titel/822-das-labyrinth-der-traeumenden-buecher/> (Zugriff 14. 11. 2019)

LANGENAU, Lars: „Ich kann mir kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als prominent zu sein“. *Süddeutsche Zeitung*, 2. 11. 2017. <https://www.sueddeutsche.de/kultur/interview-mit-walter-moers-ich-kann-mir-kaum-etwas-schlimmeres-vorstellen-als-prominent-zu-sein-1.3726809-0> (Zugriff 23. 1. 2024)

LINDEMANN, Thomas: Vom kleinen Arschloch zum großen Weltbild. *Welt am Sonntag* 49, 9. 12. 2007. 87.

LINDHOLD, Heike: Rezension: Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr (Walter Moers) – Ruhiger Spaziergang durch die Nacht. *Teilzeithelden* 2. 10. 2017. <https://www.teilzeithelden.de/2017/10/02/rezension-prinzessin-insomnia-der-alptraumfarbene-nachtmahr-walter-moers-ruhiger-spaziergang-durch-die-nacht/> (Zugriff 23. 1. 2024)

LÖFFLER, Desirée: Buchkritik: Walter Moers – Das Labyrinth der Träumenden Bücher. Pop/Kultur/Schock, Oktober 2011. Original erschienen auf: <http://popkulturschock.de/buchkritik-walter-moers-das-labyrinth-der-traumenden-bucher/> (Zugriff 14. 11. 2019). Seitdem verfügbar auf: <https://web.archive.org/web/20141026042928/http://popkulturschock.de/buchkritik-walter-moers-das-labyrinth-der-traumenden-bucher/> (Zugriff 16. 1. 2024);

MOERS, Walter: Selbstgespräch mit Lügenbär. *Focus-Magazin Nr. 12*, 22. 3. 1999. https://www.focus.de/kultur/leben/modernes-leben-selbstgespraech-mit-luegenbaer_aid_177986.html (Zugriff 13. 11. 2019)

MOERS, Walter: Stellen Sie sich, Herr von Mythenmetz! *Die Zeit Nr. 35*, 23. 8. 2007. <https://www.zeit.de/2007/35/L-Moers/komplettansicht> (Zugriff 23. 1. 2024)

MOERS, Walter: Über den Verfall der Lobkultur. *Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 221*, 22. 9. 2005. 33.

NÜCHTERN, Klaus: Mein Zielpublikum bin ich. *Falter Nr. 17/3*, 23. 4. 2003. 22.

PELLIN, Elio: Delikatesse richtet Blutbad an. *Berner Zeitung*. 26. 11. 2003. 23.

PLATTHAUS, Andreas: Der allergrößte Schriftsteller über seinen Schundheftzeichner. *Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 191*, 18. 8. 2007. Z3. (Platthaus 2007a)

PLATTHAUS, Andreas: Natürlich bleibt Ihr Buch ein Schmarrn. *Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 230*, 4. 10. 2007. 37. (Platthaus 2007b)

PLATTHAUS, Andreas: Die Wanne ist voll Führer. *Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 206*, 5. 9. 2006. 33.

PLATTHAUS, Andreas: Zum Dichter geboren, zum Leser bestellt. *Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 212*, 11. 9. 2004. 44.

SCHWARZ, André: Auf der Suche nach dem Orm. *Literaturkritik.de*, 5. 12. 2011. <https://literaturkritik.de/id/16178> (Zugriff 23. 1. 2024)

ZIEGLER, Helmut: „Ich hatte mit dem Bundesverdienstkreuz gerechnet.“ *Der Tagesspiegel* Nr. 18097, 20. 4. 2003. 1.

Artikel in Lexika

CLUTE, John: Heroic fantasy. In: John Clute (Hrsg.): *The Encyclopedia of Fantasy*. London: Orbit, 1997. 464.

ENGELHARDT, Dirk: Moers, Walter. In: Arnold, H. L. (Hrsg.) *Kindlers Literatur Lexikon (KLL)*. Stuttgart: J.B. Metzler, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_12521-1 (Engelhardt 2020a)

ENGELHARDT, Dirk: Moers, Walter: Die Zamonien-Reihe. In: Arnold, H. L. (Hrsg.): *Kindlers Literatur Lexikon (KLL)*. Stuttgart: J.B. Metzler, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_12522-1 (Engelhardt 2020b)

KLOHS, Kathrin: Moers, Walter. In: Wilhelm Kühlmann et al. (Hrsg.): *Killy Literaturlexikon*. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Band 8: Marq–Or. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010. 285–286.

KUESTER, Martin: Parodie. In: Ansgar Nünning (Hrsg.): *Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe*. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2013. 585–586.

WÜNSCH, Marianne: Phantastik. In: *Literaturwissenschaftliches Lexikon. Grundbegriffe der Germanistik*. 2., überarbeitete und erweiterte Ausgabe. Herausgegeben von Horst Brunner/Rainer Moritz. Berlin: Erich Schmit Verlag, 2006. 312–314.

WÜNSCH, Marianne: Phantastische Literatur. In: Jan-Dirk Müller (Hrsg.): *Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Band III. P–Z*. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2003. 71–74.

Monografien und Beiträge in Sammelbänden und Zeitschriften

ABRAHAM, Ulf: *Fantastik in Literatur und Film. Eine Einführung für Schule und Hochschule* [Grundlagen der Germanistik 50]. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2012.

ABRAHAM, Ulf: Die Verwandlung. In: Bettina von Jagow/Oliver Jahraus (Hrsg.): *Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. 421–437.

AHRENS, Henning: Die erfundene Historie. Zum Phänomen der Fantasy-Literatur. In: *Neue Rundschau* 118/I (2007). *Historische Stoffe*. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. 70–77.

ALPERS, Hans Joachim et al.: *Lexikon der Fantasy-Literatur*. Erkrath: Fantasy Productions, 2005.

ALTGELD, Jan-Martin: *Intertextualität und Intermedialität in Walter Moers' „Wilde Reise durch die Nacht“ und „Die Stadt der träumenden Bücher“*. Berlin: wvb, Wiss. Verl., 2008.

ANTONSEN, Jan Erik: *Poetik des Unmöglichen. Narratologische Untersuchungen zu Phantastik, Märchen und mythischer Erzählung*. Paderborn: mentis, 2007.

ARMITT, Lucie: *Fantasy Fiction: An Introduction*. New York/London: Continuum, 2005.

BAUDRILLARD, Jean: Die Simulation. In: Wolfgang Iser (Hrsg.): *Wege aus der Moderne. Schlüsseltex te der Postmoderne-Diskussion. 2., durchgesehene Auflage*. Berlin: Akademie Verlag, 1994. 153–162.

BAUER, Manuel: Wie wird aus einem Grimm'schen *Kinder- und Hausmärchen* ein Kunstmärchen aus Zamonien? Walter Moers' *Ensel und Krete* und die Transformation eines romantischen Märchenmodells. In: Claudia Brinker-von der Heyde et al. (Hrsg.): *Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Teil 1*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 403–412.

BAUM, Maja Esther: Was macht ein blauer Bär in der Antike? Antikenrezeption in Walter Moers' „Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär“. In: Michael Kleu (Hrsg.): *Antikenrezeption in der Fantasy*. Essen: Oldib Verlag, 2020. 216–238.

BECKER, Siegfried/HALLENBERGER, Gerd: Konjunkturen des Phantastischen: Anmerkungen zu den Karrieren von Science Fiction, Fantasy und Märchen sowie verwandten Formen. In: *LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Heft 92: Märchen und Fantasy*. 23 (1993). 141–155.

BOCHYNSKI, André: Onomastisches und Onomasiologisches zum Ausdruck von Exotik in Walter Moers' „Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär“. In: *Studia Germanistica* 3.2008. 35–46.

BÖLDL, Klaus: *Götter und Mythen des Nordens. Ein Handbuch*. München: Verlag C.H.Beck, 2013.

BONACKER, Maren: Eskapismus, Schmutz und Schund?! Fantasy als besonders umstrittene fantastische Literatur. In: Jörg Knobloch/Gudrun Stenzel (Hrsg.): *Zauberland und Tintenwelt. Fantastik in der Kinder- und Jugendliteratur* [Beiträge Jugendliteratur und Medien, Beiheft 17]. Weinheim: Juventa Verlag, 2006. 64–70.

BONACKER, Maren/KREUZER, Stefanie: Deutschsprachige Phantastik. In: Hans Richard Brittnacher / Markus May: *Phantastik. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Stuttgart: J.B. Metzler, 2013. 170–177.

BOYKEN, Thomas: „Koooonzentriren – ruuuuuuu-u-huig sein“. Gedruckte Mündlichkeit im deutschsprachigen Gegenwartsroman. In: David-Christopher Assmann/Nicola Menzel (Hrsg.): *Textgerede. Interferenzen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Gegenwartsliteratur*. Paderborn: Wilhelm Fink, 2018. 61–76.

BOYKEN, Thomas: *Medialität des Erzählens. Die Wiederentdeckung des Buches im Roman*. Göttingen: Wallstein Verlag, 2020.

BRITTNACHER, Hans Richard: Vom Zauber des Schreckens. Phantastik und Fantasy in den siebziger und achtziger Jahren. In: Walter Delabar/Erhard Schütz (Hrsg.): *Deutschsprachige Literatur der 70er und 80er Jahre. Autoren – Tendenzen – Gattungen*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997. 13–37.

BUNIA, Remigius: Mythenmetz & Moers in der *Stadt der Träumenden Bücher* – Erfundenheit, Fiktion und Epitext. In: J. Alexander Bareis / Frank Thomas Grub (Hrsg.): *Metafiktion: Analysen zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur*. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2010. 189–201. (Bunia 2010a)

BUNIA, Remigius: Das Buch als globales Ding (bei Rainald Goetz und Walter Moers. Globalisierung als Ende des dingfeindlichen Fundamentalismus der westlichen Kultur. In: Wilhelm Amann/Georg Mein/Rolf Parr (Hrsg.): *Globalisierung und Gegenwartsliteratur. Konstellationen – Konzepte – Perspektiven*. Heidelberg: Synchron, 2010. 303–320. (Bunia 2010b)

CAILLOIS, Roger: Das Bild des Phantastischen. Vom Märchen bis zur Science Fiction. Übersetzt von Rein A. Zondergeld. In: Rein A. Zondergeld (Hrsg.): *Phaicon I. Almanach der phantastischen Literatur*. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1974. 44–83.

CERSOWSKY, Peter: *Phantastische Literatur im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen zum Strukturwandel des Genres, seinen geistesgeschichtlichen Voraussetzungen und zur Tradition der „schwarzen Romantik“ insbesondere bei Gustav Meyrink, Alfred Kubin und Franz Kafka*. München: Wilhelm Fink Verlag, ²1989.

CERSOWSKY, Peter: Was ist phantastische Literatur? Überlegungen zu ihrer Theorie. In: Winfried Freund/Johann Lachinger/Clemens Ruthner (Hrsg.): *Der Demiurg ist ein Zwitter. Alfred Kubin und die deutschsprachige Phantastik*. München: Wilhelm Fink Verlag, 1999. 11–22.

CONRAD, Maren J.: „Blut! Blut! Blut!“ Die Artusepik als heroisches Erbgut wortkarger Wolpertinger. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 235–258. (Conrad 2011a)

CONRAD, Maren J.: Von toten Autoren und Lebenden Büchern. Allegorien und Parodien poststrukturalistischer Literaturtheorie in den Katakomben der *Stadt der Träumenden Bücher*. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 281–302. (Conrad 2011b)

DOVIĆ, Marijan: Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov. In: *Primerjalna književnost* 35.3 (2012). 71–85.

DRYWA, Magdalena: Wissen ist Nacht. Konzeptionen von Bildung und Wissen in Walter Moers' *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär*. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 173–190.

DUFF, David: Introduction. In: David Duff (ed.): *Modern Genre Theory* [Longman Critical Readers]. Harlow: Longman, 2000. 1–24.

DUNKER, Axel: Gattungssystematiken. In: Rüdiger Zymner (Hrsg.): *Handbuch Gattungstheorie*. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2010. 12–15.

DURST, Uwe: *Theorie der phantastischen Literatur*. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag, 2001.

EKMAN, Stefan: *Here Be Dragons. Exploring Fantasy Maps and Settings*. Middletown: Wesleyan University Press, 2013.

EWERS, Hans-Heino: Fantasy – Heldendichtung unserer Zeit: Versuch einer Gattungsdifferenzierung. In: *Zeitschrift für Fantastikforschung* 1/2011. 5–23. (Ewers 2011a)

EWERS, Hans-Heino: Von der Zielgruppen- zur All-Age-Literatur. Kinder- und Jugendliteratur im Sog der Crossover-Vermarktung. In: Christine Haug/Anke Vogel (Hrsg.): *Quo vadis Kinderbuch? Gegenwart und Zukunft der Literatur für junge Leser* [Buchwissenschaftliche Forschungen 10]. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2011. 13–22. (Ewers 2011b)

EWERS, Hans-Heino: Überlegungen zur Poetik der Fantasy. In: Ingrid Tomkowiak (Hrsg.): *Perspektiven der Kinder- und Jugendmedienforschung*. Zürich: Chronos Verlag, 2011. 131–149. (Ewers 2011c)

FESLER, Mario: *Die Zamonien-Romane von Walter Moers als zeitgenössische Vertreter der Gattung Fantasy*. Norderstedt: Grin Verlag, 2007.

FIEDLER, Leslie: Überquert die Grenze, schließt den Graben! Über die Postmoderne. In: Wolfgang Welsch (Hrsg.): *Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. 2., durchgesehene Auflage*. Berlin: Akademie Verlag, 1994. 57–74.

FREUND, Winfried: *Deutsche Phantastik. Die phantastische deutschsprachige Literatur von Goethe bis zur Gegenwart*. München: Wilhelm Fink Verlag, 1999.

FRICKE, Harald: Definieren von Gattungen. In: Rüdiger Zymner (Hrsg.): *Handbuch Gattungstheorie*. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2010. 10–12.

FRIEDRICH, Hans-Edwin: Erzählen als Lügen: *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär* von Walter Moers. In: *Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes*, 57. Jahrgang, Heft 2 (2010). 148–161.

FRIEDRICH, Hans-Edwin: Was ist ein Märchen aus Zamonien? Zu *Ensel und Krete* von Walter Moers. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 193–213.

FRIEDRICH, Hans-Edwin: Was ist Fantasy? In: *1000 und 1 Buch. Das Magazin für Kinder- und Jugendliteratur*. Februar 2004/Heft 1. 4–8.

FRYE, Northrop: *Analyse der Literaturkritik*. Übersetzt von Edgar Lohner und Henning Clewing. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1964.

GABRIČ, Ajda: Poigravanje s kanonom v *Ensel und Krete* Walterja Moersa. In: *Primerjalna književnost* 44.1 (2021). 187–208.

GANSEL, Carsten: Von Gespenstern, Cyberspace und Abgründen des Ich. Zu Aspekten von Spannung und Phantastik im Subsystem Kinder- und Jugendliteratur – Teil 1. In: *1000 und 1 Buch*. 1998/2. 15–26.

GENETTE, Gérard: *Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe*. Aus dem Französischen von Wolfram Bayer und Dieter Hornig. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993.

GOSLAR, Tim Florian: Zurück nach Arkadien. Die Kulturlandschaften Zamoniens in *Die Stadt der Träumenden Bücher*. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 261–279.

GREIN, Birgit: Phantastik. In: Ansgar Nünning (Hrsg.): *Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe*. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2013. 598–599.

GRIZELJ, Mario: Schauerroman/*gothic novel*. In: Hans Richard Brittnacher / Markus May: *Phantastik. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Stuttgart: J.B. Metzler, 2013. 305–318.

HAAS, Gerhard: Fantasy. Texte für Flüchtlinge aus der Republik der Vernunft? In: *Der Deutschunterricht. Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen Grundlegung*. VI, 1990 – *Trivilliteratur*. 2 (Abstract), 14–30.

HAAS, Gerhard: Phantastik und die Rückseite des Mondes. Erscheinungsweise, Formen und Funktionen phantastischer Literatur. In: Willi Fähmann / Micahel Schlagheck / Vera Steinkamp (Hrsg.): *Mythen, Mächte und Magie. Harry Potter oder die Frage nach dem Woher und Wohin in der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur* [Spurensuche 12]. Mülheim: Katholische Akademie Die Wolfsburg, 2001. 7–35.

HAAS, Gerhard: Struktur und funktion der phantastischen literatur. In: *Wirkendes wort. deutsche sprache in forschung und lehre* 28/5 (1978). 340–356.

HANAUSKA, Karin: Von Wolpertingern und Rittern. Mittelalterrezeption in Walter Moers' *Rumo & Die Wunder im Dunkeln*. In: Andrea Bartl / Annika Klinge (Hrsg.): *Transitkunst. Studien zur Literatur 1890–2010* [Bamberger Studien zu Literatur, Kultur und Medien, Band 5]. Bamberg: University of Bamberg Press, 2012. 455–474.

HEMPFER, Klaus W.: Generische Allgemeinheitsgrade. In: Rüdiger Zymner (Hrsg.): *Handbuch Gattungstheorie*. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2010. 15–19.

HERZOG, Markwart: Von Narnia über Hogwarts und Zamonien nach Fowl Manor. Unterweltfahrten in der zeitgenössischen fantastischen Kinder- und Jugendliteratur. In: Markwart Herzog (Hrsg.): *Höllen-Fahrten. Geschichte und Aktualität eines Mythos* [Irseer Dialoge. Kultur und Wissenschaft interdisziplinär, Band 12]. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2006. 213–243.

HIEBEL, Hans H.: Der Proceß/Vor dem Gesetz. In: Bettina von Jagow/Oliver Jahraus (Hrsg.): *Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. 456–476.

HILLENBACH, Anne: Intermedialität in Walter Moers' Zamonien-Romanen. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 73–86.

HOFFMANN, Volker: Theodor Storm: *Der Schimmelreiter*: Eine Teufelspaktgeschichte als realistische Lebensgeschichte. In: *Interpretationen. Erzählungen und Novellen des 19. Jahrhunderts. Bd. 2*. Stuttgart: Reclam, 1990. 333–370.

IRSIGLER, Ingo: „Ein Meister des Versteckspiels“. Schriftstellerische Inszenierung bei Walter Moers. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 59–72.

JAHN, Birgit: Emotion und Krankheit. In: Hendrik Berth / Friedrich Balck / Elmar Brähler (Hrsg.): *Medizinische Psychologie und medizinische Soziologie von A bis Z*. Göttingen etc.: Hogrefe, 2008. 136–140.

JEROMIN, Friederike: Eine Eulenspiegelerei mit der Identität eines literarischen Textes: Intertextualität in Walter Moers' Roman *Der Schreckenmeister*. In: Corinna Schlicht (Hrsg.): *Identität. Fragen zu Selbstbildern, körperlichen Dispositionen und gesellschaftlichen Überformungen in Literatur und Film*. [Autoren im Kontext – Duisburger Studienbögen, Band 11]. Oberhausen: Verlag Karl Maria Laufen, 2010. 181–193.

KARGALITSKI, Julius: Realism and Fantasy. Translated by Milda Carroll. In: Thomas D. Clareson (Hrsg.): *SF: The Other Side of Realism. Essays on Modern Fantasy and Science Fiction*. Bowling Green: Bowling Green University Popular Press, 1971. 29–52.

KAVENEY, Roz: Dark fantasy and paranormal romance. In: Edward James / Farah Mendlesohn (Hrsg.): *The Cambridge Companion to Fantasy Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 214–223.

KENDA, Jakob J.: *Fantazijska književnost. Očrt teorije žanra in njegovega sodobnega modela*. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

KLENKE, Pascal: Übersetzt aus dem Zamonischen. Die Entgrenzung des „Autors“ Walter Moers / Hildegunst von Mythenmetz. In: Christine Lötscher et al. (Hrsg.): *Übergänge und Entgrenzungen in der Fantastik*. Wien/Berlin: Lit Verlag, 2014. 541–550.

KLEU, Michael: Antikenrezeption in der Fantasy – Eine kurze Einführung. In: Michael Kleu (Hrsg.): *Antikenrezeption in der Fantasy*. Essen: Oldib Verlag, 2020. 14–20.

KÖLZER, Christian: Krieg der Welten – Krieg der Lesarten. In: Maren Bonacher/Stefanie Kreuzer (Hrsg.): *Von Mitteleuropa bis in die Weiten des Alls. Fantasy und Science Fiction in Literatur und Film. Tagungsband zum Symposium 2005* [Schriftenreihe und Materialien der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Band 94]. Wetzlar: Phantastische Bibliothek, 2006. 31–47.

KORMANN, Eva: Seemannsgarn spinnen oder: im Malmstrom des lebensgeschichtlichen Fabulierens. Walter Moers' Variante des Schelmenromans. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 157–171.

KORTEN, Lars: In 13 ½ Leben um die Welt. Walter Moers' Zamonien global und regional betrachtet. In: Martin Hellström / Edgar Platen (Hrsg.): *Zwischen Globalisierungen und Regionalisierungen. Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur*. München: IUDICIUM Verlag, 2008. 53–62.

KÜMMERLING-MEIBAUER, Bettina: *Kinderliteratur, Kanonbildung und literarische Wertung*. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, 2003.

LEM, Stanisław: Tzvetan Todorovs Theorie des Phantastischen. In: Rein A. Zondergeld (Hrsg.): *Phaicon I*. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1974. 92–122.

LEMBKE, Gerrit: „Hier fängt die Geschichte an.“ Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 15–41. (Lembke 2011a)

LEMBKE, Gerrit: „Der große Ompel“. Kartographie und Topographie in den Romanen Walter Moers'. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane. Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 87–119. (Lembke 2011b)

LEMBKE, Gerrit: Typographische Trugbilder. Illusionsbildung und Illusionsstörung in Walter Moers' Zamonien-Romanen. In: Markus Polzer/Philipp Vanscheidt (Hrsg.): *Fontes*

Litterarum. Typographische Gestaltung und literarischer Ausdruck. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2014. 259–277.

LEMBKE, Gerrit: Vielstimmiges Schweigen. Auktoriale Inszenierung bei Walter Moers. In: Matthias Schaffrick/Marcus Willand (Hrsg.): *Theorien und Praktiken der Autorschaft* [Komparatistische Studien, Band 47]. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2015. 461–484.

LÜTHI, Max: *Märchen. 10., aktualisierte Ausgabe*. Bearbeitet von Heinz Rölleke. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2004.

MADER, Ilona: *Metafiktionale Elemente in Walter Moers' Zamonien-Romanen* [Innsbrucker Studien zu Literatur und Film der Gegenwart, Band 1]. Marburg: Tectum Verlag, 2012.

MARTÍNEZ, Matías/SCHEFFEL, Michael: *Einführung in die Erzähltheorie. 11., überarbeitete und aktualisierte Auflage*. München: Verlag C. H. Beck, 2019.

MARZIN, Florian F.: Quellen der Fantasy-Literatur. In: Hans Joachim Alpers et al.: *Lexikon der Fantasy-Literatur*. Erkrath: Fantasy Productions, 2005. 10–16.

MEID, Volker: *Sachwörterbuch zur deutschen Literatur*. Stuttgart: Reclam, 1999.

MEIßNER, Wolfgang: *Phantastik in der Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart. Theorie und exemplarische Analyse von Erzähltexten der Jahre 1983 und 1984*. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1989.

MÜNZ, Ludwig: *Pieter Bruegel. Die Zeichnungen*. Köln: Phaidon Verlag, 1962.

NAGEL, Rainer: Die Geschichte der Fantasy-Literatur. In: Hans Joachim Alpers et al.: *Lexikon der Fantasy-Literatur*. Erkrath: Fantasy Productions, 2005. 17–21.

NEUHAUS, Stefan: Das bin doch ich – nicht. Autorfiguren in der Gegenwartsliteratur (Bret Easton Ellis, Thomas Glavinic, Wolf Haas, Walter Moers und Felicitas Hoppe). In: Sabine Kyora (Hrsg.): *Subjektforum Autor. Autorschaftsinszenierungen als Praktiken der Subjektivierung*. Bielefeld: transcript Verlag, 2014. 307–325.

NEUHAUS, Stefan: »Eine Legende, was sonst«. Metafiktion in Romanen seit der Jahrtausendwende (Schrott, Moers, Haas, Hoppe). In: Carsten Rohde / Hansgeorg Schmidt – Bergmann (Hrsg.): *Die Unendlichkeit des Erzählens. Der Roman in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1989*. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2013. 69–88.

NEUHAUS, Stefan: Von Sandmännern, Ungeziefern und Lindwürmern. Doppelt heterotopische Räume bei E.T.A. Hoffmann, Franz Kafka und Walter Moers. In: Klaus Schenk/Ingold Zeisberger (Hrsg.): *Fremde Räume. Interkulturalität und Semiotik des Phantastischen*. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2017. 31–50.

NIKOLAJEVA, Maria: *The Magic Code. The Use of Magical Patterns in Fantasy for Children*. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1988.

PAWLIK, Katja: „Schuld daran waren immer die Schrecksen.“ Mit Walter Moers' Zamonien-Romanen den Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt vermitteln. In: Jan Standke (Hrsg.): *Gegenwartsliteratur im inklusiven Deutschunterricht*. [Beiträge zur Didaktik der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Band 2]. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2017. 185–201.

PAWLIK, Katja: *Von Atlantis bis Zamonien, von Menippos bis Moers. Die Zamonien-Romane Walter Moers' im Kontext der menippeischen Satire*. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2016.

PESCH, Helmut W.: Fantasy und Intertextualität. Methodenprobleme in der Genretypologie. In: Lars Schmeink / Hans-Harald Müller (Hrsg.): *Fremde Welten. Wege und Räume der Fantastik im 21. Jahrhundert*. Berlin: De Gruyter, 2012. 7–17.

PESCH, Helmut W.: *Fantasy. Theorie und Geschichte einer literarischen Gattung*. Twentysix – der Self-Publishing-Verlag, 2017.

PETERJAN, Andreas: Ensemble mit Lücke? Walter Moers zwischen postmoderner Inszenierungspraxis und klassischer Vermittlungsintention. In: Andrea Bartl/Markus Behmer (Hrsg.): *Die Rezension. Aktuelle Tendenzen in der Literaturkritik*. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2017. 137–153. (Peterjan 2017a)

PETERJAN, Andreas: Vom Garnspinnen zur Allgemeinverfassung: Antike Rhetorik und moderner Staat als Ursprung und Endziel der Dichtung in Walter Moers' Zamonien-Roman *Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär*. In: Meike Uhrig/Vera Cuntz – Leng/ Luzie Kollinger (Hrsg.): *Wissen in der Fantastik: Vom Suchen, Verstehen und Teilen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2017. 37–50. (Peterjan 2017b)

PETERJAN, Andreas: *Lesbarkeit(en). Rahmenbedingungen, Schnittstellen und Interpretationsräume mehrsinniger phantastische Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel von Walter Moers' Zamonien-Fiktion* [Studien zu Literatur und Film der Gegenwart, Band 15]. Baden-Baden: Tectum Verlag, 2019.

PETZOLD, Dieter: Einleitung. In: Dieter Petzold (Hrsg.): *Fantasy in Film und Literatur* [Anglistik & Englischunterricht, Band 59]. Heidelberg: Winter, 1996. 7–16.

PETZOLD, Dieter: Fantasy Fiction and Related Genres. *Modern Fiction Studies* 32/1 (Spring 1986). 11–20.

PETZOLD, Dieter: Von Alice im Spiegelland zu Harry in der Echokammer. Gedanken zur Selbstreferenzialität der Fantasy Fiction. In: Maren Bonacher/Stefanie Kreuzer (Hrsg.): *Von Mitteleuropa bis in die Weiten des Alls. Fantasy und Science Fiction in Literatur und Film. Tagungsband zum Symposium 2005* [Schriftenreihe und Materialien der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Band 94]. Wetzlar: Phantastische Bibliothek, 2006. 11–30.

RITTER, Michael: Science Fiction und Fantasy – made in Austria! Ein verstecktes Universum. In: Michael Ritter (Hrsg.): *praesent 2011. Das literarische Geschehen in Österreich von Juli 2009 bis Juni 2010*. Wien: Praesens Verlag, 2011. 65–71.

ROTTENSTEINER, Franz: German-Language Fantasy Since 1900. In: Frank N. Magill (Hrsg.): *Survey of Modern Fantasy Literature. Band V*. Englewood Cliffs: Salem Press, 1983. 2391–2414.

ROTTENSTEINER, Franz: *The Fantasy Book. The Ghostly, the Gothic, the Magical, the Unreal*. London: Thames and Hudson, 1978.

ROTTENSTEINER, Franz: Vorwort: Zweifel und Gewißheit. Zu Traditionen, Definitionen und einigen notwendigen Abgrenzungen in der phantastischen Literatur. In: Franz Rottensteiner (Hrsg.): *Die dunkle Seite der Wirklichkeit. Aufsätze zur Phantastik* [Phantastische Bibliothek, Band 199]. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1987. 7–20.

RUTHNER, Clemens: *Habsburgs ‚Dark Continent‘. Postkoloniale Lektüren zur österreichischen Literatur und Kultur im langen 19. Jahrhundert*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2018.

RUTHNER, Clemens: Im Schlagschatten der ‚Vernunft‘. Eine präliminare Sondierung des Phantastischen. In: Clemens Ruthner/Ursula Reber/Markus May (Hrsg.): *Nach Todorov. Beiträge zu einer Definition des Phantastischen in der Literatur*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2006. 7–14. (Ruthner 2006a)

RUTHNER, Clemens: Imaginierte Referenzen. Kultursemiotische Prolegomena zur ‚Selbstzeugung‘ des Phantastischen. In: *Nach Todorov. Beiträge zu einer Definition des Phantastischen in der Literatur*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2006. 135–144. (Ruthner 2006b)

RUTHNER, Clemens: Zur Theorie der Liminalität oder Die Grenzwertigkeit der Fantastik. In: Mario Grizelj (Hrsg.): *Der Schauer(roman) Diskurszusammenhänge – Funktionen – Formen*. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010. 77–90.

RÜSTER, Johannes: England, USA. In: Hans Richard Brittnacher / Markus May: *Phantastik. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Stuttgart: J.B. Metzler, 2013. 151–158. (Rüster 2013a)

RÜSTER, Johannes: Fantasy. In: Hans Richard Brittnacher / Markus May: *Phantastik. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Stuttgart: J.B. Metzler, 2013. 284–292. (Rüster 2013b)

SCHMITZ-EMANS, Monika: Phantastische Literatur: Ein denkwürdiger Problemfall. *Neohelicon: acta comparationis litterarum universarum XXII/2* (1995). 53–116.

SIEBECK, Anne: *Das Buch im Buch: Ein Motiv der phantastischen Literatur*. Marburg: Tectum Verlag, 2009.

SIMONIS, Annette: *Grenzüberschreitungen in der phantastischen Literatur. Einführung in die Theorie und Geschichte eines narrativen Genres*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2005.

SPETH, Sebastian: Die Arbeit am Mythos des Hildgunst von Mythenmetz: Walter Moers' Zamonien-Romane. In: *Zeitschrift für Fantastikforschung* 4/1 (2014). 81–96.

STEMMANN, Anna: Zur Autobiographie eines Seebären. Medialität und Mediengrenzen in und um Zamonien. In: Christine Lötscher et al. (Hrsg.): *Übergänge und Entgrenzungen in der Fantastik*. Wien/Berlin: Lit Verlag, 2014. 551–564.

ŠKLOVSKIJ, Viktor: *Theorie der Prosa*. Herausgegeben und aus dem Russischen übersetzt von Gisela Drohla. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984.

THIEM, Ninon Franziska: Auf Abwegen. Von (para-)textuellen Abschweifungen in Walter Moers' *Ensel und Krete*. In: Gerrit Lembke (Hrsg.): *Walter Moers' Zamonien-Romane-Vermessungen eines fiktionalen Kontinents*. Göttingen: V&R unipress, 2011. 215–232.

TODOROV, Tzvetan: *Einführung in die fantastische Literatur*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1992.

TOLKIEN, J. R. R.: On Fairy-Stories. In: J. R. R. Tolkien: *Tree and Leaf*. London: HarperCollins Publishers, 2001. 3–81.

VAX, Louis: Die Phantastik. Übersetzt von Rein A. Zondergeld. In: Rein A. Zondergeld (Hrsg.): *Phaicon I. Almanach der phantastischen Literatur*. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1974. 11–43.

VELTEN, Hans Rudolf: Das populäre Mittelalter im Fantasyroman – Erkundungen eines zeitgenössischen Phänomens. In: Nathanael Busch / Hans Rudolf Velten (Hrsg.): *Die Literatur des Mittelalters im Fantasyroman*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2018. 9–20.

VOGEL, Anke: Crossreading – publikumszentrierte Ansätze zur Erklärung des All-Age-Booms im Buchmarkt. In: Christine Haug/Anke Vogel (Hrsg.): *Quo vadis Kinderbuch? Gegenwart und Zukunft der Literatur für junge Leser* [Buchwissenschaftliche Forschungen 10]. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2011. 23–35.

WAGNER, Silvan: Walter Moers' *Der Schreckenmeister*. Ein postmodernes Zitat der Frühen Neuzeit und sein literaturdidaktischer Mehrwert. In: Ingrid Bennewitz/Andrea Schindler (Hrsg.): *Mittelalter im Kinder- und Jugendbuch. Akten der Tagung Bamberg 2010* [Bamberger interdisziplinäre Mittelalterstudien, Band 5]. Bamberg: University of Bamberg Press, 2012. 479–494.

WAHRIG-BURFEIND, Renate (Hrsg.): *WAHRIG Deutsches Wörterbuch. 9., vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage*. Gütersloh/München: Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, 2011.

WEGNER, Mareike: „Wissen ist Nacht!“ *Parodistische Verfahren in Walter Moers' Zamonien-Romanen und in Wilde Reise durch die Nacht*. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2016.

WEINREICH, Frank: *Fantasy. Einführung*. Essen: Oldib Verlag, 2007.

WEINREICH, Frank: Zeitlose Spekulationen. Über die Antikenrezeption im Genre Fantasy. In: Michael Kleu (Hrsg.): *Antikenrezeption in der Fantasy*. Essen: Oldib-Verlag, 2020. 21–38.

WÜNSCH, Marianne: *Die Fantastische Literatur der Frühen Moderne (1890–1930): Definition – Denkgeschichtlicher Kontext – Strukturen*. München: Wilhelm Fink Verlag, 1991.

ZAHORSKI, Kenneth J./ BOYER, Robert H.: The Secondary Worlds of High Fantasy. In: Roger C. Schlobin (Hrsg.): *The Aesthetics of Fantasy Literature and Art*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1982. 56–81.

ZONDERGELD, Rein A.: *Lexikon der phantastischen Literatur* [Phantastische Bibliothek, Band 91]. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1983.

ZUBARIK, Sabine: Funny Footnotes: Beredter Literaturbetrieb in Science Fiction und Fantasy. In: Bernhard Metz/Sabine Zubarik (Hrsg.): *Den Rahmen sprengen. Anmerkungspraktiken in Literatur, Kunst und Film* [Kaleidogramme Bd. 73]. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2012. 282–315.

ZUBARIK, Sabine: Walter Moers' Zamonien-Romane: ein literaturwissenschaftliches Schlaraffenland? In: Annie Bourguignon et al. (Hrsg.): *Hohe und niedere Literatur. Tendenzen zur Ausgrenzung, Vereinnahmung und Mischung im deutschsprachigen Raum* [Literaturwissenschaft, Band 46]. Berlin: Frank & Timme, 2015. 303–317.

Andere Onlinequellen

Bernhard Hennen. Wikipedia, die freie Enzyklopädie. https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Hennen (Zugriff 23. 1. 2024).

Drachengespräche – Hildegunst von Mythenmetz. Kurzfilm von Achim Zeilmann, ZDF 2007. <https://www.youtube.com/watch?v=E3JwEVYcGBk> und <https://www.youtube.com/watch?v=I9-eLrAxErw> (Zugriff 23. 1. 2024)

Facebook-Seite von Hildegunst von Mythenmetz. <https://www.facebook.com/HvonMythenmetz> (Zugriff 23. 1. 2024)

iktsuarpok. Wiktionary, The free dictionary. <https://en.wiktionary.org/wiki/iktsuarpok> (Zugriff 23. 1. 2024)

Literaturpreis der Jury der jungen Leser. Wikipedia, die freie Enzyklopädie. https://de.wikipedia.org/wiki/Literaturpreis_der_Jury_der_jungen_Leser (Zugriff 23. 1. 2024)

Mamihlapinatapai. Wikipedia, die freie Enzyklopädie. <https://de.wikipedia.org/wiki/Mamihlapinatapai> (Zugriff 23. 1. 2024)

Märchenmond. Wikipedia, die freie Enzyklopädie. <https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rchenmond> (Zugriff 23. 1. 2024)

Preisträger des Phantastikpreises. <https://www.phantastik.eu/ausschreibungen-und-preise/phantastikpreis-der-stadt-wetzlar/die-preistraeger.html> (Zugriff 23. 1. 2024)

Zamonien [Offizielle Seite von Walter Moers]. <http://www.zamonien.de/autor.php> (Zugriff 23. 1. 2024)

Priloge

Seznam člankov, ki so bili objavljeni iz vsebine doktorata

GABRIČ, Ajda: Poigravanje s kanonom v Ensel und Krete Walterja Moersa. V: Primerjalna književnost 44.1 (2021). 187–208.

Izjava o avtorstvu

Spodaj podpisana študentka Ajda Gabrič, vpisna številka 18179024, avtorica pisnega zaključnega dela študija z naslovom *Deutsche Fantasyliteratur und die Romane von Walter Moers/Nemška fantazijska književnost in romani Walterja Moersa*,

IZJAVLJAM,

1. da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega zaključnega dela študija;
3. da sem pridobila vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označila;
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnala v skladu z etičnimi načeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobila soglasje etične komisije;
5. soglašam, da se elektronska oblika pisnega zaključnega dela študija uporabi za preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s študentskim informacijskim sistemom članice;
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.
8. Dovoljujem uporabo svojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.

V Ljubljani, _____

Podpis študentke: